

PIRATES DU BITUME NÉO-NOMADISME ET FÊTES TEKNO

Version réduite et épurée en raison de contexte sensible, 2026

Tom H.

Illustration 1: Festival « Freequency », Portugal, avril 2018

Mémoire préparé sous la direction de Pierre LE ROUX, professeur d'ethnologie,
en vue de l'obtention du diplôme de master en anthropologie et ethnologie

Jury :

Geremia COMETTI, maître de conférences en ethnologie

Isabelle HAJEK, maître de conférences en sociologie

Pierre LE ROUX, professeur d'ethnologie

Année civile 2018

Soutenance à la date du 02 avril 2019

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	5
PROBLÉMATIQUE.....	6
CONTEXTUALISATION ET AMORCE CONCEPTUELLE.....	8
MÉTHODOLOGIE.....	8
TRAVAIL DE TERRAIN ET PROBLÈMES.....	15
DÉFINITIONS.....	29
NÉO-NOMADISME VÉHICULÉ, MODE DE VIE.....	70
HABITAT MOBILE.....	70
ÉCONOMIE ET RESSOURCES.....	87
VIE QUOTIDIENNE.....	107
FREE TEKNO, UN PHÉNOMÈNE PARA-RELIGIEUX ?.....	144
CONTEXTUALISATION : LES FÊTES TEKNO.....	144
DÉROULEMENT DES FÊTES : LA « TEUF ».....	176
UN RITUEL SYNTONIQUE.....	197
CULTURE TEKNO-NOMADE.....	244
UNE CONVERGENCE CULTURELLE.....	244
UN COMPLEXE DE TRAITS CULTURELS COMMUNS	263
ABSTRACTION CONCEPTUELLE : VERS UNE IDÉOLOGIE NOMADE.....	348
CONCLUSION.....	395
ANNEXES.....	399
BIBLIOGRAPHIE.....	410

LIMINAIRE 1 : DIFFUSION EN 2026

Ce travail, soutenu il y a 7 ans, est diffusé à ce jour dans un contexte de répression inédit. La France suit actuellement l'Italie vers une loi aux mesures coercitives inédites (prison, amendes massives), menaçant d'anéantir le milieu free party français, objet de cette tentative de monographie. Dans ce contexte, il me paraît important de diffuser ce document s'il peut contribuer, d'une manière ou d'une autre, à sa défense.

J'ai épuré délibérément des pans entiers et reformulé certains passages pour éviter toute potentialité d'usage malveillant : il s'agit d'une version amputée de sujets sensibles, non du document original. Il est de ce fait possible que certaines articulations logiques paraissent bancales (la temporalité ne laissant pas place à une réorganisation rigoureuse des parties modifiées/supprimées, et de leurs contextes). Est à noter que le travail d'enquête a commencé il y a dix ans, et n'a pas été actualisé dans cette réédition, ceci alors que le terrain a été sujet à de nombreuses évolutions conséquentes depuis 2019 (année de la soutenance).

La version complète pourra être obtenue sur demande personnelle quand le contexte y sera plus propice.

LIMINAIRE 2 : REMERCIEMENTS

j Un agradecazo a C. !, por la convivencia viajera, el disfrute de la vida, sin olvidar las fotos que me ayudaron un monton, compartidas o pilladas con su movil.

Un grand merci à J., et à N., pour ces moments intenses passés et ces aventures.

Un grand merci à feu la Gaité et à tou.te.s ses habitant.es, ce lieu – spatial comme social – restera à jamais gravé dans ma mémoire comme – j'en suis convaincu – dans celle de tou.tes celles et ceux ayant été amené.es à y séjourner, que je remercie également.

Un agradezco muy grande a esta gente de Huesca, por todo ; y igualmente a M. de la Floresta.

Un grand merci à Éki pour son savoir et surtout le vécu commun,

Merci aussi aux gens de B-B et environs – qui se reconnaîtront – pour ces moments intenses.

Merci à mes ami.es ici non cité.es, avec qui j'ai passé nombre de bons moments, et qui m'ont aidé ou soutenu moralement et physiquement, chacun.e à sa manière.

Un immense merci aux différents membres de ma famille m'ayant fourni un cadre propice à la rédaction du présent travail, ainsi que pour leurs contributions à l'analyse de divers éléments au travers de discussions, et à la rétrospective permise par l'expression d'un regard relativement ingénu à l'égard du présent terrain d'étude.

Merci à toutes les personnes qui m'ont informé ou avec qui j'ai pu passer d'agréables instants sur le terrain.

Merci à toutes les personnes m'ayant embarqué dans leur véhicule-habitat, et plus largement à celles m'ayant hébergé ou celles m'ayant pris en « stop », sans qui je n'aurais pu tant me déplacer ; ainsi qu'aux personnes m'ayant offert un bout de leur intimité que constitue la photographie de l'intérieur de leur maison.

Merci à « Bouba photographies » pour ses photos, au média « Mouvances libres » pour son autorisation quand à l'usage des ses documents, à l'association « Techno plus » pour son travail essentiel, à « Freeform » pour son engagement, ainsi qu'à tou.tes cell.eux qui font vivre cette culture, ce monde.

Un merci tout particulier à Pierre Le Roux, pour m'avoir incité, par l'expression de l'exigence de ses attentes (et par le fait qu'il a su trouver les mots justes pour me motiver), à effectuer un travail d'une pareille densité, que je n'aurais jamais été amené à réaliser de mon seul chef, merci aussi pour sa bienveillance et sa confiance, ainsi que pour ses conseils judicieux, notamment l'idée d'approfondir « la danse » et celle de me pencher sur la notion d'idéologie nomade.

Merci aussi aux secrétaires, pour m'avoir permis la liberté d'action et de temporalités qui fut nécessaire à la présente composition, et aux différents professeurs m'ayant donné goût aux sciences humaines.

Tout mon soutien moral aux exilé.es rencontré.es ; et à celles et ceux qui donnent d'eux pour les aider. Plus généralement, aux personnes luttant pour un monde plus juste.

INTRODUCTION

Il est curieux¹ que la littérature ethnographique recèle si peu de travaux portant sur le néo-nomadisme occidental, tandis qu'elle regorge de sommes considérables d'écrits portant respectivement sur un grand nombre de sociétés, localisées parfois à des dizaines de milliers de kilomètres de distance. L'ethnographe (européen), chasseur-collecteur de matériau arpentant les continents « autres » pour nourrir la soif de ses recherches insatiables, de retour dans son Europe désenchantée, croise de temps en temps, sans même s'en rendre compte, des êtres spécifiquement susceptibles de susciter son plus vif intérêt. En effet, parfois, sur une route ou en contrebas, au bord de l'eau ou d'une forêt, d'étranges véhicules peuvent être aperçus. Leurs habitants sont tantôt discrets, tantôt tapageurs, et ne sont souvent qu'à peine aperçus, pour très vite être relégués dans les limbes de souvenirs où l'esprit range usuellement l'anecdote insignifiante. Ils ne sont pas ces « gens du voyage » que les politiques de sédentarisation successives ont souvent assigné à la misère, mais se révèlent cependant être de véritables nomade-collecteurs. Je suis convaincu qu'après lecture du présent travail, l'œil de l'ethnologue considérera avec une attention accrue ces singuliers camions parfois entraperçus au détour d'une route de campagne.

Au sein de notre société moderne européenne, la vie semble rythmée, en milieu urbain mais aussi rural, par les mouvements humains liés, notamment, à l'emploi salarié. Sous l'hégémonie d'un système social totalitaire, au sens qu'il ordonne tous les compartiments de l'existence humaine, la majeure partie des usages journaliers, individuels comme collectifs, se constitue dans cette temporalité induite par les nécessités du monde moderne, tel qu'il se formule actuellement. Le temps quotidien est réglé au rythme des semaines d'activité ponctuées d'un à deux jours de repos, tandis que les mouvements de population se constituent très majoritairement d'aller-retours entre le domicile et les lieux d'activité. En somme, une société réglée comme une monumentale clepsydre, conduisant les flux humains dans une inébranlable inertie cyclique. L'extraordinaire n'est qu'un grain de sable dans ces flux colossaux, qu'il ne parvient souvent pas même infimement à dévier. Quelques petites poches clandestines échappent à ces mouvements, se protégeant tant bien que mal de l'assaut des vagues d'injonctions sociétales, au moyen de tactiques diverses journalièrement mises en œuvre ; mais elles restent finalement toujours plus ou moins en sursis, le courant pouvant les gêner, les détruire, les happer et éventuellement les recracher dénaturés.

Cependant, épousant une fluidité itinérante pour mieux se prémunir des lames de fond susceptibles de la rappeler à l'Ordre des choses, une certaine population œuvre à

1 Il se trouve que j'ai ma petite idée sur le sujet, qui sera développée dans l'exposé de mon expérience et de mes difficultés de terrain.

s'affranchir de ce monde bien réglé, refusant d'être une pièce de l'horloge, de cette temporalité semblablement universelle. Elle se déploie transversalement aux délimitations spatio-culturelles et étatiques usuelles. Écumant les réseaux asphaltiques, elle mène une existence furtive ponctuée de razzias tapageuses, arraisonnements festifs d'espaces privés qui quelques heures auparavant flottaient encore dans la paix placide de la propriété.

PROBLÉMATIQUE

La présente étude se veut une approche – monographique tirant sur la théorisation ethnologique – relativement large de la population « tekno-nomade », et plus spécialement une recherche quant aux traits idéologiques qui la mènent. Le titre en lui-même, par la formule « néo-nomadisme et fêtes tekno », indique que l'objet consiste en une pratique nomade moderne dans sa déclinaison « tekno », et également une pratique festive, elle aussi « tekno ». On verra au cours de cet exposé que les deux se rejoignent, voire sont fondamentalement indissociables : la « *free party* » relie intrinsèquement festivité et nomadisme. L'expression sociale la plus apparente de la confluence de ces traits est la population sur laquelle porte la présente recherche.

Si le phénomène des musiques électroniques a suscité une abondance d'études, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le monde « tekno-nomade » hors sa dimension festive, dans son expression pratique et culturelle quotidienne. Ainsi, l'objectif auquel je m'attache ici est celui de constituer un document à valeur monographique sur une population peu connue des sciences sociales et qui reste de ce fait bien difficile à appréhender sans un vécu endogène ou au moins une brève immixtion physique. Dans cette optique, la démarche descriptive ethnographique suit la considération du fait qu'elle dépeint une population à propos de laquelle la documentation en sciences sociales est peu fournie, et vise alors à quelque peu combler cette lacune, cette brique manquante dans l'immense construction du savoir ethnographique.

Face à cette population de nomade-collecteurs en pleine ethnogenèse – qui il y a trente ans n'existait pas encore, et qui aujourd'hui s'étend dans toute l'Europe, ainsi que, même si parfois anecdotiquement, sur les autres continents – il convient de s'interroger sur sa consistance et, ce faisant, de mettre en lumière la matière sociale qu'elle met en jeu, les dynamiques qu'elle implique et les formes culturelles qui lui sont propres. Ce sera donc une étude se donnant pour but de caractériser les modes de vie en usage, ainsi que de constituer un inventaire des processus de production matérielle et culturelle mis en œuvre, afin de permettre une appréhension convenable de ce qu'est la réalité, concrète comme symbolique, de cette population.

Le travail de recherche et d'analyse n'est pas nécessairement pleinement abouti et mériterait encore bien des pages ainsi que d'importantes temporalités d'enquête supplémentaires ; cependant il dépeint à mon sens avec une relative précision la majorité des aspects fondamentaux permettant une compréhension convenable des grandes lignes de la population qu'il prétend décrire.

L'exposé de mes recherches s'opérera dans une évolution progressive depuis une ouverture descriptive vers une perspective à tendance analytique. Il consistera en un préambule contextualisant théoriquement les problématiques en jeu, notamment par l'explicitation des concepts et termes qui serviront à les développer ; suivi des expositions successives, dans une optique ethnographique, des formes du nomadisme dont il est question, ainsi que des pratiques festives « tekno » spécifiques ; pour se conclure sur une synthèse explorant la dimension spécialement culturelle, s'achevant dans une rétrospective analytique questionnant la consistance d'un nomadisme qu'il convient de qualifier d'idéologique.

CHAPITRE I

CONTEXTUALISATION ET AMORCE CONCEPTUELLE

MÉTHODOLOGIE

MATÉRIAU

Le but prioritaire de ce travail étant la constitution d'un document ethnographique, la démarche principale a été une collecte de matériau. Pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs méthodes de récolte de données. La première est bien évidemment l'observation participante, l'apanage même de l'ethnographe. L'entrée sur le terrain, la participation aux pratiques courantes, combinée à un recensement voulu exhaustif des traits vraisemblablement caractéristiques, ont été le prémisses même de mon enquête, car cette dernière a débuté sans même que j'en sache alors l'objet actuel : j'avais initialement en vue une infime partie de mon terrain d'enquête postérieur, qui consistait en la simple pratique festive (qui plus est non-exclusive) communément en usage au sein de la population « tekno-nomade ». Comme on le verra plus bas, cette observation participante m'a mené à évoluer dans mes optiques de recherche, pour réellement constituer un véritable sujet d'enquête ethnographique, et non une simple approche de pratique festive. Plus encore, mon parcours m'a conduit à finalement intégrer la population objet de mon étude, de sorte que j'en suis devenu une composante : c'est alors une participation observante que j'ai alors pu mettre en œuvre, c'est à dire observer, comprendre, analyser et vivre depuis le statut d'acteur à part entière, non-exogène, et parfois même conséquemment plus intégré que certains membres néophytes. C'est donc un point de vue double – semi-externe et semi-interne – que j'ai pu adopter, ce qui m'a permis une perspective étendue dans mon étude.

L'observation de faits sociaux marginaux présente nécessairement la difficulté qu'impliquent les marges : la dispersion des pratiques, la multiplicité des origines socio-culturelles et/ou la fragmentation spatiale. C'est alors qu'est à prévoir une faible représentativité des caractérisations individuelles ; et qu'il est donc préférable d'opter pour l'observation d'un vaste panel d'individualités, de prêter une attention toute particulière aux faits collectifs ainsi que de diversifier spatialement son terrain d'enquête, plus particulièrement encore pour ce qui concerne une population nomade.

L'observation globale d'un échantillonnage humain étendu permet de percevoir de manière plus complète les grands traits d'une population se caractérisant par sa non-uniformité, tandis que l'enquête approfondie sur un nombre restreint d'individus ne laisserait entrevoir qu'une portion parcellaire de la culture considérée. De plus, l'évolution rapide de ces populations laisse présumer (et cela se vérifie effectivement) d'importantes variations des pratiques, formes collectives et représentations symboliques.¹ Ces différents facteurs induisent la haute nécessité de contextualisation spatio-temporelle de mon enquête. La description individuelle des différentes personnes fréquentées me semble inappropriée pour des raisons que nous verrons plus loin. Mais plus encore, le très grand nombre de ces personnes, combiné parfois à la brièveté du temps passé avec elles (induits par les nécessités du nomadisme), entraîne le fait que la présentation systématique est impossible. Comme exprimé plus haut, ce n'est pas l'expression des sociographies individuelles qui est significative, mais bien les perspectives globales, les tendances générales.

La dimension visuelle me semblant importante pour se constituer une représentation mentale de ce qui est décrit (ainsi qu'une conception de ce qui est estimé esthétique sur le terrain), il m'a paru nécessaire, du point de vue de la justesse d'exposition, d'inclure des représentations photographiques : une simple description ne saurait rendre compte avec autant d'exactitude qu'une photographie. Il est en effet impossible de concevoir précisément une esthétique visuelle complexe à l'aide de simples mots : ces derniers ne peuvent dépeindre rigoureusement car ils sont le nécessaire lieu d'interprétations individuelles², et donc d'une construction visuelle mentale subjective plutôt qu'objective, une image imaginée plutôt que réelle. La diversité des formes esthétiques observables rend de surcroît une systématisation impossible, ce n'est de ce fait que par une diversité d'échantillons visuels que l'on peut s'en faire une idée. De même, pour se représenter convenablement un cadre de vie à dimensions relativement réduites, il est préférable d'en mesurer visuellement l'espace, plutôt que se l'imaginer à l'aide d'une simple description des aménagements, et des chiffres d'un volume intangible qui ne seront justement appréhendés que par une personne dépositaire d'un sens architectural élevé³. Pour cela, j'appuierai les parties descriptives d'images photographiques, utilisées comme matériau descriptif pur, non biaisé par la traduction verbale. Si le plus haut degré d'activité lors de *free parties* est observable la nuit, la majeure partie des clichés

1 Par exemple, la littérature dédiée révèle que cet univers social est aujourd'hui différent de ce qu'il était il y a dix ou vingt ans (avec cependant des invariants). Le mouvement étant encore relativement naissant (moins d'une trentaine d'années), dans un monde où le rythme d'évolution technologique est paroxystique (révolution du numérique notamment), la localisation temporelle de l'espace d'étude consiste en un élément essentiel.

2 Dans l'expression comme dans la réception/interprétation.

3 Et donc une aptitude à la représentation mentale congrue des espaces et constructions.

présentés plus loin auront été pris de jour, pour d'évidentes raisons de visibilité. Si aucune source n'est mentionnée en légende d'une image, cela signifie qu'il s'agit d'une production/photographie personnelle (c'est à dire prise par C. ou moi).

Pour concevoir une matérialisation plus « réelle » de la population ici exposée, il peut être utile aussi de consulter préalablement, ou en parallèle, tout ou partie des documentaires audiovisuels évoqués en bibliographie. Bien qu'ils n'aient pas été conçus dans une perspective ethnographique¹, leur valeur informative reste néanmoins conséquente²; et d'autant plus s'ils sont consultés à la lumière d'informations ethnographiques rapportant les processus socio-culturels mis en jeu, telles celles disponible dans la littérature dédiée en sciences sociales, ou bien celles exposées au long du présent document. Les différents thèmes et modes de présentation exposent – pour chacun de ces documents – des échantillons de phénomènes sociaux observables sur le terrain, qui forment des illustrations vivantes consistant en un appui non-négligeable à la compréhension de ce cadre social, en permettant de s'imprégner du cadre visuel, de la musique et dans une moindre mesure de l'ambiance (l'étape suivante pour une perception plus juste encore étant bien entendu la participation effective).

La littérature endogène demeure relativement restreinte, la tradition orale restant majoritaire au sein du milieu. Ainsi, ce terrain se révèle être bien peu prolixe en écrits, tandis qu'*a contrario* les documents graphiques ou photographiques, sonores (musique) et audio-visuels (vidéo) sont très abondants, notamment sur Internet³, ceci allant croissant suivant l'évolution des nouvelles technologies audio-visuelles (tout particulièrement les téléphones portables susceptibles d'enregistrements de haute qualité). Certaines productions endogènes seront mises à profit en tant que matériau, et d'autres comme éléments descriptifs.

Le monde social ici étudié s'étend transversalement à un univers sociétal d'échelle supérieure, c'est une contre-culture reproduisant certains éléments de la société-mère à son compte, mais remaniant aussi certains codes issus de cette dernière pour s'en dissocier. Ainsi, une description des simples faits en eux-mêmes serait incomplète, du fait qu'elle omettrait l'exposition nécessaire des formes de distinction permettant

1 Les perspectives sont plutôt journalistiques ou auto-journalistiques.

2 Tout particulièrement, je suggère le visionnage de l'excellent documentaire télévisuel « Vagant » réalisé par G. Culand (2012), dont la consistance correspond tout à fait à mes propres observations (au point de m'en avoir étonné), et qui me semble, parmi ceux cités, le plus représentatif des actuelles réalités du terrain. Il a de plus le mérite de présenter cinq groupes distincts (et donc différentes variantes des traits culturels spécifiques), des images du temps quotidien, des aperçus des pratiques festives, des lieux de sédentarisation passagère, des temporalités de salariat saisonnier, des convergences avec d'autres phénomènes culturels etc. Enfin, l'auteure n'intervient pas, laissant, à la manière de l'ethnographe, la parole au terrain et à ses acteurs (contrairement à un autre documentaire plus « grand public » également produit par elle, à partir du même matériau).

3 L'étude de population privilégiant (hormis certaines franges) l'usage d'Internet ne peut selon moi se passer d'une collecte de données aussi sur ce terrain virtuel.

d'établir des frontières, et ainsi de définir l'espace culturel lui-même, circonscrit à ses limites. C'est donc aussi au travers des comparaisons antagoniques que le processus descriptif sera mis en œuvre.

L'abondance de pratiques illégales sur le terrain m'a conduit à opter pour une anonymisation systématique et une quasi-absence de présentation individuelle des informateurs de terrain¹. Ne voulant faire encourir de risque – légal ou autre – à aucune des personnes impliquées², dans le doute, j'ai passé sous silence la description de celles-ci, et ai systématiquement flouté les visages comme les plaques d'immatriculation. C'est à dessein que je resterai particulièrement abstrait lorsqu'il sera question de lieux, personnes et actions. En plus des principes de protection des informateurs censément en usage dans la pratique des sciences sociales, j'ai été informé dans un lieu collectif militant qu'il était non seulement possible, mais véritablement avéré que les services d'État utilisaient, *a minima* en France, certains travaux de sciences sociales traitant de sujets sensibles, en vue rendre plus opérantes leurs pratiques répressives. Pour d'évidentes raisons de déontologie, la majorité des pratiques illégales potentiellement ignorées ou peu connues des autorités ne seront de ce fait pas mêmes évoquées. Également, toutes les pratiques illicites plus notoires ne seront à dessein que vaguement exposées, en vue de ne pas trahir la part de ce qu'elles recèlent de secret, le travail d'un ethnographe n'étant pas de donner matière à la répression des populations qu'il est amené à fréquenter.

MATIÈRE THÉORIQUE

Partant en début d'enquête avec un bagage théorique somme toute assez précaire, symptôme malheureux de l'aversion pour les livres – longtemps conservée – qu'avaient instillé en moi les injonctions scolaires à des lectures non-désirées ; un regain d'intérêt³, m'a conduit à consulter une abondance d'ouvrages, en un temps restreint⁴, et postérieurement à la mise en forme d'une bonne part de mon matériau ethnographique. C'est d'ailleurs d'étranges correspondances qui se sont parfois présentées à ma lecture : il m'a semblé nécessaire alors de préciser la chronologie, tant certains éléments lus semblaient illustrer des faits déjà couchés sur papier ; afin que l'on ne présage pas que ma récolte de matériau aurait été conduite en vue de répondre – voire de correspondre –

1 Ce que je me permets au vu notamment de sa faible utilité représentative, comparativement aux potentiels risques judiciaires de certains.

2 La très grande majorité des personnes sur le terrain est ou a été, à un moment ou à un autre, pour des raisons mineures ou majeures, passible de poursuites judiciaires.

3 Tout tout récent (moins d'un an), et lié au présent travail d'enquête.

4 C'est pour cela d'ailleurs que je ne peux me définir dans un courant théorique spécifique des sciences sociales.

à la théorie. S'il en fallait une preuve, elle se retrouve aisément dans la consistance de mon mémoire de première année de master (2016). Donc, c'est bien une fois l'immense majorité des constats couchés sur papier que j'ai eu une consultation véritable (et non parcellaire et évasive, comme auparavant) d'écrits d'une optique que l'on dira générale, notamment à tendance anthropologique, mettant en perspective comparée des éléments issus d'une grande diversité de sociétés humaines. Cela me conduit à penser que dans une chronologie inverse, mes travaux n'auraient absolument pas eu la même teneur. D'où, en aparté, l'idée que le savoir révèle ici son double tranchant : autant il est un outil inestimable et crucial pour percevoir un réel éminemment complexe, ouvrant comme il le fait la voie à l'esprit vers d'innombrables dimensions de compréhension où la pensée peinerait à s'aventurer seule, sans le débroussaillage des dialectiques antérieures ; autant ne se répercute-t-il pas tant sur la perspective adoptée lors des recherches, qu'il en devient, par le même coup, préjudiciable à une analyse se voulant objective – tout particulièrement en matière d'anthropologie – prétendant se défaire au possible des préjugés au suffixe « -centré » de tous ordres ? La question apparaît pour le moins épineuse.

La consultation d'ouvrages et d'articles en sciences sociales, de teneurs diverses, m'a permis notamment de cadrer et de préciser la perspective théorique ; ainsi que de bien délimiter les concepts en usage. Hormis l'approche générale, une littérature plus particulière (dédiée à des thématiques bien spécifiques, liées de près ou de loin au terrain) m'a permis de m'appuyer sur un corpus sociographique et ethnographique (notamment) pour mettre en perspective mes propres observations ; sur des données socio-historiques en vue de dresser une schématique perspective temporelle « teknonomade » ; ainsi que sur des éléments théoriques m'ayant servi d'outils pour développer mes propres abstractions conceptuelles. J'utiliserai ça et là des citations, tirées notamment d'ouvrages ou d'articles. Lorsqu'elles ne seront pas dissertées, cela signifie que je les reprends à mon compte, considérant alors comme superflu le fait de les paraphraser : certains éléments lus correspondaient tant à mes observations propres qu'ils sont naturellement venus agrémenter l'exposition de mes recherches. La littérature consultée a été principalement en langue française, peut-être une meilleure compréhension de l'anglais (notamment pour les termes techniques) m'aurait-elle permis de rassembler une matière théorique plus abondante. Cependant, cette enquête étant principalement ethnographique, la majorité du contenu est issue de mes observations propres. D'ailleurs, les données affirmées sans référence, au long de ce travail, proviennent de mes observations de terrain, raison pour laquelle aucune source n'est donnée.¹

1 Dans de précédents travaux, il m'arrivait de préciser en bas de page « Source : observations de terrain. ». Cependant, il serait nécessaire de le préciser continuellement, ce qui serait une redondance inutile, c'est pourquoi je préfère préciser ici la chose.

Un matériau de choix a été aussi pour moi la consultation de mémoires universitaires traitant de *free parties*¹ ou de néo-nomadisme² : bien que parfois moins rigoureux que certaines productions (ouvrages et articles de chercheurs plus chevronnés), ils offrent un regard analytique sur une population à laquelle leurs auteurs avaient manifestement été amenés à participer antérieurement. En effet, le phénomène « tekno » étant récent et encore peu étudié, son choix comme objet d'étude, et *a fortiori* par de jeunes personnes (telles moi-même) résulte potentiellement (et même assurément, après lecture des travaux), d'une préalable familiarité au milieu, avec une implication personnelle plus ou moins poussée. Donc, ces travaux sont constitués – à l'instar du mien – dans le contexte d'une acculturation préalablement consommée. C'est ainsi souvent également une rétrospective analytique d'un vécu propre, mi-observateur, mi-endogène, qui est produite ; et qui donc permet – au travers de la lecture – un accès aux récits de super-informateurs, de participants-catalyseurs, rassemblant et concentrant à eux seuls une masse considérable de données, avec un accent particulier mis sur ce qui intéressera – ou sera pensé comme susceptible d'intéresser – l'œil du chercheur. Ainsi, en plus de l'analyse scientifique (sociologique ou ethnologique essentiellement) proposée par le travail analytique mis en œuvre (qui permet de mettre en perspective mes recherches propres), le matériau restitué est un condensé de tout un vécu-enquête, formant à chaque fois une synthèse de données recueillies sur de vastes échantillonnages de population.

D'ailleurs, la présence sur mon terrain de néo-nomades ayant fait des études en sciences sociales m'a permis de partager mes observations et aboutissements avec des personnes impliquées considérant parfois leur propre population sous un angle scientifique. Les discussions qui en ressortissaient m'ont permis d'étayer certains aspects de mon travail. Certains m'ont fait part de leurs constats et perspectives propres, que j'ai pu compléter à mes observations personnelles. Plus largement, j'ai également demandé à certaines personnes du milieu, non-initiées aux sciences sociales, ce qu'il leur semblerait pertinent d'aborder dans mon étude, ce qui parfois m'a valu des réponses m'ayant ouvert des pistes intéressantes.

Si je présente la population néo-nomade « tekno » comme « autre », il n'en est pas moins qu'elle est issue d'une culture mère, ce qui confère un intérêt théorique analytique à certains travaux relevant plutôt de la sociologie que de l'anthropologie. En effet, une bonne part des traits culturels observables sont issus de la société-mère, et celle-ci est l'environnement sociétal au sein duquel s'inscrit et évolue le « monde tekno-nomade ». C'est donc naturellement que certains travaux portant sur cette matrice peuvent, moyennant quelques réévaluations et adaptations contextuelles, être utilisés dans l'analyse de son engeance divergente que constitue mon terrain.

1 S. Barraud, 2003 ; A. Beauchet ; L. Diotalevi, 2019.

2 A. Angeras, 2011 ; C. Spault, 2008.

La teneur de certains travaux dont il sera fait usage est parfois sujette à débat dans la mise en œuvre de la recherche sociale. Si le choix de dépeindre certaines dominations et inégalités est souvent étiqueté comme « engagé », j'estime quant à moi qu'ignorer à dessein la dimension structurale des rapports hiérarchiques de tous ordres est éminemment susceptible de revenir à une faveur tacite, de fait ou d'intention, à leur égard. Si le fait de décrypter une domination porte effectivement souvent un aspect critique, le fait de refuser cette analyse au nom de la neutralité – notamment depuis un regard endogène à une société – revient à l'inverse à la naturaliser, la dépeindre comme un fait immanent, non-culturel, ce qui relève d'une approche partielle et non d'une preuve de neutralité. La hiérarchie (formelle ou symbolique) étant une donnée fondamentale en anthropologie, j'estime qu'omettre d'en analyser les mécanismes sous-jacents revient à un choix axiologique, donc à un engagement. J'utiliserai au cours de ce document des écrits de sciences sociales, et notamment en sociologie, provenant de chercheurs souvent considérés comme orientés idéologiquement, je répondrais à ce constat que tout humain analysant l'humain – et plus particulièrement son propre environnement sociétal, au sein duquel il occupe une place – est nécessairement orienté, la question étant de savoir si le travail de recherche est effectué de manière pertinente, et non s'il part d'un point de vue avoué (quand d'autres ont un point de vue inavoué, maquillé d'objectivité), la neutralité axiologique pure n'étant au final qu'une vue de l'esprit. D'autant que nombre de sociologues dénonçant ardemment la sociologie « engagée » se révèlent être aux places les plus favorables dans le système croisé des différentes hiérarchies, leurs aboutissements théoriques se calquant trop souvent étonnamment bien sur leurs intérêts matériels objectifs pour pouvoir leur prêter avec certitude la grande neutralité par eux avancée.

TRAVAIL DE TERRAIN ET PROBLÈMES

GÉNÉRALITÉS

Illustration 2: Carte d'une partie du complexe « France - péninsule ibérique », schématiquement garnie des déplacements effectués au cours de mon travail de terrain.

Source de la carte initiale : capture d'écran « Google Maps », 2018

Les trajets présentés sont une superposition des cartes annuelles (disponibles en « Annexe 1 – Déplacements lors de l'enquête »), et différenciées par couleurs. Les apparents franchissements de grandes villes ne définissent que rarement un passage ou un arrêt dans la commune, mais plutôt aux abords¹.

¹ Au cours des deux années effectives de terrain, à part Strasbourg où je réside et Aurillac (spécifiquement pour son festival d'arts de rue), seule la ville de Rennes a été un véritable lieu d'arrêt à plus de deux reprises.

Mon enquête s'est déroulée de 2015 à 2018, pour au total plus de deux années effectives sur le terrain. Géographiquement, celui-ci s'est matérialisé essentiellement en France, principalement sur la côte ouest et ses abords, dans tout le Sud¹ et dans le Nord-Est², mais également en Catalogne espagnole et dans la région centrale du Portugal.

Le terrain d'enquête relevant du nomadisme, les seules données géographiques ne sauraient situer pertinemment la population fréquentée, celle-ci étant par nature sujette à mobilité. Lors de ce travail, j'ai pu côtoyer des ressortissants essentiellement français, espagnols, belges et italiens ; mais également anglais, portugais, allemands, néerlandais, suédois, polonais et russes. J'ai aussi été amené à rencontrer des néo-nomades venant du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine et d'Océanie, mais nomadisant en France ou en Europe (*a minima* durant la temporalité où j'ai été amené à les côtoyer). Les âges étaient généralement compris entre la vingtaine et la quarantaine d'années, mais avec également certaines personnes dépassant la soixantaine ou des très jeunes, parfois même des enfants³ vivant en camion ou en bus avec leurs parents. Les néo-nomades côtoyés étaient pour la plupart impliqués dans l'univers culturel « tekno », et ceux qui ne l'étaient pas intégraient cependant des réseaux d'interconnaissance liés ou contigus (notamment *squat/punk*). De même, certains espaces sociaux visités n'étaient pas à proprement parler des espaces exclusifs aux néo-nomades, mais plutôt des points de convergence occasionnellement fréquentés et/ou étaient fortement impliqués dans l'univers des *free parties*. Ainsi, concrètement, mon terrain s'est révélé être un espace social transnational à la convergence entre deux mondes sociaux qui, sans être entièrement confondus, sont extrêmement concomitants et intriqués, le néo-nomadisme véhiculé et l'univers culturel « tekno ». J'ai pu participer à la vie au sein de la population formée par cette confluence dans sa formulation contemporaine à mes recherches⁴, et ce principalement en France⁵.

1 Notamment en Occitanie. Nombre de *free parties* ayant lieu dans la Montagne Noire (qui est à cheval sur le Tarn, l'Aude, l'Hérault et la Haute-Garonne), cette échelle géographique se révèle propice à la localisation spatiale de certains événements.

2 Alsace, Lorraine et Franche-Comté, le travail de terrain dans cette zone n'est dans l'essentiel pas retranscrit sur la carte.

3 Qui ont souvent, sur mon terrain, un angle de vue décalé tout à fait intéressant.

4 De 2015 à 2018, et auparavant hors démarche scientifique ; soit, pour donner une fourchette large, dans les « années 2010 », et plus précisément – pour la partie approfondie de l'enquête ethnographique en elle-même – circonscrites au début de la seconde moitié de ces années.

5 Ainsi, certaines situations évoquées seront géographiquement situées plus précisément si elles ont eu lieu en France, que dans les autres pays où la zone d'enquête a été largement moins étendue.

ENQUÊTE DE TERRAIN ET IMPLICATION PERSONNELLE

Le terrain que représente cette population est peu aisé à aborder plus que superficiellement : si les néo-nomades liés aux mouvements « tekno » peuvent être fréquentés en cadre festif, lors d'un travail saisonnier ou à l'occasion d'une rencontre fortuite, le partage de leur mode de vie quotidien est largement moins accessible. C'est donc une certaine familiarité antérieure avec différents traits culturels et techniques d'espaces sociaux concomitants qui m'a permis d'entrer directement dans le milieu de manière relativement intégrée : un œil entièrement neuf, par rapport aux mondes « tekno » et néo-nomade, aurait nécessité plusieurs mois – voire peut-être années – de familiarisation, d'adaptation puis d'assimilation avant une réelle intégration au terrain¹. Peut-être d'ailleurs est-ce pour cela que les travaux ethnographiques approfondis traitant de cette population sont si rares : elle semble se présenter comme un terrain fort imperméable, très difficile à intégrer réellement sans un certain savoir culturel incorporé préalable.

Plus encore, la participation à cet univers social me semble devoir nécessairement impliquer avant tout des rapports affectifs, et tout particulièrement dans ma situation, n'ayant pas de véhicule propre ni même le permis de conduire. En effet, l'on n'embarque pas dans son camion un « scientifique » venu étudier, on embarque plutôt un compagnon de vie. D'autant que l'usage de pratiques parfois illégales induit la nécessité absolue d'un rapport de confiance. Ainsi, si au sein de fêtes « tekno », une approche « exclusivement » scientifique peut être éventuellement envisagée, celle-ci semble pratiquement impensable dans la mise en œuvre courante du néo-nomadisme qui leur est corrélé. La sommaire retranscription des étapes de mon immersion de terrain – qui suit – en témoigne.

Mes premières expériences sur mon actuel terrain en lui-même ont eu lieu quand j'approchais la vingtaine d'années, entre 2011 et 2012, voire avant, selon ce que l'on considère comme faisant partie ou non de ce terrain. En somme, j'ai connu mes premières fêtes « tekno » à environ 19 ans, mais côtoyais déjà depuis plusieurs années des milieux dits « *undergrounds*² » festifs et/ou politiques. Une fréquentation de plus en plus régulière de fêtes « tekno » m'a permis d'acquérir une connaissance fragmentaire du monde social « tekno », partant d'un point de vue sédentaire et exclusivement festif, et m'a conduit à m'impliquer progressivement au sein de ce monde social (notamment à composer de la musique électronique). Cependant, cette fréquentation restait généralement très ponctuelle, à l'occasion de simples fêtes, et locale, dans le secteur

1 Ne consistant pas en un simple accompagnement représentant plutôt une charge (nécessitant notamment d'être formé au quotidien) qu'un élément « utile », d'un point de vue social (étant dépourvu des codes interactionnels) comme technique (n'ayant pas le savoir-faire pratique).

2 De l'anglais, « souterrains », à comprendre comme « alternatifs, marginaux ».

nord-est de la France, et à quelques occasions dans le Sud-Ouest français ou en Bretagne. De plus, n'ayant pas le permis de conduire, j'étais toujours soit contraint à faire du « stop », soit dépendant d'une voiture pouvant m'emmener et/ou me ramener. Ainsi, ma présence sur mon actuel terrain d'études était tout à fait succincte, se résumant à quelques fêtes éphémères, et en aucun cas au partage d'un mode de vie. Cependant, ma fréquentation de ce milieu comme celle d'autres mondes sociaux adjacents m'a conduit à l'assimilation d'un certain référentiel symbolique (et technique, dans une moindre mesure) commun : codes sociaux, notions politiques, moyens de subsistance, musique et sonorisation, perceptions esthétiques, inter-reconnaissance, aptitude mobile... Également, elle m'a permis de rencontrer mes premiers « tekno-nomades », les premiers membres à part entière de mon actuel terrain d'étude. J'ai de plus été amené à essayer diverses substances psychotropes, ce qui m'a permis d'en « savoir » les effets, mais ai stoppé toute consommation illicite à 21 ans, soit en 2014.

Allant originellement en *free parties* dans un but exclusivement festif (avec une intégration passive des données, par acculturation), ce n'est qu'en 2015 que j'ai commencé à y porter un intérêt proprement ethnographique. J'estimerais le nombre de fêtes tekno fréquentées depuis à une cinquantaine. Au début de mes investigations, qui portaient originellement sur les *free parties* plus que sur les *travellers*, j'avais déjà été amené à rencontrer quelques « tekno-nomades », avec qui j'avais pu parfois nouer des liens d'amitié, et j'avais de plus des personnes de ma connaissance qui avaient acheté leurs premiers véhicules à aménager, pour s'engager sur les routes. Mes fréquentations antérieures de *squats*¹ et milieux militants ou *punks* m'ont également fourni des outils d'approche : contacts, codes, pratiques. Sur le néo-nomadisme en tant que tel : de la matière, donc, mais maigre.

TERRAIN EFFECTIF

C'est en 2016² que s'est présentée ma première occasion d'entrée réelle sur le terrain. C'était N³, la mère d'une amie, la cinquantaine passée, qui avait acheté un fourgon et l'aménageait. Avec sa fille, J, approchant la vingtaine, elle voyageait dans le Sud-Ouest français au gré de festivals et de connaissances à recroiser. Ayant déjà passé une partie de l'été 2015 avec elles en voiture, je prends sur leur invitation la route à bord du camion pour plusieurs semaines, dormant en tente à l'extérieur du véhicule la plupart du temps. Durant ces semaines, nous nous rendons à quelques *free parties*, au « teknival du

1 Espace occupé de manière illégale en regard de la législation quant à la propriété privée, sans droit ni titre.

2 Durant la préparation de mon mémoire de première année de master en anthropologie et ethnologie, à l'Université de Strasbourg.

3 Avec qui j'étais en bons termes tout autant qu'avec sa fille.

15 août » et au festival d'arts de rue d'Aurillac. À ces occasions, appuyé de leurs conseils avisés, je collecte des informations, et me rends progressivement compte de la portée infiniment plus ethnologique du phénomène néo-nomade que celle des simples *free parties*. En effet, étudiant l'anthropologie, je suis peu à peu amené à constater que ce que je conceptualisais auparavant – lorsque je n'adoptais pas spécialement une approche ethnographique – comme un genre de personnes marginales faisant de la fête une raison d'être, était en fait une population à part entière, partageant un mode de vie apparenté et tout un référentiel de pratiques, techniques, savoirs, codes, représentations symboliques, spatio-temporelles et esthétiques. Et, qui plus est, divergeant relativement du macro-contexte sociétal. L'objet d'un ethnologue étant principalement l'étude de « sociétés autres », et ayant sous les yeux une population se manifestant comme telle – de surcroît largement plus étrangère à moi que le monde des *free parties* – je ne peux alors que tenter de réorienter maladroitement mon axe de recherche dans cette direction.¹ Maladroitement, car n'ayant plus qu'un mois et demi pour parachever mon mémoire, la tâche est tout à fait malaisée et empressée. C'est à la hâte que je tente d'obtenir un maximum de matériau pour étoffer ma nouvelle trame, mobilisant les bribes de souvenirs de mon vécu en lien avec le thème, fouillant mes notes et contactant les personnes de ma connaissance pouvant potentiellement m'informer. Je consulte également des écrits traitant du sujet, sans pour autant m'étendre beaucoup. Ces démarches me permettent d'élaborer une ébauche conceptuelle parcellaire sur le néo-nomadisme « tekno », que j'intègre à mon travail sur les *free parties*. Peu satisfait de moi pour ce mémoire à mes yeux lacunaire, je me donne pour tâche de produire par la suite un travail qui ne serait pas un bricolage à mes yeux, mais bien une enquête approfondie avec à la clé un mémoire qui représenterait véritablement un document ethnographique, voire ethnologique.

Cependant, l'automne semblant s'annoncer peu propice pour ce travail de terrain, je décide de reporter mes investigations à l'année suivante. D'autant que je suis pris d'une certaine indécision quant à la manière d'intégrer le milieu sans faire intrusion : même une rencontre devenue plus ou moins amie ne prend pas à la légère le fait d'embarquer une personne dans sa vie, notamment quand l'espace intime est réduit, et que le motif mis en avant est un travail scientifique. D'autant que le camion est souvent doté d'un seul couchage, et pas toujours équipé de banquettes convertibles.

Initialement dans le cadre d'une manifestation pour une cause dont je me sentais solidaire, et pour voir « en vrai » ce lieu dont j'avais à de nombreuses reprises entendu parler, je me rends durant l'automne à la ZAD² de Notre-Dame-des-Landes (abrégé NDdL), pour un simple *week-end*. J'y trouve toutefois tant à découvrir que j'y reste un bon mois, pensant y réorienter mon intérêt ethnographique, ce à quoi je renoncerais.

1 L'objet d'étude initial, pour mon mémoire de master 1, était la pratique festive « tekno ».

Il s'agit (à l'époque) d'une fédération de collectifs ruraux de tendance libertaire ; de taille conséquente, puisqu'elle était, avant début 2018 subdivisée en plus de 80 lieux-dits, pouvant être habités chacun par une personne comme par plusieurs dizaines. Aussi simplement appelée « la ZAD », car elle est la première occurrence de ce type d'action sous ce nom³, elle se situe en France, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Nantes. La thématique de la ZAD étant particulièrement dense et complexe, je ne m'étendrai pas sur le sujet en dehors des faits qui m'intéressent pour ce travail⁴.

Illustration 3: « Bison Futé », entrée sud de la « Route des Chicane » de la ZAD de NDdL, hiver 2017, auteure préférant garder l'anonymat

Je suis amené à y retourner à plusieurs reprises courant 2017 et 2018¹. J'y rencontre un nombre conséquent d'informateurs et contacts que je serai amené à revoir, ou avec lesquels je serai amené à voyager.

En effet, par chance pour ma perspective d'enquête, la ZAD se trouve être un point de passage de nombreuses personnes vivant en camion. Pas toutes directement liées aux mouvances « tekno » certes, mais évoluant *a minima* dans les mêmes sphères d'interconnaissance et le même cadre néo-nomade. Je peux alors effectivement partager le même quotidien, cohabiter au jour le jour avec nombre d'entre elles, en phase de sédentarisation temporaire. De petites expéditions hors ZAD en camions sont fréquentes, en direction de fêtes « tekno » et festivals, de « missions récupé » etc.

2 Une ZAD est une forme de *squat* à visée politique libertaire et/ou écologiste. C'est un espace en milieu généralement rural, occupé de façon permanente par des militants, en opposition à un projet d'aménagement du territoire. Le terme de «ZAD » signifie initialement « Zone d'Aménagement Différé », mais a été détourné en « Zone À Défendre ». En effet, il s'agit d'une occupation militante d'espaces naturels « à défendre » contre un « bétonnage ».

3 Et a également été la plus conséquente en termes de dimensions, tant géographiques qu'humaines.

4 Je suggère cependant à tout passionné d'anthropologie politique de se renseigner sur la question, notamment par le visionnage du documentaire auto-produit « Nous les zadistes radis-co – Vivre dans la zone non-motorisée de la ZAD de Notre Dame des Landes » par le média « Piraterie à Roulettes » (2018), traitant de la partie « Est » de la ZAD, la plus « sauvage » et la moins médiatisée, aujourd'hui disparue, dont l'appréhension effective n'est plus désormais envisageable que par transmission orale ou au travers de quelques rares images.

1 Les événements de 2018, à savoir l'expulsion par l'État d'un grand nombre de lieux-dits de la ZAD, a entraîné une modification conséquente de la situation sur place, avec notamment le départ d'une bonne part des franges les plus anti-autoritaires de la zone.

Également, je participe à plusieurs excursions en camions, notamment à travers la Bretagne.

C'est par l'intermédiaire de deux espagnols voyageant en camion « caisse »¹ que je suis amené à rencontrer brièvement, à l'occasion d'un « teknival », en mai, un groupe d'une quinzaine d'espagnols faisant fréquemment route ensemble. Courant 2017, j'en recroise certains à l'occasion d'une *free party*, et je fais un bout de chemin avec eux, ma pratique de l'espagnol aidant. Le groupe voyage alors à cinq véhicules, dont un camion poids lourd. Par l'intermédiaire de ses membres, je rejoins en « stop » une de leurs amies, C., que j'avais rencontrée en même temps qu'eux au « teknival », et qui a en sa possession une place pour un festival « tekno », vacante suite à un désistement. C'est suite à cela que nous commencerons une relation.

Cela ouvre une perspective neuve dans mon implication sur le terrain : si depuis 2016², j'avais été accueilli dans un certain nombre de véhicules aménagés, pour des durées ne se résumant pas simplement à quelques jours, j'étais toujours un accompagnant. J'étais en somme initié mais pas intégré. Le fait d'entamer une liaison avec C., et de ce fait de vivre et voyager avec elle dans son véhicule, me convertit alors *de facto* en habitant de camion aménagé. Je passe alors du statut d'observateur à celui même de participant, j'intègre à part entière le monde que je m'attache à étudier et m'y fonds. Et ce, de surcroît, non comme un nouveau venu arrivant au beau milieu d'un peuple séculier et soudé d'inter-connaissances ; car cette population est essentiellement constituée de personnes n'ayant pas hérité leur nomadisme, et s'organise en groupes extrêmement mouvants dans leur teneur. La cohabitation n'étant que facultative, ce n'est pas par inter-connaissance que l'on est considéré comme membre du monde tekno-nomade, mais bien par inter-reconnaissance, par le partage du mode de vie et des savoirs culturels. C'est donc souvent en tant un des leurs que je suis dès alors considéré lors d'interactions. Je passe ainsi outre l'accueil rencontré par M. Frediani dans ses recherches (2009, p.17) :

« Lorsque l'on entre dans un magasin ou que l'on se promène en ville avec un groupe de [new] Travellers, on est perçu comme "un des leurs" et on ne tarde pas à se rendre compte que le regard de la société sur nous est celui la méfiance et du mépris. Mais en même temps, il s'agit de vivre parmi les [new] Travellers comme un "marginal". Les nomades savent que l'ethnologue reste toujours un élément extérieur, "quelqu'un de passage" qui appartient à cette même société qui les méprise. »

1 Muni d'un conteneur parallélépipédique rectangulaire fixé au châssis.

2 Voir avant, à quelques rares occurrences.

C. est d'origine catalane et vit dans des camions depuis environ 2010, quand elle avait la vingtaine. Son véhicule actuel, le troisième qu'elle habite, est un camion-caisse « poids lourd ». À partir de l'été 2017, nous voyagerons à plusieurs reprises ensemble, pour une durée globale approchant l'année, au gré de fêtes diverses, d'emplois saisonniers, de *squats*, de rencontres etc. Nous effectuerons la majorité des déplacements à l'intérieur des frontières françaises, excepté un mois au Portugal en avril 2018 puis un mois en Catalogne en juillet de la même année.

Suite à cela, lorsque je ne suis pas en compagnie de C., je suis embarqué dans nombre de camions aménagés, les multiples rencontres faites en tant que néo-nomade ayant fait leur œuvre d'intégration. Ainsi, avec ou sans C., je suis amené, en vrac, à récolter pommes et raisins, à effectuer le pliage de vignes¹, à monter des stands de nourriture lors de fêtes, à vendre bières et tabac, à visiter d'autres ZADs, à monter des chapiteaux, à découvrir des *squats*, à aider à la logistique lors de *free parties*, et à pratiquer toutes les activités de la vie quotidienne nomade. C'est alors que j'ai commencé à vraiment vivre ce mode de vie, à connaître de l'intérieur ce monde social, et ce à bord de différents véhicules, de la camionnette au camion poids lourd, avec des personnes extrêmement diverses offrant chacune une perspective différente dans sa manière de vivre le nomadisme. En somme, c'est à partir de l'été 2017 qu'a réellement pu commencer une observation participante exhaustive.

RÉTROSPECTIVE ET REMARQUES RÉFLEXIVES

Ainsi, si désormais ma conceptualisation de cette population est empreinte d'une subjectivité culturellement acquise certaine², c'est cependant avec un regard de découverte que j'ai abordé et vécu ce mode de vie au cours de cette étude. C'est de plus en m'efforçant à la plus grande objectivité possible que je tenterai de dépeindre cet univers social, ayant à l'esprit la potentialité de manquement et d'altération de jugement dus à mon implication. C'est d'ailleurs dans cette optique que je me suis enquis des avis de personnes extérieures au mouvement, sur leurs premières impressions lors d'interactions avec des « *travellers* », ou sur ce qui manquerait comme thématique dans mes axes de recherche. La littérature en sciences sociales, bien que relativement réduite sur le sujet, m'a servi de garde-fou tout autant que de source d'informations : elle m'a

1 Qui consiste à enrouler les rameaux non-ligneux saillants autour du support constitué par les fils de fer tendus dans les rangs de vigne.

2 Ou plutôt, disons qu'hormis les biais induits par mon appartenance à l'espèce humaine, au complexe occidental dans sa déclinaison française, au genre sexué masculin, à la catégorie des initiés aux sciences sociales (et les mécanismes sous-jacents qui m'ont poussé à cette adhésion), ainsi que tous les déterminants qui me conduisent à penser les choses telles que je les pense, j'ai aussi une subjectivité culturellement spécifique acquise.

permis de déceler certains travers de subjectivité et oublis dus à l'invisibilisation qu'induit la vie quotidienne au sein d'un univers culturel.

Cet espace social mêlant des personnes de nombreuses origines – et donc une grande diversité dans les langues en usage – de bonnes connaissances linguistiques sont utiles : mes investigations de terrain se sont vues facilitées par le fait que je parle couramment français et espagnol¹, et sais me débrouiller en anglais et en allemand. Ces savoirs linguistiques m'ont permis d'être apte à communiquer avec la majorité des personnes rencontrées, la fluidité étant cependant variable selon le degré de maîtrise de chaque protagoniste². Le fait que je sois à l'aise en français et en espagnol a indéniablement influé sur le choix des personnes auprès desquelles j'ai vécu sur le terrain : majoritairement usagères de langues latines (francophones et hispanophones notamment). Cependant, l'appartenance nationale – même si elle a son importance – n'est pas un facteur déterminant dans cette culture, qui est transnationale. Ainsi, la prédominance d'informateurs usagers de ces idiomes (et la focalisation que cela serait susceptible d'induire) est à mon sens compensée par ma bonne compréhension du langage, qui m'a permis de saisir la consistance des interactions avec plus de finesse que si elles avaient eu lieu dans d'autres langues moins correctement comprises.

Le fait d'être non-véhiculé et non-conducteur a induit qu'il m'a été nécessaire de voyager à bord de véhicules de « tekno-nomades » en tant que passager. Ainsi, les longues heures passées dans la cabine étaient meublées de conversations diverses et variées : les entretiens pratiqués par l'ethnographe nécessitent fréquemment de générer un contexte social et spatio-temporel propice au dialogue, quand cet espace m'était systématiquement offert, lors de chaque déplacement. Le fait de conduire n'offrant que peu de potentialités en termes d'actions opérables en parallèle, c'est tout naturellement que les conversations prenaient place, et que je pouvais m'enquérir des thématiques qui m'intéressaient, tout en recevant fréquemment des réponses exhaustives et des digressions m'exposant des informations sur divers sujets qui ne m'étaient pas venus à l'esprit, ou que j'avais abordés dans une optique différente. Ce sont ainsi quelques centaines d'heures de discussions qui m'ont permis de recueillir un matériau oral très fourni, en plus de mes observations, lectures et savoirs antérieurs.

L'usage d'un dictaphone m'a paru plutôt inapproprié pour cette enquête : la majorité des informations significatives ressortaient lors de discussions informelles (notamment lorsque j'étais passager). L'altération relationnelle induite par la présence de l'enregistreur semblait inciter les interrogés à exprimer des banalités aisément appréhendées par simple observation, plutôt que les détails fructueux qui apparaissent

1 Ce qui m'a permis de comprendre partiellement l'italien, le portugais et le catalan.

2 Ce monde social étant multilingue, la majorité des personnes savent généralement au moins se faire comprendre dans quelques langues différentes.

quand les discussions suivent un cours libre. C'est donc tout naturellement que je n'ai pas jugé nécessaire d'en retrouver un lorsque le mien a « pris l'eau ». Les citations issues du terrain seront donc tirées de discussions informelles, dont des extraits m'auront paru mériter une retranscription (qui souvent n'a pu être que sommaire, au vu des conditions contextuelles immédiates).

J'ai conscience du fait que ce travail, par son nombre de pages, ne correspond pas aux attentes normatives corrélatives à ma présente situation de prétendant à un master en ethnologie et anthropologie. Cependant, souhaitant produire un travail monographique sur cet univers, il m'a semblé indispensable de retranscrire plus ou moins exhaustivement *a minima* les traits fondamentaux. La compréhension ethnologique passe en effet par une perspective d'ensemble sur la société vers laquelle son intérêt se porte, et ne peut s'effectuer dans le cadre d'une description succincte. Ne pas restituer une partie des éléments ici traités m'aurait paru une amputation tout à fait préjudiciable à la juste exposition des faits. D'autant que ce document constitue, à ma connaissance¹, la seule étude ethnographique d'ensemble sur le sujet, il m'aurait semblé coupable de ne produire qu'un travail lacunaire. Ne pouvant me résoudre à produire une monographie incomplète, j'ai opté pour un volume excédentaire par rapport aux attentes normatives universitaires en vigueur. J'espère susciter, dans le déroulement de l'exposé qui suit, un intérêt susceptible de compenser la rigueur que l'on pourrait me tenir pour ce supplément de lecture. Cependant, je soutiens ici qu'il s'agit d'un relatif minimum, et qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur ce monde. Le présent travail est en effet loin d'être exhaustif : il se veut donc aussi une invitation à approfondir plus avant l'entendement d'un univers trop peu convenablement compris, que ce soit en sciences humaines, ou dans les autres compartiments du monde social.

Une prolongation de cette démarche d'enquête verrait comme appréciable une rétrospective, après lecture, des intéressés eux-mêmes. Qui de mieux en effet, pour confronter une monographie, que les composantes de la population elle-même, éveillées à la démarche ethnologique ? La ratification de la théorie par la confirmation factuelle étant une nécessité de la démarche scientifique, une réflexivité de cet ordre et de cette qualité se révélerait tout à fait salutaire.

À deux doigts d'achever le présent document, j'ai eu connaissance du fait que G. Deleuze avait travaillé l'idée de « nomadologie ». En apprenant, sans en savoir la teneur, qu'il utilisait le concept de « rhizome », je me suis rendu compte que sa portée conceptuelle était absolument compatible avec mes observations et aboutissements propres. Devant l'éventualité que la lecture de l'ouvrage « Mille plateaux » – co-écrit avec F. Guattari – me conduise à refaçonner l'entièreté de ma production (tâche susceptible d'en allonger de beaucoup la temporalité et/ou le volume), j'ai fait le choix

1 Exceptés certains mémoires universitaires n'explorant que partiellement le sujet.

de ne pas m'y pencher pour l'instant ; non sans avoir comme projet de le consulter avec grand intérêt, en vue de potentielles recherches futures. Manque de rigueur malheureux, certes, mais déterminé par des normes de format et de temporalité spécifiques et déjà outrepassées.

DIFFICULTÉS

La recherche au sein de cette population pose le problème de cela même qui la définit : la fluidité. En effet, il s'agit d'une confédération informelle d'individus évoluant soit seuls, soit en collectifs indéfinis, mouvants et souvent éphémères. Les communautés stables y sont rares, de sorte que la majorité des groupes se forment, se modifient ou se déforment continuellement. Il est ainsi peu aisé de suivre plusieurs personnes sur le long terme, et quand bien même cela arrive, l'observation de chaque communauté ne permet d'appréhender que celle-là même, et peut difficilement s'extrapoler à d'autres, tant les formes qu'elles prennent sont différentes, et tant leurs compositions particulières présentent d'individualités hétéroclites. En somme la diversité des buts, goûts, opinions politiques, visions du monde, origines nationales ou sociales, rythmes de vie et manières d'accéder à la ressource financière ; induit que se font et se défont continuellement une myriade de groupes affinitaires électifs d'itinérance mouvants, éphémères ou semi-pérennes. Les rassemblements festifs sont des occasions d'une agrégation massive sur quelques jours, mais le contexte ne permet pas une appréhension des réalités de la vie quotidienne. C'est le problème posé pour une appréciation qualitative des marges, qui sont souvent nouvelles, diffuses, hétérogènes et/ou syncrétiques. En quelque sorte, la difficulté de la mise en forme du protéiforme. Cependant, la multitude des gens se croisant et se décroisant permet, par une appréhension des grandes lignes, de dégager des « lieux communs » et des points de force, d'obtenir un sentiment global.

En sus de ces écueils qualitatifs, se pose la question quantitative : premièrement, devant une population dont les limites dépendent du prisme sous lequel on aborde le sujet, comment prétendre à une définition quantitative rigoureuse ? Les données de recensement n'adjoignent à la quantification du nomadisme ni la nature, ni les éléments culturels corrélés. Sans compter qu'une mobilité transnationale induit nécessairement un manque de fiabilité des données : d'une part les individus n'évoluent pas constamment dans le même État, mais en plus les modes de collectes de données démographiques dans les différents pays ne sont pas homogènes. La quantification des événements « tekno » n'offre également aucun chiffre convainquant : même avec des prises de vue aérienne, il est impossible de déterminer fiablement quels véhicules ont fonction d'habitat, de moyen d'escapades récréatives, de transport (humain ou de matériel) etc. Et quand bien même l'on déterminerait la quantité de véhicules habités présents, rien n'indiquerait quelle proportion de la population néo-nomade a pris part à l'événement.

Ainsi, les données démographiques dites scientifiques ne sont au final, pour cette population, que des combinaisons approximatives des différents chiffres disponibles.

Une émission de « France Culture »¹ affirme en 2010 que « les *travellers* ou teuffeurs représentent un véritable réseau transnational, volontairement très discret, mais qui concerne de près ou de loin plusieurs millions de personnes à travers le monde ». Plus récemment, dans une émission de « France Inter »², Vincent Tanguy³ parle de 4 000 soirées par an et 800 *soundsystems*⁴ en France. Le média en ligne « *Bass Expression* » estime, récemment, à environ 200 000 personnes se rendant régulièrement en *free parties* en France, quand « Infrarouge » faisait état il y a une dizaine d'années de 50 000 néo-nomades sur la route (G. Culand, 2010), mais y incluait des personnes non-véhiculées, pas forcément « culturellement tekno » ; et ce sans définir géographiquement la quantification (on suppose cependant que cela concerne la France). La « Fondation Abée Pierre », dans son rapport annuel de 2018, informe que :

« Caravanes, péniches, mobil-homes, roulottes, camping-cars, camions aménagés... D'après l'Insee, les habitations mobiles constituaient en France une solution de logement pour 87 000 personnes en 2006. Le recensement de 2013 ne permet pas de mesurer l'évolution de cette population puisqu'il indique un résultat global pour l'ensemble des personnes en habitations mobiles ou sans abris (soit 128 800 personnes concernées). Si l'itinérance est un choix pleinement assumé pour certains, d'autres y recourent de façon contrainte à défaut de pouvoir accéder à un logement adapté à leurs besoins. L'enquête Logement de 2013 indique que plus de 280 000 personnes ont recouru à diverses formes d'habitation mobile (hors tourisme) à un moment de leur vie, alors qu'elles étaient sans logement. » (Fondation Abée Pierre, 2018, p. 166)

La prospective sur les réseaux sociaux numériques pourrait offrir des estimations, cependant l'usage d'Internet – et plus encore des réseaux sociaux numériques conventionnels – est inégalement répandu. Ainsi, si l'on peut se faire une idée du nombre de personnes inscrites et intéressées par le néo-nomadisme véhiculé⁵ en

1 « Contre-culture et culture globale (½) : travellers, punks, néo-hippies – La route comme horizon et comme dissidence », (France Culture, "Tout un monde", Marie-Hélène Fraïssé, 30/05/2010).

2 2017 : « 2001, l'odyssée des raves party », (Affaires Sensibles).

3 Membre de l'association endogène « Arts et cultures – multison29 » (le 29 étant le département du Finistère).

4 En ne comptant probablement que les *soundsystems* « connus », étant donné qu'il en recense 70 dans le seul Finistère.

5 Sans pouvoir estimer le nombre de personnes habitant effectivement un véhicule en regard de celles étant simplement « intéressées », et sans non plus pouvoir quantifier la proportion de porteurs des traits culturels « tekno ».

considérant le nombre d'adhérents à des sections dédiées de réseaux tels « Facebook »¹, il n'est en revanche pas possible de déterminer la proportion de celles n'utilisant pas Internet ou ces réseaux numériques.

Concernant « Facebook », à titre indicatif et sans dissenter les chiffres, la section « Tribu camtar » comptabilise actuellement – en 2018 – presque 40 000 adhésions, « Camtard peinard » et « Camtars aménagés » chacun environ 60 000, et « Vivre en Camions Fourgons aménagés » plus de 100 000. Ces chiffres sont donc à mettre en rapport avec le fait que certaines franges de la population étudiée n'utilisent pas Internet ou « Facebook », que beaucoup de personnes se sentant concernées par le sujet ne sont pas effectivement nomades, que certains néo-nomades ne se corrént pas aux pratiques festives « tekno », et que la langue utilisée est le français, restreignant donc, pour bonne part, les adhésions aux francophones. Concernant les *free parties*², « Tekno Pirate » regroupe pas loin de 50 000 inscrits, « *Free Tekno Party* » plus de 170 000 et « Teufeurs » dépasse les 250 000 adhésions.

Cependant, si l'aspect quantitatif y est on ne peut plus incertain, l'aspect qualitatif apparaît comme plus prometteur : des interactions textuelles « publiques » consistant en des partages d'informations (et restant qui plus est consultables ultérieurement à l'échange) peuvent être mises à profit pour collecter des informations d'appoint ; permettant de consolider certaines données déjà recueillies et de combler d'éventuels manques de détails concernant des points précis³. C'est donc par ce biais que j'ai parfois pu confronter et conforter certaines observations de terrain, et également m'aider dans la précision de certaines thématiques pointues, notamment concernant certains savoir-faire techniques (mécanique, électrique, acoustique etc.).

Cette étude aurait mérité, pour être plus complète, une expérience itinérante en compagnie d'un *soundsystem* nomade. Elle sera peut-être mise en œuvre au cours d'investigations futures. Le manque de données personnelles sur cette forme spécifique de mobilité, le convoi-*soundsystem*, reste préjudiciable à l'appréhension globale de la réalité sociale de la culture « tekno-nomade ».⁴

1 Et, de la même manière, de membres se sentant concernés par le phénomène « *free party* ».

2 Et uniquement pour des section essentiellement francophones.

3 Un œil formé par le vécu de terrain peut relativement aisément distinguer les propos de la plupart des néophytes – peu représentatifs – de ceux de « tekno-nomades » plus expérimentés.

4 Pour un regard sur cette formulation particulière, consulter notamment les ouvrages de T. Colombié (2001) et G. Kosmicki (2010), ainsi que les documentaires disponibles en bibliographie (G. Hauth, 2011 ; D. Raclot-Dauliac, 2005 ; J. Duval, 2000 ; Epsylonn/Otoktone, 2009).

Également, il aurait été profitable de mener mon enquête itinérante vers des zones moins « occidentalisées », notamment en direction des pays dits « de l'Est » ou du Maghreb. Ces destinations ont été envisagées mais ne sont restées qu'à l'état de projet. Le fait que je sois non-véhiculé m'ayant certes permis une intégration plus profonde du terrain, il reste cependant un handicap sur de nombreux plans. Mes moyens financiers réduits m'ont la plupart du temps contraint au déplacement en auto-stop, ce qui n'est pas des plus favorables pour mener une enquête. Des conditions moins précaires et un véhicule personnel m'auraient permis de mener mes recherches là où cela m'aurait semblé propice, ce qui n'a jusqu'à aujourd'hui pas toujours été possible.

En raison de la mobilité – nécessaire à mes recherches – et de sa forme¹, les potentialités d'accès à des bibliothèques ont été souvent restreintes, quand le transport en sac à dos limite en parallèle le nombre de livres transportables. Pour cette raison, une partie conséquente des documents consultés a été trouvée sur Internet. Si la lecture d'un plus grand nombre d'ouvrages « papier » aurait très certainement pu être profitable, la référence à des documents « en ligne » offre cependant au lecteur la possibilité de consulter aisément les textes cités, sans nécessiter à chaque fois un déplacement spécifique afin d'accéder au document (pour peu qu'il ait un accès à Internet). La population dont il sera ici question est de surcroît d'apparition fort récente, ce qui a pour effet un nombre de livres dédiés fort restreint, alors que le thème est largement plus fourni en articles. Qui plus est, une culture prenant son essor se caractérise par des évolutions rapides et profondes, ce qui relativise pour beaucoup la portée informative des différentes publications scientifiques, d'autant plus si elles ont dix, quinze, voire vingt ans.

Mes premières entrées sur le terrain ne se sont pas faites sans quelques maladroites, dues à un savoir culturel requis dont je n'étais pas dépositaire à la base. Plusieurs fois, j'ai pu être réprimandé pour des conduites inappropriées et ai connu quelques altercations. Sans m'étendre sur le sujet, je laisserai simplement pour exemple un cas emblématique, qui de surcroît présente une utilité en tant que matériau. Lors d'une *free party*, ne connaissant alors que très peu le monde nomade, je suis rentré dans un camion comme on entrerait dans un espace festif plutôt que dans une habitation. Cela m'a valu d'être sorti sans ménagement du véhicule, puis s'en est suivi un apaisement de l'habitant au vu de mon jeune âge d'alors. N'ayant pas encore intégré les codes de conduite en vigueur concernant l'espace privé que constitue le camion, je n'avais aucune conscience de la portée de l'acte, ce qui illustre l'aspect nécessaire d'une certaine acculturation. Par la suite, je me suis plusieurs fois retrouvé dans la situation inverse, amené à exprimer, parfois vertement, l'aspect inconvenant d'une entrée impromptue dans l'espace intime que constitue le camion.

1 Avec un simple sac, c'est à dire peu d'espace de stockage .

Une certaine méfiance envers le milieu « intellectuel » est indéniablement présente chez certains au sein du milieu « tekno-nomade ». Pour cela, j'ai essentiellement fait part de ma perspective ethnographique aux personnes côtoyées non-anecdotiquement. De plus, le renouvellement incessant des personnes alentour ne m'aurait pas permis, même si j'en avais eu l'intention, de me présenter à tous comme ethnographe, à moins de le préciser à chaque rencontre, au risque de perdre alors mon statut de participant observateur. C'est donc dans le partage d'instant de vie, hors statut affiché de chercheur, que j'ai appris bonne part de ce que je restitue ici.

DÉFINITIONS

L'étude des sciences sociales pose le problème d'une relative confusion entre le chercheur et son objet : le premier fait, dans une certaine mesure, partie du second, il est un humain s'attachant à expliquer l'humain. C'est une démarche réflexive, le regard de l'observateur porté sur lui-même : si les groupes étudiés sont parfois distincts de l'enquêteur, ils n'en restent pas moins de la même espèce, l'observateur percevant la pensée autre depuis un cerveau sensiblement similaire, même avec les différences de structure mentale souvent profondes entre les cultures non-familiales ; jamais il ne pourra parvenir à la distanciation qu'aurait un hypothétique animal neutre de culture humaine étudiant le (et les) fait(s) humains.

Qui pis est, le vecteur de la pensée humaine se fait essentiellement au moyen du langage, qui est, au sein d'un espace linguistique, un produit social dépendant de l'articulation globale des différents sens attribués aux expressions verbales. Une telle potentialité de fluctuation dans l'outil de transcription de la caractérisation des faits humains revient à tenter d'expliquer l'humain par le moyen d'un outil lui-même résolument anthropique, ce qui induit nécessairement un certain nombre de biais.

C'est partant de ce constat que j'expliquerai dans cette section les sens précis attribués – au long de ce présent exposé – aux différents termes usuels en sciences sociales, comme l'expression du sens personnel particulier que je leur prête au fil de ce document ; contrecarrant ainsi l'éventuelle ambiguïté de sens qu'induit la diversité conséquente des entendements attribués aux objets verbaux. Ainsi, beaucoup de termes en sciences sociales sont le lieu d'un relatif consensus, mais tout nouveau travail théorique peut leur conférer une – parfois infime – supplémentation ou variation de sens, de sorte que les définitions restent des objets mouvants ou susceptibles de l'être. Elles varient dans le temps (et/ou selon les individus) et, si le sens général reste relativement stable, les sens périphériques sont moins certains, tels les électrons gravitant autour du noyau – bien plus compact – et susceptibles de mouvements inhabituels. De ce fait, la partie qui suit aura pour objet d'ôter tout mystère quand aux sens ici prêtés à des termes dont la définition semble parfois « aller de soi », mais est

susceptible d'aller « de soi » d'une manière sensiblement différente pour chacune des individualités réceptrices ; ainsi que, le cas échéant de révéler mes propres biais personnels d'entendement. Ce sera donc un exposé du sens général par moi attribué aux différents termes dont je fais usage. Pour autant, les définitions ci dessous ne sont en aucun cas exhaustives, ce ne sont pas des caractérisations se voulant généralistes¹, mais consistent en l'exposé du sens que je leur prête pour le présent travail.

Je présenterai également, de manière plus approfondie, différents éléments spécifiques, dont la connaissance me semble nécessaire au juste entendement de l'exposé qui suivra. Les explicitations sont ponctuées, lorsque cela m'apparaît judicieux, de mises en rapport avec d'autres travaux de sciences sociales. Certains aussi seront invoqués, au moyen d'extraits, pour dresser une perspective historique, cette dernière n'étant pas l'objet du présent document mais demeurant une contextualisation indispensable, *a minima* sous la forme d'une brève synthèse.

L'inventaire des définitions ci-dessous présenté est bien entendu non-exhaustif, ne pouvant prendre la consistance d'un dictionnaire, et a donc la visée d'explicitier les termes dont la précision du sens contextuel m'a semblé la plus pertinente et appropriée. Le fil (ultérieur) de l'exposé sera également ponctué de précisions des sens prêtés aux termes utilisés, parfois de manière allégorique.

NOTIONS GÉNÉRALES

- Social

Le qualificatif de « social » se rapporte aux choses produites par les rassemblements anthropiques. C'est en quelque sorte ce qui s'effectue lors de la présence concomitante d'humains², au gré de leurs interactions, et les expressions qui les transcendent.

- Population

Une population est l'ensemble des éléments humains entrant dans un cadre spécifique défini par une caractérisation (géographique, culturelle, catégorielle etc.).

- Société

Une société est un ensemble d'humains ayant une existence ressentie comme collective au sein d'un espace social et souvent spatial donné (celui-ci pouvant se

1 Elles sont ciblées et n'ont bien évidemment pas la prétention d'une portée encyclopédique.

2 L'usage fréquent en anthropologie du terme « hommes » en place d'« humains » est à mon sens une faiblesse méthodologique : il ne devrait être utilisé que lorsque les êtres humains dont il est question sont de sexe masculin. Cet usage désignant tantôt l'humain, tantôt ses seuls représentants masculins, est un manque de rigueur absolument dommageable à la pensée en sciences sociales (quant on sait que nos catégories de pensée sont régies par les mots).

concevoir à diverses échelles¹). C'est donc un système social cohérent qui présente une structure² particulière subdivisée en une intrication de sous-structures, et est réglée par un complexe d'institutions – formelles ou informelles – relativement connexes.³ Une société ne se restreint pas nécessairement à une simple population, elle peut éventuellement en fédérer plusieurs (par exemple plusieurs langues) et assimiler des éléments exogènes, qui pourront influencer sur sa teneur.

- Symbolique

La symbolique se réfère aux différents sens individuels et sociaux attribués aux choses, matérielles et immatérielles. Les représentations symboliques sont les significations qu'une personne ou un groupe applique aux objets, faits et idées. Ce sont des définitions attachées aux éléments que l'observateur sera amené à appréhender, c'est à dire – en ce qui concerne les objets physiques – les différentes informations idéelles attribuant des sens à une donnée purement sensorielle, telle la vision d'une chose. Par exemple, sur la donnée neutre de l'image visuelle d'un humain (en tant que simple information sensitive), sera apposé le fait qu'il est un élément, vivant, mouvant, sensiblement homologue à l'observateur, et tout une myriade de sens collectifs ou individuels, attribués par la société ou le vécu propre (compartimentation sexuée, ethnique etc.). Un système – ou complexe – symbolique est l'ensemble articulé des sens sociaux attribués aux choses, notamment au sein d'un groupe social. C'est une composante majeure de la culture immatérielle, l'ensemble des définitions idéelles attribuées, au sein d'un univers social. Un référentiel symbolique est l'ensemble des telles représentations entourant ce qui a trait à un élément épical (celui auquel l'on se réfère).

- Immanent/transcendant

Le qualificatif d'« immanent » se réfère à une qualité intrinsèque, inscrite dans la chose même. Par opposition, la transcendance se réfère à quelque chose d'ordre supérieur : cela peut être une transcendance culturelle, corrélée à un « tout » dépassant la simple somme des individualités (transcendance humaine) ; ou une transcendance métaphysique, se référant alors à un réel intangible de l'ordre du fait religieux (transcendance exo-humaine⁴).

1 S'apposant sur un groupe, un peuple, un ensemble de peuples etc.

2 Une structure étant l'ensemble des liens immatériels, entre humains mais aussi avec le non-humain (matériel, biosphère, entités etc.), dont la somme forme une intrication complexe de rapports de toutes sortes assurant la cohérence d'un espace social.

3 Voir A. Testart, 2012.

4 Pensée comme d'origine non-humaine.

- Culture

Une culture est un ensemble de savoirs sociaux et manières d'être communs, propre à un groupe humain et transmis en son sein. Elle se compose de l'entièreté des mœurs, normes et valeurs en usage, ainsi que des choses physiques sur lesquels ils s'appliquent. Elle est la somme articulée des patrimoines immatériels et matériels collectivement connus et reconnus, qui permettent de s'identifier, de se considérer des similarités, et de se distinguer d'autres cultures. Un grand nombre de cultures d'échelles différentes peuvent se superposer dans les espaces sociaux, ce qui rend leur délimitation précise malaisée, voire souvent impossible.

Lorsque l'on parle de la culture d'une population définie, il s'agit de la fédération cohérente d'éléments anthropiques caractéristiques d'une société, dont tous les membres ont une relative connaissance, et qui sont pour bonne part incorporés. Il s'agit d'une interface immatérielle permettant l'intercompréhension, donnant des significations communément partagées aux éléments sur lesquels elle s'applique, et corrélée aux spécificités historiques, langagières, géographiques, coutumières, familiales, religieuses etc. Elle implique une manière relativement commune d'appréhender les façons de vivre ensemble, constituée d'une combinaison cohérente des mentalités, de mœurs, de normes, de valeurs, de références matérielles etc. Elle est constitutive de l'identité individuelle (par socialisation) comme collective (de manière transcendante).

Le qualificatif de « culturel » se rapporte à des éléments sociaux spécifiques à un groupe humain déterminé (relativement cohérent, vaste et pérenne), et à une déclinaison de faits anthropiques particulière à ce groupe.

- Peuple

La notion de peuple est tout sauf consensuelle, son entendement variant particulièrement selon les cultures (y compris d'ailleurs au sein d'une aire culturelle relativement homogène). Schématiquement, un peuple est une communauté humaine abstraite d'appartenance caractérisée par une certaine cohérence des modes d'organisation, des traits culturels, des éléments d'apparence, des langages, des représentations métaphysiques, des coutumes, des usages etc. Il s'inscrit dans une hérédité historique par descendance et/ou par symbolique, véhiculant un nombre conséquent de référents culturels communs. En général, il présente une certaine cohérence langagière et se circonscrit à des frontières culturelles plus ou moins définies, permettant de le distinguer d'autres peuples, par le fait que ces-derniers sont dépourvus de certains des traits culturels qui le caractérisent. À la différence d'une société, il n'est pas spécialement défini par les institutions formelles qui le régissent, ces dernières pouvant être amenées à évoluer sans que le peuple en lui-même ne soit modifié

dans son essence.¹ En quelque sorte, le peuple est le fond, la teneur en termes de population, quand la société (au sens où le terme est associé à un peuple) concerne la forme prise dans une certaine temporalité. À mon sens, le qualificatif de peuple nécessite que les individus se reconnaissent comme tel : le sentiment d'appartenance collective identitaire en est un critère essentiel. Une nation est un principe immatériel, une construction idéelle essentialisant un peuple et destinée à le fédérer.

- Tribu

Une tribu est un collectif humain plus ou moins autonome, s'inscrivant dans une certaine temporalité ; passée, par hérédité (filiation, apprentissage et culture matérielle) et future, par transmission ; et caractérisée par une certaine communauté dans la vie ordinaire (spatiale d'habitat, symbolique, mode de vie). Elle opère un travail symbolique constant (formel ou informel) conduisant à la coopération et déterminant la consistance de l'entre-soi.

- Identité

L'identité se rapporte à ce à quoi l'on s'identifie, et plus précisément au positionnement que l'on s'estime, consciemment ou non, au sein d'un ensemble croisé d'espaces sociaux. Chacun de ces espaces consiste en ce que l'on définit comme référentiel intégrant les humains (et éventuellement non-humains) estimés à soi homologues. D'elle est issue la structure d'entendement du monde, qui se compose selon l'ordre que son contexte social identificatoire lui confère.

La notion d'identité se rapporte à un sentiment de partage de traits identiques (ou estimés tels) que l'on aurait en commun avec un groupe défini, et qui permet de se ressentir appartenir à un même ensemble. Des référents identitaires sont des marqueurs symboliques que l'on a en commun, permettant de s'apparenter les uns aux autres. Cela peut être par exemple, concernant mon terrain, le camion aménagé et la « tekno ». Concernant un peuple relativement rigoureusement délimité, l'identité est une idéologie collective se référant à un cadre culturel plus ou moins stable, homogène et figé, dont l'inertie culturelle est forte.

- Pouvoir

Le pouvoir est, en sciences humaines, l'aptitude à mettre en œuvre des énergies humaines extérieures à soi. Il peut prendre des formes coercitives, c'est-à-dire qu'il s'opère alors au moyen de contrainte et/ou de répression. Il peut également être simplement basé sur un statut social, prestigieux et/ou relationnel, il est alors souvent appelé non-coercitif, même si certaines dominations incorporées n'ont parfois pas besoin de structures concrètes pour opérer.

- État

1 A. Testart, 2012.

Un État est une entité concrète régissant un espace social continu (au sein duquel l'on existe sans discontinuer, à la différence d'un espace social fréquenté de manière intermittente), une institution organisant la vie collective et dépositaire d'une force organisée (la violence légitime, dont elle a un relatif monopole) permettant, le cas échéant, d'imposer son assise. A. Testart (2004) parle d'une organisation autonome et dissociée de la violence, et d'une souveraineté tendanciellement une et indivisible, c'est à dire fédérée dans une structure cohérente.¹ Un État-nation est un État régissant une population, considérée comme un peuple, et supposé en incarner la volonté transcendante.

Selon P. Clastres (1974), le qualificatif d'État peut s'établir quand la population se fait débitrice de l'institution. Si cette optique me paraît pertinente, P. Clastres s'interroge sur la teneur de l'inversion du flux de dettes, le passage de l'état où le chef se présente comme débiteur de la société, à son inverse. Je pense quant à moi qu'il s'interdit à le penser comme multiple : si l'on considère le flux de dettes comme multilatéral, il est tout à fait possible de concevoir une transition sans rupture brutale, par inversion tendancielle des différents vecteurs composant le flux.

- Habitus

Un habitus est une manière d'être issue de l'action du contexte social sur la constitution personnelle. C'est l'articulation des interprétations du réel, des représentations psychiques, des dispositions morales, des référents culturels et des techniques de corps constituées par le dressage opéré par un univers social sur l'individu, qui a pour effet d'accorder les membres de cet univers, leur permettant notamment l'intercompréhension et des interactions fluides en son sein. L'habitus peut être celui d'une catégorie sociale, mais aussi celui d'une société entière. C'est en somme une « manière d'être » corrélative à un milieu. Le concept a notamment été travaillé par M. Mauss et P. Bourdieu.

- Monde social

J'entends ici par « monde social » un espace social durable où s'effectuent une somme de processus – d'actions et interactionnels – gravitant autour d'un objet social, et entraînant une certaine convergence des habitus des individus qui en sont partie prenante. Ainsi par exemple, le monde social de la « tekno » est l'espace social non-éphémère où s'effectue l'activité humaine en rapport avec la « tekno » et où les personnes impliquées ont des pratiques et représentations relativement apparentées.

- Idéologie

¹ La présence d'une seule de ces caractéristiques est qualifiée, toujours par A. Testart (2004), de forme proto-étatique.

Une idéologie est un « système d'idées, [une] philosophie du monde et de la vie. » (petit Robert 1, 1989), ou pour L. Dumont (1967, p.58) « une constellation d'idées et de valeurs fortement accentuées et reliées entre elles ».¹ Mais plus précisément encore, ce qui à mon sens la différencie d'une convention sociale (passive, qui détermine ce qu'il est normal de faire) est qu'elle est active, se rapportant à un échelonnage des pratiques, selon un jugement en valeur, qui rencontreront une appréciation favorable ou défavorable selon qu'elles correspondent ou non au principe idéologique. C'est une manière de développer un rapport aux choses en fonction (consciemment ou non) d'une adéquation avec un corpus idéal, qui engendre des attentes normatives sanctionnées par l'attribution d'affects positifs ou négatifs à la perception des éléments rencontrés.

- **Mouvement**

Un mouvement (au sens sociologique) est un courant de pensée corrélé à une pratique culturelle spécifique, un ensemble d'identification autour de représentations symboliques, de pratiques, d'intérêts et/ou de buts communs. Cet ensemble n'est pas fixe : il est mouvant, d'une part de par les individus qui y adhèrent ou s'en désolidarisent, et d'autre part par le fait que le système d'objets sociaux autour duquel il est fédéré peut évoluer. Les individus peuvent l'intégrer de façon temporaire (de quelques heures à quelques jours), ou de façon relativement permanente, avec une implication plus ou moins forte, et passer d'un type d'adhésion à l'autre au cours de leur vie. La forme et la consistance d'un mouvement varient donc dans l'espace et dans le temps. La transmission d'un mouvement est un processus social consistant en l'acculturation progressive des membres par apprentissage, parfois réciproque.

Ainsi par exemple, j'entends dans ce travail le « mouvement tekno » comme l'ensemble social mouvant articulé au sein – et gravitant autour – d'un objet social central complexe (la « tekno » en elle même) ; c'est à dire la population liée à cet objet ainsi que ce qu'il implique en termes de pratiques et d'univers symbolique (représentations esthétiques, culturelles, sociales, politiques etc.) ; échelonnés selon des degrés d'intégration plus ou moins affirmés.

- **Liminarité**

La liminarité renvoie, au sens d'A. van Genepp, à une phase transitoire hors-société. Utilisée notamment concernant les phénomènes rituels, elle consiste en un temps d'existence en marge de l'usuel cadre social et/ou spatial, destiné à aboutir en une réintégration de ce cadre (sous une forme statutaire changée

¹ L. Dumont (1983) situe l'idéologie dans un milieu social spécifique, je l'attribuerais quant à moi préférentiellement à un ensemble conceptuel, ce qui permet à un groupe humain, au travers de l'idéologie, de se rapporter à lui-même (en tant qu'objet idéal) ou à une idée spécifique, et permet donc de concevoir une multitude d'idéologies d'échelles différentes, pouvant s'entrecroiser et se contenir les unes les autres.

lorsqu'il s'agit de rites de passage). Pris à une échelle plus étendue, cela concerne une composante d'un référentiel sortant transitoirement de ce référentiel. La caractéristique du liminaire est qu'il se destine, tout ou partie, à réintégrer ce dont il est issu, ce qui le distingue de la « séparation » en tant que telle (non-transitoire).

- **Déviance**

Ce qui est déviant est, par rapport à un contexte social, un élément qui s'en distingue. Il transgresse un ensemble de normes qui le fait « dévier » de l'Ordre usuel des choses du référentiel. Les notions de « marginal », d'« *underground* » ou d'« alternatif » se réfèrent à des objets sociaux déviants, de fait ou intentionnellement (particulièrement pour les deux derniers). La notion d'« alternatif » – portant étymologiquement le sens de « né autrement » (du latin : *alter / nativus*) – renvoie, en termes culturels, à une constitution culturelle divergente, notamment dans le croisement des dimensions historique, structurelle et symbolique.

- **Esthétique**

L'esthétique de quelque chose est sa propension à susciter, par le biais des perceptions (notamment sensorielles), un ensemble d'affects satisfaisants. Elle n'est pas une donnée intrinsèque : le sentiment esthétique est un jugement en valeur formulé par le receveur, selon l'ensemble émotionnel – positif et/ou négatif – engendré par les perceptions (et leur interprétation) qu'il a de la chose considérée.

- **Stigmate/emblème**

Un stigmate est un caractère susceptible de prêter une connotation négative à celui qui en est porteur, tandis qu'un emblème est un élément (caractère, objet, statut, passif etc.) qui dans un référentiel social donné rencontrera une faveur symbolique.¹

DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES

SOCIÉTÉ OCCIDENTALE MODERNE

La « société occidentale moderne » est tant protéiforme qu'elle en est relativement difficile à définir précisément. Je tente ici d'en tracer certaines « grandes lignes », car cet univers social forme le macro-contexte de la population que je m'attache à dépeindre.

1 Voir E. Goffman, 1975.

DÉTERMINATION

Par société, j'entends donc ici une structure sociale vaste intégrant un certain nombre de peuples reliés par une trame dense de liens sociaux, se reconnaissant dans une certaine communauté culturelle (historique, politique, économique, religieuse, idéologique etc.).

Par « occidental », j'entends ce qui a trait à des choses originaires du « monde occidental », c'est à dire se rapportant à des éléments en provenance du monde culturel européen. Étymologiquement, « occident » se rapporte à l'Ouest, donc – selon le référentiel euro-centré – à l'Europe de l'ouest, avec notamment des cultures linguistiques usant de l'alphabet latin, par opposition aux parties plus à l'Est du continent eurasiatique. Ce monde ayant grandement exporté ses traits culturels au cours du temps historique, ces derniers se retrouvent sur toute la planète. Cependant, le « monde occidental » se réfère usuellement aux formes sociales dominantes d'Europe de l'ouest et d'Amérique du nord (ainsi qu'à quelques rares pays d'autres continents).

Sans se perdre dans un débat épistémologique – ce n'est pas mon présent sujet – j'utilise ici « moderne » au sens littéral (temporel), de « relativement contemporain à mes travaux », et non suivant les différents entendements qui font débat (historique, philosophique, artistique, épistémologique etc.). Cela se rapporte donc ici à l'état actuel – ou récent dans une temporalité courte¹ – de la société, dans ses différents plans².

CARACTÉRISATION

Cette section ne se donne pas pour but de dresser une définition rigoureuse mais plutôt de présenter quelques « grande lignes » en vue de contextualiser le terrain sociétal au sein duquel s'effectue le néo-nomadisme. La société occidentale moderne rentre dans la troisième catégorie classificatoire d'A. Testart (2005), le « monde III »³. Elle est patrilinéaire, sédentaire, et présente une dissociation marquée entre les notions de « nature »/« sauvage » et « culture »/« domestique »⁴ : les êtres et choses sont hiérarchisés selon leur degré anthropique, et dans le monde humain selon leur degré de civilité.⁵

Elle s'inscrit dans une filiation au monde gréco-romain (elle a d'ailleurs hérité de l'écriture du second) et à une tradition religieuse essentiellement chrétienne. Elle se

1 Notamment celle où l'on retrouve nettement l'héritage de la population tekno-nomade, c'est à dire à partir de la seconde moitié du 20^e siècle.

2 Technologique, socio-culturel, politique, cosmologique etc.

3 C'est à dire chrématique : avec richesse (propriété foncière, non déterminée par l'usage) et État ou proto-État. C'est également la forme de société pour laquelle peuvent être utilisées les théorisations de K. Marx, notamment sur le capitalisme.

4 Voir P. Descola, 2004 et 2005.

reconnaît dans une historicité commune, issue du passé des différents pouvoirs d'Europe occidentale et leur implantation dans les autres parties du monde, notamment l'Amérique du Nord, formant le complexe dit « euro-américain » auquel l'on rapporte le plus souvent l'idée de « monde occidental » (ceci tout particulièrement suite à la dite « Guerre Froide »). Le fond philosophique est d'inclination tendanciellement humaniste et universaliste. L. Dumont (1983) lui prête une aversion « profonde » à l'idée de hiérarchie, ce qui peut éventuellement se penser relativement aux formes sociales indiennes, mais fait abstraction des hiérarchies symboliques qui, si elles ne sont pas (toujours) rigoureusement formalisées, ont un effet absolument indubitable et omniprésent. Si les idées dites « des Lumières » attribuent à l'individu le fait d'être une fin en soi, elles n'excluent pas la hiérarchisation. Les différents philosophes et anthropologues libertaires, ainsi que les pensées marxistes, de l'école de Francfort ou de P. Bourdieu (entre autres) l'ont bien assez démontré : la structure sociale occidentale se fonde toute entière sur des rapports hiérarchiques.¹

Cette société est dite industrielle : une caractéristique fondamentale est l'utilisation omniprésente de procédés techniques mécanisés, liés à l'usage et l'alternation hautement maîtrisés des énergies mécaniques, rayonnantes (notamment thermique), électriques (dont celle issue du nucléaire), chimiques etc. Une grande partie du territoire est cadastrée, anthropisée et présente des infrastructures matérielles complexes constituées au moyen de matériaux usinés.

Sur le plan politique, la société occidentale moderne fédère plusieurs peuples, régis par des États. La forme politique standard considérée légitime est le régime constitutionnel et parlementaire. Le corps social est régi par la légalité, qui constitue un ensemble normatif s'appliquant à toutes les composantes de la société et à la majorité de leurs actions : tout est ordonné et réglé par des lois s'étendant de manière totale sur tous les compartiments de la vie publique, et dans une certaine mesure privée. Ainsi, le cadre sociétal est fortement déterminé par l'action de l'État. Au sein de ce dernier, est considéré comme important le cloisonnement des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire (qui restent cependant l'apanage exclusif de l'appareil étatique). La structure administrative est complexe, ce qui lui vaut parfois d'être qualifiée de « bureaucratie ».

En termes d'économie, les rapports d'échange se font essentiellement au moyen du médium monétaire, dont une masse importante est dématérialisée (notamment

5 Par exemple : naturel/humain, sauvage/domestique, jachères/cultures, étranger/familier, rural/urbain, province/métropole, banlieue/ville, marginal/conventionnel, manuel/intellectuel, manœuvre/notable, pauvreté/aisance, nomade/sédentaire etc.

1 Basés (hormis pour les femmes et les apparences corporelles) non sur la nature des personnes, mais leur statut, qui peut être hautement incorporé. Par exemple, un membre des classes dominantes, grâce à son habitus et ses différents capitaux (économique, mais aussi culturel, social, symbolique etc.), ne sera généralement pas involontairement relégué aux classes les plus basses (voir M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot, 2007).

bancaire). La propriété fundiaire¹ est la norme quasiment exclusive en terme d'appropriation des terres, du matériel et du vivant non-humain. La structure de l'économie est de ce fait privée, dépendante des personnes et groupes possesseurs de capitaux économiques. Elle est également hiérarchique, basée sur la subordination salariale (qui est la norme en termes d'activité courante pour la majorité de la population²) et régie par la division sociale du travail (notamment économique, mais pas uniquement) : l'activité humaine est segmentée et interdépendante, et les processus de production sont indirects (passant par plusieurs univers sociaux de travail depuis la matière première jusqu'au résultat). La majorité du travail productif s'opère par la mise en œuvre de machines à énergie non-exclusivement mécanique (électricité notamment) : c'est l'humain qui potentialise la machine, et non l'inverse (l'artisanat). L. Dumont qualifie la société « moderne » d'individualiste, au sens où la considération morale de l'individu (et ses intérêts) l'emporte sur celle de la société, par opposition à une société holiste, une société où « les relations entre hommes sont plus importantes, plus hautement valorisées que les relations entre hommes et choses »³. L'individu se conçoit lui-même, dans son rapport au monde, comme une personne singulière et non comme la nécessaire composante d'un « tout » d'échelle plus haute. Sans se perdre dans les subtilités de qualifications économistes, la forme économique ci-dessus décrite sera nommée « capitaliste » ou « libéralisme économique » au cours du présent document. Quant à moi, j'estimerais pertinent de déterminer comme critère classificatoire – en anthropologie politique et économique – le fait que le travail humain soit utilisable comme une ressource régulière en soi (désindividué) ; c'est à dire le fait que l'activité humaine réifiée, mise en œuvre par le biais indirect d'une hiérarchie, soit un outil en elle-même.⁴ Cela pourrait être considéré comme élément de distinction concret entre présence observable de classes embryonnaires (en phase d'apparition)⁵ et effectivité concrète de la forme structurelle de société « à classes sociales », comme ratification de son existence pleine et assumée en tant que telle. Dans la société capitaliste moderne, où

1 Propriété indépendante de l'usage utile (propriété dite « privée » du fonds de terre), voir A. Testart, 2005.

2 Excepté pour les personnes dont l'héritage économique fournit de quoi satisfaire ses besoins.

3 L. Dumont, 1976, p.13.

4 Si l'on passe outre l'inclination humaniste à distinguer l'humain de l'animal ou de l'objet, un individu « oisif » usant de son pouvoir (de quelque ordre qu'il soit) pour en faire travailler d'autres afin d'assurer sa subsistance (ou son abondance) effectuée *stricto sensu* une activité productive : il met en œuvre des techniques (sociales) lui permettant de manier l'outil (humain) afin de transformer une matière première en produit fini. Le fait que l'instrument utilisé soit un être anthropique ne lui ôte pas sa nature fonctionnelle.

5 Voir A. Testart, 1979.

l'on peut parler de « ressource humaine » (que l'on jugera sur sa quantité et sur sa qualité), c'est une expression prononcée de ce critère qui s'observe.

En termes de vie courante, la société occidentale moderne se caractérise par le fait qu'elle est majoritairement urbanisée (cela faisant suite à un massif exode rural). La plupart de la population est concentrée dans les villes, et notamment les plus grandes (et en parallèle les campagnes s'urbanisent). Elle est articulée d'une manière qu'É. Durkheim qualifierait d'organique, c'est à dire subdivisée en des compartiments distincts mais interdépendants.¹ La vie quotidienne est actuellement fortement marquée par ce que l'on appelle les « nouveaux moyens de communication » (notamment Internet, télévision et téléphonie mobile) et les moyens de transport auto-véhiculés, tout particulièrement la voiture. Le statut conventionnel le plus répandu et reconnu est l'emploi salarié, hormis certaines personnes qualifiées alors par leur non-affiliation au salariat, les « sans-emploi » (chômage, invalidité etc.), certaines personnes dites indépendantes qui exercent une activité lucrative pour elles-mêmes, et certaines personnes aisées dont les moyens financiers, rentiers ou patrimoniaux entraînent que leur rapport au travail ne résulte pas d'une nécessité. Le temps public ordinaire comme la majorité des quotidiens individuels sont rythmés par les dynamiques insufflées par la prépondérance salariale. Les personnes évoluent dans un référentiel auto-centré, et sont désindividuéés à grande échelle, estimés en termes quantitatifs. Une large proportion des actions doivent suivre des protocoles étroitement réglés par des corpus administratifs (acquisition de la subsistance, emploi, conduite des véhicules, construction/habitat, association, organisation d'événements etc.), et une bonne part de l'existence est aliénée, au sens où elle est régie par des déterminants formels exogènes, notamment dans le temps passé dans les institutions auxquelles l'on est incorporé au travers du salariat.

« C'est une caractéristique fondamentale des sociétés modernes que l'individu dorme, se distraie et travaille dans des endroits différents, avec des partenaires différents, sous des autorités différentes, sans que cette diversité d'appartenances relève d'un plan d'ensemble. » (E. Goffman, 1990, p.47)

La société occidentale moderne balance, sur le plan religieux, entre des liturgies monothéistes et un certain athéisme (niant l'existence de quelque divinité), dans un contexte souvent laïque, distinguant le politique du religieux (considérant qu'ils n'ont pas à inférer l'un dans l'autre). La cosmogonie – la « conception structurelle du monde »

¹ Plus précisément, où les individus comme les groupes sont interdépendants de par leurs fonctions sociales différenciées, à l'image de la nécessaire synergie des organes pour qu'un organisme fonctionne convenablement. Les « organes » n'interagissent pas directement entre eux, mais au travers de l'interface d'une « tête » (organisant entre eux les compartiments du monde social), qui peut par exemple être l'État.

– s'inscrit dans un espace non-fini, au cœur de l'immensité intersidérale¹, et est appréhendée dans une perspective naturaliste². Elle distingue fortement le matériel de l'immatériel. La cosmologie, la « manière d'expliquer le monde » est majoritairement positiviste (comme conceptualisée par A. Comte), au sens où elle se fonde sur la rationalité scientifique.

QUALIFICATION

Au cours de ce travail, lorsque je traite de « société occidentale moderne », il s'agit de sa déclinaison concomitante à mon terrain, c'est-à-dire en France et à ses alentours (notamment la péninsule ibérique) dans les années 2010. Il sera fait usage de différentes expressions pour s'y référer, choisies en rapport avec ma problématique de recherche ; notamment celles de « macro-contexte » ou de « culture mère » (mettant l'accent sur l'aspect endogène de la provenance du monde tekno-nomade), ainsi que les qualificatifs de « sédentaro-capitaliste » (par opposition³) ou de « sociétal » (se référant à une dimension sociale d'ordre supérieur, « la Société »). Pour mettre en valeur la distinction qui s'établit entre l'univers qui m'intéresse ici et la société de laquelle il diverge, seront utilisés des termes tels « conventionnel » ou « normal », se référant respectivement aux conventions et normes établies à l'échelle du macro-contexte sociétal – d'ordre supérieur – contenant le monde tekno-nomade.

FORCES DE L'ORDRE

Concernant ce que l'on appelle communément « forces de l'Ordre », plusieurs termes désignent les différentes institutions auxquelles ce rôle est attribué. Le petit Robert 1 (1989) indique que la police est un « ensemble d'organes et d'institutions assurant le maintien de l'ordre public [...] et permettant de réprimer les infractions ». Ainsi, lorsqu'il sera, au cours de ce travail, question de police, cela pourra également désigner les services de l'État (qui dans l'entendement courant s'en distinguent parfois plus ou moins) que sont la gendarmerie⁴ et la douane notamment.

1 Voir M. Foucault, 1984.

2 Dans la conception du rapport de l'humain au monde estimant une similarité de la matière composant les choses, mais une altérité de la nature de l'esprit humain par rapport à celle des non-humains (P. Descola, 2005).

3 Le monde qui m'intéresse étant nomade et peu enclin – et souvent idéologiquement opposé – à l'accumulation capitaliste.

4 « Corps militaire, chargé d'assumer la police administrative du territoire [...] » (petit Robert 1, 1989).

ANARCHISME (LIBERTARISME)

« n.m. Conception politique qui tend à supprimer l'État, à éliminer de la société tout pouvoir de contrainte. » (Dictionnaire « petit Robert 1 », 1995)

S'il n'est pas nécessairement revendiqué par toutes ses composantes, l'anarchisme est un courant de pensée politique indissociable de mon terrain. Diverses idées libertaires y sont de fait ou d'intention mises en pratique¹, et des revendications et optiques politiques issues de nombreux courants de l'anarchisme y sont largement représentées. Également, des membres de groupes ouvertement revendiqués comme anarchistes en sont partie prenante. Ainsi, il me semble nécessaire de définir ce terme dont la teneur de l'univers symbolique est tout sauf consensuelle.

« Anarchie » vient du grec ancien « ἀναρχία », puis de sa transposition en latin « *anarchia* ». Le terme d'origine, grec, transposé ici en lettres latines, est composé du préfixe privatif « *an-* » et de « *arkhê* », qui signifie « pouvoir, commandement ». Ainsi, littéralement, il s'agit d'une absence de pouvoir ou de chef, de l'état d'une population dépourvue de commandement. C'est d'ailleurs l'entendement, dans son usage qualificatif en anthropologie, du terme « anarchique » (qui est alors relativement synonyme d'« acéphale » ou d'« acratique »). Le terme peut, dans l'entendement usuel, être connoté négativement, comme synonyme de « désordre », ou positivement ; il est alors pensé en termes de mode d'organisation politique.

L'« anarchisme » s'entend étymologiquement, on l'a vu, comme la revendication d'une absence de pouvoir. Il s'agit d'un courant de pensée politique axé sur l'optique d'une liberté maximale de l'individu et des individus, et ainsi le refus de l'autorité dans les formes d'organisations sociales. L'individu – comme le groupe d'individus – est réputé légitimement autonome, au sens de souverain sur lui-même, et ce à toute échelle. Il n'est cependant pas considéré comme légitime à empiéter sur l'autonomie d'autrui (les libertés doivent être articulées et non s'établir aux dépens des autres). En somme, il ne doit recevoir d'autorité de personne, et n'en opposer à personne (on parle ici essentiellement d'autorité coercitive² ou de domination symbolique³). Les différentes formes d'anarchisme dépendent notamment de manières variées de concevoir les significations prêtées aux libertés collectives et/ou individuelles, du référentiel pris en

1 Avec plus ou moins de succès selon les idées, cas et durées.

2 Au sens de porteuse de contrainte, effective ou potentielle.

3 Domination portée par un poids sociétal, instituant une inégalité dans les statuts attribués aux différents humains. C'est un pouvoir s'imposant au travers de la tradition, de la hiérarchie, des légitimités en place etc. Un exemple caractéristique en est le patriarcat (P. Bourdieu, 1998), qui ne nécessite pas d'instance coercitive pour s'opérer, car il est incorporé comme élément structurant la grille de lecture du monde.

compte¹, ainsi que des différentes modalités d'action revendiquées. Schématiquement, les anarchistes individualistes mettent l'accent sur les articulations des libertés individuelles, si possible immédiates, tandis que les collectivistes théorisent des formes anti-autoritaires de l'organisation sociale. Le terme « libertaire » a été utilisé un temps pour remplacer celui d'« anarchiste », dans un contexte de fortes répressions. Il porte aujourd'hui un sens se rapprochant de celui d'« anarchiste », ce dernier ayant cependant une connotation plus précise et plus radicale, politiquement parlant.

FÊTES « TEKNO »

CONTRE-CULTURES

En liminaire, il convient de retracer une historicité succincte des contre-cultures occidentales, et plus spécifiquement celles postérieures aux guerres mondiales du 20^e siècle. Les mouvements aux accents contre-culturels antérieurs (romantisme, surréalisme, *quakers*, dada etc.) ayant laissé une postérité plus littéraire que concrète, ils sont d'un intérêt moindre concernant le présent travail.

Une contre-culture est un phénomène culturel se constituant, comme son titre l'indique, par opposition à un modèle dominant, dans une rupture franchement affirmée, et qui se diffuse en général au travers de classes d'âge jeunes. Au cloisonnement moderne des activités humaines, elle préfère une fédération de l'art, de la politique et de certains idéaux (notamment en termes de mode de vie) dans un « tout » cohérent, peu différencié, intrinsèquement synergique : le vécu est artistique autant que politique, l'art doit rythmer la vie comme il doit véhiculer un message revendicatif, et la politique se conceptualise comme un art du vivre ensemble.

Au seuil dans la seconde moitié du 20^e siècle, ce que l'on nomme la « *beat generation* »² prend son essor au sein de l'Amérique du Nord.

« Du jour au lendemain, l'Amérique fut pleine de beatniks, c'est-à-dire, dans l'image que s'en faisait la grande presse, d'adolescents déguisés en clochards crasseux, cheveux longs et nu-pieds, trouvant des extases mystiques au fond de piaules grouillantes de cancrelats. Ce phénomène social des « rebelles sans cause » n'était pas toujours sans rapport avec le mouvement beat (par exemple dans son culte de héros à la vie brève et

1 Par exemple, l'anarchisme antispéciste inclut tout ou partie du monde animal dans l'ensemble des individus sur lequel il n'est pas légitime d'exercer un pouvoir : il s'oppose par exemple à la domestication et l'exploitation animale.

2 Mouvement littéraire et culturel états-unien des années 50 et 60, issu d'un trio d'initiateurs (J. Kerouac, W. Burroughs et A. Ginsberg), prônant l'itinérance dans le dénuement au travers de l'Amérique de Nord (vie « sur les routes », fraude du train...), l'usage de psychotropes, la méditation et le refus de la société industrielle. Il fait suite au phénomène des *hoboes* nord-américains.

violente[...]), mais il travestissait gravement l'impulsion profonde [littéraire] ». (Encyclopædia Universalis, 1993)

Par la suite apparaît, à la fin des années 60, le mouvement *hippie*¹, qui balance entre sécessionnisme (vie en marge) et activisme politique.² Véhiculé au travers de vecteurs tels la musique (*rock and roll* et sa déclinaison psychédélique), le pacifisme (notamment l'opposition à la guerre états-unienne dite « du Viêt Nam ») et une idéologie permissive (sexualité, psychotropes, oisiveté, voyage, vie en communautés indépendantes etc.) voire revendiquée libertaire, le mouvement diffuse depuis les États-Unis, notamment vers l'Europe occidentale, et aura pour conséquence une libéralisation des mœurs, notamment en termes de sexualité. Le mouvement *hippie* a participé de quelques moments d'anthologie, dont les plus notoires sont le festival de Woodstock (qui aurait rassemblé pas loin d'un demi-million de personnes) et le mouvement dit de « mai 68 » au sein duquel il a joué un rôle conséquent. Par la suite est apparu le phénomène « baba-cool », duquel l'adhérent est défini par « le petit Robert 1 » comme une « jeune personne marginale, non violente, inactive, plus ou moins nomade, écologiste, souvent mystique, vivant parfois en communauté. » Ces mouvements sont parfois qualifiés au moyen du slogan « *peace & love* », de l'anglais « paix et amour ».

Ces formes contre-culturelles ont en commun de mettre en avant un idéal pacifique, j'emploierai pour les désigner l'expression de « contre-cultures non-violentes ». D'autres cultures peuvent être pacifistes (dans une idéologie visant à la paix) sans pour autant être pacifiques : par exemple, le *punk*, dans sa déclinaison militante, s'oppose à la guerre en tant que production de l'État, mais prône bien souvent la lutte, éventuellement violente voire armée, contre ce dernier. Ce dernier mouvement est né à la fin des années 70, au Royaume-Uni, et affiche dans la violence une contestation de l'ordre social. Souvent affirmé nihiliste ou libertaire, il se démarque d'autres contre-cultures par des apparences et attitudes ouvertement provocantes et choquantes, une rébellion arborée fièrement dans une déviance revendiquée en actes et signifiants visuels : allures vestimentaires (voulues provocantes, outrancières, excentriques etc.), modifications corporelles, violence (visuelle, verbale, physique etc.), sexualité débridée, usages

1 D'après le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, les hippies sont des « adeptes[s] (jeune homme ou jeune fille), aux États-Unis puis en Europe occidentale, d'une éthique fondée sur le refus de la société de consommation qui s'exprime, dans la non-violence, par un mode de vie non conventionnel. "Un vrai hippy se recherche à travers le voyage (...) il nous enseigne la simplicité et la tolérance" (Le Spectacle du Monde – 1969,1971). "Le hippie se distingue par sa chevelure fournie et hirsute, ses vêtements bariolés, sa tenue négligée, son penchant pour la drogue, la "pop music", l'oisiveté, la mendicité, le vagabondage ou les petits métiers marginaux de style artisanal, et enfin son culte de la nature, de l'amour et de la liberté sexuelle. Le hippie pur n'est pas politisé" (Réalités, 1971). »

2 Voir J. Rubin, 1971.

psychotropes, *squat*, musique intentionnellement imparfaite, anarchisme, caricatures, auto-destruction etc.

De nombreux mouvements contre-culturels ont pris une voie divergente, puis ont connu une ré-assimilation, tel un bras de rivière se séparant du flux, puis rejoignant quelques kilomètres plus loin le lit initial, ramenant avec lui les alluvions récoltés dans la liminarité divergente. Si certaines sont restées dans une large mesure marginales, la plupart sont aujourd'hui pleinement assimilées à la « normalité » culturelle.

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Les musiques électroniques sont des musiques dont l'élaboration s'effectue à l'aide d'appareils électroniques. Elles peuvent être composée d'enregistrements sonores assemblés et/ou modifiés (à l'aide d'effets apposés sur les pistes sonores), ainsi que de sons entièrement générés au moyen de divers appareils (synthétiseurs, ordinateurs...). Elles peuvent être électro-acoustiques, basées sur des sons enregistrés, ou entièrement électroniques/numériques. Ces différentes musiques sont apparues au cours du 20^e siècle, et les styles musicaux entièrement construits sur l'utilisation de l'électronique prennent leur essor dans les années 80. Ils sont en général composés de séquences sonores – des « boucles » – répétées (avec variations) et utilisent des « bruits » divers comme éléments musicaux à part entière. Pour une perspective musicologique, historique ainsi que plus de détails ou de développements quant aux musiques électroniques, voir G. Kosmicki, 2009.

DE LA « TECHNO » À LA « TEKNO »¹

BRÈVE SYNTHÈSE HISTORIQUE

La « tekno » s'origine dans les États-Unis années 80, avec l'arrivée de la « *house music*² », prémisses à la « techno ».

« Héritage de genres musicaux riches et variés tel [*sic*] le rap, le dub, le funk, la disco, mais aussi la new-wave [*sic*] ou encore le mythique Krautrock de Kraftwerk, cette musique baptisée techno et House apparaît aux États-Unis dans les premières années de 1980. Très vite elle va connaître un immense succès dans les grands clubs de Chicago, Détroit ou New York. Secrétée par une culture populaire encore féconde, cette musique se distingue d'autres formes musicales comme le rock et le blues par le fait qu'elle est entièrement conçue à partir de machines électroniques comme le

1 Dans cette section, certains détails proviennent d'informations recueillies à l'oral et de documents endogènes.

2 De l'anglais, littéralement : « musique maison ».

sampler, la boîte à rythme, les platines et l'indispensable table de mixage. Le vinyle, qu'on croyait remplacé par le disc-compact, deviendra la base de la création musicale. » (J.-P. Méloni, 2002, p. 4)

Le terme de « *house* » s'origine dans le nom d'un *club* de Chicago, le Warehouse, puis l'adjonction du terme « *acid* »¹ – donnant ainsi vers 1986 l'appellation « *acid house* » – est le fait de maisons de disques anglaises, principalement dans une optique commerciale. Ces mêmes maisons de disques sont également à l'origine de l'apparition du nom « techno », en 1988.² C'est donc dans des logiques de *marketing* que s'est constitué ce dernier terme. Rapidement exportée en Europe occidentale, la « techno » connaît un essor important, et se différencie vite en une myriade de sous-genres.

« De 1989 aux années 2000, en France, les fêtes et les musiques techno passent du statut de phénomène localisé, anecdotique et touchant quelques centaines de personnes, à celui d'une mouvance d'ampleur massive concernant, à des degrés divers, plusieurs millions d'individus, impliquant de nombreuses institutions économiques (médias nationaux, grandes maisons de disques, etc.) et des domaines d'action et de réflexion variés (politique, culturel, scientifique...). Dans la lignée d'autres mouvances musicales, le phénomène techno évolue en passant par une série d'étapes caractéristiques : curiosité amusée, panique médiatique, diabolisation, mesures répressives puis, à mesure qu'il prend de l'ampleur, traitement politique. » (É. Racine, 2002, p. 99)

Elle est essentiellement jouée dans des *clubs* équipés de matériel de sonorisation professionnel. En Angleterre notamment, certains contestent les diverses contraintes des établissements légaux : prix d'entrée et des consommations prohibitif, sélection discriminant selon l'apparence (couleur de peau ou tenue vestimentaire notamment), surveillance quant aux consommations illégales, contraintes horaires etc.

« En 1988, en Angleterre, le nombre de discothèques diffusant cette musique [la techno] était encore restreint, et toutes ne répondaient pas, par leurs horaires d'ouverture, au besoin de danser toute la nuit : hormis pour Londres, elles doivent fermer à 2 heures du matin. » (É. Racine, 2002, p. 105)

Très vite associée à la consommation de drogues, la techno est l'objet d'une certaine répression de la part des différents États, ce qui conduit à polariser le mouvement :

1 « Acid » se réfère notamment au LSD (acide lysergique diéthylamide) et est un type de sonorité produit à l'origine par une machine, la « TB-303 ». C'est un son purement électronique, mêlant distorsion et variation du filtrage des aigus.

2 Voir É. Racine, 2002.

certaines composantes tendent à se plier aux exigences étatiques, tandis que d'autres s'y refusent et préfèrent organiser des fêtes en zones rurales (au Royaume-Uni notamment), pour éviter le contrôle policier et disposer de plus d'espace ainsi que d'une liberté totale quant à l'organisation. Ce sont les premières « *rave parties* », à la fin des années 80.¹ Ainsi, certains décident de se former en collectifs, appelés alors « *soundsystems* », et d'organiser eux-mêmes des festivités techno hors des villes et de la légalité, pour pallier aux diverses contraintes imposées par l'État.

« Le terme anglais *to rave* signifie "délirer", "battre la campagne", "s'extasier sur quelque chose". Dès les années 60, il est utilisé dans le *Sunday Times* pour qualifier une fête excessive, extrême. Plus récemment, à la fin des années 80 en Angleterre, il apparaît pour désigner des fêtes au cours desquelles les danseurs s'agitent au son de musiques techno pendant des nuits entières. » (É. Racine, 2002, p. 105)

Cependant que la « techno » est de plus en plus tolérée, les « *rave parties* » commencent à être interdites et sont parfois sévèrement réprimées. Elles s'enfoncent de plus en plus dans la clandestinité et commencent à s'hybrider avec d'autres phénomènes contre-culturels, notamment celui des *squats* et des *free festivals* fréquentés par les *new age travellers* (néo-nomades britanniques dont il sera question plus loin).

« Depuis les années 60, l'Angleterre a développé une tradition de concerts gratuits – souvent en plein air – et parfois associés à des mouvements alternatifs contestataires. Ceux qui vivent de façon itinérante en organisant ces concerts illégaux de ville en ville sont appelés *travellers*. Ces groupes intègrent la techno et organisent un grand nombre de rassemblements gratuits, dont le plus important, à Castelmorton, réunit entre 25 000 et 40 000 participants lors de l'été 1992. Le collectif *Exodus*, qui organise des raves gratuites, s'implique également dans des opérations d'occupation d'immeubles libres et gère une ferme communautaire. La police effectue de nombreuses interventions pour arrêter ces événements. Elle développe des moyens importants en amont des événements : repérage puis blocage des infolines, perquisitions chez les membres des *sound-systems*, mise en garde à vue. L'État réagit également en durcissant les textes de loi concernant – entre autres – les rassemblements illégaux : l'*Entertainment Act* en 1991, et le *Criminal Justice Act* en 1994. Cette même année, des procès sont intentés contre *Exodus* et les *Spiral Tribe*. » (É. Racine, 2002, p. 106-108)

C'est dans cette jonction entre les mouvances *squat*, *rave* et *new age traveller* que les premiers collectifs techno *underground* se forment, tels « Tonka », « DiY », « *Free*

1 Voir G. Kosmicki, 2010.

Party People », « Exodus » et « *Spiral Tribe* ». ¹ Avec du matériel calqué sur le modèle des sonorisations dub ², ils organisent des fêtes souvent illégales ou en parallèle de festivals.

« La naissance de la free party est le résultat d'une synergie entre les travellers, mouvement alternatif anglais de nomades ; les marginaux squatters éjectés des villes par la suppression des aides sociales et la rigoureuse répression des années Thatcher ; enfin les clubbers, frustrés par les fermetures de clubs. La free party techno vient d'Angleterre, elle a été initiée par quelques sound systems, dont les plus importants sont Tonka, DiY collective, Bedlam et Spiral Tribe. » (E. Grynszpan, 2000, p.1)

La répression est parfois sévère, notamment en 1992, avec des confiscations de matériel, et des hospitalisations suite à des violences policières. Cette année là, à l'occasion d'un *free* festival – illégal – à Castlemorton (regroupant des *new age travellers* et plusieurs sonorisations techno), le collectif « *Spiral Tribe* » est accusé de tenir bonne part de responsabilité dans l'organisation, et sera assigné en justice, après une saisie de la totalité du matériel, véhicules et vêtements compris. L'événement confèrera une notoriété particulière à la « *Spiral Tribe* », qui avait déjà un certain renom. Suite à cela, une moitié du collectif choisit de s'exporter en France, puis aux Pays-Bas et en Allemagne, à bord de véhicules. ³ Face à la répression et au contact d'autres franges du mouvement techno, les sonorités des musiques se font plus agressives.

« 1992 est également l'année de l'apparition en France des free-parties organisées par les travellers anglais dont les *Spiral Tribe*, poussés hors d'Angleterre par la répression croissante, deviendront les représentants les plus connus. Ils arpentent la région parisienne et les villes de province (Montpellier leur plaira particulièrement), improvisent ici et là des fêtes au son d'une techno "dure", la hardcore. [...] 1993 est également l'année du premier teknival français, près de Beauvais, à l'initiative de deux sound-systems, l'un anglais (les *Spiral Tribe*), l'autre français (les *Nomades*). » (É. Racine, 2002, p. 110-111)

Par la suite, de nombreuses personnes s'inspirent des *soundsystems* anglais et montent leurs propres collectifs, itinérants ou sédentaires. La techno, bien que peu tolérée

1 Voir G. Kosmicki, 2010.

2 Musique électronique basée sur le *reggae*, avec augmentation du volume des basses et suppression de la majorité des cuivres et voix. Elle est née à la fin des années 60 et s'est démarquée par l'usage de « murs de son » (voir plus loin).

3 Pour plus de détails concernant le cheminement des premiers collectifs, voir G. Kosmicki, 2010.

(notamment car elle est systématiquement associée à l'usage de psychotropes), est déjà répandue en Europe occidentale, mais passe largement par les circuits marchands. Par opposition apparaissent alors en Angleterre, puis en France, les premières *raves* organisées bénévolement, gratuites et sans discrimination à l'entrée, qui seront par la suite appelées « *free parties* ». Durant les années 90, de nombreuses festivités – même légalement organisées – sont interdites, au motif qu'elles sont susceptibles de « nuire à l'ordre public ». Les *free parties* deviennent alors une alternative de plus en plus attrayante, notamment chez certaines composantes du mouvement pour lesquelles – suite à une radicalisation en réaction aux politiques répressives – l'illégalité n'est plus rédhibitoire. Le premier teknival¹ marque le début d'une longue série de grands événements, dont l'affluence a parfois approché la centaine de milliers de personnes. À la fin des années 90, suite à des péripéties judiciaires, politiques et médiatiques, la techno devient progressivement tolérée et reconnue. Les radios et maisons de disques profitent largement du mouvement, et certaines fêtes techno sont légalisées et parfois même encouragées par des représentants de l'État. Les *free parties* restent cependant illégales et font même l'objet d'une législation particulière : en France, l'organisation de « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des lieux non-adaptés, susceptibles d'attirer plus de 500 personnes » non-déclarés² est passible d'une confiscation du matériel (de sonorisation et autres, notamment les véhicules ayant servi au transport, servant parfois également d'habitation) et d'une contravention se comptant en milliers d'euros³. La situation légale a peu évolué depuis.

La différence de traitement entre techno légale et illégale n'a pas eu l'effet escompté : la *free party* s'est largement développée, au point qu'il semble aujourd'hui impossible de recenser le nombre de *soundsystems*⁴ en Europe tant ils sont nombreux. L'illégalité est devenu une composante cardinale, quasi-nécessaire du mouvement. La distinction d'avec les composantes légalisées et commerciales de la techno a été ratifiée – entre autres – par l'adoption de la graphie « tekno ».

FREE PARTY

1 Festival « libre » généralement illégal, autour des musiques électroniques, voir plus loin.

2 Si déclaré, le préfet peut interdire l'événement, ce qui est encore le cas quasi-systématiquement aujourd'hui pour les fêtes de type « *free party* ».

3 Loi n°2001-1062, article 23-1 (aussi appelée Loi sur la Sécurité Quotidienne).

4 Au sens actuel, collectif organisant, notamment, des *free parties*. Le terme est aussi utilisé pour les collectifs organisant des festivités *dub*.

« L'essence de la fête c'est le face-à-face : un groupe d'humains mettent en commun leurs efforts pour réaliser leurs désirs mutuels – soit pour bien manger, trinquer, danser, converser – tous les arts de la vie, y compris le plaisir érotique ; soit pour créer une œuvre commune, ou rechercher la béatitude même – bref, une "union des égoïstes" (comme l'a définie Stirner) sous sa forme la plus simple – ou encore, selon les termes de Kropotkine, la pulsion biologique de base pour l' "entraide mutuelle". » (H. Bey, 1997, p, 20)

Une fête est un ensemble de réjouissances collectives extra-ordinaire¹ dans une dimension spatio-temporelle donnée. Elle s'accompagne d'une certaine permissivité (de degrés variables) en regard des us quotidiens. Les festivités semblent être une constante de l'humanité : toute société semble produire des espace-temps de cet ordre. Concernant mon terrain, il s'agit de fêtes profanes autour de pratiques artistiques, essentiellement musicales. Ce sont en général des rassemblements à vocation principale de divertissement, contrairement aux fêtes commémoratives ou de l'ordre du fait religieux. « *Free party* » est tiré de l'anglais. Le terme de « *free* » se traduit par « libre ; autonome ; gratuit ; dégagé » (dictionnaire français-anglais, 1995). Le terme de « *party* » se traduisant en français par « fête », « *free party* » est à comprendre comme « fête libre/autonome et gratuite ». On pourrait aussi comprendre le terme comme « fête libérée », car la *free* s'est dès le départ voulue une « libération » de la techno, en tant qu'échappatoire à l'emprise commerciale, initiale autant qu'actuelle.

« Pourquoi parler de free party en France ? Paradoxalement, les premiers organisateurs de free parties en France, la Spiral Tribe, appelaient cet événement une "rave gratuite", ce qui est une traduction assez fidèle de "free party". C'était à la fin 1992, lorsqu'ils se sont volontairement expatriés et installés en France. Ce n'est qu'à partir de 1995 que l'expression "free party" a définitivement remplacé sa traduction. Le mot rave a été abandonné pour sa corrélation avec la rave payante dont la free party veut absolument se démarquer. "Fête gratuite" sonne trop habituel, institutionnel (comme la fête de la musique ou la fête du village). "Gratuit" est trop prosaïque par rapport au mot anglais "free". L'idée de liberté manque. Cette nouveauté lexicale a eu pour fonction de démarquer ce nouveau type de fête de tout ce qui a précédé. » (E. Grynszpan, 2000, p. 3)

1 Au sens de « sortant de l'ordinaire ».

Illustration 4: Free party, Occitanie, printemps 2016, © Bouba Photographies

Au sens courant, il s'agit d'événements festifs s'étendant autour de sonorisations (constituée sous forme de façades), émettant principalement des musiques électroniques du monde de la tekno alternative, du « son de teuf »¹. Ils sont la plupart du temps en espace ouvert, sans limite spatiale, et fonctionnent selon un principe de semi-gratuité, soit l'absence d'un prix « fixe » : dans le cas général, le participant estime lui-même à quelle hauteur il désire contribuer, en argent ou en nature (ce que l'on appelle une « donation » ou « dona » en *free party*, et plus généralement un « prix libre »).² Les *free parties* sont systématiquement illégales (formellement ou, pour des événements légalisés, au travers des pratiques qui y ont cours), c'est pourquoi le lieu de l'événement est souvent gardé secret jusqu'au soir même, afin que les autorités ne puissent pas tenter d'intervenir avant une présence massive sur le site. Elles sont organisées de manière le plus souvent complètement autonome : l'espace festif est entièrement généré (pour une durée d'une nuit à quelques jours), l'électricité est fournie par des groupes électrogènes, et tout le matériel nécessaire est importé par les organisateurs. Le travail technique et artistique est la plupart du temps non-rémunéré. La prise de décisions est voulue au maximum horizontale et basée sur le consensus entre les organisateurs : les collectifs sont réputés acéphales. Ces derniers ne touchent pas de subvention, et sont tout de même attachés à la gratuité.³

1 C'est notamment ce qui les différencie des fêtes « *dub* », dont le référentiel (culturel et musical) se distingue.

2 Ou alors le prix est faible et a généralement un but de défraiement plutôt qu'un but lucratif. Dans ce cas, le prix est peu strict et souvent adaptable aux moyens du participant. Il est appelé P.A.F. (Participation Aux Frais).

3 Sources : brochure d'aide à la communication avec les médias n'ayant pas vocation à être diffusée, auteur anonyme, 2015 ; G. Kosmicki, 2009 ; L. Pourtau, 2009.

Dans la pratique, une *free party* peut être désignée sous les termes de « teuf »¹, « *free* », « fête », « tawa », « calage »², « chouille » etc.³ Les termes de « teuf » et de « *free* » sont, de ce que j'ai pu constater, les plus usités. Ils pourront être utilisés au cours de ce travail comme synonymes de « *free party* ». J'utiliserai également « *free party* » pour me référer dans un sens large aux fêtes « tekno », ce qui peut également englober les « multisons » et « teknivals », dont il sera question plus loin.

Concernant les *free parties* – en tant que telles ou incluses dans l'univers plus généraliste « techno » – et même si l'on peut déplorer la rareté des études récentes portant sur le thème, on peut citer notamment, en termes d'ouvrages⁴, ceux de L. Pourtau (2009, 2012), qui dressent un tableau sociologique assez large, tirant parfois sur l'ethnographie. Également, E. Grinszpan, dans « Bruyante techno » (1999), nous offre son regard de musicologue sur la *free party*, historiquement et sociologiquement contextualisée. L'ouvrage collectif « La fête techno – Tout seul et tous ensemble » dirigé par Béatrice Mabilon-Bonfils, exceptées les interventions des deux auteurs cités précédemment, ne nous apprend somme toute pas grand chose, et laisse transparaître une certaine condescendance. Venant renforcer ce constat, l'ouvrage « La musique techno – Art du vide ou socialité alternative » (qu'elle publie avec Anthony Pouilly, 2002), malgré un titre alambiqué, apparaît comme une tentative hasardeuse de psychologisation. Étienne Racine (2002) présente notamment (entre autres), comme on l'a vu plus haut au travers des citations, une perspective historique sur la techno en général. Thierry Colombié (2000) développe un regard sur le monde techno en général (et sur la variante *underground* dans certaines parties) notamment au travers des usages de psychotropes divers lors des festivités, et l'économie parallèle que cela engendre. Guillaume Kosmicki présente en 2009 un historique des musiques électroniques et offre, dans un second ouvrage (2010), une vision spécialement susceptible d'intéresser l'ethnographe, car basée non sur des données générales, mais bien sur le vécu endogène de membres de *soundsystems* initiateurs du mouvement. Sur les *free parties*, quelques reportages télévisuels ont été réalisés, mais hormis pour contextualisation, ils n'intéresseront pas outre mesure l'ethnologue, car réalisés dans une perspective plutôt journalistique et/ou à destination de néophytes. Enfin, sans à proprement parler traiter du sujet, P. L. Wilson,

1 « Fête », en verlan (procédé linguistique familier consistant en l'inversion des syllabes) : « te-fê ».

2 « Calage sonore », *free party* de petite à très petite taille, souvent entre amis.

3 Parfois, le terme de « *rave* » est également encore utilisé en français pour traiter de *free party*. Il l'est plus fréquemment en espagnol, alternativement à celui de « *fiesta* ». En Allemagne, le terme de « *goa* » (en référence initialement à un genre de musique électronique apparu dans la région du même nom) peut être employé pour désigner une *free*.

4 Et sans dissenter individuellement la multitude d'articles dédiés.

sous sa plume surnommée Hakim Bey, nous dresse en 1991¹ – avant même l'apparition des *free parties* – une description prémonitoire d'une telle justesse, en termes de correspondance, que la postérité lui confère la stature d'un oracle dont les prédictions se vérifient scrupuleusement. La *free party* se qualifie d'ailleurs parfois elle-même à l'aide de son concept de « Zone Autonome Temporaire ».

TEKNO

Pour se différencier de la « techno », estimée « récupérée » par le système marchand et souvent qualifiée d'« aseptisée », la variante orthographique « tekno » est inventée.² Le « k » sonnait plus sec que le « ch » à l'élocution, il est marqueur de sonorités plus violentes et de rythmiques plus rapides que celles de la « techno ». Le terme « tekno », ou « tek »³, est utilisé pour qualifier plus ou moins exclusivement la musique jouée en *free parties*. Dans le milieu « tekno », la graphie « tek » se retrouve dans la majorité des productions écrites endogènes : dans les noms d'artistes, de *soundsystems*, d'événements, de genres de musiques... Le mot d'origine « techno » est beaucoup plus rarement en usage.

La « tekno », la « tek », le « son de teuf⁴ », le « son » sont des termes de sens vernaculaires approchants qui englobent la majorité des musiques jouées en *free party*. Selon les années, les lieux et les groupes d'interconnaissance, leur signification varie sensiblement. Souvent, « tekno » aura une connotation plus douce que « tek »⁵, tandis que « son » sera plutôt entendu comme englobant toute la musique jouée en *free*, sans connotation particulière. L'usage de « tekno » ne fait pas l'unanimité, cependant il présente l'avantage d'être aussi indifférencié que son homologue générique « techno », avec cependant une variante orthographique ratifiant la dissociation, la teneur « *underground* ». Le sens que je lui prête au long de ce développement est celui de « musique spécifique aux *free parties* ». Certains dans la mouvance refusent plus ou moins ce terme, cependant il se retrouve quasiment unanimement, tout particulièrement dans le nom d'événement « teknival », qui lui fait consensus : l'orthographe « technival » n'est jamais observée. De même, si le nom d'une fête recèle les lettres

1 Bibliographié dans la réédition de 1997.

2 É. Racine (2002, p.59) parle des « franges les plus "dures" de la musique techno », associées comme pour la « techno » conventionnelle à un souci d'évasion, mais présentant de surcroît un « souci apparent de rupture avec la société ».

3 L'aspect monosyllabique de « tek », ainsi que le « t » initial impactant, lui confère une sonorité pouvant se comparer à celle d'une percussion.

4 « Teuf » est un terme dérivé de « fête » par inversion des syllabes : « te-fê »

5 Contrairement à « tek », « tekno » peut également englober des genres musicaux peu joués en *free parties*, mais dans des bars ou boîtes de nuit « *underground* ».

« tek », l'on peut être quasiment certain que la musique que l'on y entendra sera de la musique de *free party*, possiblement de tout le panel (du plus doux au plus violent)¹, mais seulement de ce panel, ce qui démontre son aspect exhaustif et plus ou moins exclusif. À part l'expression « son de teuf »², il semblerait que « tekno » soit le terme générique le plus approprié.

La « tekno » ne se présente pas comme un simple sous-genre de la « techno » : elle se construit par opposition, dans une volonté affichée de distinction. Si, au sein du monde des *free parties*, la graphie « tekno » ne fait pas nécessairement, on l'a vu, l'unanimité absolue, elle est cependant *a minima* largement plus consensuelle que son écriture en « ch ». Ainsi, même si l'usage que j'en ferai ici – comme synonyme de « musique de *free party* » – peut être discutable, cette écriture me semble cependant bien plus juste que son homologue : l'usage (quasi-systématique dans la littérature dédiée en sciences sociales) du terme « techno » pour désigner la musique corrélée aux *free parties* relève selon moi *a minima* d'une faiblesse méthodologique. La substitution du « k » au « ch » étant relativement omniprésente au sein du milieu (genres musicaux³, événements⁴, noms d'artistes etc.), il ne me semble en effet pas cohérent de persister, dans le cadre d'une démarche analytique, à utiliser un terme global, imprécis et peu en usage sur le terrain, voire carrément rejeté (la variante en « k » étant précisément apparue par opposition à son homologue).

L'appellation « tekno » étant la déclinaison « *free party* » du genre « techno », son utilisation pour caractériser spécifiquement cette musique apparaît comme largement plus rigoureuse et précise, et consiste en l'usage d'une graphie vernaculaire, non déconnectée de la réalité du terrain. Y préférer, comme le font presque unanimement les auteurs traitant du sujet, un exonyme désignant également certaines musiques de discothèque desquelles la *free party* entend de se dissocier absolument relève à mon sens de l'erreur. Plus encore, il semblerait qu'il y ait une inclination prononcée à remplacer les « ch », mais aussi les « c » et les « qu », par un « k » dans bon nombre d'appellations de collectifs ou de pseudonymes artistiques, et parfois même dans les productions textuelles. C'est véritablement que cette lettre semble être insérée partout où elle peut l'être, espèce de signature identitaire marquant les mots, même lus sans être prononcés, de sa sonorité impactante, et de sa référence à un psychotrope, la kétamine,

1 Exception faite, parfois, des genres dits « *breakbeat* » (voir plus loin).

2 Le terme de « teuf » a une définition unanimement comprise dans le milieu des *free parties*, mais est aussi utilisé dans d'autres espaces sociaux comme synonyme de « fête » en général, ce qui le rend moins spécifique.

3 Notamment la « hardtek ».

4 Le « teknival » notamment, ainsi que toutes les appellations déclinées (« Sudtek », « Teksud », « Frenchtek », « CzechTek », « Romaniatek », « Raveoltek » etc.). On remarquera que d'est en ouest au travers de l'Europe, le « k » est en usage.

qui semble être relativement spécifique aux *free parties* (et absent de l'univers des discothèques¹), ratifiant constamment la dissociation d'avec la « techno ».

Illustration 5: Brochure « Nos droits » de l'association « Techno plus », millésime non-renseigné

Le seul – à ma connaissance – collectif endogène à utiliser la graphie « techno », est l'association de « Réduction des Risques » nommée « Techno plus », dont il sera question plus loin. Il est cependant à noter que l'association a été fondée en 1995 (soit plus ou moins trois ans après l'essor effectif du mouvement), date où le schisme n'était très certainement pas aussi consommé et pérennisé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on peut voir sur un prospectus de l'association (ci-dessus) deux pictogrammes, l'un dessinant un « + » au moyen du terme « techno », avec un « k » central, et l'autre avec, inscrit dans un grand « + » blanc, l'écriture « tekno+ » (le « + » étant inclus dans le « o » final).

1 Son action puissante entraîne des difficultés motrices rendant le fait d'être sous son emprise très malaisé à dissimuler, ce qui la rend relativement incompatible avec un cadre festif surveillé par des vigiles.

Également, sont visibles des expressions orthographiées avec substitution d'un « k » : « épanouir la kulture teKno » et « kontakts ».

Ce qui différencie la musique de *free party* de la « techno », c'est sa propension assumée à la déviance : si l'on classe – dans une démarche analytique – les fêtes selon l'aspect « hors-cadre » ou « cadré », il est absolument nécessaire de retranscrire conjointement la nette distinction des sonorités musicales (qui elle-même ratifie l'opposition au cadre normatif), et donc de dissocier « tekno » du générique « techno ». D'autant que dans le cadre de sciences dont les objets d'étude sont les groupes humains, l'inexactitude concernant le genre musical se répercute de manière amplifiée lorsque le terme est utilisé pour nommer les populations étudiées : les espaces sociaux liés à la « techno » conventionnelle ou à la « tekno » sont radicalement différents, sur le plan de la socialité, des individus concernés, des structures collectives, des univers symboliques, des savoir-faire techniques, des représentations politiques, des cadres spatio-temporels festifs etc. Étant donné que la population des *free parties* semble plus fortement se dissocier – sur de nombreux plans – des adeptes de la « techno commerciale » que de ceux d'autres cultures *underground*, il convient de se demander si une dissociation entre « techno » et « tekno » n'est pas seulement pertinente, mais carrément nécessaire lorsque l'on traite de groupes humains. Parler de « peuple techno » pour désigner les populations liées aux *free parties* serait par exemple strictement faux, ce qui induirait la nécessité systématique de supplémentation d'une périphrase délimitant l'espace social concerné. De même, « techno-nomade » serait à mon sens un exonyme absolument inapproprié. Parler de « culture tekno » est donc selon moi, sinon rigoureusement exact, *a minima* beaucoup plus adapté que son homologue, de par le fait qu'il désigne exclusivement des populations liées à la culture spécifique liée au phénomène de la « techno clandestine », dont l'expression la plus répandue est la *free party*.

Si le milieu néo-nomade qui m'intéresse ici ne se restreint pas aux seules fêtes liées aux musiques électroniques, elles sont cependant largement majoritaires, et notamment les festivités liées à la *free tekno*. C'est donc le terme de « fêtes tekno » que je privilégierai ici, qui englobe les festivités liées aux traits culturels propres au phénomène des *free parties*, à l'exclusion de bon nombre de formes conventionnelles de festivités. Est souvent utilisé comme synonyme de « fête » le terme de « soirée », notamment concernant les événements « tekno ». Si communément, une « soirée » est entendue comme un moment du soir ainsi que les événements qui s'y déroulent, le terme est fréquemment utilisé, sur mon terrain, au sens d'un événement, à caractère festif, débutant en fin de journée et pouvant durer toute la nuit, parfois jusqu'au lendemain après-midi¹. Il serait plus rigoureux au sens strict de parler de « fêtes », d'autant que

1 Et parfois plusieurs jours, notamment en ce qui concerne les « soirées tekno ».

certaines d'entre elles s'étalent parfois sur plusieurs jours consécutifs, et englobent donc un ensemble de soirées, nuits et journées.

NOMADISME

Le présent travail, par son développement et ses aboutissements, implique une réflexion plus vaste sur l'idée de mode de vie itinérant, de sorte que cette définition n'est qu'une caractérisation succincte, dépouillée, surannée ; et n'est en définitive qu'un bref préliminaire à une étude pouvant s'appréhender en elle-même comme une tentative d'approche de ce qu'est véritablement le nomadisme.

Le nomadisme¹ est caractérisé par la propension à une instabilité spatiale de l'habitat : en clair, il s'agit d'un mode de vie fait de déplacements continuels, pouvant être cycliques ou non. De ce fait, un nomade est une personne n'ayant pas d'établissement fixe : il se caractérise généralement par une mobilité continue corrélée, notamment, à ses manières de se procurer ses moyens de subsistance. Le nomadisme s'accompagne en général de structures sociales plutôt flexibles et fluides.

Contrairement à l'imaginaire sédentaire voulant le nomade en itinérance constante, l'ethnologie nous révèle qu'il n'en est rien. De fait, la majorité des nomades – et notamment ceux dont l'activité économique n'est pas uniquement basée sur la chasse, la pêche, la collecte² et/ou le commerce – présente un mode de vie caractérisé par une alternance entre variabilité et stabilité géographique. Les déplacements sont alors entrecoupés de périodes spatialement fixes. Cela peut prendre la forme d'une succession d'installations locales différentes, ou bien une cadence cyclique (au rythme annuel ou non), souvent alors corrélée à des pratiques d'agriculture et/ou d'élevage (pastoralisme, essartage). Le semi-nomadisme, peu évident à définir (notamment dans ce qui le distingue strictement du nomadisme « pur »), se considère, grossièrement, comme une forme nomade doublée d'un certain enracinement à la terre³ : ce sont des établissements répétés mais discontinus, à chaque fois dans les mêmes zones géographiques. Le nomadisme cyclique est notamment le fait de populations vivant dans des zones à fortes oscillations saisonnières, suivant notamment l'évolution des conditions climatiques. Les nomades des forêts tropicales ou des zones centrales des déserts notamment présentent plutôt des migrations apériodiques, suivant le rythme des variations relativement aléatoires du temps.

1 Dont l'étymologie renvoie initialement au simple pastoralisme.

2 Il arrive également que des chasseurs-collecteurs nomadisent depuis un ou quelques points épicyentriques sédentaires.

3 Dans la vie usuelle, et non simplement symbolique tels les ossements mongols inhumés aux abords du lieu où a été mis en terre le placenta de leur propriétaire.

Aucun territoire n'étant non-régi par le corpus légal d'un État, et la grande majorité des terres étant possédée par des propriétaires, le nomadisme aujourd'hui se heurte nécessairement aux idées de frontière et de propriété privée, ainsi qu'aux lois des différents États traversés, dont les positions varient parfois fortement en ce qui concerne la politique adoptée à l'égard des populations nomades.

Ainsi donc, le développement qui suit se veut aussi une modeste contribution à la pensée théorique sur l'usage humain de la mobilité vivrière. Elle revêt un caractère intéressant par le fait que la pratique nomade offre certains invariants que la non-hérédité culturelle de la population qui m'intéresse ici vient mettre en valeur. On sera donc amené à constater que certains faits se présentent comme des usages vraisemblablement propres au nomadisme en général plutôt qu'à sa déclinaison spécifique à une culture. Le fait que certains traits relèvent d'une invariance corrélée à l'usage vivrier de l'itinérance offre, par comparatisme, la possibilité d'une abstraction d'ordre anthropologique.

NÉO-NOMADISME

Le néo-nomadisme peut, dans l'entendement courant actuel, recouvrir deux types de pratiques : la première concerne les itinérances pendulaires, qui sont des déplacements réguliers à temporalité courte (journalière ou hebdomadaire notamment), en général liés à des activités professionnelles, et qui restent ancrées à un nombre réduit de référents spatiaux (domicile et épices d'activité). Ce sont des activités intégrées au sédentarisme, des mobilités au sein de la fixité. Est-il légitime alors de traiter de néo-nomadisme véritable ? Le présent travail donnera des outils pour en juger.

« Le terme de néo-nomadisme – c'est-à-dire un nomadisme du 21^{ème} siècle - désigne le mode de vie d'individus ou de groupes aux liens relativement lâches et à l'organisation approximative, réunis de manière plutôt aléatoire sur différents "spots" du territoire à l'occasion de séjours éphémères, de fêtes, mais aussi d'activités économiques saisonnières¹. Les éléments constitutifs de l'identité commune de ces néo-nomades sont basés sur certaines pratiques de mobilité, des usages détournés de véhicules, camions ou bus, transformés en habitats mobiles, ainsi qu'une position que l'on dira en marge de la société et de ses valeurs dominantes, parmi lesquelles la sédentarité et la résidence ne sont pas les moindres. Ces pratiques peuvent découler de situations de précarité économique, mais le plus souvent elles viennent logiquement de choix de rupture avec une société marchande dans laquelle "la mobilité n'est rien d'autre qu'une capacité à fonctionner dans le système" (Kaufmann, 2008). Ainsi, en général, au-delà de ces questions économiques – habiter un camion ou un bus et mener son habitat vers les sources de travail – les choix idéologiques déterminent aussi les

travellers à voyager. Cela les distingue de groupes socioprofessionnels apparus ces dernières décennies, dont les pratiques nomades ressemblent aux leurs mais dont les objectifs économiques diffèrent radicalement. » (Y. Pedrazzini, 2013)

L'acceptation du terme qui semble plus propice à une approche ethnologique se réfère à une pratique du nomadisme comme mode de vie, ne résultant pas d'un héritage traditionnel ancestral : ces néo-nomades sont des personnes ayant adopté (de manière intentionnelle ou subie) un mode de vie itinérant sans avoir nécessairement d'antécédent culturel y invitant. Quant à ce qu'il convient – dégagé des fantaisies publicitaires¹ – d'appeler ou non « nomade », c'est – comme dit plus haut – en partie l'objet du présent document.

« Contrairement aux "purs" nomades des steppes ou du désert, les "néo" se caractérisent par leurs pratiques hybrides, c'est-à-dire par une pratique/tactique de combinaison des savoir-faire, bricolage et arts de faire, puisant dans les répertoires traditionnels, vernaculaires, mais aussi recourant aux nouvelles technologies de l'information, de la communication (utilisant des mobiles...). » (Y. Pedrazzini, 2013)

La désignation de « néo-nomade », bien que peu en usage sur le terrain, sera parfois employée quand l'accent sera porté sur les pratiques liées à la mobilité véhiculée² sans impliquer de manière nécessaire une composante culturelle « tekno ». On s'intéressera ici principalement aux usages mobiles mis en œuvre au travers de véhicules : les ouvrages « Autonomadie : essai sur le nomadisme et l'autonomie »³ et « Travellers »⁴, des auteurs respectifs F. Michel et A. Kaufmann, traitent essentiellement de néo-nomadisme non-véhiculé, et de surcroît majoritairement non-lié à la tekno, ce qui leur confère un intérêt réduit quant à ma présente problématique.

SQUAT

Anciennement, les *free parties* étaient parfois appelées « *squat parties* ». Si cette appellation n'est quasiment plus en usage, l'usage du terme « *squat* » est évocateur : ce terme anglais désigne l'occupation illégale (sans droit ni titre) d'un lieu, ainsi que par extension le lieu ainsi occupé. S'il sert usuellement à qualifier une appropriation usagère voulue pérenne ou semi-pérenne d'un endroit, notamment en vue d'y habiter, l'usage du

1 OÙ l'on peut voir du « nomade » à toutes les sauces.

2 A. Le Marchand (2011, p. 210) fait état des premiers *camping-cars* dans la première décennie du 20^e siècle.

3 Frank Michel, 2005, Paris, Éd. Homnisphères.

4 Alexandre Kaufmann, 2004, Paris, Éd. des Équateurs.

terme est ici étendu à l'occupation ponctuelle d'un terrain dans un but festif. Plus largement, les nomades ayant pour usage de s'arrêter sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires pratiquent le *squat* de manière coutumière. Comme d'autres squatteurs, ils sont susceptibles d'être chassés ; ce qui les différencie étant surtout que le squatteur « conventionnel » occupe souvent un lieu servant d'habitat, alors que pour le nomade véhiculé c'est l'habitat lui-même qui occupe le terrain squatté. Plus vastement, le *squat* en tant que pratique est en général constitué de successions d'appropriations spatiales et de mobilité. Cette pratique est donc à considérer également comme une variante de néo-nomadisme.

NEW AGE TRAVELLERS

« Depuis la fin des années 1970, la Grande-Bretagne a vu surgir une nouvelle vague de transhumance, lorsque des groupes de personnes et de familles, par l'adoption d'un mode de vie itinérant, ont volontairement choisi d'échapper aux contraintes de la société de consommation et aux graves problèmes financiers qu'ils affrontaient. Actuellement, ils sont entre deux et quinze mille personnes [au Royaume-Uni] vivant dans des habitations de fortune (cabanes et huttes) ou des habitations mobiles aménagées (des camions, des bus ou des roulottes), et voyagent dans le territoire entre les festivals de musique, les foires et autres événements liés à la contre-culture. [...] Les groupes appelés *New Age Travellers* par les médias britanniques sont les héritiers de la mouvance connue sous le nom de *Peace Convoy* dans le courant des années 1980. » (M. Frediani, 2009, p. 13-14)

Fuyant les contraintes de la société industrielle anglaise, et s'inspirant en partie des Travellers¹ et autres populations nomades traditionnelles britanniques, de nombreuses personnes s'engagent sur les routes à partir des années 70, s'inspirant notamment des phénomènes contre-culturels non-violents à eux contemporains (imitant par exemple l'aménagement de bus et *vans* par les *beatniks* puis les *hippies*).² Ils sont grands adeptes des « festivals libres » qui parsèment l'été anglais dans ces années, et en sont parfois les organisateurs, d'où l'usage de véhicules lourds. Afin de distinguer ces nouveaux voyageurs des « traditionnels », l'expression « *New (Age) Travellers* » est souvent employée.

1 Une population nomade anglo-saxonne, ayant elle une longue hérité traditionnelle, datant de plusieurs centaines d'années ; cependant, ce titre est un exonyme, eux-mêmes usant des endonymes « *Pavee* » ou « *Minkiers* ».

2 Voir M. Frediani, 2009.

« En lien avec notre sujet, nous mentionnerons ceux qui peut-être ont assuré, symboliquement plus que réellement, le lien entre Rroms et voyageurs, à savoir les Gypsies irlandais auxquels, dans les années 1980, les « new travellers » en révolte contre le libéralisme du gouvernement Thatcher se référeront librement au moment d'abandonner les villes et les logements surtaxés pour les routes et le voyage (Frediani, 2009). Malgré cela, la plupart opteront pour la construction de villages hybrides de caravanes et roulottes posées sur des parpaings, à la limite des agglomérations et dont l'existence sera toujours menacée. » (Y. Pedrazzini, 2013)

L'appellation « *New Age* » s'origine notamment dans la familiarité avec un certain mysticisme lié aux contre-cultures non-violentes, souvent très lié aux usages psychotropes. Est également prônée une culture hédoniste, une harmonie de l'humain avec « la nature » ; et est aussi portée une certaine critique du système capitaliste. Les événements de convergence illustrent ces inclinations : festivals (et plus particulièrement « *free festivals* » autour d'anciens sites mégalithiques sacrés celtes, tels Stonehenge), « *protest camps* » (rassemblements contestataires), et plus tard *raves* gratuites.¹

« La référence aux cultures rroms et tsiganes n'est pas anecdotique, mais aujourd'hui, ce sont plus avec les sociétés incertaines et post-urbaines (Cuff, 2008), voire post-métropolitaines (Soja, 2000) – liquides, dirait Zygmunt Bauman (2006) - auxquelles on doit penser pour comprendre la culture, économique et politique, des néo-nomades. » (Y. Pedrazzini, 2013)

Les différentes politiques répressives des années 80 puis 90 en Angleterre conduisent à des jonctions des pratiques contestataires : la population expulsée des *squats* – de Londres notamment – fortement marquée par la culture *punk*, la mouvance « *New Age Traveller* » sous le coup des lois répressives, et les organisateurs et publics des *raves* de plus en plus marginalisés ; se côtoient dans des festivités rurales, ce qui conduit à la création d'une population hybride, mêlant contestation active *punk*, habitat nomade « *New Age Traveller* » et pratiques musicales des *soundsystems* les plus indociles.

« Sur cette époque, Chris Stone (1996) remarque : "La colère avait remplacé la placide indulgence de l'époque hippie, mais l'institution des festivals de Stonehenge correspondait bien à l'esprit "bricoler" des punks : c'était l'anarchie incarnée, une débauche orgiaque d'expressions individuelles. Une nouvelle race de punks est née au contact de ces festivals : les *punks arc-en-ciel* (*rainbow punk*), hippies en tout, sauf de nom. Ils achetèrent des camions et prirent la route. Ils formèrent le noyau dur de ceux

1 Voir M. Frediani, 2009.

que nous appelons aujourd'hui les *voyageurs du New-Age*. La fusion de l'idéalisme hippie et de la politique des punks fut à la racine d'une contre-culture." Contre-culture dont le ciment social souterrain était : "Nous prenons tous des drogues". » (H. Shapiro, 2005)

Les différentes politiques mises en œuvre à leur encontre conduisent un bon nombre de ces nouveaux voyageurs à la culture composite à s'expatrier, à quitter l'Angleterre pour se diriger vers l'Europe continentale.

TEKNO-NOMADES

« Le nouveau nomadisme est un phénomène de société, émergent, mais présent dans les marges des sociétés contemporaines depuis quelques dizaines d'années déjà. Il surgit dans les années 1980 au Royaume Uni, et ses adeptes – plus ou moins associés dans une critique radicale du libéralisme thatcherien qui met à la rue des milliers de gens issus du prolétariat postindustriel – se donnent à voir et à connaître sous le nom de (new) *travellers*, l'empruntant aux Gypsies irlandais. Par la suite, et via la culture techno, ce sont sur les rave parties en Angleterre, puis en France, dans toute l'Europe, que les *travellers* vont fournir une image polémique à ces nouvelles formes de nomadisme, alliant précarité économique, critique sociale et cultures urbaines en un mouvement hétéroclite, et en le déplaçant sur les routes et les bords de route d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Asie... » (Y. Pedrazzini, 2013)

Si la techno est arrivée de manière relativement synchrone dans les divers pays d'Europe occidentale, la *free party* s'origine, elle, dans l'exode des *soundsystems* néo-nomades anglais. Même s'il n'est pas le seul, le collectif « *Spiral Tribe* » semble être de loin le *soundsystem* le plus reconnu par la postérité comme ayant initié la diffusion du phénomène des « *raves gratuites* », les *free parties*. Composé à ses débuts d'une vingtaine de membres (initialement plus ou moins liés aux mouvements *squat*), il organise dès la fin des années 80, au Royaume-Uni, des festivités apparentées aux fêtes *reggae/dub* issues de Jamaïque, mais dans une déclinaison « techno ». Suite à la répression, il s'exporte au moyen de camions servant à transporter le matériel de sonorisation, aménagés de manière à également pouvoir être habités.

« Selon les acteurs de mon terrain, les premiers camions et autres fourgons "utilitaires" aménagés en habitat – nommés, aujourd'hui, "habitats mobiles" par la juridiction française – semblent avoir fait leurs premières apparitions lors des festivals d'Aurillac et de Belfort, aux alentours de 1994 ou 1995. François Chobeaux, lui, nous parle de

"cinq cents Travellers anglais, en cent camions" [en 1995 au festival d'Aurillac]. » (A. Angeras, 2011, p. 47)

Cependant, plusieurs ouvrages rapportent une antériorité de cette arrivée : G. Kosmicki (2010) restitue notamment l'historique au travers – entre autres – des récits de membres de « *Spiral Tribe* », attestant de l'arrivée en France en 1992. Si l'on en croit M. Frediani (2009), des expéditions de *new travellers* sur le continent avaient déjà lieu auparavant, mais n'étaient pas spécialement accompagnées des pratiques musicales « tekno ». Arrivé donc en France – bien que certains membres soient restés en Angleterre – en 1992, le *soundsystem* « *Spiral Tribe* » se produit dans différentes localités, sur les parkings de festivals et dans les espaces *undergrounds* notamment parisiens¹, ce qui incite rapidement d'autres personnes à constituer leurs propres *soundsystems* (sédentaires, semi-nomades ou nomades). Seulement un an après, a lieu le premier teknival de France. Durant les années qui suivent, le mouvement s'étend, avec une prolifération de collectifs, et un nombre croissant de pays sont touchés (Allemagne, Italie, Pays-Bas etc.). L'Europe voit une multiplication exponentielle du nombre de *free parties* et teknivals. Durant les étés successifs, un grand nombre de *soundsystems* entament une itinérance saisonnière, organisant des fêtes, participant à des teknivals et animant des parkings de festivals, pour souvent se replier dans des pied-à-terres quand le temps se fait moins clément. Comme le laisse entendre Y. Pedrazzini dans une citation précédente, différents *soundsystems* ont procédé à un véritable missionnarisme tekno – un prosélytisme itinérant – dans toute l'Europe (rendu aisé grâce aux accords de Schengen), et dans une moindre mesure sur les autres continents.

Il est donc à noter que cette population ne reproduit pas une hérédité traditionnelle, elle s'est constituée en quelques années seulement, notamment en solutionnant directement certaines situations politiques ressenties comme oppressantes, et non dans une adaptation de long terme au contexte. Elle ne s'est donc pas développée dans un processus séculier d'acquisition progressive de nouvelles technologies et pratiques, mais dans un regroupement immédiat de procédés techniques et culturels divers ; et n'a donc pas de véritable construction historique et symbolique collective, excepté cette provenance anglaise et tekno. Provenance d'autant plus floue que cette population s'illustre par un notoire désintérêt quant à la retranscription de son histoire : les livres à son sujet sont aussi rares que peu consultés, et – à l'instar d'autres populations modestes telles la paysannerie ou le prolétariat ouvrier – l'on n'a pas naturellement tendance dans le milieu à tenter de constituer à l'écrit une historicité commune spécifique. La pérennisation du passé commun s'effectue donc essentiellement par transmission orale. Les événements racontés dans les discours sont assez récents pour que l'on puisse être

1 *Squats* parisiens, mais aussi d'autres bastions de cultures alternatives, dont une partie aux alentours de Marseille et Montpellier.

certain du fait qu'ils ont existé ; cependant, ceux-ci étant rapportés sous forme de bribes de vécus subjectifs, leur teneur est impossible à estimer dans la précision.

La majorité des écrits traitant de la « techno *underground* » se portent préférentiellement sur la musique et les pratiques musicales. Je soutiens ici que les *free parties* sont tout à fait corrélées à l'usage néo-nomade actuel, et en sont d'ailleurs un marqueur identitaire ; cependant l'étude d'une population ne peut en aucun cas se limiter à l'analyse de ses seuls rapports à l'un de ses marqueurs identitaires. Dans son ouvrage dédié, Marcello Frediani (2009) déplore l'absence « presque totale » de travaux traitant des *new travellers*¹, et de fait, c'est le constat que j'ai moi-même posé quand à leur descendance tekno. Si M. Frediani s'attache à combler cette lacune, aidé dans cette tâche par quelques rares articles dont notamment celui d'Yves Pedrazzini (2013), seul Thierry Colombié avec son ouvrage (principalement composé de photographies) « Technomades », nous offre quelques clichés d'un quotidien tekno-nomade en tant que tel. Le documentaire « Vagant » – dont il a été question plus haut – réalisé par G. Culand (2012) offre également la possibilité d'un aperçu de la vie tekno-nomade, il est cependant dépourvu de visée scientifique. C'est donc, pour cette population, une absence totale – *a minima* en français – de travaux véritablement monographiques qui est à constater.

APPELLATION

Comme on le verra au cours de ce travail, la désignation de la population tekno-nomade est loin de faire l'unanimité. Dans les médias, on parle souvent de « teuffeurs » ou de « *punks* à chiens », ce qui est largement inexact : le terme « teuffeur » désigne les personnes participant aux « teufs »², population qui, on le verra, est loin d'être exclusivement nomade³. De même, la dénomination de « *punk* à chien » implique une certaine affiliation au mouvement *punk*, qui est loin d'être unanimement arborée, et concerne de plus un grand nombre de personnes ne s'identifiant pas dans le nomadisme véhiculé et/ou dans la tekno. Les « *punks* à chiens » sont, dans le langage courant, des marginaux plutôt jeunes et urbains (sans que cela soit exclusif, car des traits culturels ne se restreignent pas aux simples dépositaires d'un statut sociographique), pratiquant en général la mendicité et cohabitant avec des chiens, qui croisent des intrants culturels issus notamment des mouvements *punk*, *beatnik*, tekno et *hip-hop* ; les « jeunes en

1 Liés aux contre-cultures non-violentes plutôt que spécifiquement à la *free party*, même si les réalités coutumières sont très proches de celles des *tekno-travellers*.

2 Terme dérivé de « fête », utilisé comme synonyme de « *free party* ».

3 Selon mes estimations personnelles, elle est probablement même majoritairement sédentaire, *a minima* en France.

errance » que F. Chobeaux nomme « nomades du vide » (et qui eux-mêmes se nomment souvent « zonards ») (2011, p. 27) :

« La plupart d'entre eux sont âgés de seize à trente ans. Ils sont très souvent accompagnés de nombreux chiens. Ils sont vêtus, coiffés et parés avec une recherche et une ostentation dont la provocation n'est pas asente, selon les règles esthétiques des sous-cultures marginales vers lesquelles vont leurs préférences. Ils se déplacent sans but et sans projets en petits groupes informels à la structuration éphémère. Ils sont souvent dans des états psychiques seconds liés à leur utilisation massive d'alcools et de produits toxiques divers, dans une recherche éperdue d'un impossible équilibre. Ils errent du printemps à l'automne au hasard des occasions et des rencontres. Ils se retrouvent en grand nombre dans les lieux de grands rassemblements juvéniles que sont les festivals de musique, de théâtre, de spectacles de rue, non pas pour assister aux spectacles proposés, mais simplement pour être là avec ceux qui sont comme eux et pour vivre côte à côte une fête largement imaginaire. [...] Ils se stabilisent à l'approche de la mauvaise saison en rejoignant alors un lieu fixe qu'ils ont réussi à préserver, sous-location, petit ien familial rural ou se faisant accueillir dans les communautés [...] »

À ce sujet, Y. Pedrazzini (2013) pose un constat semblable au mien :

« Un effet important [...] de l'arrivée du phénomène voyageurs en France par la filière techno est d'avoir réduit a priori, et pour l'instant sans la faire bouger, l'image des nouveaux nomades aux "punks à chiens" et autres suiveurs de festivals tels que l'iconographie médiatique l'a communément diffusée. A cet égard, les chercheurs et artistes qui s'y sont intéressés n'ont jusqu'ici pas moins contribué à cet amalgame, [...] en continuant à associer les voyageurs aux seules situations de quart monde, aux cas sociaux, en ignorant politiquement leur caractère significatif, sinon représentatif. »

Si ces deux univers sociaux sont distincts, ils n'en sont pas moins intensément liés : les passerelles sont multiples, et il n'est pas rare de passer de l'un à l'autre. Il n'empêche que ces mondes sont adjacents mais non confondus, et que les stigmates volontiers prêtés par le « grand public » aux « punks à chiens » sont étendus à leurs voisins.

G. Culand, dans son documentaire de 2012, les nomme – non sans pertinence – « vagants ».¹ Cependant ce terme ne semble jamais utilisé – ni même connu – sur le terrain. On l'a vu plus haut, l'usage inconsidéré – trop courant – de la graphie « techno » est à écarter : prêter à cette population le qualificatif de « techno- »² reviendrait à lui

1 Vaguer signifiant « aller au hasard, sans but précis [...] errer, ne pas se fixer » (petit Robert 1, 1989).

2 « Techno-nomades », « technomades », « nomades de la techno », « techno-voyageurs » etc.

nier un référent identitaire selon moi capital, ce que j'estime aussi indu que de qualifier les Touaregs d'« hommes en rouge » ou de prêter aux Mokens de simples barques non-échancrées.

Si, plus anciennement, les termes de « *traveller* », « tribu tekno » ou « *tribe tekno* » semblaient relativement couramment utilisés au sein du milieu, ils semblent être plus ou moins tombés en désuétude, et sont moins fréquents qu'auparavant. Aujourd'hui, d'autres expressions sont en usage. On parle ainsi sur le terrain de « gens de la fête »¹, de « teknoïdes », de « tekno-punks », du « peuple de la tekno » ; termes qui englobent le néo-nomadisme tekno, mais également certaines composantes du mouvement *free party*, tandis que des expressions comme « camtareux », « gens en camions » ou « pirates de la route » mettent l'accent sur la dimension nomade plutôt que festive. À l'image des frontières démographiques imprécises dues à la porosité culturelle (dont il sera question plus loin), les contours de la population demeurent flous dans l'expression même de sa désignation, en gardant une dimension inclusive. Par exemple, par identification, l'on peut parler des « gens comme nous », ce qui désignera grossièrement les personnes partageant un nombre important de référents culturels communs (et qui de ce fait peut s'étendre bien au-delà de la seule population nomade corrélée à la tekno), celles avec qui une affinité culturelle permettra une communication et/ou une convivence naturelle. Des termes plus précis, comme « tekno-nomades » ou son abréviation « teknomades », se réfèrent à la population qui m'intéresse en tant que telle.

Ainsi, à la différence de certains peuples, l'auto-dénomination ne s'effectue pas au moyen d'un endonyme spécifique communément reconnu, mais par un ensemble de termes et expressions ayant des portées sensiblement divergentes. J'userai au long de ce travail de plusieurs de ces termes, en utilisant les nuances de sens adéquatement à chaque thématique en question (ainsi que pour éviter les redondances). Je privilégierai dans le cas général les expressions « tekno-nomade » et « *traveller* », car elles me paraissent être les plus rigoureuses. La première englobe donc la dimension « tekno » et le nomadisme (qui associé au terme « tekno » – donc à la récence, à la technologie moderne² – prend de fait une consonance « néo- »)³ ; la seconde car elle semble être l'autonyme originel faisant au départ le plus largement consensus. Si « Travellers » peut être utilisé pour désigner des nomades traditionnels du Royaume-Uni, cette appellation leur est un exonyme. De plus, en contexte anglophone, le mot signifie « voyageurs », mais hors sa langue d'usage il perd ce sens immédiat (il n'est alors qualificatif qu'une fois traduit) : la teneur en terme de signification diffère. S'il serait plus juste au sens

1 Terme calqué sur le modèle de « gens du voyage ».

2 Auto-mobile, électrique et électronique.

3 Et de plus les deux termes dont elle est composée se comprennent depuis la majorité des langues latines.

strict de parler de *new travellers*, il est fait usage sur le terrain de l'autonyme « *travellers* », la précision « *new* » n'étant jamais formulée. De plus, le non-usage du « *new (age)* » marque la distinction qui s'est opérée dans le relatif oubli de la dimension culturelle « non-violente » au profit de traits « punks » et « tekno », moins pacifiques et plus illégalistes. L'appellation « *traveller* » ne semblant s'employer – à ma connaissance – hors pays anglophones que pour désigner les néo-nomades (pas nécessairement anglais) liés à la tekno ; et la distinction entre « néo- » et « traditionnels » ne semblant pas être réellement nécessaire hors contexte britannique ; j'utiliserai au cours de ce document le terme « *travellers* », en italique et dépourvu de majuscule (car il demeure un terme non-français et qu'il n'est pas un autonome consensuel aujourd'hui), pour parler de « tekno-*travellers* ».

PIRATE...

« n.m. Aventurier qui courrait les mers pour piller les navires de commerce. » ; « adj. Clandestin, illicite. » (petit Robert 1, 1989)

Le terme de pirate est un terme complexe à définir tant il est controversé. L'on prend ici principalement en compte la forme la plus fameuse dans l'imaginaire occidental, c'est à dire la piraterie atlantique du 17^e et surtout du début du 18^e siècles. Généreux ou sanguinaires, chevaleresques ou crapuleux, selon les différents points de vue, les pirates sont sujets à des représentations symboliques diamétralement contradictoires, allant d'une considération hautement positive à une dépréciation consommée, d'une image romanesque à une attribution caricaturale de perversions en tous genres.

Les écrits traitant du sujet offrent un large panel d'appréciations contradictoires, le fait que le sujet soit par exemple tantôt traité par un intellectuel bourgeois, tantôt abordé par un penseur libertaire n'y étant probablement pas tout à fait étranger. Cependant, c'est essentiellement le point de vue moral qui est orienté, et les faits rapportés semblent relativement concordants. Si l'utilisation du terme de pirate peut sembler de prime abord exagérée, je soutiens ici que de nombreux traits m'incitent à l'utiliser, en plus du fait qu'il soit très apprécié et parfois utilisé dans le cadre d'une auto-désignation au sein de la population que je m'attache à dépeindre.

Illustration 6: Drapeau « pirate » dans un teknival, Bouches-du-Rhône, été 2017

Celle-ci puise dans l'univers symbolique pirate un certain nombre de références de tous ordres (liées au nomadisme, à l'illégalité, à l'esthétique etc.) et fait usage d'un certain nombre de pratiques qui peuvent s'apparenter à ce que l'on lie à l'idée de piratage au sens courant moderne¹. Le terme en lui-même y est empreint d'une symbolique positive. L'exposé de mes recherches aboutira sur un développement plus approfondi qui argumentera l'usage que je fais du terme « pirate », et qui permettra au lecteur de juger de son bien-fondé.

... DU BITUME

« Bitume : n.m. Mélange d'hydrocarbures utilisé comme revêtement des chaussées. »
(petit Robert 1, 1995)

Le bitume est un composant de l'asphalte routier², matière constituant bonne partie des chaussées de l'Europe occidentale. Par extension, le terme est utilisé pour désigner les routes en général, et ainsi le fait d'y voyager. Il amène de la sorte un référentiel symbolique lié à l'usage de véhicules motorisés terrestres, et précise de ce fait l'entendement présent de « nomade » comme corrélé à l'usage de véhicules à moteur ; tandis qu'il circonscrit l'idée de « pirate » à la terre ferme (par opposition à l'habituel flibustier marin ou au « pirate de l'air »). Le bitume étant un produit pétrolier peu raffiné, il est également une référence discrète au type de carburant en usage chez les tekno-nomades : il s'agit en général de gazole, considéré plus « brut » que l'essence, voire d'hydrocarbures plus lourds ou d'huile ; et la référence illustre de surcroît le non-usage de véhicules roulant à l'électricité.

« Bitume » peut aussi être utilisé pour se référer à « la rue » et à la « vie de rue », terme usité pour traiter d'un mode de vie urbain mêlant dureté et précarité (l'association entre piraterie et bitume/asphalte a également été opérée dans le milieu *hip-hop*). Les nomades étant considérés comme SDFs³ par les institutions et les considérations engendrées par l'hégémonie sédentaire, ils sont souvent perçus et appréhendés, à tort, comme « à la rue ». Sans être SDFs en tant que tels, d'innombrables passerelles⁴ opèrent cependant un lien culturel indéniable à la « vie de rue ». La forte affluence de tekno-

1 Il s'agit ici du sens de « clandestin contournant ou transgressant des lois ou éventuellement des normes sociales ».

2 Les autres composants étant notamment le calcaire et la silice.

3 Sans Domicile Fixe.

4 Pratiques, représentations, rapports à l'État, inter-reconnaitances, *squats* et autres espaces partagés, vécus antérieurs...

nomades aux festivals d'arts de rue – notamment ceux d'Aurillac et de Chalon-sur-Saône – illustre d'ailleurs cette proximité culturelle au référentiel symbolique de « la rue ».

Ainsi, l'expression « pirate du bitume » est à entendre au sens de « pirate des routes », hors-la-loi nomade écumant les réseaux asphaltiques à bord d'un camion parfois brinquebalant tel une espèce de navire. L'on me passera aisément, j'en suis sûr, cette tournure quelque peu théâtrale, d'autant que le présent travail aura aussi pour corollaire de démontrer que cette appellation ne relève pas d'une simple fantaisie romanesque, mais résulte bien d'une réflexion analytique cohérente et étayée.

CHAPITRE II

NÉO-NOMADISME VÉHICULÉ, MODE DE VIE

HABITAT MOBILE

LE « CAMTARD »

Illustration 7: Différents « camtards » et autres véhicules habitables, parking du festival « Freekuency », Portugal, printemps 2018

L'habitat « standard » (c'est à dire le plus fréquent au sein de la population étudiée), est le camion aménagé, parfois appelé « camtard », voire « cam ». Il s'agit d'un véhicule offrant un espace de vie à l'arrière. Il peut s'agir d'un fourgon ou d'un camion-caisse¹, voire d'un bus². Les tailles sont très variables : de la petite fourgonnette au camion « poids lourd »³, appelé « P.L. ». Ainsi, l'espace de vie dépend essentiellement du volume disponible et de l'ingéniosité de l'aménagement. La conduite de véhicules de

1 Contrairement à un fourgon ou un bus, un camion-caisse (muni d'un conteneur parallélépipédique rectangulaire fixé au châssis) a souvent les portes en hauteur : il y a parfois alors utilisation d'un marche-pied ou d'un escalier, pouvant être escamotable ou devant être positionné à chaque arrêt.

2 Certains bus aménagés ont même un étage.

3 En France, le permis B autorise à conduire un véhicule dont le poids autorisé en charge est inférieur à 3,5t, tandis que pour un véhicule excédant en termes de poids réglementaire les 3,5t, et appelé poids lourd, un permis C est nécessaire (cependant, le fait de rouler sans permis de conduire, ou sans permis correspondant au véhicule, est constatable sur mon terrain). Certains poids lourds peuvent être « déclassés », c'est à dire que leur poids réglementaire, en charge, est rabaisé à 3,5t ou moins.

plus de 3,5 tonnes nécessitant un permis spécial, il est plus compliqué d'y accéder. Un poids lourd aménagé est très souvent un domicile principal, tandis qu'un véhicule plus léger peut parfois simplement être employé comme véhicule d'appoint ou de plaisance : lorsque c'est le cas, il est utilisé pour des voyages de quelques semaines (ou même juste à l'occasion de fêtes ponctuelles), comme le serait une tente. Parfois aussi, l'habitat mobile est une caravane ou une voiture dotée d'un couchage, voire, plus rarement, contenant des tentes et bâches qui seront dépliées à chaque bivouac.

Les véhicules aménagés rencontrés sur mon terrain sont tous, à ce que j'ai pu observer, de seconde main : il semble n'y avoir jamais, ou quasiment jamais, achat d'un camion neuf. Ainsi, sauf exceptions, il s'agit de véhicules relativement anciens.

Le véhicule est considéré sur le terrain comme un habitat à part entière, au même titre qu'une maison ou un appartement. Sont d'ailleurs couramment utilisés les termes « maison » ou « chez soi » pour traiter d'un véhicule aménagé. Ce vocabulaire diverge du macro-contexte où s'agirait plutôt de faire usage de son véhicule pour justement « rentrer chez soi ».

AMÉNAGEMENTS PRÉALABLES

Le camion est aménagé de manière à être habitable, souvent pour toute l'année. Le premier aménagement est donc en général l'isolation de l'espace de vie : l'exposition constante aux aléas climatiques entraîne une nécessité absolue de l'isolation, pour éviter trop de chaleur l'été et trop de froid ou de pertes de chaleur l'hiver ; ou plus prosaïquement pour ne pas avoir « un four en été », « un frigo en hiver ». Parfois les camions sont isolés d'origine (ce qui n'empêche pas d'isoler par-dessus), notamment pour les camions initialement destinés au transport alimentaire, ou les *camping-cars*.

L'isolation est faite à l'aide de différents matériaux, souvent choisis pour leur prix, leur volume (afin qu'ils ne prennent pas trop d'espace), leur qualité et/ou leur poids.¹ Ils sont parfois particulièrement originaux : j'ai par exemple vu un camion isolé à l'aide de laine de mouton cintrée de bambou, ou d'autres où les matériaux isolants étaient de simples couvertures.

Illustration 8: Intérieur de camion isolé au moyen de laine et de bambou, 2018

¹ Toutes sortes d'isolations peuvent être utilisées : isolant multicouches, liège, laine de verre/roche, polystyrène extrudé... Également, l'installation d'un plancher peut servir d'isolant au sol. Le camion et l'isolation doivent être un minimum aérés, faute de quoi les matériaux pourraient pourrir.

L'isolation¹ d'un camion « caisse » est plus aisée que celle d'un fourgon en raison de la planéité des parois.

Les parois isolées, constituant l'armature intérieure, sont en général construites en bois, si possible solide et de bonne qualité (notamment contreplaqué ou éventuellement lambris, les qualités dépendant notamment des moyens matériels et financiers dont l'on dispose), ceci permettant ultérieurement d'y visser les autres aménagements. Différents moyens de fixer les parois à la carrosserie sont utilisés, ceci dépendant notamment des caractéristiques du véhicule (formes, structure de la carcasse, matériau). Le sol est préféré imperméable ou du moins résistant à l'eau, en raison notamment du risque accru de chute de liquides ou de pénétration d'eau de pluie par les ouvertures.

Un véhicule-habitat est aussi, souvent, équipé de fenêtres (qui généralement ne sont pas d'origine, et sont donc intégrées par l'habitant à la carrosserie), et parfois d'une porte supplémentaire. Également, pour la circulation de l'air, sont installées des aérations et parfois des lanterneaux au plafond. Ces aménagements sont rarement faits dans des garages professionnels, et sont la plupart du temps auto-réalisés : selon les cas, les travaux sont plus ou moins conventionnellement effectués, ce qui laisse parfois au travail fini une apparence peu « professionnelle », intentionnellement² ou non. Les modifications de la carrosserie – notamment les découpes en vue d'installer portes, fenêtres ou lanterneaux – peuvent être illégales en raison d'un non-respect des normes.

Dans tous les aménagements, la répartition du poids est essentielle : quand elle n'est pas prise en compte, elle donne souvent lieu à des dégradations matérielles³, voire à des accidents dus à une instabilité du véhicule. Ainsi souvent, si l'erreur de ne pas considérer cette dimension peut être commise une fois, elle n'est en général pas reproduite : l'on veille à une certaine homogénéité du poids entre le côté droit et le côté gauche, et à avoir la majorité de la masse située au niveau des essieux.

EAU

Le mode de vie nomade nécessite une autonomie dans l'accès à l'eau : souvent, une ou des cuves d'eau⁴ sont situées sous, à l'intérieur ou sur le camion. Un système de robinets, et éventuellement une douche, y sont en général branchés ; l'eau y circule alors dans des tuyaux à l'aide d'une pompe⁵ ou parfois au simple moyen de la gravité. De l'évier ou du bac à douche, les eaux usées sont rejetées à même le sol, au moyen d'un

1 Et l'aménagement.

2 Il peut tout à fait s'agir d'un choix esthétique, ou au contraire d'une absence d'intérêt pour l'aspect esthétique, le côté fonctionnel étant privilégié.

3 Un poids excessif d'un côté entraîne une torsion du véhicule qui peut entraîner instabilité et usure prématurée.

4 Pouvant offrir des contenances de plusieurs centaines de litres.

système d'évacuation débouchant sous le véhicule. Pour cela, on prête généralement une attention particulière au potentiel polluant des produits que l'on peut être amené à y déverser. Il peut y avoir une cuve d'eau non-potable subsidiaire accueillant, par exemple, les eaux de récupération (usagées, de lac, de pluie etc.). Parfois, le système d'eau est bien plus simple : de simples bouteilles de plastique¹, préférées de grande contenance (notamment cinq ou huit litres) et avec un robinet, servent de réservoirs d'eau. Parfois aussi, est fait usage de bidons en plastique dur de contenances de l'ordre d'une, deux ou trois dizaines de litres, qui cependant seront moins maniables en raison de leur poids conséquent une fois remplis.

Lorsque l'espace n'est pas trop restreint, il y a souvent présence d'un bac à douche, associé à un système plus ou moins élaboré pour pouvoir se laver : il peut s'agir d'eau chauffée à la gazinière ou d'eau froide, parfois envoyée au pommeau au moyen d'une pompe électrique, comme il peut s'agir d'un système avec chauffe-eau, inclus dans une véritable salle de bains. Cela dépend notamment des potentialités en termes d'espace offertes par le véhicule, des moyens financiers mis en œuvre et des préférences individuelles. Il arrive que le bac à douche ne soit pas utilisé, d'autres moyens de se laver étant préférés² ; l'espace est alors mis à profit pour du rangement. Le tuyau de douche peut aussi parfois être installé de manière à pouvoir être sorti du véhicule, permettant alors de se doucher à l'extérieur.

ÉLECTRICITÉ

En ce qui concerne l'électricité, on observe différents degrés de sophistication³. Il peut être fait usage de lampes fixables (à batterie autonome ou à piles), ou de systèmes électriques branchés sur la batterie du véhicule⁴, ce qui fait courir le risque, si l'on n'y prend garde, d'une décharge trop importante et donc d'une impossibilité de démarrage par la suite. Parfois est utilisé un couplage d'une batterie auxiliaire à la batterie moteur. Les câblages sont parfois rudimentaires, effectués par exemple au moyen de fils électriques recyclés.

5 Électrique ou mécanique, en ce cas elle se situe généralement au sol et s'actionne à l'aide du pied.

1 Le plastique est préféré au verre pour la raison qu'il ne casse pas en cas de chute.

2 Par exemple douche extérieure au camion (amis, famille, centre social...), gant de toilette, rivière, lac etc.

3 Parfois également il n'y en a simplement pas. L'éclairage est alors au feu (poêle, bougie, lampe à pétrole), à la lampe torche ou à la lumière d'un appareil, par exemple un téléphone.

4 Le système est alors nécessairement en 12V, excepté s'il s'agit d'un camion poids lourd, qui est muni de batteries couplées, et fonctionne alors sous 24V. Mais pour ces derniers est généralement préféré un système électrique autonome.

Le type de dispositif le plus prisé est le système autonome composé d'une⁵ batterie, si possible à « décharge lente », connectée à un ou plusieurs panneaux photovoltaïques, dits « panneaux solaires », au moyen d'un régulateur de tension⁶, parfois assorti d'un disjoncteur. Le ou les panneaux solaires sont fixés sur le toit, préférentiellement sur une galerie (pour permettre un passage d'air au-dessous, afin d'éviter qu'ils ne se gâtent en raison d'excès thermiques trop répétés). Le système offre alors une tension de 12V (ou parfois 24V) en courant continu⁷. Peuvent y être connectés différents dispositifs adaptés à ce type de courant, notamment des lumières⁸, auto-radios, allume-cigares⁹, pompes à eau, réfrigérateurs de *camping-car* etc.

Illustration 9: Installation électrique composée notamment d'un « transfo » (1), d'un régulateur de tension (2), d'un disjoncteur (3) et d'une auto-radio (4), 2018

En ce qui concerne le branchement d'appareils requérant un courant alternatif, l'on peut adjoindre un convertisseur de tension¹, appelé « transfo », offrant un courant alternatif de 220/230V lorsqu'il est branché à une batterie.

Enfin, le camion est parfois équipé d'une prise « femelle » ou d'une rallonge électrique, pouvant être raccordée au réseau électrique, par exemple dans une aire pour *camping-cars* ou chez une personne ayant donné son accord. L'électricité peut aussi être « piratée » : est alors réalisé un branchement dit « sauvage » sur une prise, un compteur électrique ou un lampadaire, après ouverture de la trappe de sécurité dans ces deux derniers cas. L'on peut également – si l'on en dispose – faire usage d'un groupe électrogène comme source de courant alternatif.

5 Ou plusieurs.

6 Dispositif permettant de gérer le courant entrant dans la batterie. Il n'est pas indispensable mais en son absence la batterie se détériore rapidement.

7 Le courant continu étant un type de courant émis par toute batterie classique.

8 En général à diodes électroluminescentes (*LEDs*) et contrôlables au moyen interrupteurs.

9 Sur lesquels l'on peut brancher un adaptateur permettant notamment de recharger des appareils électroniques.

1 Souvent bon marché, produisant alors parfois des parasites électriques.

INTÉRIEUR

Ensuite, viennent les aménagements d'usage courant. Il est à noter que la disposition interne est parfois fréquemment renouvelée, par des expérimentations successives d'agencements afin de déterminer lequel apparaît le plus propice. Le volume réduit des camions, surtout de ceux de petite taille, induit un rapport particulier à l'espace : l'aménagement est souvent conçu pour être au plus fonctionnel. Il est souvent au moins en partie constitué de matériel récupéré.

Illustration 10: Différents couchages, photos fournies par les propriétaires, 2018

Le lit est généralement disposé en hauteur, de sorte que l'espace d'en dessous puisse être mis à profit, notamment pour du rangement ou le coucher d'éventuels animaux.

Si le camion est doté d'une capucine¹, le couchage peut y être installé, à la manière d'un *camping-car*. Un espace trop restreint entre le plafond et le lit peut cependant impliquer une chaleur importante en été. Le sommier est parfois rétractable ou pliable, ce qui offre un gain en termes d'espace disponible hors heures de coucher. Il est souvent disposé à une extrémité de l'espace de vie, en général à l'opposé de la porte d'usage courant, et son sens peut être orthogonal ou parallèle au sens du camion, selon les cas. Parfois, des banquettes ou autres sont convertibles en lits d'appoint, et parfois un hamac est gardé plié, pour pouvoir le tendre à l'extérieur si le temps est clément.

Illustration 11: Sommier d'appoint pliable, utilisé au moment de la photographie comme espace de rangement, photo fournie par la propriétaire, hiver 2018

En ce qui concerne le fait de s'asseoir, plusieurs solutions sont utilisées afin de mettre à profit l'espace. Il peut s'agir de banquettes amovibles, rétractiles, pliables ou servant également de coffre : en ce cas, on peut les ouvrir et y ranger du matériel. Également, le dessous d'une banquette offre parfois un espace pour un animal vivant dans le véhicule. Sont aussi prisés les chaises et tabourets pliants, qui pourront être utilisés en intérieur comme en extérieur, et rangés lorsqu'ils ne sont pas utiles. Enfin, l'on peut être équipé de fauteuils ou petits canapés, quand l'espace disponible n'est pas vraiment un soucis, par exemple dans les très grands camions. De même, en ce qui concerne les tables, sont appréciées celles pouvant se démonter ou se plier contre une paroi, ainsi que les tables de jardin pliantes.

Usuellement également, on trouve un « coin cuisine » : il peut être simple à très complet. Par exemple, il peut s'agir d'un simple *camping-gaz*, d'un bidon d'eau doté d'un robinet et d'un plan de travail ; comme d'un espace présentant gazinière¹, four, réfrigérateur/congélateur², robinet et évier, lave-vaisselle etc. La présence de ces différents matériels dépend notamment de la taille de l'espace habitable et des volontés de confort de la ou des personnes habitant le véhicule, ainsi que de l'éventuelle présence

1 Espace de la caisse du camion s'étendant au-dessus de la cabine.

1 Au gaz en bouteille (préférentiellement au propane, qui est plus indiqué que le butane par temps froid) ou au gaz GPL s'il y a présence d'une cuve appropriée.

2 Classique ou de caravane/*camping-car*, bien qu'un réfrigérateur classique supporte mal les déplacements et consomme beaucoup d'électricité.

d'enfants. Le type de « coin cuisine » qui m'a semblé le plus commun est un espace doté d'une gazinière, d'un évier et d'un plan de travail, avec divers rangements et parfois un réfrigérateur.

Illustration 12: Espaces de cuisine et évier-bidon, photos fournies par les propriétaires, 2018

La propension au mouvement induit le fait, visible, que tout y est adapté : à l'image par exemple d'un bateau, l'espace est structuré de manière à ce que le matériel ne se renverse pas.

Les différents espaces de rangement, de par la particularité d'être situés dans un référentiel mobile, sont pensés pour éviter le dérangement ou la chute de ce qui y est disposé. Les différents meubles sont fixés au sol et/ou aux murs, les étagères comportent des listons, tandis que les placards et tiroirs sont équipés de dispositifs de fermeture sécurisée évitant une ouverture impromptue au cours d'un trajet¹. Les techniques pour sécuriser les fermetures sont nombreuses et dépendent des goûts et de l'imagination de l'habitant². Un autre système de rangement est d'utiliser des poches de tissu accrochées aux parois, leur contenu ne risquant pas de choir à cause des mouvements du véhicule. Les récipients destinés à ne pas être déplacés sont collés, vissés ou calés de manière à ce qu'ils ne puissent pas tomber. Les pots peuvent également être vissés au-dessous d'une paroi horizontale par leur couvercle, de sorte que l'on dévisse le pot pour s'en servir, puis après usage on le re-visse au couvercle resté fixe. Parfois aussi, un filet élastique peut être tendu sur un mur ou au plafond, celui-ci retient alors, grâce à la tension qu'il exerce, les objets que l'on place derrière. Objets qui d'ailleurs peuvent être équipés d'un crochet, de manière à ce qu'ils puissent être suspendus, au lieu d'être simplement posés.

Illustration 13: Pots en verre vissés par le couvercle, photo fournie par la propriétaire, automne 2018

Illustration 14: Différents objets, notamment des ustensiles de cuisine, suspendus au parois, photo fournie par le propriétaire, automne 2018

-
- 1 Il arrive que soit oublié d'enclencher la fermeture de sécurité, ce qui peut entraîner une chute au sol du contenu du meuble de rangement.
 - 2 Au moyen de chaînes, loquets, aimants, verrous, crochets pivotants, tendeurs de vélo, lamelles de chambre à air etc.

Souvent aussi est prévu un coffre au sein de l'aménagement : les véhicules étant en général dotés d'au moins une ouverture latérale et une arrière, l'une de ces ouvertures peut être mise à profit en tant qu'accès à un coffre fabriqué à cet effet ; où l'on préférera ranger des affaires dont on n'a pas usage quotidiennement et/ou à l'intérieur du camion. Parfois également, le toit est muni d'une galerie, qui constitue alors un espace potentiel de stockage de matériel. Enfin, il y a une importance particulière laissée aux espaces vides, car ils offrent une potentialité d'usages multiples : ils sont aménageables temporairement à souhait, et peuvent être libérés au besoin. Ils sont susceptibles servir de salon lors de la réception d'invités, d'atelier pour un bricolage ponctuel, d'espace de stockage dont on met le contenu dehors ou dans la cabine à chaque arrêt... Suivant les véhicules – notamment selon qu'il s'agit d'un fourgon ou bien d'un camion « caisse » – la cabine est parfois accessible depuis l'espace arrière du camion. Alors, elle peut éventuellement faire partie de la zone habitée du véhicule. Elle sert parfois aussi d'espace de rangement¹.

En ce qui concerne les commodités, selon les cas, l'on peut déféquer en extérieur, parfois en creusant un trou ; ou à l'intérieur, dans des toilettes sèches, ou parfois plus rarement des toilettes chimiques ou un pot de chambre. Ces deux derniers sont moins prisés car le premier, en plus de son odeur parfois incommodante, nécessite l'usage de produits toxiques, polluants et de surcroît payants², tandis que le second oblige à un vidage prompt pouvant parfois être inadapté à l'endroit où l'on est garé. Ainsi, les toilettes sèches sont de loin les plus usitées : il s'agit généralement d'un seau contenant de la sciure³, placé sous un dispositif troué, basique⁴ à très élaboré, permettant de s'asseoir. Les excréments ainsi que le papier tombent dans le seau, puis sont recouverts de sciure de manière à ce qu'ils soient entièrement cachés. Ce procédé a notamment pour but d'éviter les odeurs, la putréfaction et les mouches. N'y sont pas déposées de matières non-biodégradables (notamment les produits d'hygiène menstruelle, jetés eux dans une simple poubelle). Une fois le seau considéré plein⁵, il peut être vidé dans la nature sans générer de pollution⁶, car ne contenant que de la matière organique. Il peut

1 Notamment à l'arrière des sièges ou durant les phases d'arrêt.

2 Les toilettes chimiques sont vidables dans des espaces dédiés aux *camping-cars*, indiqués par des panneaux de signalisation. Parfois, l'on peut remplacer les produits conventionnels par un produit non-polluant, par exemple le vinaigre. La vidange peut alors se faire dans la nature, sans polluer.

3 En général récupéré en menuiserie, et remplacé au besoin par des matières organiques absorbantes : plantes sèches, terre, cendre, marc de café...

4 Une simple planche, caisse ou chaise trouées.

5 Environ aux trois quarts dans la plupart des cas.

6 Cela dépendant tout de même du papier toilette utilisé.

également être composté, car certains lieux de passage peuvent également utiliser ce système de toilettes, et disposent alors de ce que l'on nomme un « compost à caca ».

Concernant le chauffage, les camions aménagés peuvent être équipés – ou équipables – d'un poêle à bois¹. Il est souvent amovible car généralement pas utile l'été, il peut alors être stocké dans un autre endroit du véhicule ou en dehors, dans un lieu où il sera entreposé durant la saison chaude. L'usage d'un poêle à bois nécessite une évacuation des fumées au moyen d'une cheminée, il est donc la plupart du temps nécessaire d'avoir un trou dans la carrosserie, où passera la cheminée, amovible ou non. Également, un certain nombre d'aérations est nécessaire, dans le cas général, mais tout particulièrement en présence d'un poêle à bois, au risque sinon d'un étouffement par absence d'oxygène ou d'empoisonnement au monoxyde de carbone². Pour ce dernier, il est jugé plus prudent de se munir d'un détecteur, qui préviendra au moyen d'un signal sonore en cas d'une concentration anormale voire dangereuse de ce gaz dans l'habitacle. Enfin, le poêle est en général entouré de dispositifs isolants ou ignifugés, faute de quoi il est nécessaire d'être spécialement prudent pour éviter un éventuel incendie. Le chauffage peut aussi être un radiateur thermique au gaz, au diesel³ ou à l'électricité, ou bien le simple fait d'allumer les feux d'une gazinière, parfois en les couvrant d'une brique ou d'un pot en terre cuite (qui accumuleront la chaleur et la restitueront par la suite). L'usage d'une bouillotte est aussi une éventualité.

1 Celui-ci peut être artisanal, par exemple conçu à partir d'une bouteille de gaz vide.

2 Le monoxyde de carbone se dégage suite à une mauvaise combustion (parfois aussi de brûleurs au gaz). Certains hivers, on apprend le décès d'une ou plusieurs personnes, vivant en camion, suite à une intoxication au monoxyde de carbone, ou parfois aussi dans un incendie causé par un poêle à bois.

3 Ceci permettant de préserver dans le réservoir du véhicule en cas de besoin.

ASPECT EXTÉRIEUR

Illustration 15: Différents « camtards » garés, après avoir quitté une fête tekno, Portugal, printemps 2018

Un véhicule aménagé présente en général, dans son aspect, des composantes indiquant à l'œil averti qu'il s'agit d'une habitation : la présence de fenêtres ou d'une cheminée notamment sont des indices déterminants. Également, un auvent¹ latéral, un porte-vélo, un lanterneau ou une galerie sur le toit accueillant du matériel classique dans la vie en véhicule, sont autant de détails caractéristiques. En plus de cela, étant donné qu'il s'agit en général de véhicules relativement anciens, possédés par des personnes n'ayant pas, généralement, d'importants moyens financiers permettant de payer certaines réparations onéreuses, il n'est pas rare que soient visibles les traces d'usure, et des réparations ou travaux « à l'arrache » : plaques de métal rivetées, fils de fer, peinture faite à la hâte, extensions de caisse... Souvent aussi, la cabine est décorée, tout comme la carrosserie qui comporte parfois des motifs peints ou des écritures : par exemple, on voit parfois à l'arrière d'un camion un message adressé au conducteur de derrière, indiquant avec humour que le véhicule est lent, et que klaxonner n'y changera bien². Parfois, la carrosserie est entièrement peinte dans un but esthétique, ou équipée d'ornements divers. Cependant, l'aspect en résultant est peu discret et induit souvent des

1 Dispositif fixé sur un côté du camion et donnant, une fois déployé, un espace abrité.

2 « J'suis p'tet lent, mais j'suis d'avant ! », « Tu as l'heure, moi j'ai le temps. », « Mais, j'suis à fond ! » etc.

contrôles policiers plus fréquents, ce qui se révèle être un facteur très dissuasif. La pose, sur la carrosserie, d'autocollants, notamment liés à des collectifs tekno ou présentant un message politique, est également pratique courante. En conséquence, l'aspect extérieur est souvent « typique » et reconnaissable du premier coup d'œil par les initiés, mais également par les forces de l'Ordre.

Une bonne part des modifications des véhicules étant spécifique à chacun d'entre eux, de nombreux camions ont leur aspect bien particulier, qui permet non seulement de savoir qu'il s'agit d'un véhicule d'habitat, mais également parfois de déterminer la personne qui y vit : l'on reconnaît alors les gens à leur camion, sur la route ou à l'arrêt, par exemple lors d'une fête ou sur un parking. L'arrière du camion peut parfois être équipé d'un porte-vélo, d'un porte-moto ou d'une boule de remorquage, permettant l'attelage d'une remorque ou d'une caravane. Il peut aussi être équipé d'un hayon permettant un meilleur accès au coffre, voire pouvant servir d'entrée ou de terrasse.

Illustration 16: Coffre accessible après abaissement du hayon, 2016

MATÉRIEL COURAMMENT EMBARQUÉ

Enfin, dans un véhicule-habitat, il est fréquent d'être équipé de matériel divers. On retrouve notamment, en général, des ustensiles de cuisine¹ : couverts, casseroles, poêles, assiettes, verres², plats, épices, glacière³... Souvent, pour des raisons de sécurité, l'on est muni d'un extincteur. En général aussi, une caisse à outils plutôt fournie, afin d'être un minimum autonome dans d'éventuels bricolages ou réparations ; et une « arme », bâton, club de golf, barre de métal, permettant de se défendre en cas d'éventuelle agression. Également, toutes sortes d'objets d'usage courant : grosses bouteilles/cubitainers et bidons⁴, tuyaux, entonnoirs⁵, sangles, cordes, bâches, tentes⁶, rallonges électriques,

1 Souvent préféré non-cassant : plastique, bois, métal...

2 Souvent des gobelets en plastique dur venant de festivals. Ces derniers sont alors parfois également des souvenirs. Des pots de confiture ou de yaourt en verre sont parfois aussi utilisés, de même tout récipient adapté peut servir de gobelet improvisé.

3 Pouvant être électrique.

4 Dédiés notamment à l'eau ou au carburant. Il s'agit souvent d'éléments récupérés (et lavés avant réemploi), ayant parfois auparavant contenu des liquides chimiques. Les bidons d'eau munis d'un robinet sont prisés.

5 Notamment pour carburants.

6 J'ai même entendu parler de yourtes stockées sur des galeries de poids lourds.

lampes, ordinateur portable, matériel de sonorisation etc. Ainsi que tout le matériel nécessaire aux diverses activités pratiquées. Parfois aussi l'espace est agrémenté de plantes, notamment aromatiques. Enfin, pour faciliter les déplacements courts, des véhicules légers peuvent être embarqués : bicyclette – généralement sur la galerie, dans le coffre ou à l'arrière, sur un porte-vélo – et parfois mobylette, voire scooter ou moto, quand le camion est suffisamment volumineux ou équipé d'un dispositif de transport.

Particulièrement pour les petits camions, l'espace réduit induit une impossibilité technique d'accumulation du superflu : sont préférés les objets fonctionnels de petite taille. Ils sont sélectionnés en vue de permettre un maximum d'autonomie, et donc pour leur praticité et leur solidité.

LE CAMION, UN ÉLÉMENT INDIVIDUEL

Les camions étant quasiment tous anciens, surviennent souvent certains problèmes techniques (importants ou mineurs). Si certains sont réglés par des professionnels, d'autres en revanche sont réparés de manière amateur, voire pas du tout. Souvent, certaines portes ont des fermetures déficientes, et il faut alors opérer des gestes spécifiques pour les fermer de manière convenable, ou éviter certains mouvements pour qu'une porte coulissante ne sorte de son rail. Il arrive que le moteur soit défaillant, et que par exemple l'on soit obligé de jouer à l'aide d'un outil sur une pièce du moteur, ou qu'un problème de démarreur ou de batterie implique qu'il faille être en pente pour pouvoir démarrer, faute de quoi il sera nécessaire de pousser le véhicule. Parfois, deux pièces censées s'emboîter ont été déformées et ne se correspondent plus tout à fait, il faut alors effectuer un geste minutieux pour trouver le bon angle, ou alors au contraire donner un grand coup de pied pour que « ça rentre ». Certaines réparations sont très artisanales, et impliquent des actions spécifiques pour permettre le démarrage. J'ai par exemple rencontré une femme qui, pour éteindre son camion, devait aspirer avec la bouche par un petit tuyau (saillant dans la cabine) pour couper l'injection de gazole ; ou des véhicules qui démarraient au moyen d'un ustensile faisant le contact plutôt qu'avec une clé.

Sans pour autant trop m'étendre sur les multiples cas originaux que l'on peut être amené à observer, il s'avère que chacun a ses petits « trucs » spéciaux pour utiliser son engin. Les réparations faites soi-même, l'usage journalier constitué de gestes spécifiques ou de petites astuces, et la conduite quotidienne, en permettant de connaître parfaitement les façons particulières de réagir du camion, induisent une singularisation de celui-ci : les véhicules sont tout à fait personnels, ils ont individuellement un ensemble de caractéristiques qui ne sont propres qu'à eux et que leur propriétaire connaît solidement. En dehors même de l'aménagement et de la réparation, c'est donc toute la mise en œuvre du véhicule qui est personnelle. Il est d'ailleurs peu commun que

le propriétaire d'un camion laisse celui-ci être conduit par quelqu'un qui ne soit pas d'une grande confiance. Parfois, un nom est attribué à l'engin.

Le camion peut être occupé par une ou deux personnes, rarement plus – sur le moyen ou long terme – hormis s'il s'agit d'enfants. Quand il s'agit de deux personnes, c'est en général un couple, plus anecdotiquement des amis. Le véhicule peut avoir été acheté en commun par les deux parties, ou être possédé par une seule d'entre elles, indépendamment de son sexe.

L'ESPACE DE VIE

Je me souviens d'une phrase entendue un jour, prononcée par une personne d'une quarantaine d'années, vivant en camion depuis un certain temps, qui m'a paru frappante par le fait qu'elle était pleine de sens : « Je vis peut-être dans un tout petit truc, mais moi, j'ai le plus beau jardin du monde ! ». En effet, si l'habitat est relativement réduit en termes de taille, la formulation de l'espace adjacent est hors normes : moyennant un déplacement, l'environnement immédiat change du tout au tout. Un sédentaire ne peut imaginer avoir, devant son logement, un jour un lac, le lendemain une forêt, puis une fête, puis la mer... Ne serait-ce que l'idée d'une vue depuis l'habitat pouvant changer à volonté est une situation de vie tout à fait malaisée à concevoir quand l'on est habitué à un même paysage aux fenêtres et portes depuis l'enfance. Ainsi, au gré des envies et des saisons, les contextes spatiaux sont à volonté échangés pour d'autres, de sorte que le seul espace restant fixe, dans la vie en camion, est paradoxalement le véhicule en lui-même, alors que ce dernier porte en son étymologie même la notion de mouvement.

L'espace de vie est ainsi le camion mais aussi son environnement, il est donc constitué de deux parties : une composante « fixe », le véhicule (déterminant l'épicentre du référentiel spatial), qui est composée de l'intérieur et de l'extérieur du camion, en incluant toute la structure ainsi que les objets transportés ; et une composante variable, qui est l'espace environnant le camion quand il est à l'arrêt. Cet espace est continuellement emménagé puis débarrassé au fil des déplacements. De plus, tout l'espace environnant le camion peut être usité¹ : il peut être transformé en salle à manger, en cuisine, en salle de bains, en atelier artistique, en menuiserie, en studio musical, en garage mécanique etc. Tous ces usages qui nécessitent, chez les sédentaires, un espace dédié, peuvent être improvisés chez les nomades, avec cependant un aménagement moins fonctionnel et pérenne, car nécessairement provisoire. Il n'empêche, tous ces espaces fixes spécifiquement consacrés et délimités dans une habitation « en dur » ne le sont pas² nécessairement dans une habitation mobile. L'espace extérieur au camion est usé au même titre que l'intérieur, à l'aide de matériel

1 Ceci ne vaut évidemment pas pour tous les lieux en tous instants.

2 Ou le sont moins.

mobile ou amovible, ce qui donne, relativement et discontinuellement, de vastes zones d'habitat fonctionnel¹.

À l'arrêt, l'espace environnant est donc souvent aménagé ou tout du moins mis à profit. Pour d'évidentes raisons climatiques, l'espace extérieur est d'autant plus utilisé que le temps est clément. Les intempéries et le froid, notamment en hiver, réduisent son potentiel d'usage. Les objets encombrants² sont sortis et mis sous ou à côté du véhicule³, et l'espace avoisinant l'entrée du camion est équipé de matériels d'usage courant : tables, chaises, barbecue, tapis, matelas etc. Parfois sont sorties des plantes en pot que l'on a dans le camion afin de décorer l'espace (et d'offrir aux plantes le soleil qu'elles nécessitent) tandis que des bâches, tonnelles ou tissus peuvent être disposés pour se prémunir du soleil ou de la pluie lorsqu'ils sont tendus horizontalement en hauteur ; soit du vent ou des regards indiscrets, lorsqu'ils sont disposés verticalement. On peut mettre en place un feu de camp, pour cuisiner, se réchauffer ou simplement profiter de l'ambiance chaleureuse qu'il offrira une fois la nuit tombée. Dans certaines situations, notamment lors de fêtes ou festivals, il peut y avoir installation d'un stand, où l'on vend ou revend alors nourriture, boissons, objets d'artisanat ou usinés etc.

L'espace – en général plus ou moins « naturel » – ainsi approprié l'est ponctuellement : ce n'est pas un « bout de vert » domestiqué au quotidien, possédé, comme l'est souvent un jardin, mais un coin de terre non-familier que l'on conçoit comme son espace de vie le seul temps du séjour. C'est un chez-soi non possédé, mais approprié pour le temps de l'usage qui en est fait. Lorsque l'on se rend à une fête, que l'on s'y installe pour quelques jours, on festoie « chez soi », l'on fait en sorte que la fête prenne place dans son « jardin » temporaire. Ainsi, en considérant le camion comme étant le référentiel fixe, c'est l'événement festif que l'on conduit à être autour de l'habitat : on ne quitte pas sa maison, c'est la fête qui, en devenant l'espace de vie adjacent au camion, est intégrée dans le référentiel usuel d'appropriation. L'on se ressent donc souvent dans ce genre d'événement, notamment en *free parties*, comme véritablement « chez soi », au même titre que dans quelque autre espace de bivouac.

1 Cependant, à moins d'un équipement très élaboré, ces zones sont sujettes aux aléas du climat, et, même bien abritées, peuvent être quasi-inutilisables par temps particulièrement froid ou pluvieux.

2 Par exemple la nourriture ou du matériel récupéré.

3 Ou dans la cabine qui n'est parfois pas fréquentée à l'arrêt, notamment si elle est séparée de l'espace d'habitat.

ÉCONOMIE ET RESSOURCES

Le nomadisme s'accompagne souvent d'une instabilité financière : un nombre restreint d'emplois rémunérés fixes peut être pleinement conjugué à l'itinérance. Ainsi, l'obtention de ressources financières nécessitent des pratiques spécifiques corrélées au mode de vie tekno-nomade. Cependant, quand s'offre la possibilité d'éluder l'intermédiaire financier, c'est en général mis à profit : sont élaborées d'autres tactiques pour se procurer des ressources, dites de « débrouille », ne nécessitant pas de médium monétaire. Cela permet de réduire les achats, et donc les dépenses, et de ce fait la dépendance aux ressources financières. Parmi les moyens que je vais présenter ici, certains sont plus communément mis en œuvre que d'autres, cela dépendant notamment des situations et choix individuels. Il ne s'agit en aucun cas de pratiques exclusives ou systématiques que l'on pourrait prêter à chaque composante ; c'est donc un inventaire d'un certain nombre d'entre elles, présentes au sein du milieu, mais qui sont loin d'être toutes pratiquées par tous. Certaines sont même anecdotiques : mises en œuvre, mais occasionnellement ou bien par peu de personnes.

« Tous les jours c'est un combat, t'as des jours avec, t'as des jours sans, faut trouver de l'eau, d'la bouffe, l'essence, rien n'est acquis ! » (Citation tirée d'une discussion avec N.)

L'accès au réseau Internet n'est pas systématique. Quand l'on est équipé d'une connexion, c'est souvent au moyen d'un *smartphone* ou bien d'une clé ou d'un routeur réseau permettant un accès par ordinateur. Sinon, certaines structures offrant une connexion Internet gratuite peuvent être mises à profit, tout comme certains sites *web* donnant gratuitement des codes d'accès à des réseaux « sans fil ». Une connexion Internet peut aussi être obtenue par petits arrangements avec le voisinage sédentaire.

APPELLATION

Si la distinction entre « chasse » et « collecte » semble de prime abord « aller de soi », ce sont cependant toutes les deux des méthodes d'obtention de matières premières certes, mais dont la limite demeure floue : à quel degré d'immobilité de l'animal passe-t-on du qualificatif de « chasse » à celui de « collecte » ? Ou bien le critère se trouve-t-il dans la peine que l'on y met ? En ce cas, la récolte de miel est-elle une chasse ? De quelle appellation le piégeage relève-il ? Les qualificatifs ne dépendent pas de la nature intrinsèque des ressources, mais bien de la signification qu'ils recèlent pour les humains qui s'emploient à leur prélèvement. Cette remarque est d'autant plus importante que dans la situation qui m'intéresse, la teneur des ressources est hors du commun (pour

l'ethnologue) : pour bonne part, ce sont déjà des productions humaines. Si la récupération relève manifestement de la collecte, pour un « sabotage », le fait de déclencher un état sur un produit en rayon qui conduira à le faire jeter, en vue de le récupérer, n'est-ce pas un singulier homologue du piégeage ? Le vol n'est-il pas une forme de chasse, une collecte avec ses peines et dangers (pour les pirates, cela serait plus manifeste : la traque et l'assaut d'un navire¹) ? Le fait que les ressources soient possédées par d'autres humains fait-il réellement différer fondamentalement la nature de l'action ? D'autant que nombre de chasseurs-collecteurs prélèvent leur nourriture, non à la « Nature », mais à leurs homologues spirituels qui veillent sur les terres non-anthropisées.² Ceci pour dire que, devant ce flou de qualification, le terme générique le plus approprié me paraît être celui de « collecte » (qu'elle soit vivement animée ou non).

EAU

Tout d'abord, la principale ressource absolument indispensable à la vie humaine est l'eau. Cette dernière est trouvée dans les cimetières³, les terrains de sport, les fontaines publiques, les aires routières, en demandant à différents commerces ou à des particuliers etc. L'eau est recueillie au moyen de bouteilles et bidons⁴, ou par un tuyau branché au robinet au moyen d'un adaptateur, surtout s'il s'agit de remplir une cuve. Les types de robinets étant variés, un certain savoir-faire technique est mis en œuvre pour pallier aux difficultés que ceux-ci peuvent impliquer. Premièrement, même s'il est coutumier de disposer d'un jeu d'adaptateurs pour tuyaux, il est fréquent d'être face à un robinet incompatible. L'on élabore alors un dispositif, au moyen de matériaux imperméables, permettant d'effectuer la connexion. Il y a aussi notamment le cas des robinets à bouton-poussoir, qui sont particulièrement incommodes car ne sont pas prévus pour rester enclenchés, et forcent à maintenir le bouton appuyé lorsqu'il s'agit de remplir des volumes d'eau important. Le maintien de la pression sur le bouton peut alors être opéré par exemple au moyen d'une sangle de serrage. Également, quand le robinet présente un flux dérisoire, qui impliquerait une durée de remplissage excessive, le débit peut être modifié en influant sur la vanne d'arrivée. Éventuellement, si le flux est absent, l'on peut y remédier par piratage de canalisations : on ouvre alors une vanne, souvent trouvée derrière une trappe, au moyen d'une pince (ou autre ustensile).

1 « [Les règlements des pirates sont] organisés autour de la chasse et de la collecte – ils chassent des cochons sauvages et accaparent l'or du roi d'Espagne. » (M. Rediker, 2014, p. 117)

2 P. Descola, 2004.

3 La majorité des cimetières français sont réputés équipés de points d'eau.

4 Quand le bidon ne passe pas sous le robinet, une bouteille peut être coupée et utilisée à l'image d'une canalisation pour mener l'eau du robinet jusqu'au goulot du bidon.

La collecte d'eau peut aussi s'effectuer dans les espaces naturels. Sont alors choisis les cours d'eau préférentiellement en amont et de petite taille, et évitées les rivières en aval d'espaces potentiellement pollués et de villes, ainsi que les eaux stagnantes. L'eau est récupérée au moyen de récipients, d'entonnoirs et parfois d'une pompe. Elle peut ensuite, selon que l'on l'estime être plus ou moins potable, être bue telle quelle, décantée, filtrée, bouillie ou, rarement, traitée chimiquement, par exemple au moyen d'un peu d'eau de Javel.

L'eau doit pouvoir être stockée en quantité et est utilisée avec parcimonie : en plus d'être un manque d'autonomie évident, des réserves d'eau au volume trop réduit impliqueraient de gaspiller du carburant quotidiennement pour s'approvisionner, ce qui serait inenvisageable. Ainsi, l'on est en général équipé de vastes cuves¹, de grosses bouteilles de plastique² et/ou de bidons pouvant contenir plusieurs dizaines de litres. Ces volumes étant conséquents, les contenants sont disposés de manière à ne pas occuper trop d'espace utile et à ne pas risquer de se renverser, tout en restant accessibles. Comme chez d'autres nomades, les contenants (ayant parfois initialement contenu des substances chimiques) sont souvent recyclés : ils sont en eux-mêmes une ressource.³

« Chez les Moken l'exercice quotidien du transport s'adapte aux contenants présents dans l'environnement humain (on utilise tout ce qui, acheté sur les marchés, a servi à mettre l'essence, l'huile, l'alcool) et géographique (on ramasse tout ce qu'on trouve sur les plages du continent). » (P. Le Roux, B. Sellato, J. Ivanoff, 2004, p. 314)

1 Pouvant, parfois, contenir plusieurs centaines de litres.

2 De contenances allant en général jusqu'à 8 litres.

3 Il y a également usage de pots (verre ou plastique), en tant que récipients d'usages divers ou comme gobelets.

LA « RÉCUPE » : UNE FORME DE CUEILLETTE INÉDITE

CONTEXTUALISATION

Un mode d'approvisionnement, et notamment d'approvisionnement en nourriture, semble, sur mon terrain d'étude, quasi systématique, en tout cas fortement banalisé. Cette technique vivrière est appelée la « récupe ». Abréviation du mot « récupération », le terme est employé pour désigner la collecte de déchets (notamment alimentaires) en vue leur utilisation ou ré-utilisation. L'abréviation est systématiquement employée en place du mot complet « récupération », qui lui ne l'est quasiment jamais. « Faire la récupe »¹, « faire les poubelles » ; cela signifie collecter, notamment dans les bennes de commerces, grands ou petits, les produits jetés mais encore utilisables.

La société de consommation néolibérale moderne, notamment en Europe occidentale, par la pratique de stratégies économiques privilégiant l'« offre » à la « demande », produit mécaniquement un accroissement du gaspillage. D'importantes quantités de biens de consommation sont jetés car non-consommés ou considérés obsolètes².

Illustration 17: Vue intérieure et extérieure (en cours de récupération) d'une benne, Catalogne, été 2018

1 « *Reciclar* » en espagnol.

2 Le cadre légal détermine un ensemble de normes régissant la vente de produits alimentaires, ce qui entraîne le fait que des produits sont non-vendables s'ils ne sont pas en accord avec ces normes, par exemple en ce qui concerne la date limite de consommation, qui est également une date limite de commercialisation.

Légalement en France, un déchet est considéré *res derelictae*¹, ainsi le contenu d'une poubelle sur la voie publique a le statut de *res nullius*, chose n'appartenant à personne, et peut être approprié par quiconque, à condition qu'il n'y ait pas effraction. Souvent, les grandes enseignes commerciales jettent de très grandes quantités de produits alimentaires encore aptes à la consommation, pour les raisons qu'ils approchent de la date de péremption, qu'ils l'ont dépassée, qu'ils ne sont plus présentables ou que l'emballage a été détérioré. Si certains magasins gardent leurs bennes à ordures en intérieur, dans des cages ou derrière de hautes barrières surmontées de caméras, d'autres les laissent dans des espaces non clos, accessibles, ou derrière des grilles aisées à escalader². Ces poubelles sont alors une possibilité d'obtenir de la nourriture, certes parfois abîmée ou sale, mais néanmoins gratuite.

Les commerces concernés peuvent être des grandes surfaces commerciales, mais également de petits établissements (boulangeries, épicerie, restaurants etc.). Ces enseignes, à leur fermeture, peuvent se révéler de véritables « mines d'or » : l'abondance de déchets peut faire l'objet d'une réappropriation vivrière, que l'on nomme parfois déchétarisme ou « freeganisme ». Cette pratique est généralement le fait de populations vivant dans la précarité ou en marge, d'intention ou de fait, du système marchand.

Elle est source de nourriture gratuite, mais est caractérisée par son aspect aléatoire : si elle peut s'avérer extrêmement fructueuse, elle peut également se révéler ingrate ou stérile (voire judiciairement réprimée). Comme pour d'autres formes de cueillette, l'on ne maîtrise ni la distribution, ni l'aspect prolifère ou non de la source. Cependant, il semble que quasiment jamais ne soit connue de réelle précarité en termes alimentaires chez les tekno-nomades. La collecte de denrées concerne aussi, bien que de manière moins quotidienne, des objets non-alimentaires.

Illustration 18: « Récupe » en cours de mise en œuvre, été 2017

Dans le cadre de mes enquêtes de terrain, j'ai été amené à participer à un grand nombre de « récupés ». J'ai ainsi, à de nombreuses reprises, pu observer et participer à la mise en œuvre de cette technique de collecte de ressources, et ai pu constater l'abondance des produits encore consommables que l'on peut trouver dans les poubelles.

1 Du latin, « chose volontairement abandonnée ».

2 En ce cas, il s'agit d'une atteinte à la propriété privée, qui est répréhensible ; et la récupération de nourriture – même dans les poubelles – est alors légalement considérée comme un vol.

Nous avons ainsi collecté une somme impressionnante de denrées de toutes sortes, souvent en bon état : fruits, légumes, viandes, poissons, produits laitiers, œufs, plats préparés, fruits secs, pain, pâtisseries, viennoiseries, aromates, bouteilles et cubitainers de liquides (alcoolisés ou non), sucre en poudre, café, chocolat, miel etc. Tous ces produits étaient consommables, moyennant parfois un nettoyage. Il arrive que les quantités soient impressionnantes : nous avons par exemple été amenés à récupérer du pain et des viennoiseries par dizaines de kilos, plusieurs dizaines de litres de sirops de fruits, ou encore des pavés de foie gras étiquetés « quarante-deux euros » en grand nombre. Parfois, nous ne pouvions pas même emporter un dixième de la nourriture récupérable. Une fois par exemple, nous sommes tombés sur huit conteneurs à déchets (d'une capacité standard d'environ sept cents litres), tous entièrement remplis de nourritures consommables de toutes sortes en parfait état. Parfois aussi, on ne trouve rien. Alors, si l'on n'a pas les réserves suffisantes, il faut se reporter sur un autre moyen de trouver de la nourriture, d'autant que l'heure de récupérer signifie souvent que les magasins ne sont plus ouverts.

Illustration 19: Deux « récupés », sud de la France, 2017

RÉCUPÉRATION DE NOURRITURE : DÉMARCHES PRÉALABLES

Selon les cas, la pratique de la récupération est déclenchée par un besoin ou par une occasion : soit le besoin de nourriture est constaté, soit est repéré, lors d'un déplacement, un lieu susceptible de receler des déchets comestibles.

Est estimée la nature du besoin : selon ce qui est jugé nécessaire, ou ce qui est désiré, on détermine les endroits à cibler prioritairement, fonction de la quantité¹ ou de la qualité des choses voulues. Hormis si l'endroit est déjà connu, la pratique de la récupération nécessite une détermination préalable de la potentialité de trouvailles : on se déplace, souvent en véhicule, parfois à pieds, et sont repérés les « endroits à récupération ». Durant des trajets, lorsqu'est repéré un supermarché, une boulangerie ou un autre magasin jugé propice, l'on s'arrête à l'endroit où semblent se trouver les poubelles. La récupération peut se faire immédiatement, ou *a posteriori*, si par exemple le commerce n'est pas encore fermé. En ce cas, l'on peut demander, de manière directe ou détournée², des renseignements sur le cycle des déchets du magasin, ou même simplement s'il est possible de récupérer des invendus³. Pour trouver les « bons plans », il est nécessaire d'« avoir l'œil » : dépendant de son expérience, le récupérateur est plus ou moins efficace à déterminer les meilleures occasions. Si les types d'endroits les plus connus, et souvent les plus prolifiques, sont les conteneurs à déchets des supermarchés, d'autres lieux peuvent être également exploités.

Les petits commerces ont fréquemment des poubelles faciles d'accès, quand elles ne sont pas conservées à l'intérieur du bâtiment. Les magasins « bio » sont prisés pour leurs produits réputés de bonne qualité. Lors des fins de marchés, il est aussi fréquent de pouvoir récupérer des quantités importantes de nourriture abandonnée car jugée invendable, notamment des fruits et légumes, en général en raison de l'aspect abîmé. Les boulangeries conservent rarement leurs produits plusieurs jours, ainsi, les recherches dans les bennes de ces commerces sont très souvent fructueuses.

Illustration 20: « Récupération » de magasin « bio », Alsace, 2018

Un récupérateur chevronné repère directement où l'on peut trouver quelque chose, et là où il n'y aura probablement rien. Il connaît les enseignes de magasins où les poubelles ne sont jamais accessibles, et ceux où l'on a fréquemment de bonnes surprises, ainsi que leurs horaires. Avec l'expérience, un simple coup d'œil permet d'estimer si la poubelle

1 Dépendant du nombre de personnes à nourrir, ou dans le cas d'une éventuelle impossibilité de récupérer future à prévoir.

2 Par exemple « Ah, zut, vous avez déjà jeté tous les invendus ? ».

3 Parfois, il est possible de récupérer ainsi, directement en mains propres, des produits destinés à être jetés.

est « fraîche », si les produits ont été déposés récemment (ce qui est particulièrement important l'été, les aliments se dégradant plus vite avec la chaleur) ainsi que si elle est « bien remplie », susceptible de receler beaucoup de denrées. Parfois est constatée la présence d'un compacteur à déchets : il est alors très rare de pouvoir trouver des denrées n'ayant pas encore été compactées, la récupération est ainsi en général compromise. Parfois aussi est pratiqué le « sabotage » de produits : cela consiste en la détérioration volontaire d'articles en vente durant l'ouverture du magasin, afin qu'ils soient jugés impropres à la commercialisation, soient jetés et puissent alors être récupérés le soir même ou le lendemain.

Pour ce qui concerne la récupération dans les bennes de supermarchés, on juge en amont si la démarche est risquée : les poubelles sont-elles internes ou externes à l'enceinte ? Dans le premier cas, la récupération est interdite, et dans le second elle est légale, on peut donc prendre tout son temps, et même récupérer durant les horaires d'ouverture. Parfois, il y a présence de caméras, voire d'un vigile, pouvant être accompagné d'un chien. La présence de caméras pose problème si un vigile les consulte en direct : en ce cas, il risque d'appeler les autorités. Il convient alors de connaître les types de commerce employant un vigile nocturne, ou alors d'agir rapidement en estimant, par rapport aux données géographiques¹, de quel temps l'on dispose avant une potentielle arrivée de la police.

La connaissance de ces données permet de déterminer efficacement où chercher, et de savoir ce que l'on peut espérer trouver. Ainsi, un vaste panel de connaissances est accumulé et mobilisé pour estimer en amont le déroulement et le résultat de la récupération.

MISE EN ŒUVRE : LA RÉCUPÉRATION

La mise en pratique efficace de la récupération nécessite un certain savoir-faire. Il faut d'abord s'équiper convenablement : selon les cas, et selon que l'on est seul ou en groupe, l'on peut avoir à prévoir un contenant, différents ustensiles, une lampe (si possible frontale pour avoir les mains libres) etc.

Lorsque les poubelles sont protégées de grilles, on cherche d'abord si un « chemin » a déjà été aménagé : trou dans le grillage, palette faisant office d'échelle, barbelés coupés indiquant un habituel passage et donc l'accès le plus commode. L'on peut également générer soi-même le passage, en disposant une palette ou tout autre objet pouvant faire office d'escabeau, en coupant grillages ou barbelés², voire grilles³. On peut aussi, simplement, poser une échelle. Parfois, il est nécessaire d'escalader. Parfois, les

1 En fonction de la distance à la ville la plus proche.

2 Généralement au moyen d'une pince coupante.

3 Avec une scie à métaux, une pince monseigneur voire une meuleuse sans fil.

poubelles sont dans des cages cadenassées. Le cadenas peut alors être rompu au moyen d'une pince monseigneur ou d'une barre métallique glissée dans l'anse, puis tournée avec force ; parfois aussi un crochetage est effectué. Souvent, le dispositif de fermeture a déjà été forcé : il peut alors être obsolète, ou au contraire renforcé et inattaquable.

Pour ce qui est des petites enseignes, il y a généralement présence de une à deux poubelles, et l'on peut parfois tomber sur une cagette de légumes abîmés posée dans un coin. Certaines enseignes de supermarchés ont plus tendance que d'autres à être pourvues des bennes non-fermées. Une fois pénétrée l'enceinte (si besoin), les containers sont repérés (parfois, tous ne sont pas situés au même endroit). Il arrive qu'il y ait présence d'une lampe à détection de mouvements, qui peut être bienvenue : elle éclairera l'action de nuit. L'on effectue un rapide passage en ouvrant les couvercles des bennes fermées, pour se faire une idée de ce que l'on peut espérer récupérer. Sont repérées les poubelles « à poisson » (le poisson en décomposition émet une odeur particulièrement inconfortable, qui souvent imprègne tous les produits non-emballés du conteneur) ou qui « sentent l'asticot » (une odeur caractéristique).

Illustration 21: « Récupe » dans des bennes non-grillagées, Bretagne, printemps 2017

Parfois, les déchets ont été aspergés d'eau de Javel dans le but supposé de rendre impropre à la consommation ce qui le serait encore.¹ On juge de l'état des denrées, de la « fraîcheur des poubelles », et l'on recherche des contenants : cagettes ou cartons. Quand la collecte semble très prometteuse, une certaine excitation se fait ressentir, tout particulièrement quand il y a émulation entre les différents membres d'un groupe.

La manière de collecter la plus judicieuse est estimée : peut-on récupérer de l'extérieur, en attrapant les choses affleurantes à portée de main ou en renversant le conteneur, sera-t-il nécessaire de s'appuyer avec le ventre sur le rebord de la poubelle pour pouvoir, par un mouvement de balancier, atteindre le fond de la benne, ou faudra-t-il entrer à l'intérieur de la poubelle ? Quelle que soit la manière utilisée, il est d'usage d'avoir un contenant pour les produits récupérés, et un espace (benne où il n'y a rien de récupérable, coin de la poubelle, sol à l'extérieur de la benne...) où mettre ce que l'on ne

¹ Selon les interlocuteurs de terrain. Cette pratique est interdite en France depuis 2015, mais l'interdiction n'est pas toujours respectée.

désire pas prendre, afin d'opérer un tri. De cette manière, ce qui ne sera pas récupéré est écarté et n'encombre pas la recherche.

Lorsque la poubelle est « fraîche », les denrées sont généralement directement accessibles : on peut les prendre depuis l'extérieur. Si la poubelle est très garnie, est choisi ce que l'on désire, en privilégiant les denrées se conservant le plus longtemps ou celles que l'on est sûr de consommer. Lorsqu'elle est très peu remplie, il convient, pour en atteindre le fond, de la renverser ou d'user de ses muscles abdominaux pour se servir de son corps comme d'un balancier, et ainsi faisant pouvoir accéder du bout des mains au fond de la benne, tout en prenant garde à ce que cette dernière ne se renverse pas. Parfois, il est nécessaire d'entrer à l'intérieur du container pour gagner en efficacité, notamment pour les poubelles peu remplies, ou au contraire celles où beaucoup de déchets consommable et non-consommables son en vrac. On estime les sacs poubelles à éventrer, notamment en fonction de leur poids ou leur aspect : un sac poubelle lourd peut contenir de l'alimentaire, tandis qu'un sac léger est souvent appelé une « corbeille » ou « de l'emballage », c'est à dire qu'il contiendra sûrement des papiers ou du matériel de conditionnement.

Le choix des denrées est opéré par une sélection des produits « bons » : on juge, à l'aspect, lesquels sont propres à la consommation. Par exemple, un emballage gonflé est signe de fermentation, un emballage incisé – parfois intentionnellement par les employés du commerce – peut signifier un risque de tomber malade, notamment en ce qui concerne les chairs animales. Les aliments traînant dans du « jus de poubelle »¹ ne sont en général² pas récupérés. Est choisi préférentiellement ce qui fait envie, et ce qui peut permettre de cuisiner un plat particulier, un peu comme si l'on « faisait ses courses ». Étant donné que souvent une récupe est effectuée de nuit, le tri initial est souvent sommaire. Quand il y a abondance, la quantité récupérée dépend directement des capacités du moyen de transport, en termes de place.

*Illustration 22: « Récupe »
disposée à l'intérieur d'un camion,
sud-ouest de la France, 2017*

1 Le « jus de poubelle » est un liquide que l'on retrouve au fond d'une poubelle : il est composé des écoulements venant des détritiques, de moisissures et parfois d'eau de pluie. Il a souvent une odeur et un aspect nauséabonds.

2 À moins qu'ils ne soient bien emballés.

Une fois les denrées collectées, il convient de ranger le lieu. En effet, il est d'usage de ne pas salir l'endroit, de redresser les poubelles éventuellement renversées et d'éviter de voler du matériel non-jeté¹, pour pouvoir revenir ou permettre à d'autres de pouvoir également récupérer par la suite : si les personnes travaillant dans le supermarché s'aperçoivent qu'il y a de la récupération dans les poubelles ou vol, il pourrait en résulter la fermeture de l'endroit (et si les employés ou l'administration de l'enseigne sont tolérants, ils pourraient cesser de l'être²).

Ensuite, on amène les contenants remplis au véhicule : cagettes, cartons et/ou sacs poubelle sont acheminés jusqu'au véhicule, parfois avec certaines difficultés (notamment quand ils sont pesants et qu'il est nécessaire d'escalader). En groupe, on se passe les contenants par-dessus la barrière.³ Pour sortir, s'il y a une grille à franchir, une benne ou une palette peuvent être mises à profit en guise d'escabeau. Puis on dispose les trouvailles dans le camion. S'il y a présence d'un ou plusieurs chiens, l'on prend garde à ce que la nourriture ne soit pas à leur portée⁴. Si l'on juge s'être sali, on se nettoie les parties concernées. Puis, quand il y a possibilité d'arrivée de la police – si l'on a fait beaucoup de bruit, ou que l'on a repéré une caméra, la présence d'un vigile – on se dépêche de s'en aller pour éviter les risques. Pour exemple, suite à une « récupe » avec escalade d'une barrière d'un magasin encore ouvert, nous avons pu constater que deux voitures de police sont venues faire le tour du magasin une dizaine de minutes plus tard, puis, n'ayant rien remarqué, sont reparties.

Quand plusieurs personnes ne se connaissant pas se retrouvent sur le même lieu de récupe, différentes situations peuvent advenir. Si un ou des individus arrivent quand d'autres sont en train de repartir, il est coutumier que les premiers expliquent ce qu'il reste, voire donnent parfois une partie de leurs trouvailles, notamment quand il s'agit d'autres tekno-nomades. Si plusieurs personnes entre elles étrangères récupèrent sur le même lieu, en général il y a partage, mais il peut également y avoir conflit, notamment s'il y a peu de denrées ou en cas d'aliments convoités par les différentes parties en présence.

1 Parfois cependant il peut aussi y avoir vol dans les stocks.

2 Un employé d'un magasin, voyant que nous rangions les déchets que nous avons déplacés après notre recherche, est venu nous féliciter, et nous a offert le paquet de bonbons qu'il avait dans la main. Il nous a également donné des indications quant à ce qui venait d'être jeté ou non.

3 Le fait de ne pas être en groupe est parfois un réel handicap pour le transport.

4 La nourriture qui risque d'être consommée par les chiens. Chaque chien a, au même titre que les humains, des goûts différents. La personne a en général une bonne connaissance des goûts et attitudes potentielles de son compagnon canin.

TRAITEMENT POSTÉRIEUR : LAVAGE ET TRI

Au lieu de bivouac suivant, on effectue le tri des denrées récupérées. Selon les cas, on lave ce qu'il est nécessaire de nettoyer, on rince ce qui a été en contact avec des choses jugées « sales ». Parfois est choisi un lieu d'arrêt en raison de la présence d'un point d'eau – robinet, rivière ou plan d'eau – qui permettra de nettoyer sans gaspiller les réserves.

Là où des normes déterminent les limites temporelles d'usage des produits commercialisés, les récupérateurs opèrent une redétermination de la notion de « comestible » : en mobilisant ses différents sens, l'on distingue ce qui est « encore bon » de ce qui ne l'est plus. D'abord, la vue permet de constater, par l'apparence, ce qui semble trop dégradé pour être mangé¹. Ensuite, le toucher permet de sentir si les fruits et légumes sont avariés : en ce cas, la chair est molle, voire visqueuse. Également, l'odorat permet d'estimer si les aliments sont gâtés : l'expérience permet de juger de l'état de décomposition ou non. Les produits emballés sont sentis à l'ouverture de l'emballage, moment où l'odeur est la plus concentrée : ainsi, si il y a putréfaction, c'est immédiatement repéré. En dernier recours, le goût est mobilisé : si la saveur n'est pas conforme à celle attendue, il convient alors de s'interroger si l'aliment est encore consommable. Il peut également avoir un « goût de poubelle », un goût – et/ou une odeur – caractéristique et désagréable, qui cependant n'est pas réputé rendre l'aliment impropre à la consommation. Alors, selon que l'on a suffisamment de nourriture ou pas, on peut le jeter ou parfois choisir de le conserver.

Par l'expérience, l'on connaît ce qui se gâte, et comment ça se gâte : par exemple, un produit laitier est, sauf exception selon mes interlocuteurs, souvent bon tant qu'il a une odeur correcte, car même quand il a commencé à fermenter, il est encore comestible, de sorte qu'il sera immangeable – gustativement parlant – bien avant d'être toxique. On trie les fruits et légumes, parfois en coupant les bouts commençant à pourrir, et on les sort de leur éventuel emballage plastique quand ils sont conditionnés de la sorte ; ils se conserveront alors plus longtemps. Ainsi faisant, on détermine ce qui est encore « bon », et le temps de conservation qu'on peut espérer pour chaque chose, dépendant de la chaleur ambiante et des moyens de conservation dont on dispose. On planifie donc informellement ses prochains repas, en privilégiant ce qui doit se manger vite. L'on estime ce qui pose un risque, et qu'il sera préférable de cuire. La viande², quand elle semble impropre à la consommation humaine sans être franchement avariée, est parfois

1 Notamment en termes de couleur et de texture, de gonflement de l'emballage... Également, si l'emballage est éventré, plus particulièrement pour les produits d'origine animale, il convient d'être méfiant : souvent, il est décidé de ne pas conserver quand on ne sait pas précisément quand a été jeté le produit.

2 Mais également toutes sortes d'aliments, selon ce qu'aiment ou non les animaux concernés.

donnée aux chiens¹. Les fruits et légumes immangeables sont jetés dans la nature. Les œufs peuvent être testés en les mettant dans de l'eau : s'ils coulent, ils sont estimés encore consommables.

Les aliments se conservant le mieux sont mis de côté. Les autres peuvent être mangés rapidement, si l'on ne possède pas de moyen de conservation² (notamment lorsque l'on ne dispose pas d'un réfrigérateur). Les aliments, une fois triés, sont souvent, tout ou partie, stockés en extérieur, par exemple sous le camion, afin de libérer l'espace dans le véhicule ou éviter d'éventuelles odeurs inconfortables.

Lorsqu'il y a forte abondance, il peut y avoir redistribution : on cherche alors des acquéreurs³ en vue de ne pas jeter l'excédent, qui risque de se gâter ou de trop encombrer l'espace. Les trouvailles peuvent faire l'objet d'un don ou d'un troc, en ce cas elles servent de monnaie d'échange avec d'autres personnes ou groupes. En ce cas, la valeur n'est pas estimée en regard du prix initialement attribué dans le commerce, mais considérant l'utilité immédiate, la quantité dont on dispose et le degré de désirabilité. Comme les objets du troc n'ont pas été payés et que parfois l'on cherche à se débarrasser sans jeter, il n'est en général pas rare de donner beaucoup contre peu.

AVANTAGES REVENDIQUÉS

Hormis la prise d'indépendance par rapport à l'argent, la pratique de la récupération est présentée comme offrant de nombreux avantages. En effet, elle permet de collecter des aliments que l'on n'achèterait jamais autrement, pour les raisons qu'ils sont trop chers ou que l'on n'en fait pas communément usage. Ainsi, elle offre souvent d'agréables découvertes. Également, la nourriture est en général très variée, ce qui est estimé positif d'un point de vue diététique, et permet une alimentation non-routinière. L'on revendique fréquemment que la non-linéarité dans les denrées alimentaires induit un plaisir accru à la consommation, quand cette satisfaction s'émousse dans un usage alimentaire routinier.

« Moi en vrai, j'ai jamais aussi bien mangé d'ma vie que depuis que je fais la récupération ! »

(Citation tirée d'une discussion dans un *squat*)

1 Il peut également s'agir d'autres animaux. Lors de mon travail de terrain, des denrées « de luxe » encore comestibles, telles du foie gras et du saumon, ont été données à manger aux chiens, tant elles étaient profuses.

2 Le fait de mettre des aliments dans un linge humide peut permettre, avec la fraîcheur générée par l'évaporation, de garder certaines choses au frais. Le nettoyage au vinaigre blanc aiderait également à mieux conserver les légumes.

3 Préférentiellement des personnes connaissant une certaine précarité.

Le fait que les aliments soient parfois un peu gâtés¹ a la réputation d'agir à la manière d'un vaccin : de ce que j'ai pu entendre, les défenses immunitaires sont vantées fortement renforcées, ce qui permet à certains de consommer des choses que d'autres ne pourraient pas sans tomber malade. Ainsi, consommer de la nourriture récupérée entraîne le corps à mieux supporter cette même nourriture, et ce d'années en années.

« Y'a des trucs que j'bouffe, j'te jure, y'a des gens ils boufferaient ça ils crèveraient direct ! Haha ! Mais moi j'm'en bats, mon bide c'est du béton ! » (Citation tirée d'une discussion)

UN SAVOIR-FAIRE THÉORIQUE ET PRATIQUE

La pratique de la récupe amène à la constitution d'un savoir-faire technique, construit de manière empirique et réflexive : l'on apprend à optimiser ses méthodes, et par rétrospective sur ce que l'on a effectué de manière peu efficace, on perfectionne ses techniques. La connaissance accumulée permet de repérer instantanément les « coins à récupe » potentiels, voire de savoir quels types de trajets emprunter pour les trouver. L'habitude permet d'être très rapide : on sait directement où chercher, quels sacs éventrer et lesquels ne recèleront rien d'intéressant, on apprend à jauger des denrées trouvables à la vue et au toucher². L'usage nomade de la pratique entraîne également une connaissance des régions où la récupe sera bonne : la « topographie des déchets » est intériorisée, l'on se souvient d'où chercher dans une région où l'on est déjà passé, on se rappelle des accès « pirates » de telle ou telle enceinte de magasin. On prend également garde à l'endroit où l'on arrête le camion, car si l'on est mal garé et que la police intervient, celle-ci peut envoyer le véhicule à la fourrière.

De plus, l'habitude permet une bonne connaissance du traitement des déchets opéré par les différentes chaînes de magasins ou certains types de commerces, ainsi que les différentes législations selon les pays. Des aspects temporels de la récupe sont aussi assimilées : hormis les horaires, l'on sait également, selon les saisons, ce qui peut être trouvé dans les poubelles, et quel est le rythme de dégradation des aliments³. L'on prête attention aux dates de fêtes : certains produits sont vendus prioritairement durant certaines festivités. Ainsi, la date passée, ces produits sont généralement jetés. On m'a parlé de quantités impressionnantes de saumon fumé, de dindes farcies, d'œufs de

1 Il est rare de rencontrer quelqu'un se plaignant d'être tombé malade suite à une récupe. On peut éventuellement, rarement, ressentir un petit mal de ventre ou avoir une diarrhée légère.

2 Ce qui permet de ne pas tout déballer et offre un gain de temps considérable.

3 Lorsqu'il fait chaud, les déchets se dégradent plus vite : ils ne doivent pas avoir été jetés il y a trop longtemps, et devront être consommés rapidement. Il y a souvent présence de mouches, asticots et/ou guêpes, ainsi que parfois de fortes odeurs dues à une putréfaction. En hiver, insectes et fortes odeurs sont généralement absents.

pâques etc. Ces denrées étaient alors jetées en telle abondance qu'il était littéralement impossible de tout récupérer.

La récupération se manifeste donc comme une véritable activité de production, avec la mobilisation de connaissances, l'usage d'outils, la mise en œuvre de techniques, dans le processus de transformation d'une matière première – qu'est le « déchet » – en un produit fini, une denrée comestible. Elle peut être aussi appliquée à du matériel : tous les espaces recelant des déchets peuvent receler des choses potentiellement utiles. C'est notamment le cas de bennes de commerces, de déchetteries, de poubelles laissées à la fin d'un festival¹ etc.

RESSOURCES FINANCIÈRES

TRAVAIL² CONVENTIONNEL

Contrairement aux sédentaires, le nomade ne paie généralement pas³ de loyer ni d'impôt local, ce qui lui permet de ne pas avoir besoin d'un emploi salarié fixe. Ainsi, le travail rémunéré est épisodique, et souvent constitué de périodes de quelques semaines à quelques mois, entrecoupées de phases de non-emploi. L'exercice du travail salarié est donc une pratique conduite par les nécessités à court ou moyen terme, plutôt qu'une activité régulière constitutive du mode de vie. Sont parfois exercés des emplois d'intérim et des « petits boulots », ponctuels et occasionnels, selon les potentialités du moment et/ou si besoin d'une rentrée financière. Ces « petits boulots » peuvent éventuellement être du travail « au noir », tout ou partie. Il est fréquent que certains désirent être payés en « liquide », souvent pour des raisons pratiques : en cas de nationalité étrangère, d'interdiction bancaire ou de ponction directe sur le compte bancaire pour dettes, il est plus pratique d'éviter l'intermédiaire d'une banque.

Cette non-fixité de l'emploi entraîne des rentrées d'argent irrégulières, non-mensuelles : l'obtention de salaires consiste plutôt en des apports ponctuels de ressource financière. De la sorte, ce n'est pas une somme qu'il s'agit de répartir chaque mois entre ses différents usages, dans une manière régulière d'organiser et d'entretenir financièrement sa vie, après avoir déduit les frais fixes ou le prélèvement dû au paiement d'un éventuel crédit. La non-fixité salariale combinée à la minimisation des frais induit au contraire qu'un salaire reçu est une arrivée d'argent non-cyclique, extra-

1 La quantité de matériel en excellent état jeté aux ordures à la fin de certaines festivités (notamment celles voyant l'affluence de sédentaires non-marginaux) est étonnamment conséquente.

2 Le terme de « travail » est ici entendu au sens de « travail salarié » : le travail étant une activité ou une somme d'activités humaines produites en vue de parvenir à un résultat utile, il n'englobe pas, au sens strict, la seule activité rémunérée.

3 Excepté en cas de propriété possédée ou de location auxiliaire.

ordinaire, que l'on utilisera souvent – hormis pour le carburant – dans un investissement ponctuel et utile spécifique (réparation, achat particulier etc.), ou que l'on pourra mettre de côté (en vue d'un projet futur ou pour s'assurer une sécurité financière en cas d'imprévu).

Un type d'emploi salarié commode à exercer pour un nomade est le travail dit « saisonnier ».¹ Il est généralement agricole ou touristique, et dépend, comme son nom l'indique, des différentes périodes de l'année. Pour ce qui concerne le travail saisonnier agricole, il s'agit notamment de la récolte de fruits, de légumes, d'aromates, de fleurs ou de tabac². Ainsi, selon les saisons, les perspectives et zones d'emploi potentiel changent. Les durées sont en général de l'ordre du mois. Le fait d'habiter son véhicule permet, à la différence d'autres saisonniers, de se loger sur place de manière autonome. Parfois, l'employeur met à disposition un accès à l'eau, des douches et des sanitaires. L'ouvrier agricole est habituellement payé au salaire minimum horaire, cependant certains emplois offrent une rétribution « à la tâche ». La rémunération est alors fonction du rendement productif obtenu plutôt que du nombre d'heures. Dépendant des différents cas, cela peut parfois se révéler très avantageux : il est commun de se donner des informations quant à la rentabilité des différentes saisons « à la tâche » prisées. Notamment, la récolte du « Champagne » est réputée pouvoir rapporter parfois l'équivalent d'un mois et demi de travail agricole habituel en une dizaine de jours seulement. Lors du travail saisonnier agricole, il y a fréquemment consommation de psychotropes stimulants, notamment du café et des molécules de la classe des amphétamines (voir plus loin). Il peut y avoir aussi consommation d'alcool en vue de se donner « du cœur à l'ouvrage », de façon plus ou moins discrète, ceci dépendant notamment de la tolérance patronale. La fin de la période d'emploi est usuellement l'occasion d'un repas ou d'un « apéro » commun convivial entre les employés et l'employeur.

Illustration 23: Travail saisonnier de cueillette de pommes, rangs et containers en bois appelés « palox » (néologisme fusionnant les mots « palette » et « box », « boîte » en anglais), Dordogne, automne 2017

Les saisons touristiques se caractérisent par un rythme plus binaire : la saison d'hiver, avec notamment l'emploi en hôtellerie/restauration ou en tant que moniteur¹ ; et la saison d'été, avec la restauration, l'animation de groupes d'enfants et toute autre activité vacancière estivale. Ainsi, les saisons touristiques sont souvent plus exigeantes en termes de formation ou d'expérience : un BAFA ou un diplôme de maître-nageur, par exemple, ouvrent la porte à certains emplois.

La mobilité permet de travailler où l'on souhaite : une bonne part des emplois saisonniers étant rétribués aux plus bas salaires autorisés, il est de ce fait commun de rechercher du travail dans les pays où les salaires minimaux sont les plus élevés. En effet, au sein de l'espace Schengen, les différences de *minimas* salariaux sont considérables : suivant les pays d'Europe occidentale, cela peut varier du simple au triple, voire plus². De ce fait, certains pays sont sillonnés simplement dans le cadre de voyages, et jamais en vue d'y travailler.

Pour le travail saisonnier, il est fréquent d'avoir son propre carnet d'adresses : une liste des patrons auprès desquels l'on a déjà travaillé, ou que l'on s'est vu conseiller, et qui offriront des conditions ou un salaire convenable, un endroit apprécié où se garer et/ou une ambiance de travail agréable. Il y a ainsi une estimation qualitative des « bons » et des « mauvais » patrons. Lorsque le carnet d'adresses est bien garni, l'on a « ses » patrons, avec qui l'on entretient souvent une sympathie réciproque, voire une certaine familiarité (l'on est alors relativement sûr d'une réponse positive en cas de demande d'emploi ou si l'on recommande un ami). Parfois, celui-ci tolère une certaine liberté d'horaires, la consommation d'alcool voire même parfois l'installation d'une enceinte de sonorisation sur un véhicule de transport. À l'inverse, quand le carnet d'adresse est peu fourni, l'on est généralement conduit à souscrire à ce qu'on trouve. Lorsque l'on a besoin de « bosser » et que l'on est pas en possession d'un « plan » pour un travail, la recherche d'un emploi peut être effectuée au travers d'institutions dédiées – parfois par Internet – ou au porte-à-porte : on se rend alors dans les différentes exploitations où l'on sait qu'il est susceptible d'y avoir de l'embauche (grâce à une connaissance des périodes agricoles), et l'on s'enquiert de l'éventualité d'une place vacante.

Il est apprécié de postuler en groupe à un emploi, afin d'y faire campement collectif et de travailler en compagnie de personnes connues. De même, sont prisés les emplois où l'on sait être susceptible de retrouver d'autres néo-nomades : l'affinité culturelle permet d'envisager une bonne ambiance de travail ou une solidarité sur laquelle on pourra compter en cas de différends avec l'employeur. De plus, les camions seront alors

1 De ski par exemple.

2 Certains pays de l'Est européen offrent des salaires largement plus inférieurs encore, notamment par rapport aux rémunérations suisses ou luxembourgeoises (les plus élevées au sein de l'espace Schengen).

garés ensemble et s'ouvrent alors toutes les potentialités offertes par la formation d'un campement collectif : on sait que l'on pourra se réunir, apprendre à se connaître, manger ensemble, partager ses impressions sur les tâches effectuées la journée et éventuellement fêter à la fin du temps de travail. En effet, les saisonniers non-nomades ayant quitté le lieu, l'on risque parfois de se sentir un peu seul quand on est l'unique personne en camion, ne pouvant alors pas se distraire collectivement suite aux journées de travail répétitives.

PRESTATIONS SOCIALES

Des ressources financières peuvent être obtenues par le biais des aides sociales, comme le R.S.A.¹ ou les allocations aux adultes handicapés² (qui peuvent être justifiées par un handicap ou parfois fraudées). Après une période suffisante d'emploi conventionnel et déclaré, il peut être choisi de ne pas chercher de nouvel emploi saisonnier afin de bénéficier du chômage.

AUTRES FORMES DE COLLECTE

Un autre moyen, occasionnel, de se procurer de la nourriture est la pêche, voire rarement la chasse. La chasse, même si anecdotique, peut consister en une traque accompagnée d'un ou plusieurs chiens, un affût à l'arc/arbalete ou la pose de pièges, mais n'est quasiment jamais pratiquée au moyen d'une arme à feu. La pêche, plus fréquente, peut être à la ligne, à la main, au filet ou au piège. Quand un animal percuté par un véhicule est retrouvé mort, suivant l'espèce, il est parfois récupéré afin d'être comestibilisé.

Également, la cueillette « sauvage » et le glanage³ sont monnaie courante, notamment en ce qui concerne les fruits. L'on se sert avec parcimonie (le but étant une consommation immédiate) sur les bords des chemins ou dans des champs cultivés, avec ce que cela peut impliquer comme conflits lorsque l'on est surpris. Ainsi parfois sont lancées invectives, insultes et menaces. Lors de travail saisonnier, il est fréquent d'avoir un accès profus aux végétaux que l'on récolte, avec ou (rarement) sans accord de l'employeur. En milieux plus sauvages, il y a souvent collecte de plantes aromatiques et parfois médicinales⁴, de champignons comestibles et de bois quand l'on a un poêle à

1 Revenu de Solidarité Active.

2 AAH (Allocation Adultes Handicapés), CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées).

3 Récupération au sol, légale même dans une propriété privée s'il n'y a pas effraction, contrairement à la cueillette sur l'arbre

4 La plupart des plantes aromatiques étant également médicinales, la distinction aromatique/médicinale se porte ici sur l'usage auquel l'on destine ces plantes lors de la cueillette.

alimenter. En raison de l'aspect restreint des potentiels espaces de stock, le bois de chauffage n'est en général pas longtemps séché à l'intérieur du camion. Ainsi, il aura un pouvoir thermique moins prononcé qu'un bois sec d'une ou plusieurs années, et l'alimentation du poêle devra donc être abondante. Cependant, ce « problème » est largement contrebalancé par la dimension réduite de l'habitat, restant largement plus bénin qu'il ne le serait s'il s'agissait de chauffer une maison entière. Parfois, du bois de chauffage est fourni par l'un ou l'autre sédentaire rural¹.

En plus des méthodes de collecte énoncées plus haut, certaines ressources et certains objets sont obtenus par troc, souvent avec d'autres nomades (car il y a souvent similarité dans les références en termes de besoins et d'objets prisés). D'autres sont reçues dans le cadre d'entraides, coutumières dans le milieu. Parfois, un sédentaire rencontré fera don de matériel, par sympathie ou par effet d'un préjugé miséreux.

L'espace de stockage disponible étant limité, il s'ensuit que l'on préférera la qualité² à la quantité, en termes de matériel. Les espaces de vente d'occasion, souvent « bon marché », comme par exemple les friperies ou brocantes, sont appréciés. D'une part, ils proposent des prix attrayants, d'autre part, ils offrent l'occasion de chiner, et enfin l'ancienneté du matériel qui y est trouvé offre un aspect esthétique apprécié et laisse supposer une certaine solidité. De plus, les objets ainsi rencontrés ont parfois un fonctionnement mécanique, et ne sont plus trouvables neufs autrement que sous une forme fonctionnant à l'énergie électrique. Le fait d'avoir un accès limité à l'électricité donne un aspect parfois plus attrayant à du matériel ne nécessitant pas de branchement : cela permet une indépendance accrue. Également, certains objets électriques sont aujourd'hui remplacés dans les commerces par leurs équivalents électroniques, qui – à moins d'une connaissance poussée dans le domaine – n'offrent pas la possibilité d'avoir prise dessus : ils ne peuvent être aisément modifiés ou réparés, en plus du fait qu'ils sont réputés moins solides que leurs prédécesseurs. Ce n'est pas sans rappeler les avantages qui sont prêtés, dans les discours, aux véhicules anciens : une mécanique ou des circuits électriques simples permettant une manipulation autonome du matériel.

Parfois – bien que beaucoup s'y refusent également – est pratiquée la mendicité. Plusieurs méthodes peuvent être mises en œuvre³, mais en général l'on préfère donner une représentation plus ou moins spectaculaire (théâtralisation, humour, jonglage, musique etc.) plutôt qu'être passif. Un récipient quelconque est disposé en évidence, dans lequel l'on met « l'amorce », terme désignant l'action initiale (mais peut-être aussi emprunté au vocabulaire de la pêche) consistant en la disposition dans le récipient de

1 Préalablement connu, nouvellement rencontré ou employeur du moment.

2 Efficacité, solidité, ergonomie, compatibilité avec la mobilité, multiplicité des usages, taille réduite, aspect pliable...

3 Voir F. Chobeaux, 2011.

quelques pièces, pour donner l'impression que « les gens ont déjà commencé à donner ». En général, l'on s'adresse verbalement aux passants pour demander de l'argent : l'inaction dans la mendicité est dépréciée. Un usage occasionnel peut induire des affects négatifs – causés par les attitudes condescendantes, méprisantes ou rebutées des passants – relativement violents, ce qui est, conjointement à certaines conceptions de l'idée de fierté personnelle et certains principes moraux, l'une des sources de l'usage restreint de la mendicité chez les tekno-nomades¹. Si l'habitude de la mise en œuvre tend à estomper une partie des ressentis dévalorisants, c'est néanmoins vraisemblablement pour ces raisons que celle-ci est en général plutôt le fait de « spécialisés » (habités ou indifférents au mépris).

On ne peut en tout cas que constater certaines coïncidences avec les pratiques de collecte de ressources mises en œuvre par les populations Roms (Tziganes) observées par B. Formoso (1986, p. 80), caractérisées par « l'indépendance, la recherche de moyens économiques par le déplacement, la pratique de la "chine" et, en rapport avec cette pratique, la sollicitation directe du client, le marchandage, voire la mystification sociale ».

VIE QUOTIDIENNE

DÉPLACEMENTS ET CONDUITE

Avant tout départ, il est premièrement nécessaire de s'assurer que tout soit bien stable dans le véhicule, que les objets transportés ne risquent pas de tomber suite aux mouvements du camion. Également, on nettoie le lieu alentour, en ramassant les déchets non-compostables laissés par soi-même ou par d'autres, pour laisser la place « au moins aussi propre que quand on est arrivé »². Les déchets compostables n'étant pas considérés comme salissant l'espace naturel, ils sont parfois laissés tels quels, ou sinon jetés dans des fourrés, afin qu'ils ne représentent pas de « pollution visuelle ».

Les villes ne sont en général que contournées, souvent sans même s'y arrêter : elles ne sont longées que parce qu'elles joignent les axes routiers principaux. Plus une ville est grande, moins elle est jugée attrayante en camion. L'on préfère se garer en périphérie, dans des zones plutôt rurales, ou par exemple dans (ou aux abords) des lieux alternatifs de convergence, notamment des *squats*.

1 Et ce de plus en plus à mesure que sa mise en œuvre s'éloigne du spectacle.

2 Exception faite de quand le dépôt d'immondices est intentionnel (parking de supermarché peu apprécié, voisinage d'une personne avec qui l'on a eu une altercation...).

Les déplacements sont, en général, effectués de points en points : l'on va de lieu en lieu selon les envies ou les nécessités. On se dirige au moyen de cartes, ou de plus en plus fréquemment à l'aide d'un GPS (parfois sous la forme d'une « application » de *smartphone*), permettant parfois également d'être informé d'éventuels contrôles de police. L'usage du voyage induit une connaissance de personnes « un peu partout » : on a en mémoire un certain nombre de points relais où l'on peut présumer être bien accueilli et avoir l'occasion de (re)voir des personnes appréciées. Souvent aussi, les lieux de destination sont des fêtes, des endroits où l'on est embauché ou simplement des zones que l'on a envie de revoir ou de découvrir. Il peut également s'agir de régions géographiques déterminées par le contexte météorologique/saisonnier : on peut quitter un endroit par exemple face à de fortes précipitations prévues, tout comme l'arrivée de l'hiver est usuellement l'occasion d'aller vers le sud dans l'espoir d'un climat plus clément, ou alors en direction d'une zone offrant de l'emploi saisonnier hivernal. De la même manière, les déplacements peuvent être déterminés par les temporalités agricoles.

Les voyages étant souvent longs, il est d'usage d'effectuer en route un certain nombre d'arrêts fonctionnels, ce qui permet de mettre à profit les itinéraires en leur attribuant de multiples fonctions mineures. En clair, depuis le point de départ jusqu'à la destination, on profite du trajet pour effectuer des arrêts aux endroits où l'on pourra potentiellement se procurer les ressources nécessaires à la vie quotidienne. Le gazole, l'eau et la nourriture sont ainsi souvent collectés en chemin. Les arrêts nécessaires, notamment en cas de soucis mécanique, peuvent aussi être effectués en cours de route. Il est courant d'avoir constamment des réparations en prévision sur le véhicule : soit que l'on procrastine, soit que l'on ait pas de temps ou d'argent, soit qu'une pièce doive être changée dans un bref délai ; certains travaux sont reportés à un futur relativement proche. Le passage à proximité de lieux dédiés ou réputés, concernant les travaux requis, peut être mis à profit. Des arrêts d'appoint peuvent aussi offrir l'occasion d'un recyclage de matériel, d'une collecte de denrées végétales, d'un bivouac dans un lieu apprécié¹, d'un achat en commerce, d'un simple moment de détente etc.

Le fait de se garer n'est pas anodin : il est très fréquent de se retrouver face à des barrières interdisant l'accès aux espaces², ou des panneaux prohibant le bivouac. Certains parkings sont en effet signalisés comme interdits aux gens du voyage, aux nomades, au camping ; ces proscriptions sont souvent appuyées d'un arrêté préfectoral. Les interdits de ce type, en général estimés discriminatoires, sont fréquemment transgressés. Ainsi, se garer au calme n'est pas toujours chose facile, notamment si c'est pour une durée supérieure à une nuit : il y a alors un risque de venue des forces de l'Ordre. Les aires destinées aux « gens du voyage » sont en général évitées, plutôt en

1 En lui-même ou par les gens qui y vivent.

2 Soit à tout véhicule, soit à des véhicules excédant une hauteur spécifique.

raison du cadre qu'elles offrent que pour des conflits d'usage avec les autres populations en présence¹ : ces aires sont en général situées dans des espaces pollués, aux abords de gares ou de grands axes autoroutiers, offrant ainsi un cadre visuel, auditif et olfactif déplaisant. Les endroits retirés y sont largement préférés en raison de la tranquillité qu'ils peuvent offrir : on cherchera idéalement un « coin de nature », un espace rural isolé ou forestier, si possible aux abords d'un lac ou d'une rivière.² Ces endroits appréciés sont parfois malaisés à trouver, notamment en contexte nocturne, où l'on sera parfois conduit à effectuer plusieurs tentatives avant de trouver un « *spot* » convenable. Un stationnement aux abords d'une route peut présenter des nuisances sonores et olfactives, ou des risques lorsqu'il y a présence d'un chien, que généralement l'on évite au possible d'attacher. Il n'est d'ailleurs pas rare d'avoir des problèmes liés à un compagnon canin laissé en liberté : voisinage inquiet ou hostile, présence d'animaux d'élevage ou domestiques, passage d'une voie de circulation que le chien pourrait imprudemment traverser, se mettant alors en danger tout autant que les automobilistes contraints à l'esquiver. Ces facteurs également sont pris en compte. Les saisons sont source de problématiques particulières : l'été notamment, le soleil peut être sujet d'embarras. L'endroit où est garé le véhicule doit être prémédité par rapport aux zones d'ombre : même isolés, la plupart des camions exposés en plein soleil deviennent rapidement inhabitables. De même, certains facteurs contraignent l'occupation de l'espace.

À chaque arrêt, les compétences en termes d'aménagement de l'espace doivent rendre efficacement et rapidement les abords du camion fonctionnels pour l'usage quotidien. Comme vu plus haut, l'espace est sectorisé en zones temporaires, coin abrité du soleil ou de la pluie, endroits destinés à l'usage quotidien, etc. On reconstitue continuellement la zone de vie, de manière à adapter chaque lieu et chaque situation. La forme d'occupation de l'espace dépend de l'endroit et de la pérennité du stationnement : on ne s'installe pas de la même manière si l'arrêt est effectué pour quelques heures, quelques jours ou bien si on estime à plusieurs mois. De même, elle dépend de la finalité de l'arrêt : on se gare par exemple en prévision d'un afflux de public si l'on a pour projet d'organiser une fête.

-
- 1 Cependant l'on sait aussi que l'on demeure un « *gadjo* », pouvant être importuné en tant que tel.
 - 2 Ces espaces permettent, en plus de la tranquillité qu'ils offrent, de pouvoir libérer le ou les chiens sans risquer de conflit avec le voisinage ou se soucier d'un passage de voitures.
 - 3 Qui déterminera nécessairement la rectitude de tout l'intérieur et notamment du couchage.

Illustration 25: Camions stationnés à moyen terme, printemps 2016

Si des conduites de véhicules jugées dangereuses, notamment celles sous l'emprise d'alcool, de cannabis, d'amphétamines ou d'opiacés, sont légalement fortement réprimées, elles sont pratiques courantes. Cependant, la haute fréquence de la conduite comme de la consommation, toutes deux alors régulières et parfois simultanées, entraîne une maîtrise importante des deux pratiques, y compris quand elles sont concomitantes. L'usage continu de véhicules volumineux dans un large panel de situations, parfois très complexes, induit souvent un maniement remarquable de ceux-ci. Il m'est arrivé d'être témoin de manœuvres impressionnantes, avec des attelages ou des camions poids lourd, effectuées avec une facilité et une dextérité déconcertantes. De même, l'effet d'une substance consommée au quotidien est bien connu par l'usager, parfois même jusqu'à devenir un état « normal » plutôt que modifié de conscience, ce qui n'a aucun rapport avec celui induit par un usage ponctuel. Une personne alcoolique ou héroïnomanie sera par exemple infiniment plus dangereuse au volant en état de manque que sous emprise modérée. Une conduite régulière sous emprise de psychoactifs induit, sur mon terrain, une maîtrise indéniable – engendrée par l'habitude – de cette pratique potentiellement dangereuse¹. En témoigne la rareté d'histoires d'accidents « graves » rapportées par mes

4 Soit immédiatement, soit en cas de potentielles précipitations à venir.

1 Surtout quand il n'y a pas excès, relativement au dosage habituellement consommé, et que la consommation commune n'est pas dans un but de « défonce ».

informateurs. La vétusté des véhicules semble être un facteur d'incidents beaucoup plus important.

« Lui, même bourré t'inquiète, il conduit mieux un camion que n'importe qui. T'en fais pas, il risque pas d'se planter, mais si y'a les flics il a plus de permis, et donc plus de maison. C'est ça le soucis. » (Remarque à propos d'une personne particulièrement ivre, qui souhaitait prendre la route dans son camion d'une douzaine de tonnes, suite à une dispute)

CONVOIS ET REGROUPEMENTS

Si un camion est conçu pour être autonome, il arrive fréquemment aussi que plusieurs véhicules aménagés voyagent ensemble¹. Sur la route, on appelle cela un convoi, c'est une sorte de caravane des temps modernes, motorisée. Cette technique de déplacement est un moyen de circuler en communauté, sans risquer de se perdre et en ayant une défense collective en cas de problème (qu'il soit technique, mécanique, météorologique, policier etc.). Préalablement au départ, les membres se concertent pour déterminer l'objectif du déplacement et les étapes éventuelles nécessaires à chacun. Avant le départ, l'on fait chauffer les moteurs des camions, et l'on place les véhicules en positions de départ, celles-ci dépendant de la configuration adoptée (par concertation ou intuitivement) du convoi et des données topographiques du terrain où l'on est. Une fois en route, les camions se suivent et l'on évite de laisser s'insérer un véhicule inconnu au milieu du convoi afin de ne pas risquer de se perdre de vue². Les engins les plus lents sont placés à l'avant afin qu'ils ne risquent pas de s'égarer, et la tête de convoi est occupée par la personne qui guide : celle qui sait où l'on va³. La communication en cours de route s'effectue au moyen des avertisseurs lumineux et sonores, de téléphones mobiles voire parfois de *talkie-walkies*. Dans certains cas, un véhicule léger, consommant moins de carburant, est envoyé en éclaireur pour trouver un bon « *spot* ». ⁴

Illustration 26: Arrêt au bord d'une route, Languedoc, été 2017

Lorsque le convoi s'arrête, il est d'usage – quand le terrain le permet – de se disposer plus ou moins en « cercle », avec les portes en vis-à-vis. Les camions sont mis bout-à-bout de sorte à fermer relativement l'espace, à « réserver » la zone aux membres du groupe, à la manière d'une cour intérieure. L'espacement entre les véhicules peut être plutôt large ou au contraire très restreint, de sorte qu'il soit impossible à franchir ; et certains peuvent se garer plus à l'écart, pour plus d'intimité, tout dépendant bien entendu du contexte. En effet, l'on ne se gare pas dans la même configuration selon que l'on soit sur une aire routière ou au beau milieu d'une fête, selon que l'on compte passer une simple nuit ou plusieurs jours, voire semaines.

Illustration 27: Bivouac au lac du Salagou, automne 2017

L'espace ainsi généré offre alors une zone « sûre », où l'on sera moins susceptible de se faire voler, ou aborder intempestivement par un inconnu hostile, que lorsque l'on est seul. On peut ainsi laisser traîner des affaires ou se reposer sans craindre de mauvaise surprise. La quasi-systématique présence de chiens, parfois nombreux, offre une protection supplémentaire face à la venue d'éléments importuns. Lorsque se présente un indésirable audacieux, ayant une attitude jugée malveillante, la situation est d'emblée gérée collectivement (car l'espace est commun au groupe) ; cependant la disposition « fermée » permet justement d'éviter nombre de potentielles intrusions. Les personnes voulant entrer en contact, y compris souvent les forces de l'Ordre, restent en général à distance respectable en signifiant leur présence, le plus souvent par la voix. Cette manière d'occuper l'espace est également parfois mise en œuvre lorsque les personnes ne se connaissent pas ou peu¹ : l'on se place alors ainsi car on se reconnaît dans un entre-soi culturel, et l'on génère un espace sécurisant envers les potentielles adversités communes.

¹ Avec alors plus de prudence, par exemple avec des personnes rencontrées sur la route ou avec qui l'on aura décidé de faire un bout de chemin après une fête.

Illustration 28: Arrêt aux abords d'un lac, avec entrées en vis-à-vis, Auvergne, été 2018

La zone située dans le « cercle »¹ de véhicules est agencée collectivement : chacun peut y mettre en commun du matériel, comme des tables, des chaises, de la nourriture, des boissons, du matériel de sonorisation, des instruments de musique ou de jonglage etc. Peuvent être tendus tissus et bâches entre les camions, pour se prémunir comme dit plus haut du soleil, de la pluie, du vent ou des regards indiscrets. Le matériel mis à l'extérieur est en général utilisable par tous – temporairement collectif – tandis que l'intérieur des véhicules reste plus « privé ». Souvent, la nourriture est mise en commun (notamment la récup), et est cuisinée en volumes conséquents, sous forme de plats « collectifs ». L'expression « C'est sur la table », par exemple, indique que ce qui est déposé dans l'espace commun est à disposition de tous (dans les limites tacites du respect mutuel déterminé par le vivre-ensemble du groupe). Dans le cas général, il y a un impératif implicite d'entraide, dont l'application courante est naturelle : c'est seulement quand y est fait défaut que la règle tacite se apparaît en creux, dans la réprobation que cela engendre. L'accaparement est de la même manière peu apprécié, et les denrées « nécessaires » sont réputées ne pas devoir faire l'objet d'une rétention. L'usuelle profusion fait que cela se produit peu souvent, mais il serait par exemple grandement réprouvé qu'en temps de disette l'une des personnes du groupe possède de la nourriture sans souhaiter la partager. De même, si quelqu'un d'inconnu demande « à manger », l'on s'efforcera en général de lui donner satisfaction. L'on m'a d'ailleurs plusieurs fois dit qu'il ne fallait pas dire « merci » après avoir été invité à manger « parce que c'est normal ».

¹ Il va de soi qu'il ne s'agit pas rigoureusement d'un cercle.

Illustration 29: Campement avec bâches de fortune tendues (à l'horizontale et à la verticale), à l'occasion d'une free party, Portugal, printemps 2018

Un campement ainsi formé est souvent semblable à un lieu de vie collective « en dur » : chaque véhicule est comparable à un bâtiment ou une pièce. Certains, surtout les plus petits, resteront en général des espaces plutôt privés, des « chambres », tandis que des camions plus spacieux pourront être usés comme espaces collectifs, au même titre que l'espace extérieur servant de cour : l'un pourra être un lieu où l'on s'assoit pour discuter, un « salon », tandis qu'un second pourra servir de cuisine à qui voudra faire à manger, un troisième servant de stock temporaire de matériel, un autre sera l'espace où l'on fêtera tard dans la nuit, laissant dormir ceux qui le veulent... La répartition des usages des véhicules est variée, et diffère souvent à chaque nouveau bivouac (voire à chaque nouvelle journée, voire même selon les horaires). Chacun, seul ou avec son véhicule, occupe des fonctions qu'il a lui-même choisies, et le temps qu'il souhaite les occuper. Sont donc alors constamment ré-déterminés les usages des différents espaces, en fonction notamment de l'état d'esprit de chacun. Les camions volumineux – « poids lourds » notamment – comprennent généralement un espace permettant de s'asseoir à plusieurs, qui est fréquemment mis à disposition collective temporaire¹, devenant une « pièce de vie » du campement. Le convoi de camions forme donc une sorte de petit hameau mobile, à topographie constamment changeante, avec de surcroît la possibilité que des habitations s'en dissocient, ou au contraire que de nouvelles s'y agrègent, au gré des affinités et nécessités de chacun. Le temps quotidien est usuellement rythmé par de la musique, basses tekno répétitives – parfois en sourdine – émises par un véhicule, ou d'autres musiques, souvent très rythmées : *punk rock* (et dans une moindre mesure *métal*)², *hip-hop*, *reggae*, *dub*, mais aussi chanson, musiques instrumentales diverses ou dites « traditionnelles » ou bien « du monde » etc.

1 Parfois même quand le propriétaire du camion dort ou s'absente.

2 Les musiques « violentes » semblent très fréquemment appréciées, même non-électroniques.

PIED-À-TERRES

Comme bonne part des cultures nomades, celle liée au référentiel tekno inclut une forme de rattachement spatial constituée d'un certain nombre de pied-à-terres. Il s'agit de lieux de passage, de sédentarisation temporaire ou de stockage. Ce sont des espaces immobiliers, construits ou non ; loués, possédés ou squattés par la personne, des amis ou des membres de la famille. Il peut aussi s'agir de lieux connus vaguement ou de réputation. Les endroits utilisés pour le stockage recèlent un espace relativement sécurisé où l'on pourra déposer certaines affaires que l'on souhaite conserver sans pour autant les garder dans le camion.¹ C'est alors aussi souvent aussi l'endroit où l'on reçoit le courrier. Il s'agit en général de lieux occupés par des personnes de confiance, relativement proches, notamment de la famille ou des amis. Quand le courrier n'est pas reçu chez un proche, son obtention peut dépendre d'une domiciliation administrative pour « sans domicile stable ou fixe »².

Les lieux de passage sont divers : il peut s'agir de domiciles de proches à qui l'on rend visite, ou d'espaces de vie collectifs. Villages « alternatifs » et hameaux « néo-ruraux », espaces militants, hangars et entrepôts réaménagés en zones de vie, *squats* périurbains offrant des zones permettant de se garer pour un temps de manière agréable, espaces ruraux occupés par des personnes ayant immobilisé temporairement leurs camions : les formes sous lesquelles ces espaces collectifs peuvent se présenter sont diverses. Certains d'entre eux sont plus que d'autres coutumiers du passage de nomades et/ou de néo-nomades.³

Les lieux de convergence urbains (ou plutôt en général péri-urbains) sont souvent des espaces squattés – généralement de tendance libertaire – dont il sera question à plusieurs reprises au fil de ce document. Mais nombre de pied-à-terres sont plutôt non-urbains, et sont souvent qualifiés de « néo-ruraux ».

Ce sont des espaces nouvellement occupés – légalement ou pas – par des personnes aux origines souvent citadines (et non, donc, dans un attachement familial traditionnel à la terre), expérimentant des formes rurales « écologiques », voulues respectueuses de « l'environnement »⁴ : permaculture, biodynamie, « *woofing* »

1 La location d'un garage peut également servir de moyen de

2 Ne disposant pas d'une adresse permettant d'y recevoir constante et confidentielle.

3 C'est le cas de ceux présentés en illustrations.

4 Voir le rapport « Synthèse et rencontres – Habitat léger » de l'association « RELIER » (2012).

Illustration 30: Espace collectif occupé, printemps 2017

(hébergement contre travaux), agriculture « végétane » (sans exploitation animale), militantisme « décroissant » (opposé à la croissance économique et ses effets), autonomie énergétique (éoliennes, serres, traction animale, énergie solaire, récupération d'eau, isolation), habitat léger (cabanes, tentes, yourtes, « terre-paille », véhicules etc.), recyclage etc.

Une idéologie de « respect de l'humain » est aussi portée : refus de l'exploitation capitaliste et des discriminations, dans des tendances orientées vers le libertarisme (c'est en tout cas de ce type de néo-ruralité dont il sera question au long de ce document). Parfois, il y a présence d'un intérêt pour les thématiques des dites « médecines non-conventionnelles » (non-pharmaceutiques), des philosophies d'Asie du sud, et/ou de diverses pratiques chamaniques (druidisme par exemple). La notion de néo-ruralité renvoie en général à des formes d'occupation et d'usage de la terre. Si ce terme désigne plutôt une forme de néo-paysannerie, la vie en camion, par son usuel évitement des villes, s'inscrit dans un cadre souvent presque exclusivement rural. Ainsi, sans que ne soient pratiqués ni l'élevage, ni l'agriculture, les *travellers* n'en sont pas moins, pour bon nombre, des citoyens « retournés » à la campagne et donc, dans une certaine mesure, des « néo-ruraux ». L'on partage d'ailleurs avec les néo-ruraux sédentaires un bon nombre de traits culturels convergents.

Il est courant d'être un habitué de certains lieux, parfois même en tant qu'habitant épisodique, et d'avoir connaissance d'un certain nombre d'autres que l'on peut fréquenter, voire découvrir. L'accueil est en général aisé : la convergence des modes de vie et manières d'être permet une adéquation des pratiques, tandis que l'autonomie du véhicule permet une certaine indépendance. Il n'est nul besoin de chambre à coucher pour les invités, chacun venant avec la sienne (tout comme son accès à l'électricité et/ou son dispositif de cuisine). Ainsi, toutes les tâches de la vie quotidienne peuvent être opérées individuellement, et le partage de l'activité avec les locaux est donc choisi et non contraint. Plutôt que la réception d'invités à domicile, l'accueil de nomades se manifeste comme une agrégation de véhicules autonomes, l'installation temporaire de voisins séjournant dans leur chez-soi propre.

Les pied-à-terres collectifs (urbains ou néo-ruraux) étant souvent de fond culturel proche ou apparenté, les manières de vivre, les ensembles symboliques, les usages, les règles tacites ou les convictions politiques sont la plupart du temps relativement convergents : on vit et cohabite en général lors des sédentarisations temporaires en ces lieux d'une manière relativement analogue à celle que l'on connaît sur la route, avec en plus les quelques comforts offerts par l'endroit : eau courante, abondance de matériel

parfois à disposition, atelier et outillages volumineux, branchement électrique non-restreint, espace hors-camion disponible, douche, baignoire, machine à laver le linge etc.

Illustration 31: Vues – de l'entrée et aérienne (capture d'écran « Google Maps ») – d'une partie du squat artistique « l'Élaboratoire », Rennes, automne 2017

Cependant, de nombreux lieux sont également très sobres en confort matériel : absence d'électricité (ou présence au moyen de simples panneaux solaires), d'eau courante, d'outillage sophistiqué etc. L'avantage réside alors surtout dans le vaste espace disponible et la tranquillité permise par l'entre-soi culturel.

Illustration 32: Extérieur et pièce intérieure (adaptée à la composition musicale électronique) d'un squat, Catalogne, été 2018

Il n'est pas rare que des séjours initialement prévus brefs ne s'éternisent : les contraintes temporelles étant en général très lâches, il est courant, quand l'on se sent à l'aise, de rester un certain temps. J'ai par exemple pu voir une personne s'arrêter sur un lieu collectif dans le seul but de se réapprovisionner en eau, et en repartir deux mois

plus tard. De la même manière, de nombreux espaces de vie initialement simplement « visités » par des personnes dont je partageais le véhicule se sont révélés assez accueillants pour les inciter à rester plusieurs jours, voire quelques semaines. Au bout d'un certain temps cependant, même quand aucune nécessité ne contraint à partir, il est courant que se fasse sentir une envie pressante de « reprendre la route ». Ainsi, selon une temporalité dépendant des degrés de propension individuels à s'accommoder de l'immobilisme, ce dernier est ressenti comme de plus en plus pesant jusqu'à ce qu'il soit résolu par la reprise de l'itinérance.

TEMPS QUOTIDIEN

Les différentes tâches nécessaires à la vie quotidienne doivent souvent être effectuées par soi-même : on n'achète pas systématiquement des ressources déjà conditionnées, on ne délègue pas les actions de lavage ou de chauffage à des machines, on ne se déplace pas dans des transports en commun... Le temps quotidien est rythmé par l'opération des différentes activités vivrière, et prend parfois – à ses débuts – la forme d'une sorte de redécouverte, quand la personne transitionne d'un mode de vie citadin à l'habitat mobile.

La vie quotidienne est marquée par toutes sortes d'activités, leur nature dépendant essentiellement des différentes personnes, leurs nécessités et leurs intérêts. Hormis les actions coutumières de collecte, d'itinérance et autres tâches « domestiques », qui prennent une part conséquente du temps de vie, certaines pratiques sont assez généralement répandues. Une partie importante du temps restant est dédiée aux diverses activités de loisir : entretien des relations amicales, écoute ou composition de musique, détente, lecture, travail artistique, bricolages divers, acquisition de savoirs¹, activité sexuelle, festoiment, consommation de psychotropes, moments consacrés aux chiens... Également, un certain nombre d'améliorations et de réparations sont continuellement effectuées, sur le véhicule ou sur du matériel, et occupent une partie du temps quotidien : l'on a toujours quelque chose à faire, une pièce à trouver, ou en tête quelque chose qu'il faudra faire prochainement, ainsi que souvent des idées concernant de possibles améliorations. C'est alors une résolution active des problèmes : plutôt qu'avoir recours à un achat ou à une sous-traitance, l'on tente d'effectuer soi-même le travail intellectuel et manuel en vue de parvenir au résultat désiré. L'on apprend au fur et à mesure : on observe quand ils sont à l'œuvre des personnes connues et garagistes, on écoute puis tente d'appliquer les conseils, on est souvent muni de livres traitant de mécanique, on expérimente... Ainsi, des bricolages sont fréquents, surtout quand on possède un bon talent bricoleur ou que l'on a pas les moyens de payer un garagiste². Si

1 Par des livres, internet, des émissions radio-télévisées...

2 Il n'est pas rare que dans un élan de sympathie, un garagiste ayant effectué un petit travail mécanique, offre le service, réduise le prix ou propose un prix libre : « Donnez moi ce que vous voulez ! ».

cependant il est nécessaire d'avoir recours à un professionnel, il convient alors de se rendre dans un garage approprié¹, dont on peut trouver l'adresse en questionnant les autochtones ou en utilisant Internet.

L'accès à internet a une importance croissante : si auparavant beaucoup n'en étaient pas équipés, aujourd'hui une bonne part des tekno-nomades dispose d'un accès régulier au réseau, soit au moyen d'un *smartphone*, soit à l'aide d'un dispositif permettant d'obtenir une connexion, ou éventuellement de manière plus épisodique lors d'arrêts dans certains pied-à-terres. L'accès à l'information sur l'actualité nationale et mondiale se fait souvent au travers d'Internet ou par bouche-à-oreilles : les journaux ou la télévision sont rarement consultés.

ALIMENTATION

En dehors de l'achat conventionnel ou de l'éventuel vol de denrées alimentaires, qui ont pour caractéristique le choix des denrées, l'usage de la récupe est un acte de la vie quotidienne : la technique est mise en œuvre régulièrement, comme d'autres feraient « les courses ». En général, quand l'on est en groupe, les denrées récoltées font l'objet d'une collectivisation : tout ou partie est mis à disposition de chacun (ce qui rejoint d'ailleurs l'idéal de gratuité maximale des fêtes tekno). Le partage est spontané, d'autant que souvent la récupe a été faite par quelques uns pour tout le groupe et que, parfois, il y a un net excès de denrées en regard du nombre de personnes.

Étant donné que l'on a pas prise sur la qualité comme sur la quantité des denrées qui seront collectées, l'on est coutumier d'une irrégularité de la ressource alimentaire : on est autant habitué à la privation qu'à une forte profusion. L'aspect aléatoire de la récupe induit une instabilité dans les denrées à cuisiner : on est souvent amené chaque jour à cuisiner autre chose. En effet, les panels d'ingrédients à disposition pour faire la cuisine sont constamment différents, il convient donc de soi-même associer judicieusement ce que l'on a sous la main, et que l'on a parfois jamais cuisiné, voire même jamais goûté. Ainsi, cette cuisine est faite d'expérimentations constantes qui conduisent à la construction d'un savoir-faire empirique et intuitif : l'on « sent », grâce à l'expérience acquise, quels aliments se marieront bien, quel que soit ce que l'on a sous la main.² *A contrario*, quand on a récupéré quelque chose « en gros », on doit alors faire preuve d'une grande inventivité pour ne pas avoir toujours le même plat : on teste différentes façon de cuisiner et d'assaisonner la chose en question pour éviter une routine gustative.

1 Certains garages n'étant pas adaptés à tous les types de véhicules, notamment en ce qui concerne les camions poids lourd, .

2 La pratique de cette forme de cuisine n'est pas systématique : certains ne se trouvant pas de talent particulier pour la cuisine préféreront des plats simple, ou des aliments pré-préparés (et s'orienteront préférentiellement vers ceux-ci lors de la récupe). Il arrive aussi que des aliments simples et bon marché soient achetés : riz, pâtes, semoule, pommes de terre...

Ainsi, la cuisine à base de récupération est souvent constituée d'incessantes innovations et inventions de nouvelles recettes. Les aliments en passe d'être avariés sont souvent cuits : la cuisson permet d'éliminer une bonne part des agents infectieux que la nourriture pourrait receler.

L'espace aux abords du camion est mis à profit pour l'élaboration des plats : la découpe des aliments se fait fréquemment à l'extérieur, surtout quand on est installé pour quelques jours, que l'on a de la compagnie et que le climat est agréable. Les déchets compostables sont jetés dans la nature plutôt qu'en sac poubelle. Souvent, les véhicules-habitats sont équipés de brûleurs à gaz, plus rarement d'un four, la cuisson est ainsi souvent opérée de manière « classique », à la gazinière, mais est aussi, quand les conditions climatiques le permettent, faite au feu de bois, ce qui permet d'économiser du gaz. On est généralement équipé du matériel nécessaire à un *barbecue* – souvent une simple grille équipée d'une poignée – et parfois d'une plaque métallique ou d'une pierre plate à bonne conduction thermique – par exemple une ardoise – servant de *plancha*. On utilise alors ces supports ou un bâton taillé en pointe sur lequel sera planté l'aliment à cuire. L'habitude de la cuisine au feu de bois conduit à une bonne maîtrise des techniques : l'allumage est opéré rapidement (au moyen de papier journal et bois de cassettes récupérés), les braises sont efficacement réparties et gérées – à l'aide d'eau projetée en gouttelettes par exemple – et les temps de cuisson comme la distance au feu des aliments sont relativement justement estimés. En hiver, certains poêles à bois peuvent être utilisés à la manière d'une plaque chauffante : une fois allumés dans un but premier de caléfaction du camion, ils présentent une surface offrant la possibilité de ne pas utiliser de gaz pour cuire la nourriture.

L'usage d'épices et aromates divers est apprécié. Ils peuvent parfois avoir eux-mêmes été récupérés dans des poubelles, ou bien récoltés dans la nature : l'origan, le thym, le romarin, la sauge ou la menthe¹ sont aisément trouvables à l'état sauvage, semi-sauvage ou dans des jardins. Leur usage permet de faire varier les goûts, et ils sont, pour certains, réputés être bénéfiques pour la santé. Les épices permettent également de couvrir ou d'atténuer un éventuel « goût de poubelle » que peuvent avoir certains aliments récupérés.

Il est également fréquent de trouver des produits immédiatement consommables en grandes quantités, comme par exemple le pain, les viennoiseries ou les yaourts aromatisés. Il est alors courant de « grignoter » au gré des envies.

Quand on est en groupe, il est fréquent que les plats soient déposés, et que chacun mange quand il le désire. Les personnes se servent généralement elles-mêmes, voire parfois mangent directement dans le plat. La nourriture peut être consommée dans des assiettes ou bols (voire tout autre récipient jugé propice), avec cuillères, fourchettes,

1 Respectivement *origanum vulgare*, *thymus vulgaris*, *rosmarinus officinalis*, *salvia officinalis*, différentes variétés de *mentha*.

couteaux et/ou parfois baguettes, chaque personne utilisant un contenant et les ustensiles de son choix. Parfois également, l'on mange « avec les mains ». Il est rare que les repas aient lieu à heure fixe : l'horaire dépend en général de l'articulation des envies, des motivations culinaires et des appétits individuels.

HYGIÈNE ET NETTOYAGE

Dans les petits camions, il y a rarement la place pour installer une salle de bains conventionnelle. On se lave alors souvent (de manière en général non-quotidienne) à l'extérieur du camion, à l'aide d'un bidon d'eau, d'un tuyau (parfois branché à un pommeau), d'une douche solaire ou d'une bassine. Lorsque c'est incommode à l'extérieur, on peut aménager un espace dans le véhicule, afin que l'eau ne s'écoule pas au sol. Dans les camions plus massifs, il y a souvent présence d'une douche – pas toujours en état de fonctionner – qui permet un lavage avec écoulement des eaux dans le bac à douche. La sophistication de l'équipement est variable, et de cela dépendent la quantité d'eau utilisable ainsi que la présence d'eau chaude notamment. La présence d'une douche ou d'une baignoire dans un lieu d'arrêt est fréquemment mise à profit car offrant parfois plus de confort. En général, les rivières et lacs sont aussi prisés, notamment en périodes chaudes, et parfois aussi des fontaines publiques constituées de vasques. L'hygiène corporelle fait l'objet d'une préoccupation variable, dépendant du degré de disposition individuel et/ou d'un éventuel conjoint à s'accommoder d'un lavage absent ou partiel. Dans tous les cas, il est d'usage d'éviter d'utiliser des produits jugés « trop chimiques » : lorsque l'eau évacuée débouche sur un espace naturel, elle polluerait les sols. On apprécie le savon de Marseille par exemple, pour la réputation dont il jouit d'être non-polluant. Celui-ci peut être substitué à la majeure partie des produits de nettoyage, corporels et capillaires comme domestiques.

Le linge est lavé à la main ou en laverie ; sont appréciées notamment les machines à laver à grande capacité qu'offrent les *parkings* de certaines enseignes de centres commerciaux. Le camion est alors garé à proximité et l'on vaque à ses activités en attendant que s'effectue le lavage. Lorsque ce dernier est achevé, on étend le linge (sur place ou au prochain arrêt) sur des parties du véhicule, des branches, des cordes tendues etc. Parfois, s'il pleut notamment, le linge est mis à sécher dans le camion et occupe alors une partie de l'espace de vie. En hiver, le dispositif de chauffage est souvent mis à profit pour le séchage. Parfois sont utilisées des lessives artisanales faites à base, par exemple, de cendres macérées et/ou de bicarbonate de sodium.

La vaisselle est souvent nettoyée à l'eau froide ; à l'éponge et au savon ou au produit vaisselle, préféré « bio ». On l'effectue dans l'évier du camion ou à l'extérieur. Elle peut aussi être mise en œuvre au moyen de vinaigre blanc, ou de marc de café : celui-ci a un effet dégraissant et abrasif qui permet de ne pas utiliser de produit. La vaisselle est aussi de temps à autre lavée dans la mer ou un cours d'eau, avec parfois frottement de sable

ou de végétaux en guise d'éponge ; et parfois simplement laissée sous la pluie en cas de précipitations. Également, il est coutumier de mettre à profit la présence d'un chien pour un pré-lavage à coups de langue.

Le nettoyage du camion est souvent effectué par des moyens mécaniques, notamment balais et balayettes. Parfois, un « grand nettoyage » est l'occasion de partiellement vider le camion pour pouvoir accéder à tous les recoins difficiles d'accès. Certains produits – parfois relativement toxiques – sont utilisés en appoint : vinaigre, bicarbonate de sodium, eau de Javel, détergents. Dans un cas général, l'usage de produits présumés nocifs pour l'environnement est restreint à des espaces urbanisés ou « déjà pollués », zones où l'écoulement – en quantité restreinte – d'un produit nuisible ne sera pas dommageable ; soit que des drains d'eaux usées soient présents, soit que l'altération du biotope apparaisse comme déjà manifestement très avancée : décharges, écoulements d'égouts, friches industrielles, abords d'autoroutes etc.

Lors des périodes de règles, les femmes font usage de serviettes et tampons hygiéniques, ou parfois plus rarement de coupes menstruelles¹. Ce dernier objet semble très apprécié par les femmes du milieu en ayant connaissance, il est revendiqué économique, écologique et moins nocif pour la santé².

Concernant les excréments, les mictions se font en général à l'extérieur (hors hiver, l'on évite généralement d'uriner dans des toilettes sèches). Durant les temps de repos ou par temps froid, afin de ne pas sortir du camion, l'on peut utiliser un pot de chambre et parfois, pour les hommes, uriner dans une bouteille de plastique.

MÉDICATIONS

En cas de nécessité de soins, il se peut qu'aucune assistance ne soit disponible. C'est pourquoi il est impératif d'avoir à disposition quelques médicaments et matériels de soin ou une connaissance des plantes médicinales ; ainsi que certains savoirs en médecine de base. Si la consultation de médecins conventionnels n'est pas rare, le recours à l'automédication est aussi chose courante. L'itinérance impliquant un accès parfois moins aisé à certaines instances médicales³ et le désir d'indépendance induisant une tendance à une médication préférentiellement autonome, il y a souvent une accumulation d'un savoir médical empirique découlant d'usages personnels passés et de l'emmagasiner de conseils reçus. Les affections sont ainsi souvent traitées au moyen d'une pharmacie hétéroclite constituée de vieux médicaments obtenus antérieurement –

1 Récipient souple, usuellement en silicone, inséré dans le vagin et recueillant le sang menstruel.

2 Les tampons et serviettes hygiéniques sont suspectés de receler des substances au potentiel toxique.

3 Le fait de devoir entrer dans une villes, des horaires non-concordants, un long délai d'attente, une prise de rendez-vous malaisée à cause d'une incertitude des déplacements à venir etc.

dans le cadre d'un traitement ou récupérés – dont on connaît plus ou moins justement et précisément les applications, ce qui peut parfois donner lieu à des usages inappropriés.

La légitimité médicale est souvent vue comme « confisquée » par les institutions conventionnelles, ne laissant que peu de place à d'autres formes de médecine plus « traditionnelles », notamment à base de plantes, à propos desquelles il n'est pas rare d'entendre que « S'ils utilisent ça depuis des centaines d'années, c'est bien que ça doit marcher quelque part ! ». Ainsi, des sujets comme par exemple la phytothérapie, l'aromathérapie, des « remèdes de grand-mère », certains rites chamaniques ou un certain nombre de pratiques médicinales dites « asiatiques »¹ font parfois l'objet d'un grand intérêt.

Les trois premiers, notamment, sont relativement abordables : le savoir est communément accessible, par transmission orale ou écrite, et les matières nécessaires peuvent souvent s'obtenir simplement². Ainsi, il y a généralement présence d'un savoir empirique rudimentaire sur l'usage médicinal d'un certain nombre de plantes, ainsi que de matières comme l'argile ou le miel. Les médications simples, par ingestion, infusion ou cataplasme, sont communes³ ; tandis que la création de produits médicaux transformés est plus rare, les éventuelles macérations alcooliques ou huileuses étant par exemple plutôt opérées dans l'optique d'une consommation non-médicale.

Un intérêt particulier est porté à certains savoirs traditionnels que l'on se réappropriera par expérimentations, et que l'on pourra transmettre. La médecine « psychologique » peut parfois également être expérimentée, au moyen de pratiques inspirées d'usages « exotiques », par exemple des rites chamaniques divers⁴. Des astuces simples pour résoudre de petits troubles de la vie quotidienne⁵ sont récoltées au gré des rencontres et des voyages. L'échange de connaissances, d'observations et d'expériences permet de consolider peu à peu ce bagage de connaissances.

1 Officiellement qualifiées de « médecines non-conventionnelles » (par exemple : reiki, acupuncture etc.).

2 De nombreuses plantes peuvent être cueillies (ou parfois achetées).

3 Par exemple : ingestion d'ail (*allium sativum*) ou de curcuma (*curcuma longa*) pour la polyvalence de leurs nombreuses vertus, tisanes dont les propriétés varieront selon les compositions, avec parfois ajout de miel. Le cataplasme est une application de diverses plantes – et parfois d'argile ou autres – sur des affections cutanées, par exemple des plantains (*plantago major* ou *plantago lanceolata*) sur les piqûres, de la consoude (*symphytum consolida*) sur les contusions, de l'oignon (*allium cepa*) sur les infections aux staphylocoques etc.

4 Trouvés dans un écrit ou découverts par une rencontre ou au cours d'un voyage, avec parfois usage de plantes psychotropes.

5 Ne serait-ce qu'une période des repos curative ou un régime alimentaire spécifique temporaire.

Bien que loin d'être exempte de risques¹, cette forme de médecine empirique joignant un grand nombre de pratiques, des plus conventionnelles aux moins bien connues, permet une réappropriation d'un certain savoir médical et offre une relative autonomie dans le traitement des problèmes de santé. L'accès aux soins peut ainsi souvent être auto-géré par la personne ou, le cas échéant, des membres du groupe, ou même en joignant par téléphone une personne connue en l'expérience de laquelle on a confiance.

La contraception est mise en œuvre avec les moyens conventionnels : préservatif, pilule ou implant contraceptifs, stérilet etc. Parfois aussi est pratiquée l'abstinence en période de fertilité, et en cas de grossesse non-désiré, l'avortement médical est usuel. Les espaces festifs mettent en général à disposition des préservatifs, masculins et féminins.

L'éventuelle apparition de parasites tels la gale ou les punaises de lits est généralement traitée au moyen de biocides conventionnels, ou parfois en conduisant le camion à une altitude où la pression atmosphérique est réputée fatale pour les acariens, qui seront alors éliminés en quelques jours. Les chiens peuvent parfois être équipés de colliers anti-parasitaires.

CHIENS ET AUTRES ANIMAUX

Les personnes vivant en véhicules aménagés sont souvent accompagnées d'animaux. S'il s'agit le plus souvent d'un ou plusieurs chiens, il n'est pas rare non plus qu'il s'agisse aussi d'un chat, d'un rat ou d'une poule.² L'animal peut avoir été adopté ou parfois recueilli dans diverses situations. Il arrive qu'il s'agisse d'un animal dit « sauvage » que l'on aura sauvé très jeune, tiré des griffes d'un prédateur (chien ou chat par exemple) ou ayant manifestement été perdu par ses parents. Il sera alors traité comme un animal de compagnie, avec ce que cela peut impliquer comme difficultés d'éducation dues à la non-domesticité de l'animal ; ainsi que les éventuelles suites légales d'une adoption non-autorisée. Les animaux ne sont que très rarement achetés.

Pendant, l'animal le plus communément rencontré chez les personnes vivant en camion est incontestablement le chien.³ On le considère le plus souvent comme son ami ou son enfant : les liens affectifs sont particulièrement intenses.⁴ Par exemple, de nombreuses personnes rencontrées sur le terrain n'auraient aucune hésitation à opter pour leur chien si elles étaient face à un choix mutuellement exclusif, un dilemme

1 Surdosage, confusion de plantes, usage mal approprié, médicaments périmés...

2 Plus rarement, il peut s'agir d'un lapin, d'une chèvre, d'un cochon, d'un corvidé etc.

3 C'est donc de chiens dont il sera ici question, nombre de constats ici rapportés pouvant cependant être appliqués également à d'autres animaux.

4 L'on en souvent dit d'ailleurs : « Lui au moins, il ne me trahira jamais ! ».

impliquant de le sauvegarder plutôt qu'un humain. On avance souvent le fait qu'en cas de pénurie d'eau ou de nourriture, le chien sera prioritaire. J'ai pu voir des personnes devant faire face au décès de leur compagnon canin, ou pensant l'avoir perdu. L'intensité des sentiments alors exprimés est tout à fait comparable à celle suivant le décès d'un proche humain. Le deuil s'étend souvent sur plusieurs années. La perte du chien est d'ailleurs une hantise, une situation dont la potentialité est en général perçue comme éminemment angoissante. Même si l'occurrence d'un tel événement est sue très rare, elle arrive cependant parfois, et est alors vécue comme catastrophique.

Sous bien des aspects, la considération des chiens tend vers un certain anthropomorphisme. Est attribué au chien un statut approchant celui d'un enfant humain : il est considéré tel un membre de la famille, on le nourrit, on l'éduque, on joue avec lui, et l'on exige peu de lui si ce n'est une certaine obéissance. L'expression de l'affection mutuelle – par les gestes, les paroles ou le jeu – est pratique souvent quotidienne, ce qui contribue à tisser des liens affectifs d'une grande intensité. Il est fréquent aussi que le chien dorme avec l'humain dans le lit (notamment en hiver). La notion de « maître » est fréquemment remise en cause : j'ai pu entendre des phrases comme : « J'suis pas son maître, moi, j'suis juste son *dealer*¹ de croquettes ! », ou « C'est mon chien, et puis moi j'suis son humain. »² Le chien est vu comme un compagnon, un ami ou un enfant, mais rarement comme une possession. On lui parle généralement comme on s'adresserait à un humain (c'est à dire par des phrases – souvent aux intonations plus prononcées – plutôt que par des ordres brefs). De lui est cependant exigée une certaine obéissance, et notamment en cas de danger ou de présence d'un grand nombre de personnes, par exemple lors de fêtes. Il arrive que certains usent de violence à l'encontre de leur animal, mais l'usage est en général réprouvé et, si cela arrive, il est rare que les personnes alentour ne le sanctionnent pas au moins verbalement.

Le chien porte un nom qui se réfère fréquemment aux mêmes champs lexicaux que ceux utilisés dans les noms de *soundsystems*³, et est habituellement également interpellé par un ou plusieurs surnoms affectifs. Souvent aussi, une personne est désignée – ou s'auto-désigne – par son prénom ou son surnom suivi de celui de son chien, à l'image d'un patronyme : cela permet d'éviter une confusion avec une personne portant le même prénom. D'autant qu'au sein de la population *traveller*, on ne donne que rarement son « nom de famille », que ce soit par discrétion ou parfois par un certain refus de la forme

1 De l'anglais, « vendeur ». Entendre ici « fournisseur ».

2 D'ailleurs cette notion d'horizontalité se retrouve dans l'expression des rapports inter-animaux : lorsque l'on vit avec des animaux d'espèces diverses, il est commun de dire du chien qu'il a telle ou telle relation avec « son rat » ou « sa poule » par exemple, et que ces derniers sont protégés par « leur chien ».

3 Musique électronique, esprit, « tribal », révolte, violence (voir plus loin).

d'attribution de l'identité individuelle au sein de la famille (voire au sein de la culture sédentaro-étatique). Parfois, on se présente sous un surnom, un « blaze », au lieu du prénom que l'on s'est vu initialement attribuer. Ainsi, l'adjonction du nom du chien permet de préciser une identification individuelle de la personne. La probabilité qu'une personne portant un prénom similaire ait également nommé son chien de la même manière étant faible, l'adjonction du nom du chien permet de désigner une personne liée au monde tekno-nomade avec peu de risques de méprise, et ce malgré le grand nombre de personnes impliquées dans cet univers. En cas de doute, quelques précisions supplémentaires quant à l'origine nationale ou l'apparence de la personne (ou de son véhicule) permettront de trancher. On garde aussi, bien en mémoire, la généalogie des chiens, ce qui a pour corollaire de dessiner des treilles de liens entre humains au travers des lignages canins.

En plus de la composante affective, le chien a notamment un rôle de gardien : lorsqu'il flaire ou entend une présence inconnue à l'extérieur du véhicule, il a un comportement typique, souvent concrétisé, entre autres, sous forme de grognements ou d'aboiements. En cas de stationnement solitaire dans un endroit isolé, cela offre une alerte parfois salutaire en cas de tentative d'intrusion malveillante, ainsi qu'une sécurisation face à l'éventuelle présence d'animaux « sauvages ». Également, lorsque quelqu'un s'approche du campement, l'on est immédiatement averti au travers du comportement du ou des chiens. Leur présence manifeste est d'ailleurs un facteur dissuasif pour d'éventuels intrus. De plus, s'il y a une altercation, le chien défendra généralement les humains – ou animaux – à lui familiers. Il a ainsi une fonction d'avertissement, de dissuasion et de défense, cela dépendant de la situation comme du caractère et du gabarit du chien. Il permet aussi que les agents de police soient moins en confiance lors d'un contrôle, ou moins enclins à une fouille de véhicule. La fonction de protection est également réciproque : lorsqu'un chien est malmené par une personne ou un autre animal, son humain fait généralement montre d'une vive réaction, voire parfois d'une violence pouvant paraître démesurée.

La territorialité du chien nomade est différente de celle du chien sédentaire : si celle du second est un territoire spatial fixe et défini, celle du premier se révèle être le camion en lui-même, et à l'arrêt un certain périmètre alentour. L'espace est temporairement approprié par le chien comme il l'est par l'humain : la zone concernée est le territoire d'usage, campement, affaires, alentours immédiats... En général, le chien ne permet pas une entrée dans le véhicule (voire un accès ses abords) sans que son humain ait signifié son assentiment (ou que la personne soit familière).

Le dessous du camion est souvent un endroit de prédilection pour le chien, permettant de se protéger de la pluie comme du soleil, notamment quand le véhicule est clos. Le chien est le plus souvent détaché – cause parfois de différends avec d'autres

personnes¹ ou les autorités – et préféré libre de ses mouvements. La laisse est utilisée dans des contextes particuliers : punition, route ou autre danger alentour, nécessité temporaire etc. Parfois, en cas de chiens à tendance agressive, peuvent survenir des problèmes avec le voisinage.

Le fait de vivre avec des chiens induit une dépendance aux vétérinaires. S'il arrive parfois que les médecines animales sont auto-effectuées, avec un refus des conventionnels tatouage, puçage et vaccinations ; l'on se réfère cependant plutôt, dans le cas général, à des vétérinaires, dont les frais sont parfois coûteux. Certaines opérations vétérinaires conduisant parfois à l'ablation de membres de l'animal, il m'est arrivé de voir des chiens équipés de harnachements à roues permettant de remplacer des pattes amputées.

La dimension coutumière de la compagnie de chiens au quotidien en fait une composante à part entière de la vie en camion. En effet, les aboiements, présences et batailles de chiens rythment la vie de tous les jours ; que l'on ait à intervenir ou également simplement en bruit de fond. Les chiens font partie intégrante des collectifs de vie. Souvent, les assiettes usagées et restes de plats leur sont donnés, ce qui permet un pré-lavage efficace. Dans le camion, il y a en général des gamelles au sol, au moins une d'eau et une de nourriture². Celles-ci sont souvent équipées d'une composante antidérapante permettant d'éviter qu'elles ne bougent lors des déplacements, ou sont parfois simplement improvisées au moyen de récipients de cuisine. Il n'est pas rare de mettre par inadvertance le pied dans une gamelle d'eau : en plus de la sensation désagréable, le récipient peut se renverser ou se casser s'il n'est pas stable ou solide. Ainsi, sont appréciées les gamelles métalliques à base large :

1 Par exemple, j'ai à plusieurs reprises vu des personnes menacer d'abattre des chiens au fusil au cas où ceux-ci ne seraient pas attachés.

2 Souvent des croquettes, mais parfois aussi des aliments cuisinés ou récupérés.

Illustration 33: Schéma d'un type de gamelle bien adapté à l'habitat mobile

ENFANTS ET FAMILLE

Malgré les conditions parfois précaires que l'on peut imaginer, l'arrivée d'un enfant n'est pas incompatible avec la vie en véhicule. Si parfois cela conduit à un abandon du nomadisme, il arrive souvent que le mode de vie soit conservé. En ce cas, il est fréquent de chercher un camion plus spacieux, notamment en passant le permis « poids lourd », et de s'assurer d'avoir des endroits « sûrs » de repli en cas de soucis (par exemple de la famille ou des amis sédentaires). Je n'ai que peu eu l'occasion de fréquenter des personnes ayant des enfants en très bas âge (en ces périodes, il est courant de passer à un semi-sédentarisme et d'éviter les activités festives, donc d'être relativement isolé), je ne pourrai donc traiter de cette thématique qu'en ce qui concerne des enfants d'âge supérieur à cinq ans environ. Les relations sentimentales au sein de la population teknonomade étant parfois brèves, la monoparentalité est chose courante, avec parfois présence d'un nouveau conjoint du parent. Parfois aussi, il y a une garde partagée entre les deux géniteurs (dont l'un peut être sédentaire). Ainsi, l'unité familiale est composée d'un ou deux parents, et du ou des enfants : le reste de la famille, même quand il y a contacts fréquents, ne vit pas avec le noyau familial immédiat. L'éducation est, généralement, donnée par le ou les parents : si aucun d'entre eux n'est sédentaire, aller à l'école sera impossible à l'enfant. Il est courant, aussi, de s'adresser aux enfants de la même manière que l'on parlerait à un adulte : il n'y a pas en général usage d'un ton condescendant, et des discussions parfois relativement complexes peuvent être entretenues avec eux. En effet, l'enfant fréquente usuellement des personnes de tous âges, est considéré comme un « petit adulte » et est donc socialisé de telle manière qu'il lui est aisé de communiquer d'« égal à égal » avec des personnes de toutes sortes. De ce que j'ai pu être amené à constater, les enfants vivant en camion font montre d'une curiosité, d'une sagacité et d'une débrouillardise étonnantes pour leurs âges. Une

personne rencontrée vivait la moitié du temps, dans son camion, avec son fils de 4 ans¹. Ce dernier m'a semblé étonnamment éveillé : il connaissait et savait trouver plusieurs plantes aromatiques, partageait spontanément ses bonbons quand il en avait et était curieux de tout. Il n'est pas rare de voir quelques enfants de nomades dans des *free parties* : ceux-ci sont alors en général équipés de casques anti-bruit et sont surveillés par leurs parents. Une attention particulière est portée au fait qu'un contact épidermique entre un enfant et une personne ayant consommé des « prods » doit être évité, pour la raison que certaines substances peuvent se transmettre par ce biais.

PROBLÈMES SPÉCIFIQUES À L'HABITAT VÉHICULÉ

Le mode de vie nomade s'accompagne de certains risques particuliers : toute panne est susceptible d'entraver la poursuite de l'itinérance. Ainsi, tout problème technique, et notamment mécanique, entraîne – si l'on ne peut le résoudre par soi-même – une dépendance à des éléments du monde sédentaire : agriculteur possédant un tracteur, entreprise de dépannage, garage automobile, fournisseur de pièces pour le véhicule etc. Il arrive que certains d'entre eux fassent montre de bienveillance au vu de la relative précarité devinée, et offrent des prix réduits, voire la gratuité du service. Les réparations pouvant cependant être très coûteuses, alors que les moyens d'obtenir de l'argent nécessitent de pouvoir être mobile, les pannes sont parfois des problèmes majeurs.

Illustration 34: Pneu de camion « poids lourd » ayant éclaté sur l'autoroute, Espagne, printemps 2018

Ainsi, pour éviter d'avoir à se restreindre aux solutions sous-traitées payantes, il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances en mécanique.

1 L'autre moitié correspondant à la garde de la mère.

Parfois, surpris par la pluie ou la consistance du sol, l'on se retrouve embourbé. Il sera alors nécessaire de mettre en œuvre certaines compétences de conduite ; ainsi que des techniques visant à donner de la prise au sol aux roues motrices, en ajoutant au-dessous des rampes métalliques ou du bois, en s'aidant d'un treuil ou d'un autre véhicule, en poussant, en creusant... Parfois, quand un désembourbement n'est pas opérable par soi-même, il est alors nécessaire de partir en quête d'un paysan du voisinage qui acceptera d'apporter son aide au moyen d'un tracteur, parfois contre rémunération ; ou sinon en dernier recours de contacter un service de dépannage.

Illustration 35: Deux embourbements de « camtards »

Le fait que l'habitat soit un véhicule induit une nécessité spécifique : il peut perdre son aspect mobile. En effet, l'on utilise souvent de vieux camions, que l'on « use jusqu'à l'os », et qui au bout d'un certain temps connaissent l'un ou l'autre problème mécanique fatal. En ce cas, l'on décide en général – si l'on en a les moyens – de se procurer un nouveau véhicule (en récupérant tout ou partie des anciens aménagements), et l'on peut aussi choisir de se sédentariser dans un pied-à-terre où la carcasse sera utilisée comme habitat, mais il arrive aussi que l'on se retrouve « à la rue ».

Le fait d'habiter un camion rend également plus vulnérable aux dégradations volontaires et aux effractions. Si l'on possède peu et en général rien d'excessivement coûteux (hormis un ordinateur ou du matériel de sonorisation par exemple), ce qui rend le bilan d'un éventuel cambriolage bien moins lourd qu'il ne le serait pour une maison abondamment ou richement garnie en matériel, le véhicule peut en lui-même être volé. Cela revient alors à se faire dépouiller de sa maison même, ce qui se révèle être catastrophique. Bien que la chose soit particulièrement rare, elle demeure un risque crucial, duquel il convient de se prémunir par différents mécanismes et stratégies. Certaines sont conventionnelles (alarmes, antivols, chiens, coupe-circuits etc.) et d'autres sont informelles et n'ont donc pas vocation à être divulguées.

Les relations de cohabitation par promiscuité affective (hétérosexuelle ou homosexuelle) hors parentalité seront discutées plus loin. Cependant, dans la vie quotidienne à bord du même camion, une éventuelle dispute de couple n'est pas tempérable par un changement de pièce en vue de calmer la tension. Ainsi, si

usuellement les conflits au sein des collectifs peuvent être court-circuités par un repli vers le véhicule individuel, il n'en va pas de même au sein d'une unité d'habitat.

Dans le cas général, on est coutumier de « la galère » : tous ont vécu, plus ou moins fréquemment selon les cas, des situations difficiles (conflits, pénuries de nourriture ou d'eau, problèmes mécaniques, avaries, enclavement subi, perte de chiens etc.).

RAPPORT AUX AUTRES MONDES SOCIAUX

Premièrement, si le nomade est partiellement dissocié du monde sédentaire, il a également, en général, un certain nombre d'attaches spatialement fixes : certains membres de la famille, des personnes avec qui sont entretenues de relations amicales ou sentimentales, des lieux de rattachement ou de passage, et un grand nombre de personnes connues. Il n'est donc pas isolé dans son nomadisme, il est multiples fois connecté – en interaction physique ou communicationnelle¹ – avec certains éléments du monde non-mobile.

Hors ces rapports, la nécessité de fréquents bivouacs implique des contacts réguliers avec un grand nombre de sédentaires : contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, les néo-nomades interagissent souvent avec autant, sinon plus de non-nomades que bon nombre de sédentaires *lambda*. En effet, une grande partie des vies hors mobilité induisent une récurrence dans les humains côtoyés, par la fréquentation réitérative des mêmes espaces sociaux (cadre domestique, lieux d'activité économique, sociale, culturelle ou de loisir, zones de transit entre ces espaces). Ainsi, les interactions effectives non-éphémères (et non les paroles et actions polies qui semblent souvent n'avoir d'autre fin que l'affirmation d'un savoir-être intégré, par la mise en œuvre de rapports de convenance superficiels) sont restreintes à certaines personnes définies, tandis que chez les néo-nomades, il est coutumier d'interagir avec les nouvelles personnes continuellement rencontrées, de partager un moment plaisant, ou au contraire neutre et parfois antagoniste. Les relations quotidiennes se matérialisent fréquemment sous une forme cordiale, par exemple suite au partage d'un espace, à un échange de banalités, à une demande de service ou à une curiosité quant au mode de vie ; mais aussi d'une manière parfois éminemment conflictuelle (désaccord, conflit d'usage ou d'espace, stigmatisation...). On a donc, malgré ce que le sens commun pourrait porter à croire, une multitude d'interactions avec des agents du monde sédentaire.

« T'es obligé d'échanger avec tout le monde, les gens qui sont à côté, j'veux dire quand t'as b'soin d'un coup de patte, y'a les gens qui habitent à côté, ou, voilà... » (Phrase tirée d'une discussion avec N.)

1 Téléphone, courrier électronique, réseaux sociaux virtuels.

La notion même de voisinage, dans un contexte nomade, prend une dimension spécifique : le contexte humain proche est changeant. Les personnes évoluant ou habitant aux alentours du camion, qu'ils soient nomades ou sédentaires, sont les voisins « du moment » et, en cas de discord, il peut en être changé d'un simple déplacement. Ainsi, un voisinage considéré gênant n'implique pas la nécessité de le supporter.

PRÉJUGÉS PRÉALABLES AUX INTERACTIONS

À l'image d'autres nomades, les *travellers* sont usuellement l'objet de nombre de préjugés. Souvent, on ne les connaît qu'à travers un prisme médiatique : ils seront associés à ce que l'on aura pu voir concernant des *free parties* (avec une sur-représentation de celles où a pu subvenir un problème – celles sans incident n'étant en majorité jamais traitées dans les médias – et une optique essentiellement sécuritaire, avec l'accent porté sur les différentes pratiques illégales), aux préjugés concernant les cultures musicales *punk*, *hippie* ou *rastafari* en raison de coïncidences dans les apparences, aux SDFs¹, aux nomades « traditionnels » dits « gens du voyage »², ou certains à mouvement anarchistes. Ce sont tous les stigmates associés à ces groupes socio-culturels qui peuvent être apposés sur les tekno-nomades. Un présumé miséreux et/ou délinquant fait souvent qu'ils sont de prime abord appréhendés d'un œil suspicieux : ce sont des « sauvages » dont le « domestique » se méfie.³ D'autant que souvent les *travellers* comme leurs camions ne passent pas inaperçus : véhicules anciens aux allures atypiques, parures voyantes, présence de chiens etc. Les apparences individuelles contribuent souvent à renforcer un *a priori* négatif : plus l'aspect de la personne – ou de son véhicule – divergera des allures « conventionnelles », plus les stigmates dont elle sera l'objet risqueront d'être prononcés.

Les tekno-nomades sont sujets aux mêmes dépréciations que nombre de marginaux : ils sont souvent suspectés d'être alcooliques, drogués ou *dealers*, d'avoir des pratiques délinquantes, d'être violents ou d'avoir une mauvaise hygiène ; ils portent les stigmates du « *junkie* ». On leur prête volontiers une forte propension à l'oisiveté, à la débauche, on juge fâcheuse la tendance au vagabondage. Le présumé de « non-travail »⁴ entraîne une déconsidération, ainsi qu'une suspicion de « profitage » des aides sociales.

1 « Sans Domicile Fixe ».

2 Avec cependant souvent un seul véhicule (ou des groupes moins nombreux) ainsi que des séjours moins prolongés, ce qui ne les fait pas considérer comme des « nouveaux voisins » sur moyen ou long terme, contrairement à ce que l'on nomme souvent dépréciativement et parfois indûment « camps de gitans ».

3 Voir P. Descola, 2004 et S. Bahuchet, H. Guillaume, 1979.

4 Entendu comme fait de ne pas pratiquer d'activité salariée.

C'est l'aspect erratique – suspecté sur tous les plans – qui les fait considérer comme manquant de sérieux, de stabilités de tous ordres.

Ils sont parfois qualifiés de « *punks* à chiens ». S'il est vrai que certains « *punks* à chiens » vivent en camion et entrent parfois dans ce que l'on peut considérer comme la population tekno-nomade, le terme est en général utilisé, dans les médias notamment, pour désigner indistinctement tout marginal à l'allure négligée et vivant avec un ou des chiens. De la même manière, le prisme médiatique, en mettant souvent en exergue principalement les pratiques festives, fait aussi considérer les tekno-nomades comme des « teuffeurs ». Ainsi, ils seront associés aux pratiques festives – telles qu'elles sont présentées au travers des médias – et donc à de potentielles nuisances (sonores notamment), à l'occupation « en force » de terrains, à « la drogue » etc.

Les différentes régions sont en général classées par les néo-nomades en rapport à l'« ouverture d'esprit » des populations locales : dans certaines zones, on sait que l'on sera généralement bien considéré, que l'on peut s'attendre à des accueils chaleureux ; tandis que d'autres secteurs sont réputés pour leur aspect inhospitalier. Pour illustration, la Côte d'Azur est porteuse d'une notoriété négative en termes d'accueil, elle est d'ailleurs parfois appelée la « Côte d'Usure », expression pointant la pénibilité de la vie itinérante sur son littoral¹, et parfois aussi, mais plus rarement, en référence à l'aisance matérielle supposée de ses habitants (en ce cas est attribuée aussi une connotation bancaire au terme « usure »). Les gens y sont connus pour leur forte hostilité envers les itinérants « non-touristes », et l'on sait qu'il sera parfois difficile d'obtenir un « coup de main » en cas de problème.

INTERACTIONS USUELLES

Les différents besoins, comme par exemple l'eau ou des informations géographiques, rendent souvent nécessaire la communication avec l'environnement humain proche. Ainsi, les nomades communiquent fréquemment avec les locaux, pour des informations, des petits services parfois réciproques, des dépannages ou simplement dans le cadre d'une discussion dénuée d'objectif particulier, se satisfaisant alors d'une interaction sans lendemain mais agréable. Les fréquentes pannes et divers soucis techniques impliquent une nécessité – même quand elle est mineure – de personnes (professionnelles ou non) à l'outillage plus lourd et diversifié, ou aux connaissances techniques plus approfondies. Le tekno-nomade côtoie donc usuellement nombre de sédentaires, souvent ruraux, de tous âges (avec selon mes observations une prédominance pour des personnes ayant

¹ Menaces, mépris, procédures policières abusives, ces différentes situations y sont dites plus couramment vécues que dans d'autres régions. Par exemple, en groupe de trois véhicules arrêtés pour la nuit avec la musique d'une autoradio, nous avons été menacés d'un *taser* (arme à impulsion électrique), et fait l'objet d'une plainte. Le lendemain, cinq gendarmes habillés en treillis et équipés de fusils d'assaut ont encerclé le campement pour « voir ce qu'il se passait », et sont repartis après une brève discussion.

plus de la quarantaine) qui habitent ou exercent des activités aux abords des zones de stationnement. Souvent, il y a de prime abord un *a priori* négatif des locaux : les « gens du voyage » comme les « marginaux » sont fréquemment entourés d'une symbolique défavorable. Ainsi, les rapports au voisinage transitoire peuvent s'établir à l'aune d'une certaine défiance, voire parfois d'une franche hostilité s'accompagnant de menaces. Lorsque l'approche des sédentaires est avenante, les personnes sont en général bien accueillies, tandis que quand elle est inamicale, la réaction peut être empreinte de tempérance pour « calmer le jeu », ou bien au contraire être hostile en réponse et prendre la forme d'invectives. Mais il n'est pas rare que passées les premières réticences ne s'établisse une acceptation mutuelle, quand il y a communication. Souvent même alors, la relation devient cordiale : le riverain est vite « rassuré », se détend et est parfois entraîné par l'enjouement et l'aspect atypique de ce voisinage temporaire. Il peut parfois alors y avoir partage d'une discussion, d'une activité, d'un café ou d'un verre d'alcool. La nature satisfaisante d'une interaction semble déterminée par une sympathie, une analogie dans les conceptions de la vie ou une convergence d'intérêts. L'âge par exemple ne semble pas être un facteur discriminant dans l'élection des interactions préférentielles : on ne recherche pas spécialement une personne d'âge similaire, mais plutôt une personne jugée avenante ou intéressante.

Parfois il y a une certaine incompréhension de ce qui pousse à « sortir de la société », ce qu'il y a de plaisant à vivre une certaine marginalité ou hors le confort du sédentarisme. Mais souvent aussi, l'intérêt du sédentaire est piqué : il s'enquiert des formes du mode de vie nomade, des moyens de subsistance, des voyages passés. Il convient parfois qu'il est positif et formateur de voyager, qu'il faut « profiter de la vie tant qu'on le peut » : il arrive qu'il soutienne, voire encourage le choix de cette vie. Parfois aussi le nomadisme suscite une imagination rêveuse, le fantasme d'une vie libérée de certaines contraintes, que le sédentaire estime désirable mais à lui inaccessible en raison de son âge, de la nature et la prégnance de ses attaches, ou d'une supposée précarité voire insalubrité de mode de vie qu'il ne se sent pas apte à endosser. Parfois, un élan de sympathie ou une envie de solidarité – accompagnant parfois un présumé d'indigence – conduisent certains sédentaires rencontrés à faire don de nourriture, d'argent ou de matériel. Souvent, à l'heure du départ, l'on se voit souhaiter bonne route, bon voyage ou bon courage.

DES RAPPORTS PARFOIS CONFLICTUELS

Les formes de rencontres sont de plusieurs sortes : il peut s'agir de gens passant ponctuellement par l'endroit, touristes, promeneurs, chasseurs ou pêcheurs¹ par

1 Si les pêcheurs ne sont en général pas spécialement dépréciés, les chasseurs font souvent l'objet d'une certaine hostilité. Elle se concrétise en une dénonciation de l'aspect mortifère de cette activité, surtout quand elle est exclusivement « de loisir », ou la crainte d'une balle perdue ou abattant un chien.

exemple ; ou bien des personnes faisant montre d'une forme d'appropriation de l'espace : propriété privée, espace d'usage ou lieu coutumièrement fréquenté. C'est en ce cas que surviennent la majorité des conflits. Si certains propriétaires ou usagers sont bienveillants, conciliants ou indifférents, d'autres refusent l'accès, le stationnement ou certains usages des lieux, sont méfiants ou encore imposent des restrictions (par exemple absence de musique ou attache des chiens¹). Ainsi, il est très fréquent de voir opposer à une volonté de stationnement diverses interventions verbales : « Vous êtes chez moi ! », « C'est une propriété privée ici ! », « Vous n'avez rien à faire là ! », « On ne veut pas de vous chez nous ! », « J'appelle la police ! » etc.

Pour illustration, le camion de C., dans lequel j'étais passager, était engagé dans une impasse, de sorte qu'il lui était littéralement impossible de sortir sans manœuvrer dans la voie pavée d'entrée d'une maison. La conductrice commençant la manœuvre, la propriétaire est sortie, interdisant formellement que le camion ne « mette une roue dans son allée ». Nous avons expliqué qu'il était impossible de se dégager autrement, et que la manœuvre n'abîmerait rien. La femme nous a dit de nous débrouiller, a renouvelé son refus, et a menacé d'appeler la police en cas de transgression. Nous lui avons alors demandé si, en ce cas, elle préférerait que nous restions, ce à quoi elle s'est exprimée formellement opposée. Devant l'incohérence de la situation, C. a opéré la manœuvre sous les protestations et insultes de la femme.

Parfois aussi des menaces directes sont proférées. Cependant, la présence courante d'un chien ou une certaine crainte induite par un présupposé d'instabilité ou de violence du « marginal » – par une incertitude quant à ses potentielles réactions – font souvent qu'est gardée une distance prudente. Ainsi il est rare que l'altercation ne prenne une tournure physique, mais parfois une arme (outil, objet contondant, *taser* ou même fusil) est brandie. Face à ces différentes formes d'hostilité (ceci incluant celles vues aux paragraphes précédents), la réaction peut être une tentative d'apaisement (par l'expression du fait que l'arrêt est court et/ou ne va susciter aucun désagrément) ce qui parfois aboutit à un accord quand à une période de stationnement ; ou au contraire une réponse vive et agressive, notamment par des insultes, des intimidations ou des remises en question de la légitimité de la propriété. On a donc une renégociation continue – éminemment récurrente – de l'espace avec les légitimités établies.

Également, après, voire pendant une *free party* qui aura généré des nuisances, les interactions peuvent s'établir sur fond d'un certain mécontentement. En cas de volume sonore trop important ou trop prolongé, ou quand il y a eu vol de matériel alentour, il arrive que les relations avec le voisinage soient conflictuelles.

1 Par exemple : « Je vais sortir mon chien, attachez le votre, sinon s'il attaque le mien je l'abats ! », phrase formulée par un sédentaire qui logeait à une centaine de mètres environ du lieu de stationnement, sud de la France.

Dans le cas général, le rapport avec le personnel des grands magasins s'établit sur fond d'une suspicion de propension au vol ou à la dégradation de matériel. La pratique de la récupe, si elle se passe généralement sans encombre, peut également être le lieu de conflits avec l'administration, les employés ou la sécurité des magasins.¹ Certains magasins voient cette technique d'un œil très négatif, et œuvrent à rendre incontestables les aliments : des produits chimiques (tels de l'eau de Javel ou de la lessive) peuvent être épandus sur les poubelles, à dessein selon mes interlocuteurs de terrain. Il peut être fait de même avec du poisson pourri. Parfois aussi les commerces conservent leurs déchets en intérieur, et ne les sortent que quelques minutes avant l'arrivée des éboueurs². Lors d'une récupe dans le local poubelle d'un *fast food*³ à laquelle j'ai participé, un employé nous a surpris. Il nous a demandé de partir. Les personnes ont refusé. L'employé est alors allé chercher deux vigiles, qui nous ont ordonné de partir, ce qui s'est vu opposer un nouveau refus. Après un échange verbal tendu (tout en continuant la fouille) et des menaces de violence de la part des vigiles, une personne du groupe a dit : « C'est bon, y'a plus rien ! En tout cas, bravo, déjà vous êtes mal payés, et en plus vous venez faire chier les gens qui bouffent des déchets ! C'est un beau *job* ça, j'espère que vous êtes fiers ! Allez, nous on s'taille ! ». Ainsi, l'usage de la récupe n'est pas exempt de conflits. De plus, quand il y a effraction, la pratique est illégale : au cours de mon séjour sur le terrain, nous avons – deux autres personnes et moi-même – été surpris par la police lors d'une récupe dans l'enceinte extérieure d'un magasin. Nous avons alors été détenus treize heures durant en garde à vue, accusés de « vol en réunion avec visage entièrement ou partiellement dissimulé⁴, avec effraction à la propriété privée par escalade ». Le véhicule a été emmené à la fourrière. Nous avons écopé chacun d'un simple rappel à la loi.

Le travail saisonnier est régulièrement l'occasion de différends. Parfois, un patron reproche un manque de sérieux, une nonchalance, une rapidité trop réduite, un goût trop prononcé pour les pauses.⁵ Il arrive également qu'un employeur soit jugé trop

1 Parfois, considérée comme pratique « sale », la récupe donne lieu à une certaine dépréciation : l'on peut par exemple être taxé de « clochard » par les employés ou clients.

2 Une récupe est parfois possible entre la sortie des poubelles et l'arrivée des éboueurs, mais nécessite un *timing* serré.

3 Qui était encore ouvert.

4 Nous avions des écharpes légèrement remontées sur le menton.

5 Les employeurs de travailleurs saisonniers ne cachent en général pas leurs *a priori* au sujet des néo-nomades : ces derniers sont usuellement suspectés de manque de sérieux et d'une propension à la désertion du poste.

autoritaire, trop exigeant¹, ou abusif². L'aversion à l'autorité fortement présente chez les tekno-nomades peut alors occasionner une réaction contestatrice, une rebuffade plutôt qu'une acceptation obéissante. La plupart du temps, il ne s'agit que de différents mineurs ou épisodiques, mais parfois aussi les situations deviennent tendues et peuvent mener à des conflits allant jusqu'à une démission ou un licenciement. Parfois, le patron renâcle à verser le salaire, ne comptant pas toutes les heures travaillées, mettant dans certains cas plusieurs mois à rémunérer le travailleur, voire tentant de ne pas le payer du tout³. Ce type de malversations peut, le cas échéant, faire l'objet de représailles, par exemple des sabotages. Pour exemple, au cours d'un travail saisonnier, lors d'une discussion en espagnol à propos de ce que l'on accepte ou non de tolérer d'un patron, une femme italienne a dit : « *Yo nunca bajo la cabeza, ¡ después te da calambres !* », traduit par « Moi, je ne baisse jamais la tête, après ça te donne des crampes ! ».

RAPPORT AUX AUTRES POPULATIONS ITINÉRANTES

« En revanche, seul l'imaginaire des sédentaires les rapproche des peuples Roms, tziganes et voyageurs dont ils ne partagent pas les racines "ethniques" et culturelles, bien que leur nom de voyageurs soient [*sic*] emprunté à celui des "gypsies" britanniques, et que leurs modes de vie et leurs habitat mobiles puissent présenter des ressemblances notables. » (Y. Pedrazzini, 2013)

Le terme de « gens du voyage », souvent utilisé pour désigner les nomades « traditionnels » européens, demeure un exonyme flou et peu consensuel. Il englobe notamment les différentes populations du groupe ethnolinguistique *rromany* (provenant d'Asie du sud, les Roms au sens large⁴), ainsi que des populations dont l'ethnogenèse est estimée européenne (Travellers, Yéniches, Mecheros etc.). Je l'utiliserai cependant en raison de la commodité qu'il offre, pour traiter de ces populations.

Si les *travellers* sont communément rapprochés de ces « nomades traditionnels » dans le sens commun (notamment pour ce qui concerne la mobilité de l'habitat), les référentiels culturels de ces populations diffèrent grandement, comme le constate Y. Pedrazzini.⁵ S'il est vrai que l'on peut retrouver le partage de certaines pratiques, une conception convergente de l'espace sous le prisme de la mobilité et une communauté

1 Notamment en exigeant une activité maximale pour un salaire minimal.

2 En termes de cadences, de restrictions, d'horaires supplémentaires, d'absence de pause etc.

3 Ce qui est plus fréquent quand l'employé est étranger et ne parle pas la langue, les procédures de réclamation étant alors très compliquées.

4 Bien que l'appellation « Rrom » ne soit pas nécessairement consensuelle, le sujet n'étant pas ici la distinction des différents sous-groupe de cet ensemble ethnolinguistique. Elle a cependant le mérite d'être un autonome, à la différence de l'exonyme « Tzigane » qui souvent est non-reconnu.

d'intérêts politiques liés à la non-sédentarité, les apparentes similitudes ne vont en général pas plus loin. Dans le vocabulaire en usage chez les tekno-nomades, certains termes se réfèrent explicitement au référentiel rrom. On utilisera ces termes pour désigner une homologie ou un emprunt de pratiques¹, mais jamais n'est prétendue une affiliation culturelle véritable, un peu à l'image des autres peuples auxquels il arrive de se référer (amérindiens, pirates etc.) : l'on y trouve des ressemblances, et non ses origines.

Cette non-affiliation est partagée : les « gens du voyage » présentent souvent la volonté de ne pas être assimilés aux néo-nomades : ces derniers restent en général à leurs yeux des « *gadjé* », parfois même de « faux nomades ». Des regards réprobateurs sont portés sur la liberté des mœurs (notamment en termes de sexualité), les usages psychotropes et/ou les considérations quasi-anthropomorphes des chiens ; et un manque d'hygiène est parfois présumé. L'absence apparente de structure communautaire familiale pose également question. Il peut s'agir d'une simple dissociation, ou d'une franche hostilité. M. Frediani (2009) rapporte, au Royaume-Uni, des tensions parfois importantes à l'origine entre Travellers « traditionnels » et *new travellers*, puis une progressive acceptation mutuelle, ce qui est assez similaire à ce que l'on m'a rapporté en France avec les tekno-nomades. Certaines pratiques apparentées dans la vie quotidienne impliquent une certaine convergence de connaissances et de nécessités, ce qui induit souvent une relative facilité de communication, une compréhension aisée. Ainsi, les rapports réciproques sont parfois cordiaux mais demeurent aussi, souvent, empreints de méfiance, et peuvent éventuellement se révéler conflictuels. Il arrive que des néo-nomades aient vécu avec des Rroms ou dans le milieu du cirque, et qu'ils aient alors des connaissances sociales facilitant l'acceptation. De même, certains Rroms ont côtoyé des milieux *underground* tekno, *punk* ou anarchistes, ce qui induit autant de passerelles culturelles. Ainsi, la consistance des interactions reste mitigée, entre cordialité (voire amitié) et méfiance ou conflit. Souvent, une certaine distance « de convenance » est gardée.

L'univers des « forains » n'est en général pas côtoyé, bien que les *soundsystems* nomades puissent dans une certaine mesure s'appréhender comme des « forains de la tekno », des itinérants monteurs de festivités.² Les employés de fret routier sont parfois fréquentés, notamment sur des *parkings*. Les relations sont le plus souvent affables, mais il peut parfois arriver que soit suspectée une intention de siphonnage.

5 Ils sont parfois aussi associés aux conducteurs de fret routier, bien qu'il soit manifeste que l'unique dénominateur commun est le couchage dans le camion.

1 Avec des expressions telles « à la gitane », « en mode gitan », « vie de bohème », « chouraver » (francisation d'un terme rromani pour « voler »)...

2 Sur le libertarisme itinérant qu'a parfois connu l'univers des foires (et par extrapolation leurs différentes similarités avec les *free parties*), voir A. Le Marchand, 2011.

RAPPORT À L'ÉTAT : ENTRE CONTRAINTES ET RÉPRESSION¹

Pour le nomade en général, l'État est avant tout synonyme de frontières : par ces segmentations du territoire, il empêche de fait un nomadisme libre.² Si l'espace Schengen permet une relative liberté de circulation en son sein, il n'en va pas de même pour de nombreuses régions du monde. Également, il s'agit d'un complexe législateur et coercitif, avec lequel l'on n'est généralement pas en accord et que parfois l'on ne reconnaît pas, mais qui s'impose tout de même. Cette entité, avec laquelle sont entretenus des rapports souvent hostiles, a édicté que la vie « normale » était sédentaire, et ainsi relégué les nomades au statut de citoyens de seconde zone³. Dépréciés et entourés d'une symbolique fortement liée à l'illégalité, ils sont une cible de choix pour les autorités coercitives : police, gendarmerie et douanes. La loi Loppsi 2 de 2011 interdisait même, purement et simplement, les habitats nomades⁴, avant sa censure par le Conseil constitutionnel. L'État, et à plus forte raison les forces de l'ordre, sont fréquemment chez les tekno-nomades environnés d'une ensemble de représentations symboliques éminemment négatives.

Le fait que les pratiques soient illégales n'intéresse pas l'anthropologue, excepté dans les stratégies d'évitement que cela implique en termes de rapports à l'exogène. Nomadisation légale ou illégale, c'est bien sa teneur qui nous intéresse, et non sa sanction juridico-morale sédentaire. Au cas contraire, l'étude de toute société nomade en serait systématiquement grevée, tant elles semblent unanimement faire l'objet de volontés d'immobilisation de la part des pouvoirs établis. Si l'ethnographie nous montre que le nomade se fait au sédentaire, elle montre aussi que le pouvoir sédentaire tente inlassablement de résorber l'itinérance, quand ce n'est pas en produire une nouvelle, qui lui serait entièrement affiliée (par exemple la « mobilité salariale »).

CONTRAINTES

Les règles établies par l'administration s'imposent aux pratiques nomades. Hormis les exigences en termes de domiciliation (qui souvent est effectuée chez des proches ou

1 Il sera ici question essentiellement du cas français. Pour les autres pays d'Europe occidentale, ce sont d'autres cadres législatifs et coercitifs qui s'appliquent, avec cependant nombre de similarités.

2 Sur le nomadisme face à l'étatisme sédentaire, voir par exemple P. Descola, 2004 ; S. Barraud, 2003 ; A. Delorme, 2001 ; P. Clastres, 1972 ; A. Bourgeot, 1995 ; F. Chobeaux, 2011 ; B. Sellato, 1989 etc.

3 Le « carnet de circulation », supprimé en 2012 par le Conseil constitutionnel, était obligatoire pour les nomades sans ressources financières régulières, tout comme le fait de le faire « viser » en commissariat tout les trois mois, sous peine de prison.

4 Régime d'exception extra-judiciaire concernant – entre autres – « l'installation illicite en réunion sur un terrain en vue d'y établir des habitations », l'acceptation du terme « illicite » étant à la discrétion arbitraire du préfet (insalubrité, non-raccord à l'eau potable ou au tout-à-l'égout, risques à la tranquillité publique etc.).

dans un CCAS¹), étant donné que cette forme de nomadisme se caractérise par la nécessité du véhicule motorisé, ce sont les normes régissant le nomadisme, les véhicules et les véhicules-habitat qui sont le principal lieu de contraintes de la part de l'administration. Premièrement, il est nécessaire d'avoir le permis de conduire² (mais il peut arriver – semble-t-il de plus en plus rarement – que certains roulent sans permis). L'assurance est souvent vue comme une dépense plutôt que comme une protection : beaucoup en parlent dans le discours comme d'un surcoût inutile (et certains même n'assurent pas leurs véhicules). L'achat en seconde main de véhicules préférentiellement plutôt anciens³ entraîne également une certaine appréhension quand vient le moment de passer au contrôle technique⁴ : certaines défaillances ou réparations non-conventionnelles pourraient entraîner une obligation de dépenses importantes pour des réparations, ou bien pire, l'immobilisation définitive du véhicule. Pour contourner cela, le véhicule est parfois passé en catégorie « collection »⁵, ne devant alors passer au contrôle technique que tous les cinq ans (et en étant exempt si c'est un « poids lourd »). Certains aussi choisissent de rouler sans contrôle technique. L'aménagement d'un véhicule en France doit, officiellement, être fait selon certaines normes, et être homologué par la Dreal⁶ pour pouvoir passer en catégorie « VASP »⁷. Comme cela est contraignant et coûteux, beaucoup passent outre cette homologation supposément obligatoire. De même, certaines modifications sur l'extérieur du véhicule sont prosrites ou nécessiteraient une homologation. Un certain nombre d'autres contraintes administratives plus anecdotiques s'impose également, régissant par exemple – voire prohibant – certains usages détournés de véhicules. La récente évolution du cadre français de règles en termes notamment de contrôle technique et d'homologation « VASP » a suscité beaucoup d'inquiétudes chez un grand nombre de néo-nomades, il est cependant encore trop tôt pour en évaluer convenablement les effets concrets.

Également, les lieux d'arrêt sont parfois prohibés ou autorisés dans un temps restreint : propriété privée, stationnement limité, espace « protégé », interdiction aux nomades, arrêté préfectoral etc. Le stationnement illégal en ces lieux expose à la venue des forces de l'ordre et une éventuelle verbalisation. Parfois, certaines personnes sont

1 Centre Communal d'Action Sociale.

2 D'un pays dont le permis est compatible avec celui où l'on voyage ; et de la classe de véhicule que l'on conduit.

3 Dont la mécanique est estimée plus solide et réparable par soi-même.

4 Et dans une moindre mesure au contrôle anti-pollution.

5 Démarche possible si le véhicule a plus de trente ans.

6 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

7 Véhicule Automoteur Spécialisé de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

interdites de territoire (pour des raisons judiciaires) dans une région ou un pays : si elles y sont interpellées, elles risquent des sanctions pouvant s'avérer sévères.

L'expression culturelle au travers des pratiques festives hors-cadre tombe aussi, comme on le verra plus loin, dans une large mesure sous le coup de la loi. Les fêtes tekno étant une composante névralgique, fondamentale de la culture *traveller*, leur répression par l'administration se manifeste comme une contrainte majeure jugulant les jonctions collectives épisodiques des composantes de cette population. Les diverses législations pèsent également sur un certain nombre d'autres pratiques exposées tout au long de ce travail, concernant notamment les occupations illicites de terrains, le travail non-déclaré, les usages liés aux psychotropes, les formes d'actions politiques et les moyens de collecte.

Le cadre légal prohibant ou régissant les usages ici énoncés forme un ensemble contraignant s'imposant à la population tekno-nomade, qui se passerait volontiers d'au moins une bonne partie de ces règles, souvent perçues comme liberticides, injustes et/ou conçues conformément à un monde sédentaire (donc inadaptées aux nomades).

COERCITION ET MENACES

Au quotidien, on n'a pas usuellement de contact direct avec l'État excepté au travers de l'une de ses composantes, celle de la répression : les rapports réciproques avec les agents de l'État, notamment avec la gendarmerie, la police et la douane, sont parfois cordiaux, mais en général antipathiques, voire franchement hostiles. L'on risque constamment, en déplacement ou à l'arrêt, un contrôle de police intempestif, à la différence de l'habitat « en dur » pour lequel cela n'a pas lieu sans raison spécifique. J'ai pu être témoin de multiples contrôles¹, parfois avec fouille du camion. Lorsque l'on est en illégalité sur l'un ou l'autre plan, chaque intervention de police se matérialise comme un véritable danger : l'on risque parfois une contravention trop lourde pour être payée, un retrait du permis de conduire (et donc de l'essentielle mobilité de l'habitat) voire même la prison.², qui est le sédentarisme contraint et poussé à l'extrême : une version paroxystique de ce dont l'on se défait au travers de la mise en œuvre du nomadisme. En somme, la privation de liberté d'action et de mouvement, qui, quand on saisit l'importance fondamentale qu'occupent les notions de liberté³, de mobilité et d'autonomie⁴ dans les identités tekno-nomades, revêt une dimension toute particulière.

1 Qui dans certains cas auraient pu conduire la personne directement à l'incarcération, que ce soit par la quantité ou la qualité des infractions potentiellement répréhensibles

2 Avec en plus le fait qu'un éventuel procès pourrait impliquer de devoir rester dans les environs, ou d'être contraint à revenir dans la zone à son occasion.

3 Toutes les pratiques hors-cadres, qui – même en contextes non-nomades, par exemple en *squat* – sont essentielles dans les constructions culturelles individuelles et collectives.

Hormis les contraventions et autres sanctions, certaines infractions peuvent conduire à l'immobilisation du véhicule. À l'arrêt, si l'on est mal ou trop longtemps garé à un endroit, ou que l'on « pirate » un accès à l'électricité, on est également susceptible d'être délogé, parfois brutalement. D'autant que les agents savent usuellement qu'ils sont susceptibles de dénicher l'une ou l'autre entorse au règlement. Il est d'ailleurs affirmé courant que ceux-ci « fassent les *cow-boys* » : l'expression est employée pour désigner des agents estimés arrogants et/ou méprisants, qui « se croient tout permis » (en prenant des libertés avec la législation, parfois en usant de violence) car ils savent qu'ils ne risquent aucune poursuite judiciaire et qu'ils peuvent en cas d'indocilité, s'ils « cherchent bien », trouver « quelque chose » (à verbaliser). Il arrive aussi que des agents ouvertement hostiles fassent montre d'un zèle exacerbé, recherchant un maximum d'infractions sanctionnables. La fouille d'un camion dépend d'un cadre légal spécifique – pas toujours respecté – suivant notamment de sa catégorie : en France (les législations diffèrent selon les pays), « service-public.fr » indique :

Fouille de véhicules d'habitation

La fouille de véhicules d'habitation (péniche, caravane, etc.) doit être faite dans le cadre de la perquisition par un officier de police judiciaire (OPJ) en présence du propriétaire. Elle ne peut avoir lieu qu'avec une commission rogatoire ou en cas de flagrant délit, et seulement de 6 heures à 21 heures.

Fouilles de voitures

La fouille d'un véhicule est possible dans les cas suivants :

- En cas de soupçons de crime ou délit flagrant commis par l'un des occupants
- Sur demande du procureur de la République dans le cadre de recherches ou poursuites judiciaires
- Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. L'accord du conducteur est alors obligatoire. En cas de refus, le véhicule est immobilisé 30 minutes maximum en attendant l'instruction du procureur de la République

La fouille doit être effectuée par un OPJ. Dans le cas de la prévention d'une atteinte grave à la sécurité, elle peut aussi être réalisée par un agent de police judiciaire sur ordre d'un OPJ. Les agents des douanes disposent d'un pouvoir de fouille des véhicules pour la recherche de fraude douanière. La fouille doit être faite en présence du propriétaire. »

4 Avec par exemple un sécessionnisme revendiqué d'avec le monde sédentaro-étatique.

Concernant la perquisition¹, il précise :

« La perquisition permet à la police, à la gendarmerie ou à un magistrat de rechercher des preuves et des documents au domicile d'une personne. Cette mesure est encadrée par des règles précises et s'effectue sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ou d'un juge. »

Lors d'une fouille², un ou plusieurs agents entrent dans le véhicule – le plus souvent, mais pas toujours, accompagnés du propriétaire – et cherchent en général relativement succinctement, mais parfois aussi de manière plus approfondie, dans les endroits où ils supposent être susceptibles de trouver du matériel illégal, et notamment des stupéfiants pour ce qui concerne les *travellers*. Ils sont parfois accompagnés d'un chien de brigade cynophile. On m'a rapporté plusieurs fois des épisodes où, du contrôle, avait résulté un désordre considérable, voire la destruction de meubles et cloisons (avec réparations aux frais du propriétaire), mais je n'ai pas été amené à y assister de mes yeux.

Même quand l'on estime ne rien avoir de répréhensible à se reprocher, l'imminence potentielle d'un contrôle policier suscite couramment une appréhension instinctive. Souvent, une situation de relative précarité est attribuée aux contraintes et actions d'État plutôt qu'aux simples conditions de vie nomades : le fait d'être couramment délogé de ses différents bivouacs et sédentarisation passagères, la répression de certaines pratiques, les nombreux contrôles ou les frais importants pour « être en règle » par exemple, représentent autant de handicaps quotidiens nuisant à la réalisation d'une existence itinérante jugée convenable.³

1 Si le véhicule habité n'est pas homologué VASP, il n'est pas considéré comme habitation et peut donc être perquisitionné hors-cadre. La semi-permanence de l'« État d'urgence » en France permet aussi de passer outre l'homologation VASP.

2 Il s'agit ici de ce que j'ai personnellement constaté.

3 Voir « Réseau d'Expérimentation et de Liaison des Initiatives en Espace Rural », 2012.

CHAPITRE III

FREE TEKNO, UN PHÉNOMÈNE PARA-RELIGIEUX ?

CONTEXTUALISATION : LES FÊTES TEKNO

Illustration : Free party, Occitania, printemps 2015 © Bouba Photographies

Les fêtes tekno sont majoritairement européennes (mais se retrouvent sur tous les continents¹) et, en France, plusieurs ont lieu chaque fin de semaine². Ce sont des fêtes-spectacles autogérées, au coût d'entrée nul ou abordable (souvent une donation libre), constituées à l'origine face à la rareté des espaces festifs hors cadre et bon marché: la légalité impose des contraintes en termes de volume sonore (pour le public comme pour le voisinage), des prix élevés, des restrictions quand aux consommations, la présence de

1 Selon des informations collectées sur le terrain, voir aussi T. Colombié, 2001, p. 77 ; L. Diotalevi, 2009, p.56.

2 Parfois plus d'une dizaine le même *week-end*, et parfois plusieurs dans un seul département. En 2017, sur « France Inter », l'on parle de 4 000 fêtes tekno par an en France (« 2001, l'odyssée des raves party », de l'émission « Affaires Sensibles »).

services de sécurité/contrôle, le paiement de taxes (notamment pour le débit de boissons), des normes absolument inadaptées¹ etc. Durant le 20^e siècle, la tendance a été à une privatisation des fêtes : l'on passe des bals populaires gratuits à des festivités payantes, ciblées sur des classes d'âge spécifiques.² La *free party* se manifeste comme une alternative avantageuse, sans filtrage d'entrée en termes d'âge, de couleur de peau, de classe sociale, de sexe, d'apparence, de consommations etc. Elle offre, pour un coût souvent dérisoire, un spectacle pouvant être de haute qualité, et un vécu souvent intense. En plus de cela, il est particulièrement aisé de s'y impliquer personnellement, d'intégrer le mouvement en tant qu'acteur, sans simplement « consommer la festivité ». L'on peut alors viser à une réalisation de soi parfois plus valorisante que celles envisageables dans les perspectives de la vie quotidienne : il est abordable d'intégrer un collectif, de rapidement « monter en grade ».

Un des seuls documents quantitatifs récents sur les *free parties* que j'ai pu trouver est une étude publiée en 2017 par la version en ligne du média « Mouvances Libres »³. Elle se base sur un échantillon de 120 fêtes tekno (à l'exclusion de teknivals) impliquant une cinquantaine de *soundsystems* sur quatre années (de 2012 à 2016), dans quatorze départements alentour de Paris.

Cette situation géographique laisse présumer un public comme des espaces de fêtes proportionnellement plus urbains que dans d'autres zones moins densément peuplées, et la méthode d'enquête n'est par rigoureusement exposée, induisant la potentialité de biais quant à l'élection des événements et à la méthode de collecte de données (subjectivité quant à laquelle il n'est pas possible de se prononcer sans connaissance de cause). Cependant, les données exposées permettent d'avoir un aperçu quantitatif schématique global et semblent correspondre aux proportions que j'ai moi-même été amené à constater, directement ou par l'intermédiaire de documents.

Illustration 36: Proportion de fêtes selon leur niveau d'affluence, 2017, © Mouvances Libres

Les *free parties* sont préférentiellement rurales, mais se réalisent aussi parfois dans des lieux plus urbanisés. « Mouvances Libres » recense les trois quarts des fêtes comme

1 Par exemple, nécessité de la présence d'un nombre déterminé de chaises fixables entre elles.

2 Voir L. Pourtau, 2009.

3 « Free part et répression en Île-de-France de 2012 à 2016 », 2017.

accueillant moins de 500 personnes (seuil prévu par l'« amendement Mariani », voir plus loin).

« Nous avons alors constaté que le nombre de participants à un événement est souvent en étroite relation avec le nombre de kW mis en tension, et du type de soirée proposée. Une plus grosse façade, avec de la déco, du mapping¹, ou encore avec des spectacles et des stands alternatifs, attirent bien évidemment plus de monde... » (Mouvances Libres, 2017)

Organisées par des collectifs relativement restreints, les fêtes tekno doivent souvent leur bonne réalisation à la tradition d'implication collective implicitement exigée (mais pas toujours respectée) : la sécurité, la prévention des risques ainsi que le nettoyage ne sont pas la seule affaire des organisateurs, mais de tous. Dans les faits, une minorité seulement remplit ces rôles (et souvent les organisateurs se voient contraints de finir eux-mêmes le nettoyage du site), mais elle demeure suffisante pour que la majorité des événements se déroulent et se concluent de manière jugée satisfaisante. Fréquemment, une fête rassemblant des milliers de participants, organisée par une vingtaine de personnes seulement, se conclut sans incident ni dégradation du terrain. Lors de teknivals, une tradition de pause quotidienne de 14 à 16 heures chaque jour a été instaurée, pour inviter le public à un effort collectif de nettoyage.

En général, est notable une préoccupation apparente de marquer une rupture avec « la société », et un dédain des événements officiels : l'on s'attend à ce que ces derniers soient « moins bien », et même les événements tekno légaux sont jugés d'autant plus méliorativement qu'ils parviennent à reproduire un contexte similaire à celui induit par la clandestinité. L'illégalité, on l'a vu, jalonne l'histoire de la tekno.

Illustration 37: Free party, Portugal, printemps 2018

1 Élément décoratif, dont il sera question plus loin.

LE MUR DE SON

Au sein d'une *free party*, l'espace festif gravite autour de la sonorisation¹ : celle-ci est relativement massive et est la raison même de l'événement. Elle est en général constituée sous forme de façade : les enceintes sont empilées de manière à former un « mur de son ».

Illustration 38: Mur de son d'un multison, Tarn, été 2015 © Bouba Photographies

Durant une *free party*, les individus souhaitant danser se positionnent en face ou aux abords du mur de son, profitant ainsi pleinement de la puissance de la sonorisation et des sensations qu'elle implique. La « sono » a généralement un aspect particulier qui est appréhendé, esthétiquement et parfois techniquement, par les initiés. Le mur de son étant le cœur de la fête, le point névralgique autour duquel s'axent les autres composantes de l'événement, il est conçu suivant des codes esthétiques spécifiques à l'univers de la tekno, en plus des facteurs techniques. Les enceintes ont d'ailleurs une importance toute particulière dans l'univers visuel tekno : en témoignent les tentures, tatouages, autocollants et *flyers* dont les motifs s'y réfèrent.

Certains *sounds* sont équipés de matériel de très haute qualité, supérieure à celui d'événements professionnels. Contrairement à ce qui est coutumier en termes d'enceintes de sonorisation, les baffles sont généralement dépourvus de grille², offrant à la vue les haut-parleurs ou la structure acoustique. Ils sont peints de manière particulière, et disposés de façon à ce que leur agencement soit plaisant à l'œil. Les esthétiques prisées sont en général liées à des combinaisons appréciées de couleurs, des

-
- 1 Une sonorisation puissante ou de bonne qualité est un argument prépondérant dans l'aspect attractif de l'événement.
 - 2 Ou du moins les grilles laissent transparaître l'intérieur. Si la dernière illustration montre, sur les côtés, des enceintes « conventionnelles » sans structure acoustique apparente, il est très rare qu'un mur de son soit entièrement constitué d'enceintes de ce type.

formes obtenues par un agencement particulier des « caissons », ainsi que l'aspect de la façade de nuit, combiné aux effets lumineux de décoration. Il y a souvent chez les initiés une certaine connaissance des marques, types et/ou charges d'enceintes : l'on reconnaît les différentes formes et l'on est ainsi apte à apprécier ou estimer la qualité de la sonorisation. Souvent, les enceintes ainsi que d'autres machines de traitement de son font l'objet d'échanges entre les *soundsystems* : il peut s'agir de troc ou de revente.

Le mur de son est construit comme un instrument de musique : on le constitue de manière à obtenir certaines sonorités désirées, et on lui donne un aspect particulier. Expliquer un à un tous les processus mis en œuvre pour aboutir à un certain rendu sonore serait peu utile dans le présent travail, car concernant plutôt les techniques d'ingénierie sonore que l'ethnographie, mais il est à savoir que le choix précis du matériel¹, la conception ou l'achat des enceintes et machines, la disposition des différentes composantes et les expérimentations successives de configurations conduisent à l'approche de la sonorité désirée : c'est en quelque sorte un « accord » de l'instrument. En résumé, en plus de la qualité de la musique diffusée, la façon de diffuser est capitale : la qualité du mur de son est un élément déterminant dans l'appréciation du public, il est jugé au même titre qu'un instrument. L'on évalue sa puissance, sa justesse, sa précision acoustique, son timbre, la qualité de ses réglages, la pertinence de sa composition etc. La forme des enceintes et leur peinture ont aussi une importance majeure : la dimension esthétique est l'objet de préméditations et d'expérimentations diverses. La forme des enceintes est souvent choisie pour l'aspect visuel presque autant que pour la sonorité. Les décorations et les jeux de lumière d'un *sound* sont en général à intégrer dans l'aspect esthétique du mur de son. Ainsi, la « scène » entière – la sonorisation et la dimension visuelle générale – est conçue en tant qu'un vaste instrument de musique qui est « construit » de manière collective, et que les artistes/techniciens mettront en œuvre, en « en jouant ». Un artiste est d'ailleurs souvent fortement attiré à l'idée de jouer sur un « bon » mur. En général, chaque *soundsystem* a son propre mur de son², qui présente un aspect particulier. Ainsi, avec un peu d'expérience, on reconnaît l'aspect des murs de son, que l'on associe à leur *sound*. De même, l'identification de certaines enceintes au sein d'un mur peut permettre de déterminer qui sont les organisateurs.

1 Amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, câbles, matériel de traitement de son...

2 Parfois, le matériel appartient individuellement aux membres, et parfois il est collectif.

DÉTAILS À PROPOS DES ENCEINTES¹

La structure d'une enceinte est importante dans la reproduction du son qu'elle permettra à posteriori. Les deux unités de mesure essentielles sont la sensibilité – ou « rendement acoustique », exprimé en décibels (dB) – et la fréquence sonore, exprimée en hertz (Hz).

Les décibels mesurent le volume sonore. On utilise généralement l'unité complexe dB/1W/1m : le nombre de décibels mesurés à une distance de 1m, face à une enceinte soumise à une puissance électrique de 1W². C'est ce que l'on appelle la sensibilité d'une enceinte, son aptitude à convertir une puissance électrique en puissance sonore. C'est notamment ce qui différencie les enceintes de sonorisation des baffles de *hi-fi* : la pression acoustique générée par les premières est considérable par rapport à celle produite par les secondes pour un même signal électrique reçu, ce qui permet de sonoriser à fort volume, pour un public nombreux ou un événement en extérieur. D'autant que les premières peuvent en général accepter une puissance électrique largement supérieure à celle que supportent les secondes.

La réponse en fréquence est une fourchette de valeurs en hertz exprimant la plage de fréquences sonores que l'enceinte est apte à reproduire efficacement à un volume sonore relativement homogène. L'oreille humaine étant estimée pouvoir percevoir les sons dont la fréquence se situe entre 20 Hz et 20 000 Hz, on catégorise communément, de manière arbitraire car il n'y a pas de point de différenciation particulier, les fréquences en trois catégories :

- les basses, de 20 Hz à 200 Hz environ
- les médiums, de 200 Hz à 2 000 Hz environ
- les aigus, de 2 000 Hz à 20 000 Hz environ

Pour établir la fonction d'utilisation d'une enceinte, il est nécessaire de combiner la sensibilité et la fréquence, c'est à dire d'établir pour quelle fourchette de fréquences l'enceinte aura le meilleur rendement, et la meilleure qualité sonore (notamment un rendement linéaire et une absence de distorsion). La structure d'une enceinte permet d'agir sur ces deux facteurs, et détermine de ce fait la fonction – et donc la position – qu'elle aura au sein du mur de son. L'enceinte est ensuite alimentée par un signal sonore (venant d'un amplificateur de puissance) filtré (au moyen d'un appareil appelé « filtre actif »), de façon à ce qu'elle reproduise essentiellement les fréquences pour lesquelles elle est conçue. Dans un mur de son, les différentes enceintes sont assemblées dans le but de retranscrire l'intégralité du signal sonore avec une efficacité optimale.

1 Source : « hornplans.free.fr ».

2 Pour une impédance (résistance électrique du haut-parleur, variable selon la fréquence reproduite) de 8 ohms, sous une tension de 2,83V.

Ces données ne sont pas les seules à être prises en compte dans la conception ou l'élection d'une enceinte, mais elles sont les plus importantes. L'explication des autres paramètres serait trop technique et fastidieuse, et n'apporterait rien au travail de recherche. La variabilité des paramètres induit le fait que certaines enceintes ont des sonorités bien particulières qui parfois constituent leur aspect attrayant.

Illustration 39: Mur de son et annotations, Occitanie, printemps 2016 © Bouba Photographies

Les « têtes » sont des enceintes destinées à reproduire les médiums et les aigus (environ 200 à 20 000 Hz).

Les « caissons de kick » sont destinés à donner l'impact, ils reproduisent des bas-médiums¹ (environ 90 à 300 Hz).

Les « caissons de basses » sont destinés à fournir les bas-graves (fréquences en général inférieures à 120 Hz).

Ces différentes enceintes sont – à l'exception des trois en haut à gauche, pour lesquelles la grille ne permet pas de se prononcer – des enceintes à pavillons (voir plus bas). Les plages de fréquences sont un ordre d'idée, et ne sont pas rigoureuses.² Certains de ces pavillons sont « simples », et d'autres sont « spéciaux »³. Pour ce qui concerne les « caissons », ils sont « couplés », c'est à dire que leurs embouchures sont

1 Ou « haut-graves ».

2 Chaque colonne ayant ses réglages propres. La troisième colonne par exemple est munie de « têtes » fournissant également les bas-médiums.

3 Les caissons de basses de gauche sont dits « hybrides » car ils présentent un événement, ceux à droite (rouges) sont appelés « *tapped horns* » car l'arrière du haut parleur est dans la bouche du pavillon.

accolées pour former une embouchure totale plus large, améliorant le rendement notamment dans les graves.

DÉTAILS À PROPOS DES CAISSONS DE BASSES

La reproduction des basses fréquences implique certaines structures d'enceintes particulières. Les graves nécessitent en effet des baffles de grandes dimensions pour être retranscrites à fort volume sonore, ainsi que différents dispositifs acoustiques appelés, en terme technique, « charges ». Dans les faits, retranscrire les fréquences sonores inférieures à 35Hz à fort volume est difficile, et nécessite le couplage d'un certain nombre de caissons de basses (ou bien du matériel spécifique).

Sans s'étendre trop sur le sujet, on utilise majoritairement, dans un mur de son de *free party*, un type particulier de charge pour les graves: la charge pavillonnaire¹. Un pavillon est une structure acoustique permettant de reproduire le son à très fort volume. Ce dispositif permet une amplification mécanique extrêmement conséquente des signaux sonores émis par la source, le haut-parleur. Il est de ce fait utilisé pour produire efficacement des basses fréquences puissantes. Plusieurs caissons à pavillon dont la structure est similaire peuvent être couplés pour reproduire, par leur synergie, les plus basses fréquences sonores² à fort volume (ce qui est particulièrement recherché).

Illustration 40: Schémas de la structure d'un caisson de basses pavillonnaire

D'autres charges peuvent être utilisées, comme le système « *bass reflex* » (l'évent utilisé pour restituer les basses fréquence dans les enceintes conventionnelles), ne permettant pas en général de fournir des graves sous 50hz à fort volume, ainsi que d'autres charges de divers types, mais moins répandues, et ici peu utiles à expliciter.

1 Un pavillon est une structure acoustique permettant d'amplifier un signal sonore par une différence d'aire entre la surface de gorge, placée devant la source sonore, et la surface de bouche, qui est l'extrémité du pavillon. La mise en mouvement par ce processus d'un important volume d'air induit un volume sonore amplifié.

2 Plus l'embouchure du pavillon est large, plus la réponse en fréquences peut s'étendre dans les fréquences les plus basses. Comme vu plus haut, le couplage de pavillons permet d'agrandir l'embouchure globale, qui a les mêmes propriétés acoustiques qu'une embouchure unique de même taille.

La charge pavillonnaire offre un aspect visuel très présent dans les conceptions esthétiques du milieu free party. De même, les charges « *bass reflex* » (qui laissent généralement apparentes les membranes des haut-parleurs) inspirent la représentation du haut parleur « nu », c'est à dire schématiquement constitué de deux cercles concentriques. Ainsi, les inspirations esthétiques des dessins typiques (retrouvés sur les *flyers*¹, tatouages, logos, graffitis etc.) sont souvent très intimement corrélées aux apparences des enceintes (à pavillons et haut-parleurs « nus »).

LE MULTISONS, LE TEKNIVAL

Un « multisons » – terme composé de « multi- » et de « sons » (littéralement « plusieurs sons ») à comprendre comme « plusieurs sonorisations » – est similaire à une *free party*, à l'exception près qu'il comporte non pas un, mais plusieurs murs de son (en général deux ou trois, mais parfois jusqu'à plusieurs dizaines). Le multisons est de ce fait souvent – mais pas toujours – d'une ampleur relativement conséquente. Il peut être nommé par les mêmes termes qu'une *free* (souvent, la différenciation n'est pas transcrite dans l'évocation verbale de l'événement), ou peut également être appelé « multi ».

Illustration 41: Proportion des types de fêtes tekno (hors-teknivals) en région parisienne, 2017, © Mouvances Libres*

D'où une présence non-négligeable de manifestives (manifestations « tekno » sonorisées, à caractère revendicatif) et de « squat parties » (entendues comme « free parties en squat »), bien plus anecdotiques dans d'autres zones.

« Pour les fous furieux de la courses aux kW, c'est surtout en multison que l'on retrouve les plus grosses façades. Les sound systems n'hésitent donc pas à s'allier, réunir beaucoup de monde en très peu de temps, et ainsi faire preuve de cohésion devant les autorités. On dénombre tout de même [hors multisons] une dizaine d'événements [sur 120] allant de 30 à 60kW, réunissant près de 2000 personnes, qui sont souvent récurrentes, comme la quadrilogie des "Mars ça tape !" Pour des événements à taille plus humaine, allant de 200 à 500 personnes, on se retrouve dans la

¹ Voir plus loin.

moitié des cas devant des façades moyenne de 10 à 20kW (48,3%). » (Mouvances Libres, 2017)

Un « teknival » est un événement autour de la tekno, généralement de grande ou très grande ampleur (regroupant souvent une à plusieurs dizaines de milliers de personnes)¹, dont la particularité est que tout collectif est invité à y installer librement sa sonorisation. Ils sont en général annoncés « *Open to all soundsystems and performers* »² ; l'usage de l'anglais (langue internationale) ayant pour but d'être compréhensible par toute personne, quelle que soit son origine. En somme, il s'agit d'un espace-temps ouvert à quiconque souhaiterait installer et faire fonctionner une sonorisation. Il diffère des *free parties* ou des multisons par le fait que les organisateurs ne sont pas exclusifs à installer leurs sonorisations, à « poser du son »³. Le mot « teknival », contraction de « tekno » et « festival »⁴, est très fréquemment abrégé sous le terme de « tekos ». À la différence du multisons (qui souvent est désigné indistinctement, par les mêmes termes que ceux utilisés pour une *free party*), il sera généralement appelé spécifiquement « teknival », « tekos » ou par un nom propre à l'événement⁵. Ainsi, si *free parties* et multisons sont considérés du même ordre, la teneur d'un teknival est souvent perçue comme différente (bien qu'un multisons puisse parfois être de plus grande ampleur qu'un petit teknival).

Les teknivals peuvent être organisés à tout moment de l'année, cependant deux dates voient presque systématiquement l'organisation d'au moins un teknival en France (dans les jours alentour, selon la configuration du calendrier en termes de jours fériés) : le premier mai et le 15 août. De 2003 à 2015, le premier mai était l'occasion d'un teknival légal encadré par les autorités⁶. Depuis 2016, un retour à l'illégalité initiale a été choisi en protestation face à l'intensification de la répression des fêtes clandestines et de la fréquence des saisies administratives de matériel durant l'année 2015 et par la suite. Le teknival du 15 août 2018 a été annulé après plusieurs tentatives enrayées par les forces de police.

1 Jusqu'à presque une centaine de milliers en 2004.

2 De l'anglais, « ouvert à tout *soundsystem* et artiste ».

3 Expression spécifique désignant ici le fait d'installer une sonorisation dans le but de l'utiliser devant un public.

4 À la différence de nombreux festivals en extérieur, principalement estivaux (comme semble l'augurer la tendance homophone des deux termes), un teknival peut se dérouler dans les périodes froides.

5 Par exemple : « Ravaltek », « Sudtek », « Teksud », « Frenchtek », « Czechtek », « Tekniwave », « Czarotek » etc.

6 Qui était mal vu de nombreuses composantes du mouvement, de par sa légalité et le fait qu'il accueillait un public ne partageant pas certaines valeurs ; il était souvent l'occasion de l'organisation d'un teknival illégal en protestation.

LES MUSIQUES TEKNO

Les musiques du monde de la tekno sont couramment englobées sous le terme générique « son de teuf », ou même simplement « son »¹. Au niveau des structures rythmiques, composées en « boucles »² successives, il y a globalement présence de deux formes distinctes : les formes *breakbeat*³ et les rythmes binaires. Les genres *breakbeat* que l'on peut entendre en *free* sont quasiment exclusivement la « jungle » et la « *drum and bass* ». La rythmique typique⁴ de ces genres de musiques est, sur quatre temps : grosse caisse⁵ sur le premier temps, caisse claire⁶ sur le second, grosse caisse sur le contretemps du troisième temps et caisse claire sur le quatrième temps. Cette composition est agrémentée de cymbales et de lignes de basses⁷, le tout donnant une rythmique dansante et syncopée.

Les structures binaires sont celles de la majeure partie des « sons de teuf ». Leur agencement basique en termes d'instrumentation rythmique se présente de telle manière⁸, sur deux temps :

	1 ^{er} temps		2 ^e temps	
<i>Kick</i> (grosse caisse)	O		O	
Basse (« <i>bass</i> » en anglais)		o		o
<i>Snare</i> (caisse claire) / Clap ⁹			O	
Cymbale (« <i>hat</i> » en anglais)		o		o

Rythmique « tek » classique (chaque temps étant divisé en deux : le temps et le contre-temps, qui est marqué d'un cercle plus petit)

-
- 1 Par exemple dans l'expression très courante « poser du son », qui peut signifier soit « organiser une *free* », soit « jouer "sur" un mur de son ».
 - 2 Structures rythmiques récurrentes comprenant un certain nombre de temps (en général des multiples de quatre).
 - 3 De l'anglais, « rythme cassé ».
 - 4 Non-exclusive, mais sur-représentée.
 - 5 « *Kick* » en anglais.
 - 6 « *Snare* » en anglais.
 - 7 Ensembles de notes basses successives.
 - 8 Il s'agit là d'un schéma très simple, il s'entend que les différentes musiques peuvent connaître un très grand nombre de variations.
 - 9 Onomatopée imitant le bruit de mains frappées l'une contre l'autre.

« Ce boum boum boum, signature des basses techno, donne l'énergie, le tempo, l'envie de danser. » (E. Grynszpan, 1999, p. 51)

Chaque temps est marqué par un *kick* (le « boum ») donnant l'impact, les temps impairs sont ponctués par un *snare* ou un « clap » destinés à donner un effet de claquement. Les contretemps sont généralement agrémentés de cymbales et/ou peuvent être marqués par une note basse. Tout au long d'un morceau, des instruments sont modifiés, supprimés et/ou additionnés, ce qui a pour effet de donner une dynamique à la musique. En plus des percussions, de nombreux sons, instruments et *samples*¹ sont ajoutés. Étant donné que les sonorités sont synthétisables et/ou modifiables, le panel sonore est potentiellement infini. La rythmique est destinée à emporter le corps (soit dans la danse soit dans un ressenti plus immobile des sensations), tandis que les sons et effets d'accompagnement, généralement plus aigus, visent plutôt à monopoliser l'esprit.

La rythmique est généralement d'un tempo très soutenu, de 140 à 220 BPM² environ, avec une prédominance pour la fourchette 150-190 BPM. Ces musiques sont différenciées en plusieurs genres, qui eux-mêmes sont compartimentés en de nombreux sous-genres. Très schématiquement, on retrouve³ :

- les « *hardteks*⁴ », tekno rapides aux sonorités plus agressives, avec souvent une note basse saccadée en contretemps donnant un effet de rebond aux *kicks*,

- les « *tribes*⁵ », aux *kicks* très marqués, accompagnés de basses profondes et prolongés, agrémentés notamment d'effets sonores lancinants, de percussions, de sons se voulant « ethniques » et/ou d'ambiances sonores spatialisantes,

- les « *hardcores*⁶ », utilisant beaucoup de saturations et distorsions, ce qui entraîne une certaine violence dans les sonorités⁷, et dont les sous-genres présentent souvent le suffixe « -core » (« acidcore », « frenchcore », « speedcore », « mentalcore » etc.),

1 De l'anglais, « échantillon ». Court enregistrement sonore utilisé en musiques électroniques.

2 « *Beats Per Minute* », pulsations par minute. Le BPM est, en musique, l'unité de mesure du tempo. Pour se donner une idée, une valeur de 180 BPM correspond à un rythme battant à trois temps par seconde.

3 Il s'agit de « grandes familles » de « sons de teuf », chacune étant déclinée en de nombreux sous-genres, dérivée ou croisée avec les autres. Les genres sont souvent mélangés dans les musiques, ce qui entraîne en ce cas une difficulté à les classer rigoureusement. Parfois, des genres musicaux exogènes sont intégrés au « son de teuf », formant des musiques hybrides.

4 De l'anglais, « tek dure », « tekno dure ». Parfois simplement nommée « tek ».

5 De l'anglais, « tribu ».

6 De l'anglais, littéralement « noyau dur », mais à comprendre dans le sens de « violent ».

7 On m'a conté sur le terrain que le *hardcore* avait été créé par augmentation excessive du volume des amplificateurs de puissance jusqu'à saturation, pour « chauffer » le public lors d'interventions policières. Je ne peux me prononcer quant à la véracité de ces dires.

- les « *psytrances*¹ », caractérisées par des roulements de lignes de basses et des sons et mélodies d'inspiration psychédélique, qui ne sont pas à proprement parler du « son de teuf » mais que l'on y entend tout de même relativement fréquemment.

En plus de ces musiques, on peut entendre, plus anecdotiquement, de nombreux genres musicaux en *free*, souvent alors mixés à l'aide de platines : *punk*, *disco*, *cumbia*, *reggae*, *dub*, *hip-hop*, *electro-swing* etc. Ces musiques seront plutôt jouées de jour, la nuit étant en général consacrée au « son de teuf » en tant que tel.

LE *SOUNDSYSTEM*

Une *free party* est la plupart du temps organisée par un ou plusieurs *soundsystems*. Un « *sound system* », traduit de l'anglais au français par « système son », est un ensemble de matériel électrique et électronique destiné à sonoriser un événement. Il s'agit des enceintes, des systèmes d'amplification, des tables de mixage, des platines, des câbles et des autres dispositifs permettant la reproduction des sons. C'est en résumé, dans le sens commun, l'ensemble du matériel permettant la tenue d'un événement à caractère musical nécessitant un volume sonore important.

Par extension, on peut appeler « *soundsystem* » (souvent attaché dans ce cas) soit le collectif propriétaire de ce matériel, s'il a pour usage de l'utiliser devant un public particulier et qu'il comprend des artistes musicaux en son sein, soit le groupe dont la somme des actions coordonnées produira les espaces festifs spécifiques, si le matériel n'est pas collectivement possédé. Il ne semble pas y avoir en français de traduction du concept en restituant l'entièreté du sens. L'usage vient de Jamaïque et de la culture *reggae/dub*, et consiste en un collectif mobile, unissant matériel et humains, apte à produire de manière autonome une espèce d'hybride entre discothèque et festival – dans une dimension englobant le matériel et tous ses opérants humains – autogérée et souvent à l'air libre.² Ce type d'organisation, comme le terme, sont en usage notamment dans les mouvements « *reggae/dub* » et « *tekno* ». Les *soundsystems* « *tekno* » (terme parfois écrit « *sound6tem* »³ ou même simplement « *6tem* » ou « *sound* ») sont des collectifs artistiques et techniques possédant une sonorisation⁴, et organisant des *free parties*. Ils sont aptes à générer de manière indépendante des fêtes *tekno*, c'est à dire l'entièreté de la production et de la diffusion festive. Ils lient logistique autogérée et aptitude à la clandestinité, avec de surcroît un savoir technique tout à fait conséquent en termes de sonorisation. Ils se constituent par affinité élective, notamment amicale, mais aussi

1 De l'anglais, « *psy-trance* », « *trance* psychédélique ».

2 Voir Y. Laville, 2005.

3 Phonétiquement, le « 6 » remplace le « *sys* ».

4 Quand elle n'est pas louée.

technique et pratique. Certains sont connus très localement, tandis que d'autres ont un renom national, voire international. On peut aussi retrouver, entendus comme synonymes de « *soundsystem* », les termes de « son », « *family* », « *crew* », « *tribe* » ou sa traduction française « tribu ».

Les *soundsystems* organisent généralement leurs événements dans un but essentiellement non-lucratif. La finalité n'est pas monétaire, elle consiste plutôt en un désir d'expression culturelle : on organise des *frees* pour faire vivre sa culture, et la rétribution est perçue sous forme de satisfaction et de plaisir lors de la mise en œuvre, ainsi que sous forme de capital symbolique. Plus un *soundsystem* organisera des événements appréciés (considérés de haute qualité, de grande ampleur ou dans des cadres hors du commun et mémorables), plus il gagnera en prestige. Cette émulation incite de nombreux *sounds* à toujours tenter de se surpasser, à essayer de faire toujours plus grandiose. Un *soundsystem* se démarque par sa sonorisation, ses membres et son capital symbolique : celui-ci lui est conféré par l'aspect et la qualité de la sonorisation, le renom de certains artistes membres et/ou la notoriété acquise au travers de l'historicité du *sound*, notamment en termes de fêtes particulières voire « mythiques » organisées¹. Ainsi, si la rémunération par la donation est souvent restreinte, le travail artistique et d'organisation sont rétribués en prestige collectif, qui ruissellera sur ses différentes composantes : une personne utilisant comme emblème son appartenance à un *soundsystem* fameux en tirera un profit symbolique. Le nom du *sound* est parfois utilisé – à l'instar de celui du chien – à la manière d'un patronyme : en ce cas il suit le nom ou le surnom de la personne, permettant de mieux l'identifier.

De l'extérieur, l'on ne connaît initialement le *soundsystem* qu'en tant que collectif (et ce n'est que par la suite qu'on le dissocie en différents membres), un peu à l'image d'un sous-groupe ethnique, ce qui est probablement l'une des raisons de l'emploi du qualificatif « tribu ».²

Les différents *sounds* ont souvent leurs *soundsystems* « alliés », avec lesquels l'on se rejoindra à certaines occasions, parfois en vue d'organiser des événements communs ; et des *soundsystems* « ennemis », envers lesquels on entretient une aversion ou une rivalité, et desquels on boycottera les événements, voire même en organisera en parallèle pour faire concurrence.

1 Certains événements ayant eu grand retentissement, telles certaines *free parties* ayant parfois même fait l'objet d'un reportage, par exemple celle du « Molitor » (D. Raclot-Dauliac, 2010), fête de grande ampleur organisée dans la piscine désaffectée dont c'était le nom, dans Paris, par le *soundsystem* « Hérétik ».

2 Souvent les *sounds* ont un logo, un signifiant visuel symbolisant le groupe, que l'on retrouve sur les *flyers* et autocollants, en pochoirs sur les camions ou parfois en tatouages.

En rapport à ma problématique, les différents *soundsystems* peuvent être classés en trois catégories, en fonction de la place qu'a, ou n'a pas, l'itinérance dans leur mode opératoire :

- Les sédentaires

Ces *soundsystems* sont composés d'individus en majorité sédentaires, ayant souvent un emploi salarié régulier. Ils organisent des *free parties* dans un rayon excédant rarement les 150 kilomètres autour des lieux de résidence de ses membres (qui peuvent être des appartements, un *squat*, un hangar, des véhicule immobilisé etc.).

- Les nomades

Ces *soundsystems* sont en général composés de personnes habitant des véhicules aménagés : véhicules légers, ou camions « poids lourds »¹ (nécessaires pour transporter un matériel de sonorisation lourd et volumineux). Ils nomadisent en convois la majorité du temps, voyageant parfois sur de très longues distances.

- Les semi-nomades

Les membres de ces *soundsystems* habitent généralement dans des véhicules, au même titre que les nomades, et sont donc mobiles. Ils peuvent de ce fait voyager un peu partout. Cependant ils immobilisent temporairement ces habitats mobiles une partie de l'année (ou parfois s'installent dans d'autres types d'habitats, non-mobiles, « en dur »). Il ont donc un port d'attache : une zone ou un lieu dans lequel l'on se sédentarise temporairement, et où l'on stocke du matériel. L'itinérance du *sound* est une expédition depuis ce lieu, se destinant à y revenir.

Si les *soundsystems* sédentaires sont avant tout locaux dans leur rayon spatial d'organisation d'événements, les nomades et semi-nomades peuvent se représenter partout : certains *sounds* organisent, dans la même année, des fêtes en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Belgique, en Tchéquie, au Maghreb... Ils se déplacent en convois, formant des groupes mobiles. Les festivités qu'ils produisent s'étalent de surcroît souvent plus longuement dans le temps, car ils n'ont généralement pas la contrainte d'un retour au salariat hebdomadaire : les libations se termineront quand l'on souhaitera se reposer, ou quand le public aura déserté l'endroit.

NOMS DE *SOUNDSYSTEMS*

Chaque *soundsystem* porte un nom² (avec parfois usage de mots dans d'autres langues que celle des membres du *sound*, notamment l'anglais), qui se réfère particulièrement aux champs lexicaux³ :

- de la musique électronique : tekno, acoustique, électricité, vibrations etc.

1 Et parfois aussi des remorques ou des camions semi-remorque.

2 Exceptés certains *sounds* anonymes.

« Tekno Trafik Industry », « Loud culture »¹, « Free electron »², « Uzinawatt », « Unknown frequency »³, « Auton'ohm »⁴, « Noiz'l'Pakt »⁵, « Teknokrates », « Sound Conspiracy »⁶, « BASS »

- de l'esprit : psyché, psychiatrie, psychotropes, psychédéisme, métaphysique, mysticisme etc.

« Aliénés », « Amnézik dkalké »⁷, « Narkotek », « Kraken krew », « Rêves Éphémères », « Poivrô », « K-rma », « Mystik Ethnik », « Mental résistance », « Âmeson », « Psykotik », « Skyzologik », « Psykétrip »

- du « tribal » : « tribu » ou « *tribe* », sociétés non-modernes fameuses, nomadisme etc.

« Mongol⁸ tribe family », « *Spiral tribe* », « Tribu K-tare⁹ », « Epsylonn/Otoktone », « Esprit nomade », « Drop'in caravan », « Metek¹⁰ », « Haztek¹¹ », « Tout En Kamion »¹², « Tomahawk »¹³

3 Comme on peut le voir dans les exemples ci-dessous, ces champs lexicaux se retrouvent souvent combinés.

1 De l'anglais, littéralement : « Culture du fort volume sonore ».

2 De l'anglais, « Électron libre ».

3 De l'anglais, « fréquence inconnue ».

4 L'ohm est l'unité de mesure de l'impédance d'un haut-parleur. L'impédance est la résistance électrique transposée au courant alternatif.

5 De « *noise* » (de l'anglais, « bruit ») et « impact », mais peut aussi se comprendre comme « *noise/pact* », littéralement « pacte du bruit ».

6 De l'anglais, « conspiration sonore ».

7 « Décalqué » est souvent utilisé comme synonyme de « défoncé » à un psychotrope.

8 Population traditionnellement nomade des terres de l'Est asiatique.

9 De « cathare » ; du X^e au XIII^e siècle, branche dissidente occitane du catholicisme, se dissociant dans certaines conceptions liturgiques, offrant une perspective moins hiérarchiste et une adjonction de composantes non-chrétiennes. Elle fut détruite lors de la dite « croisade des albigeois ».

10 Terme issu du grec, signifiant « étranger », ayant connu un glissement sémantique lui attribuant désormais une connotation péjorative et se référant en général à une personne supposée venir d'Afrique ou du Moyen-Orient.

11 De « aztèque », civilisation mésoaméricaine disparue au XVI^e siècle.

12 Expression relativement homophone à « Toutânkhamon », qui fut un pharaon égyptien.

13 Le *tomahawk* est la célèbre hachette caractéristique des populations algonquiennes.

- de la révolte : anarchisme, rébellion, désobéissance, piraterie etc.

« Hors6tem », « Hérétik », « Oblyk/Dfroké », « Makiz'hard »,
« Nostruckture »¹, « Pyratok », « Sono pirate », « *No System* », « Collectif
Insoumis », « *Total Resistance* »

- de la violence : physique, symbolique ou sensorielle

« Malfêteurs », « *All breakers* »², « R1té », « Sk1té », « Boy kore »³,
« Artkaid », « *Pandemia*⁴ », « T.lesco.P »⁵, « *Mas I Mas* »⁶, « *Mutoid Waste
Company* »⁷, « TNT⁸ », « *Desert Storm* »⁹

Souvent, l'orthographe des termes utilisés dans les noms de *soundsystems* est modifiée, notamment par remplacements¹⁰ :

- « c » ou « qu » sont fréquemment remplacés par la lettre « k », ainsi que « ch » quand la prononciation s'y prête, à l'image du passage de « techno » à « tekno ». Est à noter que « -qué » à la fin d'un terme est quasiment systématiquement remplacé par « -ké » (le terme « ké » est, dans le jargon des *free parties*, l'abréviation de « kétamine »).

- « s » peut être remplacé par « z » (Noiz'1'Pakt par exemple)

- « i » est parfois remplacé par « y » (« Pyratok », « Epsilon » orthographié « Epsylonn »)

- certaines syllabes peuvent être remplacées par une lettre ou un chiffre homophone : « système » s'écrit souvent « 6tem » (« *No System* » est parfois orthographié « No6tem »), « tekos » peut s'écrire « T-kos », « K-rma » donne « karma » à l'oreille, « T.lesco.P » se lit « télescopé » etc. Ces graphies sont corrélées au « langage SMS », manière d'écrire usant des abréviations phonétiques de ce genre.

1 Le « k » ajouté au terme « structure » permet d'intégrer dans le nom le terme anglais « *truck* », qui signifie « camion ».

2 De l'anglais, « Casseurs de tout ». « *Break all* » est relativement homophone à « bricole ».

3 De l'anglais, à traduire comme « garçon *hardcore* », et jeu de mots donnant une sonorité rappelant celle de « boycott ».

4 De l'espagnol, « pandémie ».

5 À prononcer « télescopé ».

6 De l'espagnol, « plus et plus », avec donc une connotation « excessive ».

7 De l'anglais, « société des débris mutants ».

8 « TNT » est le sigle couramment utilisé pour nommer le trinitrotoluène, qui est un explosif.

9 De l'anglais, « tempête du désert ».

10 Voir ci-dessus.

Les *soundsystems* opèrent souvent des jeux de mots ou des parodies dans la construction de leur nom : par exemple, le nom « Âmeson », qui est quasiment homophone au terme « hameçon », est ici l'union des termes « âme » et « son » ; de même « La compagnie K-hole¹ » parodie le nom du groupe de musique « La compagnie créole ».

Les noms de *soundsystems* sont souvent abrégés sous forme d'un sigle à trois, voire quatre lettres² : pour exemple, le nom du *sound* « Amnézik » est régulièrement abrégé « AMZ » dans les infolines³. Des *soundsystems* sont parfois aussi amenés à fusionner, ce qui donne un nom composé des noms initiaux : Auton'ohm/Sk1té, Epsylonn/Otoktone, Oblyk/Dfroké, Amnézik/Dkalké⁴...

LE « MYTHE DES TRAVELLERS »

Les « *travellers* » font office de références en termes culturels au sein de l'univers des *free parties*. Cette appellation est d'ailleurs, dans le milieu des sédentaires adeptes de *free parties*, beaucoup plus usitée pour désigner les tekno-nomades qu'au sein de la population elle-même. Par le flou concernant ce « peuple primordial de la tekno » qui a répandu la *free party* à travers le monde, sorte de don prométhéen aux « teuffeurs » sédentaires – et plus particulièrement avant la démocratisation d'Internet, quand leur historicité faisait l'objet de nombre de légendes parfois considérablement amplifiées au fil des restitutions successives par lesquelles elles étaient transmises – ils étaient auparavant, au sein du milieu, dépositaires d'une stature quasi-mythique (et tout particulièrement le *soundsystem* « *Spiral Tribe* »).⁵ S'il est certain que cet aspect s'est plus ou moins estompé, il est cependant courant que l'on admire leurs camions à l'aspect si particulier⁶, leurs parures et manières d'être, leur historicité de « peuple originel de la *free party* », leur coopération efficace lors de campements en convois vus dans des fêtes etc. Il est fréquent que soient copiés certains traits de leur apparence, et leur « vie tekno » intrigue⁷ et fait envie.

1 *K-hole* : état psychique particulier lié à une très forte consommation de kétamine, un psychotrope.

2 Ou parfois chiffres.

3 SMS annonçant la tenue d'un événement tekno.

4 Les deux derniers étant alors abrégés respectivement « OBK/DFK » et « AMZ/DKL ».

5 Voir S. Barraud, 2003.

6 Cet instrument de l'itinérance est d'ailleurs un des objets les plus représentés sur les *flyers* annonçant des *free parties*.

7 De nombreux « teuffeurs » sédentaires ont par exemple montré un très vif intérêt au sujet de mon travail, me posant de nombreuses questions et/ou exprimant le souhait de le lire une fois achevé.

« Leur mode de vie oscille ainsi entre sédentarité et nomadisme. Ils sont la figure emblématique de la fête : nombre de leurs pratiques alimentent les représentations et servent de modèle de référence à l'ensemble de la population des teufeurs. » (S. Quederus, 2002, p. 521)

On dit d'eux qu'ils voyagent partout, qu'ils ont les meilleurs « prods », toutes sortes de racontars leur confèrent une aura mystérieuse, source de respect. Cela est d'autant plus prononcé que la personne est novice ou habite une région peu fréquentée par les tekno-nomades¹, car elle aura été moins amenée à en connaître personnellement. L'on ne dispose alors, pour satisfaire sa curiosité, que de quelques bribes, récoltées au gré de rencontres ou parfois dans des discours – pouvant s'avérer fantaisistes – d'autres sédentaires se vantant « d'en connaître ». L'on se demande ce qu'il y a au fin fond de ces grands camions « poids lourd », comment c'est « en vrai » de vivre « sur les routes », ce qu'ils font en dehors des *frees*, ou l'hiver, quand on ne les voit quasiment plus. L'on tente de lier amitié avec eux, ce qui n'est pas aisé durant le simple temps d'une fête précédant une reprise de l'itinérance dans laquelle le sédentaire ne pourra les suivre, ou alors pas longtemps. Beaucoup envient leur indépendance, leur « liberté » souvent environnée de fantasmes, et projettent de s'acheter un « camtard » pour enfin « partir sur les routes » ; bien que souvent, de l'achat d'un camion, résulte au final une simple utilisation de plaisance (lors des vacances ou pour un confort accru à l'occasion de *frees*) ; ainsi que son usage comme d'un outil au moyen duquel on « fait le *traveller* », usage duquel l'on retirera un profit symbolique.

HÉTÉROTOPIE² PIRATE

En tant que matérialisation ponctuelle d'un phénomène culturel divergent, la *free* est à replacer dans son cadre macrosocial, il s'agit donc de contextualiser en définissant la place qu'elle prend, ponctuellement, au sein de l'univers dans lequel elle s'inscrit (la société occidentale moderne), et par conséquent duquel elle diverge. Il s'agit donc de définir, en plus de ce qu'elle est, ce qu'elle représente en termes de liminarité³.

Les espaces sociaux temporaires particuliers que constituent les *free parties* éclosent comme des « lieux autres », tout autant hors du monde qu'en son plein milieu. De petits univers éphémères qui surgissent ça et là sur la carte cadastrée, pour aussitôt s'effacer. Beaucoup n'imaginent pas même qu'ils existent, pour peu que la télévision n'ait pas dénoncé leur existence. Et pourtant, ils sont autant discrets que ce qu'ils sont tapageurs et remarquables. Tels « les foires, ces merveilleux emplacements vides au bord des

1 Par exemple le Nord-Est français.

2 Voir M. Foucault, 1984.

3 Au sens d'écart passager au conventionnel courant

villes, qui se peuplent une ou deux fois par an, de baraques, d'étalages, d'objets hétéroclites [...] » (M. Foucault, 1984, p. 17), ils recèlent une activité surprenante (tant dans sa densité que dans sa teneur). Bruyant exutoire hebdomadaire pour des sédentaires à la vie quotidienne souvent vécue comme insatisfaisante, la fête tekno se répète indéfiniment, dans des formes à chaque fois renouvelées, en une matérialisation d'une sorte de monde fantastique dont les *soundsystems* seraient les gardiens des clés. Elle est une institution fluide, matérialisée de manière ponctuelle et chronique, dont les *travellers* et *sounds* sédentaires seraient le personnel, hébergeant le travailleur sédentaire lors d'expressions cathartiques monumentales. Elle ouvre les portes vers la décompression, l'évasion, le « changement des idées », permettant de satisfaire le besoin de rupture qu'une vie trop routinière voit bien souvent naître.

UNE ANTHROPIISATION FUGITIVE

La réalisation festive tekno, génératrice d'un très important volume sonore – et de par ce fait de potentielle gêne d'autrui – implique nécessairement un cadre spatial particulier. Ainsi, une *free party* s'effectue généralement en zones rurales, plutôt en marge des zones d'habitat, ou dans des espaces fermés, abandonnés et/ou bien isolés. La majorité des *free parties* est organisée dans les zones les moins densément peuplées.

Illustration 42: Camions garés dans des broussailles lors d'une free party, Portugal, printemps 2018

« Ces soi-disant "fêtes sauvages" ont lieu dans de nombreux espaces quasiment toujours différents. C'est un des côtés spécial [*sic*] du mouvement, ne connaître le lieu de la teuf qu'au dernier moment et ne jamais savoir sur quel spot on va tomber ! Même si certains terrains sont souvent réutilisés plusieurs fois, à quelques mois ou années d'intervalle. On s'aperçoit que 58,2% des *free parties* ont lieu dans des jachères ou dans des clairières. Pour beaucoup c'est un moyen d'être en communion avec la nature, de faire la fête en extérieur librement, mais aussi d'être en recul et caché de la société de consommation. Un levé de soleil en pleine forêt, vue sur la façade et son peuple qui danse, ça n'a pas de prix. »

(Mouvances Libres, 2017)

L'espace n'est pas durablement dédié à la fête, il est façonné temporairement, de sorte que tout lieu peut potentiellement accueillir une festivité tekno, pour peu que survienne l'envie de l'investir. Ainsi, si les choix se portent souvent sur les espaces

« naturels », la *free party* porte la caractéristique d'être transposable partout : bases militaires, locaux d'entreprises, hangars agricoles, rues de villes¹, places publiques² etc. Si ces lieux sont souvent moins prisés, il n'empêche qu'ils sont – comme tout endroit – potentiellement occupables festivement. Les constructions couvertes sont le plus souvent choisies pour des raisons climatiques.

Les espaces préférentiellement investis se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas marqués au quotidien par l'activité humaine, ce sont le plus souvent des contextes synchroniquement non-anthropiques³ (à l'instant où ils voient la réalisation de la fête : un bâtiment abandonné a été le lieu d'activité humaine régulière, mais ne l'est plus du fait qu'il est désaffecté⁴). Ces cadres particuliers donnent à ces événements une spatialité distincte de la majorité des autres zones d'activité humaine : ce sont des espaces à portée circonstancielle exclusivement festive, et où la prégnance des codes ritualisés de la vie quotidienne se perd. Ainsi, le contexte spatial et humain est tout à fait spécifique, ce qui est nécessaire à la formulation de l'ambiance désirée.

Illustration : Proportion de types de terrain des fêtes, 2017, © Mouvances Libres*

* La région alentour de Paris étant plus urbanisée que d'autres, les terrains urbains sont sur-représentés en regard du cas général, on remarque cependant qu'ils restent largement minoritaires.

Souvent dans la nature, sans limite spatiale, les *free parties* offrent une forme de cadre festif quasiment exclusif⁵ en Europe occidentale : ce sont des espaces totalement ouverts, non-urbains, et formant tout de même des sortes de villages festifs, voire de véritables petites villes éphémères, autonomes en termes de ressources durant les temporalités qu'elles occupent, composées de véhicules-logements, de voitures, de campements et d'espaces d'activité commune.

1 Par les « manifestives », manifestations avec des sonorisations montées sur véhicules.

2 La « fête de la musique » est souvent mise à profit, par l'occasion qu'elle offre de monter légalement un mur de son en ville.

3 Quand l'espace occupé est une base militaire ou un terrain possédé par une entreprise dépréciée, le choix du lieu peut être l'expression d'un désaveu pour l'entité régulièrement utilisatrice de l'espace.

4 Parfois cependant, des *free parties* sont organisées dans des *squats*, qui sont des lieux de vie.

5 À l'exception de certains festivals gratuits et sans barrière, qui restent cependant à proximité de zones anthropisées, notamment pour l'accès à l'eau et l'électricité.

Illustration 43: Vue d'un teknival, été 2016, plateau du Larzac © Bouba Photographies

UNE FLUIDITÉ TEMPORELLE

Le temps quotidien de vie dans les sociétés occidentales – urbaines mais aussi rurales – est généralement un temps public rythmant tous les compartiments de l'espace social ainsi que toutes les sphères d'activités. La majeure partie des individus vit dans ce temps et ses contraintes, ses codes : le lever au matin pour attaquer les activités diurnes, le coucher précoce pour éviter d'être fatigué le jour suivant.

Les « soirées tekno » se terminent en général dans la journée du lendemain, voire s'étalent sur plusieurs jours, avec une effervescence à son apogée située entre minuit et l'apparition de la clarté matinale. Elles durent ainsi en général entre une dizaine d'heures et quelques jours¹. Un événement tekno se tient usuellement en fin de semaine (ou la veille d'un jour férié), période temporelle communément attribuée au repos. Durant une de ces fêtes, le participant échappe au rythme binaire opposant le « jour-activité » à la « nuit-repos », pour l'inverser, voire parfois oblitérer l'aspect « repos », et ainsi expérimenter plusieurs journées et nuits d'activité continue consécutives. La temporalité est modifiée par rapport au temps ordinaire, avec une activité non-diurne fournie, dans des moments communément attribués au sommeil. La journée du lendemain est alors en général marquée par la « descente » des éventuels produits ; par la fatigue liée à l'absence ou à la brièveté du repos nocturne et/ou par la consommation d'excitants destinés à y pallier ; et ainsi par un état de conscience engendré par l'effervescence festive et ses contingences. La dichotomie jour/nuit se caractérise en général – sans exclusivité aucune – par une prédominance de la danse et la consommation de psychotropes en contexte nocturne ; et par une plus grande diversité des usages de jour : danse et consommations, mais également promenades, jeux, repas, discussions, repos,

¹ Voire, rarement, une ou plusieurs semaines.

visites d'autres campements etc. C'est aussi de jour que parfois seront passées sur le mur de son des musiques non-électroniques.

Le contexte temporel nocturne a des conséquences en termes de matérialisation de l'espace visuel, car il implique une certaine obscurité.

De ce fait il génère un environnement en rupture avec la « vie de tous les jours », la « vie de jour ». La nuit, sans les usuels lampadaires citadins, l'individu a moins de repères (notamment visuels, d'autant plus en cas de consommations psychotropes). Un milieu nocturne est – en plus du cadre festif – une situation spatio-temporelle vectrice de changement dans les formes de perception, mais aussi dans les modes d'interactions qu'entretiennent les individus entre eux, en rapport au contexte diurne et souvent urbain du quotidien.

Illustration 44: Vue de nuit d'un teknival, Loir-et-Cher, printemps 2016 © Bouba Photographies

Les fêtes tekno sont des espaces temporels temporaires où s'opère une reformulation des rythmes d'activité, avec parfois plusieurs tranches de 24h uniquement consacrées à des activités festives. Parfois aussi à l'inverse, notamment pour les événement s'étalant dans la durée, il y a une contraction de la fréquence du rythme entre activité et repos, de sorte que cette alternance s'effectue plusieurs fois dans la journée : l'état actif est alors entrecoupé de plusieurs siestes. L'on ne se rythme plus par les heures, mais par les élans spontanés, individuels ou collectifs : quel que soit l'horaire, il peut être décidé de dormir, danser, festoyer, consommer des psychotropes, manger etc. Ainsi, le temps est fractionné de manière anarchique : non-régié par des impératifs et suivant les articulations des impulsions, volontés et désirs immédiats.

UNE SOCIALITÉ TEKNO

« Les participants sont donc propulsés ailleurs, dans une autre dimension spatio-temporelle – née de la rencontre d'un lieu, d'états modifiés de conscience, de l'imaginaire et des sens, d'une musique ainsi que du ressenti corporel – où, ensemble, ils progressent en synchronie. Ils sont à la fois immergés dans la cérémonie festive et dans le temps de cette cérémonie. » (S. Quederus, 2002, p. 524)

Le déroulement fêtes engendre un changement des codes sociaux par rapport aux contextes normatifs tacites coutumiers : les règles de vie sacralisées de « tous les jours », quasi-hiératiques, se retrouvent bouleversées et un nouveau cadre de normes se

manifeste, dans ce contexte « autre », avec notamment une familiarité de fait entre inconnus, une absence de hiérarchie formelle, un affaiblissement des subordinations symboliques¹, et donc une certaine horizontalisation des rapports sociaux. La consommation répandue de psychotropes (légaux et/ou illégaux) et l'état modifié de conscience qui en découle contribuent à instituer ce nouveau cadre. La détente induite chez les participants par le contexte spatio-temporel, sensoriel et social des « teufs » permet, en plus de l'entre-soi collectif, « de s'évader », de retrouver un état d'esprit exempt de certaines préoccupations de la vie quotidienne :

« Quand t'es en free, tu sais... Je m'sens détendue, à l'aise... Je pense plus à mes problèmes, tout ça, je suis pas là pour ça. Je m'évade un peu, voilà... Tu vois, j'veux dire... Tous ces soucis, les merdes et ces trucs là... Ça me permet de me ressourcer, de m'remettre la pêche, en gros ! » (Citation tirée d'une discussion en *free party*, 2016)

Le milieu « tekno » est perméable, il opère constamment l'intégration de nouveaux individus par assimilation, mais fédère principalement à un public particulier d'amateurs qui participent régulièrement aux événements, contre vents et marées, quelles que soient les conditions climatiques, politiques ou sociales. Par ce fait, il comporte une espèce de « noyau dur » pleinement intégré autour duquel gravitent, plus ou moins impliqués, de potentiels acteurs. Certaines personnes participent aux fêtes « tekno » sans en avoir assimilé les codes ; ils peuvent attirer sympathie, indifférence ou antipathie, selon les situations. Mais dans tous les cas, les flux d'entrée dans le mouvement (et de sortie) sont régis par certains déterminants sociaux variables – individuels ou collectifs – qui induisent la teneur spécifique de la foule que l'on retrouve dans les différentes fêtes. Les membres les plus exogènes ne sont en général présents qu'occasionnellement, et les plus intégrés sont souvent majoritaires. Ce sont ceux qui, pour participer aux fêtes, sont prêts à mettre en œuvre le plus d'efforts, à faire le plus grand nombre de kilomètres, à affronter la boue et le froid, que l'on retrouvera inlassablement lors des différentes occurrences festives.

« L'ambiance qui émane du site – amalgame de deux éléments : musique et lieu – appelle les alter ego et repousse les intrus. Elle érige autour de la fête, au départ ouverte au quidam, puisque publique, une palissade invisible que seuls les initiés franchiront aisément. Elle revêt donc une fonction de filtrage (relatif), car elle rebute l'étranger, contribuant ainsi à la création d'une ambiance confidentielle et intimiste entre les affranchis. Ici, ils peuvent s'adonner en toute quiétude à leurs pratiques communes. » (S. Quederus, 2002, p. 524)

1 Les inégalités symboliques genrées semblent subsister plus que d'autres.

En tout cas, quelque soit le lieu, quel que soit le temps, quand on est en *free party*, l'on est avant tout en fête tekno. L'importance du lieu, de la date ou des personnes en présence (pour peu qu'elles ne soient pas majoritairement exogènes) est secondaire : le contexte tekno est bien ce qui définit le présent. On pourrait être translaté dans une autre fête, dans un champ, une forêt ou un hangar, que le contexte serait sensiblement similaire. L'hétérotopie tekno existe en latence, et ses différentes réalisations reproduisent chaque fois un cadre culturellement pré-établi. Sur l'instant, peu importe le reste, le monde : on est dans l'univers tekno, matérialisé comme chaque fois dans une des innombrables variantes de la même forme festive.

DES ZONES AUTONOMES TEMPORAIRES

Cette hétérotopie se matérialise – la plupart du temps – entièrement et pleinement sous forme de zones autonomes temporaires (H. Bey, 1997). En plus de leur aspect d'« espaces autres » sporadiques, il s'agit aussi de phénomènes sociaux usuellement non-régis par le pouvoir de l'État : le cadre comme les pratiques sociales divergent des normes légales. La constance de l'illégalité engendre une nouvelle appréciation de ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. En effet, rigoureusement aucun des événements tekno auxquels j'ai pu assister ne s'inscrivait pleinement dans la légalité : que ce soit en rapport au droit de propriété (occupation illégale de terrains privés), à la législation quant aux événements festifs (générale, et également particulière aux *free parties*), au code de la route (stationnement « sauvage »), à la législation quant aux nuisances sonores, aux licences concernant le commerce (notamment de nourriture ou d'alcool) ou aux prohibitions concernant les stupéfiants, tous ne respectaient pas au moins une norme légale. La banalisation de l'illégalité engendre lors des *free parties* une prédominance de la légitimité culturellement constituée par rapport à celle instituée par la légalité étatique. La tekno possède son propre ordre symbolique et social, autonome des injonctions portées par le cadre institutionnel.

Elle prend place en court-circuitant, de la manière la plus tapageuse qui soit, un des fondements du monde sédentaire : la propriété privée (fundiaire) de la terre. Elle se manifeste en ouvrant une brèche dans le tissu de l'espace-temps, transfigurant momentanément un espace privé, rangé dans l'ordre usuel des choses, en un haut lieu de socialité clandestine, matérialisation éphémère d'une autre manière de concevoir l'ordre des choses.

« La TAZ est un campement d'ontologistes de la guérilla : frappez et fuyez. Déplacez la tribu entière, même s'il ne s'agit que de données sur le Réseau. La TAZ doit être capable de se défendre; mais l' "attaque" et la "défense" devraient, si possible, éviter cette violence de l'État qui n'a désormais plus de sens. L'attaque doit porter sur les structures de contrôle, essentiellement sur les idées. La défense c'est l' "invisibilité" qui

est un art martial – et l' "invulnérabilité" – qui est un art occulte dans les arts martiaux. » (H. Bey, 1997, p. 14)

Ainsi, pour que les autorités ne puissent pas intervenir avant une arrivée massive de personnes, le lieu de l'événement est gardé secret jusqu'au début de l'événement. Parfois même, les organisateurs arrivent sur le lieu accompagnés du public. La stratégie de disparition caractérisant les TAZ dans leur dimension « temporaire », consiste en une compétence à se dissoudre pour se reformer dans un autre espace-temps : on s'efface pour ne laisser à la répression qu'un vide ou un objet inconsistant, ne pouvant être écrasé par l'intervention de l'État car disparu avant même que ce dernier n'ait eu le temps de bien s'organiser. En quelque sorte, on fait défaut à la répression, l'on dérobe le flanc.

« Initier une TAZ peut impliquer des stratégies de violence et de défense, mais sa plus grande force réside dans son invisibilité – l'État ne peut pas la reconnaître parce que l'Histoire n'en a pas de définition. Dès que la TAZ est nommée (représentée, médiatisée), elle doit disparaître, elle va disparaître, laissant derrière elle une coquille vide, pour resurgir ailleurs, à nouveau invisible puisque indéfinissable dans les termes du Spectacle. » (H. Bey, 1997, p. 13)

Le concept de TAZ a un certain écho dans le milieu tekno¹ : certains organisateurs et participants revendiquent les *frees* en tant que telles. D'autant que le terme « taz » est également utilisé pour nommer le cachet d'ecstasy. Si l'aspect théorique est en général mal connu, le juste entendement de ses implications pratiques est systématique, tant le concept, dans son énoncé même, se calque sur les réalités festives usuellement vécues. La TAZ est – comme le conjecturait d'ailleurs fort justement son auteur – « comprise sans difficulté... comprise dans l'action » (1997, p.9).

RISQUES

Les pratiques festives (notamment celles liées à la consommation de psychotropes) présentant des dangers, et particulièrement des risques immédiats ; des associations de « réduction des risques », ou « RdR », sont régulièrement présentes pour informer le public, et parfois prendre en charge certaines personnes se sentant mal.² Il arrive aussi qu'un *stand* RdR soit installé et géré par les organisateurs. Certaines structures (comme « Médecins sans Frontières », « Médecins du Monde » ou la « Croix Rouge ») sont exogènes au mouvement *free party*, tandis que d'autres, comme entre autres « Techno Plus »¹, lui sont endogènes. Cette dernière a produit un grand nombre de brochures

1 À l'écrit, le « A » majuscule est souvent noté cerclé, en référence à l'anarchisme.

informatives, dont certaines sont disponibles en annexe¹. L'un des documents que l'association a édité à l'adresse d'organisateur de festivités indique :

« Habituellement, on désigne sous le terme de Réduction des Risques (RdR) l'ensemble des mesures et politiques de Santé Publique visant à limiter les dommages sanitaires (overdoses, contaminations, infections...) et sociaux liés à la consommation de drogues. La RdR concerne toutes les drogues, légales et illégales, ainsi que tous les usages qu'ils soient expérimentaux, récréatifs, ponctuels, abusifs ou inscrits dans une dépendance. Une action de RdR en teuf a pour objectif de rendre accessible les infos et outils qui permettront de limiter les risques liés aux pratiques festives. » (Brochure « La Réduction des Risques pour les nuls », éditée par l'association « Techno plus », date non renseignée)

Les fêtes tekno offrent parfois des conditions extrêmes. Il peut arriver qu'elles s'étalent sur plusieurs jours, dans des situations climatiques parfois défavorables, et que les participants ne prennent que peu de temps de repos, en parallèle à une activité physique très intense et à une consommation importante de psychotropes. Ainsi, les risques liés à ces différents facteurs sont décuplés : il arrive fréquemment que surviennent une ou deux, voire plusieurs dizaines de prises en charge d'urgence par les services de santé ou les pompiers, cela dépendant de la nature et de la dimension de l'événement². Notamment, les *overdoses*³ sont relativement fréquentes dans les événements de forte ampleur. Il arrive, rarement, qu'elles conduisent au décès. Les accidents peuvent aussi être des chutes faisant suite à une mauvaise perception de l'espace ou à une prise de risques inconsidérée. Généralement, les incidents graves ont

2 L'enquête du média « Mouvances libres » fait état d'une présence d'association spécialisée dans environ un tiers des événements pris en compte dans l'étude, proportion à mettre en rapport avec la dimension des événements : les « grosses » fêtes impliquent la plupart du temps un espace RdR/*chill-out*, tandis que les événements de « petite ampleur », majoritaires (les trois quarts des fêtes regroupant moins de 500 personnes, et la moitié moins de 200), en sont souvent dépourvus (le nombre de conduites à risques potentielles suivant l'affluence, et la prévention pouvant dans ce cas être plus aisément opérable par les personnes individuellement).

1 Ou « Techno + », association fondée en 1995.

1 Voir « Annexe 2 – Brochures informatives de l'association "Techno plus" ».

2 Des événements regroupant des dizaines de milliers de personnes, comme certains teknivals, connaissent un nombre supérieur d'incidents, cela étant en partie proportionnel à l'affluence. Le type de public des fêtes semble également être déterminant : plus la proportion de « novices » est grande, plus le nombre d'incidents apparaît important, quand les fêtes ne regroupant que des expérimentés se déroulent la plupart du temps sans incident.

3 Surdosage d'un produit entraînant des problèmes physiologiques immédiats. En ce qui concerne l'*overdose* d'alcool, on parle de « coma éthylique ».

lieu dans des événements voyant une très forte affluence suite à une médiatisation abondante : le public est alors hétéroclite, et comprend des personnes moins « formées » aux usages quand aux consommations diverses, ce qui induit parfois des pratiques particulièrement dangereuses (dosage inapproprié, mode de consommation inadéquat, mauvaise combinaison de psychotropes etc.), ou la venue de personnes vendant des produits peu connus, sur-dosés ou coupés à des substances toxiques. Les *free parties* de petite envergure sont rarement le lieu de problèmes graves. Le nombre de prises en charge médicales, proportionnellement au nombre de personnes présentes, semble être comparable à celui de festivals musicaux légaux accueillant préférentiellement un public jeune¹, alors que la consommation de psychotropes est manifestement plus répandue et diversifiée, et en tout cas plus affirmée (d'après mes observations et ce que m'ont rapporté des membres de *soundsystems* et de « Tekno plus », je n'ai cependant pas pu trouver de document offrant une quantification).

En plus de conséquences physiologiques, la consommation de psychotropes déclenche parfois des désordres psychologiques. Les *bad trips* sont des états induits de conscience modifiée, désagréables ou angoissants, et peuvent être légers ou très intenses, accompagnés parfois d'une perte totale des repères et des diverses capacités. Ces phénomènes peuvent conduire la personne à se mettre en danger, et peuvent lui laisser des séquelles psychiatriques.

Parfois aussi, les conditions climatiques sont inhospitalières : chaleur hors du commun, impliquant notamment la nécessité d'une bonne hydratation ; ou au contraire vent, froid, pluie, boue, grêle² et/ou neige. En ces cas, il convient d'être vêtu de manière appropriée (vêtements chauds et/ou imperméables) et d'utiliser certaines techniques pour se protéger : allumage et entretien d'un feu, installation efficace de bâches de protection, usages de sacs plastiques pour imperméabiliser les chaussures etc. Pour pallier à ces situations, l'on choisit souvent alors, pour la fête, un lieu offrant certaines protections. Un manque de contrôle de soi induit par la fatigue et/ou la consommation de psychotropes peut être périlleux, et il arrive que des accidents aient lieu : une personne s'endormant dans le froid peut par exemple risquer des problèmes de santé voire le décès.

« En hiver ou par mauvais temps, beaucoup de soirées, dites "couvertes", sont proposées dans des granges ouvertes ou bien sous des ponts d'autoroutes qui traversent nos belles forêts domaniales. Et par le plus grand des blizzards, de courageux sound

1 C'est à dire des festival où sont présentes le même genre de pratiques à risque ; ce qui exclut certains événements plus calmes fréquentés par un public moins sujet aux excès.

2 Il arrive que des pare-brises soient cassés par les grêlons.

systems envahissent de gigantesques hangars désaffectés, pouvant accueillir plusieurs façades. » (Mouvances Libres, 2017)

Lors de *free parties*, certains actes violents sont à constater. S'ils restent relativement rares, il arrive que des bagarres éclatent, qu'une personne soit passée à tabac, ou qu'une personne soit violée. En ce dernier cas, si le coupable est retrouvé, il peut être violenté, torturé, voire, selon ce que l'on m'a rapporté, tué. Il arrive parfois qu'une personne fasse l'objet de représailles sur une fausse dénonciation ou une reconnaissance erronée due à des souvenirs flous de la personne l'ayant identifiée.

Si le mouvement est très largement porteur d'un message de respect de la « nature », les hauts volumes sonores sont susceptibles de perturber le biotope, ce qui est parfois l'objet de critiques. Certaines fêtes de grande ampleur ont été organisées sur des espaces protégés, avec des conséquences parfois jugées catastrophiques pour les écosystèmes locaux. Celles-ci ont d'ailleurs fait l'objet de désaveux tant de la part de naturalistes que de nombreuses composantes du mouvement tekno lui-même.

Souvent, les critiques institutionnelle, médiatique et du voisinage portent également sur le fait que les terrains sont laissés en mauvais état, avec de nombreux déchets.

S'il est vrai que certaines franges n'ont aucun scrupule à laisser derrière elles des espaces souillés, le mouvement dans sa très grande majorité revendique et applique le nettoyage des sites, et c'est la plupart du temps une expulsion policière prématurée qui induit le fait d'être contraint à laisser le terrain en mauvais état, faute d'avoir pu nettoyer. Ce constat est valable pour les fêtes dont les participants sont majoritairement fortement impliqués dans le mouvement : une forte proportion de « novices » ou d'éléments relativement exogènes se corrèle bien souvent au laisser sur place d'immondices ; ce qui est fortement désavoué par beaucoup d'habitues (et notamment les organisateurs) : l'on s'indigne souvent du non-respect de certains qui, s'ils ont été capables d'amener ce qui désormais traîne sous forme d'immondices, auraient tout aussi bien pu l'emporter. Afin d'inciter les participants à être plus responsables, sont fréquemment distribués des sacs poubelle (à l'entrée ou au cours de la fête).

Illustration 45:

Document diffusé sur
Internet dans le milieu
tekno, millésime inconnu

RÉPRESSION

Une autre classe de risques lors de *free parties* est celle de ceux provenant de l'État. Individuellement, les personnes au volant peuvent être contrôlées à l'arrivée ou au départ, et faire alors l'objet de sanctions, notamment en cas d'infraction concernant le véhicule ou la consommation d'alcool et/ou de stupéfiants (avec parfois un retrait du permis de conduire). Également, les zones de stationnement peuvent être interdites (ou faire risquer une verbalisation pour « stationnement gênant »), en permanence ou par un arrêté préfectoral temporaire. Il arrive en ce cas que les agents relèvent les immatriculations, parfois au moyen d'un hélicoptère. En ce cas, si l'on n'a pas pris soin de masquer la plaque au moyen d'un bout de carton ou de plastique, l'on risque une contravention. Enfin, il peut arriver que le *soundsystem* ou ses membres soient poursuivis en justice¹, et parfois que les forces de l'Ordre procèdent à une saisie du matériel de la fête, avec régulièrement sortie du cadre légal.² Dans une communication de 2018, l'association « FreeForm » (proposant notamment une aide juridique) fait état d'un nombre conséquent (pas loin d'une centaine) de *soundsystems* ayant bénéficié de son aide (légale et financière) depuis 2014. Les différentes dispositions juridiques concernant les *free parties* sont compilées par l'association « Techno plus » et disponibles sur son site internet (adresse du site en bibliographie, onglets "Fête libre/Nos droits" notamment).

Selon le document précédemment cité du média « Mouvances Libres » (2017) :

« Côté législation, un seul texte légal encadre [exclusivement] les *free parties*. C'est l'amendement Mariani (2001)³, qui oblige à déclarer en préfecture les "rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin" (Légifrance, Code de la sécurité intérieure – Article R211-2), sous condition de répondre à un ensemble de caractéristiques (exposées ci-contre [ci-dessous]). »

« Article 211-2 :

- 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
- 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;

1 Parfois sont lancées des cotisations pour contribuer à payer les frais de justice ou les contraventions.

2 Dans un certain nombre de cas, les conditions pour que la saisie soit légale ne sont pas remplies (notamment le dépassement du seuil de 500 participants). Il est arrivé qu'il y ait eu destruction du matériel avant la décision de justice, dont le verdict postérieur a été une restitution du matériel (rendue impossible en raison de la destruction prématurée).

3 Le parlementaire à l'origine de cet amendement, Thierry Mariani, est assez unanimement connu autant qu'abhorré dans le milieu tekno.

- 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
- 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. »

Répression policière : présence globale 87,4%

Illustration 46: Statistiques concernant les interventions policières, 2017, © Mouvances Libres

« Rarement, dans 5,0% des cas, des propriétaires donnent leur autorisation pour utiliser leur terrain le temps d'un week-end. Mais cela n'empêche pas les autorités d'agir comme bon leur semble. 2 des 9 saisies recensées ont eu lieu (pour des fêtes organisées) avec accord du propriétaire, et 1 événement s'est vu soldé d'une amende pour tapage nocturne après plainte du maire. Aucune zone n'est à préconiser. Le risque de se faire confisquer sa sono est à considérer à chaque fois qu'un sound system organise une soirée. Le manque de connaissances sur le mouvement, et le manque de cohésion nationale dans le domaine juridique rendent les interventions des bleus aléatoires. C'est la roulette russe tous les week-ends. »

« Sur le moment, peu importe la loi, il est difficile d'éviter une saisie dans ces conditions. Mais une fois passé devant le tribunal, les sanctions peuvent diverger : dans le pire des cas, saisie définitive et destruction du matériel (souvent en cas d'incident grave durant la soirée), et dans le meilleur, restitution du matériel suite d'un vice de procédure ou d'une composition pénale... qui se solde toutefois par des amendes salées et de stages civiques pour apprendre à ne plus mettre la musique trop forte. Une association, nommée FreeForm, aide et soutient juridiquement les sound systems saisis, en les informant et leur fournissant si nécessaire un avocat. »

Concernant les saisies de matériel, il constate également :

« On peut se demander pourquoi des restitutions de matériel ont lieu ? C'est dans ce cas, que l'on peut entendre le terme de "saisie illégale". Souvent les gendarmes, saisissent sans avoir de raisons valables, ou lorsque le maire porte plainte pour "agression sonore", comme cela s'est déroulé deux fois récemment dans le 91. Les saisies s'effectuent fréquemment lorsqu'il reste peu de personnes sur le spot, afin de ne pas rencontrer de résistance (comme le multison Insouzik de 2013, où les gendarmes

ont saisis à 19h alors qu'il n'y avait plus que les organisateurs, les 2000 participants étaient déjà rentrés chez eux...). »

Au sujet de la répression et du rapport à l'État en général – et retranscrivant une opinion vraisemblablement plus ou moins unanimement partagée au sein du mouvement (suivant mes observations propres) – « Mouvances Libres » exprime :

« Comment une culture à part entière, peut-elle encore être si peu considérée à l'échelle nationale ? Depuis plus de 20 ans l'état ne fait que se resserrer autour de ses acteurs. Selon chaque préfecture, chaque événement, les sanctions peuvent lourdement diverger. Il est compliqué d'entrevoir une cohésion nationale concernant la juridiction et l'encadrement des free parties. L'été dernier, même des festivals à caractère technoïde, ayant obtenus des autorisations en préfecture se sont vu [*sic*] annulés manu-militari le jour-J. Les semblants de communication, de circulaire et de promesses d'augmentation du seuil de participant à 1500 n'aboutissent nulle part. [...] Et le gouvernement qui est de plus en plus dans un objectif de nuire à la culture, nous avons du mal à apercevoir comment la Free Party, qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, et non à celui de la Culture ou à celui de la Jeunesse et des Sports, puisse [*sic*] un jour gagner gain de cause face à cette oppression et cette répression perpétuelle. [...] À l'heure où nous bouclons ces lignes, la 23e édition du teknival du 1er mai vient de se dérouler. Alors qu'il était organisé en accord avec les forces de l'ordre depuis 2003 lorsque Sarkozy était Ministre de l'Intérieur, ce rassemblement annuel est enfin redevenu illégal : "Il n'y aura pas de négociations sur le lieu où [*sic*] la légalité de la manifestation. La seule chose sur laquelle nous voulons bien discuter avec les autorités, c'est de nos revendications et les délais dans lesquels elles seront satisfaites !" pouvons nous lire sur la charte d'engagement des sound systems quelques mois avant l'événement. [...] Résultats des courses, le Frenchtek23 aura réuni entre 15.000 et 30.000 participants (selons [*sic*] les médias et les organisateurs) et aura réussi son pari de redevenir illégal. Près de 150 sound systems pour une quarantaine de façades, se sont établis sur un terrain privé (sans accord) au carrefour d'une départementale dans le Loir-et-Cher, région Centre. Un bilan sanitaire et écologique réduit, aucun blessé grave et un site rendu propre par les organisateurs et le public, qui prouve une autogestion garantie. Et bien sûr le plus important, aucune saisie n'a été effectuée, permettant d'espérer un meilleur futur pour la Free Party". »

DÉROULEMENT DES FÊTES : LA « TEUF »

ANNONCE D'UN ÉVÉNEMENT

L'annonce des soirées à venir (*free*, multisons ou teknival) passe principalement par quatre moyens :

- *L'infoline* :

Il s'agit d'un message textuel téléphonique (SMS) indiquant la tenue future de l'événement ainsi que certaines informations telles que la date, la zone géographique, la durée, les *soundsystems* impliqués, les artistes invités, la puissance de la sonorisation, sa qualité, les autres animations prévues, les décorations...¹ On trouve fréquemment, également, un numéro de téléphone (celui d'un service de boîtes vocales) suivi d'un code. Le soir de l'événement, à partir d'une certaine heure, il s'agira alors d'appeler le numéro (qui en général est surfacturé) et de composer le code pour entendre un message vocal indiquant l'itinéraire à suivre pour trouver la fête – ainsi que le cas échéant d'autres informations, par exemple quant aux actions de la police – en « temps réel ». Ce message est en général divulgué dans les environs de 22h. Avant cela, le lieu est tenu secret. Est également nommé *infoline* – ou « info » – le SMS indiquant le chemin pour parvenir à l'événement. Il est très similaire au message vocal indiquant l'itinéraire, mais il s'agit d'une version textuelle plutôt qu'orale. Il s'échange par téléphone après avoir été « lâché » (comprendre « divulgué »). Il s'agit alors de faire jouer ses contacts pour l'obtenir puis pouvoir le diffuser à des membres de son cercle relationnel.

Le chemin pour se rendre à une fête peut être indiqué par une *infoline*² orale et/ou écrite ; et parfois aussi par plusieurs messages différents : chaque message fournit alors l'itinéraire depuis une zone géographique différente. L'« info » débute alors par une indication de type « Ceux qui viennent du Nord... », ou « Depuis Carcassonne, prendre direction... ». Parfois également, l'emplacement est simplement donné par coordonnées GPS.

- *Le flyer*³ :

Appelé également, mais moins fréquemment, « tract », il s'agit d'un papier de la taille d'une division⁴ de feuille A4, donnant des informations quant à l'événement

1 Voir « Annexe 3 – Infolines ».

2 Pour certains événements de forte ampleur, elle est indiquée en plusieurs langues.

3 De l'anglais, littéralement « objet volant » : prospectus annonçant la tenue future d'un événement.

4 Généralement de format A5 ou A6.

qu'il annonce, au même titre que l'*infoline* (d'annonce et non celle indiquant la route à suivre).

Illustration 47: Flyer d'une free party en Auvergne-Rhône-Alpes, été 2018

Illustration 48: Flyer d'un teknival, Loir-et-Cher, printemps 2016

La généralisation de l'utilisation des téléphones portables, qui plus est de plus en plus sophistiqués, a entraîné une raréfaction des *flyers*, ou « *fly*' » au profit des « *infos* » SMS ou internet.

Sur ces différents *flyers* (ci-dessus et ci-dessous), on voit notamment des informations concernant l'événement (date par exemple), des poings levés (symboles de révolte), ainsi que des éléments graphiques spécifiques « tekno », dont notamment la représentation de haut-parleurs (cercles concentriques, qui peuvent aussi évoquer des roues ou des disques vinyles). Les différents logos visibles sont ceux de *soundsystems* et d'associations.

Illustration 49: Flyer d'une free party, Portugal, printemps 2018

Illustration 50: Flyer d'une free party, Occitanie, automne 2018

- Internet :

Les réseaux sociaux numériques ou certains sites communautaires jouent également le rôle de moyens d'information quant aux *free parties* à venir. Les informations quant à l'événement sont sensiblement les mêmes que celles que l'on peut trouver sur un *flyer* ou une « info » d'annonce, mais l'itinéraire en lui-même n'est en général pas divulgué par Internet.

- Le bouche-à-oreille :

Souvent également, l'on s'échange des informations quant au calendrier des fêtes tekno à venir. En général, plus la soirée est conjecturée importante en termes de sonorisation et d'affluence¹, plus elle fera parler d'elle. De ce fait, les informations quant aux plus gros événements (tels les traditionnels teknivals du 1er mai et du 15 août) sont très vite connues d'un grand nombre de personnes, et font l'objet d'abondantes discussions.

Généralement, il est demandé sur les *flyers*, et surtout sur les *infolines* SMS, de prendre garde à ramasser ses déchets et à respecter tant la nature que les autres – et notamment les organisateurs – ou soi-même. De plus, les personnes sont invitées à ne pas faire circuler sur internet les boîtes vocales et codes servant à obtenir, le moment venu, le lieu de la soirée. La raison est qu'il peut être fatal à une *free* que les forces de

1 Par un savoir collectif notamment en matière technique et pratique, et la connaissance de l'envergure respective des différents *soundsystems*.

l'Ordre soient informées trop prématurément du lieu : en ce cas, ces dernières peuvent arriver sur place promptement, avant la majorité du public, et procéder alors facilement à l'annulation de l'événement.

La qualité de la fête est estimée du public potentiel par rapport aux informations divulguées sur le tract, l'*infoline*, internet ou le bouche-à-oreille. Deux critères semblent prépondérants. Premièrement, le ou les *soundsystems* organisant l'événement : certains sont particulièrement réputés, d'autres peu connus voire dépréciés. Une *free* particulière est souvent nommée comme le soundsystem : « Tu vas à la [nom du soundsystem]? ». Ensuite, second facteur prépondérant, l'ampleur de l'événement, qui s'appréhende par sa durée prévue¹ et par le nombre de kilowatts annoncés. Ce dernier correspond plus ou moins à la taille de la sonorisation : une enceinte de sonorisation supporte en général entre 300 W et 2 kW (le plus souvent, entre 500 W et 1,2 kW), ainsi le nombre de kW annoncé permet de conjecturer, de façon approximative, les dimensions du mur de son. Pour exemple, si 20 kW sont prévus, on retrouvera (sauf exceptions²) une quinzaine à une quarantaine d'enceintes en façade. La puissance en kW annoncée dépend de la norme utilisée pour déterminer la puissance nominale admissible des enceintes³ (ou peut également être la puissance d'amplification, qui souvent diffère de celle des enceintes), elle est donc pour le moins imprécise et n'a qu'un rôle indicatif. Le nombre de kilowatts peut également être utilisé pour nommer une soirée : « Tu as l'info de la 100 kilos ? »⁴. Le terme de « kilo » remplace souvent « kilowatt », ce qui a parfois une incidence cocasse : il m'est arrivé de voir « kilo » écrit « kg » dans des *infolines* ou SMS.

Si la puissance annoncée est souvent utilisée comme référence, elle n'est pas pour autant pertinente pour déterminer le volume sonore dégagé par le mur de son : la connaissance de la puissance électrique injectée dans le système de sonorisation ne permet pas de connaître l'efficacité avec laquelle le système transforme cette énergie électrique en puissance sonore. Comme on l'a vu plus haut, la sensibilité d'une enceinte, son rendement en terme de volume sonore, est exprimé en décibels pour 1 watt à 1 mètre de l'enceinte (dB/1W/1m). Lorsque la puissance électrique fournie, dans une même enceinte, varie du simple au double, le niveau sonore augmente de 3 dB. Ainsi, si une enceinte restitue 92 dB/1W/1m, il faudra théoriquement lui fournir seize fois plus de puissance (en watts) qu'à une enceinte ayant une sensibilité de 104 dB/W/1m pour

1 Simple nuit, « 48h », « 72h » ou « 96h » (respectivement deux, trois et quatre soirées), énumération des jours de fête successifs (par exemple « *april* 20.21.22 » ou « 5-7/10/2K18 » sur les *flyers* présentés plus haut).

2 « Publicité mensongère » ou enceintes particulièrement et uniformément faibles ou puissantes (en termes de watts admissibles).

3 Normes RMS, AES, IEC, EIA.

4 Phrase fictive, mais il est fréquent d'en entendre de ce type.

obtenir un volume sonore similaire.¹ L'estimation du rendement sonore au travers du seul nombre de « kilos » est donc absolument impossible.

ARRIVÉE

Les *free parties* attirent souvent un public à la sociographie très dispersée, venant de provenances très diverses (fréquemment de plusieurs pays différents), et parcourant parfois plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre un événement. Le caractère illégal de la majorité des fêtes tekno implique des sites reculés, difficiles d'accès ou relativement cachés. Ainsi, la recherche de l'emplacement donne souvent lieu à une sorte de jeu de piste : si l'*infoline* est simple et limpide, il n'y a généralement pas grand problème, mais quand elle est complexe ou imprécise, il est fréquent que l'on se perde sur les routes et que la recherche dure un certain temps. Les véhicules n'ayant pas encore trouvé le lieu se croisent, se reconnaissent², se suivent, se perdent... C'est alors, notamment quand il s'agit d'événements voyant une grande affluence, l'occasion d'un ballet de voitures et camions sur les routes avoisinant la fête.

L'arrivée en *free*, généralement en véhicule³, dépend de l'ampleur. S'il s'agit de petites soirées, l'entrée sur site est en général aisée. Lors d'événements plus conséquents, l'arrivée peut se faire en convoi : parfois, ce dernier est lancé par les organisateurs depuis un point de rendez-vous indiqué dans l'*infoline*, de manière à ce que le lieu ne soit révélé qu'au tout dernier moment et que la tenue de la fête soit difficilement enrayable par la police : au vu de la présence massive de public dès l'installation de l'événement, sa dispersion entraînerait un éparpillement – sur les routes et aux abords du lieu – potentiellement bien plus difficile à gérer que ne l'aurait été la fête elle-même. Parfois, il y a simplement présence d'un important nombre de véhicules en file continue à l'entrée du site. Il y a généralement alors présence des forces de l'Ordre, souvent dépassées par l'ampleur de la situation, le convoi étant immobilisé sur des routes censées être circulantes.⁴ L'attente peut parfois durer plusieurs heures, et est l'occasion de commencer la fête : on sort des véhicules, on rencontre ses voisins d'attente, on met de la musique, on consomme de l'alcool etc.

À l'entrée du lieu en tant que tel, des membres de l'organisation redirigent les véhicules⁵ vers le ou les parkings, et donnent parfois un sac poubelle, ainsi quelques indications si nécessaire. À cette occasion est demandée la « donna ». Ce principe de

1 12 dB de différence équivaut à quatre variations du simple au double, soit deux à l'exposant quatre ($2^4=16$).

2 Apparence des véhicules ou des personnes, musique caractéristique à fort volume etc.

3 Bien que certains s'y rendent parfois en train, à pieds ou en vélo, cela dépendant de l'accessibilité du lieu.

4 Ainsi, annuler la fête reviendrait de surcroît à devoir gérer ce grand nombre de véhicules en présence.

semi-gratuité permet d'éviter une discrimination par l'argent : « donne ce que tu veux, ce que tu peux ». C'est une forme de responsabilisation du public : chacun est jugé apte à déterminer de manière autonome et honnête le prix qu'il peut payer pour la soirée, en regard de ses moyens et de son estimation de la qualité de la fête (ou de son coût général pour les organisateurs¹). L'arrivée est en général marquée par de l'impatience et de l'excitation. Le stationnement des véhicules est parfois très organisé, mais peut aussi être très désordonné, ce qui induit que, dans certains cas, il est difficile – voire impossible – de se dégager avant la fin de la fête et le départ d'un certain nombre de véhicules.

TOPOGRAPHIE DE LA FÊTE

Illustration 51: Free party, Occitanie, printemps 2016 © Bouba Photographies

Une *free party* se forme autour de son épicentre, la sonorisation. L'espace à l'arrière du mur de son (et parfois à ses abords) est en général réservé aux organisateurs : il est délimité de manière à ce qu'il soit malaisé d'y pénétrer, signe implicite de l'aspect « réservé » de cette zone.

5 Parfois selon leur gabarit.

1 Frais logistiques, location de terrain et matériel, éventuelles contraventions etc.

Derrière le mur et isolé de la piste de danse par ce dernier, on retrouve en général l'espace technique, où seront installées les diverses machines régissant la sonorisation, notamment les *racks*¹ d'amplification. Ce sont, en quelque sorte, les coulisses de la « teuf ». Plus à l'écart, en raison du bruit important qu'ils génèrent – et parfois du risque qu'ils prennent feu – sont disposés les groupes électrogènes et « génératrices »². Toutes ces machines sont chères et parfois dangereuses, d'où l'importance d'éviter les intrusions de personnes malintentionnées ou excessivement ivres. Isolé également, et pas trop loin du matériel pour pouvoir avoir un œil dessus, se retrouve le « coin orgas » : c'est là que les organisateurs et éventuellement leurs amis viendront pour se reposer et être au calme notamment. Il y a également, souvent aux abords de la façade, un « espace DJ », où l'on retrouvera (sur une table) les platines notamment, ainsi que d'autres appareils tels des tables de mixage. La zone dédiée aux *livers* sera en général préférée face au mur, l'artiste pouvant alors écouter directement ce qu'il produit (le *DJing* nécessite une écoute au casque que la position « face à la sono » entraverait). Les termes de « DJ » et « liver » seront explicités plus loin.

Illustration 52: Rack d'amplification, 2016 © Bouba Photographies

Le son produit par les artistes est envoyé sur une table de mixage (1), puis traité par des filtres, égaliseurs et processeurs ainsi qu'un compresseur/limiteur (2 et 3). Le son est ensuite envoyé aux amplificateurs de puissance (4), qui alimentent les enceintes du mur de son.

Les topographies des différentes fêtes tekno dépendent de la praticabilité de l'espace³ et de la position du ou des murs de son ; ainsi que des dispositions prises par les organisateurs, notamment concernant l'endroit où ont été prévus les éventuels *parkings*. Ainsi, selon ces facteurs, on peut retrouver différents types de dispositions. Souvent, les voitures et camions sont garés autour du mur de son : c'est alors la fête qui s'aggrave, véhicule par véhicule, en périphérie de la sonorisation qui en est l'épicentre. Quand cela

1 Les *racks* sont des caisses blindées spécialisées.

2 Terme utilisé pour désigner des groupes électrogènes de grande taille.

3 Les pentes et les terrains humides par exemple ont tendance à être évités.

n'est pas possible, il y a généralement un espace dédié au stationnement, dissocié de la fête : les véhicules garés à proximité du mur de son sont alors ceux des organisateurs et de leur cercle affinitaire. Parfois, les personnes se garent simplement là où elles le peuvent, par exemple au bord d'une route ou de part et d'autre d'un chemin. Il est veillé à laisser des espèces d'allées permettant aux personnes de passer, aux véhicules de quitter les lieux et le cas échéant aux services de secours d'intervenir. Ainsi, une fête tekno se constitue en général d'un grand *parking* nervuré d'allées orientées vers la ou les sonorisations.

Illustration 53: Vue aérienne d'un teknival, avec différentes manières d'être garé relativement aux sonorisations (endroits où l'on distingue une masse de public), printemps 2016, Loir-et-Cher, capture d'écran d'une vidéo de « Vatlin »

Lors de fêtes de forte envergure (en terme d'affluence et/ou de durée) ou éventuellement de festivals¹, quand il y a présence d'un nombre important de véhicule-habitats, les différents groupes adoptent généralement une disposition similaire à celle d'un bivouac de convoi, comme vu plus haut : ils réservent alors un espace qui leur sera propre durant les festivités, un « chez nous » collectif. C'est ainsi que petit à petit, des groupes et/ou véhicules seuls se greffent autour de ceux déjà installés, façonnant progressivement la zone de fête, sur le terrain auparavant nu. Il y a également constitution de campements essentiellement composés de tentes. On a ainsi formation d'un *patchwork* de petites zones temporairement « semi-privées »², parfois elles-mêmes attenantes en raison d'affinités entre les membres des différents groupes, par des interconnaissances ou le partage d'une langue parlée commune³. Certains installent des petits stands – tels ceux d'un marché à ciel ouvert – pour la vente d'objets, de nourriture

1 D'autant plus s'ils sont abondamment fréquentés et s'étalent sur plusieurs jours.

2 Mais en général fréquemment traversées par des passants, rejointes par des personnes rencontrées ponctuellement etc.

ou de boissons (*a fortiori* en cas de longue durée des festivités) et parfois de services esthétiques¹ ; d'autres offrent certaines activités : une sonorisation émettant de la musique, un spectacle² (de jonglage, de musique instrumentale), un espace de repos appelé « *chill out* » etc.

C'est alors à chaque fois la matérialisation d'un village éphémère, sur quelques jours³ voire parfois même plus d'une semaine, baignant dans le rythme constant des basses entendues en fond, et parfois la cacophonie de multiples autoradios allumées simultanément sur le *parking*. Village constitué de ses maisons, groupes de maisons, quartiers, allées et ruelles, commerces et bars, activités, espaces musicaux ; et cela en sus des festivités originellement prévues.

Illustration 54: Chemin vers le mur de son dans une free party avec stand sur la gauche, Portugal, printemps 2018

Plus la durée de la fête est longue, plus la composition du « village » est complexe. Ce genre de rassemblements présente des similarités avec d'autres festivités nomades, telles les fêtes-marchés berbères⁴, où l'on joint festolement, convivialité et commerce, sur un espace initialement vide d'activité humaine.

Ainsi, au gré des fêtes, ce sont de véritables villages éphémères et festifs qui se font et se défont, constituant et reconstituant leur composition et leur agencement. Plus que de simples festivités, ce sont véritablement des espaces de vie collective qui sont à chaque fois générés. C'est donc une espèce de topographie pendulaire se condensant de manière hebdomadaire en différents points géographiques, avec une population dispersée se regroupant chaque fin de semaine dans une multitude de lieux de fête décentralisés, chaque fois autre part et autrement.

3 On voit souvent, notamment dans les grands rassemblements, des groupes adjacents dont l'immatriculation révèle une origine d'un pays commun, tout particulièrement lorsque le lieu du rassemblement n'est pas situé dans le pays en question. On s'aperçoit rapidement que la raison en est soit l'interconnaissance de quelques membres, soit le partage d'une ou plusieurs langues communes permettant une intercompréhension plus aisée qu'avec les autochtones de langue différente. Ainsi la contiguïté des campements semble avoir une origine déterminée par la praticité linguistique plutôt que l'appartenance nationale.

1 Maquillage, coiffure...

2 Qui en général est tout à fait spontané ; et non pas prévu, annoncé et effectué dans le but d'être présenté à un public, exception faite parfois pour le jonglage au moyen de matériel enflammé.

3 La durée étendue d'une fête est partie intégrante de son aspect attrayant.

4 *Souks* amazighs du Haut-Atlas marocain par exemple.

Illustration 55: Parkings de deux teknivals, 2016 © Bouba Photographies

Durant la fête, le public se répartit en général dans tout l'espace qui lui est offert : au niveau du ou des murs de son, des véhicules, et parfois loin du « gros » de la fête. Il se scinde, spatialement, en deux groupes : premièrement les personnes focalisées sur le mur de son – en général disposées face à lui – qui écoutent la musique et dansent. Certaines sont pleinement impliqués dans le collectif dansant, tandis que d'autres, plus en retrait, ont une attitude contemplative accompagnée souvent d'une écoute « connaisseur » voire « experte » de la musique. Ensuite, celles dont l'activité immédiate n'est pas focalisée sur le mur de son, se répartissant dans une multitude décentralisée de petits campements et groupes éphémères. Elles sont dispersées sur le reste du site (beaucoup aussi séjournent épisodiquement dans les véhicules), vaquant à d'autres occupations : discussion, repos, jeu, consommation de psychotropes, repas etc. C'est ainsi une vaste diversité des pratiques festives qui cohabitent : certains même viennent juste pour l'ambiance, n'étant pas spécialement amateurs de tekno. La nuit, les personnes se concentrent plutôt vers la sonorisation ou dans les voitures et camions, tandis que le jour, elles se répartissent de manière plus étendue sur le site, en petits groupes épars, debout ou assis au sol (quand le temps le permet).

« Guidés par leur humeur versatile ou au contraire un projet (prospector pour trouver des produits par exemple), happés par un son, un micro-événement (rencontre, etc.), en flux continuels, les individus arpentent le territoire festif. De multiples micro-groupes s'entrelacent au rythme de brèves actions et interactions. Des grappes affinitaires se forment et se désagrègent continuellement autour des feux, des stands et des véhicules, au bord des pistes de danse. L'atmosphère est à l'effervescence, au fourmillement et à l'agitation. » (S. Quederus, p. 523)

POPULATION FESTIVE

LE PUBLIC

Les personnes allant en « teuf » sont fréquemment appelées « teuffeurs »¹ (on notera l'analogie phonique avec « *clubber* »). Si le terme, au sein du milieu, ne fait pas l'unanimité et que certains refusent de se définir sous ce titre, je l'utiliserai tout de même ici afin d'éviter la périphrase systématique. J'entends par « teuffeurs » les personnes participant fréquemment à des *free parties*, et pour lesquelles la tekno a une importance conséquente dans la définition identitaire individuelle. Je l'utiliserai ici par opposition aux « *travellers* », car bien que les différenciations soient floues, il est courant que les tekno-nomades, contrairement à nombre d'amateurs sédentaires, ne s'auto-définissent pas comme « teuffeurs ». Ainsi donc, le terme désignera ici ceux que l'on pourrait, schématiquement, qualifier de « tekno-sédentaires ».

La teneur de la population en présence, lors d'une *free party*, diffère en général selon les formes prises par la fête, ainsi que sa localisation. Dans celles auxquelles j'ai été amené à participer, j'ai pu constater un public varié. Les participants, pour la plupart jeunes (entre 16 et 40 ans, selon une estimation personnelle)², présentent des apparences éclectiques³. La proportion hommes/femmes semble relativement équilibrée, avec vraisemblablement une légère prédominance masculine⁴. Selon les régions et les événements, le public diffère qualitativement : notamment, plus les fêtes sont de grande ampleur et/ou sont organisées par des soundsystems connus, plus elles verront d'affluence, et plus la proportion de camions sera importante. Ainsi, certaines *frees* attirent principalement un public sédentaire venant en voiture, notamment celles organisées par les petits *soundsystems* « locaux », tandis que d'autres voient une affluence forte de véhicule-habitats, surtout lorsqu'il s'agit de fêtes de grande ampleur impliquant des *soundsystems* de renom. Si le fait de se rendre en camion en *free parties* n'est pas l'apanage des seuls nomades ou semi-nomades, il n'en est pas moins que la mesure de leur présence est relativement corrélée à l'abondance de camions. Les fêtes

1 Parfois, sans égard pour la distinction endogène franche, médias et chercheurs utilisent le terme de « *ravers* ». S'il est parfois effectivement employé par jeu de mot pour l'homophonie qu'il présente avec « *rêveur* », l'utiliser pour une qualification se voulant informative est un réel manque de rigueur : les *ravers* sont les personnes participant aux *raves* payantes, fêtes qui justement sont l'objet du schisme fondateur de la *free party*, la « teuf ».

2 Certains viennent parfois avec leurs enfant (en général équipés de dispositifs anti-bruit), ce qui offre alors souvent à voir, au sein d'une même fête, la présence concomitante de trois classes générationnelles.

3 Parfois très « conventionnelles », et parfois très peu.

4 Estimation incertaine, au vu de l'affluence aux soirées.

les plus confidentielles fédèrent un public plutôt spécialisé, tandis que les festivités les plus médiatisées telles celles annoncées sur Internet ou les teknivals voient une part conséquente d'éléments plus ou moins exogènes affluer.

Ainsi, en termes de public, il y a les tekno-nomades, considérés de fait – comme vu plus haut – pleinement intriqués à l'univers des *free parties*, même si certains – on le verra plus loin – ne le sont pas tant que ça. Il y a également présence massive de « teuffeurs ». Selon les fêtes, la proportion des uns ou des autres varie, mais il semblerait qu'au moins en France, les fêtes où les *travellers* sont majoritaires restent rares (alors qu'ils étaient de loin les plus nombreux dans les trois fêtes auxquelles j'ai participé au Portugal).¹ Les « teuffeurs » ont en général pour véhicules des voitures, plus rarement des camions aménagés « de plaisance » (légers, de poids inférieur à 3,5 tonnes), habitables mais non-habités, non-nomades. Ils semblent provenir de toutes classes sociales, avec une prédominance de celles les moins aisées, et être majoritairement urbains (à l'image de la population française en général).

« Là, sur les aires de parking improvisées, sorte de sas entre l'événement et le monde extérieur, les premières impressions ressenties face au lieu et à l'épais brouhaha qui s'en échappe vont intimider, en agresser même quelques-uns, en particulier les novices. Parvenus au cœur de la fête (on rechigne à repartir une fois sur place), certains resteront alors sur les bords de l'arène festive : mal à l'aise, ils ne prendront pas pleinement part aux ébats festifs. » (S. Quederus, 2002, p. 524)

Leur degré d'intégration dans le milieu tekno est variable, suivant un processus de carrière. L'appréhension du plaisir dans l'écoute et la danse en *free party* nécessite pour le néophyte un certain apprentissage des formes de perception corrélées : le volume sonore puissant peut sembler de prime abord agressif, oppressant, et la manière de danser particulière mise en œuvre devant le mur de son ne s'acquiert pas immédiatement, bien qu'elle soit très intuitive. Les pratiques liées aux usages psychotropes doivent aussi être apprises. De même, le contexte peut paraître désorientant : pas de limite d'espace, des lumières plus décoratives qu'éclairantes, pas de vigile ou de référent particulier, en somme une absence de beaucoup de repères auxquels on peut avoir été habitué lors de fêtes plus conventionnelles. De nombreux savoir-faire, savoir-être et connaissances doivent être acquis pour être familier des *free parties*, et pouvoir y être à l'aise.

1 Ce qui se distingue aisément sur les photos présentées tout au long de ce travail : les photos de *free parties* prises en France montrent soit une proportion équivalente de camions et voitures, soit une prédominance de voitures, tandis que celles montrant des événements s'étant tenus au Portugal laissent deviner une large majorité de « camtards ».

« La première fois que j'ai fait une soirée avec un mur, j't'avoue que ça m'a un peu cassé les oreilles... Ça faisait tout bizarre. » (Citation tirée d'une discussion en *free party*)

Ainsi, on découvre d'abord le milieu et les sensations qui lui sont propres, puis, souvent aidé par un initiateur et/ou des psychotropes, l'on développe un goût pour les sensations perçues, goût exacerbé par un apprentissage du milieu dans plusieurs de ses dimensions, qui incitera à retourner à d'autres fêtes du genre. Ensuite, avec l'habitude, l'on sait accéder à un ressenti important des perceptions recherchées¹, on acquiert ses compétences d'auditeur, ses goûts plus spécifiques, ses préférences. Par comparaisons, on peut estimer ce que l'on considère comme le positif ou le négatif de la « teuf », les fractions du milieu que l'on préférera fréquenter ou éviter. S'ensuit alors une intégration plus ou moins importante au monde social de la « tekno », en différentes phases, à l'image de l'intégration au sein des cultures marginales telle que l'expose H. Becker² dans ses travaux sur la déviance.

Suite à des phases successives de découvertes, d'apprentissages (des codes, pratiques et manières de ressentir), de constitution de réseaux d'interconnaissance spécifiques ; l'engagement dans la composition sonore, l'intégration d'un *soundsystem* et/ou l'obtention d'un véhicule-habitat sont les manières les plus manifestes de ratifier son adhésion. Ces actions signent un engagement identitaire fort, l'implication pleine et pérenne dans ce milieu étant alors jugée éminemment désirable. Cela fait souvent suite à une sorte de « révélation » – une envie intense de perdurer dans le monde social « tekno » – consistant en une projection de son avenir comme pleinement intriqué dans l'univers des *free parties*.

Donc, selon son expérience dans le milieu, on aura des connaissances spécifiques³ que l'on sera apte à afficher pour certifier son appartenance véritable au monde de la tekno, et qui conféreront le statut d'« expérimenté », d'« ancien ». Cette progression dans l'accumulation de savoirs culturels permet donc de se constituer (ou se considérer) comme membre de plus en plus « authentique » et « représentatif » de la population tekno, et ainsi se sentir plus légitime à juger de la qualité des festivités et des musiques, à estimer ce qui est « conforme » ou non aux « valeurs tekno », à analyser justement les conduites et situations rencontrées, à être acteur de la reproduction culturelle etc. Souvent, mais pas systématiquement, divers éléments esthétiques sont arborés, et

1 Position particulière par rapport au mur de son, usages psychotropes, danse sans empiéter sur le voisin, formes gestuelles adoptées etc.

2 Voir H. Becker, 1985.

3 L'ensemble des savoirs sur chacun des différents aspects de grands thèmes comme les genres musicaux « tekno », les différents artistes et *soundsystems*, la sonorisation, les psychotropes, l'historicité du mouvement etc.

signent visuellement le sentiment d'implication dans l'univers tekno. Ces éléments sont, dans une large mesure, semblables à ceux retrouvés dans l'esthétique tekno-nomade, mais sont souvent moins abondants, ce qui permet de les masquer si nécessaire lors de la vie sédentaire (contrainte s'imposant beaucoup moins aux nomades). Ainsi, ceux consistant en des compositions vestimentaires et autres éléments amovibles sont souvent privilégiés. Il y a notamment un attrait, relativement unisexe, pour les vêtements et casquettes aux couleurs et/ou motifs militaires ainsi que pour les habits amples (*sweat-shirts*, pantalons larges) aux couleurs plutôt sombres (« non-salissantes »).

L'arrivée d'Internet a progressivement conduit au décuplement de la portée des informations concernant les *free parties* : quand elles étaient auparavant fréquentées par un public restreint, spécialisé et intégré, constitué d'individus ayant notamment le réseau d'interconnaissance leur permettant d'être informé de la localisation des fêtes, l'usage d'Internet a étendu l'accessibilité des informations à une population beaucoup plus vaste. Cela s'est traduit par un afflux plus massif, et notamment de personnes faiblement acculturées, qui au lieu d'avoir été formées par un groupe et progressivement assimilées à l'univers des *free parties* (par l'apprentissage des usages¹) arrivaient en *frees* sans en connaître les codes, ce qui a donné lieu à de nombreuses désapprobations et critiques. De plus, un public de plus en plus jeune a commencé à affluer massivement, par groupements de non-initiés, qui ne pouvaient s'acculturer progressivement – comme l'usage le voulait auparavant – au sein d'un groupe de personnes déjà dépositaires du savoir culturel propre aux *free parties*. D'autant que, l'arrivée étant massive, la transmission ne pouvait s'opérer convenablement au regard des proportions importantes de « nouveaux » par rapport aux « anciens ». Ces évolutions se sont vues critiquées par de nombreux membres initiaux, dénonçant une perte des « valeurs », une dépolitisation, une gentrification (parfois nommée « boboïsation », entendue comme « embourgeoisement ») ou une récupération « commerciale ».

Il y a donc également des personnes non, ou moins acculturées. Certains, souvent qualifiés de « touristes », vont en *free* de manière occasionnelle, comme ils iraient à d'autres festivités. Leurs tenues vestimentaires sont plus « conventionnelles », moins marquées de traits esthétiques caractéristiques. Ils sont aussi moins initiés, moins aptes à définir justement les genres de musique entendus, et sont plus facilement surpris par les éléments hors du commun retrouvables en *frees*. En somme, ils ont peu de connaissances culturelles, ce qui leur vaut parfois d'être dénigrés comme non-impliqués : ils sont alors considérés comme des exogènes, simples « consommateurs » de tekno, à la différence des « teuffeurs » que l'on considère comme des acteurs participant à l'élaboration du contexte festif spécifique donnant à la *free party* son aspect « authentique ». Leurs attitudes sont souvent suspectées individualistes, non-

1 Respect de l'espace naturel, consommation maîtrisée de psychotropes, rapports interindividuels tendanciellement libertaires ou pratiques autogestionnaires par exemple.

communautaires, et ils ont la forte réputation de laisser leurs détritrus sur place. Leur afflux massif, notamment lors d'événements fortement médiatisés, peut être perçu comme une dépossession, un envahissement donnant à l'initié l'impression de devenir minoritaire dans son propre espace culturel. Cette perception n'est cependant pas universellement partagée dans le milieu : certains sont « puristes » et dénoncent ces affluences jugées excessives de non-acculturés, tandis que d'autres, prônant l'« ouverture de la *free* », se réjouissent de la diversification du public.

Il y a également, très souvent en *free parties*, un nombre plus ou moins conséquent de chiens en liberté, courant, jouant et formant des meutes éphémères et mouvantes. Il est fréquent que ces derniers fouillent les poubelles, souvent au grand dam des fêtards fatigués retrouvant les sacs éventrés en fin de fête. Parfois, un chien se conduit de manière tout à fait étonnante : l'on diagnostique alors usuellement qu'il a « bouffé une merde » ou une « gerbe¹ », ces excréments contenant des restes des substances consommées par la personne, substances sous l'emprise desquelles le chien est alors suspecté d'être. Il est parfois affirmé que les chiens « choisissent leurs substances », c'est à dire qu'ils optent systématiquement pour des déjections contenant un même psychotrope, dont on devinera la nature au travers du comportement du chien.

Enfin, il y a parfois, de jour, présence de « curieux », voisins, promeneurs, cyclistes, chasseurs... Il arrive que survienne un conflit, notamment quand il s'agit du propriétaire du terrain. Mais il est usuel aussi que et que les crispations se résorbent, suite par exemple à une discussion ou à l'offre d'un café ou d'une boisson, alcoolisée ou non.

Lors de *free parties* de taille conséquente, il y a souvent présence d'un stand de « RdR », et parfois des véhicules de pompiers ou de divers services médicaux professionnels. La présence – fréquente – de la police ou de la gendarmerie se restreint souvent à la périphérie de la fête : s'il n'y a pas intervention en vue de faire cesser l'événement, les agents évitent usuellement de se rendre sur le site même, surtout quand il y a beaucoup de monde. Leur action se limite donc souvent à des contrôles des entrées et sorties, ainsi que parfois à des pourparlers avec les organisateurs, ou la simple transmission d'informations. Fréquemment, pour des événements de grande ampleur tels les teknivals, des hélicoptères de gendarmerie sont déployés, à l'adresse desquels sont couramment alors effectués des gestes irrévérencieux.

UNE JONCTION D'INCONNUS

Au cours d'une *free party*, les normes concernant les relations interpersonnelles sont changées en regard du temps quotidien urbain : les individus et relations interindividuelles sont animés d'une dynamique désinhibée et l'on constate une intensité particulière des communications, des actions et des affects. Le temps y semble

1 C'est à dire « du vomis ».

fortement dense en événements et en interactions. Le fait d'être présents pour la même chose, dans le même lieu, avec des valeurs tendanciellement communes, rassemble les individus dans un ressenti de proximité morale. Ainsi, ces individus, dont le quotidien est souvent empreint de l'anonymat propre aux villes (d'autant plus si elles sont grandes), se retrouvent, quand ils participent à une *free*, dans un espace social récurrent (se constituant et se reconstituant à chaque fête tekno) caractérisé par un climat interactionnel dense, intense et désinhibé. En résulte une sensation de proximité forte côtoyant en parallèle un anonymat semblable à celui des grands espaces sociaux.

« Je me sens détendue et joyeuse. Les gens bougent tous en rythme sur la musique, et de manière plutôt harmonieuse. J'ai toujours ressenti le partage et la complicité entre les gens lors de ce genre de soirée. On se connaît pas, mais c'est tout comme. »

(Citation tirée d'une discussion en *free party* dans l'Aude)

Le volume sonore développé par le mur de son implique une forme de communication différente de celle du quotidien : les individus parlent plus fort, crient, utilisent des onomatopées ou interagissent à l'aide de gestes et d'expressions du visage. Le langage gestuel engendre une communication moins précise mais néanmoins très expressive. Par ces procédés, les individus expérimentent des formes de communication particulières, qui ne sont pas réglées suivant les systèmes de normes ordinaires. Ainsi, une communication entre inconnus peut s'enclencher par gestes, attitudes, onomatopées, et en conséquence esquiver certaines barrières que les modes traditionnels d'interactions peuvent receler : politesse, réserve, formes de salutations etc. La prise de contact est alors facilitée, en sus du contexte festif et de l'éventuelle consommation de psychotropes.

« La part de mystère qui auréole la fête est productrice de connivence entre les individus : le sentiment de partager ce "délict d'initiés" est fédérateur, tout comme d'ailleurs la consommation de drogues, pratique banalisée participant à l'ancrage d'une complicité entre les individus. » (S. Quederus, 2002, p. 521-522)

Une constatation omniprésente dans le discours entendu sur le terrain des *frees* est la sensation de « partager quelque chose » avec les autres participants, avec l'ensemble. Le cadre contextuel des *free parties* semble offrir aux participants une sensation d'exister à l'unisson, de vivre en commun quelque chose d'intense.

« On est tous ensemble, on danse, voilà... On est là pour la même chose, on aime le même truc ! Quand t'es devant le mur¹, c'est un peu... Enfin tu vois... Tu regardes les

1 Au sens de « mur de son ».

gens, tu leur souris, ils te sourient... Tu te sens proche d'eux, y'a une putain de complicité, c'est un peu une grande famille ! J'sais pas trop expliquer... Enfin tu vois, c'est pas forcément tes potes ou j'sais pas quoi, mais t'es là, avec eux, t'as le même kif¹, t'es dans le même *trip*², et du coup ça rapproche. » (Citation tirée d'une discussion en *free party*, été 2016)

On constate une espèce de communion de groupe, un affect collectif satisfaisant qui lie les participants, un moment où s'incarne une sensation d'appartenance identitaire à une communauté précise, aux tenants d'une culture, et ce à travers la musique, l'espace hétérotopique autonome particulier et un cadre social propre à chaque soirée. Les personnes, qui ne se connaissent pas nécessairement, sont unis dans une activité intense, commune et plaisante, et forment un tout, sans pour autant pouvoir caractériser précisément ce phénomène. L'entreprise de la fête se manifeste comme un moyen de « faire culture ».

L'ARTISTE

Les artistes que l'on retrouve couramment en *free party* sont :

- soit des *D.J.*³ : ils sélectionnent des compositions musicales qu'ils remixent à l'aide d'au moins deux platines (vinyles ou numériques). Le mixage consiste en un mélange de différentes musiques, « un enchaînement harmonieux ou une superposition adroite de morceaux » (J. P. Méloni, 2002, p. 4), en permettant notamment d'opérer des modifications du *tempo* et parfois d'apporter des effets sonores.
- soit des « *livers*⁴ » : ils composent en direct des séquences sonores à l'aide d'ordinateurs et/ou de machines électroniques. Les moyens technologiques permettent de constituer un panel exhaustif de sonorités, ce qui offre une potentialité illimitée en terme de formes sonores pouvant être générées, utilisées et combinées. Différents synthétiseurs permettent d'imiter numériquement la plupart des instruments connus, mais aussi de créer des sons entièrement électroniques, pouvant consister en des éléments rythmiques, des mélodies, des atmosphères, du bruitage etc.

1 À ne pas prendre ici au sens de « haschisch », mais comprendre « chose particulièrement appréciée ».

2 *Trip*, anglicisme littéralement traduit par « voyage », à comprendre ici au sens d'« état d'esprit ».

3 De l'anglais, *Disc-Jockey*.

4 De l'anglais *live*, « vivre ». Le *live* est le fait de composer de la musique en temps réel.

- également, on trouve des formes d'art non-musical comme le jonglage et le *Vjing'* ; ou parfois, rarement, des joueurs de musiques non-électroniques (quand il y a addition d'une composante « concert » à la fête)

Les différents appareils utilisés pour composer, modifier et/ou mixer la musique sont considérés comme des instruments de musique à part entière. Ils permettent de pré-concevoir tout ou partie de la musique (usage de morceaux déjà finis et planification de leur ordre d'alternance dans le mixage, possibilité de pré-construction des pistes de *live* qui seront ensuite modifiées en temps réel), et ainsi de générer la musique en deux temps : un de préparation (élection des musiques mixées, pré-paramétrage du *live*), et un de présentation lors de la représentation. C'est donc un art musical reposant pour bonne part sur des supports constitués antérieurement².

En général, le musicien se présente sous un pseudonyme, un « nom d'artiste », puisant souvent dans le même référentiel que les noms de *soundsystems*.³ Le laps de temps dans lequel il joue s'appelle le « *set* »⁴. Un *set* peut être partagé entre deux artistes jouant de concert, et parfois même plus. Cependant, la majeure partie du temps, il n'y a jeu que d'une personne à la fois. S'il arrive que ce soit une femme qui joue, les artistes restent cependant très majoritairement masculins. On peut parfois, mais cela arrive rarement, observer l'addition en direct d'une composante instrumentale ou vocale sur la musique. Le musicien accompagne alors le *set* à l'aide de sa voix ou son instrument, qui peut être branché sur une boîte à effets⁵ ou une autre machine.

1 VJ, de l'anglais « *Visual Jockey* », animateur visuel, suivi du suffixe *-ing* indiquant qu'il s'agit de l'action associée; généralement, projections de séquences visuelles (générées « en *live* » à l'aide d'un logiciel) sur un écran au moyen d'un vidéoprojecteur, ou gestion de différents effets lumineux.

2 Et concernant le mixage, chaque morceau peut être remixé par différents artistes, étant décliné différemment dans chaque session de mixage où il prend place.

3 En rapport avec le titre de mon travail, un artiste réputé dans l'univers des *frees* se présente sous le nom d'« *Asphalt Pirates* ».

4 Traduit de l'anglais, littéralement : « ensemble ». On parle de *DJ-set* ou de *live-set*. La durée d'un *set* est généralement comprise entre une demi-heure et deux heures.

5 Dispositifs électroniques permettant de modifier les sons.

Une *free* est organisé par le collectif possédant le système de sonorisation, le *soundsystem*. L'artiste semble y avoir une place impersonnelle, il est avant tout un membre de son *sound* : lors des fêtes tekno, la place de l'artiste est différente de celle qu'il occupe dans la majorité des autres événements musicaux observables en contexte français. Si, lors de concerts par exemple, l'artiste est « sur le devant de la scène » (au centre de l'attention), il est lors d'une *free* positionné en retrait : derrière, sur le côté ou en face du mur de son. Ainsi, il n'est quasiment jamais face à la piste de danse, qui se situe face au mur de son.

Illustration 56: Une des façades d'un multisons, l'artiste joue sur un échafaudage (camouflé par la décoration en forme de locomotive) disposé perpendiculairement au mur de son, Tarn, été 2015 © Bouba Photographies

Concrètement, les auditeurs ne regardent généralement pas l'artiste lorsqu'ils dansent, mais sont tournés en direction de la façade d'enceintes. L'artiste, pourtant essentiel à la soirée (c'est lui qui est générateur de l'indispensable ambiance sonore), en devient « ce qui anime le mur de son ». Il est presque une entité floue qui serait à l'origine de la musique reproduite par la sonorisation, tel un joueur de rhombe monumental, dissimulé, que l'on ne perçoit que par le bruit qu'il produit et l'ambiance engendrée.¹ Durant le fil de la soirée, les individus ne semblent pas lui prêter spécialement attention, mais ils en reconnaissent le caractère essentiel *a posteriori* :

« [L'artiste] n'est peut être pas spécialement mis en avant, on le remarque pas trop en fait, mais c'est l'essentiel de la soirée, puisque sans lui, personne ne s'agiterait devant ce gros *soundsystem*. » (Citation tirée d'une discussion)

De plus, la musique ne s'arrête en général jamais lors des changements d'artistes, la place de celle-ci étant majeure et sa continuité semblant être essentielle². Quand il y a passage d'un artiste à un autre, plutôt qu'une coupure, s'effectue une transition opérée pour être imperceptible. Le public ne semble pas remarquer ni même accorder d'importance au changement d'un artiste pour un autre (excepté quand le nouvel arrivant est particulièrement réputé – et de ce fait attendu – ou que le changement de genre

1 Voir E. Olivier, 2006.

2 Quand parfois la musique s'arrête, la plupart des personnes en présence émet des protestations ou s'inquiète de ce qu'il se passe : généralement l'on suspecte un problème technique.

musical est flagrant). On ne semble remarquer l'artiste que quand il ne remplit pas sa fonction, quand le « son n'est pas bon »¹. Il est ainsi apparenté à une sorte de rouage d'une machine, une pièce impersonnelle de la sonorisation. Cet aspect machinique de l'artiste, en rupture avec un certain « culte de la personnalité » que l'on peut retrouver dans certains groupes de musique, place le *soundsystem*, la somme du collectif d'artistes et de la sonorisation, en tant qu'ensemble artistique, un « artiste collectif ».² La prestation est estimée dans son ensemble : on juge positivement ou négativement « la teuf », et non la simple prestation d'une personne (exception faite des artistes particulièrement fameux). Nombreux sont les *soundsystems* connus et réputés, bien moins fréquents sont les artistes aussi connus³, plus que localement. Cependant, Internet opère une dérive progressive vers l'individuation, par la facilité de la possibilité d'accès aux musiques particulières des différents membres des *soundsystems*. Ainsi, si les créateurs de la plus grande partie des musiques entendues ne sont pas reconnus par la majorité des auditeurs, le nombre d'artistes qui sont identifiés va croissant.

L'artiste, en dehors de son temps de jeu, est souvent retrouvé sur la piste de danse : il devient public au même titre que les autres participants. Par ce fait, il est, au sein de la fête, apparenté au public « ordinaire » ; mais il devient, le temps de son *set*, une composante capitale de la soirée, pour redevenir ensuite simple auditeur. Ce mécanisme illustre également l'anonymat de l'individu produisant la musique. Étant donné que les participants ne prêtent pas d'attention particulière à la personne animant le mur de son, ils n'ont généralement pas conscience de sa qualité d'artiste quand il est mêlé au public. Ainsi, chaque participant peut potentiellement être également un musicien et/ou un organisateur.

C'est donc un rapport particulier à la scène qui est à constater : l'anonymat. La tenue de l'événement, et la musique en particulier, reposent sur le collectif organisateur et non sur les différents individus qui le composent. Certains noms de *soundsystems* font montre de cet attachement à l'anonymat (par exemple « Nonem »⁴ ou « Anonyme 09 »).

En général, un *soundsystem* est autonome : il n'a pas besoin d'appui technique extérieur. Au sein du collectif, une bonne part des individus cumulent les qualités d'artiste, de technicien et d'organisateur, avec des tendances préférentielles pour chacun. Le savoir en termes techniques est souvent aussi éclectique que conséquent, constitué

1 Ou au contraire quand le « son » est très particulièrement apprécié. Des éclats de voix et des sifflements ponctuent les moments où la sensation procurée par la musique est la plus intense. Parfois dans ce cas, certains participants vont féliciter de vive voix l'artiste, lui offrir une cigarette, une bière ou autre.

2 L'on va « voir un *sound* » comme on irait à un concert d'un artiste/groupe conventionnel.

3 Certains ont produit des vinyles, ce qui leur donne une certaine notoriété chez les *D.J.*, mais la majorité reste relativement peu connue du public.

4 Homophone à « *no name* », traduit de l'anglais par « pas de nom ».

parfois de manière empirique mais avec un niveau de compétence fréquemment professionnel.

Lors d'une *free party*, l'interaction artiste-public est particulière. L'action de l'artiste oriente les mouvements de tout le collectif dansant : une simple action sur un bouton est susceptible d'induire un mouvement collectif chez des centaines de personnes : le jeu de l'artiste et les effets qu'il produit sur la foule peuvent paraître semblables à une hypnose collective ou au maniement de pantins articulés¹. La qualité de la performance génère certaines réactions des auditeurs, qui influent réflexivement sur le jeu de l'artiste². Cette interaction est indirecte : par l'interface du mur de son, la qualité de la musique engendre une réaction du public, au niveau gestuel (danse, main ou poing levé marquant le rythme) et au niveau des attitudes (cris³, signes d'euphorie ou au contraire de mécontentement, d'ennui...), qui va influencer sur le jeu de l'artiste. L'attitude globale du collectif dansant a alors un effet rétroactif : par l'observation de celle-ci, l'artiste estime ce qui est apprécié par le public en présence, et oriente son jeu en fonction. De la même manière, il peut, par sa manière de jouer, stimuler ou au contraire calmer l'ambiance de la fête (au risque parfois d'essuyer le mécontentement des auditeurs, ce qui peut le pousser à réorienter son *set*). Il y a ainsi échange réciproque entre le public (par son attitude et la démonstration de sa satisfaction) et l'artiste (par son jeu) et ce par l'intermédiaire du mur de son. Ce phénomène est particulier : c'est une communication non formelle, non-verbale, indirecte, par musique interposée. Elle permet à l'artiste de s'accorder avec les désirs de son public, et ce sans concertation préalable. Souvent est donnée l'expression de « connexion » pour qualifier cette adéquation réciproque (notamment quand elle est bien réussie, « presque palpable »).

FIN DE LA FÊTE

En temps normal, la fin d'une *free party* survient quand le *soundsystem* coupe le son : l'on commence à ranger le matériel, parfois avec l'aide du public, et il arrive de laisser quelques enceintes branchées pour les derniers motivés. L'on procède au nettoyage du site, afin de laisser l'endroit dans un état convenable. Souvent, l'on s'organise afin de savoir s'il y aura des contrôles de gendarmerie à la sortie. En ce cas, peuvent être cherchées de sorties alternatives (ou bien l'on peut décider de rester sur place, à attendre que les agents s'en aillent). Parfois, quelques participants errent, visiblement « pas encore redescendus » (c'est à dire encore sous forte emprise psychotrope), d'autres dorment allongés dans l'herbe.

1 Par exemple, un *soundsystem* tarnais porte le nom de « Marionnetik Family ».

2 Le choix des vinyles ou titres mixés pour un DJ, le choix du tempo et des sons pour le *liver*.

3 Le plus couramment entendu étant un « Allez ! » prolongé, souvent entonné en chœur.

Il arrive qu'une *free party* soit stoppée – parfois par la force – par les services de gendarmerie ou, plus rarement, par la police (ces fêtes étant plus fréquentes en milieu rural).¹ Ce type de situation est en général perçu comme éminemment violente par les participants. Un arrêt des festivités de cet ordre survient le plus souvent en début de fête, quand il n'y a pas encore grande affluence², ou le lendemain³. En ce cas, il y a en général une irruption massive des forces de gendarmerie, et parfois s'ensuit la saisie du matériel. Il arrive que ces situations donnent lieu à des altercations violentes entre agents et fêtards.⁴

Dans certains cas, les personnes restent sur le site quelques jours de plus, pour se reposer ou continuer à festoyer. C'est ce que l'on appelle l'« *after* », la « fête après la fête », qui a pour rôle de prolonger les libations, mais aussi une réduction progressive plutôt que brutale de l'état de haute effervescence festive. On peut aussi « faire *after* » autre part, en rentrant chez soi si l'on est sédentaire, en allant se garer autre part, en groupe, si l'on est nomade. Il peut arriver qu'une « *after* » dure jusqu'au *week-end* suivant, permettant ainsi de ré-embayer sur une *free party* sans avoir discontinué dans la pratique festive.

UN RITUEL SYNTONIQUE

UN RESENTI VISCÉRAL

Le contexte d'une *free party* offre une exacerbation des sensations pour les participants, d'une part en intensité, et d'autre part en diversité : l'importante puissance sonore⁵, la forte affluence, les décorations et effets visuels, la prise de psychotropes et la dimension hétérotopique apportent des ressentis particulièrement denses et intenses en regard des affects éprouvés dans le temps quotidien ; tandis que le cadre animé nocturne, la dimension et l'aspect inhabituels de la sonorisation, « l'écoute vibratoire » des puissantes basses fréquences sonores et les états modifiés de conscience offrent des

1 Parfois il arrive qu'un horaire d'arrêt soit déterminé d'un commun accord, négocié entre le *sound* et les agents.

2 D'où l'intérêt du maintien du secret, et de l'arrivée prompte d'un grand nombre de personnes.

3 En général – excepté pour des petits événements – les gendarmes n'interviennent pas quand la fête bat son plein.

4 Voir L. Pourtau, 2012.

5 Le cadre légal n'ayant pas pied dans les événements, la seule limite en termes de volume sonore est déterminée par les caractéristiques du matériel de sonorisation.

perceptions – et surtout des associations de perceptions – très rarement expérimentées dans la vie de tous les jours.

LES BASSES

Le « son de teuf » est un ensemble de musiques générant un espace sonore dense et total, avec une volonté marquée de créer un univers d'écoute envoûtant. Le plus souvent très répétitives en termes de structure rythmique dans la pulsation des *kicks*, elles se caractérisent par de fortes impulsions de basses binaires, cadencant le présent telles un monumental battement de cœur.

La puissance sonore, notamment des basses fréquences, est appréhendée comme une composante esthétique à part entière : plus le volume est important, plus l'intensité des perceptions agréables sera décuplée. L'écoute devant le mur de son offre en effet un ressenti inédit : les vibrations intenses font puissamment vibrer le corps, de telle manière que le son est « entendu » non seulement par les oreilles, mais par l'organisme dans son ensemble au travers des sensations engendrées. Il fait vibrer le corps au même titre que les tympanes et est de ce fait ressenti de manière charnelle. Le corps est alors « pris » par le rythme des basses, ce qui permet un abandon corporel aux sensations psychophysiques induites par la musique, une « perte de contrôle délibérée ».

« Boom boom, t'sais... Ça te percute, mais dans tout l'corps en fait. Des fois le son il est tellement fort, alors y'a des fois, tu vois les caissons, ben ils sont flous tellement ça vibre. » (Citation tirée d'une discussion en teknival)

L'importante puissance des basses, qui ne sont pas seulement entendues, mais également intensément ressenties, présente un aspect particulier par rapport à l'écoute « classique » de la musique. Les vibrations intenses entraînent des perceptions particulières monopolisant tout le corps, jusqu'à son intérieur – au même titre qu'une espèce de tremblement de terre – ce qui modifie la perception propre de celui-ci. Ces sensations induisent chez les initiés un plaisir souvent intense. Les basses fréquences à forte puissance s'accompagnent donc d'une écoute de la totalité du corps, qui devient en quelque sorte un tympan supplémentaire.¹ Cela peut de ce fait être un moyen d'évasion en soi : un détachement de l'extérieur pour s'axer sur la perception de son intériorité propre.

« Ça me fait frissonner, les basses hein... Elles te font vibrer, ça envoûte, donc un bien être. Ça libère le corps, enfin... Pas vraiment facile à expliquer en fait ! » (Citation tirée d'une discussion en *free party*)

1 A.-S. Sayeux, 2010.

D'après mon ressenti propre, lorsque l'on se place devant un mur de son puissant et/ou de bonne qualité, à faible distance, les basses fréquences se perçoivent d'une façon toute particulière (souvent, si l'on se rapproche trop de la sonorisation, une partie des sons médiums et aigus ne sont plus audibles) : l'impact des « kicks » peut être ressenti comme un choc physique, tandis que les basses plus profondes donnent l'impression d'envelopper tout le corps. Impression qui rappelle vaguement, d'après mon vécu propre, la sensation d'enveloppement ressentie quand on est dans l'eau chaude, avec une perception particulière des zones du corps en contact avec l'extérieur (peau, membres) caractérisée par une sorte de chaleur empreinte de vibrations ; et des sensations intérieures dans le tronc et notamment le ventre dépendant des différents sons (graves), de leur agencement, de leurs fréquences et des variations de leurs fréquences.¹ Les vibrations donnent aussi une consistance particulière à la perception des vêtements que l'on porte sur le corps. Ces différentes sensations, même avec des rythmes rapides, peuvent bercer le corps en donnant libre cours à l'esprit pour divaguer, ou alors au contraire, avec des rythmes secs et impactants, entrecoupés de d'épisodes syncopés saccadés, porter l'auditeur à danser de manière frénétique. Pour ressentir les basses de la manière la plus intense possible, certains insèrent la tête dans des pavillons d'enceintes, ils « mettent la tête dans l'caisson ».

LES SONS PLUS AIGUS ET EFFETS SONORES

Premièrement, les percussions sont utilisées pour donner du corps et de la dynamique, notamment en accompagnant les rythmes des impacts de basses. Les autres sons plus aigus (au-dessus de 200 Hz environ, soit les sons dits « médium/aigus ») sont généralement conçus pour monopoliser l'esprit : le corps est entraîné par les basses tandis que l'écoute « traditionnelle »² est réservée à des formes de sonorités moins binaires et répétitives, pouvant souvent présenter des aspects hypnotiques conçus pour laisser « planer » l'esprit. Ces gammes de sons se divisent en deux catégories : les « bruits » et les « mélodies ». Les bruits ne forment pas d'harmonique conventionnelle, ils génèrent plutôt une ambiance sonore. Les mélodies peuvent être des enregistrements d'instruments acoustiques ou électro-acoustiques, ou bien des compositions entièrement électroniques.

Les effets sonores sont des modulations appliquées sur les sons. Il en existe de nombreuses sortes :

- les distorsions appliquent une saturation artificielle sur les pistes sonores
- les effets temporels induisent des décalages dans les sonorités : la réverbération et l'écho offrent à la musique un aspect physique illusoire, donnant une impression

1 Impressions strictement personnelles, qui n'engagent que moi.

2 Comprendre « auditive » et non corporelle.

de dimension spatiale, tandis que les *chorus*, *flangers* et *phasers* opèrent une démultiplication désynchronisée des sons

- les filtres servent à effectuer des coupures de plages de fréquences
- les effets dynamiques agissent notamment sur le volume sonore
- d'autres effets *VST* (*Virtual Studio Technology*)

Ces différents effets permettent de jouer sur le son de multiples manières, offrant ainsi une vaste gamme de modulations des sonorités, qui sont utilisées pour accaparer l'esprit de l'auditeur. Les potentialités en termes de sonorités sont infinies, tant par le fait qu'elles sont entièrement synthétisables que par le fait que l'on peut leur appliquer un nombre illimité de combinaisons d'effets (pouvant chacun être évolutif, avec par exemple la possibilité de paramétrer des variations sinusoïdales).

AR(T)CHITECTURE VISUELLE

Les *free parties* offrent souvent également un paysage festif particulier : hormis le cadre formé par les sonorisations ainsi que le conglomérat de véhicules, certains éléments visuels sont à dessein mis en place dans le but de constituer une forme de décor spécifique. La dimension visuelle passant le plus souvent après l'aspect sonore, elle est une préoccupation secondaire dans la plupart des *soundsystems* nouvellement constitués¹, quand elle croît en importance plus la longévité du *sound* s'allonge. Ainsi, les *soundsystems* plus anciens, qui souvent génèrent des fêtes de plus grande ampleur, ont aussi tendance à offrir un décor supérieurement élaboré.

Illustration 57: Jeux de lumière et décors dans une free party, Occitanie, printemps 2015 © Bouba Photographies

Ce décor est composé d'éléments matériels (formes et agencement des enceintes, peintures, sculptures, structures métalliques, pièces de tissus², *string-art*¹, habillage du décor environnant la fête etc.) perceptibles distinctement de jour, et d'éléments lumineux

¹ L'achat des éléments de la sonorisation étant prioritaire, tout comme l'espace occupé par de ces derniers dans les véhicules.

(appareils diffractant des lumières souvent colorées, stroboscopes¹, spots ultraviolets, lasers, vidéoprojections etc.), constituant le paysage nocturne et permettant souvent de mettre en valeur les décorations matérielles.

Illustration 58: Décorations et lumières lors d'une free party, Occitanie, printemps 2016 © Bouba Photographies

Parfois, des machines à fumée permettent d'agrémenter les éléments lumineux en leur offrant un écran fluide. Il peut y avoir également, dans des événements de grande ampleur, usage de procédés pyrotechniques tels des flammes et feux d'artifices.

Ainsi, la sur-stimulation sensorielle passe également par la vue. Des décors sont souvent mis en place pour donner un aspect « magique » à la scène, tandis que des jeux de lumières sont appliqués tout au long de la nuit sur l'espace de danse : il peut y avoir différentes machines parfois pilotées par une personne, ceci pouvant être nommé « *VJing* », bien que ce dernier terme soit plutôt associé au paramétrage de vidéoprojections sur un écran (aussi appelé « *mapping* »). Le paysage ainsi généré, de nuit, présente une dimension mouvante, instable et hypnotique. Les stroboscopes saccadent l'univers visuel, les motifs lumineux changeants entraînent la vue, les lumières désorientent plutôt qu'elles n'éclairent, les vidéoprojections captent la concentration (par leur rythme effréné ou leurs visuels combinant évolutions fractales et psychédéliques, tronçons de vidéos répétés ou alternés et diverses séquences happant la

2 Tentures, lycra troué tendu, toiles diverses pouvant faire écran à des lumières (notamment des vidéoprojections).

1 Forme de composition de fils (souvent réactifs aux ultraviolets) tendus, généralement entre des clous répartis de manière régulière sur des pièces de bois, constituant des formes géométriques.

1 G. Rouget dit d'ailleurs (reprenant les thèses d'Andrew Neher), à propos de stimulations lumineuses intermittentes qu'elles « sont susceptibles d'entraîner des perturbations du comportement allant jusqu'à la crise épileptique. » (G. Rouget, 1990, p. 321)

psyché) : j'ai pu constater que les effets lumineux peuvent dans certains cas à eux seuls induire une désorientation étonnamment puissante.

Illustration 59: Jeux de lumière et « mapping » sur des écrans en forme d'yeux, Sud de la France, printemps 2017 © Bouba Photographies

C'est une véritable architecture fluide, une composition réfléchie et ordonnée, constituée, d'une part, par le matériel fixe, les camions et le « mur » (leur agencement donnant la forme du *dancefloor*) ainsi que les décorations (donnant la consistance esthétique du cadre spatial), et d'autre part les éléments mouvants, notamment lumineux, qui rendent (de nuit) le cadre visuel instable, qu'il soit répétitif (jeux de lumières automatisés) ou évolutif (artiste pilotant les différentes machines).

Il arrive également que des spectacles de jonglage – souvent informels et spontanés – soient mis en œuvre. Cela consiste en l'utilisation de l'équilibre et de l'inertie, avec une destination artistique du mouvement généré, au moyen d'instruments tels – entre autres – les balles de jonglage, le « staff »¹, les « bolas »², le « bâton du diable »³, le diabolo ou le cerceau. Ces instruments peuvent tous être fabriqués à la main⁴ ou achetés, et peuvent parfois également présenter une composante spécifique adaptée à l'usage nocturne : un dispositif électrique lumineux ou un système de mèches destinées à être imbibées de combustible – en général du pétrole désaromatisé, souvent appelé « kerdane⁵ » – en vue

1 Bâton d'une taille comprise entre environ un et deux mètres, équipé de poids aux extrémités.

2 Cordes ou chaînes munies chacune d'un poids, en général utilisées par deux.

3 Bâton de taille inférieure au mètre, lesté à ses extrémités, manipulé au moyen de deux baguettes dont la surface est légèrement adhésive.

4 Le diabolo est cependant difficile à fabriquer manuellement. Un instrument de jonglage qui semble systématiquement acheté plutôt qu'auto-produit est la « balle de contact », qui est une boule que l'on fait rouler sur le corps.

5 Le nom provient à l'origine d'une marque déposée.

d'être enflammées. On parle en ce dernier cas de « spectacle de feu »¹ ou de « jonglage enflammé ». Tous les instruments ici évoqués ont des déclinaisons inflammables.

PSYCHOTROPES

En *free party*, j'ai majoritairement pu constater la consommation de certains psychotropes² :

- l'alcool
- le cannabis
- les amphétamines
- la MDMA
- la kétamine
- le LSD

Ces psychotropes semblent être les plus usuellement consommés, et sont souvent qualifiées de « drogues festives ». Cependant l'usage d'autres substances psychoactives est également à constater, tels les champignons hallucinogènes, la cocaïne, l'opium, le protoxyde d'azote, la mescaline ou différents psychotropes de synthèse mis sur le marché relativement récemment, et de ce fait moins connus, parfois appelés « R-C »³.

Pour plus de détails concernant les psychotropes et leur usage en *free party*, voir la rubrique « Annexe 2 – Brochures informatives de l'association "Techno plus" ». Des détails spécifiques sur le cannabis, les amphétamines, la kétamine, la MDMA et le LSD sont exposés, ces produits étant ceux qui me semblent les plus couramment en usage, la MDMA étant de surcroît fortement associée – dans l'imaginaire collectif – à la techno, et la kétamine plus spécifiquement à la *free party*, comme on le verra plus loin.

CONSOMMATION DE PSYCHOTROPES

En hétérotopie tekno, l'on recherche en général un contexte « autre » : cette quête passe aussi par l'altération artificielle de l'état de conscience. Il est peu courant que des personnes ne « consomment rien » (souvent au minimum de l'alcool et/ou du cannabis), le but de la fête étant aussi l'altération mentale et/ou l'exutoire de la « défonce ». La consommation des psychotropes prohibés, sans être systématique, est loin d'être anecdotique : cet usage, qui se révèle souvent être une poly-consommation (ne se restreignant pas à une seule substance), est banalisée et n'entraîne généralement pas⁴, au

1 Le crachage de feu peut aussi être pratiqué. Il s'agit le plus souvent de l'expulsion par la bouche, d'une manière particulière, de gouttelettes de liquide inflammable sur une torche afin qu'elles s'embrasent.

2 Sans compter le tabac qui, s'il est un psychotrope, n'a pas un but spécialement récréatif et festif, à l'image du thé ou du café.

3 De l'anglais « *Research Chemical* », traduit par « Recherche Chimique ».

4 Exception faite pour les usages jugés abusifs.

sein du milieu, de stigmatisme chez le consommateur ; elle est effectuée sans déclencher d'étonnement chez autrui et ne fait l'objet d'aucun contrôle endogène particulier. L'alcool ou les « drogues » sont régulièrement objets de partage, notamment celles consommées par prise⁵. Si la consommation de psychotropes est pratique courante, le traitement médiatique et nombre d'institutions la sur-considèrent : elle en devient le principal aspect sous lequel la problématique *free party* est traitée, dans une perspective judiciaire ou de santé publique empiétant, dans une large mesure, sur la dimension culturelle. Cela induit une appréciation réductrice, « juridico-sanitaire », axée sur « la drogue en *free parties* », qui prend le pas sur la compréhension, et des processus sociaux mis en jeu (lien social, information, prévention, échanges), et de la culture tekno en général. La consommation de psychotropes en *free* est banalisée, ne fait pas l'objet d'une fétichisation : elle est plutôt un objet usuel de consommation et de partage au même titre que l'alcool dans d'autres types de festivités. Imaginerait-on résumer l'étude d'une festivité presque exclusivement à la seule analyse de ce qui a trait au psychotrope abondamment consommé en son sein qu'est souvent l'alcool ? Il apparaît évident que le regard ethnographique ne peut s'y restreindre. C'est une dimension ordinaire que prend « la drogue » dans le contexte « tekno », une pratique sociale et coutumière, mais cela au même titre que d'autres. Cependant, son aspect extra-ordinaire du point de vue d'autres secteurs de la société, les représentations symboliques négatives dont elle est entourée, ainsi que son illégalité, en font un objet privilégié de stigmatisme. Le thème des consommations psychotropes en milieu tekno est probablement l'un des prismes sous lequel la *free party* est le plus considéré, et a été abondamment fourni en publications diverses⁶, c'est pourquoi il ne sera pas ici développé outre mesure.

« La drogue est une réalité dans le milieu festif en général, et dans toutes les sphères de la société. Considérant la liberté pour chacun d'enfreindre la loi à ses risques et périls, et l'inefficacité de la politique de prohibition, nous nous efforçons d'informer sur les conduites à risque lors de la consommation de psychotropes, légaux ou non (est à noter le fait que certains produits toxiques sont légaux, notamment dans l'alimentation et l'industrie). Les psychotropes sont consommés volontairement, contrairement aux pollutions industrielles, et sont donc une prise de risques personnelle ; notre démarche est de réduire ces risques. Il est à rappeler que l'alcool, légal, est considéré par de nombreux scientifiques comme une drogue dure, de potentiel addictif important, dont l'excès peut s'avérer fatal, et dont le sevrage peut être mortel. » (Extrait d'une brochure, auteur anonyme, janvier 2015)

5 Ou « sniff », aspirées par le nez.

6 Par exemple T. Colombié (2000), L. Pourtau (2006/1), J-P Méloni (2002), E. Racine (2002), S. Quederus (2002), L. Tessier (2003), S. Barraud (2003), L. Diotalevi (2009) etc.

L'environnement est spécifiquement propice aux consommations diverses : pas de répression, pas d'obligation, pas de rythme temporel à suivre, la mise à disposition d'une certaine variété de substances, une diversité d'espaces pour mettre à profit les différents états de conscience (danse, relaxation, promenade, socialité, partage, isolement, escapade dans la « nature » etc.)... Souvent, la consommation de psychotropes n'a pas, en premier lieu, de rôle « en soi » mais plutôt, au sein d'une *free party*, une destination fonctionnelle : notamment un but de potentialisation, des différents affects perçus et/ou des interactions avec les autres participants. Les stimulants sont souvent simplement absorbés en vue de décupler l'énergie, d'affronter la mise à l'épreuve contextuelle du corps, et de contrer les éventuels états de fatigue. Les substances induisant un état modifié de conscience plus prononcé sont usées avec pour finalité un ressenti plus profond et puissant des sons, une perception plus « psychédélique » des effets de lumière, une stimulation forte des émotions, une désinhibition facilitant les interactions avec les autres participants et/ou divers types d'états mentaux. La consommation permet alors un ressenti plus intense ou tout du moins particulier de l'expérience. Les sensations et émotions sont exacerbées, l'impact des stimulations sensorielles sur la conscience est décuplé, et la communication interindividuelle est facilitée (ou parfois au contraire entravée, en cas de consommation excessive). Cette augmentation de la sensibilité au moyen de substances psychoactives vient s'ajouter à la sur-stimulation sensorielle opérée par la musique, les effets visuels et l'effervescence de la fête.

« Si l'idée de s'éclater prédomine dans l'imagerie entourant l'usage de drogues, elle prend néanmoins plusieurs sens qui se chevauchent : recherche du plaisir immédiat et libération des énergies, abandon et dérive de l'esprit, expérimentation de soi. Mais l'acte paraît en général guidé par la quête d'exaltation et d'ivresse, lisible au travers des quantités absorbées et des associations pratiquées ainsi que dans la multiplication des prises. » (S. Quederus, 2002, p. 525)

L'usage des psychotropes s'utilise donc comme une stratégie, c'est une consommation-outil. Elle est essentiellement fonctionnelle et ciblée et n'est que peu opérée « pour elle-même » – comme le sont souvent par exemple les consommations d'opiacés¹ – mais en vue de potentialiser quelque chose. L'environnement est propice aux consommations diverses, par le fait que sont disponibles un grand nombre de produits – chacun sous différentes déclinaisons – et que la réprobation sociale absente. L'expérience festive est guidée, déterminée par les états modifiés de conscience, en même temps que, réciproquement, les consommations peuvent être utilisées pour

1 En *free party*, même les opiacés sont employés de manière ciblée : ils sont utilisés comme calmants en cas de *bad trip* notamment.

« conduire » son état mental, l'orienter et le ré-orienter au moyen de l'action de produits aux effets différents ou contradictoires, vers tel ou tel état d'esprit.

Les différentes substances sont vectrices d'interactions sociales : elles sont objets d'échanges, sous formes pouvant être monétaire, de troc ou de don. La teneur de l'échange varie selon la relation entretenue par les protagonistes. Il y a premièrement les transactions intéressées : c'est notamment le cas du « *deal* », la vente de psychotropes contre monnaie. Les *dealers* peuvent être endogènes ou bien vraisemblablement exogènes, cela se détectant souvent au travers des allures et manières de communiquer. Les premiers présentent apparence et/ou codes interactionnels culturellement spécifiques, quand les seconds sont réputés participer aux *frees* dans un simple but lucratif. Ils sont alors considérés comme des commerciaux externes profitant du marché qu'offre la fête, mais ne participant pas de sa réalisation culturelle effective. Suspectés donc d'être présents uniquement pour vendre leurs produits, et de ce fait, d'une certaine manière, en contradiction avec certaines valeurs portées par le mouvement, ils sont déconsidérés.

Les relations sociales désintéressées liées aux psychotropes sont d'un autre ordre : l'alcool, les « pétards », les amphétamines et d'autres psychoactifs plus chers sont partagés entre amis ou avec des inconnus en signe de convivialité. Quand les personnes ne se connaissent pas, il peut s'agir d'un don d'une dose, à consommer ensemble, ou d'un échange de substances. Ces actions restent cependant ponctuelles. Quand les personnes se connaissent, il en va autrement : l'on offre, souvent mutuellement, notamment en vue de faire plaisir à l'autre, de partager une expérience avec lui ou de « tester ses limites »¹. C'est alors souvent un foisonnement de dons et contre-dons, un vecteur de socialité à part entière donc, objet de partage, de complicité, de vécus collectifs intenses...

Si tous ne consomment pas, la majorité a déjà *a minima* expérimenté les effets de l'alcool ou du cannabis, et a donc déjà connu *a minima* certains états modifiés de conscience. Ceux-ci ont d'ailleurs fréquemment accompagné la constitution du sens esthétique lié à l'appréciation de la tekno, dans une sorte de rite initiatique. Ces états s'inscrivent donc dans une connaissance communément partagée, de même que les substances qui les induisent : qu'on les consomme ou non, on sait les nommer, les identifier, et ce qu'elles sont censées faire à l'esprit. Un référent culturel partagé par tous, donc. L'usage de psychotropes s'entoure d'une certaine « culture de l'intensité » ; il est un outil social, il inspire l'art musical, il rythme la vie, il permet aux fêtes de durer longtemps et d'être intensément vécues. Les expériences psychotropes sont un sujet de conversation apprécié et prolixe : l'on parle abondamment de ses premières expériences,

1 Parfois sont faites des courses « à celui qui tient le mieux », c'est à dire à celui qui est apte à consommer les plus hautes doses, tout en en gérant convenablement les effets. La concurrence est la plupart du temps un amusement complice plutôt qu'une réelle compétition.

de ses plus intenses, des différents produits, d'anecdotes diverses et variées etc. On les met aussi en valeur par des représentations graphiques.

Si les consommations préférées semblent être, dans le cas général, celles qui décuplent les sensations, il y a néanmoins des espèces de « modes » : depuis que je fréquente le milieu, j'ai pu constater des tendances de psychotropes les plus appréciés variant selon les années (et ce de manière relativement homogène dans toute la France). Ceci reste cependant une observation personnelle non-vérifiable, peut-être erronée, même si plusieurs personnes m'ont fait part du même ressenti.

UNE PLONGÉE INTÉRIEURE DANSANTE

À l'observation, la désinhibition induite par l'éventuelle consommation de psychotropes laisse parfois cours à des mouvements physiques vraisemblablement déconnectés du « réel » : si un certain contrôle inconscient lors de la danse bride généralement les mouvements pour ne pas bousculer ou être « mal vu », il arrive aussi que cet auto-contrôle soit éludé, ce qui peut donner lieu à des gestuelles semblant bien plus hypnotiques que dansantes.

« Tu bouges comme le son il vient, bam, bam, et quand ça s'arrête... Puis bam, ça repart, ça vient tout seul ! » (Citation tirée d'une discussion à la fin d'un teknival, plateau du Larzac, été 2016)

Le processus sensoriel mis en œuvre par la danse est souvent perçu comme hautement satisfaisant. Ainsi, il n'est pas rare que certains s'éternisent de nombreuses heures sans trêve, en poussant le corps parfois jusqu'à ses limites. D'ailleurs, une éventuelle bousculade peut parfois susciter une très vive réaction, notamment quand elle stoppe cette recherche sensorielle.

« Ce que je recherche, c'est qu'on ne me dérange pas, que je puisse apprécier la musique sans tracas. Je danse comme je veux, sans soucis, si possible en occupant l'espace avec les bras, impression de flottement, de surfer sur la musique [...] »
(Citation tirée d'une discussion)

Il est courant que l'on dise se laisse porter, guider par la musique, et que l'on rapporte se focaliser quasi-exclusivement sur son intériorité au travers des sons : le ressenti est décrit comme une certaine « entrée en soi », un vécu dans un « univers intérieur » dissocié du monde matériel. La conjugaison du ressenti auditif, des perceptions kinesthésiques induites par les basses, de la catalyse psychotrope et du contexte fusionnel génère un complexe sensoriel et émotionnel tout à fait particulier, impossible à concevoir sans l'avoir expérimenté (le vocabulaire ne recelant pas les outils permettant de le retranscrire). La musique étant majoritairement non-verbale, elle laisse libre cours

à l'imagination. En plus de ne pas restreindre sa compréhension à la maîtrise d'une langue, elle permet de ne pas attacher le « voyage » vécu dans la danse à un sens spécifique déterminé par des mots : le « *trip* » est guidé par des sons dénués de sens, qui résonnent avec la psyché de chacun. L'on rapporte qu'un univers imaginaire intérieur est généré, porté par le contexte sensoriel, avec une reformulation de la perception du corps et de l'esprit, et des états de conscience parfois très fortement altérés. Une harmonie du corps avec la musique est recherchée en vue d'accéder à un état de plénitude : ce n'est pas l'aspect de la danse qui compte, mais le ressenti que la gestuelle induit chez le danseur.

« Ce qui me plaît le plus, c'est le fait de me sentir totalement moi . [...] Je ressens la musique dans tous mes membres, je ne peux pas expliquer ma manière de danser qui est sans doute particulière, et puis après tout, chacun a sa manière bien particulière de danser, mais je sens mon corps tout entier, un peu comme s'il était lui même la musique. » (Citation tirée d'une discussion devant un mur de son en teknival)

La consommation de psychotropes et la recherche, par ce biais, de sensations et de plaisir intenses, viennent se combiner à l'intensité du contexte et jouent le rôle de catalyseurs pour les autres sensations perçues. L'intensité comme le plaisir se constatent dans le vocabulaire en usage : on retrouve un champ sémantique de la violence illustrant la puissance des ressentis. Ainsi, sont souvent formulées des expressions empreintes de significations fortement mélioratives dans le contexte, transcriptions symboliques de ressentis extrêmes : « Ça pète ! », « Ça déchire ! », « Ça défonce ! », « Ça déboîte », « Ça claque ! », « Ça tue ! ».

« Dans l'origine de l'émotion, on notera une projection et une diffraction de la source du plaisir. Le bien-être ressenti est sans commune mesure avec ce qu'a pu jusqu'ici ressentir le participant. La fête techno potentialise l'effet des drogues qui elles-mêmes entraînent une saturation des capteurs dopaminergiques. Or ce sentiment extraordinaire, défiant tout ce que le psychisme a pu connaître jusqu'ici est projeté vers l'extérieur par une sorte de mécanisme de projection paranoïaque mais là, positif (alors qu'habituellement la projection paranoïaque ne fonctionne que sur des émotions négatives). On cherche à l'extérieur de soi la source de ce bien-être. Et il n'y a personne pour le focaliser, si ce n'est l'ambiance, la musique qui n'a pas d'origine précise. [...] Dans sa forme classique, la paranoïa est un mécanisme de projection puisqu'un mécanisme mental interne au sujet est perçu comme étant d'origine extérieure. Source de souffrance, la projection est habituellement négative ("ils me veulent du mal"). Mais ici, appuyé sur un sentiment agréable, elle est positive ("tout le monde me veut du bien"). » (L. Pourtau, 2006/1)

UNE DANSE FUSIONNELLE

La danse en général marque une rupture par rapport à la posture et à la gestuelle relativement statiques et/ou réglées du temps quotidien usuel (surtout urbain, avec la potentialité constante de rappels à l'ordre). Ces dernières, apprises depuis l'enfance par un dressage social appliqué par l'environnement proche comme macro-sociétal, fait assimiler à l'individu les manières de se tenir « correctement ». Ainsi, un ensemble de techniques du corps sont progressivement intégrées par l'individu, tout au long de sa socialisation primaire. Cela implique, par exemple, les manières convenables de s'asseoir, de marcher, de se mouvoir en général, de se nourrir, de se vêtir, les choses « à ne pas faire ». Se déterminent alors de nombreux traits du savoir-être caractéristique de l'adulte occidental. L'espace social dans lequel s'inscrit la danse se constitue comme une hétérotopie gestuelle : la danse se pratique en des lieux, des temps et des univers sociaux spécifiques et est régie par un cadre normatif propre. C'est un système de pratiques gestuelles qui autorise socialement une gamme de gestes qui pourraient paraître excentriques, voire même inconvenants dans le temps quotidien. La danse permet, ponctuellement, de se défaire de certains codes gestuels.

De nombreuses façons de danser cohabitent ou ont existé par le passé au sein des cultures occidentales. Nombre d'entre elles sont éminemment réglées : les pas, les positions, les mouvements, les attitudes, les expressions peuvent être sujets à tout un panel de normes plus ou moins strictes, propres à telle ou telle danse. Ainsi, effectué dans un but premier de représentation, elle se réalisent dans une pratique gestuelle articulée, préparée et contrôlée.

LA FONCTIONNALITÉ DE L'ESTHÉTIQUE

A contrario, en *free party*, la danse devant le mur de son semble généralement être irréfléchie, spontanée : elle suit les évolutions de la musique sans préméditation apparente. Comme le note avec pertinence E. Racine (2002), de nombreuses personnes n'ayant jamais exprimé d'intérêt pour la danse de leur vie se mettent à danser lors de *free parties*. L'aspect non-représentatif et l'absence de norme formelle lèvent certaines barrières dissuasives que peut receler la gestuelle conventionnée. J'ai pu constater que les personnes dansaient pour la plupart face au mur de son, selon des mouvements variables : d'une simple ondulation du corps ou un simple hochement de tête en rythme à une combinaison de mouvements agitant tout le corps, pouvant sembler parfois très désordonnée. Plutôt qu'une danse « pour l'autre » (avec par exemple un but de séduction), elle semble personnelle et hypnotique, une sorte de « danse automatique » faisant penser à l'écriture automatique des poètes surréalistes, une chorégraphie qui laisse « automatiquement » se mouvoir le corps selon les impulsions de l'instant présent, mais apparaît aussi comme bercée par le collectif dansant. Cette forme gestuelle est

désignée par L. Pourtau¹ sous le terme de « danse-fusion » : il la définit comme s'inscrivant dans un rapport entre soi et la foule plutôt qu'avec quelqu'un en particulier (danse à deux) ; et suivant une musique de nature fonctionnelle² plus qu'esthétisante. Cette dernière dichotomie, apparemment antagonique, peut sembler de prime abord inexacte. La dimension fonctionnelle est à considérer comme s'additionnant à la visée esthétique de la musique, sans pour autant qu'il convienne de les hiérarchiser : le but fonctionnel est indéniablement présent, mais la recherche tant que l'appréciation esthétique sont tout aussi indéniables, la tekno étant impossible à réduire à une simple pulsation. Quand la musique ne plaît pas, les personnes vaquent à d'autres occupations. De même, quand quelques personnes dansent, isolées, devant le « mur », ou que beaucoup écoutent de la tekno « hors-teuf », est-ce dans une fonction communautaire immédiate ? C'est en apparence, selon les situations, tantôt l'esthétique, tantôt le fonctionnel qui prédomine. On voit bien que les deux caractères se complètent, sans se subordonner : ils interagissent, voire se confondent.³ Ne pas prendre en compte cela serait d'ailleurs nier tout le travail artistique tekno : pourquoi des centaines d'heures à composer, quand la musique ne serait au final perçue que comme un métronome réglé sur les basses fréquences, remplissant la fonction communautaire, fédérant des centaines de personnes des heures durant ? De plus, ce serait avoir bien mal observé que de penser la rythmique comme invariablement cadencée : cela reviendrait à ignorer les innombrables changements, roulements, arrêts, « montées »⁴, saccadements, que l'ingénu ne saisit pas bien, mais qui sont capitaux à l'oreille de l'auditeur, et participent indéniablement de l'esthétique musicale. Les phases d'apaisement de la puissance sonore prennent une part non-négligeable dans l'accès à la sensation de plénitude, en mettant en valeur – par contraste – les parties plus rythmées, et par les « montées » où, sans nécessairement de rythmique régulière et de fortes basses, les ressentis sensoriels s'intensifient parfois de manière exponentielle.⁵ Un impact marquant simplement la cadence aurait vite fait de lasser le public. Si la tekno jouée en *free* est générée dans un but autant fonctionnel qu'esthétisant, il apparaît de surcroît que c'est la constance d'un travail artistique, apprécié qualitativement, qui maintient les personnes sur le *dancefloor*, preuve que l'esthétique détermine le collectif dansant, et donc la fonction

1 « Contre-culture et culture globale (½) : travellers, punks, néo-hippies – La route comme horizon et comme dissidence », (France Culture, "Tout un monde », Marie-Hélène Fraïssé, 30/05/2010).

2 Ayant une fonction communautaire.

3 De la même manière, en tant que fait social, tout genre de musique estimé esthétisant est aussi intrinsèquement communautaire : il détermine la construction d'un goût esthétique duquel les outils d'appréciation ne sont autres que culturels.

4 Augmentation progressive de certains paramètres du son (tempo, fréquences sonores, volume...) introduisant une phase rythmique postérieure plus régulière.

communautaire (tout comme le sentiment collectif participe de l'appréciation esthétique¹). L'esthétique est éminemment fonctionnelle dans son action sur la foule, tant individuellement que collectivement : c'est comme on le verra plus loin une clé, une condition nécessaire à la potentialité d'accès aux ressentis spécifiquement recherchés. Musique fonctionnelle, donc, si et seulement si l'on considère que l'esthétique est partie intégrante du fonctionnel.

Un préjugé de « musique lancinante », dont la teneur musicale s'effacerait au profit d'une simple rythmique, conduit souvent à tort le chercheur en sciences sociales² à ranger l'esthétique au second plan, écrasée qu'elle serait par l'omniprésent « boum-boum ». Cependant, parmi les oreilles dressées socialement, personne ne songera à considérer un morceau de piano comme une simple somme de percussions similaires, alors qu'il s'agit bel et bien d'une simple composition de martèlements de cordes. De la même manière, l'apparent « boum-boum » n'est réellement monotone que pour le non-initié : un amateur de musique électronique pourra tout autant trouver répétitive une musique acoustique usant invariablement du même instrument. C'est assurément la connaissance qui fait la variété et permet d'accéder à la perception de la différence : un genre de musique à soi étranger est toujours perçu comme moins diversifié que ceux qui sont familiers à l'oreille (qui aura été dressée à saisir les subtilités spécifiques). En effet, peut-on sérieusement parler de répétitivité, quand le *kick* (le « boum-boum »), et, plus encore, l'entièreté des sonorités de chaque morceau se distingue de celle de tous les autres ? N'est-on pas dans un flagrant préjugé « instrumentalo-centré », qui édicte que la rythmique et les notes doivent varier, quand les instruments demeurent les mêmes des siècles durant ? Une pulsation binaire agrémentée d'une myriade de sonorités infinies n'est elle pas « répétitive » que d'après l'expression patente d'un préjugé esthétique absolument arbitraire ? L'ethnologue, dans son appréciation de musiques « autres », doit se défaire de ses préconçus en termes de compartimentation classificatoire : les normes d'appréciation qu'il porte, incorporées, sont des entraves à une compréhension juste, se révélant être des outils inadaptés à l'usage auquel il les destine. Il doit opérer une

5 Ce qui n'est pas sans rappeler d'autres usages musicaux se destinant à l'induction d'états de transe : « L'examen d'un certain nombre de cultes de possession montre donc que si la dramatisation de la musique par *accelerando* et *crescendo* joue souvent un premier plan dans le déclenchement de la transe et/ou de la crise, la règle est cependant loin d'être absolue. Même dans les cultes qui en font systématiquement usage, la transe et la crise peuvent survenir en l'absence de tout paroxysme musical. Si fréquente qu'elle soit, cette dramatisation ne peut pas être considérée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme le moyen quasi inmanquable de provoquer la possession. » (G. Rouget, 1990, p. 176-177)

1 À l'instar d'une musique dont les paroles flattent le goût, pour laquelle le jugement esthétique ne se basera pas que sur la sonorité, mais aussi sur l'environnement symbolique, en l'occurrence le sens des mots.

2 Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à consulter les différents écrits consacrés à la « techno » recensés en bibliographie.

restructuration de ses critères d'appréhension absolument nécessaire, dans une refonte de ses catégories d'analyse correspondant aux réalités de terrain, sans quoi il ne peut espérer appréhender justement les formes d'appréciation endogènes, celles de ceux qui produisent et reçoivent ces sonorités exotiques. Il en va d'ailleurs de même pour la rapidité, qui n'est rapide que pour celui qui la perçoit rapide. Cela sera disserté plus loin. Donc, appeler « répétitive » une musique aux sonorités infinies au motif d'une pulsation cadencée équivaut à qualifier de « pauvre » une musique usant de un, deux ou trois instruments, et procède de la même manière d'un jugement de valeur : bref, on peut parler de rythme régulier, mais l'appellation « musique répétitive » est induite.

D'autant que la majeure partie des musiques non-électroniques sont intrinsèquement rythmées : si la cadence n'est souvent pas exprimé d'une manière aussi manifeste que pour la tekno, il n'empêche qu'elle est indéniablement présente (*tempo* suivi, valeur relative des notes, percussions, lignes de basses, scansion du chant etc.). Le fait qu'elle soit plus puissamment marquée pour la tekno que pour d'autres, au moyen d'une percusion, n'est pas un critère pertinent pour diagnostiquer de la répétitivité d'une musique. La pulsation marquée du *kick* n'est que le squelette de la tekno, la « feuille blanche » sur laquelle s'écrivent les autres notes. D'ailleurs, que l'on combine du *rock*, du *jazz*, de la chanson, de la musique balkanique, du baroque, de la musique dite « classique » ou « religieuse » ou toute autre musique, de quelque genre qu'elle soit¹, à un *kick* binaire au timbre tekno, et la voilà transfigurée en tekno. Perd-elle alors son caractère « non-monotone » ? La musique n'a donc, on le voit, rien qui pourrait sérieusement lui valoir d'être qualifiée de spécifiquement répétitive : la rythmique est une forme, une structure que l'on peut qualifier de régulière, et c'est de plus un outil fonctionnel. L'omniprésence de sa cadence quadrille strictement la dimension temporelle. La pulsation n'est en définitive que le vaisseau qui porte la danse, qui berce le corps, permettant d'offrir les autres sons à la contemplation de l'esprit, dans l'espèce d'audition totale, éminemment esthétique, que s'attache à rendre possible la festività tekno.

LE COLLECTIF DANSANT

C'est donc que l'esthétique (qui, on le verra plus loin, a une fonction bien plus vaste et se rapporte à autre chose qu'elle-même) fédère le *dancefloor*, quand la rythmique l'anime. L'univers ainsi quadrillé par la pulsation fonctionnelle, le collectif calque son mouvement d'après cette omniprésente binarité. L'action conjointe des effets de la musique rassemble le public et ordonne la danse, quand pourtant aucune attente formelle n'est imposée au danseur.

1 Ou sans-genre, telles les musiques dites « tribales », que l'on englobe sous des termes génériques au seul motif qu'elles ne sont pas apparentées aux catégorisations occidentales.

Illustration 60: Danse face à un mur de son dans un teknival, Loir-et-Cher, printemps 2017 © Mouvances Libres

Cette danse présente pour caractéristique particulière le fait qu'elle ne semble pas suivre de norme gestuelle, que les individus se « laissent porter » par la musique, en monopolisant tout le corps (ce qui offre à la vue des mouvements parfois surprenants et inhabituels). Elle permet toute une gamme de manifestations gestuelles inédites, en offrant la potentialité de se libérer du contrôle constant et inconscient exercé par l'esprit sur le corps dans d'autres contextes sociaux. Cependant se dégage une certaine homogénéité : les mouvements de l'ensemble des individus sont relativement synchronisés avec le rythme¹. S. Quederus parvient fort bien, par les mots, à retranscrire ce que laisse à voir la danse tekno (2002, p.524) :

« La musique cinglante et répétitive engendre chez le danseur une gestuelle constitutive du même ordre. À l'ouvrage, celui-ci reproduit inlassablement la même chorégraphie, née de sa sensibilité, dans laquelle il exprime son être. Les gestes sont simples et géométriques. On lapide l'air du tranchant de la main, coupe, assemble, débite à l'horizontale ou verticalement les sons matérialisés par les effets des drogues. La tâche est infinie et sa cadence, entretenue par le rythme ultra-rapide du *hardcore*, est soutenue, hachée. Les stroboscopes amplifient à outrance cette vision saccadée des corps. Les sonorités musicales s'enfoncent en vrille dans les chairs et les esprits. Crispations et spasmes corporels, poings fermés ou doigts tendus, paupières closes et faciès grimaçants. Les maxillaires – sous l'effet de quelques produits – se transforment en étau sous pression qui écrase les dents bloquant l'ouverture de la bouche. Pseudo-torture jouissive : des estafilades de sourires s'ébauchent, des rictus jubilatoires et des regards assombris par le plaisir. La danse procure à la fois une libération et une

1 Lors d'une pause dans la rythmique, cette homogénéité s'efface temporairement, pour réapparaître au retour d'un rythme marqué. Cette pause dans l'homogénéité met d'ailleurs en valeur, par contraste, l'existence de cette dernière.

canalisation des énergies : si des phénomènes de transe apparaissent, on remarque une certaine aliénation des danseurs cantonnés dans une gestuelle répétitive et optimisée.

Le plus souvent statiques, ils piétinent sur place, sautillant d'un pied sur l'autre. »

La danse a pour objectif un ressenti de synchronisation du corps avec la musique et le collectif dansant, et non pas un rôle représentatif. Il arrive que certains se perdent dans leurs pensées parfois de nombreuses heures, sans changer de place, mais en même temps sans cesser de bouger machinalement. Il est notoire que les personnes dansent souvent les yeux fermés, et que de par ce fait elles ne perçoivent que très peu de *stimuli* venant d'autrui : l'ouïe étant monopolisée par le son, les yeux étant clos ou accaparés par des effets de lumière, l'individu ne pourrait souvent déceler l'autre que par le toucher (qui est fortement mobilisé par le ressenti des basses) ou l'odorat.

« Je ferme les yeux et là... Tu vois, je bouge automatiquement en suivant les sons et les basses. C'est bon c'est quand t'as l'impression que ton corps et la musique ne font qu'un, tu vois ? Ça, ça pète ! » (Citation tirée d'une conversation en *free party*, été 2016)

Ici, la gestuelle n'est pas opérée dans une démarche de représentation esthétique : les participants ne dansent en général pas dans l'optique – au moins principale – d'être regardés. G. Rouget (1990) parle de deux pôles entre lesquels s'échelonnaient les gestuelles dansantes, selon qu'elles tendent ou non vers une fonction figurative. C'est ici une polarisation particulièrement non-figurative que l'on retrouve : il s'agirait plutôt de la tentative d'atteinte d'une certaine osmose avec la situation, une adéquation avec le son, les vibrations des basses et « les autres », une espèce de plénitude avec le « tout » ; l'apparence étant totalement secondaire, voire souvent pas même conscientisée.

« De façon plus générale, les anthropologues se fient à leur propre vocabulaire et à leur intuition, comme l'a manifestement fait A. R. Radcliffe-Brown en parlant des habitants des îles Andaman : "Lorsque le danseur s'oublie lui-même dans la danse, lorsqu'il se fond dans la communauté unifiée, il atteint un état de joie dans lequel il se sent rempli d'une énergie ou d'une force dépassant son état normal, et se trouve ainsi en mesure d'accomplir des prodiges physiques." » (W. H. McNeill, 2005, p. 20)

Le collectif apparaît comme essentiel : comme le souligne W. H. McNeill et tend à le confirmer G. Rouget (1990), la recherche de sensations satisfaisantes dans la gestuelle collective (de quelque ordre que ce soit) a toujours été un puissant instrument pour fédérer les sociétés. C'est ici une déclinaison tekno de cette stratégie collectivisante. S'il arrive fréquemment de voir des personnes, isolées, danser les yeux fermés ; il se trouve que, se rendant tout à coup compte – en entrouvrant les yeux – qu'ils sont seuls à danser,

beaucoup stoppent immédiatement leur danse, ils « reviennent à eux ». D'autres continuent, replongeant dans leur écoute gestuelle ; l'on peut leur supposer alors un état mental confortable (induit par des psychotropes, l'appréciation particulière de la musique et/ou une intense fatigue) jouant le rôle du cadre enveloppant communément fourni par le groupe. Malgré ces relatives exceptions, il est en tout cas unanimement exprimé que l'on trouve une haute satisfaction lorsque l'on se ressent englobé, que l'on danse fondu au cœur du groupe. Souvent, l'on rapporte un besoin impalpable de présence alentour, sinon « c'est pas pareil ». Cette dimension prend pleinement part dans l'appréciation esthétique : le collectif amplifie et potentialise le ressenti agréable.

« Ainsi par exemple, en Grèce, des danseurs prenant part à certaines danses traditionnelles ont déclaré à un anthropologue qu'il éprouvaient en dansant un sentiment de "légèreté, de calme et de joie". D'après un autre anthropologue, les chasseurs-cueilleurs du désert du Kalahari déclarent : "Les danses rendent nos cœurs heureux." [...] Une historienne contemporaine de la danse [Judith L. Hanna] propose une description plus concise, en parlant de "disparition des limites, de plongée du moi dans le flux", sans préciser ce qu'elle entend par là. Subhuza II, un roi Swazi qui étudia l'anthropologie en Angleterre avant d'accéder au trône, expliqua [...] : "[quand ils dansent] les guerriers [...] ont le sentiment de ne faire qu'un et sont capables de se faire mutuellement des compliments [alors qu'ils sont nombreux, orgueilleux et susceptibles de se battre]". La "disparition des limites" et le "sentiment de ne faire qu'un" sont deux manières différentes de parler du même phénomène, la première reflétant le point de vue de l'individu, la deuxième celui de la collectivité : ces deux formules désignent l'effacement de la conscience individuelle et le lien étroit qui unit tous ceux qui participent à la danse. » (W. H. McNeill, 2005, p.20-21)

Illustration 61: Danse en free party, Occitanie, printemps 2017 © Bouba Photographies

La communion collective, la sensation de ne faire qu'un, prépare le terrain au vécu individuel. C'est le collectif qui génère le contexte favorable, nécessaire à la plongée en soi recherchée. L'on fait usage de ces ressentis de « fusion dans le collectif » (processus¹ que l'historien sus-cité souligne comme, d'après ses lectures anthropologiques, vraisemblablement communs à toute l'humanité²), en y additionnant des potentialisateurs de ces affects, ce qui en fait une recherche – réitérée à chaque fête – de ressentis transcendant « individuel » et « collectif », s'apparentant – dans une certaine mesure – à des faits collectifs « trans-individuels »³ usuellement attribués au fait religieux.

La danse matérialise alors temporairement une appartenance à l'ensemble, à la culture partagée, et devient une concrétisation manifeste de son identité communautaire. L'exaltation collective dans l'action se ressent clairement dans les comportements individuels, semble engendrer un plaisir tout particulier chez les participants, et se constitue comme une matérialisation d'une communion culturelle semblable à l'effervescence religieuse. On retrouve ce même aspect de « fusion » dans de nombreuses occurrences – présentes comme passées – des danses collectives, comme l'expose W.H. McNeill lorsqu'il traite des « mouvements physiques collectifs » :

« Apparemment opposés, le sentiment de fusion collective et l'extase individuelle sont indissolublement liés et ont eu l'un et l'autre une grande importance dans toute l'histoire humaine. » (W. H. McNeill, 2005, p.21)

La synchronisation idéale entre l'individuel et le collectif s'opère au travers de l'omniprésente cadence. Que les boucles – ou leur perception – soient de deux, quatre, huit, seize ou trente-deux temps, l'esprit cadastre la temporalité, synchronisant la kinesthésie avec ces mesures musicales. La gestuelle intuitive et calquée sur le rythme démontre spectaculairement cet agencement rythmique : les gestes le retracent, transcrivant la structure temporelle que l'esprit s'établit comme base. Certains – dansant sur la même musique – ont des successions de mouvements distincts, mais tous sont inscrits dans une démarche de cycles binaires, échelonnée selon ces deux (rarement), quatre, huit, seize ou parfois trente-deux temps. Cette situation psychophysique quasi-ondulatoire (à la manière d'ondes à résonance synchrone), forme un tout cadencé homogène dans sa diversité, dans une troublante allégorie à la syntonie physique, l'« égalité des fréquences des oscillations libres (de deux ou plusieurs circuits) » (petit

1 Les mouvements cadencés collectifs et leurs effets sur l'esprit (W. H. McNeill , 2005).

2 Qu'ils soient ordonnés par des déterminants militaires, métaphysiques, musicaux, sportifs, hédonistes, rythmiques, productifs etc.

3 Expression que j'entends ici comme « impliquant le collectif au travers de tous les vécus individuels qu'il génère, mobilise et transcende ».

Robert 1, 1988). Résonance collective qui induit un sentiment hautement agréable, un transport psychophysique dans une fusion avec la masse dansante.

« L'humeur syntone, ou syntonie, est celle qu'on observe chez un individu qui semble totalement et sans distance, intégré à son environnement instantané. . » (source :
« wikipedia.fr »)

UNE SIMPLE CATHARSIS ?

Le contexte hétérotopique procède à une mise en condition spécifique : la danse permet de se défaire de certaines entraves à une existence agréable – les « soucis » – qui passent au second plan, voire s'effacent temporairement. La danse est un « coup de ballet », dégagant une voie usuellement obstruée par les éléments négatifs balisant le vécu coutumier et empêchant parfois de « se lâcher ». Tensions malheureuses et s'accrochant au quotidien, empêchant de faire fi d'elles, de se détendre ; et dont la description passe d'ailleurs quasi-systématiquement par le référentiel de l'attache, de la fixité, de l'entrave.

Nombreux sont cependant, dans mes lectures, les auteurs qui tendent à résumer l'action satisfaisante de la danse tekno à un rôle cathartique, une sorte d'exutoire libérant des frustrations de la vie quotidienne. S'il est indiscutable que la danse porte en partie ce rôle, il est en revanche notoire qu'il n'est ni unique, ni premier. Au cas contraire, quelle passion étrange mènerait celui qui ne se trouve aucune frustration, sur l'instant, à tout de même la mettre en œuvre ? Un simple conditionnement pavlovien le conduisant par habitude à aller bêtement dégrader ses tympanes ? Et que dire du *traveller*, qui lui n'a pas à exorciser les frustrations d'un salariat hebdomadaire ? L'attribution d'un simple rôle cathartique dénote d'une optique d'analyse qui se restreint à un exutoire pour sédentaires intégrés. Une liberté qu'ils n'ont pas au quotidien, et que la *free party* s'attacherait à leur procurer.

Il est pour le moins hasardeux d'analyser un fait social dans l'optique d'un manque à combler, dans la conjecture d'une simple compensation : c'est mettre au second plan sa dimension positive, volontaire. La catharsis pourrait très bien s'opérer par d'autres biais moins gourmands en efforts, alors pourquoi cette forme est-elle tant privilégiée, d'où tire-t-elle sa dimension si mobilisatrice ? Quel mécanisme camouflé incite-t-il donc avec tant de force, sans que rien ne les y oblige, ces personnes si diversifiées à se mobiliser pour un même objet avec tant d'ardeur ? Il apparaît évident que la démarche a en premier lieu une destination satisfaisante, reste à déterminer sa teneur.

L'analyse d'une pratique telle celle que constitue la danse en *free party* est complexe, étant donné que sa teneur véritable se trouve essentiellement dans l'immatériel de la pensée individuelle et collective du groupe dansant. Mais que ce soit clair, on ne danse pas plus d'une dizaine d'heures d'affilée, jusqu'à l'épuisement, chaque *week-end*, juste

pour « se défouler », comme le laissent entendre les discours journalistiques et certains écrits scientifiques. C'est réducteur, et de surcroît absolument faux.

UNE INTERFACE SYESTHÉSIQUE

Illustration 62: Danse en free parties, Sud de la France, 2016 et 2017 © Bouba Photographies

Le volume sonore puissant, systématique lors des fêtes tekno et raison d'être même de la forme qu'elles prennent, induit que le danseur ressent son corps comme un objet vibrant, une sorte de tympan¹, fortement détaché de ce qui l'entoure, ce qui lui offre une certaine redécouverte de sa physicalité, en phase avec la musique, tandis que l'esprit est sujet à un « voyage » intérieur. Contrairement au temps quotidien où de nombreuses gestuelles sont machinales, non spécialement réfléchies, la danse – et plus spécialement la danse sensorielle dont il est ici question – s'assortit en général d'un ressenti d'éminente présence de sa physicalité : on perçoit intensément son corps, ses gestes et les façons spécifiques de les ressentir dans un contexte sensoriel vibratoire induit par les basses et favorisé par une situation mentale altérée par les facteurs psychotropes. Le corps est ainsi redécouvert, ré-habité dans sa version sensorielle transcrite par l'intermédiaire de ces facteurs.

En effet, la danse tekno a pour corollaire notoire une altération des sens. L'ouïe est absolument mobilisée dans les sonorités musicales et de la foule. La vue soumise à l'obscurité, aux éventuelles hallucinations et, même avec les yeux fermés, aux jeux de lumières (même quand l'espace n'est pas vu, et donc pas travesti par eux, la luminosité aux couleurs changeantes transparaît au travers des paupières). L'odorat, plus faiblement sollicité, perçoit d'inhabituelles effluves (transpiration, senteurs de la forêt ou de la friche industrielle avoisinantes etc.), et la bouche baigne dans l'arrière-goût des alcools et états buccaux suivant les consommations psychotropes (goût du produit, du tabac des

1 A.-S. Sayeux, 2010.

cigarettes enchaînées, bouche « pâteuse », grincement des dents, alimentation frugale, perception spécifique etc.). Et surtout, le toucher.

Comme le pointe D. Le Breton (2006, p. 476), « la peau sépare le dedans et le dehors de manière vivante, poreuse, car elle est ouverture au monde. Elle dessine la frontière entre l'extérieur et l'intérieur, l'autre et soi, soi en l'autre et l'autre en soi. » L'esprit se circonscrit à la maîtrise d'un ensemble physique que constitue le corps, par opposition au matériel sur lequel ne s'applique pas le pouvoir de sa conscience, si ce n'est par le biais même du corps. La frontière tégumentaire constitue celle de l'empire de l'esprit : au delà d'elle, la prise sur le réel est moins maîtrisée, moins exclusive. Si bonne part des fonctionnements corporels de toutes échelles ne sont pas conscientisés, l'on a cependant la sensation d'être exclusif dans leur pilotage global. L'importance que revêt cette interface physique entre intériorité et extériorité est essentielle dans la compréhension du complexe de ressentis. La kinesthésie et la sensation tactile corrélées aux basses fréquences à fort volume sont absolument hors du commun : les puissantes vibrations en altèrent radicalement la perception. Cette perception altérée met en relief le corps : par l'appréhension entièrement transfigurée du ressenti des éléments physiques qu'il régit, l'esprit redessine son entendement de l'objet corporel au détriment de celui de l'extériorité. Plus que la simple kinesthésie et sa frontière tactile, c'est l'entièreté des sens, donc l'ensemble des interfaces de perception du réel qui se conscientise différemment, ce qui constitue un état psycho-physiologique absolument hors du commun. Quand toutes les frontières face au monde sont transfigurées, l'esprit est, les premières fois, fortement désorienté. L'on peut légitimement présager que, d'abord les psychotropes, puis plus tard l'expérience, permettent de s'y abandonner sans réserve plutôt que d'y résister. D'où probablement l'importance prêtée aux psychoactifs dans la découverte, l'apprentissage et la compréhension esthétique de la tekno. D'où aussi le fait qu'ils ne sont pas exclusifs : s'ils sont particulièrement adaptés à cette fonction qu'on leur prête, d'autres éléments peuvent éventuellement remplir ce rôle (mais avec en général moins d'efficacité, ce qui se corrèle à un engagement moindre). D'où, enfin, le fait que certains disent « ne plus en avoir besoin ».

« Le temps, l'espace, son propre corps, le rapport aux autres, tout cela est remis en question dans le cœur de la free party par ces différents inducteurs très variés. » (G.

Kosmicki, 2008, p. 41)

Le paroxysme sensoriel trouvé dans la danse tekno, cette densité de ressentis inédits, induit une forme synesthésique de perception : en psychiatrie, la synesthésie désigne un mélange anormal de perceptions corporelles ou sensorielles, mais étymologiquement elle se rapporte plus vastement à la notion de perception simultanée. On voit clairement dans les noms de *soundsystems* un profond attrait pour le paradoxe et les impressions synesthésiques, et pour l'intensité émotionnelle au travers des sémantiques violentes : la

considération hautement méliorative des compositions lexicales se référant aux puissants paradoxes sensoriels est emblématique. L'écoute se révèle être un tout, une perception esthétique totale et libérée de la rationalité sensitive usuelle : l'on recherche une panoptique des sens, une perception globale du contexte où le cloisonnement du sensible se fait plus lâche, plus fluide. Une esthétique totale façonnant un terrain psychologique favorable à une introspection profonde.

Cette tentative de résorption de la différenciation des sens s'accompagne en effet souvent de la volonté de résorber la focalisation de l'esprit. La dimension sonore puissante et accaparante rend malaisée la formulation de pensée concrète, ce qui est bienvenu : on recherche justement une déconcentration de l'esprit, un éparpillement de la pensée, un relâchement mental. Beaucoup rapportent une volonté de « perdre le contrôle », de détacher la conscience de la préméditation gestuelle pour que l'intuitif prenne le pas. Ce qui vise à laisser à la pensée tout le champ pour défiler librement, au gré des impulsions mentales du moment, bercées dans la compartimentation musicale de l'espace temporel par les vagues de ressentis sensoriels, émotionnels, psychotropes et d'idées informulées. On « lâche prise », on se « perd dans ses pensées », on oublie ses soucis, on ne se concentre pas : au contraire on cherche bien souvent à ne penser à rien de spécifique, dans une espèce de forme méditative. On ne cherche pas de finalité au cheminement mental, on cherche à « être et se sentir être, tout simplement »¹. Parfois aussi, l'évolution idéale est plus concrète : l'on se perd dans des pensées plus formulées que l'on laisse cependant dériver, aller d'une thématique à l'autre sans se fixer, selon ce qui « passe par la tête ». C'est une configuration de ressenti de soi-même absolument particulière, mêlant indistinctement sensoriel, émotionnel, spirituel, abstrait et pensée concrète.

En somme, c'est souvent une déstructuration du conscient et de l'inconscient, du réel et de l'imaginaire que l'on recherche : tel une espèce de rêve éveillé, l'on ne cadre pas son cheminement mental dans une rationalité jalonnant la pensée de ses bornes. Parfois, on expérimente des formes de pensées irrationnelles, paradoxales, telles celles que l'on retrouve parfois dans les songes, joignant des perspectives mentales usuellement absolument dissociées dans la vie quotidienne. Une sorte d'état de pensée « nomade », ne se destinant à rien de concret, consistant en une itinérance mentale non-destinée à aboutir à quelque chose, se vivant pour elle-même plutôt que pour autre chose qu'elle-même. Expérience mentale sans fin, sans finalité, sans autre ambition que l'intensité du présent.

Cet « univers imaginaire intérieur » est, on l'a vu, cadré par la cadence. La grande dispersion des individualités induit des difficultés quant à une définition minutieuse de ce qui est ressenti, cependant les « grandes lignes » demeurent convergentes vers

1 Formule tirée d'une discussion.

certains points de force. Le collectif par exemple est systématiquement présenté comme une composante, sinon absolument nécessaire, du moins dans tous les cas hautement importante. De même, l'espèce de « plongée en soi » est unanimement rapportée. Si elle n'est pas vécue à chaque temporalité de danse (parfois aussi l'on ne la recherche pas, cela dépendant des facteurs contextuels), elle a du moins été expérimentée à de nombreuses reprises par tous. Sa consistance est variable, notamment selon les individualités et les résonances qu'elles ont avec leurs situations psychotropiques (qui, on le verra, ne passent pas nécessairement au travers de substances). Mais souvent il s'agit d'une composition de ressentis fusionnels avec le collectif donc, mais aussi avec la musique, les curiosités sensorielles, et plus vastement dans une mise au second plan de la conscience claire des différentes limites. Ce décloisonnement mental ouvre des « portes » : entre le conscient et l'inconscient, l'imagination mêle rationnel et irrationnel dans une nébuleuse indistincte, sans que la vigilance logique ne veille à y mettre de l'ordre. Bien souvent aussi l'on convoque ses souvenirs et ses perspectives d'avenir dans l'actuel, singulière contraction de la dimension temporelle, étrange condensation de son passé et des projections futures offrant à la contemplation immédiate la diachronie de sa vie propre. C'est au présent que l'on conscientise son passé et son futur¹, que l'esprit jongle avec le temps sans ordonnancement réfléchi.

Et plus vastement, l'on pense au monde environnant. L'esprit s'étant constitué depuis la naissance par rapport au « réel » (perçu au travers des sens), cette plongée intérieure dans l'instant est entièrement déterminée par le passif individuel, et donc la situation que l'on s'estime – suite à sa vie propre – par rapport au monde. C'est ainsi, dans l'instantané auto-centré, que l'on est pas « juste en soi » : l'introspection, par le fait qu'elle se constitue depuis l'identité propre issue du rapport au monde², invoque corrélativement la relation que l'on se considère aux choses (intrinsèquement contenu par la pensée) au travers des représentations que l'on porte. L'abandon dans la danse permet à l'esprit de rassembler le temps, la cosmogonie et le rapport à l'humain que l'on se constitue, et ce sans finalité, sans ordre, sans enchaînement logique, et souvent sans cohérence rationnelle. C'est, en quelque sorte, une interface mentale libre et aléatoire avec la construction idéelle que l'on se fait du monde, et le rapport que l'on s'estime à lui. Donc, au travers de cet égocentrisme sensoriel, un allocentrisme mental, une jonction idéelle avec ce que l'on conçoit comme son univers.

« L'importance des impressions ressenties, du sensible, de l'empathie, la modification des états de conscience, la quête de l'ivresse et du dépassement de soi, voire la

1 Que les souvenirs comme les projections à venir sont sur le « même plan » mental, sans diachronie.

2 De sa cosmogonie, la conception propre que l'on se fait de la forme qu'a le monde autour de soi et la place que l'on a en son sein .

négation de soi, paraissent refléter un désir de transcendance et font la part belle aux modalités sensorielles. Les pratiques et les comportements sont caractérisés par l'immédiateté des sensations, de l'instant, et de l'ailleurs. » (S. Quederus, 2002, p. 525)

L'écoute tekno introspective tend à abroger la discontinuité immédiatement formulée par l'esprit du rapport au « réel ». Si au quotidien la conscience constitue continuellement une nette dissociation avec l'environnement, cette dichotomie perd alors sa consistance. Non pas qu'elle n'existe plus, mais elle passe au second plan, elle n'est plus omniprésente. La kinesthésie vibrante elle-même trouble cette frontière usuellement si évidente avec l'extérieur, de sorte que les yeux fermés, dans l'univers mental, la circonscription à l'enveloppe corporelle est diffuse, indistinctement tracée, et finalement bien peu conscientisée. Elle n'est plus prioritaire dans les impressions immédiates, tant les affects sont intenses, multiples et confondus. On se situe mentalement plutôt dans le sensoriel abstrait, l'impression, la pensée erratique, les vagues protéiformes de ressentis psychotropes...¹

C'est donc, outrepassant le cloisonnement strict, que l'on confère à sa perception une frontière bien tenue avec le monde. Plus qu'en syntonie avec le seul collectif, c'est un ressenti abolissant les limites permanentes que l'on se dresse face à l'extérieur. Une façon d'expérimenter une indistinction d'avec le « tout » : plutôt qu'une réelle fusion, c'est un étiolement des séparations, une abolition de la conscience du cloisonnement entre soi (mental et corporel) et le collectif, la musique, la vibration, le monde alentour, le « tout ». Et ce dans une espèce d'état d'esprit à la consistance nébuleuse de « soupe primordiale », procurant un impalpable sentiment d'unicité.

« [...]on peut supposer que les adultes qui dansent ou marchent au pas [collectivement et en cadence] retrouvent en quelque sorte l'état de conscience de la petite enfance, stade de vie pendant lequel, selon les psychologues, l'enfant ne fait aucune différence entre son moi et le monde environnant. » (W. H. McNeill, 2005, p.20)

La différence avec les autres humains se constate comme évidente au quotidien. L'on se meut chacun à sa manière, procède à d'autres activités, se dirige vers des endroits distincts. Mais en syntonie gestuelle, l'évidente différence est moins manifeste. Même rythme, mouvements apparentés, objectifs sensoriels convergents, focalisation identique, vécus passionnels comparables... Ce que constate W. H. McNeill se retrouve, mais dans une forme encore amplifiée, car tout est mis en œuvre pour renforcer cet effacement du « réel » qui, parce qu'il n'a plus la matérialité qu'on lui trouve ordinairement, n'apparaît plus comme notoirement distinct. Un peu comme quand on éteint une lumière et que, ne voyant plus la pièce, la différence des choses perd de sa

¹ « Les drogues apparaissent comme un exutoire qui permet, pour un temps, de ne plus être ; ou de n'être que sensations et énergies. » (S. Quederus, 2002, p. 525)

consistance, de son aspect évident. On sait la différence, mais elle est invisible. Que l'on perde le toucher, et elle deviendra imperceptible. Les sens permettent en effet de percevoir ce que l'on est pas. Que l'on estompe leur prégnance, c'est corrélativement que l'on estompe la perception de la différence.

« D'autre part, s'il est incertain que la musique de possession ait des effets d'ordre purement physiologique sur le possédé (ou celui qui va l'être) qui l'entend, il est en revanche assuré que la danse – qu'elle soit ou non de possession d'ailleurs – entraîne des modifications dans l'état de danseur, au niveau physiologique aussi bien que psychologique. Ce sont des effets physiques qui sont recherchés et c'est ce qui explique que la danse puisse être vue comme une ascèse et soit souvent une technique de la transe, [...], si importantes que puissent être sa nature de signe, sa fonction symbolique, sa charge esthétique et ses possibilités d'ascèse, elle reste toujours dans des proportions variables mais jamais négligeables, une activité motrice qui trouve sa fin en elle-même. La danse est toujours, au moins en partie et en dépit parfois des apparences, plaisir de la danse, plaisir de jouer avec son corps. Non figurative, elle est pure dépense physique. En ce sens elle est déjà libération, catharsis. Figurative, lorsqu'elle est érotique ou guerrière, elle est dévouement manifeste . » (G. Rouget, 1990, p. 227)

La tekno se présente comme un véhicule : il convient qu'elle soit agréable à l'écoute, sans avarie, pour permettre un voyage sans soucis. Comme le camion, elle permet une bonne itinérance spirituelle si et seulement si elle fonctionne convenablement, lorsqu'elle est un bon outil d'itinérance mentale. La défaillance technique est fâcheuse : coupure du son, mauvais « calage »¹, fausse note, manque de qualité, bousculade², autant d'embûches qui gênent, voire stoppent les méandres mentaux. La musique-véhicule doit être de bonne qualité sans discontinuer, s'enchaîner harmonieusement, pour pouvoir permettre à chacun d'y embarquer. L'on « va au mur » selon ses impulsions, lorsqu'on se sent en bonne condition, animé des dispositions psychiques permettant d'efficacement « prendre le train en marche ». La prise de psychotropes ne change pas le ressenti tekno dans sa nature, mais bien dans sa direction et sa portée : l'on pourra aller « autre part » et « plus loin » dans les limbes de l'esprit. C'est pour cela que beaucoup d'expérimentés réduisent à la longue leur consommation : le débutant a parfois une attitude compulsive, en vue d'aller immédiatement au plus impromptu et au plus loin qu'il peut, quand l'« expert » sait où il va, et n'aura parfois pas besoin d'outil (certains ne consomment ni cannabis, ni même alcool). Cela révèle que les

1 Désynchronisation des musiques mixées ensemble.

2 Qui ne perturbe pas la musique en elle-même, mais son écoute.

consommations sont des outils, certes, mais des outils non-nécessaires. Tout comme l'aspect massif du mur de son : avec le temps, l'on sait s'accommoder d'une sonorisation « petite, mais bien réglée », un outil « simple et efficace ». Le collectif dansant avec lequel l'on fusionne présente également cette dimension : il contribue au sentiment confortable permettant le bon vécu de l'expérience. Ces outils sont non-nécessaire : ils varient en nature et en qualité, mais l'on peut se passer de l'un ou l'autre. Certains arrivent même, avec un casque sur les oreilles, à des expériences assez comparables, souvent au moyen de consommations psychotropes. Certains aussi savent à la longue vivre des ressentis du même ordre hors contexte tekno. Mais, si l'on s'y penche bien, il apparaît que les outils précédemment évoqués sont tous, en eux-mêmes, des facteurs psychotropes (« agissant sur le psychisme »). Leur action sur l'esprit permet un façonnage du véhicule mental qui emmènera où l'on désire – voire où l'on ne désire pas, en cas de *bad trip* – lors de l'écoute. Donc, plus que les consommations psychotropes auxquelles l'on résume bien souvent les *free parties*, c'est sur les outils psychotropes que la compréhension doit se porter. Ces outils sont mis en œuvre judicieusement, pour constituer l'état favorable recherché. Si l'on y réfléchit, ce sont d'ailleurs des outils de cet ordre qu'utilisent systématiquement les faits religieux.³

Les différents éléments psychotropes sont donc utilisés comme des outils : ils visent à la réalisation d'un vécu festif satisfaisant. Les psychotropes apparaissent être des instruments particulièrement efficaces pour cette destination, cependant il ne sont absolument pas les seuls : la synergie de la socialité, de la musique, de l'hétérotopie, bref la consistance du cadre entier est à considérer, et non son seul versant chimique. On note en effet inmanquablement qu'une « bonne ambiance » est un critère d'appréciation essentiel. Meilleure elle est estimée, moins sera nécessaire la consommation : l'accès au vécu satisfaisant est assuré par d'autres canaux. Il apparaît que les fêtes les plus hautement appréciées sont celles où les personnes sont de bonne humeur, motivées, « pas trop défoncées ». L'« énergie festive » ressentie est alors assez satisfaisante en elle-même pour que les consommations soient subsidiaires : on relate bien souvent une « super teuf » même si l'on a « presque rien pris ». Tous les éléments psychotropes, au sens qu'ils ont une action sur l'état mental, entrent en considération, et c'est leur agencement judicieux qui est censé permettre l'opération efficace du vécu festif recherché. D'ailleurs, les fêtes où sont présents bon nombre d'expérimentés et de tekno-nomades sont souvent restituées spécifiquement appréciables. Le « savoir-faire la fête » hautement développé de chacun induit que leur symbiose forme un cadre perçu comme très favorable, bien plus apprécié que celui de fêtes où les états mentaux sont « trop » altérés et où « c'est chacun dans son coin ». La bonne humeur individuelle, avec ou sans consommation, entre en résonance avec celle des autres (par le biais des différentes

3 Outils du collectif, de la scansion sensorielle (voix, sons, mouvements, vibrations, toucher etc.), de l'hétérotopie (lieux, contextes sociaux, liminarité, yeux clos etc.), de l'effet de substances etc.

interactions), et plus elle est collectivement partagée, plus le ressenti global est favorablement perçu. Chacun se retrouve galvanisé par la confluence des contributions positives de tous les autres. En cas de « mauvaise ambiance », l'on tend à se rabattre sur des consommations plus poussées, et de ce fait à renforcer encore l'absence d'« ouverture aux autres » déplorée, dans une espèce de cercle vicieux. Loin d'une simple coïncidence d'actions chimiques sur les esprits, la dimension psychotrope de la *free party* est à considérer comme une synergie contextuelle globale. D'où le fait que le prisme qui tend à considérer la fête tekno à l'aune de « la drogue » – trop commun dans la littérature scientifique dédiée¹, comme déploré plus haut – se révèle absolument désarmé quand il s'agit de considérer une *free party* où personne n'est hagard, où l'on a pas de manifestation visuelle apparente de cette supposée nécessaire consommation systématique et compulsive de substances. Est fait usage de « drogues » en vue d'emprunter un « raccourci », facile et accessible à tous, permettant d'accéder aux états satisfaisants recherchés, mais la débauche de substances n'est qu'une tentative désorganisée, incomplète, inaboutie et hasardeuse d'accès au contentement tekno. Plus les participants sont expérimentés, plus les consommations sont tempérées, dans un travail inconscient collectif contribuant à générer le bon contexte global plutôt qu'une agrégation de satisfactions individuelles déconnectées des autres, et donc inabouties. Comment pourrait-on prétendre à la compréhension d'un phénomène social en le résumant à la seule forme inachevée de sa réalisation ?

La démarche scientifique exigeant que l'on confronte ses aboutissements à la réalité, afin de distinguer ses thèses de simples vues de l'esprit (notamment en ce qui concernant des ressentis hautement abstraits), j'ai présenté à la lecture cette mise en ordre² en provenance du croisement de mes observations de terrain avec mon vécu propre, en vue de les confirmer, ou le cas échéant de les infirmer. Les retours ont été dans l'ensemble très positifs, avec quelques critiques accessoires et évocations d'imprécisions mineures (auxquelles a fait suite une révision de ces lignes), mais aucune négation franche. Les retrospectives m'ayant été faites textuellement sont disponibles en « Annexe 4 – Retours sur mes écrits concernant la danse ».

1 D'autant que la focalisation sur les substances suit systématiquement une injonction tacite à justifier ou réprover une inadéquation avec le cadre normatif moral extérieur (« la drogue » en tant qu'objet idéal fétiche repoussoir). Il est, comme dit plus haut, non-pertinent de décrire un contexte à l'aune de conceptions sociales exogènes, et donc d'outils inadéquats. La démarche ethnographique a ça de crucial qu'elle s'attache à bien déterminer le référentiel et le penser selon ses référents propres.

2 Ainsi que certains paragraphes qui suivent.

UNE PARA-RELIGION

« La Spiral Tribe parlait de l'alliance de la technologie et de la nature qui se retrouvait au sein d'une transe collective. » (G. Kosmicki, 2008, p. 46)

TRANSE EN DANSE, TRANSCENDANCE

La fête tekno a donc, on l'a vu, pour caractéristique de fabriquer un contexte permettant la constitution d'une interface syntonique, rendant possible des vécus extraordinaires. C'est la plupart du temps par la danse que l'on construit cet état mental spécifique permettant d'accéder à des ressentis intensément recherchés et souvent verbalisés comme particulièrement appréciés. Le fait d'« accorder » gestuellement sa kinesthésie à la percussion sonore permet de gérer soi-même la constitution de l'univers mental confortable qui permettra le « lâcher prise » recherché. G. Rouget formule le même constat (1990, p. 221) :

« La danse apparaît comme doublement plus importante que la musique, d'abord parce qu'elle est l'affaire des possédés eux-mêmes, ensuite parce que c'est en vue de la danse que se fait la musique, ou tout du moins une grande partie de la musique. » (Rouget, 1990, p.. 221)

Plus que la musique (dans son rythme, ses sonorités hypnotiques et son ressenti physique), c'est le complexe contextuel (le décor, la socialité, les psychotropes, l'hétérotopie, la foule etc.) qui est entièrement constitué en vue de permettre cette danse et les ressentis si particuliers qu'elle est susceptible de procurer. Le contexte est utilisé comme outil : la production musicale est un processus continu que l'on intègre quand l'on estime l'instant propice, et que l'on quitte quand on le souhaite. Sans début, sans fin, c'est un flux dans lequel l'on peut se placer et s'aventurer à travers lui dans les méandres de sa psyché. On est donc actif : le catalyseur est présent et on l'utilise, par un positionnement et une gestuelle. On se synchronise, on s'auto-intègre à la syntonie collective, s'ouvrant alors la voie psychique à un état de plongée intérieure, déconnectée du « réel », et orientée par l'entité sonore qui y forme un cadre. On se met alors en quête – parfois sans succès – d'un au-delà, d'une exaltation dans un ressenti de soi surpassant son intériorité usuelle, qui sera d'autant plus possible que le contexte sera perçu positivement : bonne qualité de la fête, de la musique, du public, de la sonorisation, des

lumières etc. Si l'état mental – appuyé par les consommations¹ – le permet, l'on s'« abandonne » à la musique, et l'on peut se laisser conduire, laisser son corps se mouvoir machinalement tandis que l'esprit est offert à la transe², libéré de la vigilance rationnelle. Une transe agit donc, dont la possibilité est intentionnellement façonnée.

« La transe émotionnelle – profane ou religieuse – est certainement de toutes les trances auxquelles nous avons eu affaire celle dont les relations avec la musique sont les plus directes et les plus évidentes. En entendant une musique qui a sur lui un fort pouvoir émotionnel, le sujet, submergé par l'émotion, entre en transe. D'où la musique tire-t-elle son pouvoir ? Du sens des mots et de la perfection de leur rapport avec la musique. L'émotion n'est pas seulement affective, elle est tout autant esthétique et fait appel soit au sens du beau, soit à celui du divin, soit encore à l'un et à l'autre à la fois. Ici la musique est pur message et c'est bien en vertu d'un pouvoir *sui generis* qu'elle déclenche la transe. Mais il faut le souligner, ce pouvoir est indissociable de celui des mots – c'est l'« Union de la Poésie et de la Musique – comme on disait à la Renaissance, qui est à l'œuvre. » (G. Rouget 1990, p. 546)

Une donnée contredit notoirement ce qu'affirme ici G. Rouget : la tekno s'attache soigneusement à proscrire les paroles. Quand il y en a, ce n'est pas en vue d'exprimer un message, mais plutôt de susciter un affect (scansion de mots liés aux psychotropes, à la psyché, à la révolte etc.). Le message en vue d'induire la transe brille ici par son absence. Mais, on l'a vu, la musique prend toute sa part dans la constitution de l'état d'esprit favorable : loin de se résumer à une percussion, elle porte une puissance esthétique qui entraîne les esprits dressés à l'apprécier. Bien plus complexe qu'un simple battement de tambour³, la tekno use pour instruments d'une multitude inégalée (car infinie) de sonorités. Un simple *kick* répétitif n'aurait pas l'effet de la tekno jouée en *free party*, c'est la galaxie entraînante de sonorités qui est ici en jeu, c'est l'histoire qu'elles

1 Plus on est avancé dans son expérimentation psychotrope, plus on est on « trippe », plus on « voyage », plus on est « loin ». On est « perché », « à l'Ouest », « déconnecté », « éclaté », « déchiré » : verbalement, on se situe volontiers partout, excepté là où l'on est physiquement. L'on se dit quasi-systématiquement dans un « ailleurs » : alors que l'on a somme toute bien peu bougé, on allégorise quasi-exclusivement par le déplacement, transcrivant une sorte d'auto-hétérotopie cathartique.

2 « Transe : État d'exaltation d'une personne qui se sent comme transportée hors d'elle-même et en communion avec un au-delà. » (Source : « cnrtl.fr »).

« La personne en transe se reconnaît donc à ce que : 1) elle n'est pas dans son état habituel ; 2) sa relation avec le monde qui l'entoure est perturbée ; 3) elle est en proie à certains troubles neurophysiologiques ; 4) ses facultés sont – réellement ou imaginativement – accrues ; 5) cet accroissement se manifeste par des actions ou des conduites observables du dehors. Dans le doute le contexte dira si l'on est en droit ou non de considérer qu'il y a transe. » (G. Rouget, 1990, p. 58)

3 « Simple » sans aucune connotation réductrice, mais au sens qu'il présente un panel sonore restreint.

véhiculent, le voyage en soi qu'elles induisent, l'éminente sollicitation de l'imagination, qui composent le « langage » conduisant et agissant le danseur. Plutôt qu'offrir un message, la tekno ouvre un chemin. Elle ne se destine pas à une signification transcendente, elle ne se destine pas tout court. Comme pour le voyage sans fin du nomade, le « *trip* » ne se destine pas à autre chose qu'à lui-même. La manière « sédentaire » d'appréhender l'ordre des choses est tout à fait incommode lorsqu'il s'agit de penser un processus sans finalité. C'est cependant le cas ici : une transcendance sans objet. On ne la fait pas tendre vers une cosmologie collective, on la vit simplement, telle qu'on la façonne sous l'impulsion de l'instant. Transe opportuniste, trouvant la satisfaction où elle peut la dénicher, transe erratique, explorant les confins de l'esprit là où son état immédiat tend à le porter.

Ainsi, la tekno ne raconte pas une histoire : elle conduit chacun à se raconter son histoire (et certains m'ont même confié ne pas aimer la musique à paroles en général). La cérémonie tekno offre à chacun une porte, laissant à la discrétion individuelle le soin de la forme de son véhicule et de sa direction. Elle ne donne pas de sens à la transe, car le sens se trouve dans chaque danseur, en rapport avec lui-même : c'est une partie de son intériorité qu'il diffracte par le prisme tekno. Chaque esprit constitue, selon sa teneur propre, ce que la tekno le conduit à façonner comme environnement idéal. Chacun détermine avec lui-même le complexe mental qu'il entend générer, afin de correspondre au mieux à ses attentes propres. Ainsi, chacun choisit ses fêtes (en rapport à l'ambiance et la musique conjecturées), ses consommations, ses instants de danse (selon son état, ses impulsions, la musique produite sur l'instant etc.) dans l'objectif d'un accès efficace aux états désirés. Ce qui apparaît donc, est que quel que soit ce que l'on recherche dans la transe, la danse se destine à rendre cette recherche favorable.

L'important n'est pas une destination collective, mais bien un vécu collectif. Chacun y prête des significations qui lui sont propres, tout en participant de l'unicité du collectif dansant : tous différents, et tous ensemble. L'individuel et le collectif se retrouvent intimement mêlés. Il est d'ailleurs certain qu'une uniformité de pensée en rebuterait plus d'un : le « martial », le « religieux », le « formel » en général font office de repoussoir dans le milieu tekno. Ce qui fédère, c'est bien cette possibilité de chacun de prêter à son vécu le sens qu'il désire, de pouvoir agir et penser sans contrainte, d'être « *free* ». C'est donc entièrement sur la base de l'indépendance mentale individuelle que se construit le collectif dansant, qui rétrospectivement prend le rôle de catalyseur – qu'il revêt en fêtes tekno – permettant la mise en œuvre propice de la recherche de satisfaction des attentes de chacun.

G. Rouget (1990) nous rappelle que bien souvent la transe se manifeste dans des transports plus ou moins spectaculaires, allant parfois jusqu'à l'arrachage de vêtements, la mutilation voire des attitudes létales ; et il est notoire que des transports de cette nature ne se manifestent pas – ou très peu – lors de *free parties*. Le fait est qu'un facteur

prohibe dans une large mesure les excentricités gestuelles. En effet, le cadre de la danse canalise les mouvements : pour illustration, certaines personnes titubent, voire ne tiennent plus debout quand elles marchent, mais une fois devant le « mur », elles trouvent une improbable stabilité dans la danse. Le collectif dansant est ordonné et régulé par les *kicks* et par leur rythme : comme le laissait entrevoir S. Quederus dans une description de la gestuelle précédemment citée, les états de transe ne se manifestent pas physiquement car le physique est régi par le rythme, pensé d'ailleurs pour ne pas aller aux limites du « dansable ».¹ Par le fait que le véhicule portant la transe est en partie déterminé par la cadence dansante, rompre cette rythmique gestuelle serait rompre la condition même de la transe. Ingénieuse stratégie spontanée, que cette manière de permettre l'effection d'un grand nombre de trances sur un espace restreint : l'on reste à sa place et l'on empiète pas sur l'autre, car dans le cas inverse, c'est sa propre transe que l'on rompt. Se cantonner à sa place est donc une condition nécessaire d'accès aux états recherchés, ce qui permet de restreindre l'espace de transe au minimum, et permettre ce grand nombre de ressentis individuels transcendants, concentrés sur un espace étonnamment restreint. Une foule compacte, où l'intuition gestuelle de chacun évite soigneusement les autres, dans une singulière méthode inconsciente permettant une effective « transe de masse ».

« La puissance mise à disposition du musicien par le biais des nouvelles technologies et de l'amplification prend une dimension inédite et permet au musicien de reconstruire une forme de pouvoir sur la collectivité que représente l'auditoire. Le bruit devient symbole de pouvoir, ancrant le mouvement techno de gré ou de force dans une problématique d'ordre politique [...]. Un pouvoir construit en dehors du contrôle des pouvoirs publics » (E. Grynszpan, 1999, p. 36)

Les états psychologiques ainsi vécus collectivement peuvent se rapprocher d'une situation de « transe chamanique »², induite et guidée par le *DJ* ou le *liver*. C'est une forme de transe dont les différents artistes (sonores mais aussi visuels) se manifestent comme les opérants indirects, les prêtres³, les chamanes, par l'intermédiaire du mur de son et du paysage visuel festif. Le danseur est alors sous l'empire de l'artiste qui, de

1 Au-delà d'environ 200 BPM, l'inertie d'un geste en rythme s'oppose au geste suivant, ce qui contraint à une compensation musculaire. Ainsi, la danse est vite fatigante et moins propice à l'« abandon », les mouvements devant être pilotés consciemment plutôt qu'instinctivement. Si des musiques tekno au tempo supérieur à 220 BPM sont aussi parfois produites, l'écoute est en générale plus contemplative que dansante.

2 Transe « agie » caractérisée par le fait que l'individu est maître de son état, par opposition à la transe subie (de possession) où l'individu est soumis à sa transe. (G. Rouget, 1990)

3 Avec de surcroît le désir de missionnariat caractéristique de l'essor tekno : l'itinérance initiale en vue de « convertir ».

manière non-coercitive, détermine ses mouvements et le développement du monde imaginaire au sein duquel évolue l'esprit. L'au-delà visité se trouve non au-delà du profane, mais au-delà de l'état de conscience usuel, au-delà des habituels cloisonnements intérieurs de l'esprit, dans une introspection intense et passionnelle. Elle ne se réfère pas à une entité supérieure, à l'artiste ou même à « la Tekno », mais bien à soi-même et son rapport au monde : la transcendance n'est pas verticale, elle est horizontale. L'on étend son esprit non à un être métaphysique, mais à un soi plus vaste, non-immédiatement ressenti comme dissocié de son environnement. On est la musique, la vibration, le groupe ou quelque construction idéale que ce soit, d'une manière floue, mais qu'importe : on est plus que soi seul.

La transcendance est-elle nécessairement à trouver dans le fait religieux ? Il apparaît que ce dernier n'est qu'une convention symbolique partagée, un construit social (car sa forme varie selon les sociétés et n'a donc aucune valeur universelle). Cependant, une chose est manifeste, c'est que toute société humaine s'est dotée d'un système de références à l'immatériel, à un monde parallèle auquel il est possible d'accéder ou avec lequel l'on est susceptible d'entrer en contact dans certains contextes. Si leur explication apparaît divergente, ils présentent cependant ce point commun. Ainsi, si les religions sont spécifiques aux sociétés qui les portent, le fait religieux est, lui, commun à l'humain : l'expérience transcendante est un fait anthropique. Un fond commun, donc, exprimé dans des formes différentes. Un processus de ressenti surpassant l'intériorité psychique propre, auquel chaque liturgie donne des significations distinctes. La véritable démarcation entre le fait religieux et l'imagination n'est-elle pas un préjugé d'analyse absolument ethnocentré ? Quelle rigueur tient le postulat qu'un ressenti transcendantal doit nécessairement se référer à une croyance métaphysique collective ? Il semble que les états d'exhalation donnant l'impression d'être transporté à une dimension supérieure à soi-même est un fait en lui-même propre à l'humain, et non nécessairement à une liturgie formalisée par une cosmologie. Le ressenti d'états mentaux de cet ordre étant universel, il semble bien aléatoire de les suspecter inexistant pour la seule raison que n'est pas prononcée de croyance collective. Le ressenti transcendantal tekno court-circuite cette usuelle attribution de signification mystique, pour ne se concrétiser que dans le processus même, dans des déclinaisons propres à chaque danseur.

Contrairement à un état d'extase comme décrit par G. Rouget (1990) qui se caractérise par une relative immobilité et un cadre calme et silencieux, la transe se manifeste en société, dans un contexte animé et sensoriellement dense (musique notamment), et s'accompagne de mouvements. Le danseur se met en situation par la consommation de psychotropes et le début de la danse, qui nécessite en général un temps de mise en adéquation avec la musique pour parvenir à une certaine plénitude : les danseurs semblent devoir « s'accorder » avec la musique avant de parvenir à

l'harmonie recherchée. Au début de la danse, la personne est en général énergique, puis souvent ses gestes s'amointrissent progressivement, se détendent, se synchronisent plus instinctivement aux sonorités et aux impacts de basses. L'entrée dans l'état de transe se fait quand la personne se ressent « dans la musique », qu'elle expérimente une situation sensorielle et mentale où se dissolvent en partie les différenciations entre le corps, l'esprit, la musique et/ou l'environnement, pour former un « tout » foisonnant de sensations et d'affects hors du commun sur lesquels la personne se focalise ou au contraire au travers desquelles elle s'abandonne. Cependant, lorsque l'univers imaginaire intérieur se densifie et devient omniprésent, l'environnement semble en parallèle s'effacer : comme on fait abstraction des limites, on fait abstraction du contexte. L'on entre dans un état – surprenant dans ce tumulte alentour – de placidité contemplative où la musique forme une texture berçante de fond, où l'on se ressent apaisé, immobile au cœur de la tourmente sensorielle, la danse étant tant machinale qu'elle cesse d'être perçue comme mouvement : cet état semble s'apparenter plus à une situation extatique qu'à une transe. Les personnes rapportent un apaisement profond, une « bulle de calme au milieu de la tempête », une « sorte de méditation ». Lorsque, suite à un souci technique, le son se coupe fortuitement, le retour brutal à « la réalité » en laisse certains hagards, perdus quelques instants : ils n'ont pu résoudre convenablement leur état de transe, et se retrouvent alors désorientés, avant de progressivement émerger de leur torpeur.

G. Rouget, en distinguant extase¹ et transe², souligne qu'il s'agit de pôles entre lesquels s'échelonnent différentes formes d'état psychiques : la plupart du temps, il s'agit d'états composites présentant des caractéristiques de l'un et l'autre. En suivant cette typologie, il apparaît que la danse tekno se façonne à la manière d'une transe, mais que l'état recherché soit plutôt extatique. Extase dirigée notamment par une recherche introspective de plaisirs spécifiques, tout aussi intenses que ce qu'ils sont inconcevables pour le non-initié. Souvent, l'expérience vécue se révèle impossible à restituer tant le complexe sensoriel est intranscriptible au travers du langage, et l'on ne se souvient généralement pas de la consistance même des ressentis, univers imaginatifs ou pensées, mais plutôt du degré de satisfaction éprouvé. L'on est apte à relativement quantifier leur dimension agréable, mais pas leur consistance : apparaît en général, en plus de l'inconsistance du souvenir, une extrême difficulté à trouver des mots permettant d'illustrer le vécu, et une systématique insatisfaction quant à la teneur de ce que l'on

1 Qu'il dépeint comme s'effectuant en situation d'immobilité, de silence, de solitude et de privation sensorielle notamment, avec pour corollaire de possibles hallucinations (mais une absence de crise), et un souvenir relativement net de l'expérience.

2 Dont la manifestation apparaît en contexte collectif, mouvementé et bruyant. L'induction passe par une sur-stimulation sensorielle, avec apparition de crises (mais pas d'hallucination) dont l'on a une tendance à ne pas garder de souvenir (plus qu'imprécis).

parvient à rapporter verbalement. Quant à la description que j'en fais, elle demeure extrêmement schématique, c'est en quelque sorte une structure dépourvue de sa teneur. Elle se base sur mes vécus propres confrontés à ceux d'une multitude de personnes ayant tenté de me faire état des leurs.

Le sujet ici n'est pas de déterminer précisément quel titre apposer sur les états vécus : les termes sont loin de faire l'unanimité, et un terme générique incertain n'aiderait pas spécialement mon présent propos. D'autant que, comme le pointe G. Rouget (1990), une systématisation semble impossible. Cette brève discussion des écrits de ce dernier permet simplement de mettre en perspective avec d'autres manifestations sociales du même ordre, celui d'un transport extra-ordinaire corrélé à une stimulation musicale. Une perspective dans son analyse me paraît cependant incertaine : G. Rouget caractérise les états de transe et d'extase au travers des éléments matériels extérieurs, alors qu'il convient selon moi de prendre en compte nos biais d'entendement culturellement incorporés. En effet, si l'on ambitionne la compréhension juste du phénomène, la caractérisation des éléments visibles par le prisme du regard exogène est insuffisante : c'est bien leur entendement endogène qui est significatif. Pour exemple, concernant mon terrain, le regard analytique fait systématiquement état de rythmes rapides : en ce cas, quel est le *tempo* « de référence » ? La notion de rapidité étant subjective, elle doit être rapportée au référentiel culturel au sein duquel elle est appréhendée. Dans un contexte social où les musiques usuellement écoutées ont fréquemment des rythmiques aux cadences dites élevées (tekno, *punk* etc.), le « rapide » perçu depuis d'autres points de vue peut être considéré, dans les *free parties*, comme « lent » ou « normal ». D'autant que dans ces fêtes, les *tempos* peuvent varier du simple au double (de parfois moins de 120 à quelquefois plus de 300 BPM) : partant, un rythme de 130 BPM est indubitablement lent dans le référentiel « *free party* », quand il est considéré comme rapide dans nombre d'autres référentiels d'appréciation musicale, propres à d'autres espaces culturels. Si l'on utilise ses critères propres et qu'on les transpose dans un univers où ils ne sont pas pertinents, la compréhension ne peut qu'en pâtir. Ainsi, une musique dépeinte comme violente peut être, en *free party*, au contraire estimée « douce » (par exemple, de la « *hardtek* », sans distorsion à 150 BPM). Baser l'analyse sur le postulat qu'elle est violente se révèle strictement faux, puisqu'elle ne l'est pas dans le référentiel où elle prend place : il sera impossible d'appliquer à son écoute des théorisations sur les effets de musiques violentes sur l'humain.

« C'est au niveau de la culture et non de la nature qu'il convient de situer les relations du rythme et de la transe. » (Rouget, 1990, pp. 183-184)

Également, G. Rouget voit dans l'apparition de la transe une provenance culturellement constituée. Il avance qu'il lui semble inapproprié de considérer l'origine d'états de transe dans les seules stimulations sensorielles induites par la musique (et

notamment les basses, mais également la sursaturation de toutes les sonorités) ou les mouvements amples ou violents mis en œuvre dans la danse : il y voit un dressage proprement culturel, avec un conditionnement induisant la transe suite à un signal musical culturellement incorporé. S'il apparaît, en accord avec ses observations, que l'observation de terrain démontre que la seule musique n'engendre pas d'état de transe (excepté après initiation), il apparaît également que des néophytes complets sont absolument susceptibles de transe tekno, et que c'est fréquemment la première transe vécue par un non-acculturé qui le conduit à pousser plus avant l'adhésion et à reconduire l'expérience. Sans donc de dressage culturel incorporé, il apparaît que c'est le contexte social construit collectivement en *free party* qui rend possible l'apparition d'états de transe.

Pour exemple, un jeune homme n'ayant jamais participé à une *free party* auparavant m'a rapporté être arrivé à sa première un peu perdu, ne sachant comment se conduire, mais avoir vite été « pris en main » par un inconnu qui lui a expliqué les usages de base et lui a donné une dose de MDMA, afin de le désinhiber et ainsi lui permettre de « comprendre » la *free*. Ne saisissant pas encore bien où il était, il a commencé à « faire la queue », pensant que la foule était en fait une file d'attente pour aller en direction de la sonorisation. L'inconnu l'a alors à nouveau « pris en main », l'emmenant vers la façade, afin qu'il vive sa « montée » (la survenue des effets du produit) en étant « dans le son ». Suite à cela, le jeune homme a commencé à danser, n'a pas cessé neuf heures durant, et s'est retrouvé tout surpris à la fin de la fête, tant de l'arrêt du son (qu'il s'imaginait dans l'immédiat comme éternel) que du temps qu'il avait passé à danser (qu'il pensait n'avoir duré qu'une heure environ). Hautement déçu de perdre la « magie » trouvée dans la danse, qu'il m'a rapportée comme « une sensation de faire corps avec la musique, les gens, avec l'esprit teuf », il m'a raconté, quand la musique a été coupée, avoir mentalement refusé d'accepter que le son ne s'arrête, et avoir immédiatement éprouvé le désir intense de devenir apte à lui-même organiser, pour pouvoir être autonome. Dès sa première fête tekno, il a formulé le projet d'intégrer un *soundsystem* pour pouvoir, selon ses dires, « vivre cette vibration en continu ». Suite à cette expérience, il m'a confié avoir vécu comme interminable l'attente de la fête suivante, et a par la suite durant plus d'une année participé à des fêtes tekno quasiment chaque *week-end*. Des vécus de cet ordre semblent monnaie courante, la « première teuf » semblant bien souvent être vécue comme une révélation.¹

On perçoit ici que l'état de transe n'est pas obtenu par dressage culturel, mais bien acquis instinctivement lors de la pratique de l'écoute dansante. L'action conjointe de la syntonie avec le cadre (quand elle est obtenue) et de la danse sont déterminantes : le contexte est façonné de telle manière à plonger chacun dans une condition mentale bien

1 G. Kosmicki (2010) recense par exemple également des témoignage allant dans ce sens.

spécifique. La résistance à l'indifférenciation synesthésique est en général rompue au moyen de psychotropes et/ou du contexte rassurant d'amis ou de personnes vraisemblablement bienveillantes. Plutôt qu'un apprentissage, c'est un contexte social et sensoriel qui conduit l'esprit initialement récalcitrant à entrer dans le processus de transe, qui est souvent d'emblée perçu comme immensément satisfaisant en regard de ce que l'on connaissait auparavant. L'importance du « bon contexte » est absolument essentielle : plus que la seule musique, l'on juge une *free party* sur son ambiance globale, sur la détente qu'elle engendre en son sein, l'absence de conflictualité qu'elle recèle, la qualité de ses produits potentialisateurs d'affects et la présence d'une synergie dansante presque palpable. Dans un contexte de cet ordre, le bien-être engendré permet au non-initié de se mettre en phase dans la danse, et de « plonger en soi » en suivant les trajectoires issues de sa psyché propre. Nul besoin d'un immatériel auquel se référer, c'est l'abstrait de pans cachés de son esprit que l'on explore, c'est une manière d'exister au présent, sans finalité, de ne se percevoir composé que de ressentis, d'émotionnel, d'immatériel. De la même manière, le « missionnarisme tekno » s'est représenté devant nombre de non-acculturés avec beaucoup de succès. Et plus encore, c'est souvent les premières découvertes qui sont rapportées comme les plus intenses, la puissance des affects s'estompant progressivement avec l'habitude. Ainsi, cela ne semble pas être d'un conditionnement culturel incorporé que résulte la majeure partie des états « hypnotiques », mais bien du contexte sensoriel et humain immédiat.

« Nous considérons que dans l'état actuel des connaissances, contrairement à ce qui a pu être dit, aucune théorie valable ne permet de penser que le déclenchement de la transe puisse être dû aux effets neurophysiologiques des sons du tambour. Cela ne veut pas dire que le tambour ne soit jamais responsable de l'entrée en transe, cela signifie seulement que lorsqu'il l'est, c'est pour des raisons d'un autre ordre. » (G. Rouget, 1990, p. 324)

S'il est probable que les sensations, seules, ne puissent être que rarement à l'origine des états de transe vécus, c'est selon moi non dans l'apprentissage culturel, mais dans le contexte social (festif, collectif, hétérotopique, désinhibant etc.) créé et la syntonie avec celui-ci que peuvent se catalyser les différents éléments sensoriels, pour parvenir à l'introspection transcendente tekno, qu'on la découvre seulement ou qu'on la recherche ardemment.

LE MUR DE SON

Lors d'une *free party*, le mur de son est « sur le devant de la scène » : il occupe la place traditionnellement tenue par l'artiste dans d'autres contextes musicaux. Les

personnes dansent en face du « mur », ce dernier est l'objet épical de la fête, sa raison d'être même.

« Le filtre humain est oublié pour mieux permettre cette immersion. Cette absence de séparation entre "musiquant" et "musiqué", pour reprendre la terminologie de Rouget, est une nécessité. Cela amène parfois les danseurs à une véritable personnalisation des enceintes. » G. Kosmicki, 2008, p. 40)

L'importance de la musique apparaît comme primordiale : elle semble idéalement dissociée de la personne qui la produit, et ne doit pas s'arrêter quand l'artiste suivant commence à jouer, de sorte que ces derniers ne seraient, au final, que « ce qui fait vivre le son », son qui ne s'arrête en général jamais tout au long de la fête : « *The show must go on !* ». Une transition entre deux disques – dans un *Dj-set* – ou artistes n'est d'ailleurs considérée comme parfaitement réussie que quand la rupture est indécélable. Contrairement à la musique occidentale conventionnelle, constituée en « morceaux » allant d'un début à une fin¹, la musique en *free party* commence bien souvent quand il n'y a quasiment personne, et s'arrête quand une obligation de quelque nature que ce soit se fait sentir (une nécessité de retour au travail le lundi, une intervention de police ou une trop grande fatigue par exemple). La fête tekno ne se destine pas à une fin, c'est la fin qui survient et coupe le flux. La musique n'est en effet pas constituée en « morceaux » successifs dédiés chacun à se terminer (au même titre que leur succession), mais dans une continuité. L'achèvement de la fête n'est pas « prévu », l'on ne fait pas « un dernier morceau » matérialisé comme une clôture cérémonielle. Comme l'itinérant, voyageant non pas dans un trajet (vers une destination), mais bien pour l'opération même du voyage, la musique est diffusée comme un flux, un mouvement constitué de manière à ce que l'on puisse, quand on le désire, l'intégrer et se laisser emporter.

« Mais qu'elle ne vaille rien [la thèse des effets neurophysiologiques des percussions comme principaux initiateurs de transe] n'empêche pas qu'on soit en droit de se demander si le son des tambours, qui a incontestablement, au moins dans certains cas, un véritable impact physique sur l'auditeur, ne serait pas susceptible d'entraîner au niveau physiologique certaines perturbations de l'état nerveux et par là de contribuer à susciter la transe. » (Rouget, 1990, p.324)

1 D'ailleurs, il apparaît manifeste, dans les « morceaux » composés, que l'on porte bien peu d'intérêt à constituer une fin élaborée : il est courant que des compositions soient publiées plus ou moins inachevées et il est même même fréquent de conclure sur une coupure nette (comme si le morceau n'était qu'un tronçon, destiné à s'assembler à d'autres).

Lors de la danse devant un mur de son, la musique est porteuse d'un pouvoir symbolique puissant : elle est associée au ressenti d'un plaisir intense et charnel. Le vocabulaire usité pour la décrire évoque la puissance, la violence, la satisfaction poussée, preuve de représentations empreintes d'une intensité particulière. Au cours de la danse, la musique détermine temporairement les émotions, les pensées, l'état d'esprit, les mouvements... Elle prend une dimension spatiale, presque matérielle même, de par son écoute « enveloppante » et physique, une sorte d'écoute « totale » impliquant l'entièreté des ressentis immédiats. En somme, l'univers immatériel produit mentalement par les participants au cours de la danse dépend essentiellement de la musique. Ceux-ci se prêtent à une dépossession intentionnelle et contrôlable de la gestion de leur corps, la reléguant à un mécanisme non-conscientisé (à l'image de la respiration, que l'on met en œuvre sans y penser), pour se laisser « conduire » par cette « entité » impalpable qui engendre plaisir et satisfaction, et qui semble « vécue » plutôt qu'entendue. La pulsation cadastre le temps, formant la structure même au rythme de laquelle évoluera l'univers imaginaire de la transe.

« Ce dernier [l'instrument de percussion et plus particulièrement le tambour] est entouré d'une sorte d'aura qui tient à des raisons très variées et qui fait que non seulement l'homme de la rue mais bien souvent aussi l'homme de science est tout prêt à lui prêter des pouvoirs très particuliers dans le domaine qui nous occupe. Le caractère si souvent percutant, violent et brutal des sons qu'on en tire et l'emploi si souvent dramatique ou obsédant qu'on en fait lui confèrent incontestablement un impact émotionnel particulièrement fort. Sa sonorité peut être une véritable agression et ses vibrations peuvent avoir un impact presque palpable. [...] Si, pour parler comme Jean-Jacques Rousseau, il y a un instrument capable d' "ébranler nos nerfs", c'est bien, pourrait-on croire, celui-là. En outre, il est par excellence l'instrument du rythme et par conséquent de la danse. On conçoit qu'emportés par leur imagination certains l'aient cru apte à jeter physiquement et comme mécaniquement les gens hors d'eux-mêmes. »

(Rouget, 1990, p. 314-315).

La percussion régulière ouvre la voie à l'expérimentation mentale, elle constitue une passerelle vers plusieurs au-delà : au-delà du corps, au-delà du présent, au-delà du réel, au-delà des tracas usuels etc. Dématérialisant les cloisonnements, elle permet à la pensée de vagabonder, d'errer sans but autre que le plaisir immédiat. Les tekno-nomades y prolongent leur itinérance physique, quand les « tekno-sédentaires » expérimentent mentalement la liberté que confère l'absence de finalité erratique de la transe tekno. Matérialisation musicale d'un fait social fédérateur, cette rythmique puissante fait graviter autour d'elle un monde social focalisé vers elle : la tekno est un véritable signifiant culturel, qui ne porte pas de message, mais qui invite chacun à auto-constituer

son message au travers d'elle. C'est un emblème unificateur, qui ouvre sur une socialité collectivement connue et reconnue, que l'on transposera d'ailleurs sous forme de familiarité instinctive en croisant « hors-teuf » un homologue que l'on aura diagnostiqué comme amateur. Emblème dont une représentation autant spécifique que systématique est l'instrument de transduction.

Lorsque l'on arrive aux abords d'un mur de son émettant à toute puissance cette musique fédératrice, il est courant qu'instinctivement le corps se mette à bouger : l'on marque la cadence de la main, de la tête, du buste, d'un fléchissement de jambes... La puissante rythmique fait sentir son empire, portant sur l'inconscient son action mobilisatrice. L'instrument de musique est colossal, et absolument emblématique : toute personne ayant participé à des *free parties* reconnaît instantanément ce type de sonorisation et les baffles qui la composent.

En effet, on ne peut pas ne pas remarquer que les enceintes sont des objets éminemment spécifiques aux fêtes tekno. Il n'est pas rare qu'on les décrive comme banalement « jolies ». Mais alors, pourquoi tant d'importance prêtée à leur aspect, importance ratifiée dans l'intense considération que suscite leur apparence ? Si leurs formes et leur couleurs font l'objet d'une attention si particulière, et qu'elles sont si couramment dessinés sur les *flyers* invitant aux fêtes, n'y aurait-il pas une importance sous-jacente non-conscientisée ? En effet, si la majorité des systèmes de sonorisation conventionnels utilisent des enceintes présentant une face munie d'une grille, les murs de son tekno (tout comme, dans une moindre mesure, leurs homologues *dub*) ont pour caractéristique notoire que sont visibles leurs structures acoustiques. Pourquoi donc cette divergence ? Il semblerait de surcroît que le « mur » consiste véritablement en un emblème marquant l'identité de son *soundsystem* : les connaisseurs savent d'un coup d'œil déterminer à quel *sound* appartient telle sonorisation, voire tel « caisson » dans un « mur » pour les plus aguerris. Il apparaît que même les personnes membres de *sounds*, qui planifient consciencieusement la structure, les formes et la peinture du mur de son, peignent à définir la teneur d'une appréciation si singulière. En teknival, l'on reconnaît les *sounds* familiers « à leur mur », plutôt qu'à leurs membres qui bien souvent sont inconnus, à moins qu'ils ne soient spécialement des amis. Une telle minutie inconsciente dans l'attribution de chaque enceinte à son collectif propriétaire est pour le moins étonnante, et doit poser question au regard ethnologique. La forme et la décoration des enceintes apparaissent être des éléments essentiels : l'on développe un sentiment esthétique normatif spécifique à la catégorie « mur de son ». Tout observateur un temps soit peu attentif sera amené à formuler ce constat.

Il convient donc de dégager les mécanismes sous-jacents accompagnant la constitution de ce sentiment. Un « mur de son », ce n'est pas un empilement de simples briques aux formes et couleurs diverses. Sinon, pourquoi une appréciation spécifiquement esthétique attribuée à ce fameux objet ? Pourquoi est-il le lieu plus qu'un autre d'un jugement

particulier ? Un bâtiment aux architectures alambiquées ne mériterait-il pas une attention au moins comparable à celle dédiée à un simple « mur » ? Qu'a-t-il de plus désirable qu'une structure d'un autre ordre ? La réponse apparaît en creux : le Son. Le fonctionnel est intrinsèquement corrélé à l'esthétique : un « mur » est beau aussi parce que l'on juge désirable de danser devant. L'estimation esthétique s'accompagne symptomatiquement d'une estimation de l'efficacité : l'on diagnostique par exemple, à la vue d'une sonorisation majestueuse, que « ça doit taper ! ». Comme pour la musique, l'aspect fonctionnel est proprement indissociable de la compréhension esthétique. De cela découle l'importance sous-jacente de la visibilité de la structure acoustique et la quasi-systématique absence de grilles : ces structures pavillonnaires signent la puissance sonore qu'elles permettent, et donc la qualité des phénomènes syntoniques, des transes et des contentements que l'on pourrait expérimenter face à elles. La puissance symbolique de la tekno est incarnée dans la dimension visuelle du « mur », parce que ce dernier en est le vecteur sensoriel. C'est la force de la tekno – l'intensité colossale qu'elle porte au travers des ressentis qu'elle engendre – qui confère sa puissance symbolique au « mur » ; et ainsi seule une personne ayant connu la danse face à une sonorisation de ce type sera capable de concevoir l'appréciation esthétique dédiée et de justement la verbaliser.

Le mur de son, objet épical de la tekno, est la matérialisation symbolique de toute la puissance immatérielle de cette-dernière. Il est au final sa raison d'être même : sans « mur », pas de tekno, car le mur en est l'instrument, il est le nécessaire vecteur de l'important volume sonore lui permettant d'être ce qu'elle est. C'est par et pour le « mur » qu'elle est conçue. Corrélativement, le mur de son est créé spécifiquement en vue de la reproduire : cette complémentarité réciproque fait que le mur de son est, véritablement, l'incarnation de la tekno. Il est hautement fétichisé, objet d'un indicible sentiment mêlant respect, admiration, désir... En un mot, c'est au travers d'un rapport réellement passionnel que passe la relation à cet objet. Pour exemple, il m'est arrivé de voir des personnes violemment tabassées pour avoir uriné sur le mur de son, quand en revanche le fait d'uriner sur un camion – donc une maison – est souvent mieux toléré (avec parfois une remontrance où une invective, mais rarement un déchaînement de colère comparable).

Parmi les adeptes de *free parties*, l'on s'identifie tous – au moins en partie – à la tekno qui est, dans ses diverses expressions ou représentations, le (et peut-être le seul) symbole d'appartenance commune, incarné par le « mur ». En quelque sorte, il s'agit du totem du monde social de la tekno, sa raison d'être, au travers duquel est canalisé le son (et au travers duquel seul il peut véritablement l'être). Si l'on est tous différents, d'allures comme de pensée, dans le monde des *free parties*, l'on s'identifie cependant unanimement au mur de son tekno. L'on a chacun un rapport charnel à ces formes d'enceintes si spécifiques, et par leur biais à tous les amateurs de tekno, ce qui se

concrétise par le fait que l'on est susceptible de se retrouver côte à côte à danser devant. Quand on voit un « mur », l'on s'y identifie directement : l'esprit détecte immédiatement l'homologie tekno, ce qui engendre une familiarité intuitive. L'on se perçoit une analogie à ce totem, que l'on reconnaît comme appartenant au même monde, voire même que l'on perçoit intuitivement comme un point pivot de ce dernier : le mur de son signifie la condensation de l'univers social tekno usuellement dispersé, la réalisation même de la socialité à laquelle l'on s'identifie. Le « mur » se révèle être le signifiant du monde dansant susceptible de prendre forme devant lui.

Il est l'émetteur autour duquel l'on met systématiquement en œuvre le rituel de la danse dans une quête intérieure passionnée du plaisir, dont la tekno – s'exprimant par son biais – est le véhicule. Lorsqu'il est actif, qu'il « joue », il émet cette musique cadencée qui façonne l'espace festif, il est le « musiquant », instrument si puissant qu'il fait disparaître son musicien.¹ Produisant le signal qui organise et quadrille l'espace social de la fête, tant dans les intériorités propres que dans les gestuelles individuelles et le mouvement collectif, il ordonne une syntonie mentale et physique autour de lui. Par l'omniprésence de sa cadence, perçue même au loin par l'ouïe, le toucher et parfois la vue (quand les lumières sont calée sur le rythme), il est constamment perçu par tous, catalysant toute l'activité festive, et reliant par la même occasion tous les participants. Il est à la fois l'objet, le son, la secousse, l'activité et la raison d'être fédérant la communauté festive temporaire, il est véritablement la matrice de l'hétérotopie pirate.

UNE HISTORICITÉ MYTHIQUE

Comme le laisse présager la multiplicité des provenances, l'on ne se reconnaît pas, en tant que « teuffeur » ou tekno-nomade, dans une origine nationale commune : s'il est couramment su et affirmé que le (bien nommé) mouvement provient d'Angleterre, c'est dans l'itinérance – voire l'échappement à la répression de l'État – et non dans une affiliation géographique que l'on perçoit sa source. Plutôt qu'un attachement symbolique à une terre initiale, c'est un détachement initial d'une terre symbolique. C'est le largage des amarres, la fuite pour se réfugier dans la forme nomade de l'espace, celle où les lieux sont reliés par des mouvements plutôt que par des routes physiques (ce qui sera développé plus loin). Le monde tekno s'auto-considère résolument comme un « peuple sans nation », que l'on ne peut ni circonscrire, ni affilier à un pays du monde sédentaire, si l'on ne considère pas, comme certains le scandent, une « *tekno nation* » transversale à l'ordre social établi. Le sentiment d'appartenance identitaire engendré chez l'individu apparaît considérable, égalant voire surpassant bien souvent le sentiment national ou le

1 L'action produite par l'attitude du public sur l'artiste, cette communication informelle, se marie avec le fait que la musique semble déconnectée de l'artiste qui la produit (et que de par ce fait son origine humaine passe au second plan). Ainsi, l'intermédiaire discret de l'artiste peut donner l'impression que le son « répond » directement au comportement du public.

sentiment religieux. En effet, les traits d'apparence arborés se révèlent en général être des stigmates depuis les points de vue de ces autres ensembles d'appartenance identificatoires : l'on hésite pas à s'exposer à la déconsidération pour signifier – par son aspect – son adhésion « tekno ». Alors que l'inverse n'est pas commun : l'on arbore usuellement pas (quant on en a une) sa ferveur nationale ou religieuse en fête tekno.

Que l'on parle de « *tekno nation* » ou non, il est dans tous les cas intéressant de se pencher sur le « roman national » que se raconte une population, comment elle s'auto-positionne dans une perspective historique. Le discours diachronique se compose des spatio-temporalités évolutives de la diffusion du mouvement, des dates jalonnant l'histoire répressive, de péripéties de quelques *sounds* célèbres, de certaines fêtes d'anthologie... Mais en général, l'on est fort peu attaché à la rigueur dans la reconstitution de la réalité historique : à moins de l'avoir effectivement vécue, peu ont une connaissance vaste, dense et précise (par exemple, les origines « *new age travellers* » sont souvent inconnues). En effet, comment concevoir rigoureusement une histoire décentralisée, caractérisée par sa fragmentation multilatérale ? Si certains ont vécu cette historicité et peuvent la restituer oralement, la précision s'étiole à grand pas dans l'expansion du mouvement : l'origine perd en netteté, laissant la part belle à l'imaginaire. Les faits sont peu précisément connus (rareté des écrits, difficulté des perspectives globalisantes, fluidité de la transmission orale etc.) : l'on connaît quelques grandes lignes autour desquelles l'on brode, l'on romance, l'on magnifie. Un contexte tout à fait favorable à la conception d'une provenance culturelle nébuleuse, une historicité dont la consistance s'apparente à celle d'un mythe fondateur. À l'instar de nombre de mythologies, l'on pioche des éléments de divers univers symboliques préexistants, pour constituer une sorte de syncrétisme qui servira de base à l'essor nouveau¹, permettant hors-la-terre de se considérer une origine commune, et de potentielles perspectives d'avenir collectif.

Le fait originel, que l'on conçoit comme point initial de l'héritage culturelle, semble être la naissance de la « techno déviante », la Tekno. Comparable à une espèce de révélation mystique, jaillie du creuset des contre-cultures britanniques, que le *soundsystem* « *Spiral Tribe* »² et ses disciples auraient exporté aux quatre coins du monde dans leur « tekno-missionnarisme » (au travers d'« expedi-sons » telles celles filmées par D. Raclot-Dauliac³), la Tekno convertit lors de grandes communions collectives. L'expansion est nécessairement véhiculée, puisque l'outil sonore massif est l'élément

1 L'histoire théologique nous a assez montré qu'il serait fallacieux de penser qu'une nouvelle religion apparaît de nulle part, sans puiser dans les référentiels symboliques antérieurs.

2 Dont le nombre fétiche, le « 23 », est devenu emblématique de la tekno.

3 D. Raclot-Dauliac et K. Gillier, 2005, « *Storming Sarajevo* », « *Mission to India* » et « *African Expedisound* ».

absolument nécessaire (il n'est quasiment jamais loué). Ce n'est peut-être pas tout à fait à tort que certains même n'ont pas hésité à parler de « religion de la Tekno ». ¹ Une (para-)religion de l'« ici et maintenant », trouvant sa transcendance non dans une mythologie ancestrale et une vaste cosmogonie intangible, mais bien dans l'instant, dans l'immédiat sensoriel que l'artiste-prêtre construit et décore, ouvrant la voie à un voyage vers le plus profond de l'Actuel ², « soi-même » ³.

PUISSANCE ET ÉNERGIE POTENTIELLE TEKNO

Chacun comptabilise des centaines d'heures de trajets, tout comme des centaines d'heures passées à écouter par tous les sens, jusqu'au bout des forces, cette musique dédiée à la jouissance immédiate, permettant de voyager en soi dans une sorte d'existentialisme empirique aigu. Une énergie colossale est hebdomadairement déployée en vue d'un résultat somme toute bien peu tangible une fois la fête achevée. Les *soundsystems*, face aux menaces de verbalisations, confiscation du matériel ⁴, voire même d'emprisonnements, ne cessent inlassablement de se former, de croître, d'organiser malgré les périls leurs cérémonies, au risque de « tout perdre ». Une population constituée d'éléments tendanciellement précaires, qui façonne coutumièrement des événements plus massifs que bon nombre de festivals légaux, mobilisant des flux humains considérables. Toute cette énergie, ces calories humaines, ces litres de carburants, ces watts innombrables, abandonnés comme en offrande par cette foule si souvent suspectée d'être oisive ; et que le pragmatisme néo-libéral trouverait bien plus utile injectés dans une démarche productive et rentable. Un engagement bien paroxystique pour un simple goût musical.

Aujourd'hui encore, presque une trentaine d'années après son essor, le « peuple de la tekno » ⁵ se fédère chaque semaine dans des rassemblements où l'on vit en communauté temporaire autour de l'objet systématiquement épical qu'est la Tekno, exprimé au moyen de grandes structures, espèces de totems revisités. De grands rituels hebdomadaires sont organisés pour écouter le « Son », synecdoque un peu mystique rapportant la tekno à l'entièreté sensorielle de l'ouïe, mais aussi au toucher par le biais des basses, et à la vue par le cadre visuel intrinsèquement associé à la tekno, entre

1 Par ailleurs, s'il est difficile de parler de peuple pour ce qui m'intéresse ici, la potentialité de conversion propre au fait religieux s'apparente bien plus au mode de diffusion corrélé à tekno.

2 Dans tous les sens du terme : à la fois en actes (effectif), présent (physique) et contemporain (temporel).

3 Au fin fond de l'esprit, qui en définitive demeure la plus flagrante preuve du fait que l'on existe, si l'on en croit l'adage cartésien « je pense, donc je suis ».

4 Voire du véhicule-habitat.

5 Selon une expression en usage.

ombres et (jeux de) lumières. Les rituels sont constitués en vue de permettre une synesthésie globale, indifférenciée, où se mêlent indistinctement individuel et collectif ; Soi et Tout ; sensoriel et extra-sensoriel ; instantané et diachronie ; dans une synthèse dimensionnelle hautement satisfaisante, intensément recherchée et passionnellement vécue. La passion pour ces complexes de ressentis est illustrée par le dédain face à ceux qui « consomment la teuf » (et plus généralement la musique et la fête) : on ne consomme pas, on « existe » la festivité.

« Il est ici question d'une altération caractéristique de l'état de conscience qui se produit quand le rythme du mouvement physique fait venir ses effets, avant qu'un effort prolongé ou excessif ne provoque des états d'extase dans lesquels la conscience d'autrui disparaît, toute l'excitation se concentrant à l'intérieur du moi. Il est très probable que la transe se déclenche quand les réactions compensatrices, provoquées par le système nerveux parasympathique, succèdent à l'état d'excitation provoqué par les réactions du système nerveux sympathique. L'extase que peuvent déclencher les exercices physiques, et la rencontre avec les esprits ou avec Dieu que l'extase est censée permettre, ajoutent une dimension complexe au lien social, lien social qui est créé chez les gens ordinaires par les mouvements collectifs cadencés, que je considère comme très important. » (W. H. McNeill, 2005, p.21)

Si les faits religieux se manifestent comme des ensembles sophistiqués d'éléments symboliques donnant du sens au monde, la tekno se révèle, elle, être un fait social total donnant la liberté à chacun de conférer les sens qu'il désire aux ressentis syesthésiques intenses de l'instant, une sorte de religion libre du *carpe diem* paroxystique. À la différence d'une religion conventionnelle cependant, la tekno n'impose aucune croyance préétablie ni ne pose d'exigence morale en termes de participation. Ce sont les inclinations de chacun qui conduisent à s'impliquer, parfois à corps perdu, au travers de démarches fort passionnelles mais sans jamais de contrainte. La pratique rituelle de la tekno présente de plus la qualité de n'être aucunement exclusive : elle ne prétend pas bannir les autres inclinations (communautaires, musicales, religieuses etc.), mais elle produit cependant un goût passionnel et prononcé, une ferveur fédérant une quantité sans cesse croissante de fidèles, qu'ils soient urbains, (néo-)ruraux, sédentaires ou nomades. Enfin, contrairement à une religion, l'on adore pas la tekno : celle-ci est plutôt une interface, une porte vers ce que l'on cherche, une voie vers l'aventure mentale, la quête de plaisir, l'ouverture imaginative à un soi plus vaste. La transe s'opère dans une symbiose avec le collectif dansant, souvent verbalisée comme une « connexion », un « même délire », une mise sur la « même longueur d'onde ». En provenance d'un monde sociétal dont une caractéristique spécifique est que l'on ne se conceptualise pas

individuellement comme sous-élément d'un « tout » social cohérent, l'intense fédération musicale tekno procède d'une refonte communautaire magistrale. La *free party* apparaît être l'expression manifeste et intensément vécue de l'existence collective, et forme un déterminant identitaire puissant, pour lequel l'on dépense sans compter son énergie, des heures durant, et avec ça ses économies et une part de sa condition physique.

La puissance d'ensemble de la tekno est tout à fait considérable, même si bien souvent dans le milieu même l'on ne conscientise pas l'ampleur de l'énergie potentielle du phénomène, qu'on la minimise grandement, bien que pourtant elle fasse – sans coercition ni nécessité impérative aucune – se mouvoir chaque semaine des énergies humaines considérables. Cette mésestimation est tout à fait naturelle, car ce qui détermine la force de la tekno, c'est la confluence de tous les instant passionnels vécus, gardés en mémoire et restitués sous forme symbolique, dans des traits tels l'implication plus ou moins intensive dans le mouvement ou la consistance dense du goût pour la fête tekno. Depuis le vécu individuel, n'est pas discernable la force d'un phénomène social total, car ce dernier transcende les membres sur lesquels il s'applique, convoquant toutes les énergies individuelles et les fondant en une puissance collective. Il en va par exemple de même pour les religions de vaste échelle, puisant leurs forces considérables dans la multitude des ferveurs individuelles depuis lesquelles, séparément, l'on ne peut appréhender la véritable puissance d'ensemble. Cependant, à la différence de ces dernières, cette cérémonie dominicale¹ n'est pas ce que d'aucuns ont appelé un « opium du peuple » : elle ne véhicule pas de cosmologie invitant à accepter la servitude terrestre pour un hypothétique jouissance future, *post mortem*. Mais avec l'application minutieuse que porte chacun de ses membre à l'altération de ses sens et à la quête compulsive de plaisir immédiat, ne pourrait-on pas renverser l'allégorie, et parler de « peuple de l'opium » ?

1 Même si ce n'est pas systématique, bonne part des *free parties* commencent le samedi soir, et l'affluence apparaît la plupart du temps après minuit, c'est-à-dire dimanche.

CHAPITRE IV

CULTURE TEKNO-NOMADE

UNE CONVERGENCE CULTURELLE

La population tekno-nomade est constituée d'un agrégat d'individus d'origines très diverses. Le choix du nomadisme comme mode de vie dépend des situations de chacun : envie de voyage, refus du salariat, loyers estimés trop chers, raz-le-bol du sédentarisme, besoin de se loger... Ainsi, les motifs sont variés. De même, avec parfois des voyages sur de très longues distances, il y a souvent présence d'acculturations multiples : ces différents facteurs s'accompagnent nécessairement d'une forte diversité en ce qui concerne les formes de personnalités observables. L'éclectisme des individualités se rejoignant dans le monde tekno-nomade lui confère l'aspect d'un véritable syncrétisme culturel formé de la confluence d'une multitude d'origines sociales, culturelles et géographiques.

C'est donc constamment que l'on est amené à observer un ensemble de petites compositions culturelles individuelles (constituées à partir de socles variés), fédérées dans un même espace social. Cette diversité conséquente, induite par l'abondance d'intrants culturels divers, fait que les groupes humains dans la population tekno-nomade sont quasi-systématiquement composites, en termes de d'origines (géographiques, linguistiques, culturelles, sous-culturelles, sociales etc.). Comme le remarque L. Pourtau (2006/2, p. 142), « les mécanismes de résistance, classiques entre deux cultures sociales, se trouvent ici partiellement affaiblis. » Ainsi, la tolérance, non seulement culturellement valorisée, se révèle aussi être un nécessaire ciment pour les collectifs – et donc nécessaire en général dans le « monde tekno » – sans lequel la jonction d'éléments dissemblables ne pourrait durablement s'opérer. La diversité comme l'acceptation de l'autre semblent de ce fait être à appréhender comme traits identitaires en tant que tels, et non des principes simplement revendiqués.

AFFILIATIONS : DES APPARENCES DE SYNCRÉTISME

Différentes affiliations culturelles se retrouvent dans les allures adoptées, inscrivant visuellement le monde tekno-nomade dans une hérédité culturelle, revendiquée ou diffuse. C'est ainsi que l'on se place de manière plus ou moins explicitement affirmée

dans une continuité historique plus longue et/ou une homologie culturelle plus vaste que le seul univers tekno, qui diverge en partie des différents mouvements dont la confluence a engendré le phénomène tekno-*traveller*. Il s'agit ici de l'historicité symbolique que l'on s'attribue par identification, et qui n'est pas nécessairement calquée sur l'historicité réelle.

Comme le laisse entendre l'impropre, mais néanmoins évocateur, qualificatif de « *punks* à chiens », les allures incluent de nombreuses composantes en provenance du référentiel esthétique « *punk* ». L'on y puise abondamment, avec des expressions visuelles d'autodestruction revendiquée, une sorte d'étendard « *no future* »¹. Certains traits caractéristiques des esthétiques *punks* sont repris tels quels² ; et parfois ce sont de apparences entières, avec éventuellement supplémentation de *dreadlocks* parsemant ou même composant la totalité la chevelure non-rasée. On se place dans une continuité culturelle et/ou historique, en concevant la tekno comme cousine ou fille du mouvement *punk*, dont bien souvent l'on affectionne les productions musicales. Beaucoup s'affirment d'ailleurs « tekno-*punks* », manifestant dans leur expression de soi une variante revisitée, reformulée sous un prisme électronique.

Les esthétiques chaotiques sont affectionnées par le *punk*, telles celles que l'on retrouve dans les formes d'esthétisation de l'espace torturées et déstructurées de nombreux *squats*. Ces cadres post-apocalyptiques sont en général également prisés dans l'univers tekno, notamment les friches industrielles, ces vestiges déshérités de la société machinique, qui sont des cadres de choix pour les festivités). Déjà en 2003, L. Tessier constate cette jonction absolument manifeste (2003, p. 77) :

« Tous nos interlocuteurs avouent en effet qu'avant d'écouter de la techno, musique qu'ils ont soudainement découvert dans les *free parties*, ils écoutaient du punk ou d'autres variétés d'un rock violent, à l'imagerie dure et en révolte contre le côté « commercial » de la musique et de la société en général. Dans la techno des *free parties*, ces jeunes retrouvent des représentations et des valeurs familières aux adeptes de rock, et absentes d'autres courants antérieurs de la techno, et notamment une froideur « industrielle » qui semble bien éloignée du « *flower power* » des hippies. »

Malgré ces aspects industriels, différents traits aussi ne sont pas sans rappeler d'autres formes d'apparences moins « agressives », telles celles qui furent arborées par les *beatniks*, puis plus tard par les *hippies* et leurs fameux *vans*, et dans lesquelles ont

1 De l'anglais, littéralement, « pas d'avenir » : expression nihiliste revendiquée par une partie du mouvement *punk* pour signifier son pessimisme face à un monde en déclin, une absence d'avenir qui n'inviterait qu'à une auto-destruction dans une débauche hédoniste.

2 Piercings, tatouages, parties de la tête rasées, cheveux colorés, vêtements militaires, cloutés ou déchirés, chaussures renforcées etc.

été piochées de multiples influences, possiblement en partie durant l'époque « *new age travellers* » précédant l'hybridation avec la techno et le *punk*. Une espèce de mélange indifférencié des différentes contre-cultures de la fin du 20^e siècle, descendant des confluences entre contre-cultures non-violentes et *reggae/dub* (dont les membres sont souvent appelés « *hippies* », « *baba-cools* » ou « *babos* » sur le terrain), a ainsi, sur le milieu tekno-nomade, une influence certaine, ne serait-ce que par la réappropriation des *dreadlocks* ou de l'usage des murs de son.

Cette descendance donne lieu à un rapport ambivalent : l'on se sent des homologues, mais l'on marque ses différences, de manière plus ou moins prononcée. Les « *hippies* » peuvent parfois être estimés naïfs ou idéalistes, voire être méprisés. Cela peut être signifié verbalement, par l'usage des termes « *hippie* » ou « *babos* » aux connotations alors contextuellement négatives (ceci se notant spécialement dans l'intonation), ou parfois d'expressions ouvertement désobligeantes comme « petit bourge »¹ ou « gosse à papa »².

L'on se démarque aussi visuellement : le rasage associé aux *dreadlocks*, par exemple, ou bien les murs de son tekno qui sont – du moins aujourd'hui – clairement distincts en termes d'apparence de ceux destinés aux musiques *reggae/dub* (couleur « bois », haut-parleurs apparents, basses de type « toboggan »). Peut-être est-ce là une rupture symbolique ratifiant l'autonomisation culturelle par rapport aux *new age travellers* ? Il est en tout cas probable que l'attrait pour le référentiel symbolique de la violence se heurte frontalement avec la non-violence *hippie*. Mais cette distinction n'est pas nette, et ne fait pas l'unanimité : certains s'estiment aussi très proches culturellement parlant, voire confondus. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre des musiques typiquement associées à ces mouvements dans des campements tekno-nomades, notamment du *reggae*. Il arrive aussi que certains s'auto-définissent comme « *hippie-punk* », ou « *hippunk* ».

Illustration 63: Mur de son de petite taille, présentant un aspect « dub » spécifique, 2015

Les esthétiques psychédélices popularisées par le mouvement *hippie* sont « remises au goût du jour », remodelées dans des formes plus anguleuses. La littérature et la filmographie liées aux expérimentations psychotropes peuvent être réappropriées, par exemple dans les décorations de camions ou de fêtes, puisant dans l'imaginaire de livres

1 Comprendre ici « jeunes nantis se donnant une apparence marginale ».

2 À comprendre comme « fortement dépendants du financement de parents aisés ».

et de films (d'animation ou non) tels par exemple l'emblématique univers d'« Alice au pays des merveilles »¹.

À certaines dites « cultures urbaines », liées au *hip-hop* – côtoyées dans des milieux urbains *underground* comme les *squats* – sont aussi empruntés certains traits d'apparence, notamment le port de *sweat-shirts* amples, de casquettes, de certaines chaussures de sport, et l'usage du « graffiti » artistique. Dans une optique de filiation plus lointaine, Y. Pedrazzini remarque (2013) :

« La référence aux cultures roms et tsiganes n'est pas anecdotique, mais aujourd'hui, ce sont plus avec les sociétés incertaines et post-urbaines (Cuff, 2008), voire post-métropolitaines (Soja, 2000) – liquides, dirait Zygmunt Bauman (2006) – auxquelles on doit penser pour comprendre la culture, économique et politique, des néo-nomades. Et si on ne peut évidemment que penser aux sociétés, pastorales ou gitanes, qui ont précédé les néo-nomades, ce sont aussi, depuis le haut Moyen-Age, les ordres mendiants et les adeptes de la « très haute pauvreté » volontaire de type franciscain (Agamben, 2011) qui opèrent comme modèles. »

Illustration 64: Scène gérée par le collectif « Nostruckture » dans le festival « Freekuency », Portugal, printemps 2018

1 Ensemble des productions inspirées du fameux roman « Les aventures d'Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll.

Certains phénomènes culturels moins typiques de la modernité sont également des réservoirs symboliques abondants : on leur emprunte des traits (réels ou présumés), que l'on reprend « à sa sauce ». Hormis les populations Rroms dont il a déjà été question plus haut, le monde du cirque notamment est source d'inspiration, avec l'itinérance artistique, le jonglage et d'autres « arts du cirque », l'usage de chapiteaux et même la création de *soundsystems* hybrides : des collectifs tels « No System », « La Goache », « Nostruckture » ou « Bassline Circus » présentent par exemple une composante circassienne.

Des ensembles d'apparence se voulant « tribaux » (par usage de parures constituées manuellement par exemple), tout comme l'usage du terme « tribu » (ou « *tribe* »), laissent percevoir une appétence pour l'idée de « salvagisation » : une sorte de projet de « devenir indien »¹, en niant la société civilisée de laquelle il convient de se dissocier, qu'on la rejette implicitement par désertion ou plus franchement dans les paroles et/ou les actes. Ainsi, les des traits d'apparence prêtés – parfois à tort – aux amérindiens², peuvent être arborés, et sont appréciés. On notera par exemple les plumes, pièges à rêves, et coupes dites « iroquoises ». Plus vastement, transparait un certain désir d'homologie avec les « tribus », dans les discours ou par le port de vêtements voulus « ethniques » (ceux-ci se révélant souvent être bien moins exotiques qu'on ne le pense, les formes de nombre d'entre eux provenant plutôt de l'Europe moyenâgeuse). Souvent, ce désir de ressemblance est décrit comme s'inscrivant dans une sensation de proximité morale plutôt que dans une simple démarche imitatrice limitée à l'esthétique³. L'on s'identifie à ce que l'on conçoit, positivement, comme sauvage, par exemple dans les noms de *soundsystems*. Mais bien souvent, l'on a une connaissance fort parcellaire des peuples auxquels l'on se réfère, constituée à base de lieux communs, de films, de documentaires « grand public », et beaucoup plus rarement de littérature à portée ethnographique. Une sorte de rousseauisme dans une variante *punk*, plus crûe, attirée aussi par l'idée de sauvagerie.

1 H. Bey, 1997, p. 35-46.

2 Qui pour certains ne sont pas effectivement amérindiens, et qui pour d'autres ne leur sont pas exclusifs (telles les plumes ou certaines coiffures).

3 G. Kosmicki (2010) restitue d'ailleurs le récit d'une *free party* organisée dans une réserve indienne états-unienne avec l'accord du conseil des tribus local.

Cet attrait s'illustre parfaitement dans l'usage de parures belliqueuses (crêtes, altérations tégumentaires, pièces de treillis, habits voulus « pirates ») comme dans les champs sémantiques utilisés (noms de *soundsystems*, d'artistes, d'événements ou de chiens). Cela prend part d'une volonté d'auto-identification à une dimension guerrière (combattant « tribal », guérillero, flibustier etc.) On se veut pirate, « sauvage », rebelle, on s'affilie à ce qui lutte contre « le pouvoir ». Par exemple, on apprécie quand « ça fait pirate » (une apparence, l'aménagement d'un camion, un hublot comme fenêtre¹ etc.) : le fait de paraître tel est alors conçu comme un critère esthétique à part entière.

Illustration 65: Décoration d'un bâtiment du squat l'« Élaboratoire » inspirée d'un bateau pirate, Rennes, automne 2017

INTÉGRATION : DES ORIGINES VARIÉES

L'entrée dans l'univers tekno-nomade peut s'effectuer par plusieurs biais. Le principal semble être la fréquentation de milieux festifs de type *free party* : c'est en général à cette occasion qu'est progressivement découvert ce mode de vie. Mais la fréquentation de milieux libertaires, néo-ruraux ou *punks* peut par exemple aussi faire office de porte d'entrée. L'acculturation est progressive avec l'emmagasinage d'un savoir culturel permettant de peu à peu s'intégrer au milieu. Beaucoup demeurent insatisfaits d'une simple évasion hebdomadaire, vite résorbée dans un retour parfois difficile au quotidien, et en viennent donc à particulièrement s'intéresser au néo-nomadisme. La ratification concrète de l'adhésion se fait en général par l'achat d'un véhicule destiné à être habité. Le coût modeste de ce dernier – relativement aux autres formes d'habitat – le rend abordable à la majorité des personnes et apparaît souvent comme un facteur particulièrement attrayant. Mais l'acculturation continue après cet acte de passage², qui n'est que l'acquisition du logement, l'entrée dans l'univers nomade. C'est une étape induisant la « forme », mais pas nécessairement le « fond » : l'acquisition du camion – et surtout son habitation – confèrent l'« apparence », mais le fond culturel n'est souvent

1 Qui se rapporte pourtant simplement au bateau plutôt qu'aux pirates en soi, le bateau étant alors une extension de l'idée du pirate, son instrument d'itinérance, son « camion » naval.

2 Qui souvent est l'occasion d'une inauguration festive, sorte de rite de passage joyeux marquant d'acquisition (ou le changement) du logement.

que partiellement présent. Demeure encore nécessaire l'apprentissage social, technique et symbolique permettant une intégration véritablement accomplie à la population *traveller* (qui fera que l'on sera à l'aise dans ce mode de vie, que l'on maîtrisera les pratiques de collecte, que l'on aura son réseau etc.).

Celle-ci se présente comme un univers à la convergence de nombreux référentiels culturels et situations individuelles spécifiques : les origines sociales sont très hétérogènes¹. Il peut s'agir de prolétaires souhaitant échapper au salariat ; d'enfants de néo-ruraux souhaitant voyager ; de SDFs troquant la rue ou leur *squat* – dont parfois ils sont expulsés – pour un camion² ; de jeunes issus de milieux aisés déclassés ou ne trouvant pas satisfaction dans la perspective d'avenir qui leur est offerte ; de militants politiques itinérants ; de travailleurs saisonniers s'étant mêlés postérieurement au monde de la tekno ; de ruraux séduits par la fréquentation occasionnelle de néo-ruraux ou de *travellers* ; d'anciens *dealers* fréquentant initialement les *free parties* uniquement pour vendre leurs produits, mais ayant finalement pris goût au mouvement ; de personnes psychologiquement instables ne supportant plus la sédentarité urbaine ; de jeunes vivant encore chez leurs parents et souhaitant partir du foyer familial ainsi qu'avoir un « chez-soi » propre ; de membres de *soundsystems* achetant un camion pour du transport et/ou de l'habitat ; de laissés pour compte, d'« écorchés de la vie » et précaires en tous genres ; de personnes souhaitant posséder leur propre habitation de manière indépendante, sans avoir recours au crédit bancaire etc. Il s'agit d'une véritable confluence joignant un grand nombre de provenances sociales au sein d'un même univers culturel. Quand des bonnes relations sont entretenues avec la famille, il est courant que cette dernière – en général les parents notamment – s'inquiète ou émette des réserves au début, mais ce qui en général ressort dans les discours est qu'elle se rassure d'année en année en voyant que ce mode de vie qui semblait insolite et précaire est finalement bien vécu. La multitude d'origines offre certaines implications : chacun amène son propre *background* culturel importé, qui est hybridé aux pratiques tekno-nomades usuelles. L'abondance d'intrants culturels induit une forte dispersion des cas, avec néanmoins aussi bon nombre de traits relativement fédérateurs. Par exemple, l'on a d'emblée pour point commun d'être des évadés de différentes expressions d'un même système social.

« Il est vrai que, lorsqu'on se trouve dans une situation de vie précaire, l'adoption d'un style de vie alternatif représente la possibilité de donner un sens nouveau à sa vie, de devenir acteur de sa destinée plutôt que spectateur de sa déchéance. » (M. Frediani, 2009, p.14)

-
- 1 Bien qu'il s'agisse généralement de jeunes personnes au moment de leur entrée dans le milieu.
- 2 « Une fois passés à la culture techno et *traveller*, nombre de zonards franchiront une étape de plus en intégrant des *sons* ou en en constituant à leur tour. Ils seront alors les passeurs qui amplifieront le phénomène de rencontre puis de fusion. » (F. Chobeaux, 2011, p. 13).

L'adoption de l'habitat véhiculé résulte en général d'un désir ou d'une relative nécessité : il peut s'agir d'une envie concrétisée, comme d'un choix de « moins pire ». En effet, une situation sociale et financière précaire peut être solutionnée par l'abandon d'une location coûteuse pour un camion bien moins onéreux mensuellement, l'obtention d'un véhicule habitable lorsque l'on est « à la rue »¹, l'échappatoire par la route d'un contexte social oppressant... L'aspect volontaire du choix semble cependant être un facteur clé car il découle de la découverte puis de l'inclination à adopter ce mode de vie plutôt qu'un autre : il n'est en général pas opéré par défaut d'autre solution. D'autant que l'élection du néo-nomadisme en cas de grande précarité ne semble pas être conçue comme une résolution ponctuelle d'une difficulté sociale mais souvent plutôt comme une orientation volontaire vers un nouveau style de vie durable, une sorte de renouveau. Il est de surcroît nécessaire de rassembler une certaine somme d'argent pour pouvoir effectuer l'achat, ce qui implique une préméditation. Également, il est à noter que le néo-nomadisme pourrait être aisément abandonné par revente du véhicule, mais qu'il est au contraire souvent renouvelé par l'achat d'un camion plus spacieux ou plus efficient. Il n'y a de plus aucune coercition communautaire prohibant la renonciation à ce mode de vie, celant valant aussi pour la progéniture (bien que les enfants de tekno-nomades étant déjà jeunes adultes soient pour le moment relativement rares).

Parfois, l'entrée dans le mode de vie néo-nomade se fait par l'intermédiaire d'un proche, vivant en camion et embarquant la personne sur la route. Cela se passe le plus souvent dans le cadre d'une liaison « amoureuse » ou érotique, mais parfois aussi amicale ou plus rarement familiale. Suite à cela, il arrive que la personne soit désireuse de se procurer son propre véhicule, suite à une rupture ou dans un simple désir d'autonomie.

Lorsque l'adoption de l'habitat véhiculé résulte essentiellement d'un désir, et moins d'une nécessité matérielle, la consistance de ce désir peut s'originer dans diverses considérations. Certains visent à une forme de retour à la nature, fuyant les cadres urbains. C'est alors un besoin de se sentir dehors, « à la campagne », au « grand air », d'être « reconnecté » au rythme des journées et saisons, qui est exprimé. Il est d'ailleurs notoire que les festivités – *free parties* ou festivals – se déroulent quasiment systématiquement dans la « nature », pas ou bien seulement partiellement anthropisée.² D'autres souhaitent échapper à la nécessité salariale, ne plus « passer leur vie à la gagner ». Certains rêvent d'une existence qui ne serait constituée que de réjouissances et de plaisirs. D'autres encore désirent une vie de voyages et d'aventure, ils souhaitent « prendre le large », vivre « au jour le jour » en se défaisant de la vie routinière, et en

1 Ou cela peut être une solution d'urgence pour justement éviter de l'être.

2 Quand cependant il s'agit d'espaces pleinement anthropiques, il ne s'agit pas de discothèques ou salles de concert, mais de bâtiments désaffectés, désanthropisés.

pouvant aller où bon leur semble. Dans le cas général, il s'agit d'une volonté de conférer un sens autodéterminé à sa vie, plutôt que d'en accepter un attribué par l'exogène du cadre sociétal dont l'on se dissocie symboliquement.

Il n'est pas rare que les personnes rencontrées expriment s'être « toujours senties différentes », et expliquent l'origine de l'itinérance comme induite par un « besoin d'autre chose ». Parfois, l'avenir intégré dans le « système » semblait prometteur : haute position sociale, très bons résultats scolaires, études dans des établissements d'enseignement supérieur réputés, emploi hautement rémunéré etc. Cependant, l'on ne s'y « retrouvait pas » : la perspective – à d'autres éminemment désirable – d'ascension sociale, telle qu'elle se profilait, était conçue comme relativement dépourvue d'attrait, ne présentant alors aucune perspective estimée suffisante de réalisation de soi (en rapport à ses attentes propres) ; et parfois même comme résolument rédhitoire. Il arrive alors que, corrélativement, soit rapportée une certaine réprobation familiale, implicite ou franchement exprimée, déplorant un « potentiel gâché ».¹

Dresser un inventaire exhaustif des motifs conduisant à opter pour la vie en véhicule serait impensable, mais dans la majeure partie des cas est revendiqué un souhait de liberté, souvent même placé avant celui d'un toit. En général aussi, est avancé un désir de ne pas passer sa vie dans un cadre façonné par l'exercice d'une activité salariée, pour finalement n'être « libéré » qu'à l'âge de la retraite, quand l'état du corps ne permettra plus de profiter comme on le souhaite de son existence. Dans la plupart des cas, l'adhésion à cet univers résulte aussi d'un refus plus ou moins revendiqué d'affiliation à la culture sédentaire moderne et ses implications : les idées de retour à la nature, la référence aux « tribus », le fait de se vouloir « néo-sauvage » illustrent ces volontés de désertion, de « devenir indien »². On ne se retrouve pas dans ce que le sédentarisme et la société « capitaliste » (notamment par l'injonction au salariat) offrent comme perspectives, l'on manifeste un désir de vie alternative à ce que l'on se voit attribuer comme place, celle de membre d'un système social dont on refuse d'être « un numéro » un « pion », un « maillon de la chaîne ».

POROSITÉ : DES DÉLIMITATIONS FLOUES

La population tekno-nomade se définit aussi dans son aspect perméable : il n'y a pas de formulation « officielle » de l'appartenance, pas de censure dans les adhésions. Une personne habitant en camion et ayant des pratiques festives liées aux *free parties* est de fait un membre de cette population. Son degré d'acculturation, par la possession d'une somme de savoirs culturels, fait qu'elle y sera plus ou moins profondément intégrée,

1 Notamment les premières années, comme une attente déçue, un manquement au devoir de perpétuation familiale (tel que défini familialement).

2 Voir H. Bey (1997, p. 35-46).

mais – hors exceptions¹ – une acculturation faible n'exclut pas de la reconnaissance d'appartenance : on considérera le non-acculturé comme un novice (une sorte d'« enfant » ou d'« adolescent » à qui il conviendra parfois d'enseigner les usages), plutôt que comme un élément exogène. Il n'y a pas filiation culturelle héréditaire², mais agrégation précédée et/ou suivie d'une acculturation, d'un apprentissage des savoir-être, savoir-faire et des ensembles symboliques spécifiques. Il est fréquent que l'on se reconnaisse comme appartenant à un même ensemble culturel flou, fédérant néo-nomades, squatteurs, *punks*, marginaux non-violents, tekno-sédentaires, néo-ruraux etc. En quelque sorte, une espèce d'identité culturelle imprécise englobant différents phénomènes contre-culturels de tendance libertaire, avec lesquels l'on partagera, par exemple, les mêmes signifiants de dénuement revendiqué.

Si le « gros » de la population tekno-nomade est constitué de personnes familières de la culture tekno vivant en véhicules aménagés, l'appartenance à cette population se concrétise surtout par la possession d'un savoir culturel incorporé. Pour exemple, certaines personnes ayant abandonné leur camion – donc leur nomadisme – depuis longtemps, comme certains néo-nomades de longue date seulement indirectement liés à la culture tekno ; peuvent souvent être considérés comme « *travellers* » à un degré plus élevé que certains « novices » vivant en camion et adeptes des *frees*, mais n'étant dépositaires que de manière lacunaire du *background* culturel constituant l'« identité tekno-nomade ». C'est en fin de compte par la démonstration de l'implication et/ou des connaissances culturelles dont on est porteur, que l'on démontre son inclusion véritable.

Ainsi, les contours de la population sont variables selon l'angle de considération que l'on adopte : il est notoire que le milieu *traveller* présente une certaine porosité culturelle, une zone de limite diffuse, une lisière imprécise. En effet, comme on le verra plus loin, l'appartenance résulte non simplement d'un mode de vie, mais bien d'un savoir culturel intégré commun. Le partage de nombre de situations rencontrées et contingences usuelles avec d'autres populations « marginales » induit une forme de proximité *a minima* en ce qui concerne les conditions matérielles d'existence. Ainsi, les savoirs culturels sont convergents : par exemple, arrivé dans un *squat*, l'on sera dépositaire des connaissances communes permettant d'effectuer les diverses tâches, d'interagir, de s'intégrer aisément aux usages quotidiens.

1 Notamment en ce qui concerne des personnes faisant montre d'un nomadisme « de luxe », c'est à dire d'une forte aisance matérielle manifeste contrastant avec une certaine sobriété d'usage dans le milieu *traveller*. Par exemple : l'achat conventionnel systématique plutôt que la mise en œuvre des techniques de collecte ; la fabrication sous-traitée contre rétribution de tous les aménagements du véhicule ; le recours constant aux garages mécaniques face à toute défaillance du véhicule ; l'adhésion conséquente au système socio-économique sédentaire ; la potentialité de résolution de tous les problèmes usuellement rencontrés par le médium financier ; la méconnaissance de situations de précarité, de « la galère » etc.

2 Ou plutôt, il y a très minoritairement.

Certains nomades se déplaçant par d'autres moyens que des véhicules-habitats, de même que certains sédentaires impliqués dans les mouvances tekno, tout comme une partie des néo-nomades dissociés du monde des *free parties* ; peuvent indiscutablement être considérés comme appartenant au moins partiellement à cette culture, au travers de réseaux d'inter-connaissance, de représentations symboliques partagées, de savoirs culturels communs, de modes de vie convergents etc. En témoignent l'inter-reconnaissance, le partage d'un référentiel symbolique en partie similaire, et ainsi la communication tout aussi naturelle et aisée qu'avec d'autres tekno-nomades. Ainsi par exemple, des « zonards »¹ ; des membres de *soundsystems* ; des circassiens itinérants ; des travailleurs saisonniers « professionnels » ; des sédentaires en habitat léger² ; des néo-nomades s'identifiant principalement aux mondes culturels « hippie », « punk », ou de militantisme politique, par exemple ; intègrent au moins partiellement la population tekno-nomade, parfois en partageant ponctuellement un campement, en voyageant ensemble, en se retrouvant sur un lieu de convergence ou à l'occasion d'une fête occasionnelle etc. En somme, les phénomènes culturels joignant propension à l'itinérance et mode de vie de tendance libertaire offrent nombre de passerelles culturelles permettant une identification commune. Le partage de mêmes espaces sociaux offre l'occasion de se fréquenter, tandis que la possession d'un référentiel symbolique, artistique et/ou politique en partie commun induit souvent une acculturation réciproque, une aisance dans la prise de contact et la possibilité d'une convivence relativement harmonieuse.

La cohabitation dans certains milieux – notamment des *squats* urbains – avec des membres de la culture *hip-hop* induit parfois des hybridations et interpénétrations, mais souvent moins prononcées qu'avec par exemple le monde du *punk*. Cela s'explique probablement par des optiques de vie relativement divergentes : le mouvement *hip-hop* semble peu porté sur les perspectives nomades et rurales, quand le monde *traveller* semble tout aussi peu attiré par la vie péri-urbaine autrement qu'à court terme.

Les interpénétrations culturelles peuvent être éminemment avancées. Souvent, les combinaisons de cultures ne permettent pas même une dissociation : certains par exemple sont tout autant « punk » que « tekno ». Ils sont familiers tant des *free parties* – dans lesquelles ils peuvent passer (voire jouer) de la musique *punk* – que des *squats* et phénomènes musico-culturels *punks*, y adjoignant parfois une « after » tekno (à la fin des concerts, au moyen d'enceintes sorties du camion). Il en va de même pour divers

1 Lors de passages en ville, les « squatteurs », « zonards » ou « punks à chiens » (les « nomades du vide » de F. Chobeaux, 2011) ne sont en général pas ignorés (contrairement à la foule aux apparences « conventionnelles ») : il est coutumier de se reconnaître et de se saluer quand l'on rencontre certaines de ces personnes (faisant notamment « la manche »), d'échanger parfois quelques banalités avec une certaine familiarité. Cette familiarité est facilitée par une certaine similarité des outils de communication.

2 Voir « Réseau d'Expérimentation et de Liaison des Initiatives en Espace Rural », 2012.

éléments : l'attrait pour de nombreux autres phénomènes culturels, associé à la fréquentation ou la mise en œuvre du néo-nomadisme tekno, induit une myriade de compositions culturelles individuelles hybrides.

Pour exemple, on peut citer les cas de militants politiques dans des espaces politiques (vivant ou non en camion) y organisant des *free parties*, de fermes néo-rurales accueillant continuellement – ou entièrement gérées par – des tekno-nomade (et de ce fait constamment impliquées dans le milieu *traveller*), de personnes sans domicile embarquées dans des camions et partageant alors le mode de vie et la culture (sans posséder l'habitat), de sédentaires marginaux partageant les mêmes pratiques vivrières et festives que les nomades, de *soundsystems* étant également des troupes de cirque...

Illustration 66: « Calage » tekno dans un lieu militant occupé, automne 2017

Le milieu des *squats* artistiques et l'univers *traveller* sont aussi souvent très intriqués : ces lieux occupés peuvent fréquemment héberger des nomades (en camion ou non), tout comme une partie conséquente de leurs habitants sont couramment retrouvés dans des *free parties*, parfois en tant qu'artistes, organisateurs ou soutiens logistiques. Beaucoup aussi ont connu une période de nomadisme véhiculé ou en projettent une ultérieurement. Les *free parties* étaient d'ailleurs, auparavant, parfois désignées au moyen de l'expression « *squat parties* » ; et la vie en *squat* est fréquemment semi-itinérante, ceci étant dû notamment aux expulsions successives et/ou à l'aptitude à la mobilité des squatteurs. Ainsi, des amateurs de tekno nomadisant de *squats* en *squats* et de *frees* en *frees* sont également, techniquement, des tekno-nomades, bien que l'absence de l'instrument motorisé de la mobilité les place aux limites de cette caractérisation : ils sont des nomades « agis », ne mettant pas en œuvre de manière pleinement autonome leur mobilité. Les intersections du monde *traveller* avec d'autres référentiels culturels concomitants contiennent donc un certain nombre d'individus « hybrides », culturellement tekno-nomades, mais tout autant membres d'autres espaces culturels. Une perspective large sur la population tekno-nomade ne se résume donc pas au simple véhicule aménagé et à la fête, mais s'appréhende dans une appartenance intégrant, en plus du « noyau dur », un grand nombre de composantes attenantes impliquées – bien

que pas nécessairement entièrement – dans les faits et traits culturels relatifs à cet univers social.

Une matérialisation particulièrement frappante de cet aspect syncrétique est le festival d'arts de rue d'Aurillac : la ville est durant une semaine investie d'innombrables camions aménagés. On en trouve de toutes parts, depuis le centre-ville jusqu'aux zones périurbaines. Leurs habitants font montre d'apparences très variées, et de centres d'intérêt tout aussi divers : on regarde les spectacles, on visite les étals de marché (sauvages ou non), on assiste aux concerts (de musiques en tous genres), on effectue soi-même des productions artistiques (jonglage par exemple), on consomme de l'alcool ou d'autres psychotropes, on participe à une *batucada*¹, on taquine la police, on aide une troupe de cirque dans la logistique, on assiste – voire on organise – une petite *free sauvage* etc. Ainsi, les pratiques sont hautement diversifiées, cependant ressort l'impression que l'on « fait culture » : on s'inter-reconnaît, on se parle spontanément de manière désinhibée (blagues, histoires « personnelles », expression de pratiques illégales), on se propose alcools ou psychotropes (gratuits ou payants), on se donne des « bons plans » pour un spectacle (que l'homologie culturelle permet à elle seule d'estimer susceptible de plaire à l'autre), un concert, une *after* (musicale – tekno ou autres – ou non), une récupe, un chemin pour partir en évitant les contrôles de police etc.

Il y a aussi un certain nombre de « reconvertis » : des anciens itinérants ayant, au bout de quelques années, cessé de nomadiser pour s'orienter vers une sédentarisation aux aspects variables² : le savoir culturel dont ils sont dépositaires fait qu'ils conservent un aptitude nomade, ils sont toujours porteurs d'une inclination et/ou d'une compétence à la mobilité, à l'instar par exemple de campements touarègues en périphérie de pôles urbains (réinvestissant l'itinérance au bout de parfois de longues années), de Rroms habitant des caravanes immobilisées (qui demeurent instruments symboliques de mobilité, même quand plus fonctionnels), ou de Moklen restant toujours susceptibles d'itinérance (avec des habitats et modes de vie parfois mobiles ainsi que des activités économiques évolutives, dont l'essartage), même après abandon du nomadisme marin³.

1 Troupe de musiciens jouant de percussions brésiliennes. La musique est très rythmée et il est d'usage, au festival d'Aurillac comme dans d'autres formulations festives de la *batucada* en Europe occidentale, qu'un espace de danse que se forme autour des musiciens, ces derniers étant mobiles et se déplaçant.

2 Certains nomades se retrouvent également « à la rue » suite à la perte du véhicule (problème mécanique fatal, immobilisation administrative, vol). Ils intègrent alors parfois le monde des « punks à chiens », des « zonards » et/ou des *squats*, tout en restant également culturellement « *travellers* ».

3 Voir P. Le Roux, 1983.

« Comme l'indique l'association FNASAT, la caractéristique centrale des Gens du voyage n'est pas tant la mobilité que la conservation de la caravane comme mode d'habiter. » (Fondation Abée Pierre, 2018, p. 167)

Illustration 67: Bus aménagé immobilisé sur le long terme, ayant notamment servi à héberger une radio pirate, Pays de la Loire, automne 2017

Ainsi, le vécu mouvant véritable confère le savoir-faire et le savoir-être nomade, dont l'on reste dépositaire même lorsqu'on quitte le mode de vie, que l'on « jette l'ancre ». En effet, pour certains, le nomadisme tekno n'est qu'une liminarité, un passage dans la vie. Cela peut être prévu et désiré comme tel dès le départ, ou apparaître au cours de l'itinérance. En d'autres termes, certains abordent le nomadisme dans une perspective temporellement restreinte, et d'autres qui y voyaient initialement toute leur vie réorientent leurs visées. Dans les deux cas, ce désir de cesser l'itinérance ne se concrétise que rarement dans une envie de réintégrer le monde sédentaire conventionnel¹. Il s'agit plutôt en général de la volonté de « se trouver un petit terrain », ce qui n'est parfois pas chose facile, notamment si l'on a pas prévu quelques économies pour l'achat. Ainsi, plusieurs tactiques sont mises en œuvre : en cas de précarité financière, l'on peut s'organiser collectivement pour financer l'achat, « ouvrir un *squat* », rejoindre un collectif sédentaire déjà existant où l'on a déjà de bonnes relations etc. On recherche en général un lieu offrant un cadre de vie collectif et rural (voire périurbain), où l'on pourra préférentiellement garer le camion, afin d'être apte à rester semi-nomade, à repartir « sur les routes » si l'envie ou le besoin s'en fait sentir. Où l'on pourra aussi accueillir et faire se garer les proches restés sur les routes ou même des nomades non-

1 Pour la ré-intégration au système macro-social, voir L. Pourtau, 2006/2 et 2012.

connus¹, et donc vivre dans un port d'attache, un pied-à terre où les anciens compagnons de voyage pourront faire escale, en vue de retrouvailles et festivités, ou plus pragmatiquement de repos, de réparations ou d'un endroit au chaud pour l'hiver. Ainsi, souvent, on quitte la vie mobile pour finalement rester environné de *travellers* ou demeurer susceptible d'itinérance : on reste en définitive dans le monde nomade, tel un boucanier se sédentarisant dans sa communauté flibustière.²

S'il est délicat de délimiter strictement ce qu'est la population tekno-nomade, il est en revanche aisé de dire ce qu'elle n'est pas : « gens du voyage », « camping-caristes » ou *vanlifers*³ en sont fortement dissociés. Concernant la première catégorie, cela a été disserté plus haut, quant aux deux dernières, la thématique sera abordée plus loin.

TRANSVERSALITÉ : PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES

La population néo-nomade tekno, souvent revendiquée « sans frontière », présente une dimension trans-nationale⁴. Le monde tekno se conçoit comme intrinsèquement mouvant : l'expression « Les murs vous séparent, nous, ils nous rassemblent ! » est par exemple un slogan caractéristique (même si beaucoup l'ont tant entendu qu'ils trouvent que « ça fait cliché »). Si beaucoup se veulent « citoyens du monde » et affichent un rejet plus ou moins prononcé des pays, la majorité semble tout de même se définir en partie, individuellement, par ses origines nationales, ou éventuellement régionales. Ainsi, la langue ou le contexte culturel d'origine ne sont pas reniés et l'on n'hésite pas à dire que l'on est français, belge, espagnol, italien, anglais, breton, basque, catalan... Cette identification est souvent exprimée en vue de désigner son origine d'un point de vue culturel, géographique et linguistique, et non dans l'intention d'arborer une fierté particulière, notamment lorsqu'il s'agit d'un État-nation⁵. Le pays d'origine est aussi, souvent, le secteur géographique où se concentrent la majorité des pied-à-terre de la personne.

1 De passage, ayant connu l'existence du lieu par l'intermédiaire de réseaux d'interconnaissance, ou par l'indication (notamment sur Internet) que l'on fait lieu d'accueil.

2 Voir H. Bey, 1997 et M. Rediker, 2014, 2017.

3 Mouvement de mode d'origine nord-américaine consistant en une vie en fourgon, mais dénué de l'aspect « débrouille » et lié au travail productif virtuel intégré au monde marchand, notamment par des biais numériques. L'américanisme « *vanlifer* » est souvent jugé ridicule chez les tekno-travellers.

4 J'utilise ici le terme « trans-national » plutôt qu'« international » car il s'agit ici d'une population s'étendant transversalement aux États, et non d'un réseau qui opérerait des jonctions d'un pays à l'autre.

5 S'il est très rare de voir afficher une fierté de cet ordre dans le cas où il s'agit d'un État, la montre d'une fierté nationale concernant une aire culturelle régionale est plus fréquente, notamment celles incluant un mouvement indépendantiste considéré « progressiste » et revendiquant l'émancipation du joug d'un État.

Cependant, il n'y aurait pas de sens à circonscrire l'analyse de la population *traveller* à un territoire étatique : celle-ci s'étend en effet de manière décentralisée dans toute l'Europe – avec une vraisemblable plus forte démographie dans les parties du sud et de l'ouest européen – et s'exporte même, bien que plus faiblement, sur les autres continents¹. T. Colombié fait état, au début des années 2000, de la présence de *tekno-travellers* en Asie du sud, en Australie (donc en Océanie) et aux États-Unis (donc en Amérique du nord) en plus de l'Europe², et G. Kosmicki (2010) rapporte dans ces mêmes années une présence au Brésil, en Amérique du Nord et en Afrique. Ces données sont datées et inquantifiables, cependant selon mes informations ces présences, même si vraisemblablement restreintes, demeurent attestées sur ces continents, ainsi qu'en Afrique du nord et en Amérique du sud. La culture néo-nomade/tekno s'est étendue depuis l'Angleterre, on l'a vu, dans une espèce de missionnarisme, à travers tout le continent et dans une certaine mesure au-delà. Les réseaux d'interconnaissance – découlant notamment de la somme de multiples voyages individuels et collectifs – s'étendent au delà des frontières, qui sont perçues comme des obstacles plutôt que comme des références spatiales légitimes. Ainsi, où que l'on soit dans le monde occidental, on sait que l'on peut faire jouer ses contacts pour trouver ce que l'on nécessite : aide, lieu où s'arrêter, ressources, événement festif etc. Les nomadisations s'effectuent de lieu en lieu et de fête en fête à travers toute l'Europe – qui offre une liberté de circulation particulière entre les pays concernés par l'espace Schengen – voire plus loin (notamment Afrique du nord et Asie du sud-ouest), ce qui induit une géographie très vaste de personnes et lieux connus. Toutes les escales et rencontres dans les pays sillonnés sont autant de mailles d'une vaste treille qui, croisée à celles propres des autres membres de la population *traveller*, forme un réseau d'interconnaissance transnational regroupant personnes en camions, mais aussi ports d'attache collectifs, *soundsystems*, sédentaires membres de phénomènes culturels concomitants etc.

Les réseaux sociaux numériques offrent aussi une potentialité de communication transnationale fluide très vaste : sont possibles des interactions immédiates avec un grand nombre de personnes géographiquement éloignées, avec pour quasi-seule limite, hormis la couverture réseau, la non-maîtrise d'une langue commune (mais en général tous ont au moins quelques rudiments d'anglais). L'accès à Internet induit, par rapport au téléphone, des différences majeures en termes de capacités de communication : le nombre potentiel de destinataires d'un même message est semi-illimité, ce qui permet la constitution d'un réseau d'informations virtuel parallèle spécifique, consistant en un partage de savoirs techniques (mécaniques, acoustiques...), géographiques (endroits intéressants pour les nomades, espaces de convergence...) et pratiques (lieux et

1 Beaucoup se rendent notamment au Maghreb durant l'hiver.

2 T. Colombié, 2001, p. 77.

méthodes de collecte par exemple) utiles, d'événements spécifiques (fêtes tekno, festivals, rassemblements divers), d'actualités concernant des sujets de prédilection (nomadisme, *free parties*, certains faits politiques) etc. Les réseaux d'interconnaissance sont également entretenus à distance, et parfois étendus par le biais d'Internet.

Quel que soit le pays où l'on voyage, l'on est susceptible de rencontrer d'autres tekno-nomades, qui ne partageront pas nécessairement la même langue maternelle, mais à qui l'on s'identifiera cependant. L'inter-reconnaissance opère alors et l'on sera naturellement conduit à se saluer, voire à entamer la conversation dans un éventuel langage dont on partage la maîtrise¹ : une certaine complicité s'établit d'emblée au travers d'un sentiment d'appartenance commune. L'affinité culturelle conduit bien souvent à interagir préférentiellement avec d'autre tekno-nomades (de nationalité pouvant être différente), plutôt qu'avec des compatriotes *lambda* : le sentiment communautaire semble prédominer dans une large mesure sur l'appartenance nationale². Celui-ci combiné à des référentiels technique et artistique (surtout musical) convergents, une connivence de fait s'installe généralement. On sait que l'on pourra compter, dans une certaine mesure, sur l'appui de la personne rencontrée, par exemple pour une aide quelconque, une indication, une traduction etc. Une simple discussion, un repas, une consommation de psychotropes – alcool ou cannabis notamment – ou toute autre interaction peuvent être partagés ; et parfois aussi est décidé de faire route ensemble.

Les fêtes tekno – notamment de grande ampleur – organisées dans toute l'Europe sont des points de rencontre internationaux où, même si les locaux restent souvent majoritaires, l'on est fréquemment amené à côtoyer des personnes d'origines variées. Il n'est pas rare d'ailleurs que des *free parties* soient organisées par une jonction de *soundsystems* de nationalités différentes. Lorsque c'est le cas, les collectifs les plus familiers de la zone choisie « invitent » un ou plusieurs collectifs « amis » (qui souvent les inviteront en retour par la suite) en vue de générer un événement commun. Les dates des teknivals estivaux européens sont réfléchies de manière à pouvoir se rendre successivement de l'un à l'autre.

Dans tout pays étranger, lorsque l'on est en *free party*, l'on se sent « chez soi » : on est au sein de « sa » population, baignant dans « sa » culture, selon « ses » règles. D'autant que la musique est dépourvue de texte, elle est non-langagière et de ce fait « universelle » : sa pleine compréhension esthétique n'est pas restreinte à la maîtrise d'une langue définie, elle est donc appropriable par tous. Certains ont même parlé de « nation tekno », une identité collective pouvant prendre forme de manière décentralisée et ponctuelle dans toute l'Europe et parfois au delà, une fédération d'îlots de liberté

1 Il n'est pas rare alors que l'on se trouve en commun une personne connue, un lieu fréquenté antérieurement ou une fête à laquelle on a participé.

2 Qui sera le plus souvent prise en compte essentiellement dans un souci de confort langagier.

éphémères, hétérotopiques, transnationaux, constituant l'espace social mouvant du monde des *free parties*. En quelque sorte, un réseau insaisissable, diffus et décentralisé susceptible de frapper n'importe quand, n'importe où, tel une foudre surgissant d'on ne sait où ; pouvant fêter et s'évaporer aussitôt.

Les convois regroupent généralement les personnes par affinité élective et sont fréquemment internationaux. On peut retrouver, au sein des groupes, des origines géographiques multiples, et ainsi des formes culturelles, langues parlées et couleurs de peau diverses. En résulte un complexe d'acculturations réciproques permettant notamment une maîtrise relative d'un certain nombre de langues, ainsi que des intrants culturels multiples et une banalisation des différences de couleurs de peau contrecarrant généralement la possibilité de d'apparition de préjugés racistes.

ATOMISATION : UNE NÉBULEUSE FLUIDE

La culture *traveller* doit – on l'a vu – s'appréhender comme très hétérogène : si des grandes lignes de convergences sont partagées, elle est dans le même temps absolument composite. Les divergences se retrouvent dans la diversité des individualités, la dispersion des conduites et l'abondance d'éléments culturels importés. La population est constituée d'unités autonomes se joignant et nomadisant sous la forme de groupes souvent éphémères. Les communautés de vie sont donc mouvantes, évolutives.

La majorité des itinérants tekno est, certes, résolument « tekno », mais chacun est aussi résolument individualisé. Presque tous ont un pied dans la *free*, et un pied « ailleurs », dans un autre monde social (ou parfois plusieurs). Loin d'être un handicap, cette identité plurielle maintient une dynamique, une potentialité de découvrir d'autres manières d'être au sein de la même population. Fédéré sous la convergence tekno et/ou nomade, c'est un carrefour culturel où l'on se rencontre et où l'on s'enrichit des différences des autres. Le rassemblement tekno se manifeste donc comme une jonction entre une multitude de socialités, toutes déclinées « tekno ». Il est en quelque sorte une interface entre les mondes. C'est cette diversité apparente que toutes les personnes – participants ou scientifiques – ayant côtoyé le milieu ont systématiquement pu constater.¹

Il en va de même quand l'on se sépare : si les sédentaires se dispersent, rentrent « chez eux » après les réjouissances, les nomades prennent souvent la route en groupes affinitaires, préalables (arrivés à la fête en convoi-village) ou nouvellement formés (par des rencontres ou retrouvailles). Cette manière de se regrouper sous la seule impulsion de l'affinité élective est déterminante dans la teneur des groupes. C'est souvent autour de situations ou traits convergents que l'on se fédère : un pied dans le même milieu (*punk*, *squat*, néo-rural, activiste etc.), un partage linguistique, une communautés de goûts

1 L. Pourtau (2012, p. 33) parle par exemple d'une « définition identitaire polimorphe [*sic*] par opposition à "une identité proposée par l'institution" ».

artistiques (appréciation d'un même genre musical ou artistique, d'un type spécifique de festivités, d'un *soundsystem* en particulier...), un réseau d'interconnaissance confluent, des mêmes pied-à-terres collectifs fréquentés, des orientations idéologiques homologues (optiques de vie, représentations politiques), des antécédents culturels identiques (origines sociales, milieux artistiques, provenance géographique...), un même festival prévu le *week-end* suivant, un besoin simultané de liquidités... Ces différents éléments que l'on a en commun permettent notamment la rencontre et la création de liens par la présence concomitante dans les mêmes lieux, ainsi que des destinations d'itinérance similaires. C'est donc souvent sur des bases éminemment affinitaires que se constituent les groupes, les bandes tekno-nomades : on se rencontre car on fréquente les mêmes espaces, pour cause d'intérêts similaires, et l'on choisit de voyager ensemble – en plus du simple désir de partage amical du quotidien – parce que chacun sait qu'il sera susceptible de trouver son compte dans les destinations vers lesquelles se dirigera le convoi.

C'est donc sur des intérêts communs que sont souvent formés les collectifs. Il est coutumier de constituer de communautés mobiles éphémères : les unités autonomes¹ ou les groupes se croisent et choisissent de continuer un moment ensemble. Les teneurs de ces jonctions sont multiples : cela peut consister en des unités ou des groupes mutuellement inconnus qui se rejoignent, ou bien des personnes qui choisissent d'intégrer un groupe, ou des groupes qui décident de suivre un véhicule. Toutes sortes de configurations sont permises : les collectifs sont d'une nature fluide, véritablement nébuleuse. Ainsi, les groupes peuvent être ponctuels (simple suite de quelques fêtes ou emplois), récurrents (groupe se réunissant régulièrement) ou pérennes (communauté de vie sur moyen ou long terme), et de tailles variables : parfois quelques véhicules, et parfois plusieurs dizaines. Ils sont de fait (suivant « naturellement » une rencontre) ou d'intention (l'on se concerte à distance pour se rejoindre et faire route ensemble), et souvent se façonnent et se dissolvent continuellement pour en reformer d'autres, avec sans cesse des membres s'additionnant ou se soustrayant. Si quelques groupes semblent relativement pérennes (notamment les *soundsystems*), il semblerait qu'ils soient minoritaires, et peut-être plus mouvants qu'il n'y paraît de prime abord, chacun étant susceptible de ponctuellement se dissocier du collectif en vue d'un moment « tracer sa route », pour le réintégrer par la suite. L'individu peut être familier de plusieurs groupes d'itinérance : selon les périodes, les nécessités et les envies, il pourra joindre l'un ou l'autre. Il arrive de nommer ces différents groupes de vie des « tribus », terme alors suivi

1 Composée en général d'une personne à une famille, partageant un même véhicule, mais pouvant aussi, rarement, consister en un groupe organisé de véhicules voyageant conjointement la grande majorité du temps (il se caractérise alors par des interactions vivrières établies et ritualisées). Les unités autonomes représentent des Modes de Production Domestique indépendants des autres, pour reprendre les termes (traduits) de M. Sahlins (2017).

d'un qualificatif distinctif : on parle de « sa tribu » de tel lieu, de tel pays, de telle couleur culturelle ou politique etc.

Certains, par exemple L. Pourtau (2006/2), semblent rapporter un abandon relativement rapide du nomadisme, suite à une période de vie itinérante et collective d'environ cinq à dix ans. Il me semble au contraire qu'aujourd'hui, l'abondance des retours au sédentarisme – qui résultait de l'éclatement des groupes – ait été résorbée par des bandes beaucoup moins rigides : la fluidité des collectifs permet de se prémunir des causes qui anciennement conduisaient à délaisser le camion. Beaucoup de tekno-nomades aujourd'hui font partie de *soundsystems* plus lâches (ne nomadisant pas constamment ensemble, ou ayant des membres « électrons libres »), et bon nombre aussi n'intègre pas même de collectif artistique. Moins polarisée, plus mouvante, la société se révèle alors plus adaptable. L'autonomie des membres confère une durabilité supplémentaire du mode de vie qui, s'il n'est pas possible de se prononcer quand à l'effectivité des allégations, est en tout cas revendiquée comme prévue « jusqu'au bout » : beaucoup, après plusieurs années, affirment ne désirer changer leur vie « pour rien au monde ». Et bien plus encore dans le cas où, comme souvent, l'alternative serait de retourner au monde sédentaire conventionnel (urbain et salarié), soit une détérioration des conditions d'existence au vu des attentes culturellement acquises (liberté de temps, de mouvement, du travail etc.), une dégradation du statut de propriétaire du logement à celui de locataire, un passage de l'abondance à la précarité.

UN COMPLEXE DE TRAITS CULTURELS COMMUNS

S'il n'y a pas d'héritage culturelle formelle, pas de pratique séculière ou uniforme, les diverses tendances individuelles sont néanmoins construites dans le cadre d'un partage de référents culturels ainsi que de « vivre-ensembles » qui induit une certaine convergence, voire même plutôt une convergence certaine. Le fait d'avoir des modes de vies et situations usuellement rencontrées similaires, et d'être dépositaires de traits culturels communs, induit un sentiment de proximité morale, d'appartenance collective, en somme d'une certaine unité culturelle. Les centres d'intérêts et savoirs sont convergents, on a donc une familiarité intuitive qui naît naturellement suite à une inter-reconnaissance.

« Le sens social trouve ses repères dans le système de signes indéfiniment redondants les uns par rapport aux autres dont chaque corps est porteur, vêtements, prononciation, maintien, démarche, manières, et qui inconsciemment enregistrés, sont au fondement des "empathies" ou des "sympathies" : les "affinités électives" les plus immédiates en apparence

reposent toujours pour une part sur le déchiffrement inconscient de traits expressifs [...]. » (P. Bourdieu, 1979, p. 267-268)

Au sein de la population tekno-nomade, les différentes personnes – bien que très hétérogènes – connaissent des situations de vie spécifiques à cette forme de nomadisme, et partagent ainsi une communauté d'usages ordinaires, notamment les pratiques itinérantes, vivrières ou festives. Se retrouve donc un référentiel culturel commun : une certaine communauté de modes de vie, de formes d'obtention des ressources, de pratiques artistiques, d'apparences et de conceptions symboliques entraîne un savoir culturel intégré partagé permettant une identification collective, la sensation de « faire culture ». De nombreux usages courants sont connus de tous, n'ayant de ce fait pas besoin d'être expliqués (par exemple les pratiques de collecte ou des principes comme prix libre).

Il y a ainsi un sentiment de communauté, une reconnaissance des autres qui peuvent parfois être appelés des « gens comme nous ». Cela se traduit par exemple par certaines solidarités : en plus des raisons éthiques et individuelles, c'est aussi pour les « siens » que l'on ne laisse pas traîner ses poubelles, que l'on fait montre d'une conduite diplomatique envers certains patrons, que l'on évite parfois les conflits dans des lieux d'arrêt prisés, que l'on prend certaines précautions quand on organise une *free*, que l'on nettoie à la fin d'une récupé¹ etc. Les comportements personnels ont donc également une dimension sociale, il y a un certain savoir-être que l'on « doit » informellement à sa culture, pour ne pas pénaliser les autres, pour éviter de renforcer les stigmates portés collectivement. On se conduit relativement à « sa population », dans ce que l'on pourrait considérer comme une conscience culturelle politique, à l'image de ce que les marxistes nomment « conscience de classe » : l'on se rend assurément compte de l'homologie des habitus, conditions d'existence et adversités ; et l'on agit en fonction des intérêts collectifs.

RÉFÉRENTIEL ESTHÉTIQUE ET INTER-RECONNAISSANCE

L'appartenance à un univers culturel est généralement accompagnée de facteurs permettant de signaler l'appartenance. Le camion étant l'élément d'habitat, il est fréquemment vu avant même son propriétaire. Un œil culturellement averti reconnaît d'emblée un camion habité, et prête attention à ceux semblant pouvoir l'être. Sur la route comme à l'arrêt, on les différencie des transports de marchandises par certains détails : fenêtres, éventuelle décoration extérieure, cheminée, structure d'aménagement apparente, matériel disposé sur la galerie, panneau solaire deviné, objets observables

1 Pour que les poubelles restent accessibles à tous, pour « ne pas niquer le plan » selon les termes en usage.

dans la cabine, réparation sommaire typique¹ ou présence manifeste d'un chien sont autant d'éléments qui ne passent pas inaperçus pour les initiés. L'aspect général permet également de différencier les véhicules-habitat : un engin trop neuf ou trop bien aménagé et entretenu² laissera deviner un « camping-cariste », un touriste ou une autre personne ne partageant pas les mêmes référentiels culturels. Les camions habités par les *travellers* sont en effet la plupart du temps anciens, patinés, tagués et/ou réparés avec les moyens du bord, et dans tous les cas jamais flambant neufs. Ainsi, quand on croise un « camtar », il est remarqué, et parfois également, l'on est apte à déterminer où on l'a déjà vu, voire même qui l'habite : il peut être possédé par quelqu'un de connu, ou l'avoir été puis avoir été revendu. On peut également l'avoir aperçu sur des photos, et donc savoir que l'habitant est familier de certaines personnes ou certains lieux que l'on connaît également. Quand on se gare sur un parking où il y a manifestement présence d'autres néo-nomades, repérés à leurs camions, il est coutumier d'aller les saluer après s'être arrêté, voire de leur proposer de se garer avec eux. La reconnaissance culturelle opère, l'interaction est souvent enclenchée spontanément : on se salue, on se rencontre et on propose parfois un apéritif commun, un partage de récupe, une discussion, un échange de services ou d'informations etc. On reconnaît d'emblée les « siens », et l'interaction avec eux est communément instinctive. Leur présence offre alors le confort d'être en terrain socio-culturel connu, avec des compagnons ; de ne pas être isolé.

Hormis l'aspect caractéristique de bon nombre de camion-habitats, qui sont identifiés d'un regard, on a souvent présence de signes identitaires propres, définitifs ou temporaires, discrets ou très apparents, qui sont constitutifs d'une définition personnelle tout autant que collective. L'usage de l'apparence corporelle comme marqueur social, bien que non systématique, est largement répandu sur mon terrain. Il peut s'agir de subtils détails comme d'indices bien plus voyants, qui induisent la possibilité d'une inter-reconnaissance au premier coup d'œil. Si ces formes de paraître ne sont pas exclusives au milieu que je dépeins ici³ (ce qui parfois induit une estimation erronée), l'identification est d'autant plus concluante qu'il y a présence conjointe d'indices en abondance. Certains peuvent être usuellement amovibles, comme les vêtements ou certaines parures, tandis que d'autres sont permanents ou semi permanents : ils ne sont

1 Par exemple peinture écaillée grossièrement recouverte, plaque de métal rivetée à la carrosserie, mousse expansive isolante encore apparente, rafistolage au fil de fer, partie branlante tenue par une sangle, plaque de contreplaqué vissée à la carrosserie, découpe imprécise dans la tôle, extension de caisse avec des jointures apparentes etc.

2 Et de ce fait vraisemblablement pas utilisé quotidiennement, ou alors avec une attention particulièrement poussée, peu commune dans le milieu. Il est couramment estimé que ces camions ou *camping-cars* n'ont « pas de vie ».

3 Bon nombre de ces marqueurs identitaires sont partagés, ou empruntés à d'autres phénomènes culturels. Ces derniers sont cependant, en général, des espaces sociaux contigus avec lesquels il n'est pas rare d'entrer en interaction.

que rarement retirés, ou peuvent être inamovibles voire inscrits dans le corps. On a alors présence d'attributs portés constamment, y compris durant le sommeil : il s'agit là d'une entreprise artisanale de modification de l'aspect corporel, constituée du port de parures permanentes¹, souvent inamovibles². Bijoux sur les *dreadlocks*, bracelets³, *piercings*, bagues, rasages partiels du crâne ou colorations de cheveux sont ainsi souvent conservés de manière permanente, au même titre que les éventuels tatouages, scarifications, *dreadlocks* et autres modifications corporelles durables ou définitives. De la sorte, on a toujours sur soi quelque chose d'étranger au corps, on n'est jamais entièrement nu. Le corps « naturel » est ainsi « complété » par l'ajout de touches personnelles, qui de surcroît se retrouvent généralement être des marqueurs sociaux : l'on se dote d'une corporalité culturellement spécifique.

LE CORPS COMME COMPOSITION ARTISTIQUE ET SYMBOLIQUE

Ces différents attributs varient de par leur durabilité. Certains sont portés occasionnellement, d'autres journalièrement ou continuellement. Parmi ces derniers, certains sont relativement inamovibles, et d'autres sont définitifs. La modification corporelle en général est un signifiant culturel à part entière du monde tekno-nomade : rares sont ceux qui n'en ont aucun. Parfois même, un simple rasage capillaire invisible – sous des cheveux longs – est effectué, preuve que le désir de marquer corporellement l'appartenance est forte, et enjoint même des personnes réticentes à tout marquage définitif à signer leur corps.

Les altérations volontaires du corps sont communes chez les tekno-nomades. Elles constituent des pratiques identificatoires, sont des significations de l'appartenance culturelle. Les modifications corporelles⁴ peuvent prendre plusieurs formes, qui se divisent en deux catégories :

- les compositions capillaires : *dreadlocks*, atébas, colorations, rasages partiels du crâne, ajouts de parures aux cheveux
- les altérations tégumentaires⁵ : tatouages, perçages, scarifications, brûlures et autres pratiques beaucoup moins communes⁶

1 Amovibles mais non usuellement retirés : ces objets sont parfois gardés sans être jamais ôtés, plusieurs années durant.

2 Entendre par là que le retrait de la parure implique une détérioration de l'objet en question ou de son support : coupe du bracelet ou des cheveux par exemple.

3 Souvent porteurs de souvenirs et/ou faits à la main, à l'aide de matériel tel du cuir, du fil, des capsules de canettes et autres objets de récupération, ainsi que des techniques spécifiques ou des tressages de type « macramé ».

4 L'expression anglaise, « *body modification* », parfois abrégée « *bodmod* », est souvent utilisée. Elle concerne essentiellement les opérations tégumentaires.

Ces pratiques n'ont que rarement une fin utilitaire¹ : leur fonction est en général surtout esthétique et symbolique. Certaines produisent des éléments pouvant être retirés ou invisibilisés, tandis que d'autres se distinguent par la quasi-impossibilité de leur dissimulation.

SPÉCIFICITÉS CAPILLAIRES

Illustration 68: Dreadlocks avec supplémentation visible d'un ressort autour de l'une d'entre elles

Illustration 69: Dreadlocks naturelles et artificielles

Si les coupes de cheveux « classiques »² sont coutumières (notamment le port de cheveux très courts à rasés chez les hommes, et longs chez les femmes), il n'est pas rare non plus d'y apporter des modifications particulières, qui feront office de marqueurs culturels. Les opérations sur la chevelure, bien que potentiellement durables sur le long terme, ont la caractéristique d'être non-définitives : la coupe des cheveux est possible à tout moment. Les *dreadlocks*, communément nommées par l'abréviation « *dreads* », sont des nattes constituées en rouleaux de cheveux plus ou moins méthodiquement

5 Parfois d'autres parties du corps que la peau sont touchées, par exemple des cartilages ou des muqueuses. J'entends ici « modification tégumentaire » comme synonyme de « remaniement des parties non-capillaires du corps », même si cela déborde légèrement du sens strict.

6 Amputations volontaires, sectionnement en long de la langue, ajout d'implants sous-cutanés, coloration des yeux (ce qui est une forme de tatouage). Ces pratiques sont trop anecdotiques sur mon terrain pour que leur description ici soit judicieuse.

1 Bien que parfois – par exemple – un élément capillaire offre la possibilité d'y attacher des objets (une clé, un briquet etc.) ou de tasser des cigarettes (atéba permettant de compresser le tabac) ; ou que certains *piercings* au sexe, aux tétons ou à la langue soient à destination d'un usage sexuel.

2 Par « classiques », j'entends celles qui font office de norme dans les apparences conventionnelles sociétales, c'est à dire cheveux tendanciellement courts pour les hommes, et longs pour les femmes, sans rasage partiel, coloration de couleurs voyante, *dreadlock* ou supplémentation d'élément aux cheveux.

emmêlés. L'on peut en arborer une seule ou quelques unes, mais parfois aussi elles recouvrent tout ou partie de la tête. Elles peuvent avoir une origine naturelle suite à une absence prolongée de démêlage des cheveux, mais sont plus souvent confectionnées, soit à la main soit au moyen d'outils et/ou d'une substance permettant une tenue compacte. Les cheveux poussant par la suite se « dreadent »¹ automatiquement, de sorte que la *dread* « pousse ». Bien qu'il semblerait que le port de *dreadlocks* soit attesté au sein de nombreuses sociétés², ce type de coiffure est communément attribué au mouvement culturel issu de la religion rastafari. « Rasta » peut d'ailleurs, particulièrement en espagnol, être utilisé pour désigner une *dread*. Pour autant, les *dreadlocks* ne sont quasiment jamais arborées sur mon terrain dans le cadre d'une affiliation au mouvement rasta. Les *dreads* – tout comme les cheveux « non-dreadés » – peuvent être décorées d'éléments hétéroclites, notamment de perles, de pièces de métal³, d'entrelacs de laine ou de restes animaux (os, nacre, plumes...). Parfois sont additionnées aux cheveux ce que l'on nomme des « *dreads* artificielles », qui sont des entrelacs de fils synthétiques semblables à des *dreadlocks*, et pouvant être de toutes sortes de couleurs.

Également, des atébas ou des tresses de fils colorés peuvent être être supplémentées aux cheveux, parfois de manière ponctuelle, mais parfois de sorte à ce qu'elles couvrent l'entièreté de la tête. Une atéba est une natte cylindrique constituée par un enroulement de laine autour d'une mèche de cheveux, présentant généralement des motifs colorés plus ou moins sophistiqués.

Illustration 70: Deux atébas, 2018

Le rasage partiel de la tête est également très couramment arboré : il s'agit généralement de celui d'un ou des deux côtés et/ou de l'arrière du crâne (même si d'autres rasages moins communs sont observables). La coupe⁴ peut être « à blanc » ou plus large, et des nuances ou motifs peuvent être dessinés au moyen de rasages plus ou moins courts. Le rasage

1 De « dreader », néologisme signifiant « constituer en *dreadlock* ».

2 Entre autres, l'ethnographie, l'archéologie et des documents photographiques en tous genres nous informent de leur présence en Égypte antique, chez les populations celtes, vikings et judéo-chrétiennes anciennes, en Asie du sud (Nagas ; *sâdhus* et *sadhvis* hindous...), en Afrique (du nord au sud : Baye Falls, Himbas...), en Amérique pré-colombienne (certains groupes Algonquins de l'actuel Canada, et d'autres peuples mésoaméricains aujourd'hui complètement ou quasiment disparus) etc.

3 Écrous, fil de fer, bijoux, ressorts...

4 Souvent au moyen d'une tondeuse à cheveux électrique, ou parfois d'un rasoir ou de ciseaux.

seulement des côtés du crâne délimite une crête sur le dessus de la tête, qui est parfois – mais relativement rarement – dressée, au moyen d'un crêpage méthodique et d'un produit (conventionnel¹ ou non²).

Cette forme de coupe de cheveux (par rasages) offre un aspect contrasté dans les tailles de cheveux, avec des transitions nettes plutôt que dégradées. La chevelure peut ainsi comporter des éléments très longs jouxtant des cheveux coupés très courts. Le rasage partiel semble s'originer principalement dans l'esthétique *punk*, dont la crête est l'un des attributs symboliques les plus fameux. Également, il est parfois revendiqué comme marqueur d'un sentiment de rapprochement avec les amérindiens du Nord³, peuples dont la connaissance est cependant généralement très succincte, souvent constituée d'un *patchwork* d'informations récoltées dans des films, documentaires et écrits journalistiques plus que dans de la littérature scientifique. Cependant, la problématique des luttes politiques des peuples autochtones – notamment américains – est souvent le lieu d'une affirmation de solidarité morale.

Les colorations – ou décolorations – de cheveux, moins fréquentes, sont parfois opérées.

Il peut s'agir d'un simple application de teinture capillaire conventionnelle, qui donnera une couleur relativement peu marquée sur cheveux sombres, ou d'une décoloration, éclaircissant les cheveux – selon les temps de pose parfois jusqu'au blond platine – éventuellement suivie d'une application postérieure

Illustration 71: Dreadlocks, tresse, atéba et rasage, 2018

Illustration 72: Rasages des côtés du crâne, Bouba Photographies

1 Laque, gel, cire...

2 Substances sucrées, bière, savon et plus rarement – en raison de l'aspect définitif hors coupe des cheveux – colle à bois.

3 Le rasage de surfaces comme les côtés ou l'arrière du crâne, et la crête dressée, sont communément attribués à certaines nations amérindiennes (notamment Iroquois, Mohicans et Hurons). L'une des nations iroquoises a d'ailleurs vu attribuer son nom, « Mohawk », à la crête dressée, dans le monde occidental. Cependant, les coiffures présentant un rasage partiel se retrouvent dans de nombreuses populations : Touaregs, Peuls, Himbas, Turkanas, Punans, ainsi que chez des peuples amérindiens moins fameux (Omahas, Osages, Chaouanons, Guayakis, Kayapos...) etc.

de pigment qui donnera une couleur très appuyée. Fréquemment, la modification de couleur de cheveux est opérée – plus ou moins volontairement selon les cas – de manière imprécise ou sectorielle, avec parfois également dessin de motifs. Des expérimentations fantaisistes sont courantes quand il y a usage de colorations, et parfois une consommation de psychotropes accentue les vellétés créatrices.

Ces différents éléments capillaires sont fréquemment combinés de manière à former des coiffures caractéristiques. Si ces dernières sont loin d'être systématiques et que le « dreadage », le rasage ou la coloration seuls se retrouvent également comme attributs dans d'autres référentiels culturels ; leur combinaison (*dreadlocks* et couleurs, rasage et *dreads/atébas*, rasage et coloration, ou une combinaison des trois) semble cependant la plupart du temps¹ être corrélée à une implication dans le néo-nomadisme, la tekno et bien souvent la confluence des deux. Ces compositions capillaires sont en général androgynes, avec d'éventuelles variantes selon les sexes², et semblent légèrement plus souvent arborées par des femmes que par des hommes. Le port des cheveux longs est plus commun chez les femmes, mais n'est pas non plus inaccoutumé chez les hommes. De même, des cheveux intégralement très courts sont fréquents chez les hommes, mais s'observent également chez les femmes.

Illustration 73: Rasage « à blanc » et dreadlocks, photo fournie par J.

Illustration 74: Dreadlocks colorées et décolorées, 2017

1 Dans un référentiel occidental moderne ; et à l'exception de l'alliage entre coloration et rasage, qui est également fréquent dans le mouvement *punk* par exemple (cela prend alors le plus souvent la forme d'une crête).

2 Pattes ou frange chez les femmes plus souvent que chez les hommes notamment.

Illustration 75: Différentes coupes de cheveux, avec rasage partiel

ALTÉRATIONS TÉGUMENTAIRES

Les modifications corporelles induites par une action à même la peau ou la chair sont la plupart du temps définitives : même quand elles se résorbent ou sont éventuellement effacées, des traces subsistent la plupart du temps. Le perçage de l'épiderme en vue du port d'un bijou, le *piercing*¹, est très récurrent dans un certain nombre de phénomènes sociaux contre-culturels occidentaux, et particulièrement chez les tekno-nomade. Les emplacements les plus courants se situent sur le visage : essentiellement sur les oreilles, les lèvres, le nez, les arcades sourcilières et parfois la langue ou les joues. Il n'est pas rare d'avoir un perçage multiple, des oreilles notamment, et souvent asymétrique. D'autres parties du corps comme la nuque, les tétons, le nombril, le sexe ou certaines surfaces de peau peuvent faire l'objet de *piercing*. Les perçages de peau, notamment ceux réputés les plus aisés, sont fréquemment opérés – en utilisant des méthodes diverses – sans avoir recours à un professionnel. L'orifice est ensuite garni d'un bijou le plus souvent métallique, et généralement amovible, pouvant alors éventuellement être changé ou ôté. S'il est retiré, il laissera tout de même une marque, plus ou moins visible selon sa localisation, qui témoignera *a posteriori* du port passé du *piercing*.

Le trou peut être « écarté » : la plupart du temps uniquement sur les lobes d'oreilles, l'orifice est élargi au moyen d'un « écarteur », un bijou conique progressivement enfoncé de manière à distendre la peau. Ce type d'agrandissement est en général de l'ordre du centimètre², mais peut aussi être poussé jusqu'à un diamètre de plusieurs centimètres. Le trou accueillera par la suite un bijou – pouvant être artisanal – de taille appropriée : il peut s'agir notamment d'un « écarteur » utilisé comme ornement (plutôt que comme simple élargisseur), ou d'une pièce de matière organique³, minérale⁴ ou plastique cylindrique, pleine ou creuse, prenant place dans l'orifice de manière à

1 Terme issu de l'anglais, « perçage », désignant la pratique comme le bijou porté.

2 Jusqu'à ces dimension, le trou est réputé pouvoir plus ou moins se résorber.

3 Bois, corne, os...

4 Métal, pierre...

comblent l'espace du trou. Parfois, les lobes sont laissés dégarnis, pendants. Quand la distension des lobes est conséquente, un accident peut induire une rupture de la peau, laissant alors deux bouts de chair ballants. Une opération chirurgicale ou effectuée par un praticien en *body modification* peut permettre de ressouder les parties sectionnées.

Le tatouage, marquage du corps offrant largement plus de potentialités en termes d'aspects que le perçage, est relativement courant. Le terme « tatouage » désigne la pratique, mais également son résultat matériel sur la peau. Il peut être effectué en salon dédié, ou être artisanal : il est alors marqué à l'aiguille et à l'encre, ou, plus fréquemment, au moyen d'une machine à tatouer (il peut arriver que celle-ci soit artisanale). Les conditions hygiéniques réglementaires ne sont alors en général pas – ou pas entièrement – observées. Parfois, la personne se tatoue elle-même. La précision du dessin dépend directement des moyens utilisés et du savoir-faire du tatoueur. Si certains motifs se réfèrent explicitement aux musiques électroniques (ondes, enceintes, platines vinyle, boîtes à rythmes...) ou à différents éléments corrélés au référentiel *traveller*, cela est loin d'être systématique : il n'y a pas de forme spécifique, de motif identitaire « type ». Il semblerait plutôt que le port du tatouage « en soi » constitue un marqueur culturel (celui-ci pouvant éventuellement être appuyé par des motifs se référant à l'univers symbolique tekno-nomade). Le « fait d'être tatoué » – et/ou percé – est un élément d'identification, sans pour autant que la pratique ne nécessite de spécificités culturelles particulières, en termes de technique ou d'aspect final. En témoigne l'occasionnelle mise en œuvre du tatouage « à l'arrache » : ce dernier n'est pas « fait pour être beau », mais « fait pour être fait ». Les tatouages observables sur mon terrain semblent être principalement tracés au moyen d'encres noires, les autres couleurs étant plutôt utilisées en appoint. Avec le temps, le pigment noir peut prendre une teinte bleutée.

Le tatouage peut être fait faire dans le cadre d'un désir d'apparence aux yeux d'autrui et/ou pour se satisfaire à soi-même, et ce notamment quand il s'agit d'endroits peu apparents. Ainsi, chaque opération de tatouage dépend du sens symbolique qui y est prêté : désir de correspondance avec une conception personnelle de son propre corps, envie de paraître aux yeux des autres, marquage irréversible d'un élément considéré important, désir d'affiliation identitaire, simple envie d'un tatouage dont on formulera subsidiairement le motif, ou parfois divertissement dénué de préméditation. En ce dernier cas, il est souvent improvisé dans un contexte d'émulation collective suivant une consommation de psychotropes¹, et peut éventuellement être regretté *a posteriori*. Quand le tatouage est prémédité, il correspond usuellement à une exigence esthétique

1 La portée symbolique est alors souvent peu présente – ou alors surdimensionnée, par exemple en cas d'expérience psychédélique – et la pratique se rapproche plutôt d'un divertissement artistique. Également, il peut s'agir d'une volonté immédiate d'immortalisation épidermique d'un instant, d'une personne (personne ou animal objet d'une affection prononcée, proche décédé...), d'une idée...

ainsi qu'à la matérialisation d'un ensemble symbolique plus ou moins prononcé. Celui-ci inclut le plus souvent le souvenir de la personne effectuant le tatouage¹, notamment si cette dernière est familière. Le sens symbolique attribué au tatouage est souvent un complexe de significations personnelles qui peuvent être dévoilées verbalement ou au contraire demeurer plus intimes. Celles-ci peuvent être d'ordre affectif², idéal³, culturel⁴ etc. La multiplicité de ces significations induit le fait qu'une tentative de généralisation ne serait probablement composée que d'une articulation incomplète de postulats incertains : ce qui est à retenir est bien la dimension identitaire du tatouage « en soi ».

À l'image d'un camion, souvent décoré à l'intérieur mais plus rarement à l'extérieur, le tatouage sur le corps est généralement dissimulable au moyen de vêtements. Le tatouage sur le visage, bien que moins commun, peut s'observer. Il exprime souvent – en plus des autres sens attribués – soit un dédain pour les normes conventionnelles d'apparence dans les sociétés occidentales, soit une volonté de signifier que l'on refuse de jamais s'intégrer, se marquant de manière irréversible du sceau de l'altérité, d'une marginalité affirmée et définitive.

Il est commun aussi que le corps offre à la vue un certain nombre de cicatrices. Certaines sont involontaires, dues à un mode de vie mouvementé, tandis que d'autres sont intentionnelles. La scarification, en général moins apparente que le tatouage car ne contrastant usuellement pas autant avec la peau, est une pratique moins en usage mais cependant présente. Elle prend plusieurs formes : premièrement, elle peut être désirée – ce qui m'intéressera principalement ici – ou faire suite à un état psychologique immédiat portant la personne à effectuer une auto-mutilation. En ce cas, la scarification est rarement voulue esthétique, elle n'est pas préméditée et apparaît en général comme une composition abstraite et irrégulière de cicatrices de coupures. Elle est alors révélatrice d'un passé souvent douloureux et/ou de désordres psychiatriques. Quand la pratique est sciemment opérée, elle peut prendre deux formes : il peut s'agir d'une incision de la chair au moyen d'une lame, ou de la découpe puis du retrait de quartiers de peau. La blessure artificielle peut être enduite d'un pigment, pour intégrer ce dernier à la cicatrice. Cet usage est moins courant que le tatouage mais a en général un objectif esthétique et symbolique comparable. Parfois, la douleur est recherchée, alors peuvent

1 Ainsi, l'artiste (du dessin et/ou de son marquage sur la peau) est symboliquement inclus dans l'ensemble de représentations attribué au tatouage.

2 Se référant à des êtres appréciés, parfois décédés.

3 Politiques, philosophiques, religieuses...

4 Liées à l'univers symbolique *traveller* ou à d'autres référentiels culturels intégrés, côtoyés ou appréciés. Parfois, il s'agit d'un tatouage traditionnel local effectué lors d'un voyage, ou d'une référence aux origines culturelles propres. Par exemple, une personne d'ascendance partiellement berbère ou insulo-océanienne arborant des motifs caractéristiques de ses antécédents culturels, parfois combinés à d'autres dessins.

être combinés le désir de douleur, amplifiant l'intensité de l'acte, et la préoccupation artistique. Parfois aussi, la peau est attaquée par brûlure plutôt que par une lame : une pratique sur mon terrain consiste par exemple en une série d'écrasements de foyers de cigarettes allumées sur la peau afin de marquer trois brûlures rondes équilatéralement disposées. Le symbole formé par ces trois points équidistants est appelé « mort aux vaches »¹. Il exprime un fort rejet des forces de l'ordre, rejet pouvant être systématique – indistinctement, envers tous les agents – ou plus spécialement dirigé vers les institutions². Le marquage est souvent effectué – et parfois réciproquement – par ou avec une personne dont on souhaite immortaliser un souvenir fort sur la peau. La douleur endurée empreint la cicatrice d'une symbolique de dureté.

ALLURES GÉNÉRALES

Ainsi, le remaniement du corps présente un haut degré de durabilité. Certains éléments de l'allure le sont moins : les vêtements (et maquillages) notamment ne sont pas portés continuellement. Néanmoins, ils sont partie intégrante de l'aspect physique arboré, avec parfois aussi la mise en œuvre d'une gestuelle calculée. La composition de l'amovible et de l'inamovible³ constitue la manière de s'exposer à autrui.

L'apparence arborée au quotidien est variable selon les individus, et parfois également chez un même individu selon les contextes. Parfois, une grande attention est portée à la parure, et parfois au contraire est affiché un désintérêt total pour l'apparence : l'on se vêt alors de ce que l'on a sous la main sans soucis de son allure. Souvent, cette considération variable suit les fluctuations saisonnières : lorsqu'il fait chaud, on laissera plutôt libre cours à sa fantaisie, tandis qu'en périodes froides ou pluvieuses, l'on privilégie souvent l'efficace (chaud ou imperméable notamment) au détriment de l'esthétique, qui n'est quasiment plus pris en compte.

L'apparence peut être « conventionnelle »⁴, comme très en dehors du cadre ordinaire d'apparence : « négligée »⁵, atypique, sophistiquée, « *trash*⁶ »... Les vêtements portés⁷ sont souvent de simples pantalons, jupes/robes et *t-shirts* ou *sweat-shirts*, parfois abîmés, troués ou tachés ; usés à l'image des visages burinés par les vécus

1 Ce symbole peut aussi être tatoué.

2 En ce cas, il s'agit d'un rejet non spécifiquement des agents opérants, mais plus particulièrement de l'institution judiciaire dans son ensemble.

3 Pour les cheveux et *dreadlocks*, également la manière de les coiffer.

4 C'est à dire qu'elle ne se démarque pas spécialement des apparences usuelles du monde sédentaire, qu'elle ne marque pas de manière flagrante une appartenance culturelle dissociée.

5 Entendre par là qu'elle est constituée d'éléments choisis dans un but purement utilitaire, sans attention particulière en termes d'aspect (vêtements peu esthétiques, mal mis ou maculés de taches par exemple).

mouvementés. Est commun également le port de habits amples et confortables, voire « trop grands », de couvre-chefs¹, de maillots de sport², d'habits en cuir et de chaussures militaires³ ou dites « de *skate* »⁴.

L'on privilégie souvent les vêtements solides, sombres (car le cadre de vie est salissant : mécanique, fêtes, boue, pluie etc.), chauds (car l'on est exposé aux aléas climatiques), munis de poches larges ou multiples (permettant d'y garder un grand nombre d'effets personnels) et/ou si possible équipés d'une capuche. Les habits militaires sont souvent tout à fait compatibles avec ces exigences, d'où le fait qu'ils sont appréciés. Ceux-ci ne sont cependant jamais portés à la manière d'un uniforme réglé : il s'agit plutôt de compositions incluant des pièces de treillis, dont l'apparence se rapporte avant tout au fonctionnel (solide, pratique, imperméable etc.). L'on sélectionne souvent les vêtements pour leur aspect robuste plutôt qu'esthétique, et il apparaît d'ailleurs que la considération esthétique endogène est usuellement pleinement corrélative à l'aspect pratique.

On peut fréquemment apercevoir toutes sortes de réparations sommaires : rafistolages et bricolages, coutures grossières au fil de pêche, chaussure baillante ré-assemblée au moyen de ruban adhésif, bretelle de sac ou ceinture rafistolée au moyen de fil de fer ou de chatterton, vêtement déchiré tenant au moyen d'épingles à nourrice etc. Ces réparations sont souvent effectuées dans un but pratique, dans une indifférence aux éventuels regards dépréciateurs que leur vue pourrait engendrer, mais elles s'accompagnent aussi parfois d'une conception esthétique valorisant le « fait-main » grossier.

6 De l'anglais, « ordure, poubelle », employé couramment pour désigner un aspect plus ou moins volontairement débraillé et brutal, constitué souvent de tissus abîmés parfois grossièrement réparés, ainsi que d'attributs pouvant être considérés comme choquants, obscènes, violents etc. Un aspect « *trash* » est souvent constitué sur mon terrain d'éléments empruntés aux esthétiques « *punks* », ou s'en inspirant.

7 Vêtements parfois imprimés ou sérigraphiés de motifs ou d'écritures se rapportant au référentiel symbolique *traveller* ou présentant des modifications personnelles, des textures de type « léopard », « treillis », « tartan » ou voulues « ethniques »...

1 Chapeaux et casquettes pouvant être décorés d'objets ou de dessins. Le port du haut-de-forme (généralement customisé) est apprécié. Il n'est pas improbable que cela soit souvent au moins en partie une référence au personnage fort affectionné du « chapelier fou » issu des adaptations visuelles du roman « Les aventures d'Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll, roman aux influences fortement psychédéliques.

2 L'usage des maillots de sport se retrouve surtout chez les néo-nomades issus d'Italie et de la péninsule ibérique, et est un des critères qui permet souvent de les identifier comme tels au premier regard.

3 *Rangers* ou *paraboots*, portées souvent non – ou partiellement – lacées/fermées.

4 Type de chaussures de sport larges utilisées notamment dans la pratique du *skateboard*.

La personnalisation des vêtements est appréciée¹ : supplémentation par couture de pièces de tissu², rajout d'accessoires hétéroclites, dessins à la bombe de peinture, décoloration à la Javel etc. Particulièrement en ces cas, les vêtements prennent la teneur de parures à part entière. En plus d'être choisis, ils sont modifiés de manière éminemment personnelle dans un but esthétique ou de signification d'une appartenance identitaire : « on investit généralement dans les effets personnels l'idée que l'on se fait de soi-même » (E. Goffman, 1990, p. 61). Le vêtement a alors une fonction symbolique tout autant que d'usage. De même, le port d'accessoires est monnaie courante : des ceintures – parfois munies de poches – et différentes parures³ constituées de métal, de tissus, de pierres⁴ ou de restes d'animaux⁵ peuvent être arborées. Cet ensemble forme alors une composition qui produit une expression visuelle de l'image que l'on souhaite présenter de soi.

L'attrait pour les esthétiques belliqueuses est marqué : des tatouages, des altérations corporelles, des parures voulues guerrières, des habits (treillis, chaussures militaires, habits cloutés etc.) ou certains instruments artistiques (matériel de jonglage enflammé⁶ par exemple) illustrent souvent ce qui est verbalisé comme un attrait pour l'idée de guérilla. Des éléments visuels (« A » cerclé ou poing levé par exemple) sont affectionnés pour leur symbolique de révolte. Les esthétiques considérées « pirates » ou « sauvages » sont appréciées, pour l'idée de liberté et d'aventure qu'elles véhiculent.

Les apparences n'étant pas codifiées par un poids social, excepté dans ce qu'elles ne doivent pas être⁷, il est possible de se présenter au gré des envies et fantaisies. Les mises en scène de soi sont sujettes à une grande liberté : les normes sociales en termes d'apparence étant particulièrement lâches, il n'est pas rare que certains laissent libre cours à leur imagination dans la vie de tous les jours, parfois ponctuellement, parfois de façon régulière ou continue. Sont alors expérimentées, pour le plaisir, des allures extravagantes : intentionnellement spectaculaires, romanesques, fantaisistes, dé-

1 Plus rarement, certains vêtements sont entièrement conçus.

2 Parfois aux motifs inspirés de ceux issus d'Asie du sud, d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique précolombienne. Les étoffes aux motifs « tartan » ou « léopard » sont également appréciées.

3 De formes très diverses, les plus communes étant des bijoux tels les *piercings*, colliers, bracelets, bagues...

4 Auxquelles est parfois attribué un pouvoir médicinal et/ou magique.

5 Cuir, os, corne, fourrure, plumes, dents, griffes, écailles, coquillages...

6 Bonne part des arts de jonglage proviennent de pratiques combattantes. De même, le feu (non celui, maîtrisé, avec lequel on cuisine) peut souvent rapporter à la notion de danger.

7 L'expression visuelle non-parodique de ce dont l'on se distingue (voir plus loin).

générées¹, impressionnantes, ridicules, choquantes... Pièces de costumes attribués à la bourgeoisie², à la piraterie³, à certains films ou considérés comme « tribaux » ; vêtements voulus caricaturalement voyants, inesthétiques ou abîmés ; habits, parures et maquillages communément attribués au sexe opposé ; objets évoquant des supplices corporels⁴ ; dénudation partielle ; coupes de cheveux particulièrement atypiques⁵ etc. Les compositions esthétiques se distinguent parfois par leur désordre apparemment intentionnel. Toutes sortes d'expérimentations visuelles peuvent être opérées sans qu'une occasion extra-ordinaire n'y invite, ce qui parfois est perçu comme pour le moins excentrique (du point de vue des regards extérieurs au monde tekno-nomade notamment).

Si la grande multiplicité des attributs potentiels ne donne pas à penser une convergence dans les allures, elle forme cependant une sorte d'espace visuel hétérodoxe intégrant ordinairement tout un panel d'apparences ayant justement en commun leur aspect hors du commun. Cette diversité se rejoint souvent par son caractère d'originalité ; dans le fait que les apparences arborées divergent des normes vestimentaires coutumières de la société-mère tout en s'inspirant des multiples référents esthétiques en présence dans l'univers du néo-nomadisme tekno (ainsi que venant d'intrants culturellement exogènes). Ces apparences diverses se mêlent « naturellement » aux allures moins originales de manière à former un tout mariant le conventionnel au « hors du commun ».

ARRANGEMENT ET ESTHÉTISATION DE L'ESPACE

Les arts visuels (notamment graphiques, mais pas exclusivement) sont relativement apparentés – voire confondus – à l'univers esthétique des *free parties* : ils mélangent fréquemment des motifs psychédéliques⁶, des dessins évoquant la sonorisation⁷, des

1 Port d'attributs conventionnellement prêtés à un autre genre sexué que celui communément affiché. Ainsi, un travestissement partiel ou – plus rarement – tendanciellement intégral, peut être arboré.

2 Par exemple haut-de-formes ou vestons ; parfois customisés. Il peut s'agir d'une parodie ou d'une caricature, une manière de « narguer la société ».

3 Tricornes, ceinturons, foulards, symboles, vêtements...

4 Rappelant le sadomasochisme par exemple.

5 Rasages hors du commun, colorations voyantes ou bigarrées, dressage des cheveux (par exemple par crêpage et ajout d'un produit conventionnel ou artisanal permettant de fixer les cheveux dans une position particulière)...

6 Inspirés des visions et sensations induites par certains psychotropes, entrelacs, formes géométriques irrégulières ou au contraire hyper régulières (parfois combinées), fractales, représentations graphiques de psychoactifs (champignons par exemple), illusions d'optique...

formes de camions, des éléments mécaniques¹, des compositions se voulant « tribales »², des caricatures et détournements d'éléments issus du contexte macro-social³, des représentations liées à certaines conceptions métaphysiques/mystiques⁴, des symboles de révolte⁵, ainsi que des éléments tirés d'autres contre-cultures⁶. On notera la fréquente association d'éléments ultra-technologiques modernes à d'autres voulus primitivistes (« nature », « tribal », animaux, sauvagerie etc.). Les supports matériels les plus notoires de ces diverses symboliques esthétiques – sous leur forme graphique – sont les pochettes de disques, les flyers ou les autocollants⁷ : ces différents éléments sont parfois placardés aux parois intérieures du camion, à la manière de trophées ou en tant que souvenirs⁸. Les logos de *soundsystems* peuvent aussi être affichés, sous forme d'autocollants ou de dessins (parfois grossiers, au moyen de feutres indélébiles). Un élément apprécié graphiquement est aussi la représentation d'un adepte de *free party*, caricaturalement habillé voire débraillé, verre d'alcool ou « joint » à la main (ou parfois en train de consommer d'autres substances), les yeux exorbités ou rouges, voire remplacés par des spirales ou des croix, et affublé d'un rictus espiègle, menaçant ou béat (parfois avec une ou deux dents manquantes), sorte de l'apologie de la « déchéance psychotrope ». On revendique par là une certaine instabilité psychiatrique (pouvant être permanente ou consister en une variabilité de l'esprit suivant les consommations) et les marques sur le physique laissées par des usage récurrents.

7 Notes de musique, platines, machines de composition ou de traitement de son, enceintes et caissons de basses (souvent dépourvus de grilles, avec donc les structures acoustiques apparentes : formes, haut-parleurs, pavillons)...

1 Camions, engrenages, écrous, outils, machines, pièces de moteurs, chaînes, chimie etc. Mais aussi, esthétiques « *steampunk* », « bio-mécanique », futuriste, cybernétique, robotique...

2 Inspirées de populations « autres » présentes ou passées « connues » : Égypte ancienne et civilisations pré-colombiennes mésoaméricaines (divinités, pyramides), amérindiens du Nord (attrape-rêves par exemple, ou usage de plumes, de cuir), motifs attribués à diverses sociétés non-modernes (Maoris par exemple), runes...

3 Panneaux de signalisation, symboles de la « culture de masse » ou éléments publicitaires...

4 Religions non-occidentales (hindouisme et bouddhisme notamment), ésotérismes, mysticismes, sorcelleries, chamanismes, légendes urbaines, croyances diverses, anthropomorphisme animal...

5 Poings dressés, symbolique anarchiste, têtes de mort, ossements et autres insignes pirates...

6 Notamment *punks* (représentations d'apparences physiques, élément d'aspect post-apocalyptique), *hippies* (psychédéisme mais également éléments évoquant un retour à la nature), *hip-hop* (graffiti par exemple) etc.

7 Ou encore les imprimés sur différents vêtements et les décorations de sites Internet dédiés.

8 Le fait de les « collectionner » confère laisse deviner un rapport résolument artistique à ces objets.

Il n'est pas rare que le cadre visuel de l'intérieur d'un camion (ou d'autres lieux de vie liés au monde tekno-nomade) prenne la forme d'une composition sophistiquée, bien que souvent – plus ou moins volontairement – d'apparence désordonnée, intégrant un ensemble de petits bricolages, de câbles apparents (voire pendants), de dessins sur les parois, d'autocollants, d'objets divers et variés¹ – fonctionnels et/ou décoratifs – trônant ou pendant par-ci par là... Cela forme un cadre esthétique visuel particulier impliquant des formes, des objets, des représentations physiques de concepts, agencés de manière pouvant sembler aléatoire : l'irrégularité est souvent prisée en terme d'apparences, dans une sorte de déviance visuelle par rapport au contexte sociétal.

L'univers esthétique tekno-nomade, en dehors des allures individuelles, se caractérise aussi par une certaine dépréciation du « neuf »² : on apprécie les apparences plutôt anciennes et patinées³, les objets apparemment rafistolés ou customisés, les réparations sommaires et souvent aussi les aspects rappelant une certaine « déchéance » (aspect « *destroy* », détérioré à dessein). Ces apparences sont les « preuves » visuelles d'un usage fréquent, d'un « vécu » des objets, d'une prise sur le matériel usuel. Aussi, elles sont une mise en valeur du « fait par soi-même », ratifiant une certaine volonté d'autonomie, un refus du « tout fait » sorti d'usine. Une apparence « neuve » sera souvent altérée, au moyen de peintures, d'un dépolissage ou de décorations diverses. L'aspect usé permet parfois d'affirmer un certain détachement du matériel, une recherche de la fonctionnalité usagère plutôt qu'un désir d'apparence « propre » ou « bien entretenue ».

Le matériel est souvent traité avec peu de précaution, d'où de nombreux rafistolages et de fréquentes salissures. Il n'est pas rare de voir des pare-chocs défoncés, des réparations étonnamment autant sommaires qu'astucieuses, des objets d'usage courant en piètre état... Face à des moyens financiers relativement réduits, il semble que l'on est loin de l'usage méticuleux – en vue de la bonne préservation des choses – que l'on pourrait supposer : plutôt que de prendre garde au matériel, on le réparera ou éventuellement on le remplacera. Ce qui est certain est qu'un aspect négligé – hormis certains cas jugés excessifs – n'induit pas de stigmatisation, il n'est pas dévalorisé comme il pourrait l'être de la part de promeneurs passant aux abords du véhicule. Une apparence rangée ou propre ne sera en général pas recherchée, excepté quand il sera question d'apparaître aux yeux d'un élément exogène : quand il a lieu, le fait de présenter une

1 Bois flotté, ossements, engrenages, pancartes et panneaux de signalisation dérobés, macramé, pièces mécaniques, tendeurs de vélo etc.

2 Excepté en ce qui concerne les enceintes de sonorisation.

3 Notamment en ce qui concerne les véhicules : certaines formes de camions « anciens » font office de références.

allure « convenable » – du véhicule comme de soi-même – semble suivre plutôt une injonction extérieure (qui n'aura que peu d'importance dans l'entre-soi).

« Voici maintenant une autre "singularité" économique – je ne prétends pas qu'elle est générale, et peut-être s'explique-t-elle tout aussi bien par un apprentissage déficient de la propriété dans la petite enfance que par une indifférence apprise envers l'accumulation des biens matériels : toujours est-il que certains chasseurs ont nettement tendance à se montrer peu soigneux de leurs biens. Ils les traitent avec cette sorte de nonchalance [...] » (M. Sahlins, 2017, p. 61)

Je peux répondre à M. Sahlins que l'ethnogenèse que je m'attache ici à dépeindre semble produire des effets absolument similaires, sans que l'origine n'en soit transmise lors de la socialisation primaire. C'est une culture jeune d'une trentaine d'années (qui cependant s'est constituée en partie sur des bases plus anciennes, mais qui demeurent négligeablement courtes), qui conjointement à l'adoption – sans hérédité – d'un mode de vie de type nomade-collecteur se dote quasi-immédiatement de cette nonchalance identitaire envers le matériel. Plus même que lié à un simple dédain, l'aspect usé en lui-même se retrouve sur mon terrain être un critère esthétique, quand le neuf est souvent jugé laid ou peu désirable.

De la même manière, moyennant quelques modifications de termes, l'extrait d'un ouvrage de Martin Gusinde que restitue M. Sahlins s'applique mot pour mot à de nombreuses composantes de la réalité tekno-nomade :

« Ils ne savent pas prendre soin de leurs biens. Personne ne pense jamais à les ranger, les plier les sécher ou les laver, ou bien à les rassembler de façon ordonnée. S'ils cherchent quelque objet en particulier, ils mettent sans dessus dessous le fouillis de leurs petits paniers. Les objets plus volumineux forment un grand tas dans la hutte : on les bouscule en tous sens, sans soucis des dégâts possibles. L'observateur européen a le sentiment que ces Indiens Yahgan n'attachent pas la moindre importance à leurs ustensiles et qu'ils ont complètement oublié l'effort qu'il leur en a coûté. À vrai dire, personne ne tient aux quelques biens et effets qu'il possède : on les perd souvent et facilement et on les remplace tout aussi facilement ; même lorsque cela lui est facile, l'Indien ne fait rien pour préserver ses objets. Un Européen serait ahuri de l'incroyable indifférence de ces gens qui traînent dans une boue épaisse des objets flambant neufs, des habits précieux, des provisions fraîches et des articles de valeur, ou qui les abandonnent aux enfants et aux chiens. » (M. Sahlins, 2017, p. 61-62)

IDENTIFICATION ANTAGONIQUE

L'appartenance à la culture tekno-nomade est souvent accompagnée d'une remise en question, de fait – par le mode de vie, comme vu plus haut – ou d'intention – par des traits idéologiques dont il sera question plus loin – de la culture sédentaire capitaliste. Cela se corrèle fréquemment à une certaine identification antagoniste : l'on se définit par opposition à ce que l'on rejette.¹ Ainsi, on se revendique nomade aussi pour se revendiquer non-sédentaire ; mentalement instable pour se revendiquer « non-normal »² ; sauvage pour se présenter comme non-civilisé. Cette opposition s'échelonne d'une hostilité vague et diffuse à une dénonciation franche et radicale du macro-contexte sociétal et des travers qui lui sont prêtés.³ On se distingue des « gens normaux », réflecteurs de la « culture de masse », par des normes d'apparence divergentes : par son aspect, on affirme une non-appartenance à un modèle social estimé non seulement néfaste, mais également oppressif et enjoignant au conformisme. On se démarque visuellement de ce que l'on rejette, l'on adopte un aspect qui sera parfois (de l'extérieur) jugé négligé, sale, inadéquat ou inquiétant (ce dont il est usuel de se moquer, voire le surjouer en vue d'induire un effarouchement dont l'on se divertira). Sont ordinaires des attitudes et aspects physiques intentionnellement déviants, qui n'émouvront que des non-familiers des tekno-nomades (et cultures concomitantes). C'est alors une certaine unité dans une différence revendiquée ; ou du moins l'habitude culturelle d'inclure la différence assumée : si certains n'arborent pas d'apparence explicitement non-conventionnelle, il leur est cependant banal de cohabiter avec. Paradoxalement, certains, plus rares, revendiquent (face aux sédentaires) d'être, malgré les apparences, des personnes « comme les autres » et à qui il convient, de ce fait, d'attribuer les mêmes considérations que les autres ; arguant que l'itinérance n'est qu'une vie dans une maison mobile ne justifiant ni une dissociation, ni une différence de traitement. Cette position est parfois portée en tant que telle, et d'autres fois simplement en vue d'illégitimer une discrimination dont les personnes estiment faire l'objet.

L'apparence physique arborée est ainsi aussi une objectivation de ce qui est intrinsèquement réprouvé dans la mouvance tekno-nomade : les éléments appréciés sont souvent construits par opposition à ce que l'on déprécie, et c'est ainsi inconsciemment

1 À ce sujet, voir P. Bourdieu, 1979.

2 Au sens de « en dehors de la Norme (communément admise dans le monde conventionnel) » et non « en dehors de toute norme ». Une formule très appréciée, parfois énoncée ou inscrite sur les camions – attribuée à Jiddu Krishnarurti (philosophe indien à tendances libertaires) bien que ce ne soit pas de notoriété commune dans le milieu *traveller* – est « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade ».

3 Certains affichent par exemple un ensemble de critiques ponctuelles sur certains faits sociopolitiques, tandis que d'autres manifestent une forte hostilité envers tout ce qu'ils considèrent comme les opérants du monde capitaliste : État, forces de l'Ordre, supermarchés, grandes entreprises, « bourgeois »...

que l'on se distingue, par l'expression de ses goûts. Les formes de paraître marquant l'ordre social dominant, valorisant la sédentarité et la richesse, sont niées par une dépréciation d'éléments jugés symptomatiques tels le « costard-cravate », les uniformes en tous genres, les « bonnes manières »¹, le repassage des vêtements etc.² Ainsi, dans tous les cas de figure, l'on ne s'apparentera pas visuellement aux membres des classes dominantes³ : si par hasard un de ces éléments vient à être utilisé, c'est en vue de parodier des parures initialement destinées à objectiver l'« Ordre », en en inversant la connotation symbolique. *A contrario*, les vêtements typiquement en usage dans les classes plus basses de la population seront portés indifféremment, dénués de défaveur symbolique, notamment certains habits propres aux milieux ouvriers (vêtements de travail et chaussures renforcées).

Un type d'élément d'apparence pouvant sembler se rapporter spécialement à l'Ordre est cependant souvent arboré, ce qui peut poser question : les habits militaires (chaussures⁴, motifs « treillis » ou vêtements de coupe ou couleurs typiques de l'armée) sont fréquemment portés et positivement appréciés.⁵ Cependant, un costume militaire porté « conformément » sera le plus souvent perçu défavorablement. C'est ainsi une connotation culturelle qui passe, selon l'usage, de positive à négative. Cela semble donc également traduire cette volonté inconsciente ou semi-consciente de distinction : lorsqu'il est porté comme au sein d'une armée régulière, et donc à la manière d'agents du Pouvoir, le vêtement militaire est déprécié ; tandis que quand il est porté de façon non-conforme, il est au contraire généralement apprécié. Jamais⁶ n'est arboré de costume militaire protocolaire d'une armée régulière ordonnée, quelle qu'elle soit⁷ ; quand les esthétiques voulues « pirates » ou les parures de guerre estimées « tribales » sont positivement considérées et parfois arborées. C'est ainsi l'uniforme, la corrélation

1 Avec une déviance de l'esthétique des attitudes (c'est à dire le fait d'attribuer une signification positive à des manières d'être déviantes).

2 De la même manière J. Ivanoff et H. Guillaume (1990, p. 82) constatent : « le Moken, qui n'accumule pas, [...] clamant à qui veut l'entendre : [...] "nous sommes pauvres", ajoutant souvent, pour appuyer son propos : [...] "nous mangeons des ignames". [...] La référence alimentaire est l'igname alors que, paradoxalement, le riz constitue l'essentiel des repas. »

3 De la même manière, le goût pour l'aspect usé/ancien des éléments matériels peut s'appréhender comme une manifestation d'un refus de l'ultra-modernité.

4 *Rangers, paraboats...*

5 La violence exprimée dans les termes et les apparences rejoint de surcroît la dureté des conditions de fêtes, où comme dans des tranchées il n'est pas rare de patauger dans la boue.

6 Hors déguisements épisodiques lors de fêtes.

7 Y compris non-actuels, par exemple habits de soldats européens antérieurs au 20^e siècle ou extra-européens anciens.

symbolique à l'Ordre qui semble rédhibitoire, et l'aspect « rebelle »¹ qui apparaît comme favorablement apprécié.

Beaucoup, dépeignant les allures en *free parties*, ont déduit un attrait pour les esthétiques militarisantes², sans cependant remarquer que c'est, en définitive, tout à fait l'inverse : c'est en fait la valorisation du guerrier par opposition au militaire, le combattant libre contre l'Ordre (dont l'armée – notamment moderne – est l'expression paroxystique). L'aspect guerrier s'inscrit donc dans une symbolique de résistance, par opposition au « soldat », qui combat non contre, mais bien au service des pouvoirs. Les termes liés à la violence – dans les noms de *soundsystems* par exemple – retranscrivent la dureté des conditions, illustrant cet attrait pour le champ lexical guerrier, mais cependant, à ma connaissance, il n'y a aucun nom de *sound* qui soit « militarisant » ; et s'il en apparaissait un, il y a fort à parier que le sens attribué serait parodique. À l'image de guérilleros, les premiers *travellers*, à l'origine semi-mythique de résistance, ont été chassés d'Angleterre, et mènent une guérilla culturelle. Ils ont en quelque sorte « pris le maquis », comme l'a justement pressenti S. Quederus (2004) avec son titre « Un maquis techno », et comme l'illustrent le nom du *sound* « Makiz'hard » et bien d'autres. Chaque *free* se présente comme une contestation de l'Ordre établi, ses lois, sa propriété privée. Plus que l'expression de convictions politiques, c'est une lutte pour la reconnaissance qui est menée, une stratégie de survie culturelle face à la répression, une violence contre la violence symbolique de l'État.

« La TAZ est comme une insurrection sans engagement direct contre l'État, une opération de guérilla qui libère une zone (de terrain, de temps, d'imagination) puis se dissout, avant que l'État ne l'écrase, pour se reformer ailleurs dans le temps ou l'espace. » (H.. Bey, 1997, p. 12)

Ainsi donc, des éléments d'apparence socialement valorisés dans la société-mère sont méprisés. On y préfère ceux se rapportant à une certaine pauvreté (par la valorisation esthétique de ses signes), ce qui permet de se distinguer des classes les plus riches, d'indirectement marquer son refus de même tenter de participer à l'ascension sociale comme promue par le système en place. Ce refus en devient un emblème, par retournement du stigmaté (E. Goffman, 1975) : si le système social déprécie les « pauvres » et valorise les « riches », c'est à l'inverse le refus de la richesse et des apparences corrélées qui est revendiqué au travers de l'apparence. On porte à dessein de habits usés ou modifiés (rapiécés ou lacérés) pour y imprimer une symbolique de dénuement et de marginalité, qui en devient une fierté. Un aspect volontairement

1 Contre différents types de pouvoirs pour les guérillas, les différents empires commerciaux pour les pirates, et les puissances coloniales pour les « tribus ».

2 Voir par exemple S. Barraud, 2003.

« déglingué » peut faire office d'emblème que l'on arbore fièrement, signe ostentatoire et tapageur du rejet de certains traits des convenances sociétales.

L'aspect contre-culturel ne se manifeste pas – à la différence d'autres contre-cultures – simplement par des vecteurs tels la musique, les « drogues » ou la littérature, mais également par le partage d'un mode de vie en tant que tel. Les diverses pratiques illégales culturellement appréhendées comme positives peuvent également être perçues comme une valorisation symbolique du non-respect des règles légales¹ imposées par un État dont la légitimité est contestée, ce qui porte l'action au rang d'acte d'insoumission. L'antagonisme affirmé contre l'État, et confirmé dans l'action, est alors porté comme un emblème, qui confère une plus-value symbolique au résultat de l'opération. La pratique de la récupe est également une revendication d'une altérité : comme pour d'autres usages, il s'agit d'un dénormage intentionnel, de la volonté assumée de présenter une différence d'avec le mode de vie que l'on réprouve.² L'existence tekno-nomade est – à des degrés divers – déviante sur tous les plans : les individus peuvent être appréhendés comme « totalement déviants », et il est courant que l'on ne s'en cache pas, bien au contraire.³ C'est même, plus largement, toute la culture *traveller* qui se montre comme pleinement déviante, s'opposant point à point à la plupart des compartiments de la vie civile. Ainsi, avec un certain attrait pour la transgression, un comportement parfois provoquant marquant une distanciation affichée et exacerbée, c'est souvent sous le pavillon de la déviance que l'on aime à se présenter.

On s'oppose aussi, dans sa définition identitaire, aux « néo-nomades » intégrés au monde capitaliste sédentaire : ceux qui n'expriment pas de rupture, pas de remise en question de l'ordre social. Leurs pratiques conventionnelles sont défavorablement considérées, comme l'achat systématique plutôt que la « débrouille », le voyage en véhicule « tout beau, tout propre », les réparations sous-traitées plutôt qu'autonomes, le travail numérique intégré au monde capitaliste, l'aisance matérielle (due à une origine sociale élevée et/ou un emploi fortement rémunéré) ou le voyage « touristique » plutôt qu'aventureux, entraînent une dissociation symbolique. Il ne s'agit pas nécessairement d'une dépréciation des personnes – bien que parfois soit accusée une démarche de gentrification et d'appropriation culturelle, et que souvent soit porté un jugement sarcastique – mais plutôt avant tout d'une sensation de ne pas appartenir au même « monde ». Leur dépendance forte à l'argent et aux structures commerciales en fait des membres du « Système », qui n'ont pas la même volonté d'indépendance et ne remettent

1 Contrairement à certaines lois morales qu'à l'inverse l'on ne juge pas acceptable ou désirable de transgresser.

2 Parfois la pratique est vécue comme honteuse, mais souvent aussi elle fait l'objet d'une curieuse fierté : on le remarque par exemple au travers de la formulation de phrases à dessein dérangeantes, telles « Nous, on mange vos poubelles ! ».

3 Voir H. Becker, 1985.

donc pas en cause les formes systémiques réprouvées. Lorsque ces personnes sont relativement âgées, elles sont souvent appelées « camping-caristes ». Un certain nombre d'entre eux sont considérés « sales », non selon leur aspect mais par leurs conduites, notamment en terme d'abandon de déchets et de vidange de toilettes chimiques.¹ S'il peut arriver une entente cordiale, on évite cependant en général de se garer à leurs abords, pour se prémunir de conflits (d'usage ou liés à des différences de rythmes de vie notamment). Quand leur âge est inférieur à environ la quarantaine d'années, ils sont souvent considérés comme des « jeunes aisés » et, s'il n'est pas rare d'interagir avec eux, il peuvent aussi, selon les personnes, être l'objet de désaveu voire de mépris. Ainsi, certains sont parfois, par exemple, qualifiés de « bobos »² ou de « jeunes cadres dynamiques et performants » pour pointer ou parodier leur aspect conventionnel, aisé et intégré à la société dont l'on se considère dissocié.

L'identification antagoniste s'opère également dans le détournement de symboles de la culture de masse : il est par exemple usuel d'utiliser des jeux de mots parodiant des éléments dépréciés. Artistes considérés « commerciaux »³ ; entreprises dont les actions ou la publicité sont estimées indécentes⁴ ; éléments télévisuels jugés « abrutissants »⁵ ; concepts et symboles attribués aux tenants de l'« Ordre établi »⁶ ; de nombreux éléments sont vivement critiqués, moqués, caricaturés et/ou détournés. Il est de notoriété commune que ces derniers sont « ennemis », et une hostilité plus ou moins marquée est exprimée à leur égard, dans un certain consensus, par l'humour ou la dénonciation franche. La culture « de masse » – souvent qualifiée de « commerciale » – ou « commée », est souvent symboliquement fortement dévalorisée, voire méprisée. Tout particulièrement, l'on se dissocie fréquemment des adeptes des musiques électroniques « commerciales » à l'encontre desquelles l'on se constitue.

1 Il est de notoriété commune que les systèmes de sanitaires utilisés par les « camping-caristes » sont presque exclusivement les toilettes chimiques, qu'ils auraient parfois tendance à vidanger « n'importe comment ».

2 De « bourgeois bohème », terme relativement dépréciateur désignant, *a minima* sur mon terrain, une personne relativement aisée, souvent estimée pédante et bien-pensante, adoptant un mode de vie détendu empreint de générosité condescendante et arborant une importante culture générale artistique. Parfois, l'appellation est étendue à toute personne estimée aisée imitant un mode de vie précaire.

3 Par exemple, un artiste dont le nom de scène est « David Kéta », détournement de celui de « David Guetta », ce dernier étant estimé représentant de la techno commerciale.

4 Polluantes, adeptes de mécanismes économiques estimés exploitaires (capitalisme, néo-colonialisme, travail des enfants...), inductrices de formatage social (certains empires médiatiques et organismes d'influence culturelle), nuisibles à la santé (certaines grandes marques de pharmacie ou de *fast food*)...

5 Télé-réalité, journaux d'information de référence considérés idéologiquement fortement orientés...

6 Panneaux de signalisation volés et modifiés, stigmatisations (psychiatrie, victimes de discriminations...), télévision jugée propagandiste, partis politiques, « costard-cravate »...

Ainsi, la dissociation volontaire d'avec la culture « globale » occidentale, ainsi que les antagonismes inconsciemment assimilés, génèrent une constitution progressive d'un univers symbolique différencié, au moins en partie intentionnellement. Ceci induit le sentiment d'une divergence d'avec le contexte sociétal bien plus marquée que les différences internes au monde tekno-nomade : on se ressent appartenir à cette culture plutôt qu'être partie prenante d'une communauté nationale ou d'un mode de vie occidental moderne, c'est à dire tendanciellement sédentaire, urbain, rythmé par l'emploi salarié, et empreint des formes culturelles corrélées¹. C'est en quelque sorte un « art de la dissociation », une appréciation proprement esthétique de la déviance, tant dans les apparences que dans les actes. Ce dont l'on se démarque forme la limite de son cercle identificatoire, et c'est au sein de ce cercle que l'on se sentira avec « les siens », que leur couleur de peau, leur origine nationale ou leur langage soient différents ou non. La déviance est alors un marqueur identitaire faisant office d'emblème, une distinction permettant l'expression d'une reconnaissance et d'une fierté culturelles communes.

La mise en œuvre vivrière fortement et durablement déviante rend parfois une réintégration – désirée ou contrainte – au monde sédentaire difficile : l'on est alors désadapté, temporairement inapte à convenablement jouer certains rôles ou faire face à certaines situations. Un temps de ré-acclimatation sera dans certains cas nécessaire pour parvenir à retrouver la spontanéité dans l'opération des pratiques sociales usuelles. Mais en général la désadaptation est toujours remédiable.

ESTHÉTIQUE ET NOMADISME

Le fait de devoir constamment ranger et dé ranger à chaque déplacement semble induire un désintéressement pour l'ordre non-fonctionnel : une déficience de l'attrait pour les aspects « rangés » (l'ordre pour l'ordre) est notoire. Peut-être cela suit-il le fait que l'ordonnancement ne peut être pérenne : il sera altéré au moindre usage ou déplacement, quand à l'inverse le sédentaire peut espérer que les choses qu'il a rangées resteront en place un certain temps. Plutôt qu'un agencement réglé et établi, l'on préfère un art de l'occupation temporaire, apparaissant désordonné au sédentaire, mais souvent très bien compartimenté mentalement dans l'esprit du nomade : chaque chose est à sa place, mais sa place est en elle-même une idée fluide, mouvante et adaptable. Le peu d'attention prêtée au matériel a sans doute rapport au fait que le travail usuel n'est souvent pas vécu comme une corvée : il est fréquemment libre et s'accompagne de peu de peine, l'on y prend même plaisir. En général, seul le travail saisonnier rémunéré est parfois véritablement pénible, même si l'on s'efforce de l'égayer. Ainsi donc, si parfois le matériel a été obtenu ou créé moyennant un important temps de travail, ce travail en soi n'était pas déplaisant. Altérer ce matériel n'est donc pas spécialement grave, et le fait de

1 Voir T. W. Adorno et M. Horkheimer, 1974.

devoir remettre en œuvre le processus d'obtention ou d'élaboration n'est pas rédhibitoire. Seuls les objets véritablement coûteux ou sur lesquels l'on n'a peu de prise semblent être plus spécialement préservés (notamment le matériel électronique¹ et le moteur du camion). Ainsi, ces différents contextes de considération du matériel, vécus quotidiennement, induisent un rapport aux choses dans lequel l'usage précautionneux est souvent subsidiaire.

De plus, l'attachement aux éléments non-fonctionnels se révèle souvent être une sorte de prison de la quelle l'on tend à s'émanciper : créer des liens affectifs forts au matériel que l'on sera conduit à abîmer, remplacer ou ne pas emporter avec soi serait stratégiquement peu productif en termes de satisfaction ; et de même, ces liens font que l'on sera conduit à porter son attention sur des choses établies plutôt que sur ce que l'on découvre, sur l'acquis plutôt que sur la nouveauté. Or l'on a en général choisi le nomadisme pour le renouveau, la non-routine, le changement. Cet aspect aussi semble être un facteur – inconsciemment formulé – permettant d'appréhender ce refus des « attaches » au matériel.

Les conceptions esthétiques culturelles apparaissant sur ces bases font donc percevoir l'entretien peu soigneux comme « normal », voire positif, signe d'un réel usage du matériel. C'est une espèce de connotation culturelle tekno-nomade spécifique des critères esthétiques que l'on devine, même si elle se formule dans d'innombrables variantes.

Dans le cas général, il apparaît que se s'établit un relatif consensus esthétique sur ce qui est trouvé plaisant à l'œil : certains camions, certains agencements intérieurs ou certaines compositions visuelles verront une approbation plutôt unanime, quand d'autres seront jugés inesthétiques. Les attirails hétéroclites des parures (portés hors temps froids) ne sont pas sans rappeler, visuellement, les allures composites que l'on trouve parfois chez d'autres nomades et/ou collecteurs de contrées chaudes, aux climats permettant une nudité partielle (Himbas, amérindiens du Sud, Punans, Iroquois, Peuls etc.). Il apparaît que tout objet trouvé dans l'environnement (« naturel » ou humain) est susceptible d'être usé à des fins décoratives, comme attribut esthétique et/ou symbolique : on porte ce que l'on trouve, et ce que l'on crée à partir de ce que l'on trouve. Les modifications corporelles², les bijoux dépareillés, les parures irrégulières mais sophistiquées forment des compositions parfois alambiquées qui ne manqueront pas de frapper l'ethnologue. Tout porte à croire que les éléments identitaires, abondants ou non, sont gravés préférentiellement sur ce qui circule avec soi : le véhicule, mais

1 Ordinateur portable, appareil photo, matériel de sonorisation etc.

2 Que l'on peut retrouver chez nombre de populations (pas nécessairement nomades) : les tatouages (Mentawaïs, Ibans, Mòns, Ifugaos, Aït Attas, Oumdis, Kayapòs, San !Kungs, Océanie insulaire etc.) ainsi que les perçages et écartages de peau (Inde, Guayakis, Tulambis, Ibans, Punans, Kenyahs, Karens etc.) (source : Internet et ouvrages divers dont A. Chenevière, 1990).

aussi et surtout le corps (plutôt que sur l'espace comme peut le faire un sédentaire)¹. Le tekno-nomade, plutôt que s'enraciner dans la terre, semble s'enraciner « en lui » : il porte son historicité, il « est » son historicité. Le corps et l'esprit sont les principaux dépositaires du passé, entre signifiants et souvenirs, avec des « temps forts » et rites de passages gravés (ou continuellement portés) sur la peau (ou les cheveux), et les vécus « importants » saillants dans l'océan de souvenirs flous et éparpillés engendré par une vie constamment aventureuse et évolutive (quand une vie routinière permet de bien plus focaliser la mémoire sur les seuls éléments hors du commun). Cela amène donc à se questionner quant à la potentialité de modalités esthétiques spécifiquement corrélatives aux formes culturelles nomades ; et plus particulièrement aux nomadismes des zones ni trop froides (Inuits, Mongols, Kazakhs, Samoyèdes etc.), ni trop chaudes (Bédouins, Berbères itinérants²), c'est à dire des zones où la couverture du corps n'est pas une préoccupation majeure (où les apparences sont guidées par un goût culturel plus que par les nécessités pratiques immédiates)³. Peut-être même pourrait-on s'interroger sur l'existence de conceptions esthétiques proprement nomades (variables il s'entend selon les cultures et contextes – humain et non-humain – de nomadisation).

SAVOIR COLLECTIF INTÉGRÉ : UN ENTRE-SOI CULTUREL

Si, au vu de la dispersion des individualités, la grande variété des représentations symboliques se constitue presque comme un trait culturel en elle-même, l'entre-soi dans les groupes tekno-nomades est permis par une communauté de savoirs culturels permettant des interactions instinctives et une intercompréhension. Si les différentes personnes sont en général, selon les cas, plus ou moins impliquées – de diverses manières et à différents degrés d'intensité – dans la musique, la technique mécanique, l'engagement politique et/ou le voyage par exemple, il n'en est pas moins que chacun s'investit dans un ou des faisceaux de la culture tekno-nomade. Le fait de partager le même mode de vie, essentiellement déterminé par l'habitation mobilière, induit une coïncidence de savoirs techniques, pratiques et théoriques nécessaires, ainsi que des considérations homogènes de l'espace et du temps (voir plus loin) ; tandis que l'appartenance culturelle et la cohabitation entraînent la convergence de savoirs

1 Également, sur le non-pérenne, la réalisation ponctuelle, dans l'instant. Gestuelle, jonglage, musique, dessins dans le sable, sculptures éphémères (avec des pierres, bouts de bois ou déchets), autant de choses qui permettent ponctuellement, dans l'instant où elles se réalisent, d'affirmer certains traits ratifiant la culture collective.

2 Bien que certaines parures et compositions capillaires arborées par les Kel Ahaggars et Kel Eweys (Touaregs) par exemple, ou d'autres Berbères tels les Aït Attas, soient également fort semblables.

3 Et donc où l'usage de matériel de confection sophistiqué de tissus est plutôt encombrant qu'utile, la confection de vêtement n'étant pas de première nécessité. L'obtention de toiles est alors plus stratégique par l'échange avec d'autres groupes humains, le vol ou la récupération.

symboliques et relationnels : une récurrence forte des interactions avec le même milieu induit nécessairement une certaine acculturation collective. Des conditions de vie apparentées génèrent un sentiment de communauté, par la connaissance de situations similaires, de formes d'itinérance et d'appréhension de l'espace homologues, de mêmes pratiques de collecte, de référents culturels communs. Ainsi, la culture *traveller* se manifeste dans un ensemble de manières communes d'attribuer du sens aux choses, de concevoir les normes interactionnelles et d'appréhender les façons légitimes et/ou désirables de vivre ensemble. Malgré donc la vaste dispersion des cas de figure, une suggestion des tendances, un tableau schématique d'ensemble portant sur ce que l'on retrouve usuellement comme traits convergents peut tout de même être dressé.

Concernant les différentes « manières d'être » considérées légitimes et « justes », il y a sans aucun doute l'attribution morale à chacun d'un « droit à la liberté », tant que cette dernière n'empiète pas sur autrui. Un droit à l'individualité, à l'originalité, à pas être « comme tout le monde ». En somme, chacun est jugé légitime à faire et à paraître comme il le désire, ce qui rejoint l'importance particulière prêtée à l'indépendance. En ce qui concerne les usages spécialement valorisés, les notions de partage, d'entraide et de solidarité sont souvent affirmées comme cardinales. La volonté de liberté « pour tous » s'étend donc aussi à ceux pour laquelle elle est entravée par des facteurs tels une précarité ou une oppression. Également, la pleine réalisation de l'individu est estimée nécessairement incluse dans un bien-être collectif, que l'on s'attachera à contribuer à créer (c'est notoire dans les fêtes, par exemple). Ainsi donc, partager, donner, offrir, reviennent à améliorer la relation aux autres, et engendrera une amélioration du lien social dont l'on sait la rétroaction positive.

Un ensemble de pratiques saisonnières d'itinérance typiquement – voire exclusivement – tekno-nomades, est collectivement connu, notamment les migrations hivernales vers le Sud ou des lieux collectifs, le rythme des travaux saisonniers, la « route de l'Est »¹ etc. À chacune d'entre elles est attribuée une spatialité (pouvant consister en une localité ou un trajet) et une temporalité définie, dont la connaissance est largement répandue dans le milieu *traveller*, et peu sue en dehors. Les lieux de convergence sont aussi partagés : l'on sera amené à s'y retrouver, dans un même espace-temps, à y « faire culture ».

L'habitude du voyage en convoi conduit de plus chacun à savoir efficacement monter un campement : de nombreuses actions seront coordonnées intuitivement car chacun sait ce qu'il y a à faire, et peut aider sans avoir à demander en quoi. La vie de campement, la mise en commun des matériels et ressources, les usages concernant les repas collectifs, les différentes choses à faire ou ne pas faire sont « sues », ce qui permet

1 Enchaînement de teknivals successifs dans plusieurs pays de l'Est européen, formant chaque année un itinéraire festif estival emprunté par de nombreux convois de *travellers*.

une articulation des pratiques et stratégies d'interaction sans nécessité d'une phase d'adaptation.

Il y a aussi un ensemble de connaissances théoriques et pratiques variées, concernant par exemple la mécanique, la santé, les variations législatives (selon les pays) ou les psychotropes (leur utilisation, leurs effets et risques, si et comment il peuvent être découverts par les autorités etc.), permettant de faire face collectivement, en les articulant, à différentes situations pouvant être rencontrées.

En général, la couleur de peau ne consiste pas, au sein du milieu, en un facteur de différenciation. Les collectifs étant généralement composites, il est usuel que toutes sortes de personnes soient présentes, et les différences physiques liées à l'origine géographique sont négligées, considérées banales, au même titre que la couleur des cheveux ou des yeux. Souvent, les « *dealers* de merde » sont appréhendés comme étant majoritairement des Nord-africains issus de banlieues, mais la critique porte alors essentiellement, comme on l'a vu plus haut, sur les pratiques commerciales liées aux psychotropes : tout Nord-africain qui ne présentera pas les codes d'apparence usuellement arborés par ces mauvais vendeurs ne fera généralement l'objet d'aucun stigmat. Au contraire, une attitude raciste sera fréquemment vivement réprimée, parfois avec violence. Parfois aussi, le racisme ou la stigmatisation d'une origine nationale sont moqués par imitation « pince-sans-rire » ou caricature, au travers de paroles dont tous savent qu'il s'agit d'humour.

Les notions de « sale » et « propre » sont le lieu d'une divergence en termes symboliques d'avec les non-nomades urbains : est effectuée une distinction dans l'idée de « sale ». Il y a le « mauvais sale », souillures propres à la putréfaction ou à certaines activités et réalisations d'origine humaine ; le sale « neutre », que l'on a notamment sur les mains après certains travaux mécaniques ou manipulation de certains aliments, et que par exemple l'on s'essuie sur les vêtements ; et le « bon sale », les salissures venant de facteurs naturels, trouvées beaucoup moins gênantes. Ainsi, la terre et la matière végétale, alimentaire ou non, ne font que rarement l'objet d'une préoccupation hygiénique, tandis que les restes de produits animaux, les différentes sécrétions humaines ou certains éléments issus de l'industrie – parfois alimentaire – sont selon les choses et les personnes plus fréquemment considérées « sales ». Les taches issues de travaux mécaniques ne sont que rarement estimées gênantes, peut-être sont-elles appréhendées comme « inertes ».

Les différents traits individuels se retrouvent objectivés, à travers le prisme de la culture tekno-nomade, dans le matériel et son apparence : la décoration et les objets embarqués dans le camion exposent d'une manière spécifique des goûts (musicaux, apparenciels, centres d'intérêts etc.), des traits de caractère (forme de l'aménagement, de la décoration, état du rangement etc.), des modes de vie (nomadisme à temps plein ou non, matériel spécifique aux activités pratiquées, aux formes de collecte ou aux

itinéraires des nomadisations etc.) et/ou des savoirs culturels importés (éléments caractéristiques de cultures antérieurement ou parallèlement fréquentées). Ainsi, la configuration et l'apparence du camion sont une sorte de projection identitaire, qui permet d'avoir un aperçu schématique de certains traits personnels de son habitant. Mais aussi, et surtout, l'apparence du véhicule permet de se montrer comme tekno-nomade, et également de se distinguer radicalement des « touristes » et « *camping-caristes* ».

APPRENTISSAGE ET TRANSMISSION

Comme toute culture, celle spécifique des tekno-nomades se perpétue durant les différents processus sociaux, au travers des interactions et expériences, par la transmission des traits culturels qui lui sont propre. Les nouveaux arrivants passent par une période de socialisation dans l'univers de la tekno (et/ou, moins souvent, du nomadisme), qui leur confère les différents outils sociaux leur permettant *a posteriori* de pouvoir convenablement interagir avec les différentes personnes fréquentées. Passée cette acculturation, ils commencent à être à l'aise et peuvent à leur tour apprendre aux plus novices les différents usages en vigueur. C'est ainsi en général dans un processus de carrière¹ au sein de l'univers des *free parties* que s'effectue progressivement la constitution du bagage social et symbolique permettant une inclusion de plus en plus prononcée dans le « mouvement teuf ».

L'acculturation à l'univers nomade s'opère progressivement, d'abord par fréquentation lors de fêtes, puis par participation. Elle passe par l'apprentissage affectif, qui est déterminant. Au fil du temps, l'on apprend à plus intensément percevoir positivement les différentes situations rencontrées, et donc à les désirer : l'on acquiert cette propension à attribuer une teneur spécifiquement désirable à ce qui a trait à l'itinérance, au rapport direct aux choses, aux festivités. On construit un rapport passionnel auquel fera suite une adhésion plus poussée.

Une fois la vie en véhicule adoptée (à temps plein ou non), l'acculturation est approfondie au contact des autres. Plus on est novice, plus l'on enregistre les usages des plus expérimentés, dans le but d'acquérir les techniques permettant un nomadisme efficace. Ainsi, par imitation, les techniques (matérielles et sociales) sont adoptées. Cela peut être conscient, par l'observation, ou bien par imitation inconsciente (notamment en ce qui concerne les techniques de corps et la détection des signifiants d'appartenance). En parallèle, l'on se voit enseigner les choses moins « visibles » (moins manifestes et directement imitables), soit qu'on l'ait demandé, soit que l'on se voie expliquer « naturellement » par quelqu'un ayant détecté le statut néophyte et ayant à cœur

1 En général, le plus souvent (comme vu plus haut), cela passe par une découverte des *free parties*, l'apprentissage des usages permettant d'éprouver les satisfactions endogènes, une socialisation progressive et une ratification de l'adhésion par l'achat véhicule, la composition musicale ou l'adhésion à un *soundsystem*.

d'enseigner les usages. Ainsi, par imitation prestigieuse ou par initiation au travers d'une multitude d'« instructeurs » informels, l'on constitue son savoir-faire et son savoir-être, son « habitus tekno-nomade ». Le « dressage culturel » déficient n'est pas – ou peu – sanctionné négativement : un novice est un « apprenant », non un exogène. Il est plutôt gratifié positivement, par l'attribution d'une considération haute aux plus expérimentés, qui auront un fort savoir culturel intégré et des choses à transmettre.

La transmission se manifeste comme une formation informelle : l'on constate les lacunes de l'autre, et l'on s'attache à les combler, sans exigence de contrepartie, l'aspect gratifiant du partage – dans sa mise en œuvre comme dans la reconnaissance réflexive engendrée – étant souvent la seule rétribution. Le savoir théorique, s'il n'a pas d'implication immédiate, est l'objet d'une défaveur en regard du savoir pratique, que l'on jugera beaucoup plus attrayant : le peu d'implications matérielles du premier en fait un savoir subsidiaire, tandis que l'utilité directe du second lui confère l'aspect de grandement désirable. La transmission, la plupart du temps orale, passe notamment par l'exposition des dangers et les manières de s'en prémunir (monoxyde de carbone, incendies, police, adversités, consommations psychotropes¹, crues pouvant emporter les véhicules etc.), des différentes compétences pratiques (récupe, mécanique, médicaments, géographie mobile, « bons plans »², manières de mettre à profit les opportunités etc.) et des usages de socialité (manières d'être, stratégies interactionnelles, règles tacites³ etc.).

Pour exemple, il est rare de se lancer dans la récupé sans avoir été initié. Mener le processus à bien de manière efficace implique de surcroît la connaissance et la maîtrise d'un savoir-faire, qui en général est appris en compagnie d'un « sachant ». Si, au premier abord, l'idée peut paraître peu attrayante, l'expérience vient vite opérer un revirement symbolique dans l'idée de « faire les poubelles » chez l'apprenant : de belles récoltes sont stimulantes et donnent envie de continuer. La réserve du début se change bien souvent rapidement en une excitation comparable à celle d'un enfant cherchant des œufs de pâques. L'expérimenté doit alors former le novice à ne pas récupérer ce qui est inutile, ou potentiellement impropre à la consommation. Il doit aussi lui divulguer certaines informations permettant d'être efficace et de réduire les risques, afin qu'il devienne autonome au plus vite.

1 Formes, effets, modes de consommation, dosage, dangers, risques policiers etc. On se raconte notamment les expériences les plus désagréables vécues et leurs conditions d'apparition, afin notamment d'avertir les autres.

2 Par exemple l'obtention de services au rabais, comme les réparations dans des écoles de carrosserie ou de mécanique.

3 Par exemple, à ma première arrivée sur une ZAD, je demandais s'il était possible d'utiliser l'un ou l'autre outil, et l'on m'a enseigné que le matériel était collectif et qu'il n'y avait pas à demander, mais simplement à prendre soin de l'outillage et à le remettre à sa place afin que les autres le trouvent.

Mais en plus d'instruire les néophytes, la multiplicité des individualités composites induit une forte dispersion des savoirs, et non un ensemble établi. Cela a pour effet qu'il est impossible d'être dépositaire de « tous » les savoirs endogènes : dans cet ensemble protéiforme et décentralisé, chacun apporte ses spécificités, ses variantes. Il n'y a donc pas de limite à la quantité de connaissances, et donc aucune potentialité d'un « sachant » unique : chacun a sa somme propre de savoirs, qu'il est susceptible de partager. Donc, en plus de la relative absence de hiérarchie formelle dans la transmission aux novices, c'est entre les expérimentés une acculturation mutuelle permanente, un inter-apprentissage potentiellement infini. C'est une véritable mutualisation coutumière des connaissances, induisant un apprentissage horizontal constant autant qu'éclectique de chacun, par chacun, au sein de chaque groupe fréquenté.

Ainsi, c'est une inter-acculturation collective qui s'opère, renforçant continuellement l'implication de chaque composante. Cela se concrétise en une resocialisation, une tendance à la refonte dans un nouveau moule collectivement constitué par un estompage progressif de la prégnance des différences sociales. Se forme alors un sentiment d'appartenance collective : l'enfant de bourgeois comme l'ancien SDF peuvent converger vers un habitus similaire, devenant progressivement culturellement apparentés. Ainsi, le syncrétisme se constitue dans une resocialisation collective par le vivre-ensemble, qui peut parfois en venir à fédérer des origines étonnamment dispersées.

LANGAGE

La dimension internationale des groupes (convois) et des fêtes implique que se mêlent, au sein des espaces de vie, des origines variées : la présence simultanée de personnes dont les langues maternelles diffèrent est usuelle. Ainsi, le côtoiement de l'expression courante de plusieurs idiomes à l'intérieur d'un même groupe est fréquent, et induit généralement une relative compréhension ou un savoir-parler rudimentaire dans plusieurs langages différents (souvent *a minima* en anglais), qui peut parfois mêler des termes issus de différentes langues. Au sein de cette population joignant des origines linguistiques variées, une acculturation langagière permet en général au moins une certaine compréhension, qui parfois est difficile, mais il est également fréquent que les personnes soient polyglottes (avec une pratique linguistique souvent imparfaite mais permettant des discussions relativement fluides et élaborées) : elles peuvent avoir appris les langues étant jeunes et/ou leur maîtrise peut découler de voyages et de cohabitations ; et sont aptes à communiquer de manière convenable et compréhensible dans plusieurs langues différentes. Les communications au sein des groupes se font souvent essentiellement soit dans la langue (préférentiellement maternelle) dont l'usage est le plus partagé, soit dans une langue comprise par tous, soit parfois dans un mélange de plusieurs idiomes. Au sein des groupes, il arrive que certains fassent office de

traducteurs. Quand, notamment lors d'une fête, des personnes souhaitant communiquer ne parlent aucun langage commun, il y a usage de signes ou de tentatives langagières¹ pour se faire comprendre.

Dans une même langue, il y a présence d'un vocabulaire vernaculaire spécifique² – voire parfois exclusif³ – au milieu tekno et/ou nomade. Je développerai ici la déclinaison française de cette forme de vocabulaire, mais elle est transposable en espagnol – langage dans lequel j'ai été le plus amené à l'observer et à l'utiliser après le français – et dans les autres langues en présence dans cet univers social⁴. Dans l'usage des différents langages que j'ai pu être amené à utiliser (ou à seulement côtoyer et comprendre), il y a un même sens symbolique qui est prêté à certaines actions propres au tekno-nomadisme : il y aura dans chacune de ces langues l'attribution de néologismes⁵ à ces différentes actions.

Le milieu des *free parties* recèle, donc, un vocabulaire particulier : certains termes revêtent des significations spécifiques à cet univers culturel. Ne serait-ce que dans la désignation des fêtes, les termes de « teuf » ou « *free* » sont unanimement interprétés de manière correcte : on leur associe directement la signification appropriée. Quand on traite d'un « *set* », d'un « *live* » ou d'un « *mix* », il est de notoriété commune qu'il s'agit du jeu musical d'un artiste. « Le mur », « les caissons », « le son » seront utilisés – autant qu'immédiatement compris dans la situation – pour désigner la sonorisation. Le « son » est d'ailleurs porteur de significations multiples : selon les contextes, il désignera une sonorisation, la musique qu'elle produit, un *soundsystem*, un morceau de musique, une sonorité spécifique (par exemple le timbre particulier d'une enceinte donnée) ; mais aussi un simple signal auditif tel que le définit son sens premier. Il y a également tout un vocabulaire lié aux psychotropes, prêtant une symbolique spécifique à des termes parfois issus du langage courant : « *trip* », « carton », « taz », « prod » – ainsi que toutes autres appellations vues précédemment – sont utilisés pour désigner spécifiquement certains produits, tandis que « cheper », « chep-chep », « perché », « fonce », « pété » ou « trippé » signifient « être significativement sous l'emprise de l'effet d'un ou plusieurs de ces produits ». Divers mots tels « paille », « carte »⁶,

1 Astuces verbales de type « anglicisation » ou expression d'un terme dans plusieurs langues dans l'espoir d'une sonorité similaires à celle du mot dans un idiome connu du destinataire.

2 Lui étant propre, mais parfois partagé en partie par des univers culturels voisins.

3 En usage seulement dans le milieu et non partagé avec d'autres espaces sociaux.

4 Bien que concernant certaines que je ne parle ni ne comprends je ne puisse pas me prononcer avec certitude, cela me semble éminemment probable.

5 Entendu comme « nouveau mot » ou « mot porteur d'un nouveau sens ».

« base »¹, « alu »², « trace », ou « ligne » désignent des instruments ou des modes de consommation.

Certains termes anglais porteurs d'une symbolique de violence sont couramment en usage. Il sont peu évidents à traduire en français, et le recouvrement symbolique qu'ils portent se comprend réellement dans la somme de leurs utilisations contextuelles. Notamment, le terme « *hardcore* » est souvent en usage. Son recouvrement lexical est vaste : à l'origine, il signifie « noyau dur » en anglais, et était utilisé pour traiter de l'existence mouvementée de populations marginales, notamment des *punks* et par la suite des *travellers*. Puis, dans le mouvement tekno, il a dérivé vers la qualification de la musique jouée en *frees* en général³, puis plus tard spécifiquement de musiques utilisant des distorsions, aux sous-genres desquelles on apposera, comme vu plus haut, le suffixe « -core ».⁴ Hors de son sens musical, le qualificatif « *hardcore* » marque une violence, une dureté, une brutalité, voire une certaine sauvagerie. En plus des sonorités et rythmes puissants, il exprime ce qui met le corps à l'épreuve (situations difficiles, confrontations physiques, absence de sommeil, sur-stimulations sensorielles etc.), et il qualifie la violence visuelle que recèlent l'aspect d'une zone désaffectée/détruite, d'une friche industrielle, de bâtiments délabrés, de décors post-apocalyptiques, de motifs agressifs, ou bien encore la combinaison de l'esthétique guerrière et d'éléments évoquant la déchéance humaine. De sens approchant, le terme « *trash* », s'emploie pour exprimer une forte symbolique de violence. Issu de l'anglais (« ordure, déchet »), il désigne selon la version en ligne du dictionnaire Larousse « une tendance contemporaine à utiliser une forme de mauvais goût agressif dans le but de provoquer, de choquer ». Enfin, bien qu'il ne soit pas utilisé dans ce sens, le terme se retrouve également dans « *trailer trash* », expression états-unienne désignant des personnes précaires vivant en caravane, ceci renvoyant donc au nomadisme.

Les forces de l'Ordre, constituant souvent l'un des dangers potentiels les plus éminents, sont nommés par divers termes argotiques à consonance péjorative.

En dehors des usages verbaux spécifiques au contexte festif, les pratiques usuelles donnent lieu à un vocabulaire particulier. La mise en œuvre de différents travaux mécaniques induit la connaissance et l'usage de termes techniques spécifiques propres à

6 Des cartes semi-rigides sont utilisées pour tracer les lignes de produits consommés par prise. Elle sont de ce fait détournées de leur fonction première pour devenir des outils de consommation.

1 Support pour des « traces » ou mode spécifique de consommation de cocaïne.

2 Feuille d'aluminium chauffée à la flamme par le dessous pour vaporiser la substance disposées au dessus, dont les vapeurs sont inhalées au moyen d'une paille. Le terme est aussi utilisé pour désigner la pratique en elle-même.

3 Voir S. Barraud, 2003 ; S. Quederus, 2002 ; E. Grynszpan, 2000.

4 Le *hardcore* est aussi un sous-genre « agressif » de la musique *punk*.

la phraséologie des espaces socioprofessionnels de construction ou de réparation (notamment de véhicules) : on utilise tout un panel de termes attribués aux actions à mettre en œuvre, à l'outillage à utiliser, aux pièces, à leurs fonctions, leurs défaillances etc. Une connaissance collective des types de véhicules couramment en usage fait aussi que l'on peut nommer un camion par son modèle et être compris.

Les pratiques de collecte offrent également un éventail conséquent de termes particuliers. Des mots comme « siphonnage », « rouge¹ », « chourses² » ou « sabotage³ » sont familiers : dans le contexte, l'on comprend sans nécessiter d'explication le sens qu'ils revêtent. Je prendrai ici pour exemple les usages langagiers spécifiques à la récupération de déchets alimentaires. Les expressions « faire la récupe » ou « faire les poubelles » sont employées comme d'autres diraient « faire les courses ». Pour désigner l'action en soi, on dit que l'on fait « une récupe », une « mission récupe », « les poubelles », ou encore le nom du commerce concerné⁴ (et il est dans ce cas entendu qu'il s'agit de récupération dans les poubelles). Pour désigner un endroit où la pratique est sue possible, on parle de « plan », de « coin » ou de « *spot* », termes auxquels on peut additionner le terme de « récupe »⁵. Lorsque l'on s'adressera à un commerce en vue de récupérer des produits destinés à être jetés, on utilisera préférentiellement le terme d'« invendus », plus universellement compréhensible et moins inducteur de stigmates susceptibles d'influer négativement sur le résultat de la demande.

Concernant la mise en œuvre du savoir-faire technique, la pratique collective nécessite de bien se comprendre pour optimiser l'action : un vocabulaire particulier est employé pour la communication. Une benne « juteuse », « bonne », ou « pleine » signifie qu'elle recèle potentiellement beaucoup de choses intéressantes. Une poubelle « fraîche » contient des denrées déposées il y a peu. Une poubelle « faite », « visitée » ou « tcheckée » a déjà été fouillée. Une poubelle « de poisson », qui « sent l'asticot » ou « pleine de jus » sera peu agréable à fouiller, ceci étant dû à l'aspect incommodant de ce qu'elle renferme. Lorsque l'on utilise l'expression « ça sent la poubelle », cela désigne l'odeur caractéristique et désagréable que peuvent avoir certains produits récupérés. Quand « ça a touché du jus de poubelle », cela signifie que l'aliment traînait au fond et est sale, et doit donc impérativement être bien lavé. Quand on dit avoir « de la récupe »,

1 Gazole marqué au colorant rouge.

2 Néologisme – composé des termes « chouffe » (signifiant « vol ») et « courses » – nommant l'action d'aller dans un supermarché dans le but d'y dérober de la marchandise.

3 Détérioration de marchandises en vue d'une mise aux ordures par le personnel du commerce, puis d'une récupération.

4 Par exemple « On va faire la boulangerie ». On peut également utiliser le nom d'un supermarché dont il question.

5 Ou éventuellement « poubelle » : un « plan récupe », un « *spot* poubelle » etc.

on indique que l'on a en sa possession de la nourriture issue d'une récupe : le terme désigne aussi bien l'action que les denrées récoltées au moyen de sa mise en œuvre.

Tout cet ensemble – non exhaustif – d'expressions est directement correctement interprété par les personnes familières de la pratique : il n'y a nul besoin d'explication, il s'agit de vocabulaire d'usage courant, la compréhension ne pose donc généralement aucun problème. Ces termes n'étant pas répandus (ou bien étant porteurs d'une signification autre) dans le langage des non-initiés, la pleine compréhension de ce vocabulaire nécessitera une explication, un apprentissage permettant par la suite une maîtrise du lexique en usage.

La pratique commune¹ de la récupe induit des référentiels symboliques convergents : des notions comme celles de « poubelle » ou de « sale » sont sujettes à une redéfinition en termes de représentations. En effet, la récupe, pratiquée régulièrement, entraîne le fait que la nourriture trouvée dans une poubelle, après lavage, n'est pas considérée « sale », en contre-pied de ce qui est couramment établi dans les représentations de la vie citadine.

COMPÉTENCE MOBILIÈRE

La population tekno-nomade – même dans son entendement large incluant des sédentaires – est nomade du fait de l'universalité de la compétence mobilière : tous ont une aptitude à l'itinérance, un savoir technique, pratique, social et symbolique permettant *a minima* la non-nécessité impérieuse d'un établissement fixe. Ainsi, une phase de sédentarisation ne se conçoit pas comme la manière de vivre standardisée, mais bien comme un état potentiellement passager, une opportunité non-nécessairement destinée à se pérenniser.

L'itinérance du nomade est une itinérance agie : elle n'est ni assistée, ni subie. Pour la mettre en œuvre, il convient d'être dépositaire d'un ensemble de savoir-faire et de savoir-être spécifiques, les premiers permettant d'être autonome dans la mobilité ; et les seconds de la vivre comme satisfaisante, et non comme une contrainte. Ce savoir incorporé est fondamental, faute de quoi l'itinérance se résume à une espèce de tourisme, ou à un calvaire. En effet, il se trouve que n'est pas nomade qui veut : certains « teuffeurs » en camion sont par exemple dépourvus de l'aptitude nomade. Pour « devenir nomades », ils devront apprendre les savoir-faire et savoir-être, faute de quoi le véhicule restera un moyen de déplacement ordinaire, un instrument de plaisance occasionnel entre les mains d'un sédentaire. Ce dernier, en voyage, mettra en œuvre une mobilité extra-ordinaire plutôt qu'un nomadisme ordinaire, ce qui démontre que ce n'est pas l'outil, mais bien la technique qui fait le nomade. En voyage, le sédentaire est en

1 Aux deux sens de « courante » et « partagée ».

expédition loin de chez lui ; le nomade, lui, est chez lui en voyage, dans son véhicule, c'est-à-dire partout. Partout où il est, mais seulement quand il y est.

Pour exemple, il m'est arrivé de participer à un « calage sonore » organisé pour fêter l'achat d'un « poids lourd » aménagé. Nous étions arrivés, à trois personnes dans une voiture, après avoir effectué une récupération. Récupération que nous avons mise à disposition, et qui est devenue objet de dégoût quand les personnes présentes en ont appris la provenance, ou ont vu que des canettes de soda récupérées étaient périmées de quelques jours. Certains ont par la suite tenté de faire un feu une heure durant, sans succès. Cette anecdote illustre bien le fait que l'on peut posséder l'outil de mobilité, mais être dépourvu de la compétence qui transforme mobilité en nomadisme : certains tentent de « faire les *travellers* », mais sans grand résultat.

« Il n'est de nomadisme que dans le dénuement matériel. [...] Le vrai nomade peut vivre de ce qu'il trouve, là où il se trouve. » (D. Retailé, 1998, p. 78)

La « véritable » vie nomade – *a fortiori* quand elle est solitaire – nécessite mécaniquement une indépendance dans la façon de savoir se procurer ses ressources et les utiliser, et dans la mise en œuvre même de sa vie. La compétence nomade, l'aptitude à l'itinérance agie, consiste notamment en un haut degré d'adaptabilité et d'inventivité. Il convient d'être capable de déterminer efficacement les ré-usages potentiels des éléments recyclables, de savoir faire face aux situations que l'on sera amené à rencontrer, de trouver les lieux appropriés à ses besoins, bref, d'assurer de manière autonome la reproduction de ses conditions matérielles d'existence. Les moyens limités, en termes d'espace de stockage, impliquent de savoir optimiser son matériel en regard de ses nécessités. L'instabilité dans l'accès aux ressources induit la nécessité d'être apte à économiser, à réparer, à s'accommoder des privations, à se contenter de ce que l'on a et à trouver le plaisir à partir de peu dans les temps durs. Il convient donc d'être apte à ressentir comme satisfaisantes les différentes situations vécues (« se contenter de peu » au sens littéral), faute de quoi le nomadisme deviendrait vite pesant et tendrait à être abandonné. Il faut aussi savoir faire preuve d'un certain courage : le fait d'être capable de s'aventurer seul face à l'imprévu et celui d'être apte à éviter, gérer, résorber ou écarter les peurs éventuelles sont des capacités déterminantes. La peur est en effet une estimation angoissante de l'avenir entravant le moment présent, qui est le point cardinal de l'itinérant.

Mais aussi, la compétence itinérante est plurielle : le déplacement est multiforme. Sans son véhicule, le nomade demeure dépositaire d'une haute capacité au déplacement : il marche, fait du « stop », fraude le train, fait jouer son réseau etc. Il sait se déplacer relativement indépendamment du médium monétaire, et subsister en chemin. Ce qui se retrouve aussi dans l'importance prêtée au fait de ne pas dépendre des services de l'État ; et plus encore, de savoir s'y soustraire le cas échéant. À une évolution

politique liberticide, le nomade peut opposer le franchissement d'une frontière. Il sera toujours chez lui, mais hors de portée du cadre légal qu'il désire éviter. Il faut ainsi donc savoir traverser les frontières comme les lois et les normes, il faut en définitive savoir être régi par soi-même.

Vivre sur les routes, c'est aussi une itinérance au contact – voire au travers – de contextes humains sans cesse changeants : il s'agit alors de savoir négocier la spatialité avec les sédentaires, obtenir de l'aide en cas de besoin, s'accommoder de l'autorité d'un patron, gérer les multiples conflits, amadouer ou intimider la police... Adaptable au milieu hostile, savant négociateur, usant tour à tour de tous les sentiments qu'il se sait apte à inspirer, des plus positifs aux plus négatifs, le nomade est souvent aussi ingénieux en termes d'interactions sociales que ce qu'il l'est dans sa technicité matérielle.

Adaptabilité aux gens que l'on côtoie, mais aussi aux gens avec qui l'on habite : le changement continu de voisinage dans des convois dont la teneur ne cesse d'évoluer fait que l'on est tout à fait habitué au changement : on est à l'aise dans un environnement humain fluide. De plus, où que l'on gare le camion, on sait être chez soi. On sait défendre son usage du terrain en milieu culturellement non-familier et, dans un pied-à-terre de convergence, même inaccoutumé, l'on n'est pas « mal à l'aise » comme le serait quelque nouvel arrivant dans un lieu méconnu. Par exemple, on ne cherche pas à s'y intégrer au travers de questions désuètes : l'on connaît préalablement bonne part des usages car ils sont culturellement partagés. On ne s'y manifeste ni ne s'y ressent jamais vraiment comme un nouveau venu, l'on est chez soi, toujours : les interactions se passent souvent comme si le voisinage était bien établi, voisinage sédentaire qui, lui aussi, est coutumier d'un ballet de véhicules-habitat devant sa porte.

PASSION ITINÉRANTE

Le nomadisme se caractérise par l'importance culturelle du voyage « en soi », de la mobilité comme emblème. Celle-ci induit une conception spécifique de l'espace, constituée de trajets et de bivouacs ou de pied-à-terres ; ainsi que du temps, qui détermine la succession de ces derniers. Contrairement au sédentaire, l'espace environnant l'habitation est variable : on ne se déplace pas depuis « sa maison », point spatialement fixe depuis lequel on opère des trajets, c'est l'habitation mobilière qui se déplace, de sorte que l'endroit où l'on va deviendra *de facto* l'alentour de « la maison ». On ne campe pas, l'on ne pose pas sa tente – dépourvu que l'on est alors d'une bonne part de son matériel personnel, resté « au foyer » – à l'occasion d'un bivouac précaire, pour par la suite rentrer « à la maison ». Le nomade dépose plutôt sa maison là où il va, sans devoir « rentrer chez lui », ce qui fait qu'il peut potentiellement s'éterniser à souhait où qu'il soit (si le contexte le permet). « Chez soi », c'est donc où l'on est : le nomade est chez lui partout, et nulle part à la fois (exception faite de certains pieds-à-terre).

L'itinérance est un trait culturel majeur chez les tekno-nomades : l'on a toujours ses trajets futurs en projet, ils rythment le quotidien. La vie entière dépend du voyage, des itinéraires que l'on emprunte, des endroits où l'on s'arrête. On détermine son rapport à la temporalité dans la succession des spatialités vécues et à venir. Au delà de l'individu, les groupes voyagent usuellement en convoi : les formes des collectifs de vie sont donc elles aussi entièrement déterminées par l'itinérance. Lors d'interactions avec d'autres néo-nomades, la mobilité est un sujet majeur de discussion, que ce soit concernant les moyens de mise en œuvre, les véhicules, les différents itinéraires, les espaces géographiques et culturels traversés, les lieux spécifiques, les processus de collecte, l'emploi saisonnier etc. D'ailleurs, une phase de sédentarisation trop longue est souvent vécue comme oppressante ou frustrante, l'itinérance prenant alors la dimension de besoin. Le voyage est souvent dans ce cas le carburant de l'épanouissement personnel, de l'enthousiasme à vivre même, quand à l'inverse l'immobilité trop prolongée devient source de tendances neurasthéniques.

Ce désir ne se limite pas à l'habitation mobilière : il est courant que l'on choisisse de laisser le camion (ainsi que parfois les éventuels animaux, aux soins d'un proche) dans un pied-à-terre quelques semaines ou mois, pour partir en voyage sans véhicule, mobilisant ses économies pour s'offrir un trajet en avion, ou parfois en voiture, en train ou en bateau, vers des contrées lointaines, en général non-occidentales¹. Ces régions du monde sont souvent réputés être habitées par « des gens bien », par opposition à ce que l'on considère être la « manière d'être occidentale », fréquemment jugée empreinte d'égoïsme et d'intolérance, composée de « gens de biens »². L'on va donc dans des pays « pauvres » pour vivre auprès de personnes estimées plus simples, ouvertes et généreuses, ne présentant pas les stigmates prêtés au ressortissant européen moyen, duquel l'on se dissociera d'ailleurs : on refuse de s'identifier comme un « touriste », l'on préfère se mêler à la population, participer à la vie sociale locale, cohabiter avec les autochtones sans la condescendance reprochée à l'« occidental en vacances ».³

Le fait de laisser son camion en plan pour voyager par d'autres moyens (en Europe ou autre part, et pour des raisons variables) convertit temporairement le *traveller* en nomade non-véhiculé (à moins qu'il ne circule en voiture ou en « deux-roues »). C'est alors un changement dans le mode de vie et de déplacement. Les trajets sont en ce cas souvent opérés en « stop », en transports en commun (parfois fraudés), ou, si les finances le permettent, en véhicule loué. Le logement est trouvé dans des *squats* et lieux

1 Pays d'Afrique, d'Asie du sud, d'Amérique latine, d'Océanie...

2 Ici au sens de « biens matériels », possessions. L'on reproche bien souvent au *quidam* occidental de privilégier l'« avoir » à l'« être ».

3 Avec plus ou moins de succès, selon les personnes et les endroits. Certains parviennent aisément à s'intégrer et tissent des liens d'amitié pérennes, tandis que d'autres restent malgré eux relégués au statut de « touristes ».

de vie collectifs, chez des personnes connues ou rencontrées, dans des hôtels bon marché ou bien en tente, voire à la « belle étoile ». Le mode de vie temporairement adopté est alors parfois comparable à celui de « punks à chiens » dont il a été question plus haut.

FESTIVITÉ LIBRE

L'aspect ludique de la vie consiste en une composante relativement cardinale chez les tekno-nomades. Souvent, dans les collectifs de ce « peuple de la fête », une place importante est attribuée à l'humour (l'« humour noir » étant spécifiquement apprécié) et aux jeux de mots (en dénote l'abondance de ces derniers dans les noms de *soundsystems*), ainsi qu'à l'auto-dérision : il est courant que l'on n'hésite pas à se dévaloriser caricaturalement en vue de produire un effet comique. La plaisanterie est une stratégie d'interactions à part entière, renforçant la complicité des groupes. Ce trait prend part d'une importante compétence festive. La propension aux réjouissances se révèle en effet considérablement prononcée : tout temps quotidien peut prendre une tournure festive, selon les humeurs. Les consommations usuelles de désinhibants tels l'alcool – même lorsqu'en quantités réduites – contribuent à générer un habituel penchant latent pour les divertissements collectifs. Ainsi, au détour de quelque banalité aléatoire, peut survenir une émulation collective conséquente, à l'occasion de laquelle l'aptitude à « faire fête de tout bois » est susceptible d'induire un temps festif pouvant parfois être d'une intensité conséquente et s'étaler fortement en durée. Cette capacité festive prononcée se révèle véritablement être un trait culturel essentiel. Lors de fêtes tekno, cette forte compétence festive peut pleinement être mise en œuvre, elle peut puissamment s'exprimer et s'exacerber au contact de celle d'autres « gens de la fête ». Leur confluence produit l'effervescence si caractéristique des *free parties*.

La culture tekno-nomade semble pleinement se matérialiser essentiellement lors de ces festivités : c'est au moyen de ces îlots expérimentaux de non-État que la culture tekno s'épanouit, se renforce, se propage, se transmet. On ne se rend pas simplement à une fête, mais l'on se dirige vers la matérialisation d'un monde. C'est à ces occasions que la population tekno – usuellement dispersée – s'agrège, que l'on se retrouve, que l'on fait culture, que l'on est véritablement enveloppé dans l'univers social duquel l'on s'auto-définit comme membre. C'est au sein de ces hétérotopies autonomes temporaires que l'on cohabite avec un grand nombre des « siens » (avec ce que cela implique de retrouvailles, de rencontres et d'interactions), que l'on assiste ou que l'on participe à l'expression des pratiques artistiques auxquelles on se revendique affilié, que l'on baigne dans la manifestation matérielle de son propre univers culturel, et que l'on est régi –

dans une certaine limite – par les seules règles de ce dernier.¹ Ainsi, on fait la fête aussi pour faire culture, pour être « chez soi »² : même quand on n'apprécie par exemple pas la musique jouée sur l'instant³, l'on a une multitude de choses à faire, de personnes à rencontrer, et on peut, le cas échéant, se replier dans son véhicule pour se reposer – ou parfois s'isoler temporairement en compagnie d'invités – tout en restant au sein du « village tekno » environnant.

L'on n'est pas seulement présent pour le « son », mais également pour l'ambiance, le type de personnes présentes, la liberté d'action... À l'inverse d'une discothèque par exemple, où l'on est en « terrain étranger », environné d'éléments exogènes à sa culture, sous le contrôle de vigiles⁴, dans un espace limité et un temps strictement défini ; on peut en *free party* faire ce que l'on désire (dans la limite de l'intégrité d'autrui) sans être réprimé, on est « *free* ». De plus, on peut fêter avec ses compagnons animaux, ce qui est estimé d'une importance considérable. En somme, la majorité des actions et leurs modalités sont laissées à l'initiative propre de chacun. Le plaisir est recherché dans l'instantané et l'aléatoire, par opposition à la satisfaction sûre et planifiée usuellement recherchée dans les divertissements du monde sédentaire marchand.

Les *frees* de grande ampleur rassemblent de vastes communautés festives, formant des villages éphémères ayant leurs habitations, leurs quartiers, leurs axes de circulation, leurs espaces d'activités, leurs commerces... C'est l'ambiance, le contexte ainsi généré qui, autant – voire parfois plus – que la musique, est recherché. Pour exemple, certaines fêtes tekno « légales », « en salle » et avec des vigiles, sont parfois boudées : on sait que l'on ne retrouvera pas ce que l'on recherche, même si la musique prévue est appréciée.⁵ La *free party* en tant que fête libre – et plus spécialement quand il y a grande affluence de tekno-nomades – prend ainsi une dimension totale, dans la mesure où elle opère une matérialisation de la culture tekno sous ses différents aspects et non simplement l'expression d'une pratique musicale. Elle se manifeste comme un espace de

1 Cette liminarité festive n'est pas sans rappeler les fêtes corrélées aux cultes dionysiaques (et bacchanales ultérieures), hétérotopies mêlant ivresse, sexualité, « animalité », art débridé (art libre, art sauvage, art transgressif, par opposition à l'art voulu harmonieux et bienséant associé à Apollon). Des sortes de morts-renaissances dans la déviance : l'on tue symboliquement sa civilité pour se transfigurer par le biais d'une certaine « sauvagerie ». Comme les sorcières de jadis (comme aussi les philosophes cyniques mêlant liberté, dénuement et rébellion), l'on se constitue dans une existence hors-société, dissociée, avec une refonte des codes festifs (sabbats), mais aussi moraux, esthétiques et symboliques.

2 Contrairement au ressenti au sein de certains autres contextes sociaux (comme par exemple nombre de ceux trouvés dans le monde sédentaire moderne).

3 « Son » estimé trop rapide ou trop lent ; jugé trop agressif ou *a contrario* ennuyeux/« commercial » (parfois désigné alors sous l'expression « pouët-pouët »).

4 Qui souvent sont également des éléments exogènes aux mondes des *free parties* comme du nomadisme.

5 Néanmoins, le *parking* de ce genre de fêtes reste en général un espace d'activités effervescent.

vie collective où l'on se rencontre, où l'on échange, où l'on mange, où l'on dort... C'est donc une expression culturelle sans cesse renouvelée, produite par un microcosme alternatif autonome.

Les rassemblements concrétisent la culture, mettent à « jour » (ou à nuit ?) sa consistance concrète, imperceptible autrement. Il font que l'on se sent exister en tant que membre d'un ensemble culturel, que l'on a « son monde devant soi ». Les rassemblements tekno-nomades d'ampleur consistant très majoritairement en des fêtes, ces dernières sont absolument essentielles, culturellement parlant : c'est un ciment qui fait que l'on est pas un ensemble d'individus isolés, mais bien une communauté, qui est simplement dispersée au quotidien. L'on pourrait imaginer le même genre de festivités autour d'autres pratiques culturelles, cependant il n'en a pas encore été trouvé d'aussi fédératrice et mobilisatrice¹ que la tekno.

Partant, on peut considérer que plutôt que des « fêtes tekno », c'est plus largement une « façon tekno » – « *free* » – de faire la fête qui est prisée, c'est à dire des manières libertaires de mettre en œuvre les pratiques festives. En effet, d'autres types de réjouissances aux formes similaires sont également grandement appréciés. La culture festive « *traveller* », bien qu'amplement corrélée à la tekno, n'y est cependant pas restreinte : dans une perspective plus générale, les tekno-nomades sont friands de festivals (surtout gratuits ou peu onéreux) : l'expression artistique en milieu rural voit régulièrement un certain nombre de « camtards » affluer. Ces festivités doivent en général leur aspect attrayant à la réputation qu'on leur attribue dans le milieu plutôt qu'à la programmation qu'elles annoncent. De même, les *squats*, et plus largement les espaces collectifs de tendance libertaire, sont des lieux appréciés pour la tenue d'un concert. Sans se restreindre à la seule tekno, c'est l'aspect festif libertaire (préférentiellement en milieu relativement naturel, mais pas que) qui est jugé attrayant. On aime pouvoir entrer et sortir à volonté, importer son alcool, consommer sans répression les psychotropes que l'on désire, pouvoir se comporter de manière extravagante, avoir son véhicule-habitat aux abords des espaces d'effervescence. De nombreux festivals offrant ces potentialités voient leurs *parkings* occupés de la même manière que le sont ceux des *free parties*, avec parfois même installation d'une petite sonorisation, parfois refusée par les organisateurs (pouvant devenir en ce cas un sujet de conflit), ou au contraire tolérée, et qui souvent alors attirera les fêtards après la fin des festivités officielles, pour une « *after* ». Les festivals prisés ont souvent pour thématiques des expressions musicales (électronique, *punk*, *rock*, *reggae*, musiques « du monde » etc.) et/ou spectacles d'arts « de rue » ; mais c'est la façon dont ils sont mis

1 Opérable par tous avec peu de spécialisation, invitant à l'implication (le fait de se sentir intégré dans le processus), mettable en œuvre en continu (diffusion potentiellement illimitée de musique, les artistes pouvant jouer des heures durant, se suivre indéfiniment, se reposer et rejouer le lendemain par exemple) tant qu'il reste du carburant (parfois l'on met à contribution le public en invitant à siphonner leur réservoir, permettant alors de prolonger la fête).

en œuvre, ainsi que le public présent, qui font qu'ils sont considérés plaisants ou non. C'est ainsi, dans l'« esprit *free party* », la liberté festive qui est considérée comme primordiale, d'où parfois un certain mépris envers divers événements légaux et encadrés. La tekno étant un genre de musique abordable à tous (ainsi, chacun est un artiste potentiel), pouvant être joué sans interruption plusieurs dizaines d'heures durant¹ et étant particulièrement propice aux états modifiés de conscience, elle est la forme musicale privilégiée, mais l'attrait pour la fête libre a une portée bien plus vaste, comme le démontrent les affluences massives de tekno-nomades à des festivals tels celui d'Aurillac, dont il a été question plus haut.

C'est donc souvent que se manifeste une adhésion à la notion de fête libre en général, et à la *free party* en particulier. C'est le mode d'organisation, la liberté dans l'expression artistique et le vécu culturel que porte le mouvement tekno, qui induit la formulation spécifique du mode de réjouissances apprécié et prôné. Ainsi, beaucoup de tekno-nomades, après une période de fréquentation assidue de *free parties*, se rabattent sur d'autres types d'événements, pas forcément « tekno ». Ils n'en restent pas moins des adeptes de la festivité libre. En résulte également que des nomades, amateurs de festivals ou concerts non-électroniques s'inscrivant dans des cadres libertaires, peuvent être considérés – comme vu plus haut – en tant que membres de la population tekno-nomade, par leur conception « *free* » des pratiques festives ; avec une divergence conséquente dans le contenu musical, mais largement moindre dans les formes.

COSMOGONIE ET CROYANCES

Beaucoup de tekno-nomades semblent ne pas prendre en mesure l'importance des fêtes, les décrivant souvent comme une simple pratique festive comparable à une autre, même si particulièrement appréciée. L'analyse poussée montre cependant l'aspect cardinal de leur rôle fédérateur : sans elles, l'immense majorité ne serait pas devenue nomade. Sans elles aussi, bien peu de festivités seraient susceptibles de remplir ce rôle de convergence massif. Sans elles, les liens seraient bien plus lâches. Sans elles, la multiplicité des collectifs itinérants n'aurait d'interface où se rencontrer. Sans elles, il est probable que les *travellers* seraient restés cantonnés au Royaume-Uni, en l'état des *new travellers* monographiés par M. Frediani (2009). La tekno est le creuset d'où a jailli le mouvement, et elle demeure aujourd'hui un ciment, à la manière de ce que sont certaines religions, comme on l'a vu plus haut. C'est un élément absolument essentiel du monde tekno-nomade, sans lequel il n'aurait jamais crû et n'aurait pu s'unir. C'est le poumon hebdomadaire donnant la dynamique culturelle, la respiration du monde tekno-nomade, cadencant et orientant les itinérances. Un élément structurant, donc, autour

1 À la différence de musiques acoustiques, qui sont souvent de surcroît jouées en groupe, contrairement à un *set* électronique qui peut s'étendre sur plusieurs heures et ne nécessite fréquemment qu'une seule personne.

duquel se forme le réseau, se polarisent les flux et se rythme la vie. Peut-être bien d'ailleurs, hors temps salarié, un des seuls raccords encore véritablement consistants à la notion de semaine de sept jours.

« La plupart des peuples de chasseurs-cueilleurs partagent leur cycle annuel en deux phases : une période de dispersion en petites équipes mobiles et une période assez brève de concentration sur un site qui offre l'occasion d'une vie sociale plus intense et permet le déroulement des grands rituels collectifs. » (P. Descola, 2004, p. 19)

On perçoit, au travers du propos de P. Descola, une similarité avec d'autres populations itinérantes dans la place que prend le cérémoniel collectif. Pour le nomadisme véhiculé, de longues distances peuvent être couvertes rapidement, ce qui permet des rassemblements bien plus fréquents, mais c'est dans une même dynamique de condensation/dispersion que se rythme l'expression culturelle collective, permettant d'assurer la cohérence efficace du système social.

Même les néo-nomades très peu « pratiquants » demeurent en plein cœur d'un univers façonné au rythme des fêtes, et constitué selon leurs effets. La consistance actuelle des festivals non-électroniques de convergence provient bien souvent au moins en partie de l'effet antérieur des dynamiques engendrées par la tekno. Car les fêtes sont les lieux où l'on se rencontre, où l'on génère bonne part des groupes qui forment la trame de la socialité néo-nomade. Cette socialité est l'espace où l'on vit, c'est donc nécessairement, à moins d'être constamment isolé, que l'on est inclus dans le mouvement au travers de ses courants de fond. Les plus « anti-tekno » (qui n'apprécient pas la composante musicale) n'y échappent pas : que l'on aille pas aux fêtes n'y change rien, le fait social est bien plus vaste et entraîne tout le système néo-nomade avec lui. C'est ainsi un fait social total, qui agit sur toutes les composantes du monde tekno et/ou néo-nomade : rythme, itinérance, groupes, individus etc.

Un fait social à la teneur de fait religieux, donc, mais qui se caractérise par la spécificité de ce qu'il ne prétend à aucune exclusivité : il laisse place à toute cosmologie, qui peut même éventuellement développer ses effets psychiques dans la danse devant le mur de son. Une sorte de para-religion qui peut servir de véhicule à toute autre. Ainsi, sans teneur métaphysique en elle-même (ce qui d'ailleurs tient pour bonne part dans sa puissance fédératrice), c'est une sorte de religion à forme de coquille vide que chacun remplit suivant ses convenances. La forme nomade de l'espace, qu'elle véhicule et dans lequel elle s'inscrit (et qui sera dissertée plus loin), est une perception de l'espace-temps, et non une cartographie idéale façonnant la conception que l'on se fait du monde (que constitue la cosmogonie), dans ses formes matérielles et dans les dynamiques/entités immatérielles qui l'animent. Les croyances quant à la formulation du monde sont hautement diversifiées à l'image de la population tekno dans laquelle elles résident.

Il est notoire, donc, que la danse en fête tekno ne célèbre pas de révélation mystique ou quoi que ce soit du même ordre. Si des représentations métaphysiques se retrouvent, elles sont éparpillées et multiples, et ne forment en aucun cas un socle commun. De ce que j'ai pu être amené à constater, la population tekno-nomade semble majoritairement agnostique¹ ou athée², voire parfois carrément anti-religieuse. Des inclinations pour des cosmogonies à tendances positivistes/naturalistes, donc. Cependant, il y a également présence, bien que très minoritaire, d'adeptes de certaines religions³, ayant en général une pratique très peu rigoriste⁴. Ceux-ci ne sont généralement pas déconsidérés, notamment s'ils ne font pas preuve de prosélytisme.

En plus de cela, une part non-négligeable des néo-nomades semble concevoir l'existence de réalités métaphysiques usuellement cataloguées comme des croyances dans la perspective positiviste prédominante au sein des milieux scientifiques (occidentaux notamment) : certains prêtent des pouvoirs magiques aux plantes (notamment psychoactives, liées à des pratiques chamaniques), minéraux (pouvoirs des pierres⁵) ou objets (porte-bonheurs et porte-malheurs), une conscience à des entités telles la « Terre mère », des pouvoirs spirituels particuliers à certains humains ou non-humains, une efficience à des médecines « non-conventionnelles »⁶ ou dites « traditionnelles »⁷. Plus largement, c'est en ces cas un sentiment de compréhension d'autres niveaux de réalité, parfois s'originant dans des expériences mystiques psychotropiques, ou bien acquis lors de voyages plus « physiques ». Une tradition répandue – commune avec les « gens de la rue » – est celle de faire couler à terre l'équivalent de la première gorgée des canettes de bière, « pour les morts ». Le rituel

-
- 1 C'est à dire affichant une absence de certitude quand à l'existence et/ou la formulation d'un éventuel monde métaphysique.
 - 2 Niant l'existence de divinités.
 - 3 J'ai pu rencontrer sur le terrain des personnes se revendiquant de différentes branches du christianisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme et du taoïsme.
 - 4 J'ai pu être amené à, pour exemple, rencontrer des *travellers* se disant Témoins de Jéhovah, et consommant cependant de nombreux psychotropes, festoyant en contextes exclusivement profanes, faisant montre d'une forte liberté sexuelle et n'affichant aucun prosélytisme. Il en va de même pour d'autres adhérents, à d'autres religions. Si l'on en croit la documentation ethnographique, tout porte à croire que les populations nomades sont souvent peu rigoristes dans leurs pratiques religieuses, ceci valant même pour des non-convertis « de force » tels les bédouins Ouled Sidi Cheikh (se considérant musulmans dans une hérédité remontant à l'Hégire).
 - 5 Lithothérapie, attribution d'un ensemble de potentiels curatifs à certaines matières minérales et leur mode de taille.
 - 6 Non-reconnues comme avérées scientifiquement.
 - 7 Sorcellerie, druidisme, chamanisme, magnétisme, acupuncture, hypnose, médecine ayurvédique ou énergétique etc.

permet de se débarrasser de la mousse jaillissant à l'ouverture d'une canette métallique, et de se référer symboliquement aux proches décédés, avec ou sans connotation métaphysique selon les personnes. Des références à la notion de *karma* sont aussi fréquentes, mais le sens prêté est parfois profane ou ne revêt qu'une dimension métaphysique abstraite et intangible, et en tout cas n'est quasiment jamais inscrit dans la réelle pratique d'une religion sud-asiatique. Il s'agit d'un passif immatériel échelonné dans un rapport moral au monde, qui est susceptible d'être sanctionné positivement ou négativement par ce-dernier au moyen d'incidents (une action négative risque d'entraîner un « mauvais *karma* », cause de la situation fâcheuse rencontrée *a posteriori*, et inversement pour les « bonnes actions »). Parfois aussi, certaines conceptions *new age* opérant la fusion de diverses pensées religieuses d'origines variées sont exprimées. Elles s'originent probablement au moins en partie dans les racines *new age travellers* britanniques. Concernant toutes ces cosmogonies¹ souvent exemptes de divinité, une caractérisation commune précise n'est pas possible : il s'agit plutôt de la composition d'une multitude de syncrétismes individuels, des « "religions libres", autant de petits cultes auto-crées, mi-sérieux/mi-délirants » (H. Bey, 1997, p. 54). Ces sentiments de l'immatériel semblent de surcroît assez confidentiels : chacun garde ses conceptions métaphysiques pour lui, ne trouvant vraisemblablement pas le besoin de tenter de les transmettre. Éventuellement ils seront un objet de discussions, mais rarement ils seront accompagnés de propensions prosélytes. Ces types de cosmogonies hautement composites étant relativement peu observables et/ou retranscriptibles (qu'ils soient absents, non-exprimés ou trop diversement protéiformes), et leur effet sur la vie collective ne me paraissant pas significatif, je ne m'étendrai pas outre mesure sur le thème, non sans cependant l'avoir mentionné.

Ainsi, dans la population néo-nomade, si beaucoup réfutent ou sont sceptiques quant à l'idée d'une réalité transcendante, d'autres aussi intègrent dans leur cosmogonie personnelle un certain nombre de caractères métaphysiques, voire, rarement, prêtent au réel dans son ensemble un sens hautement mystique. En somme, les conceptions s'échelonnent entre deux « points de force », d'une vision éminemment matérialiste à une conception pleinement magique du « monde réel », avec une prédominance pour la première, bien qu'il soit fréquent qu'un ensemble de petites représentations non-rationnelles y soit conjoint.

Une conception politique abstraite, qui n'est pas une description des formes sociétales telles qu'elles sont apparentes, mais la conception d'une structure informelle à propos de laquelle l'on émet des hypothèses basées sur des sources plus ou moins

1 Entendu comme manière de concevoir la forme matérielle et immatérielle que prend le monde. Je le préfère ici à « cosmologie » car l'accent est ici porté sur la représentation que l'on se fait de la formulation du monde vécu plutôt que sur une volonté d'explication des grandes lois de l'univers (bien que la différence entre les deux soit imprécise).

rigoureuses, est parfois intégrée. Je la rattache au fait religieux car elle induit une cosmogonie basée sur des faits invisibles, ou du moins tendanciellement intangibles : l'émission d'un complexe de postulats concernant des intrications et mécanismes souterrains des différents pouvoirs, dont il est relativement impossible de ratifier avec certitude la véracité. Ce type de conception est parfois dépréciativement désigné sous les termes de « complotisme » ou « conspirationnisme », concepts que j'estime dénués de pertinence car n'offrant aucune rigueur analytique. En effet, ces qualifications opèrent une jonction entre des éléments ayant en commun l'invocation de formes informelles du pouvoir, mais ni la teneur, ni les limites ne sont clairement définies, de sorte qu'il en va de l'interprétation de chacun, et que dans les faits ils apparaissent plutôt comme des instruments langagiers disqualifiants, que comme des outils analytiques. Par exemple, le simple titre de l'ouvrage de P.-A. Taguieff (2006) en résume à lui seul la teneur : par l'unicité insinuée dans l'expression « L'imaginaire du complot mondial », l'auteur désigne sous un même terme générique un ensemble d'univers symboliques radicalement dissociés, dans le fond comme dans la forme. La prétention analytique est contrecarrée par une abondance de postulats non-démontrés et une flagrante absence de rigueur scientifique : la place du chercheur n'est pas de se prononcer quant à la véracité des croyances qu'il s'attache à exposer, mais bien de les définir, sans les présenter *de facto*, depuis un statut auto-centré condescendant, comme une naïveté primaire. Le traitement d'un fait de l'ordre du religieux comme d'une superstition relève ici de la prétention à détenir une vérité sans fournir de preuve, ce qui n'est pas le rôle du chercheur. De plus, l'auteur tend à systématiquement rapporter voire à résumer arbitrairement ces univers symboliques à une certaine judéophobie¹. Étant donné que certains faits politiques de l'ordre de la conspiration sont attestés historiquement², le choix d'affilier certaines éléments et non d'autres à ce terme relève du seul arbitraire : l'élection de ce qui relève du politique « réel » ou de « l'imaginaire complotiste » est le seul fait de la personne usant du terme. Ainsi, l'appellation ne dépend pas de l'objet, mais de l'opinion de l'observateur. Les caractérisations de « complotisme / conspirationnisme » englobent de plus des traits idéologiques tout à fait dissociés en nature : dénonciations structurales d'ordre politique³, conceptions magiques du monde de l'ordre du fait religieux, et idéologies raciales, marquant ainsi du même qualitatif, par exemple, des théories sur le néolibéralisme, des hypothèses concernant le

1 Alors que ce trait semble peu présent *a minima* dans les imaginaires de ce type, au sein des différents milieux dits « d'extrême gauche », que j'ai pu être amené à côtoyer dix années durant et qui ont plutôt tendance à porter sur les structures économiques et/ou les États et leurs services secrets.

2 Et donc que la potentialité contemporaine de faits politiques du même ordre n'est pas nulle, une détermination certaine n'étant opérable qu'*a posteriori*.

3 Mécanismes politiques, opérations géostratégiques, action de services secrets, ingérence économique et militaire etc.

néocolonialisme, des cosmogonies métaphysiques dualistes¹, des postulats d'influences extra-terrestres dans les affaires humaines, des théories sociales fortement liées à l'extrême droite² etc.

Sur mon terrain, est parfois avancée une forme de conceptualisation de la structure politique mondiale comme très pyramidale, ayant à sa tête une ploutocratie politico-économique³. En ce cas, elle peut consister en une élite floue toute-puissante usant de l'humain comme d'un bétail. Cette vision va d'une conception politique inspirée des différents courants socialistes révolutionnaires (notamment anarchismes et communismes) à une conception plus métaphysique, opérant parfois un mélange, l'attribution d'un sens métaphysique aux théories socialistes⁴. Ainsi, certains faits politiques et sociaux – par exemple un certain nombre de guerres – sont conçus comme l'action d'une élite défendant informellement ses intérêts propres. Contrairement au postulat de P-A Taguieff, l'adjonction d'une hostilité à l'égard des Juifs⁵ (rattachant alors ces derniers aux sphères de pouvoir politico-économiques réprouvées), demeure largement minoritaire. De plus, lorsqu'une opinion de cet ordre est exprimée, elle fait fréquemment l'objet d'un rappel à l'ordre, et ce statut de stigmaté fait qu'elle est dissimulée, exprimée rarement et avec circonspection.

ORGANISATION SOCIO-POLITIQUE

RELATIONS GENRÉES

Si, au sein du monde des *free parties*, une certaine égalité sexuée était dès l'origine revendiquée, les rapports de domination, notamment symboliques, ont toujours été loin d'être absents. Pour exemple, au sein de *soundsystems*, il est rare de trouver des artistes femmes qui ne soient pas « la copine de... », et je n'ai jamais eu vent d'un *sound* majoritairement ou exclusivement féminin. Les conduites des femmes – notamment en rapport avec la sexualité – semblent aussi plus sujettes à jugement de valeur que leurs

1 Opposant souvent le « Bien » au « Mal », en général liées aux religions abrahamiques ou à divers syncrétismes religieux ou philosophiques.

2 Le terme d'« extrême droite » est peu précis, il est cependant usuellement attribué à des conceptions politiques revendiquant une importante verticalité sociétale, des structures sociales fortement hiérarchiques et pérennes (et parfois éternelles) : fascisme, néo-fascisme, racialisme, royalisme, autoritarismes divers, intégrismes religieux...

3 Dirigeants et propriétaires de grandes banques et de consortiums économiques multinationaux, élites politiques et culturelles ; ainsi que leurs familles.

4 Souvent en ce cas quand la personne est adepte d'une religion, et y intrique ses convictions politiques.

5 Souvent nommée « antisémitisme », bien que les sémites ne soient pas exclusivement juifs, et inversement.

équivalentes masculines : certains comportements féminins font l'objet d'un relatif contrôle social dont la transgression peut entraîner un stigmat. Des relations libertines, certaines tenues vestimentaires ou des attitudes séductrices ne sont pas prohibées mais sont parfois sanctionnées d'une forte désapprobation. Si cette réalité est progressivement remise en question, notamment au sein de la population néo-nomade et dans une moindre mesure au sein de l'univers des *free parties*¹, on peut considérer que des traits de la domination masculine issus du macro-contexte sociétal sont encore fortement présents. Devant une relative absence de hiérarchie symbolique concernant les nationalités, les couleurs de peau ou les religions, les relations inter-sexes demeurent le principal lieu de rapports de domination. Il arrive que soient commis des viols² lors de fêtes de forte ampleur, mais cela demeure rare et unanimement fortement dénoncé. Lorsque l'auteur est démasqué, il est susceptible d'être molesté, voire tué.

Dans l'univers tekno-nomade, les identités genrées restent marquées par des perspectives culturelles androcentrées, sanctionnant – symboliquement plutôt que matériellement – les apparences et conduites. L'habitus sexué, bien que vraisemblablement moins différencié que dans une bonne partie du contexte sociétal, reste un effet automatique et silencieux de l'ordre androcentrique (P. Bourdieu, 1998). La division du travail, sans être coercitive, conserve, de manière certes de plus en plus atténuée, les traits de la culture mère : elle se matérialise dans une prééminence tendancielle des femmes aux tâches ménagères et cuisinières, tandis qu'aux hommes semblent attribués préférentiellement – ou plutôt souvent auto-attribués – les tâches techniques, le travail musical et les rôles de protection. Parfois, une acceptation de cette forme de division est compensée par une expression telle un « merci maman » ironique ou laconique, sanction verbale de la non-action dans le travail domestique : la femme affirme par là³ qu'elle « fait » parce que l'homme « ne fait pas » ce qui est nécessaire, ce qui place ce dernier au statut d'enfant, d'assisté. Cette « infantilisation » ironique pointe alors un défaut de sérieux ou d'efficacité, ce qui induit parfois une certaine gêne, un sentiment de culpabilité matérialisé par une parole d'excuse : il est ressenti que le fait que certaines tâches essentielles soient toujours effectuées par la même personne n'est pas moralement légitime. Souvent donc, un mécanisme compensatoire est mis en œuvre – qu'il soit à l'initiative de l'homme ou de la femme – sanctionnant moralement (ou justifiant) l'inaction.

1 Celles-ci étant, en parallèle, de plus en plus fréquentées par un public non-acculturé, issu d'un contexte où la domination masculine s'exerce avec plus de prégnance.

2 À ma connaissance, uniquement d'hommes sur des femmes.

3 Quand l'expression est prononcée par elle. Quand elle est utilisée par l'homme, ce peut être une parole d'excuse par auto-infantilisation, un aveu de sa « culpabilité » dans la non-action.

Ces tâches sont également de manière courante simplement non-assignées à un sexe particulier, cela dépendant notamment des personnes et groupes concernés. Une des vraisemblables raisons principales est que beaucoup ont l'habitude de vivre seuls dans leur camion, et ainsi sont accoutumés – par l'habitude de l'individuation plutôt que la répartition – à opérer par eux-même toutes les tâches journalières, quel que soit leur sexe. Le quotidien usuel individuel ne présentant ainsi pas d'assignation à autrui du travail domestique, la répartition de ce travail lors de la cohabitation semble plutôt dépendre des degrés de disposition individuels à s'accommoder du désordre, de la saleté ou de la faim notamment.

Les femmes semblent plus sujettes aux modifications corporelles (côté du crâne rasé, coloration des cheveux, *dreadlocks*, *piercings* au visage, tatouages voyants etc.) quand, en parallèle, nombreux sont les hommes portant les cheveux courts et peu d'attributs inamovibles. Plus généralement, en termes d'esthétique, il semble que, chez les femmes, soit portée une attention supérieure à ce qui concourt à l'apparence et au fait de plaire (parures, maintien, cosmétiques etc.), ce qui demeure une optique orientée dans le sens des catégories d'appréciation andro-référées occidentales.¹ Cependant, ces attentions sont aussi, souvent, remises en question, avec un refus – parfois revendicatif – de l'usage/port de choses telles les vêtements destinés à valoriser le corps féminin, le maquillages et autres cosmétiques, ou bien l'épilation et les « cheveux longs ». Les genres sexués ne font pas l'objet d'une délimitation rigoureuse : pour exemple, les compositions vestimentaires et parures peuvent souvent être arborées indifféremment du sexe de la personne.

En des termes plus symboliques, une certaine conception de la vertu des femmes est répandue : elle entraîne une injonction tacite à sa non-transgression. Une des formes de contrôle la plus visible est l'affirmation langagière insidieuse de la domination² : des termes banalisés³ sanctionnent apparences, comportements et désirs déviant des formulations particulières de l'idée de « bonne conduite » genrée. Une topologie sexuelle du corps féminin place le sexe et – dans une moindre mesure – les fesses et les seins comme des objets socialement sacrés entourés de règles, surtout tacites, en termes de visibilité et de contact. Si, lors de baignades, il n'est pas rare que la poitrine soit découverte ou que soit porté un vêtement laissant voir les fesses, la nudité totale

1 Voir P. Bourdieu, 1998.

2 Sans s'appesantir ici sur l'origine étymologique – parfois lointaine – sexuelle et patriarcale de la majorité des insultes en usage (« fils de pute » est par exemple, au sens courant, une insulte de la personne elle-même, impliquant parfois la mère ; mais se référerait également originellement à l'illégitimité d'un enfant né hors mariage, à son éviction du patrilignage).

3 En plus des termes en usage dans d'autres milieux, on retrouve par exemple le terme « teknopouf », abréviation de « tekno-pouffiasse », déclinaison vernaculaire de la femme dont les apparences et/ou les attitudes sont considérées superficielles et aguicheuses. Certains utilisent ce terme également pour désigner des hommes, mais le sens symbolique demeure relié à des attitudes attribuées au féminin.

(sans cache-sexe) est bien moins fréquente, quand elle semble plus coutumière chez les hommes.

Malgré cela, à l'heure actuelle, les camions semblent de plus en plus conduits par des femmes : à mes débuts sur le terrain – et avant si j'en crois les différents documents que j'ai été amené à consulter¹ – les hommes semblaient majoritaires, tandis qu'aujourd'hui la proportion semble plus paritaire. De plus, un nombre croissant de femmes franchissent le cap de passer le permis « poids lourd » et d'acheter des camions massifs, de sorte qu'aujourd'hui il est fréquent qu'elles soient au commandes de gros véhicules, ce qui semblait plus inaccoutumé auparavant. Ainsi, avec une tendance à l'égalisation dans la possession de l'habitat et des richesses matérielles², une certaine égalité sexuée se façonne de jour en jour. Les rapports hommes/femmes en sont influencés : dans un couple, une certaine virilocalité était auparavant coutumière (dans le camion de l'homme), tandis qu'aujourd'hui, un ménage loge plutôt dans un camion commun, deux véhicules distincts, ou un engin possédé par l'un ou l'autre. L'homme n'est pas réputé légitime à diriger le ménage, à donner d'ordre. S'il peut éventuellement y avoir, individuellement, des formes de rapports de subordination plus ou moins prégnants dans certains couples (parfois même teintés de violence) ; il n'y a, en termes culturels, pas d'interdit formel spécifique aux femmes, pas d'infériorisation symbolique de statut et en aucun cas une stricte attribution sexuée des tâches, lieux et objets. L'exercice d'une soumission genrée au sein de l'unité domestique paraît, sinon toujours absent, du moins la plupart du temps restreint et non-coercitif, et sa remise en question est culturellement légitime. Les éventuels rapports de domination semblent plutôt devoir se considérer au cas par cas, et dépendent en général d'une prédominance charismatique de l'un ou l'autre au sein du couple plutôt que de l'appartenance à un genre sexué. Le charisme n'est pas l'apanage exclusif du masculin, et, s'il n'est pas possible de chiffrer la proportion de répartition de ce caractère, il semble cependant qu'il soit amplement présent chez les femmes vivant en camion. Les *travellers*, hommes comme femmes, sont usuellement fortement indépendants (matériellement et dans leur rapport au monde environnant), ce qui a pour conséquence de tremper les caractères et de ce fait de faire obstacle à certains processus de soumission. Par exemple, il arrive couramment qu'une colère de femme se matérialise sous des formes communément attribuées au masculin : invective, menace, violence physique... C'est ainsi une certaine résorption progressive de la prégnance de la composante « dominé » de l'habitus sexué féminin qui semble s'opérer.³

En termes de relations amoureuses, l'endogamie culturelle est préférée, et dans le cas contraire il est courant que l'élément exogène soit converti, s'intègre par acculturation

1 Voir par exemple C. Spault, 2008.

2 Et donc dans l'indépendance des composantes féminines des couples.

3 Voir P. Bourdieu, 1998, p. 47.

durant la cohabitation itinérante. Si ce n'est pas le cas, cela entraîne toutes les difficultés que l'on peut s'imaginer en termes culturels et de mode de vie.¹ La monogamie et la monoandrie semblent les formes les plus répandues, sans être exclusives : parfois, plus rarement, sont vécues des formes de polyamour et des relations dites « libre », c'est à dire non-exclusives en termes affectifs et/ou sexuels². De nombreuses déclinaisons de formes d'amitié érotique peuvent aussi être vécues, et sont usuellement normalisées. Quelles que soient les expressions sous lesquelles elles se présentent, les différentes relations peuvent être éphémères ou pérennes, la longévité relationnelle induisant fréquemment une cohabitation sur le long terme, et de ce fait des rapports relationnels plus denses. Ceci étant, l'usage du mariage, civil ou religieux, apparaît comme très peu répandu.

L'homosexualité – et plus spécialement l'homosexualité masculine – semble, au sein de la « population tekno », sujette à stigmates de la part de certains sédentaires allant en *free parties*, mais beaucoup plus rarement de la part de néo-nomades. La bisexualité et l'homosexualité, érotiques comme relationnelles, sont chez ces derniers très largement normalisées : elles ne sont souvent l'objet ni d'étonnement, ni de stigmatisme.³ C'est donc, quand je parle ici de relations de cohabitation affective, aussi de relations de cet ordre qu'il peut s'agir. L'homosexualité semble bien acceptée quand elle est affirmée, mais en parallèle des hommes supposés hétérosexuels peuvent être ciblés de plaisanteries remettant en cause leur virilité ou leur insinuant une homosexualité. Cet usage semble être opéré comme une attaque de la masculinité individuelle plutôt que dans une intention de stigmatisation des personnes homosexuelles, même si il n'en est pas moins l'expression de traits patriarcaux latents.

D'un point de vue érotique, il ne semble pas y avoir formulation d'interdit⁴, exception faite des rapports non-consentis et/ou impliquant enfants ou animaux. Le viol et la pédophilie notamment peuvent faire l'objet d'une répression violente allant jusqu'à la torture⁵ voire le meurtre. Les pratiques sexuelles sont en général considérées libres,

1 Dissociation dans les pratiques festives ou longues séparations dues au non-nomadisme d'une partie, par exemple.

2 C'est-à-dire que les personnes peuvent avoir simultanément plusieurs relations amoureuses dissociées. Ces formes relationnelles peu codifiées de ne sont pas sans rappeler les permissivités érotiques d'autres nomades tels les Guayaki sud-américains (P. Clastres, 1972) ou les Aborigènes (A. Testart, 2005, p.15).

3 Si de nombreuses injures en usage se réfèrent sémantiquement à l'homosexualité, il est peu fréquent qu'elles soient proférées en raison des orientations sexuelles. Une éventuelle homophobie sera – même si pas toujours – fréquemment sanctionnée moralement : elle est usuellement jugée très négativement.

4 Il arrive que des relations sexuelles mixtes à plus de deux personnes s'accompagnent d'une dépréciation de la ou des femmes y participant, les sanctionnant d'une symbolique lubrique.

5 On m'a rapporté, entre autres, sanglage à un arbre suivi de tabassage, torture avec lame, administration forcée de doses faramineuses de psychotropes (en vue d'induire une folie), ligotage puis arrimage à un

légitimes à être régies par l'articulation des désirs des protagonistes, et l'expérimentation sexuelle semble appréciée. Cette liberté sexuelle est parfois arborée comme objet de fierté. L'expression verbale de pratiques sexuelles, ou de détails concernant les menstruations, est souvent relativement décomplexée, ces faits n'étant que peu fétichisés. Mais ils sont parfois aussi considérés comme privés, et donc alors leur expression n'est pas jugée judicieuse en public : elle peut ainsi parfois être l'objet d'une sanction morale, mais n'est en général pas le lieu d'un interdit.

UNE ÉCONOMIE DE RÉSISTANCE

Les techniques de collecte permettent une grande latitude dans le travail productif usuel : il est peu fourni et exercé au gré des opportunités, besoins et envies. Ce rapport peu contraignant aux activités de collecte rejoint ce que constate M. Sahlins concernant les formes d'économie dite « de subsistance » (2017, p. 64) :

« On est actuellement en mesure de prouver que les peuples de chasseurs-collecteurs travaillent moins que nous ; et que loin d'être un labeur continu, la quête de nourriture est, pour eux, une activité intermittente, qu'ils jouissent de loisirs surabondants [...] »

Souvent, les moyens financiers relativement réduits et la collecte dans les poubelles conduisent le sédentaire à ranger les tekno-nomades dans la catégorie des personnes vivant une grande pauvreté, à leur présumer un dénuement conjecturé pénible et subi. L'on présuppose une profonde misère, que viennent renforcer les apparences caractéristiques faites d'objets usés, et l'on estime le véhicule comme étant un simple moyen de ne pas être « à la rue ». L'itinérant est ainsi considéré comme représentatif d'un haut degré de précarité, d'après le point de vue auto-référent de la population sédentaire rurale et péri-urbaine qu'il est souvent amené à côtoyer.

« Mais il est rare que les fondements de ce mode de vie soient attribués à autre chose qu'une simple loi de la nature et de l'économie qui veut que l'homme nomade se déplace en fonction des nécessités de ses pratiques pastorales et donc des pâturages. On admet tacitement que la mobilité des hommes ne fait que suivre celle des animaux à la recherche de nourriture. » (Y. Pedrazzini, 2013)

Si, administrativement, les nomades sont considérés comme SDFs, l'idée de dénuement qui entoure ce terme ne correspond pas à la réalité du milieu tekno-nomade. Toute culture (et son mode de vie) porte en elle-même ses propres acceptions des notions de « nécessaire » et de « superflu ». L'idée de pauvreté est le fait de ne pas avoir ce qui est conçu comme nécessaire, et celle de richesse se rattache au fait d'avoir du

camion (la personne traînant au sol lorsque le camion roule) etc.

superflu en grande quantité. Les recouvrements symboliques de ces concepts étant différents entre sédentaires modernes et *travellers*, ces derniers peuvent être perçus comme pauvres (depuis le référentiel sédentaire) sans pour autant l'être dans les faits.

« *Want not, lack not* : on ne saurait parler d'un manque que rien ne fonde subjectivement. [...] Certains ethnographes prétendent au contraire [du présupposé d'intense travail à la subsistance] que la quête de nourriture est si fructueuse que la plupart du temps les gens semblent ne pas trop savoir comment s'occuper. Mais le succès de cette recherche dépend de la mobilité du groupe, mobilité plus ou moins grande selon les cas, mais toujours suffisamment contraignante pour décourager toute velléité de possession. Et c'est littéralement que l'on peut dire du chasseur [nomade] que sa richesse lui est un fardeau. Dans les circonstances qui sont les siennes, les biens matériels peuvent se révéler "une charge accablante", comme le note Gusinde, et d'autant plus accablante qu'on la trimbale plus longtemps et plus loin. Certains chasseurs-collecteurs ont des embarcations et quelques-uns des traîneaux à chiens, mais la plupart doivent porter à dos d'homme toutes leurs aises, aussi ne possèdent-ils que ce qu'ils peuvent eux-mêmes aisément porter. » (M. Sahlins, 2017, p. 59-60)

Comme l'exprime ici M. Sahlins, le fait de posséder peu n'est pas synonyme de pauvreté : la pauvreté est une idée relative à ce qui est entendu comme la non-satisfaction de conditions de vie convenables. L'espace de stockage étant restreint, l'aspect fonctionnel du matériel est privilégié : l'on s'encombre du nécessaire, et le superflu se révèle être un handicap. Ainsi, subsistance est synonyme d'efficacité plutôt que de dénuement : les denrées sont collectées quand le besoin s'en fait sentir, et leur conservation est parfois impossible, quand dans tous les cas l'accumulation excessive serait un souci plutôt qu'un choix judicieux. À l'image de ce que remarque M. Sahlins (2017, page oubliée), « l'échange et la production d'échange tendent à satisfaire les besoins immédiats de subsistance, non à procurer un profit. »

L'idéologie de « pauvreté », de désintérêt pour les signifiants de richesse matérielle, semble être un trait tendanciel chez les populations nomades :

« Selon Owen Lattimore (cité par M. Sahlins [*sic*] 1976 : 50) "le nomade pur est le nomade pauvre". Cette remarque peut s'appliquer aux Moken. La pauvreté est chez eux un référent identitaire qui conditionne leur rapport à l'argent. Celui-ci n'a pas de valeur en soi et ne peut servir que d'étalon dans une transaction avec le taukË (intermédiaire chinois) et surtout valable pour ce dernier. Un guni de coquillages Turbo verts vaut tant de bahts. Mais en pratique, les Moken ne prenaient pas l'argent mais plutôt ce dont ils avaient besoin, s'endettant ainsi sous les yeux ravis du taukË » (P. Le Roux, B. Sellato, J. Ivanoff, 2004, p. 306)

La monnaie entre essentiellement en jeu dans un rapport à l'exogène, comme interface : même quand elle circule entre néo-nomades, c'est en vue d'être utilisée pour acheter la plupart du temps des productions exogènes. Ce qui est produit et collecté est préférentiellement échangé (voire objet de don et éventuellement de contre-don), et l'on affirme volontiers que l'on se passerait bien d'argent, si le contexte le permettait.

Un des marqueurs fondamentaux de la société moderne est que la satisfaction des besoins matériels s'effectue au travers de la ressource polyvalente que représente la monnaie. Cette monnaie n'est obtainable que par le biais de ceux qui en ont (personnes, États, entreprises etc.) ou qui sont susceptibles d'en créer (banques notamment). La manière standardisée d'accès à l'argent est l'affiliation au salariat : si elle n'est pas exclusive (mendicité, rente, commerce, allocations etc.), elle reste de loin la plus universelle, et la plus moralement légitimée. Le fait même de ne pas être salarié représente bien souvent un stigmat (chômeur, voire « profiteur », qu'il soit des plus basses ou des plus hautes classes). Or, beaucoup sont devenus nomades aussi pour fuir la nécessité routinière salariale, cette activité qui présente bien souvent comme corollaire une sédentarité dans un espace spatial et/ou social.

Le salariat est, pour faire simple, une forme de subordination rémunérée et renouvelée : est troquée en échange de monnaie l'acceptation d'un rapport hiérarchique, qui est reconduite chaque jour d'embauche. Le résultat engendré par la démarche de production – pour laquelle est en général mis en œuvre le salariat – est réparti au vouloir du salariant, de sorte que son subordonné n'est rétribué que selon sa volonté (et en général dans le cadre des lois), mais pas, ou peu, en rapport à l'efficacité du travail. C'est une sorte d'effacement de la finalité de l'ouvrage : l'on œuvre pour une somme fixe d'argent, et non pour un résultat.

L'économie nomade se constitue comme une résistance informelle à ces formes économiques. Les démarches de collecte/production sont opérées en vue d'un résultat concret, et non de l'obtention de denrée indifférenciée qu'est l'argent, dans l'immatérialité d'un compte en banque. Cette modalité d'action permet de se passer de l'intermédiaire monétaire pour l'essentiel des opérations vivrières.

En ce qui concerne l'idée de « travail », celui-ci est effectué à des fins essentiellement utilitaires. Ainsi, le travail économique superflu, tout comme le matériel superflu, est déprécié. C'est le désintéressement des humbles pour le labeur inutile que l'on constate, dans la propension à la non-accumulation. P. Clastres décrit en Amérique du Sud des formes semblables de rapport au travail :

« Le travail quotidien n'est que rarement soutenu, coupé qu'il est de fréquents arrêts de repos. Les temps consacrés aux activités économiques [...], ces prétendus misérables ne s'y emploient au maximum que cinq heures par jour en moyenne, plus souvent entre trois et quatre heures. Parce qu'ils s'assignent des objectifs économiques limités,

définis qualitativement, comme mode de vie, plutôt que quantitativement, comme richesse abstraite, [...] le travail, de ce fait, est peu intensif, intermittent, et tout lui est prétexte à s'interrompre : n'importe quelle activité ou empêchements culturels, depuis le rituel le plus pesant jusqu'à l'averse la plus légère. » (Pierre Clastres, 1974, page oubliée)

Lorsqu'est mise en œuvre une activité salariée, elle n'est pas absolument nécessaire : les besoins de base (eau, nourriture, abri) ne sont pas soumis à l'échange monétaire. Ce sont des besoins secondaires, notamment liés à la mobilité, qui conduisent la nécessité financière. Donc, même si importants, ils ne sont pas corrélés à la survie même. De ce fait, par rapport au sédentaire qui retire l'entièreté des moyens de la reproduction matérielle de ses conditions d'existence au travers de l'apport monétaire continu, la dépendance au salariat est bien plus ténue. Sa fonction n'est pas un usage routinier entretenant de la vie quotidienne, mais bien une action précise¹ en vue d'un résultat défini. Elle n'est pas valorisée en tant que trait constitutif de l'identité propre (le métier), mais comme un moyen pratique. La rémunération est, non une nécessité absolue (hors carburant), mais plutôt un outil, un appoint : son rôle n'est pas l'obtention d'une somme abstraite dont une bonne part s'envole dans les « frais fixes », les frais de la fixité, les frais sédentaires.

La non-dépendance à un revenu régulier a une implication directe sur les rapports de subordination salariale. Quand le sédentaire doit nécessairement répondre aux attentes son employeur, au risque de perdre son moyen de subsistance, le nomade peut, s'il n'y trouve pas son compte, rompre le contrat, ce qui modifie le rapport de force : loin d'être dépendant, l'on accepte la relation que parce que l'on y trouve son compte. Le salariat saisonnier connaissant une certaine rareté de main d'œuvre (dans un monde fortement urbanisé) et des temporalités agricoles/touristiques précises (ne pouvant souvent pas être rallongées), le fait de quitter son poste est souvent un handicap pour l'employeur : la désertion est envisageable par le salarié, quand elle est préjudiciable à l'employeur. Cela se révèle être une potentialité (conscientisée ou non) d'action faisant sanction. De plus, l'on ne se destine pas à éterniser la relation salariale, excepté quand il s'agit d'un « bon patron » : l'on choisit ses employeurs. Il importe alors assez peu de se faire « bien voir »², et l'on se permet d'exprimer son mécontentement avec des réserves moindres. Le rapport de force est bien moins déséquilibré que dans un monde où le chômage de masse offre des « ressources humaines » abondantes et précaires, remplaçables et

1 Préférée avec un résultat quantifiable : les tâches agricoles notamment permettent d'estimer le travail effectué.

2 Exception dans la solidarité culturelle : l'on tempère sa conduite pour éviter le stigmate de groupe, qui nuirait à l'embauche future d'autres tekno-nomades.

dociles. Se révèlent donc des teneurs de subordinations salariales spécifiques, fortement modérées par des stratégies semi-conscientes¹ de contre-pouvoirs.

La collecte, le salariat, les allocations, le troc, les commerces parallèles, toute l'économie est constituée autour de l'idée d'échappement à la fixité socio-spatiale : la production s'effectue dans l'itinérance, avec des partenaires humains variés, et des rapports de subordination ponctuels autant que tempérés. C'est une économie itinérante, dont la teneur contrecarre le standard sédentaire, dans une démarche d'évitement. Une économie qui s'indépendantise donc, se construisant dans le mouvement par opposition à la fixité. Une économie valorisée en tant que telle, se développant transversalement à un monde dont l'interdépendance est un élément cardinal, dans une démarche idéologique prônant l'autonomie de subsistance : une réelle économie nomade.

DO IT YOURSELF

« L'éthique motrice, derrière les efforts les plus sincères du punk et de l'anarchisme est le DIY : fais-le toi même. Nous n'avons pas besoin de compter sur de riches hommes d'affaires, qui organiseront nos vies et nos passe temps dans leur intérêt. Nous pouvons le faire nous-mêmes, et dans un but non lucratif. Nous, les anarcho-punk [*sic*], sommes tout à fait capables d'organiser des concerts, d'organiser et d'assister à des manifs, de sortir des disques, de publier des fanzines, des brochures et des livres, de mettre en place des distributions par correspondance pour nos produits, de tenir des magasins de livres et de disques, de diffuser de la littérature, d'encourager les boycotts et de participer à des activités politiques. Nous faisons tout ça et nous le faisons bien ! » (Citation traduite en français, dans une brochure intitulée « *Do It Yourself* – Techniques et philosophie », d'un texte issu du fanzine anarcho-punk américain « *Profane Existence* »)

Le concept de « *Do It Yourself* »², souvent abrégé sous le sigle « DIY », est issu de la mouvance *punk*. Il consiste en la revendication d'un rapport aux choses dénué d'intermédiaire. C'est en quelque sorte : « Tu veux un objet, une musique, quoi que ce soit ? Fais le par toi-même ! ».³ C'est une recherche de l'autonomie par rapport à un système consumériste réprouvé, une ratification au quotidien de sa volonté d'indépendance, un sécessionnisme par les actes. Le DIY s'origine – sous cette appellation – dans le mouvement *punk*, et de ce fait dans l'idéologie *squat* qui lui est, *a*

1 Ressenties mais pas formalisées conceptuellement.

2 De l'anglais, « fais le toi-même ».

3 Ce qui n'exclut pas le fait de faire collectivement.

minima aux sources de sa formulation moderne, intrinsèquement corrélée. Le monde tekno-nomade partage une bonne part des codes esthétiques et sociaux de ce dernier (que l'on retrouve dans les nombreux points de confluence entre les deux phénomènes), dont notamment le DIY.

Cette idéologie, même si elle n'est pas nécessairement ainsi nommée sur le terrain, est constamment présente dans l'univers tekno-nomade. Comme le *punk* qui revendiquait (au moins dans sa genèse), entre autres, une accessibilité à tous dans la composition musicale et plus largement les processus artistiques, par l'usage de techniques à la portée de chacun (notamment la musique peu complexe permettant d'être aisément abordable, sans nécessiter d'enseignement musical poussé), la *free party* se veut porteuse d'une culture ouverte à tous dans l'accessibilité comme dans la création. Le mouvement même s'est originé dans une volonté de constituer « par soi-même » les formes festives désirées, sans être dépendant des règles et du commerce de la fête. Les *free parties* aujourd'hui sont encore et toujours des formulations ponctuelles totales de DIY : à partir d'un espace nu, on génère de manière autonome toutes les dimensions du contexte désiré.

Plus encore que dans les seules *free parties*, qui sont une haute expression du DIY, c'est au quotidien que l'on met en œuvre le principe, qui se révèle être un véritable procédé technologique protéiforme. Tout objet sera si possible conçu manuellement plutôt qu'acheté, et réparé plutôt que jeté puis remplacé. Tout déchet est susceptible d'être recyclé en vue d'être transformé en un accessoire fonctionnel ou un objet artistique. Le savoir technique est prisé : il convient d'être apte à faire par soi-même, et donc de connaître le fonctionnement de ce que l'on veut produire, la manière d'opérer la constitution, et le maniement des outils permettant de mettre en œuvre le processus technique. Une grande place est laissée à l'imagination, à l'expérimentation, au « faire autrement » : on tente l'originalité, on recherche l'insolite dans la création. Ainsi, il s'agit d'un cocktail de désirs d'émancipation socio-politique, de savoirs théoriques autant qu'empiriques, de volontés de création et d'originalité, ainsi que de perceptions esthétiques valorisant certains types d'apparences spécifiques (mêlant travail manuel, compositions hétéroclites et aspect volontairement imparfait).

Plus largement, dans le quotidien nomade, c'est pour toutes les composantes de la vie qu'est nécessaire un rapport direct aux choses : la collecte de ressources, l'aménagement du camion, les différentes constructions ou réparations, la mise en œuvre des tâches quotidiennes, la création artistique... On ne fait pas « ses courses » en se procurant machinalement des produits conditionnés par d'autres, mais on collecte de manière parfois risquée, sans cesse en contextes différents, et avec toujours des résultats incertains, puis on rend les ressources collectées utilisables. Ces démarches impliquent – pour l'obtention des ressources – une nécessité de savoir-faire, une densité d'actions ainsi qu'une intensité opératoire incomparables à l'investissement personnel mis dans un

banal achat en magasin. De même, l'accès à l'eau n'est pas délégué à un service (privé ou public) mais nécessite une collecte ; le chauffage (et parfois aussi l'éclairage) ne s'actionne pas au moyen d'un simple bouton mais requiert d'être mis en œuvre ; l'accès à l'électricité est construit et entretenu par soi-même au lieu d'être disponible, par le biais de prises, aux quatre coins de la maison. Également, lorsqu'un objet est détérioré ou cassé, il est réparé si possible, soit que l'on ait pas les moyens ou l'envie de le racheter, soit que l'on refuse de le jeter (par attachement affectif ou refus du gaspillage).¹ De même, les réparations sur le véhicule doivent souvent être faites par soi-même, par nécessité matérielle² ou financière. Dans tous les cas, l'on se débrouille pour avoir prise sur le matériel, et pour s'assurer son indépendance par ce biais. Jusqu'à la mise en œuvre de l'itinérance est auto-produite : on ne dépend pas d'un chauffeur conduisant le bus, le train, le taxi ou l'avion qui transporte, bien loin du « nomade entrepreneur » néolibéral qui lui, à l'inverse, délègue l'opération de toutes les actions de sa vie quotidienne.

« Dans la relation primitive entre l'homme et l'outil, la balance oscille en faveur de l'homme ; avec l'avènement de l' "âge de la machine", elle penche définitivement en faveur de l'outil. » (M. Sahlins, 2017, p . 151)

Plus que nécessaire, le DIY est intensément valorisé : on préfère mettre en œuvre ses mains et son imagination, pour concevoir les choses à sa façon, selon ses désirs et besoins, plutôt que « consommer » du « tout fait ». Si la société consumériste valorise les objets onéreux, c'est ici la création personnelle qui est objet de fierté ; l'autosuffisance technique qui se manifeste comme un emblème. Une plus-value symbolique est mise en œuvre, attribuant à l'objet constitué de manière autonome ou efficacement modifié une valeur spécifique à ce trait. Le « fait maison » est un élément esthétique à part entière, entrant en jeu dans l'appréciation globale de ce qui est observé, la caractérisation de l'aspect visuellement plaisant. Cela est particulièrement notoire dans les différents ornements : ils semblent être quasi-exclusivement faits ou faisables à la main. Les petits défauts en sont partie intégrante, et une absence d'imperfection signifie la haute qualité du travail manuel. Mais la perfection géométrique des bijoux vraisemblablement usinés est tendanciellement jugée inesthétique, ou du moins l'on ne manifestera aucun désir de les porter. Les parures sont en général auto-produites, et d'une allure générale comparable aux productions esthétiques d'autres sociétés dénuées

1 Quand la réparation n'est pas opérable, il arrive également que l'on adapte l'usage à l'aspect défectueux, de sorte que l'objet abîmé sera tout de même utilisé, moyennant parfois une modification des manières d'usage. Ainsi, il n'est pas rare que l'on s'accommode de l'avarie plutôt que d'effectuer un changement ou une réparation immédiate, et donc que l'on utilise du matériel cassé ou rafistolé (mais encore fonctionnel).

2 Impossibilité de contacter un service de dépannage, présence dans un pays où personne ne s'exprime dans un langage connu...

de division du travail¹ : elles sont des compositions d'éléments simples, non-onéreux et aisément collectables. Exception faite des bijoux de *piercing* (souvent usinés), c'est ainsi l'apparence « faisable-main » qui est éminemment privilégiée, que l'on peut penser liée à l'impression d'avoir prise sur son réel.

Pour exemple aussi, un camion « tout neuf » sera souvent symboliquement et esthétiquement défavorisé en regard d'un véhicule patiné par le temps et les réparations : le premier sera souvent perçu comme « sans vie », « sans âme », quand le second sera considéré comme « ayant du vécu, de la bouteille ». ² D'autant que plus les camions sont récents, moins ils sont réputés solides³ et moins ils offrent de prise au propriétaire en termes techniques : certaines composantes mécaniques sont peu abordables, et surtout les systèmes électroniques ne permettent pas – à moins d'avoir un haut niveau de compétences – d'effectuer par soi-même modifications et réparations. En cas d'usage de véhicules de ce type, l'on sera souvent contraint d'opter pour une réparation sous-traitée dont on devra payer la main d'œuvre parfois onéreuse, en plus d'être privé d'une certaine autonomie technique. De plus, les moteurs « diesel » récents sont réputés moins tolérants en termes de carburants non-conventionnels.

Le DIY permet d'avoir prise sur l'action et son résultat du début à la fin, c'est une extension totale de la liberté dans le processus d'élaboration. La prise en main autonome des aspects techniques créatifs permet aussi de solliciter son imagination : on procède à des expérimentations qui, si elles résultent négativement, auront tout de même suscité du plaisir dans la mise en œuvre, ainsi qu'un apprentissage de ses erreurs. Les essais, les « faire autrement » permettent de constituer un véritable savoir empirique multidimensionnel : on saura se débrouiller dans un panel exhaustif de situations, car en plus des multiples expériences passées, l'esprit aura été formé à la résolution d'un vaste éventail de situations, et pourra mobiliser – en les combinant – les enseignements antérieurs pour élaborer des solutions au présent. C'est ce que l'on appelle souvent sur le terrain le « système D », le fait de trouver une résolution alternative, inédite, ingénieuse, à un problème rencontré. De plus, de l'exercice imaginaire comme technique résultent souvent un ensemble de sensations satisfaisantes, d'abord dans l'élaboration mentale, ensuite dans la réalisation matérielle, et enfin dans l'observation ou l'utilisation du résultat. Le désir de maîtrise de sa vie se concrétise aussi par une reprise en main des

1 Voir M. Sahlins, 2017.

2 L'aspect ancien (ou non-neuf) et modifié fait ici office de marqueur culturel spécifique de l'instrument de la mobilité, dissociant le camion-habitat des véhicules de transport de marchandise, de la même manière que les échancrures des *kabangs* mokens sont intrinsèquement liées au nomadisme, et que des bateaux non-échancrés marquent *a contrario* la sédentarité, et sont adoptés en cas de sédentarisation (J. Ivanoff, 2001).

3 Un « vieux » camion de plus de trente ans, s'il a bien été entretenu, peut souvent – selon les dires de garagistes que j'ai pu rencontrer sur le terrain – durer encore aisément le double d'années, tandis qu'un « récent » aura souvent une durée de vie estimée bien moindre.

éléments matériels qui y prennent part : on devient créateur, « parent » de ses objets d'usage.

Ce que l'on pourrait considérer comme un « habitus DIY » – le fait d'être dépositaire d'une inclination autant que d'une aptitude à opérer la résolution de ses nécessités et désirs de manière autonome – se traduit au niveau communautaire par l'expression de l'esprit DIY poussé jusqu'à son application en termes d'organisation¹ sociale : l'autogestion, la gestion du groupe par lui-même.

ORGANISATION ET CULTURE POLITIQUE

La population *traveller* est composée d'un ensemble exhaustif de syncrétismes individuels, composés chacun de l'articulation de manières de concevoir la légitimité des formes des rapports interpersonnels, de façons de conceptualiser les formulations idéales de la vie collective, et d'affirmations revendiquées de traits politiques (à différents degrés). Même quand l'adoption du néo-nomadisme ne résulte pas d'une orientation politique spécifique, il y a, au fur et à mesure de l'évolution dans le milieu *tekno-traveller*, constitution d'un certain savoir politique intégré : on ne se présente pas nécessairement comme « engagé », mais l'on est dans tous les cas au moins familier – qu'on les « connaisse » simplement et/ou qu'on les applique, parfois instinctivement – de certaines conceptions politiques d'ordre libertaire. Cela se matérialise au travers d'oppositions à diverses choses : un certain nombre de tekno-nomades se manifestent comme des rebelles, mais sans cause définie. Leurs vies, leurs actes sont subversifs, sans pour autant qu'ils n'avancent nécessairement de modèle théorique alternatif établi. L'anticapitalisme, l'antifascisme, l'écologisme et les luttes pour la reconnaissance – féministe, antiraciste ou de la cause animale – sont fréquemment présents en filigrane, dans le temps quotidien et à des degrés plus ou moins accentués selon les personnes et les groupes. Les individus, par rapport à ces perspectives politiques, se présentent comme neutres (ça ne les intéresse pas) à revendicatifs, mais dans la majeure partie des cas ils ne s'y opposent pas². Par ailleurs, les formes politiques prises par les différents

1 Si A. Testart réfute la pertinence du terme « organisation » au motif que ce terme renverrait à une finalité (qu'aurait le vivant contrairement à la société), en affirmant que « tout être vivant s'efforce en vue de persévérer dans l'être ; s'efforce en vue de la reproduction ; s'efforce dans le maintien de son type (son espèce) en luttant contre les pathologies qui l'affectent. L'animal, même inférieur, veut quelque chose ; la plante tend vers quelque chose. Mais la société, elle ne veut rien, ne tend vers rien. », 2005, p. 136), ce postulat me paraît absolument incorrect. Il s'agit en effet soit de présumer que la reproduction d'un organisme unicellulaire (dépourvu de système nerveux) procède d'actions intentionnelles, soit qu'une société ne tend pas à sa perpétuation propre. La société comme le protozoaire tendent, selon moi, à « persévérer dans l'être », à perpétuer leurs processus d'existence (ceci n'impliquant pas de « volonté », du moins comme on la conçoit humainement). C'est la condition même d'existence de l'une comme de l'autre, faute de quoi leur pérennisation serait impossible.

2 Si est fréquente l'opposition à certaines formulations de certaines luttes pour la reconnaissance, ces dernières ne sont pas refusées dans leur nature, mais dans certaines formes de leur revendication jugées excessives.

groupes ainsi que le mode de vie nomade s'inscrivent de fait dans une dimension politique, même si elle n'est pas nécessairement revendiquée. Ainsi, la vie dans cet univers social induit une forme de « bon sens » culturel, un ensemble intuitif de considérations du « bien agir » et de l'idée de justice, non théorisé mais opérant une conception des rapports sociaux comme légitimement horizontaux : les inégalités et hiérarchies sont fréquemment perçues comme « injustes ».

La forme politique des interactions dans le néo-nomadisme tekno, sa structure relativement libertaire, prend en partie sa source dans le fond idéologique hérité des contre-cultures antérieures (notamment les phénomènes *punk* et *hippie*). Au delà des formes sociales, certaines valeurs philanthropes et libertaires laissent clairement transparaître un système symbolique convergeant vers le référentiel de l'anarchisme.

STRUCTURE SOCIALE

Comme on l'a vu plus haut, le néo-nomadisme dont il est question ici est caractérisé par un mode de vie autonome : chaque véhicule-habitat offre une certaine indépendance et ne contraint de ce fait pas à une vie de groupe. Ainsi, les convois sont constitués d'unités mobiles¹ se rejoignant par choix plus que par nécessité, et pouvant se dissocier quand elles n'y trouvent plus leur compte : c'est donc une convivence élective et librement consentie, les personnes ne sont pas assujetties au collectif. Cela rejoint l'idée du mode de production domestique disserté par M. Sahlins (2017), qui possède une relative autonomie potentielle susceptible d'être mise en œuvre au cas où surviendrait une situation de crise, de quelque ordre que ce soit. De plus, au sein d'un groupement, il n'y a généralement pas de rôle assigné : personne n'est contraint – ni coercitivement, ni symboliquement – à opérer les tâches, chacun étant libre d'élire à son gré ses actions. Également, le fait d'avoir une origine et/ou une couleur de peau particulières ne suscite pas de hiérarchie symbolique : il y a peu de racisme, et lorsqu'il y en a, il est usuellement objet de sanction verbale voire physique. Les formes structurelles sont acratiques, c'est-à-dire que s'il peut arriver qu'un *leader* ait une influence prédominante sur le groupe, il n'y a en aucun cas institution d'un rôle formel de chef.² Ainsi, jamais n'est établie d'instance de pouvoir formelle : la vie communautaire dans ces collectifs prend des formes anarchiques, à l'image – mais formulées différemment – des tendances anti-autoritaires des formes structurelles discutées par P. Clastres dans sa « société contre l'État » (1974).

1 Une unité étant constituée de l'ensemble des habitants de chaque camion.

2 Exception faite dans certains rares *soundsystems* où une personne a une relative autorité pérenne, en raison de son charisme ou du fait qu'il possède le matériel.

« On n'attend pas d'eux [la majorité des chefs amérindiens] qu'ils commandent. Ils n'ont ni pouvoir, ni même autorité [...] Ils ne peuvent faire fond que de leurs qualités propres, de leur gentillesse, et c'est pourquoi ces chefs exemplaires cherchent à convaincre plutôt qu'à se faire obéir, éventuellement en aplanissant les conflits, en faisant des cadeaux pour émousser les sensibilités. Ils sont, dit-on, les plus généreux (c'est d'ailleurs pour cette qualité qu'on les a choisis) et c'est pourquoi ils ont la réputation d'être les plus pauvres du groupe. » (A. Testart, 2005, p. 93-94)

Plus encore, aucun rôle de « chef », soit-il non-coercitif, n'est institué : si parfois des *leaders* éphémères apparaissent, c'est en général ponctuel, et jamais ratifié dans un rôle statutaire ou dans des appellations.

L'usage de la récupe et d'autres moyens permettant un accès autonome et souvent gratuit aux différentes ressources induit que la possession des moyens de subsistance n'est pas privatisée. La production est continue, non-cyclique, ne pouvant donc faire l'objet d'un accaparement. Étant donné l'usage profuse de nourriture récoltée, l'aspect périssable des denrées et la dimension restreinte des espaces de stockage potentiels, la collectivisation est naturelle. De plus, chacun est apte à se procurer les ressources, ce qui induit une forte indépendance en termes de subsistance. Les différences de richesse matérielle se traduisent essentiellement par un confort accru dans le véhicule : elles n'induisent pas de hiérarchie en termes d'accès aux ressources (carburant conventionnel excepté). Au contraire, les petits véhicules, plus maniables et économes, sont généralement bien plus efficaces dans les pratiques de collecte (seuls les espaces de stockage sont plus restreints). Ainsi, les différences matérielles ne permettent pas de rapport de domination, il ne peut y avoir de privatisation de la production et du stockage. Cette forme – dans une certaine mesure¹ – « sans richesse » d'économie participe de la dimension horizontale des rapports sociaux, permettant des formes achrémiques de coexistence.² C'est ainsi un certain anti-capitalisme de fait qui est vécu au quotidien, excluant capitalisation (accumulation) et dépendance à la hiérarchie salariale (avec une autonomie permettant de démissionner d'un emploi en cas d'envie ou de conflit, et la connaissance de méthodes alternatives permettant d'obtenir les différentes ressources). Ces différentes perspectives éloignent la possibilité de constitution de classes sociales au sein de la population tekno-nomade : sa nature fluide,

1 Notamment matérielle, même si la possibilité de stockage dans des pied-à-terres (mais de ce fait non-actuelle au sein des groupes itinérants), la possibilité de réserve de ressource monétaire (banque) ainsi qu'une divergence des origines sociales induisent des différences de richesses. Cependant il semble que ces différences n'influent pas beaucoup sur les modes de vie et moins encore sur les relations interpersonnelles. Une aisance matérielle manifeste est souvent même sanctionnée d'une dévalorisation symbolique.

2 La notion d'« achrémique » se rapportant notamment au « monde I » conceptualisé par A. Testart (2005), qui qualifie des formes sociales tendancielle (sans absolu) dépourvues de richesse accumulée et d'organisation politique structurée.

son aspect horizontal et sa dimension achrématique ne permettent pas une institution pérenne de groupes sociaux hiérarchisés. De la même manière, A. Testart (2005, p. 29) remarque :

« À quoi sert donc la richesse dans les sociétés primitives ? Pour ces sociétés, les données du problème sont les suivantes :

- l'absence de division du travail ou, du moins, son faible développement, permettant à chacun de produire les subsistances dont il a besoin, fait que la richesse *n'est pas nécessaire pour vivre* ;
- l'absence de propriété de type fundiaire des moyens de production fait que la richesse, ne pouvant être investie en biens productifs, *n'est pas elle-même génératrice de profit* ;
- l'absence de salariat [pour ce qui me concerne, entre tekno-nomades] fait que la richesse *ne peut être synonyme de puissance.* » (A. Testart, 2005, p. 29)

Ici, les engins sophistiqués ne sont que réparés, et non constitués de manière endogène : la production des moteurs, machines électriques et électroniques n'est pas effectuée dans le référentiel du monde néo-nomade. C'est donc que la production technique et la division des tâches qu'elle implique n'a pas lieu en son sein. Ainsi, les différences en termes de matériel sont fondées sur différentes manières de se le procurer, et non sur une compartimentation des rôles sociaux. Les différences de richesses ne peuvent, en parallèle, engendrer de hiérarchie, car elles n'ouvrent pas à la potentialité d'un pouvoir. N'est-ce pas au final, le plus petit dénominateur commun qui confère aux sociétés le statut de « primitives » : l'absence de hiérarchie formalisée entre unités autonomes ?¹ Si l'on passe au dessus du préjugé évolutionniste leur prêtant misère matérielle et intellectuelle, et que l'on se penche plutôt sur la tendance qu'elles ont à restreindre les inégalités dans les structures sociales (en regard des sociétés pourvues de classes ou d'un État), c'est clairement des tendances « primitives » que l'on peut retrouver chez les tekno-nomades.

Semblable – en termes de relations – à de nombreuses sociétés achrématiques, où le prestige passe par l'accumulation de biens sociaux (relations, connaissances) et symboliques (ici, camion estimé désirable, grande expérience, important passif itinérant, bonne qualité artistique, membre de tel ou tel *soundsystem* etc.) plutôt que physiques ; le monde tekno-nomade se distingue cependant par le fait que les femmes ne sont pas le lieu d'un échange d'objets de prestige. Si la conception androcentrée fait souvent estimer comme capital symbolique² une femme désirable (estimée belle ou prestigieuse) et vraisemblablement dans une moindre mesure un homme désirable comme capital

1 Avec notamment un « mode de production domestique » autonome, ne prenant pas place dans une structure hiérarchique induite par des classes sociales ou un État.

2 D'un homme ou d'une femme.

symbolique d'une femme³, les femmes ne font pas l'objet d'un « droit masculin » : elle ne rentrent jamais dans le cadre d'un « échange » de biens symboliques⁴. Elles constituent elles-mêmes des unités autonomes au même titre que leurs homologues masculins.

L'accomplissement personnel ne passe pas par le matériel mais par le social, le voyage, l'épanouissement individuel et collectif. C'est une tendance holiste manifeste qui semble d'usage en termes relationnels : l'on estime qu'il faut « avoir pour exister, et non exister pour avoir », ainsi les relations entre humains sont plus favorisées que celles avec le matériel. En parallèle, la considération morale attribuée à l'individu est prévalente sur le collectif : c'est une sorte de holisme individualiste – rejoignant l'idée de libre association de M. Stirner – que l'on est amené à constater. Ainsi, les groupes fonctionnent la plupart du temps dans un collectivisme non-interdépendant et non-structuré, laissant toute sa place à l'expression personnelle de chacun. Partout, on retrouve cette perspective joignant intrinsèquement dimension individuelle et collective (convois, campements, fêtes, pied-à-terres etc) : c'est véritablement que l'individu ne participe de la collectivité que dans la seule mesure où il y trouve son compte, et parallèlement que la communauté n'existe que par la convergence d'intérêts de ses composantes. Il s'agit là d'une singulière composition mêlant de manière originale – mais non antagonique – individualisme et holisme, dans l'affirmation d'un trait communautaire identificatoire fédérant par le fait même qu'il revendique l'individualité distincte propre à chacun (et ses référents culturels exogènes particuliers) : la liberté, l'autonomie et la différence sont la condition même de l'existence collective. L'on se conçoit synchroniquement en tant que composante originale – partiellement dissociée – d'un « tout », d'un monde social au sein duquel l'on est pleinement intégré, sans être rigoureusement confondu. C'est probablement aussi pour cela que l'on peine à se doter d'un ethnonyme faisant consensus : chacun tient à sa différence, à son indépendance morale.

Comme le constate M. Sahlins (2017), les moyens de parvenir à l'abondance (comme état de fait où les besoins des gens sont aisément comblés) sont au nombre de deux : la réduction des besoins/désirs (qui, s'ils sont restreints, sont aisément satisfaits) ou la production/possession abondante (par exemple celle suivant l'injonction consumériste). La société dite « primitive » tend à produire peu mais dépasse bien souvent ses besoins et attentes, tandis que les sociétés modernes produisent beaucoup mais génèrent corrélativement une abondance de besoins subsidiaires difficiles à tous combler de manière satisfaisante. Par le rejet du matériel superflu, le monde tekno-nomade tend à se

3 L' on percevra souvent tendanciellement plutôt ce qu'est la femme à l'homme que l'inverse.

4 Bien que dans certains groupes elles puissent être appréhendées comme entrant dans une circulation – non contrainte, non déterminée par les hommes – de biens symboliques. Le prestige d'« être avec unetelle » circule alors selon les relations affectives de cette dernière.

ranger dans la première catégorie, privilégiant des éléments non-onéreux, aisément abordables, pour la satisfactions des vues de chacun. Festivités, denrées, plaisirs, tout est fait pour être au plus possible abordable pour tous, et ceux possédant beaucoup, notamment les *soundsystems* (et leur matériel de sonorisation), se démènent pour le diffuser au maximum, le convertir en haute expression du plaisir de tous, souvent au risque de la sanction étatique (saisie, contravention, emprisonnement), avec pour seules rétributions le plaisir du vécu festif commun et le prestige qu'ils en retirent. Ce sont de ce fait des structures elles-mêmes acéphales, sans pouvoir formel, troquant leur travail de production festive, dans une sorte de *potlatch* électronique, contre une reconnaissance collective. Les *sounds* sont par là même grandement débiteurs de la population : ils n'ont aucune stature de commandement. En somme, des espèces de *big mans* mélanésiens, des « *big sounds* » d'autant valorisés qu'ils ont d'ampleur symbolique. On parle d'ailleurs de « gros *soundsystems* » en traitant de ceux particulièrement prestigieux. Comme le constate aussi M. Sahlins (2017), cette culture de la production désintéressée – ici artistique – rend corrélativement le « peuple » de plus en plus dépendant du « chef » : en effet, si les *soundsystems* se refusaient à organiser les fêtes, l'on se retrouverait bien démuné, privé des usuelles occasions de faire culture. Mais la grande abondance de *sounds* vient contrecarrer cette éventualité : chaque semaine, c'est un collectif différent qui organise, et si un *sound* cesse de produire, cela n'altérera pas la régularité pendulaire de la fête tekno hebdomadaire.

De la même manière, à plus petite échelle, les personnes estimées prestigieuses sont souvent celles les plus compétentes, reconnues pour ce qu'elles sont susceptibles d'offrir à la communauté : connaissances mécaniques, qualité de musicien, efficacité de collecte, aptitude à être de bon conseil, à transmettre du savoir, à faire plaisir etc. C'est donc un prestige attribué pour ce que l'on est apte à fournir ou redistribuer aux autres, sans potentialité de conversion en pouvoir coercitif. Cela rejoint les constats de M. Sahlins (2017, page oubliée) : « quiconque se montre généreux s'acquiert automatiquement l'estime générale ». Une réciprocité est jugée appréciable mais pas nécessaire, la valorisation obtenue par le biais de la reconnaissance commune semblant valoir dans une large mesure pour salaire symbolique. Dans le cas général, la notion de partage est très favorablement considérée.

LE RAPPORT À LA PROPRIÉTÉ

« Entre propriété et mobilité, il y a contradiction. » (M. Sahlins, 2017, p. 60)

Le mode de vie nomade induit un rapport spécifique à la terre et à la possession. Quand certains idéologues du néolibéralisme tentent de rapporter la propriété vivrière, voire même la possession des vêtements, à la propriété fundiaire et/ou lucrative, il est essentiel, pour percevoir l'entendement du concept de propriété au sein de la population

tekno-nomade, de bien délimiter la différence de fond entre propriété collective et privée, propriété fundiaire et d'usage, propriété mobilière et immobilière. Les tentatives de caractérisation qui suivent resteront sommaires, mais visent à apporter un peu de lumière sur l'entendement de la notion sous ses différentes matérialisations.

La notion de propriété est complexe à définir : je l'entends ici, au sens large, comme la reconnaissance collective de l'appropriation d'un élément matériel. L'anthropologie nous montre qu'elle a des formulations multiples induisant une grande complexité quant à sa généralisation. L'*Encyclopædia Universalis* interroge, en précisant la difficulté d'une définition rigoureuse de la notion :

« Est-il licite, dès lors, de présenter une théorie générale de la propriété ? Sans doute, si par "général", on entend "abstrait" et non "commun". L'épure de la propriété s'analyse comme une relation d'appartenance entre un objet et un sujet ; mais il est clair qu'aussi bien le sujet ou l'objet que la relation peuvent recouvrir des réalités fort diverses. »

(« Encyclopædia Universalis », 1993)

La propriété collective est une légitimité commune¹ sur un objet, contrairement à la propriété « privée », qui caractérise une forme exclusive d'appropriation, qui « prive » les personnes non-concernées de la jouissance légitime de la chose ainsi appropriée.

La propriété d'usage désigne l'appropriation de biens dans une perspective d'utilisation régulière, les objets dont on a usage courant. Elle s'oppose aux formes de propriété fundiaire ou lucrative, qui ne sont pas nécessairement liées à un usage direct.²

La propriété immobilière se rapporte à l'appropriation du sol et par extension des choses qui en sont inamovibles ou réputées telles. C'est en somme la possession terrienne, par opposition à celle de biens meubles, qui peuvent être déplacés.

Ainsi, au sein de la population tekno-nomade, on a, de fait, une remise en question de certaines formes de propriété, comme on a une légitimation de certaines autres.

La propriété privée des biens mobiliers est appliquée aux biens d'usage courant, au matériel embarqué dans le camion et conservé dans les espaces de stock. Les différents objets sont considérés comme des possessions propres, et parfois, dans les pied-à-terres collectifs, comme des biens communs³. Comme vu plus haut, une bonne part des denrées récoltées – souvent en abondance – lors de récupés est mise en commun, donnée ou fait l'objet d'un troc. La pratique du don n'induit souvent pas de devoir de contre-don, bien que ce soit tout de même apprécié : on donne en général parce qu'on a trop ou par simple plaisir d'offrir, et de surcroît souvent à des gens qu'il est peu probable

1 Que ce soit celle d'un groupe ou celle de « tout humain ».

2 Voir A. Testart, 2005.

3 Dans certains pied-à-terres, il y a présence aussi de *free shops*, de l'anglais « magasin libre/gratuit », où l'on peut déposer ou prendre des objets (souvent des vêtements) à sa guise.

que l'on revoie. La satisfaction de l'instant partagé et du sentiment de solidarité sont parfois alors la seule finalité.

Concernant la « propriété intellectuelle », des objets artistiques comme la musique sont souvent produits sous des licences libres de droit. Ainsi, la propriété de l'immatériel numérique est dans une large mesure très peu reconnue. Les différents documents numériques payants (films, musique, programmes etc.) sont souvent « piratés », téléchargés sans être payés.

Étant donné qu'une grande partie des terres est aujourd'hui régie par les législations concernant la propriété foncière, il est usuel d'être confronté aux légitimités établies. Ainsi, même les plus dépolitisés se défient des autorités cadastrant le territoire, à savoir les instances étatiques et les légitimités propriétaires. Ils ne s'appuient pas sur un corpus idéologique préexistant remettant théoriquement l'usage de la terre en question, mais ils produisent eux-même, en résonance avec leurs comparses itinérants, leur propre expression du rejet des délimitations spatiales. Les fêtes tekno ayant souvent lieu sur des terrains occupés illégalement, il s'agit à chaque fois d'une forme de collectivisation « de force » de zones privées¹. De même, la terre sur laquelle l'on s'arrête au quotidien est appropriée temporairement comme un commun : il ne s'agit pas alors d'une propriété privée – privative – mais plutôt d'une appropriation usagère non-exclusive, individuelle ou collective (quand on est en groupe) de l'espace. Ainsi, on a de fait un rapport très souvent conflictuel à la propriété privée de la terre, et notamment en ce qui concerne la propriété qui n'est pas d'usage : ce sont des espaces dont on se voit refuser l'accès car ils sont possédés, sans que les propriétaires ne l'utilisent usuellement, ou sans que le bivouac ne gêne l'usage auquel est dédié le lieu.

Certains néo-nomades possèdent individuellement, légalement (ou parfois en *squat* approprié), un bout de terrain, avec éventuellement une construction, qui sert de pied-à-terre ou de lieu de stockage. Les lieux de passage collectifs sont parfois possédés légalement, mais avec souvent une forme de mutualisation de l'espace et du matériel. Quand ils sont squattés, l'usage collectif est généralement en vigueur, mais souvent sous condition de connaître les habitants à demeure, ou sous réserve de leur cooptation. En ce cas, l'appropriation d'usage est semi-privée : certains ont des légitimités sur le lieu qui leur offrent une forme de pouvoir décisionnaire.

Ainsi, la propriété privée de la terre est remise en question : si une appropriation pour usage est jugée légitime, sa possession déconnectée d'une utilisation non-exceptionnelle est réprouvée. De même, hormis dans un usage agricole, la possession de vastes espaces n'est pas considérée légitime : si un usage de « loisir »² comme la chasse privée

1 Cependant, certaines *freest* se tiennent aussi « sur terrain privé », c'est à dire dans un lieu légalement possédé par un organisateur ou un de ses proches.

2 D'autant que la conception de la chasse – donc de l'opération de la mort d'animaux terrestres – comme une activité de loisir est souvent moralement réprouvée.

pratiquée par certains grands propriétaires terriens s'opère sur de grands espaces, il n'est pas jugé valable pour justifier la possession de ces espaces. La possession, si elle prend une dimension privée, est considérée comme devant accompagner un usage vivrier : la zone de vie, la zone d'activité doivent être de dimension « raisonnable » et non « spoliatrice », l'espace doit être fonctionnel, et non accaparé sans raison pratique. C'est donc uniquement dans des formes tendanciellement non-fundiaires qu'est estimée satisfaisante la notion de propriété.³

Dans le cas général, les espaces « naturels » ou conçus comme tels sont respectés : on évite de trop empiéter sur eux, on ne prétend pas à une domestication de la nature (et on dénonce *a minima* une industrialisation excessive). On prend garde à polluer le moins possible – excepté par les nécessaires gaz d'échappement des véhicules – et l'on tente de restreindre au possible son impact sur le biotope.

UNE CERTAINE EXPRESSION POLITIQUE DE LA PRATIQUE FESTIVE

Le *squat* de terrain privés et la dimension hors-cadre (notamment légal) se manifestent comme des affronts directs au complexe sédentaro-étatique. De fait, les règles établies sont ignorées, c'est un passage en force de certaines barrières s'opposant à l'expression libre de la culture tekno, l'affirmation d'une existence malgré la non-reconnaissance et la répression. C'est donc de fait, nécessairement, que l'on est en porte-à-faux avec l'État.

Au sein d'une *free party*, personne n'est réputé dépositaire d'une quelconque autorité, en tout cas coercitive. Il n'y a pas de vigile décidant arbitrairement de qui peut ou ne peut pas entrer, ou surveillant les participants, il n'y a pas de patron de boîte de nuit pouvant choisir arbitrairement de « virer » quelqu'un etc.

« Le participant n'est pas placé d'office dans une fonction de consommateur et n'a pas à subir l'examen de faciès, systématiquement pratiqué dans les boîtes de nuit et dans les raves payantes. » (E. Grynszpan, 2000, p. 5)

La sécurité est assurée de manière autonome et collective. Ainsi, les rapports sociaux sont tendanciellement horizontaux et n'opèrent pas de hiérarchie autre que symbolique : les membres du *soundsystem* organisateur et les personnes les plus impliquées dans le mouvement, depuis le plus longtemps, seront en général plus écoutés que d'autres, mais ne disposent d'aucune autorité formelle. Quand survient un problème à régler, il peut être pris en charge par toute personne et non uniquement par les organisateurs. Ainsi, ce sont régulièrement des événements rassemblant parfois des dizaines de milliers de

3 La caractérisation ne pouvant être strictement établie en raison de l'influence conséquente de la perspective macro-sociétale fundiaire, induisant plutôt des compositions entre les deux formes. C'est pourquoi l'on ne peut parler que de forte tendance non-fundiaire, et non de système.

personnes sur quelques jours, dans des applications ponctuelles effectives des idées libertaires : des communautés autogérées et acéphales d'ampleur conséquente.

La musique tekno n'exprime souvent pas de message concret en elle-même, c'est plutôt la forme et le contexte dans lequel elle est produite qui lui attribue une portée sociale et politique. L'art est partagé gratuitement, ou semi-gratuitement, et l'accès à la culture artistique est voulu ouvert et accessible à tous, sans distinction de moyens financiers, d'origine, de genre sexué ou de religion. C'est donc une culture rejetant l'aspect mercantile et restrictif de la production festive. Les différences de richesse matérielle entre les *soundsystems* sont à considérer comme des inégalités de capital symbolique : si une sonorisation conséquente est une richesse matérielle, sa fonction est immatérielle, en tant que vecteur potentiel de production festive.

RAPPORT COURANT À L'ÉTAT ET AU MONDE « CAPITALISTE »

L'habitat mobile est voulu au maximum autonome : tout est fait pour dépendre le moins possible des structures, publiques ou privées, que nécessitent quotidiennement de nombreux sédentaires (transports en commun, fournisseurs d'eau et d'énergie, restaurants, commerces etc.). Le vol et sa justification implicite sont incompréhensibles si l'on ne prend pas en compte l'esprit anticapitaliste, revendiqué ou latent, dans lequel baignent les membres de ce monde social. On n'a pas de scrupule à dérober à l'« ennemi », et parfois même on présente l'action comme un acte politique de réappropriation des richesses par ceux qui en ont besoin, face à ceux qui en font simplement commerce.

Le système électoral régissant les États parlementaires est souvent boycotté : l'abstention est très largement répandue¹, et quand l'on vote (quasiment exclusivement à « gauche »), il s'agit rarement d'un vote d'adhésion mais plutôt d'un choix du « moins pire ». L'on n'attend la plupart du temps rien de positif des candidats et partis, que beaucoup considèrent malhonnêtes, corrompus ou impuissants à effectuer des améliorations sociales réelles. Les partis politiques sont souvent dénigrés ou moqués. Il y a une déconnexion des logiques électorales : souvent l'on ne se sent pas même concerné par les différentes votations. Ainsi, lors d'élections, on se dissocie fréquemment de la population votante en exprimant qu'« ils nous ont élu » tel ou tel candidat. L'abstention, la non-participation à ce système de gouvernance, prend souvent part dans la justification de la dénégation de la légitimité du pouvoir sur soi, en avançant l'idée que celui-ci ne représente que ceux qui lui donnent leur voix. Étant donné que le pouvoir s'applique malgré tout, il est perçu d'autant plus arbitraire, et il arrive que l'on affirme qu'en cas de gouvernement « trop » inacceptable, s'offre toujours le choix, pour

1 L'itinérance a potentiellement aussi une importance dans le fait de « ne pas voter » : la participation à l'élection requiert d'être inscrit sur les listes électorales et de pouvoir se rendre, le moment venu, au bureau de vote auquel on est rattaché.

le nomade, de changer de pays : on peut parfois entendre des phrases telles « Au pire, j'me casse d'ici ! » ou « Si ils nous élisent untel, moi je vais vivre en ... ». D'ailleurs plus largement, en cas de risque de prison ou d'évolution trop incommode du cadre légal, l'on est apte à se prémunir par un changement de pays.

La courante répression des infractions diverses (concernant les véhicules n'étant pas en règle, la conduite, les consommations de psychotropes, les pratiques de collecte etc.), ainsi que celle des fêtes tekno, font des services de l'État de réels ennemis dans la vie courante : la police et la gendarmerie (ainsi que dans une moindre mesure les vigiles des différents commerces), font parfois l'objet d'une certaine crainte et très souvent d'une forte hostilité. Avec ou sans fond politique, il est très fréquent de se déclarer opposé aux agents de l'autorité. En dénote l'usage du « mort aux vaches » ou de l'expression « ACAB »¹ couramment dite ou écrite.

En plus de cette forte défaveur symbolique à l'égard des agents opérants du système social réprouvé, on se pose en rupture avec la légalité étatique en général : il est mal vu d'avoir recours à la justice institutionnelle. On y préfère une justice autonome, où l'on réprime et sanctionne collectivement les actes jugés illégitimes. Cela est en général informel, et passe souvent par l'oral (désaveu, condamnation, avertissements, menaces etc.), mais dans certains cas cela en vient au physique : en sus des représailles d'actes considérés véritablement « graves » (tels le viol, comme vu plus haut), d'autres conduites réprouvées peuvent faire l'objet d'un tel traitement. Le vol (à l'intérieur du monde tekno), l'arnaque, la vente de « mauvais » produits, certaines conduites attitudes ou certains actes inconvenants – entre autres – peuvent être sanctionnés par exemple par une humiliation publique², une prise à partie collective³, une détérioration du véhicule, un départ forcé du lieu etc.

En termes de résolution des conflits au sein des groupes, le monde tekno-nomade s'est cependant doté d'un mécanisme de régulation efficace : sa structure fluide permet que d'un dissensus irréconciliable résulte la plupart du temps une séparation plutôt qu'une confrontation. Le milieu gère les conflits par le mouvement⁴, non pas qu'il en aurait « envie », mais sans cela tôt ou tard surviendrait un éclatement, issu des crispations accumulées : le fait que les groupes soient flexibles et mouvants permet une certaine inhibition de l'apparition de conflits. Coexistence minimisant les dissensus

1 Acronyme de l'expression anglaise « *All Cops Are Bastards* », se traduisant par « Tous les flics sont des bâtards ».

2 J'ai par exemple vu un homme, démasqué suite à un vol d'ordinateur, contraint sous menace de coups à se déshabiller devant tout le monde.

3 Avec parfois des coups, mais souvent certains s'y opposent également : la violence est auto-régulée. Les velléités des plus vindicatifs sont automatiquement compensées par la tempérance des autres.

4 Quand le sédentarisme a besoin d'une structure, formelle ou informelle, afin de maintenir la cohésion malgré les discordes.

donc, car privilégiant la séparation lorsqu'ils apparaissent, au lieu d'avoir besoin d'instances de régulation après les avoir laissé se développer.¹

LA TENTATION SÉCESSIONNISTE

Contrairement à ce que de nombreux sédentaires semblent enclins à supposer, le tekno-nomade est généralement bien loin du miséreux désocialisé, du « paumé » victime de la décrépitude que l'on prête parfois aux marginaux.² Bien qu'on lui suspecte souvent une inaptitude à répondre aux attentes sociales, il apparaît, à l'inverse, que se constate une haute versatilité. La désadaptation est en effet loin d'être une fatalité : bien au contraire, elle est intentionnelle, et souvent arborée avec fierté.

« Et comme dernière touche, si l'on veut encore utiliser l'article défini, le nomade renvoie finalement à une "distinction" beaucoup plus qu'à une nature, à une "noblesse" qui s'entretient comme elle le peut. » (D. Retaillé, 1998, p. 80)

Et surtout, elle est la plupart du temps réversible : le nomade rural peut aisément se réadapter à la ville (dont bien souvent il provient et garde les codes en mémoire), moyennant un temps de réadaptation permettant de faire ré-affleurer les codes sociaux qu'il a mis de côté lors de la vie sur la route. Ainsi, l'on est souvent apte à passer d'un cadre de vie à l'autre (bien que souvent soit nécessaire un petit temps d'acclimatation) : on sait se transfigurer et s'adapter à son environnement (d'autant plus que l'on est très coutumier de la fréquentation de contextes humains variés). L'aspect « hors-société » se révèle, la plupart du temps, être entièrement intentionnel. L'on est souvent absolument apte à se sédentariser de manière conventionnelle, et c'est bien le désir de liberté qui proscrit ce mode de vie, plutôt qu'une inaptitude sociale ou une nécessité miséreuse. Ainsi, si le sédentaire apparaît souvent bien peu capable de vie nomade, le *traveller* se révèle à l'inverse en général tout à fait apte au sédentarisme, mais n'y trouve pas son compte.

L'origine de l'adoption du néo-nomadisme est en général liée à une volonté de sécessionnisme : on devient itinérant en vue de quitter certaines normes sociétales. Mais plus qu'un simple ensemble de volontés individuelles, il s'agit également d'un travail symbolique collectif prônant l'autonomisation. La culture porte en elle-même la valorisation du refus de l'Ordre établi (le nomade ne s'établit pas). Le principal représentant de ce-dernier, l'État (notamment l'État capitaliste, ainsi que par extension ses agents opérants), porte une connotation symbolique majoritairement négative, et l'on a tendance à soutenir moralement toutes les populations estimées victimes des jougs

1 Telles que sont le « prix du sang » ou les compensations financières de franchissements d'interdits.

2 Voir D. Terrolle, 1995.

étatiques, comme on désire s'en émanciper soi-même. On considère généralement l'État comme illégitime à exercer son pouvoir sur soi, car on ne se sent pas appartenir à la communauté qu'il prétend représenter : par la défection aux différents « devoirs civiques » (élections par exemple), l'on signe son refus, ne respectant les lois que pour se prémunir des sanctions. Plutôt qu'une opposition de front, c'est par la disparition que l'on conteste son autorité.

Faute de pouvoir renverser l'ordre en place, on « fait avec », ou plutôt on essaye de faire « sans », dans une rébellion sans finalité, non par la négative, mais par l'affirmation de sa liberté propre. On tente au maximum d'être collectivement autodidacte, on préfère effectuer soi-même l'éducation des enfants plutôt que la déléguer à l'école, on s'efforce de boycotter les services institutionnels en faisant les choses par soi-même, on œuvre à restreindre la dépendance au médium monétaire etc. Les néo-ruraux tendant à être autonomes font d'ailleurs l'objet d'une forte approbation : même s'ils sont sédentaires, c'est quasi-unanimement que l'on considère qu'« ils ont tout compris ». La visée libertaire est pragmatique avant d'être universaliste : elle s'applique avant tout « ici et maintenant ».

L'opposition à l'État s'illustre bien dans les appels au boycott des teknivals légaux (de 2003 à 2015) : ces derniers ont fait l'objet de vives critiques, et beaucoup les ont ressenti comme une « perte d'âme ». Le gouvernement a tenté d'encadrer certains événements (pour en parallèle intensifier la répression des fêtes illégales), en vue de pousser à une légalisation du mouvement et décourager les fêtes clandestines. Mais, plutôt que créer une division dans le milieu (entre « légalistes » et « illégalistes »), la répression a déclenché une polarisation dans le rejet massif de l'intervention étatique, illustrée en 2016 par le refus d'un quatorzième teknival encadré (et donc le retour à l'illégalité du « teknival du premier mai »), produisant ainsi l'inverse de l'effet escompté.¹ Comme la répression anglaise des années 90 renforçant le mouvement *new traveller* au lieu de le résorber, la tekno se renforce dans l'adversité, par le fait qu'elle se trouve un ennemi commun fédérateur et qu'elle conserve sa teneur spécifiquement attrayante induite par l'illégalité. Dans des pays plus permissifs, la *free party* semble d'ailleurs avoir moins bien pris qu'en France : il semblerait que la répression agisse comme un ciment culturel particulièrement efficace. On préférera, dans tous les cas, faire « en-dehors », ne se plier à aucun cadre exogène : l'autonomie dans la pratique culturelle – ici festive, mais également en général – est une composante absolument fondamentale.

Cette tendance au sécessionnisme culturel se retrouve également dans ce que l'on considère comme important dans les faits sociaux non-immédiats (spatialement), à soi contemporains : la notion d'« actualités ». Les « actualités » dans le monde tekno-

1 Pour se faire une idée de l'état d'esprit contestataire cette année là, le message invitant au teknival d'août 2016 est disponible en « Annexe 3 – *Infolines* ».

nomade sont différentes de celles des sédentaires, elles ne sont pas édictées par un journal télévisé ou un média quelconque, ce sont des informations circulant horizontalement, de proche en proche. Il s'agit du calendrier et des faits notoires en ce qui concerne les événements festifs (et leur éventuelle répression), les mouvements contestataires (*squats*, mouvements sociaux, luttes diverses...), les évolutions légales (concernant les thématiques en lien avec l'itinérance tekno), les temporalités climatiques (éviter les rigueurs de l'hiver notamment), les périodes propices pour les travaux saisonniers (comme les moments de récolte des différents fruits) ou la collecte (par exemple les plantes que l'on peut cueillir ou les récupérations postérieures aux fêtes de fin d'année, souvent synonymes de festins)... Les actualités considérées – d'un point de vue endogène – sont en déphasage par rapport à celles du temps public ordinaire : celles fournies par le système médiatique (et politique) sont sues « de loin », et souvent jugées peu intéressantes. C'est souvent de manière indirecte que l'on est informé des actualités conventionnelles : par des amis, par la famille, par des sédentaires côtoyés etc. On les reçoit en général au goutte-à-goutte, au hasard, au gré de discussions. Il est courant que l'on ne sache pas trop ce qu'il se passe dans son pays et « dans le monde », ou alors l'information est très politique ou spécifique (notamment par Internet).

Accompagnant cette désaffiliation intentionnelle à la communauté sociopolitique nationale, se construit un sentiment d'appartenance alternatif : le sentiment de communauté est bien plus fort avec les autres néo-nomades marginaux (parfois en provenance d'autres pays) qu'avec les homologues nationaux. L'on se ressent appartenir à un « peuple » tekno et/ou nomade bien plus qu'au macro-contexte sociétal. C'est, dans une transgression socioculturelle collective de normes (dont la sédentarité n'est pas des moindres), la consécration d'une identité culturelle déviante et itinérante.

CONCEPTIONS POLITIQUES AFFIRMÉES

Cet ensemble de traits politiques diffus s'accompagne fréquemment de conceptions politiques plus affirmées : beaucoup apposent sur ce mode de vie une définition symbolique anarchiste affirmée. Si souvent ces idéaux ne sont pas effectivement pleinement réalisés¹, ils sont en revanche fortement revendiqués. Des symboles arborés², des discours, des écrits, tout comme des citations dites (ou écrites sur les camions) montrent un attrait certain pour les idéologies anti-autoritaires, l'autogestion ou le refus de l'État. Sous forme de longues diatribes ou de furtives remarques, sont continuellement exprimées des critiques de tous ordres visant les différentes institutions. Les personnes ne se positionnant pas politiquement sont tout de même amenées à

1 Ce qui est inéluctable, une application pure d'un principe politique n'étant pas réalisable autrement que théoriquement.

2 Par exemple l'usage fréquent du « A » cerclé symbolisant l'anarchisme.

cohabiter avec des personnes plus militantes, ce qui induit une politisation relative (latente ou progressivement assumée), par acculturation. Dans tous les cas, il y a *a minima* un désaveu de l'état du monde tel qu'il est, on le perçoit sous un jour en général très négatif : jamais l'on ne considère que « tout va bien ».

Beaucoup se disent apolitiques : ils entendent par là que « la politique » ne les intéresse pas, qu'ils n'en ont « rien à foutre ». Cependant, différentes lois restrictives ainsi que le rapport à la police conduisent dans le cas général au minimum à un anti-étatisme affirmé. C'est donc que cet apolitisme est, non un désintérêt pour le politique en général, mais bien un refus de « la Politique », c'est à dire le monde des personnalités et partis institutionnels. Très largement, on retrouve un refus des « politiciens » et « éditocrates »¹, les tenants de « l'ordre en place », et plus largement envers tout discours (non-musical) trop prosélyte ou moraliste. Certaines personnalités « progressistes »² font parfois l'objet d'un jugement moins sévère : selon les cas, le « tous pourris » peut être tempéré d'une certaine indulgence à l'égard de la « gauche anti-libérale ». Un discours en partie conforme à ses propres idéaux est tantôt apprécié, tantôt dénoncé comme une manipulation électoraliste. Mais dans le cas général, l'on préfère porter ses valeurs soi-même, plutôt que de les déléguer à des inconnus institutionnels prétendant les représenter sans possibilité de rétro-contrôle.

La valeur première, arborée comme emblème, est celle de la liberté. Elle est revendiquée dans l'adoption du mode de vie nomade et dans son usage quotidien, ainsi que dans la formulation des fêtes (« *free party* » porte en soi la notion de liberté). On est nomade pour être libre de ses mouvements, pour pouvoir vivre où et comme on le désire, délivré du sédentarisme, de sa routine, de ses attaches et de ses contraintes. On n'est pas fixé par un lieu, des obligations ou un prêt bancaire. Autant qu'on choisit sa spatialité, on maîtrise sa temporalité, on choisit ses activités lucratives ou récréatives, que l'on peut varier ou délaissier à l'envi. Quand on vit en collectivité, on affirme une horizontalité de fait, une illégitimité morale des rapports hiérarchiques : on ne donne par exemple pas d'ordre. En termes pécuniaires, l'absence des frais fixes régissant usuellement l'habitat sédentaire permet un rapport au travail salarié particulier. Dans un contexte macrosocial où l'accès au logement et à la nourriture sont conditionnés par la possession d'argent, obtenu généralement dans le cadre d'un emploi salarié, le fait de ne nécessiter d'argent ni pour se nourrir, ni pour se loger permet comme vu plus haut de ne pas dépendre d'un travail rémunéré. On refuse de déléguer sa liberté d'action : on est libéré de l'emploi fixe, de l'ancrage à une activité principale unique régissant le temps quotidien et n'offrant de répit qu'un ou deux jours hebdomadaires, et que quelques

1 Personnes les plus haut placées dans le système journalistique. Les médias sont fréquemment accusés d'être « vendus » et à charge contre la tekno et le nomadisme.

2 Portant une critique des hiérarchies et dominations traditionnelles.

semaines dans l'année. Alors, les activités salariées sont pratiquées principalement pour des buts précis et non en vue d'assurer la simple reproduction matérielle de ses conditions d'existence : on préfère travailler quand il le faut, pour vivre, plutôt qu'assujettir sa vie à l'exercice d'un emploi. Le mode de vie dit « métro-boulot-dodo » est par exemple considéré hautement rédhibitoire, étant estimé n'avoir pour seule finalité qu'une éternelle reconduction des conditions matérielles d'existence, de surcroît au profit d'un système social réprouvé. Par exemple, à la question « Tu fais quoi dans la vie ? », il est courant de refuser de donner un statut socioprofessionnel (comme il est d'usage), en opposition à l'emploi-roi au travers duquel il conviendrait de se définir.

La liberté est vue comme réellement envisageable dans l'autonomie : on prône l'autogestion dans la réalisation des tâches vivrières comme dans la structure des groupes et la vie quotidienne. Matériellement, on se débrouille pour pouvoir au maximum faire sans l'administration républicaine et les différentes entreprises, excepté quand on les « pirate ». ¹ Socialement, il est usuel d'oblitérer l'influence de l'État, notamment dans la structure des groupes et associations ainsi que dans la résolution de conflits : la justice est opérée de manière au maximum autonome, quasiment sans jamais de recours aux services de police. Dans le cas général, on évite au possible les administrations, et même plus généralement simplement les villes ; on recherche les chemins de traverse. On se juge apte – ou parfois du moins on vise – à pouvoir remplacer de manière autogérée la gestion tous les compartiments de la vie quotidienne individuelle et collective qui usuellement sont régis par l'État et ses institutions.

Ces affirmations de libertés individuelles s'accompagnent aussi, souvent, de revendication de libertés collectives, d'un droit à « la liberté » pour tous ² : c'est souvent dans une visée plutôt universaliste que cette dernière est prônée. Ainsi, nommé comme tel ou simplement revendiqué dans ses effets, c'est un certain libertarisme politique qui est en usage et que l'on revendique comme constitutif du néo-nomadisme tekno.

Dans cet univers, on fait au maximum sans, voire contre l'État. Les désirs de liberté s'opposent en effet souvent frontalement aux agissements de ce dernier. Les notions de révolte ou d'insoumission sont de ce fait empreints d'une symbolique fortement méliorative : l'autorité des différents pouvoirs institutionnels est souvent réprouvée. Les mouvements de contestation populaires sont en général vus d'un bon œil. On critique fortement l'État, les personnalités politiques et les élites économiques, que l'on juge illégitimes à gouverner les peuples. On se déclare souvent favorable à leur destitution, à

1 Exception faite du carburant, qui est au moins en partie acheté (j'ai cependant rencontré une personne n'en achetant jamais : il utilisait uniquement des solvants de récupération pour le démarrage, et de l'huile recyclée pour faire la route, au moyen d'un système de bicarburant artisanal).

2 Par exemple antagonique, le libéralisme économique, qui structure la société occidentale moderne (jugée libéricide), est considéré comme visant à offrir la liberté aux élites – notamment économiques – au détriment de celle des populations moins aisées, et n'est de ce fait en général jamais revendiqué, mais plutôt au contraire vivement critiqué.

l'insurrection, à « la révolution » : on affirme souhaiter renverser « le système », si une occasion véritable se présente.¹ Système considéré injuste et s'imposant aux différents peuples sous forme d'exploitation, de guerres et de cadres légaux au profit des minorités dirigeantes, politiques ou économiques. On puise souvent dans les corpus théoriques des mouvements socialistes révolutionnaires, préférentiellement libertaires, anciens ou actuels. Des écrits de penseurs anarchistes historiques² ou, plus souvent, venant de mouvements libertaires contemporains³, sont fréquemment invoqués. L'anti-autoritarisme ne s'applique pas qu'à l'État : l'idée d'un « chef » (dans la conception euro-centrée) formel en *free party* ou dans un groupe voyageant en convoi serait comme on l'a vu absolument inenvisageable. Quiconque ayant quelque connaissance du milieu en conviendra sans mal : l'idée y apparaît même saugrenue, la question ne se pose pas. La participation à des manifestations semble relativement peu fréquente (elles reçoivent au mieux, le plus souvent, un soutien évasif) celles-ci ayant généralement lieu en ville, et étant, de plus, souvent considérés comme des « défilés » politiquement peu productifs. Excepté peut-être quand « ça bouge », quand une espèce de tendance insurrectionnelle semble transparaître. Le mouvement tout récent des dits « gilets jaunes » a selon mes informations suscité un vif intérêt dans le milieu tekno. Beaucoup sont ceux qui ont participé au phénomène ou l'ont soutenu, parfois en installant une sonorisation sur un rond-point bloqué, parfois en entravant intentionnellement la circulation au moyen du véhicule habité, mettant ainsi en jeu leur « chez-soi ».

La composante sociale de l'État est beaucoup moins dénoncée : il n'est pas rare de mettre à profit certains éléments tels la sécurité sociale, l'entretien des routes, les allocations (chômage, aides concernant la santé, RSA etc.), les accès à l'eau, les CCAS (offrant douches et machines à laver), les prud'hommes etc. Face à la dissonance en regard de l'opposition affichée à l'État, certains se soucient peu d'une cohérence et y préfèrent le fonctionnel, d'autres affirment que ces services étatiques leur sont nécessaires pour la raison même de l'existence de l'État, d'autres encore, plus radicaux,

1 Mais, à la manière d'H. Bey (1997, p. 12), on ne s'y donne pas à corps perdu : l'on estime le soulèvement global désirable mais peu probable, et faute de mieux, l'on tente de vivre – et faire vivre – ses idées au travers de processus tangibles. Comme l'avait fort justement pressenti H. Bey, l'idée de révolte revêt dans le milieu un aspect supérieurement attrayant et valorisé, par rapport à la grande idée de la « Révolution ».

2 Ce qui sont, disons, les plus « connus » : Pierre-Joseph Proudhon, Mikhaïl Bakounine, Pierre Kropotkine ou Louise Michel notamment, avec souvent une connaissance succincte des éléments théoriques.

3 ZADs, luttes autonomistes (zapatistes, kurdes, basques etc.), médias numériques consultés par internet, *squats*, collectifs de pensée (à l'image des productions du « Comité Invisible » de l'« affaire Tarnac »), militants produisant des brochures informatives etc. Comme évoqué plus haut, Hakim Bey est parfois cité comme référence, et dans une moindre mesure George Orwell ou Noam Chomsky par exemple.

revendiquent le fait de tenter de tirer tout ce qu'ils peuvent de cette entité honnie (tout en lui cédant le moins possible).

On s'oppose aussi à ce que l'on estime être les représentants du système capitaliste, notamment les grandes entreprises. L'anti-capitalisme affirmé est usuel, et prête au système néo-libéral bonne part des actuels maux de l'humanité comme de la biocénose : les élites économiques (personnes ou entreprises) sont souvent vues d'un très mauvais œil. L'on sait cependant que l'on est relativement dépendant des structures qu'elles ordonnent (et du « monde sédentaire » en général), étant donné qu'elles opèrent la production de tout le matériel et des services dont on fait usage. Cependant, l'on considère que ce monopole de production est un état de fait auquel l'on est contraint de se plier, non sans revendiquer que d'autres manières de faire existent, et seraient non seulement possibles, mais également largement désirables (sans nécessairement dresser de théorie quant à leurs formes). On s'estime apte, si la situation socio-politique le permettait (système de propriété non-fundiaire par exemple), à travailler la terre ; la fréquentation de milieux néo-ruraux et l'habitude de l'emploi saisonnier agricole abondent d'ailleurs dans ce sens. En tout cas, au sein du monde tekno-nomade – à l'instar d'autres populations achrématiques citées par M. Sahlins (2017)¹ – il y a une mauvaise considération du fait de tirer profit d'autrui. Ceci est moins prégnant concernant des éléments exogènes (par exemple les employeurs saisonniers jugés « corrects ») que l'on estime œuvrer, par le biais de la subordination salariale, non à une simple accumulation, mais à la réalisation d'une vie convenable.

L'opposition aux « fachos », terme péjoratif abstrait englobant les personnes que l'on considère autoritaires ou intolérantes (souvent jugées apparentées à l'extrême droite, mais pas exclusivement), est largement répandue. Sont souvent mal vus et éventuellement taxés de ce titre les propriétaires terriens hostiles, les personnes considérées racistes, les gens désirant imposer leurs vues, les adeptes du « sécuritarisme »², les nationalistes³, les forces de l'Ordre au zèle hypertrophié, certains sédentaires affirmant des préjugés négatifs sur le nomadisme etc. Ainsi, la majorité des idéologies classées à l'extrême droite ainsi que certaines formes d'agissements sont dénoncés et/ou combattus, sommairement regroupés sur un terme qui s'étend bien au-delà du sens du terme « fasciste » dont il est l'abréviation, pour qualifier grossièrement un vaste panel d'attitudes ou de manières d'être jugées autoritaristes et/ou

1 Ceci valant entre les modes de production domestiques, car au sein d'entre eux, il apparaît que le fait de tirer profit du travail des femmes est fréquemment normalisé.

2 Favorables à un grand contrôle social, au moyen de caméras, d'effectifs policiers accrus, de surveillance des télécommunications etc.

3 En ce qui concerne essentiellement des États-nations établis et occidentaux (par exemple, les nationalismes basques, bretons, catalans ou de pays anciennement colonisés font beaucoup moins l'objet de jugements négatifs).

discriminatoires. Par exemple, lors d'une *free party*, lorsque quelqu'un tend un drapeau national (du pays dans lequel a lieu la fête), la personne est immédiatement suspectée d'être « facho ». Il est usuel alors d'aller s'enquérir de la raison de la présence dudit drapeau, et le cas échéant de l'arracher et/ou d'inviter la personne à s'en aller, parfois violemment.

Les luttes pour la reconnaissance comme le féminisme, l'antiracisme ou la défense de la cause animale sont fréquemment revendiquées, plus ou moins formellement, dans les discours ou par exemple sur des autocollants placardés sur les carrosseries de camions.

Dans le milieu tekno-nomade, il est usuel que des attitudes sexistes ou racistes, ou le mauvais traitements d'animaux, fassent l'objet d'un rappel à l'ordre. Ces idées sont affirmées à des degrés divers. La cause féminine peut être défendue sous la forme vague d'un « respect de la femme » conçu dans le cadre d'une perspective androcentrée, comme elle peut prendre l'aspect d'un féminisme libertaire radical. De même, la lutte contre le racisme peut être la simple sanction verbale ou physique d'actes ponctuels, comme elle peut s'opérer dans une perspective plus vaste, dénonçant le passé colonial, les politiques néo-coloniales¹ et la dimension structurelle des formes de racisme. La cause animale est parfois défendue en opposition au « mauvais traitements animal », comme elle peut parfois être le lieu d'une critique d'ordre « antispéciste »² remettant en question la notion même de possession d'un animal.

Illustration 76: Document produit par le soundsystem « Breizh Activist Sound System »

Ainsi, si dans chaque situation le constat d'une inégalité « injuste » est généralement partagé, la teneur de la critique de cette discrimination ne fait pas l'objet d'un consensus. Des opinions comme l'antispécisme ou certaines formes de féminisme sont parfois jugées « extrémistes » et sont alors éventuellement condamnées ou moquées. L'on

1 Ingérence, corruption, propagande, extractivisme, mécanismes de dettes etc.

2 L'antispécisme est la forme politique du « véganisme ». C'est un courant de pensée basé sur le refus de l'idée qu'il existerait une hiérarchie morale « naturelle » entre les animaux, et notamment entre l'« animal humain » et les autres espèces. Est exprimé le fait que l'humain, anthropocentré, n'a aucune légitimité à régir la vie d'autres espèces en raison d'une supériorité arbitrairement affirmée. En somme, est revendiqué le fait que les animaux « non-humains » n'ont pas vocation à servir l'humain, à être utilisés pour son plaisir ou à être exploités en tant que ressources.

considère que la critique est exagérée, qu'elle va « trop loin ». Quand son affirmation est estimée trop prosélyte, il arrive qu'elle soit considérée autoritaire et taxée de « facho ». Par exemple, il m'est arrivé d'entendre le terme de « féminazie »¹, utilisé pour désigner une femme dont les positions féministes sont jugées extrêmes et/ou vindicatives. À l'inverse, des critiques « trop » modérées de certaines dominations peuvent éventuellement être suspectées de complaisance et dénoncées en tant que telles. Parfois, en *free party*, un kiosque ou un stand met à disposition de la documentation politique consistant en des brochures traitant de féminisme, d'antifascisme, d'anarchisme, d'écologie, de libertés sexuelles etc.

Les expressions de soutien moral à certaines populations sont fréquentes : l'on se dit souvent solidaire du peuple palestinien² ou d'un certain nombre de peuples « autochtones » de l'oppression desquels on aura été informé, notamment à l'oral ou sur Internet. Le destin des immigrants venant d'Afrique ou du Moyen-Orient en direction de l'Europe ne laisse en général pas indifférent : on dénonce les facteurs géopolitiques qui forcent ces gens à s'exiler (guerres, passé colonial, processus jugés néo-coloniaux etc.) et les personnes les mettant en œuvre. Certaines associations endogènes au milieu tekno-*traveller* comme « *Artists In Action* » œuvrent notamment à soutenir des personnes sans-papiers. Dans le cas général, est plutôt affiché un soutien à tout peuple exploité ou jugé tel. La perspective anti-capitaliste, combinée au fait que le libéralisme économique est présent sur toute la planète, induit souvent une revendication de solidarité internationale contre les « dominants » qui n'est pas sans rappeler les vues internationalistes des courants socialistes libertaires ou marxistes, le désir de « solidarité entre les peuples » : solidarité voulue mondiale, anti-impérialiste, anticapitaliste et/ou anticolonialiste, à des degrés divers.

LA FÊTE LIBERTAIRE

Le terme « *free* », s'il est souvent entendu au sens de « libre », signifie également – dans sa forme verbale (« *to free* ») – « libérer, affranchir ». La tekno s'est en effet construite dans la déviance, par échappement au système commercial : arrivée d'Angleterre, la *free party* a court-circuité la techno « conventionnelle » qui était en place, pour l'« émanciper », la « libérer » des canaux commerciaux. En quelque sorte, la tekno est la techno affranchie de l'industrie culturelle. Un slogan endogène, emblématique de la « propagande par la fête », affirme que « Rien n'arrête un peuple qui danse ! ». Dans un contexte sociétal régi par les lois d'un État que l'on considère oppresseur, le fait même de revendiquer la « fête libre » s'inscrit dans une logique contestataire.

1 Le terme est ici au féminin car il semble être utilisé uniquement pour désigner des femmes.

2 Le port du keffieh peut en être une expression visuelle.

C'est souvent, premièrement, un « droit à la tekno », un droit à la pleine expression culturelle qui est revendiqué. L'objectif n'est pas une « légalisation », une « rentrée dans le rang », mais plutôt une « dépénalisation », un refus de la législation spécifique jugée discriminatoire et de la répression jugée abusive. Plusieurs « manifestives » ont eu lieu à ce sujet. Mais, comme on l'a vu, la portée politique va beaucoup plus loin que la seule musique. On retrouve dans l'élaboration et la diffusion de l'art au sein du milieu *free party* une forte revendication de la « culture libre » : c'est depuis l'origine qu'est affirmé le « *Free music for free people* »¹. L'organisation de festivités, si on reste dans le cadre de la légalité, est régie par des normes politiques (en termes de règles et restrictions) et économiques (nécessité d'investir une quantité conséquente d'argent pour le lieu, le matériel et les coûts de mise aux normes) ne permettant ni que les fêtes soient « libres », ni qu'elles soient gratuites. On produit des festivités libres aussi pour générer des alternatives au mercantilisme de la fête et du divertissement, pour opérer des réalisations festives de ses opinions politiques. Le terme « commercial » est d'ailleurs un qualificatif systématiquement employé comme porteur d'un sens dépréciatif². C'est ainsi une négation de l'art commercial, des grandes industries de la production musicale faisant de l'art un « produit » consommable.³ Bien souvent, cela est politiquement revendiqué : on refuse la hiérarchie et le mercantilisme dans la diffusion de l'art en assumant par exemple un rapport direct au public. Dans un certain sens, c'est une perspective anticapitaliste et fréquemment revendiquée telle : comme les fêtes en elles-mêmes, les productions artistiques ne sont pas générées dans une démarche commerciale, elle ne sont pas conçues comme objets de valorisation de capital financier⁴, mais bien comme des vecteurs désintéressés de plaisir « en soi », des affirmations d'une culture rejetant le profit, la seule rétribution étant le capital symbolique conféré par le fait d'être considéré comme un « bon » artiste. On dénonce le fait que l'accès à l'art de qualité, dans des bonnes conditions, est difficile sans entrer dans une démarche commerciale, et plus encore que les musiques électroniques des

1 Slogan fameux du *soundsystem* « *Spiral Tribe* », traduit de l'anglais par « De la musique libre pour des personnes libres ».

2 Parfois, il ne désigne pas spécialement une pratique artistique musicale mercantile, mais simplement sortant de la marginalité par des formes d'organisation ou des sonorités plus consensuelles, plus proches de celles retrouvées dans les productions musicales du système marchand.

3 Par exemple, il peut être dit d'un artiste qu'il fait ça « pour le fric », ce qui insinue que la personne ne produit pas la musique pour elle-même, pour la création « en soi », mais dans une logique de rentabilité. Prédéterminé qui est parfois accompagné de la qualification de « faux » artiste, par opposition aux « vrais », produisant la musique par passion.

4 Elles ne sont qu'exceptionnellement rétribuées financièrement, en opposition au fonctionnement d'organismes comme la « SACEM » (Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique, principale société gérant des droits d'auteurs dans le champ de la diffusion musicale). La notion de « droit d'auteur » n'est pas en usage, ou alors parfois de manière embryonnaire.

boîtes de nuit, en plus d'être générées dans un cadre contraint et payant, sont souvent estimées dénuées d'intérêt (« commerciales »). C'est ainsi une récusation – qui rejoint également celle du « bourrage de crâne » attribué à la télévision – de ce que l'on appelle souvent dans le milieu la « culture de masse », désigné alors sous le même terme (ou du moins sa transposition au français) que celui utilisé par l'école de Francfort¹ pour qualifier le phénomène, et pour des motifs similaires (bien que moins théorisés, mais éminemment pressentis).

L'« artivisme » (néologisme composé d'« art » et « activisme ») est un militantisme au travers de ce qui a trait à la production artistique. Il peut consister en la transmission de messages, la collecte de fonds au travers de fêtes² ou de productions musicales³... Il peut aussi se concrétiser sous forme de « guérilla festive » : en plus de l'action directe culturelle corrélée à fête libre, c'est aussi la production d'événements tekno spécifiquement en parallèle à des festivals jugés « commerciaux ». Par exemple, des « Trans *Off* » ont été organisés – sur plusieurs années, selon les cas sous forme de *frees* ou de teknivals – durant plusieurs festivals des « Rencontres trans musicales de Rennes » ; le « *Boom Off* » en marge du « *Boom festival* » au Portugal ; la « *Fuckparade* » et la « *Fuck Techno Parade* » en contre-pied respectivement de la « *Love Parade* » berlinoise et de la « *Techno Parade* » parisienne etc.

Il y a également, donc, une dénonciation de la « récupération commerciale » se matérialisant par exemple dans la production de festivités conventionnelles et payantes offrant des musiques en provenance de l'univers musical *free party*, ou la vente par les canaux mercantiles conventionnels de ces musiques. Si certains dans le milieu tekno ne sont pas nécessairement opposés à diverses connexions avec le système marchand, beaucoup (et tout particulièrement parmi les tekno-nomades) y sont fortement hostiles, cela s'exprimant notamment dans la forte valorisation de l'« authenticité » musicale, la considération positive attribuée à l'inventivité, à l'originalité et à la marginalité (ou au moins la correspondance avec les « valeurs » que l'on attribue individuellement à la *free party*), par opposition au « commercial ». C'est ainsi une lutte contre la « récupération », un travail symbolique permanent, conscient ou inconscient, qui est opéré dans le but de ne pas devenir, comme d'autres mouvement initialement alternatifs, progressivement

1 T. W. Adorno et M. Horkheimer, 1974.

2 Par exemple, plusieurs événements nommés « Les teuffeurs ont du cœur » ont eu lieu partout en France, organisés de manière non-concertée par des *soundsystems* ne se connaissant pas. Les participants sont invités à amener de la nourriture non-périssable pour le prix libre, collecte qui sera au profit des « Restos du cœur », association fournissant des denrées aux personnes dans le besoin.

3 Par exemple, l'association humanitaire « *Artists in Action* » (impliquant des membres de *soundsystems* particulièrement réputés, dont « *Spiral Tribe* »), commercialisant des productions artistique en vue de financer des démarches d'aide directe ou indirecte aux réfugiés.

4 « *Off* » venant de l'anglais, « fermé, éteint ».

« récupérés », vidés de leur sens, puis parfois délaissés par leurs membres originels car ayant perdu leur substance innovante et contestataire. Ce n'est d'ailleurs probablement pas étranger aux apparences guerrières que l'on se donne, expressions visuelles tapageuses de la « guérilla tekno » que l'on mène par son mode de vie comme par ses pratiques festives, pour la préservation de l'« esprit tekno authentique ».

On craint l'ablation du versant « rebelle » de la culture de la « fête libre », à l'image du *jazz* ou du *blues*, originellement musiques marginales d'opprimés, qui désormais sont plutôt répandues dans les sphères aisées de la société, à l'image aussi du *hip-hop* ou du *rock*, qui étaient à leurs origines revendicatifs voire vindicatifs, et qui désormais, dans leurs messages comme dans la forme de leur production, sont majoritairement des vecteurs de la culture de masse. Comme l'a été le mouvent *hippie*, qui est passé d'un phénomène marginal contestataire à un effet de mode, pleinement récupéré par le système commercial qui en a fait une source de profit ; et qui est (ce n'est probablement pas un hasard) relativement dévalorisé au sein des mouvances *free tekno* (d'autant plus concernant celles se voulant radicales dans la contestation). C'est donc une logique de survie culturelle qui est mise en œuvre, par un mépris de ce qui peut toucher au « commercial », que l'on perçoit intuitivement comme un danger susceptible de contaminer, voire de happer le mouvement tekno et le vider de son essence, d'ôter le « *free* » de la *free party*, pour en faire progressivement un énième produit commercial. Le refus du « conforme » semble être utilisé comme une stratégie, à la manière du *punk*, restant encore aujourd'hui dans une large mesure très marginal¹, probablement par une conservation de sonorités volontairement agressives, imparfaites ou dissonantes pouvant faire office de repoussoir et contrecarrant de ce fait, par leur non-consensualité, la possibilité d'un usage mercantile rentable et pérenne. C'est d'ailleurs plutôt des traits esthétiques que musicaux qui ont été « récupérés » de manière « commerciale » et intégrés à la « normalité » : colorations de cheveux, *patches*, vêtements cloutés, *piercings* et tatouages, rasages partiels du crâne, tissus aux motifs « tartan » ou « léopard », port de vêtements militaires ou déchirés sont depuis l'essor du mouvement *punk* largement démocratisés², quand ils étaient qu'anecdotiquement arborés auparavant dans le monde occidental ; tandis que la musique reste très largement produite et écoutée – de ce que j'ai pu être amené à constater – dans des milieux restreints, définis et tendanciellement marginaux. Peut-être les proximités culturelles de l'*underground*

1 Hormis certains groupes dits de « *pop-punk* », souvent états-uniens, dont les sonorités édulcorées leurs valent de se voir relativement universellement refuser la qualification de « *punk* » dans les écrits endogènes au mouvement *punk* européen que j'ai été amené à consulter, ainsi que dans les discours de ses membres que j'ai été amené à fréquenter.

2 Mais affichés d'une manière plus policée, moins chaotique que dans les esthétiques *punks* : ces différents éléments arborés d'une manière particulière, débraillée ou « *trash* » restent des marqueurs culturels spécifiques au *punk*.

tekno et du *punk* sont-elles liées en partie à ce combat commun pour la conservation de l'identité marginale.

En ce qui concerne le contenu politique porté par les musiques à textes usuellement écoutées, il y a attribution d'une plus-value esthétique aux messages dont le sens se rapprochera de ses représentations politiques propres. Les musiques avec chant écoutées dans les espaces sociaux tekno-nomades ont souvent un aspect militant dans leurs textes : les discours dénonçant certains problèmes sociaux sont valorisés en regard de ceux traitant de thématiques plus neutres ou insouciantes. Si, dans les musiques tekno, il n'y a en général pas de chant, l'usage de *samples* comprenant des composantes vocales aux messages contestataires (dans les différentes productions sonores) ou le mixage de musiques à paroles traitant de révolte sont également des expressions – pour le coup explicites plutôt qu'implicites – de la dimension revendicative latente que l'on retrouve dans les manières de l'expression artistique *free tekno*.

ÉCOLOGISME

Une conception politique écologiste¹ est aussi en général affichée² : ne serait-ce que dans les *infolines*, est très fréquemment demandé un respect du site, donc de l'espace naturel, en plus de celui des autres et de soi-même. Dans le cas général, on affirme qu'il est inconvenant de polluer, et on dénonce ceux qui le font, notamment quand il s'agit d'entreprises produisant des rejets à grande échelle ou « bétonnant » les espaces naturels, mais aussi quand des personnes jettent leurs déchets « n'importe où »³. On reproche à l'humain, « de passage sur la planète », de s'arroger les droits de la dégrader et de se l'approprier⁴ : on prône un « respect de la nature », on refuse la mise au service de la planète et de la biosphère pour le seul intérêt de l'humain, et plus précisément l'intérêt d'une minorité d'entre eux. Ainsi, des thèmes comme la destruction d'espaces naturels (déforestation, agriculture intensive, extraction de ressources, aménagement du territoire), le nucléaire (civil, mais aussi militaire), les pollutions (de la terre, de l'air et de l'eau), le réchauffement climatique ou les extinctions d'espèces (notamment animales) sont l'objet de préoccupations chez bonne part des composantes du monde *traveller*.

1 Donc un rapport politique au non-humain abstrait que représente « la Nature ».

2 En tout cas l'expression verbale (non-humoristique) ou matérielle d'un mépris pour l'espace naturel est quasiment systématiquement objet d'une sanction morale

3 À ce propos, les « touristes » et « *camping-caristes* » sont souvent considérés défavorablement car bon nombre d'entre eux sont estimés coutumiers de l'abandon de poubelles dans des espaces naturels.

4 Par la propriété privée pérenne et dissociée d'un usage vivrier ; et la prétention des différents États à la légitimité de régir tous les territoires habitables.

S'ils ont conscience de la pollution engendrée par le gazole, certains ne s'en préoccupent pas particulièrement, mais beaucoup aussi revendiquent¹ que c'est leur unique source de pollution, par opposition au mode de vie sédentaire, notamment urbain, qui par le biais de son usage d'électricité (et donc, en France, de l'énergie nucléaire pour bonne part), de biens de consommation ou par son abondant rejet de déchets, participe activement, indirectement, aux pollutions systémiques. On revendique donc, dans le cadre la pratique du néo-nomadisme véhiculé, un impact écologique moindre en regard de celui engendré par les modes de vie conventionnels, avec une quasi-unique source de pollution, par opposition aux multiples sources indirectes usuelles et même simplement à la pleine implication dans un système socio-économique nocif à l'égard du milieu naturel.

La dimension écologiste se rapporte souvent aussi à un certain anti-consumérisme : on revendique une certaine sobriété matérielle tout en arguant une non-nécessité de la continuelle consommation superflue, induite par la politique de l'offre du système néolibéral ; consommation qui, en plus d'être suspectée de ne pas être véritablement utile, est accusée d'enchaîner à la possession matérielle. Certains usages permettent, par contraste, de mettre en valeur les conceptions écologistes concernant le gaspillage de ressources, tel l'usage de toilettes sèches : par exemple, quand quelqu'un lui a proposé de lui payer les toilettes publiques après qu'elle ait annoncé avoir besoin de se soulager, une femme que j'ai rencontré a répondu : « Mais t'es fou, je chie pas dans d'eau potable moi ! ». Cette simple phrase illustre bien la critique implicite et latente – ici exprimée – du gaspillage d'eau que recèle la vie en camion : on l'utilise avec parcimonie, et on ne la gaspille pas à des usages irréflechis, d'autant que dans d'autres contextes² elle est une denrée rare, et est de ce fait à respecter. De la même manière, l'usage de la récupération révèle l'ampleur des quantités phénoménales de nourriture quotidiennement gaspillées. On s'accommode bien de la récup, tout en ayant conscience de tirer sa subsistance du gaspillage que l'on dénonce : puisqu'on n'a pas les armes pour l'empêcher, on « fait avec ». Mais cette aisance matérielle tirée du gaspillage sert bien souvent aussi d'argument à la critique : on dit et on peut prouver (parfois photos à l'appui) que le système économique jette énormément de nourriture encore largement consommable ; quand les denrées pourraient nourrir nombre de personnes dans le besoin, au lieu d'être par exemple incinérées comme déchets. Également, les pratiques de récupération s'inscrivent souvent dans une ensemble de convictions politiques : en ce cas, elles sont aussi des formes de boycott du système commercial. Sont fréquentes les remises en question des modes de consommation capitalistes, et des intérêts pour les notions de

1 Non parfois sans une certaine « gêne ».

2 Occasionnellement connus par la personne en elle-même, ou chez d'autres populations ayant un accès plus restreint à l'eau potable.

décroissance¹. Ainsi, c'est une pratique alimentaire qui peut être croisée avec une démarche militante : « Pourquoi contribuer par son argent à un système social que l'on réproouve, alors que l'on peut vivre du gaspillage qu'il produit ? ».

L'ANARCHISME SUR LES ROUTES

S'il y a présence d'un fond idéologique relativement « passif », vécu et affirmé² au quotidien, il y a également parfois une forme d'idéologie éminemment « active » : dans la population tekno-nomade se retrouvent aussi des militants plaçant l'action politique comme prépondérante dans leur vie. Ces derniers orientent leur itinérance principalement en fonction des combats politiques qu'ils souhaitent mener. Ils inscrivent leur nomadisme dans une visée et un quotidien militants : c'est en quelque sorte une itinérance de lutte, fortement revendiquée libertaire. Ils voyagent entre différents lieux de contestation politique, tels les ZADs, les grandes manifestations anticapitalistes ou les lieux de répression des phénomènes migratoires, pour y « combattre l'Ordre en place ». Cela peut prendre diverses formes : aide illégale aux exilés sans-papiers subissant la répression policière, défense d'un lieu (par exemple une association, un *squat* ou une ZAD, avec parfois montage de barricades et usage d'armes artisanales contre les forces de l'État), sabotage de matériel ou d'infrastructures de grandes entreprises, attaque physique de mouvements d'extrême droite, participation à des manifestations en tant que « *black blocs* »³ etc. Cette optique, mettant l'accent prioritairement sur l'action politique, ce « nomadisme révolutionnaire »⁴, ne s'oppose pas à la fréquentation de fêtes tekno et festivals, ainsi qu'au partage des mêmes modes et espaces de vie. Ceci amène à les considérer comme partie intégrante du néo-nomadisme tekno, biens qu'ils se considèrent eux-mêmes comme des itinérants politiques bien avant de s'auto-définir au travers de pratiques festives (qui semblent être des composantes identificatoires subsidiaires).

1 Opposition aux doctrines prônant la croissance économique.

2 Verbal ou scriptural.

3 Le « *black bloc* » est un mode d'action politique revendiqué anti-capitaliste et anti-fasciste (je le définis par la négative car, bien qu'il soit dans une claire tendance libertaire, il y a des divergences quant aux formes d'évolution sociales désirées, tandis que les ennemis sont, eux, plus unanimement communs). Il est une stratégie d'anonymat consistant en un groupement de personnes vêtues essentiellement de noir, avec visage dissimulé, de sorte que ceux qui le désirent peuvent effectuer des actions illégales, souvent violentes, sans risquer d'être identifiés (car ils sont fondus dans la masse). Le procédé politico-stratégique est porteur d'une revendication d'« action directe » contre ses ennemis politiques, en place des processus représentatifs conventionnels estimés inopérants.

4 Voir H. Bey, 1997, p.47.

ABSTRACTION CONCEPTUELLE : VERS UNE IDÉOLOGIE NOMADE

Comme les Punan au moyen de leur « punanité » anti-rizicole¹, comme les « zomiens » indomptables des hautes terres du Sud-est asiatiques, comme les Rroms et leur persistance à l'usage de caravanes après des décennies de fixité, comme les amérindiens (forestiers ou des plaines notamment) luttant contre la domestication ou la destruction de leur territoire de nomadisation, comme toutes ces sociétés dont les ruades culturelles combattent les injonctions politiques et sociales à sédentarisation, la population *traveller* lutte idéologiquement contre la fixité. Plus généralement, tous ces nomades, qui refusent quasi-unaniment de se sédentariser, le font au moyen de vecteurs idéologiques puissants, au grand dam des pouvoirs centraux, ces derniers se voyant « contraints », faute de résultats, à « dénomadiser » au moyen de stratégies spécifiques, soit par l'usage d'appâts, soit par la force (la contrainte, la répression, voire l'extermination) : la « carotte ou le bâton ».

D'autant que de la sédentarisation résulte souvent la misère : d'une autonomie culturelle, peu riche matériellement mais offrant l'abondance par la pauvreté de ses besoins, les nomades rejoignent, une fois assimilés, les couches les plus basses de la société : ceux qui ne sont pas culturellement adaptés à la passion matérielle ne sont pas efficaces dans un monde productiviste. L'on a en Europe l'exemple flagrant des quasi-bidonvilles de caravanes, mais l'ethnographie nous révèle que cela semble quasi-systématique.

La population tekno-nomade se caractérise par l'insistance de ses attraits à des formes non-fixes des éléments rythmant son quotidien, elle lutte contre les injonctions sociales et politiques à réintégrer la société dont elle est issue, se dotant de structures idéologiques permettant de valider son nomadisme. L'état de mon savoir ethnologique ne me permet pas une vision assez vaste sur le nomadisme en général pour prétendre à une systématisation, ne pouvant qu'exposer quelques traits comparatifs. Pour cela, l'exposé des aboutissements qui suit explore une perspective culturelle nomade – à économie de collecte – spécifique, sa version « tekno », et il revient à chacun d'estimer s'il est possible d'extrapoler ces éléments d'une manière plus générale à d'autres formes nomades.

L'ESPACE-TEMPS NOMADE

Le monde nomade qui m'intéresse ici s'étend nécessairement dans le même espace-temps physique que son contexte sédentaire. Cependant, qu'est-ce que l'espace-temps ?

1 Voir B. Sellato, 1989.

La difficulté à définir le temps¹ et la conscience que notre appréhension du réel est on ne peut plus imparfaite – avec par exemple les notions de quantique – nous prouvent que cette chose « allant de soi », usuellement fréquentée, est au final bien impénétrable. Mais, qui plus est, cela nous révèle surtout que la définition du spatio-temporel est éminemment anthropique. Culturelle, donc.

En préliminaire, il est à bien avoir en tête que la conception nomade de l'espace s'oppose frontalement à celle de propriété privée régissant le sédentarisme. Menée à son expression limite, maximale, l'une des deux – la seconde – empêche nécessairement la première. En effet, si on pousse la logique d'appropriation privée de l'espace à son degré paroxystique, si toute terre est possédée de manière privative, quelle place reste-il sur la planète pour les personnes n'ayant pas de droit sur l'espace ?

LA CARTE ITINÉRANTE

L'espace nomade demeure « u-topique », inconcevable du point de vue sédentaire, parce qu'il n'a aucune place dans sa cartographie du réel ; il s'étend en effet sur un autre plan, une spatialité d'un autre ordre, qui ne peut se concevoir justement depuis le référentiel fixe. L'utopie est « nulle part » parce que l'on n'arrive pas à la situer, elle est latente et fluide, et ne se montre qu'à d'insaisissables occasions, trop brèves pour qu'on parvienne à véritablement la localiser, tant elle ne rentre pas dans les critères habituels. L'on ne peut la topographier, car on tente de la placer sur une carte où elle n'a pas sa place.

Pour définir la conception de ce qu'est l'espace nomade, il convient de le délimiter en rapport à ce qu'il n'est pas. La perception sédentaire conçoit l'espace comme immobile, et perçoit la mobilité au travers : l'individu a un « domicile », il existe dans une zone fixe, stable, ordonnée, cadastrée, familière, régie par les lois conventionnées de l'usage spatial. L'espace est ordonné selon l'articulation des appropriations diverses et leur consistance. Il est marqué par une familiarité spécifique avec les différentes données spatiales, induite par la récurrence des interactions avec le même espace, géographique comme social. Chaque lieu, chaque chose du quotidien est attribué à une personne, une routine, un usage. Le sédentaire connaît les tours et les détours du monde alentour. Il a un cadre spatial environnant immédiat connu, ordonné dans son entendement intellectuel de par les fonctions et les sens attribués : ce dernier est cadastré mentalement à l'image de ce qu'il l'est spatialement, socialement et réglementairement. Le voyage se conçoit comme une expédition loin du « chez-soi », une désorientation, un désordre temporaire destiné à n'être qu'une phase liminaire

¹ Sans auto-référencer, c'est à dire sans utiliser de concept impliquant la notion de temps pour caractériser le Temps lui-même.

courte, une digression ponctuelle de la continuité sédentaire, destinée à se conclure par le retour.

Inversement à cela, le nomadisme s'étend dans une perpétuelle évolution du « chez-soi », un environnement contextuel mouvant : contrairement à la perspective sédentaire, l'espace dépend, varie en fonction du temps. Depuis le référentiel nomade, c'est l'espace immédiat qui fluctue, qui circule autour de « la maison ». Le nomadisme véhiculé se définit donc, du point de vue individuel, de par le fait que le déplacement n'est qu'un défilement de contextes, autour de la fixité ancrée à la mobilité du véhicule : dans le vécu quotidien c'est le contexte qui est mouvant ; et non le véhicule, qui détermine, lui, le référentiel. Où que l'on soit, on est chez soi dans son camion et alentour.

L'espace nomade est échelonné en rapport au référentiel individuel : plutôt qu'à l'attache territoriale, la conception spatiale se réfère au contexte immédiat. L'espace est considéré en rapport à l'humain, et non l'inverse : le nomade ne se déplace pas sur une carte. En effet, c'est véritablement – de son point de vue – la carte qui évolue autour de lui. Quand on est en convoi, on forme un collectif voyageant au travers de la topographie occupée par le monde social dont l'on tient à se dissocier, et on se constitue en zones autonomes itinérantes : l'espace social se déplace, échappant ainsi aux potentialités de contrôle régulier. L'univers individuel comme collectif est intrinsèquement « actuel » : il est matérialisé en un lieu et sous une forme qui se destinent nécessairement à évoluer, à continuellement changer de teneur.

La conception topographique nomade se présente dans une alternance entre « points » et « lignes » : des espaces nomades – mobiles ou fixes – consistant en des lieux sociaux fabriqués (campements, fêtes etc.), et des lieux de fixité spatiale individuels (points d'amarre au monde sédentaire : famille, connaissances hors-champ nomade, endroits de stockage...) ou canalisant les flux nomades (pied-à-terres de passage : *squats*, lieux collectifs¹, zones non-occupées appréciées² etc.). Il peut s'agir de points de passage (temporaires), de points d'attache (récurrents) ou de points d'ancrage (au monde sédentaire). Ces points sont séparés par les lignes de consistances diverses (différentes formes de déplacements : individuels/collectifs, véhiculés/non-véhiculés, par véhicule approprié/véhicule autre etc.) que sont les trajets (ce qui n'est pas sans rappeler la mobilité marine, voir M. Rediker, 2017).

Lorsque l'on gare son véhicule dans un lieu nomade (ou que l'on prend part à un convoi), l'on intègre un chez-soi culturel de plus grande dimension, c'est un élargissement de la zone de vie à l'espace collectif. On est chez soi, parmi les siens, dans une communauté temporaire ou évolutive, sans être porteur du statut de « novice »,

1 Villages « alternatifs », espaces d'emploi saisonnier ou de *woofing*, ou toutes formes de lieux présentant une affinité culturelle au nomadisme.

2 Endroits appréciés (certains lacs, bords de mer, espaces ruraux spécifiquement réputés etc.), où l'on trouvera fréquemment d'autres tekno-nomades en bivouac temporaires.

mais bien souvent comme un égal aux autres, un membre mobile homologue. Parfois, il convient de se faire informer des usages en vigueur, mais sans l'infériorisation de statut qui fréquemment marque le nouvel arrivant dans d'autres cadre sociaux. C'est la maison qui rejoint le village, l'espace intime qui se fond dans l'habitat collectif.

« Ils résident en effet, puisque tout nomades [sahariens] qu'ils soient, là sont les maisons, l'attache où restent les vieillards, une partie des femmes et les enfants. » (D. Retraillé, 1998, p. 74)

Les lieux fixes sont souvent des lieux de reconversion : ils sont en général tout ou partie occupés par d'anciens itinérants (ou nomades en « pause », en phase « liminaire »). Comme dans les sociétés touarègues, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, souhaitent quitter « la route » (sans pour autant quitter le monde culturel qui s'y rattache) se « sédentarisent » dans des points de confluence de la population néo-nomade. En cas de santé déficiente, de haute précarité, de naissance d'un enfant, de razzia de « la galère », l'on peut en effet « se poser » un temps. Il est pour le moins hasardeux d'employer le « terme » de peuple concernant le néo-nomadisme tekno. Mais à partir de quel degré de dissociation peut-on véritablement parler de peuple ? Quels degrés d'autonomie, d'endogamie et de durabilité permettent-ils d'attribuer le qualificatif ? Là n'est pas véritablement la question, mais si le monde tekno-nomade parvient à se pérenniser, il y a fort à penser que ces « bastions tekno-nomades » prendront le rôle de solution pour les jeunes et vieux âges, ceux pour lesquels le nomadisme n'est pas commode ou possible. La postérité nous le dira.

Les habitants des zones de transit, sédentaires *stricto sensu*, voient l'espace social défiler devant leur porte : ils sont, dans une perspective sociale de l'espace, au milieu d'un contexte continuellement changeant. La spatialité matérielle évolue autour du camion, la spatialité sociale évolue autour du bâtiment, du *squat*, de la yourte, de la cabane... En témoigne la coutumière inclination pour l'« habitat léger » en ces lieux : souvent sans perspective séculière, à vocation instantanée, de court ou moyen terme, il est courant que l'on ne se grave pas dans la terre, que l'on demeure réversible, de passage. En définitive, ce sont souvent, tout ou partie, des espèces de campements de long terme. Ces lieux nomades¹ sont des points physiques de concentration des flux itinérants, et ils sont – dans leur déclinaison tekno – des points fixes de l'espace mouvant : ce qui est tekno-nomade n'est pas le lieu, mais la consistance sociale du lieu.²

1 D. Retraillé remarque à ce propos (1998, p. 73) : « Au sein même des sociétés dites nomades [sahariennes], les sédentaires sont majoritaires. Cela signifie que nous plaçons les frontières de la société ailleurs que le long des limites ethniques ou des limites raciales mais que nous intégrons dans un même ensemble tout l'édifice qui rend possible la reproduction du système. ».

2 Dans le Sahara par exemple, les lieux ont fréquemment une consistance sociale du même ordre : « le lieu nomade est une rencontre de la plus grande diversité » (D. Retraillé, 1998, p. 77).

Les multiples points, fixes ou éphémères (comme les campements ou les fêtes), sont par définition les espaces au sein desquels s'opère la socialité itinérante, et les lignes en sont les vecteurs de jonctions. La trame tissée par cet entrelacs mouvant de points et lignes constitue la spatialité tekno-nomade, bien loin du cadastrage sédentaire propriétaire ou étatique (qui consiste en l'articulation des délimitations rigides d'espaces appropriés par les individus, les organisations ou les États). La perspective spatiale nomade s'oppose fondamentalement à la propriété foncière de la terre et à la notion de frontière (ces dernières impliquant par ailleurs une nécessaire forme de fixité pour en assurer la pérennisation). Elle ne peut s'étendre que transversalement à l'ordre sédentaire en place.

Par exemple, cette intense dissociation en termes de représentations s'illustre dans un épisode vécu en 2017, où la gendarmerie était venue enjoindre le convoi dans lequel je me trouvais à quitter un terrain où il bivouaquait (sur demande du propriétaire). Sans être spécialement hostile, l'un des agents interrogeait, visiblement en vue de faire culpabiliser, sur cette coupable absence de considération pour autrui que représenterait l'occupation de son terrain, et qu'il estimait bien éloignée des idéaux philanthropes couramment revendiqués par les libertaires. Ce moralisme n'a, bien entendu, eu aucun effet : la conception itinérante est diamétralement opposée au sentiment propriétaire ; et même quand le nomade occupe de manière prolongée un lieu, le passage fréquent d'inconnus est souvent de rigueur. D'où cette forte propension à l'accueil, à la convivialité, et la non-compréhension de ce qui peut être incommode dans l'occupation sans effet postérieur d'une terre non-immédiatement utilisée. L'usage mental de la terre qu'a le sédentaire – comme élément structurant de son attachement au monde – et sur lequel empiète – sans vraiment s'en rendre compte – le nomade, est un haut facteur d'incompréhension entre les mondes.

Au contraire d'une population européenne concentrée, suite à l'exode rural, en direction des pôles urbains, l'on est, dans le monde tekno-nomade, résolument (néo-)rural : les villes (et d'autant plus selon qu'elles sont grandes) induisent souvent un champ « répulsif », une force qui fait que l'on aura tendance à les éviter si l'on n'a pas quelque chose à y faire. On se retrouve donc constamment entre bitume et « nature », à l'image du jonglage permanent entre modernité et « archaïsme », dans un « retour aux sources » par la machine. Quand on va à pieds en ville, l'on s'aventure dans un univers potentiellement hostile¹, un peu comme un sédentaire dans un voyage exotique. Parfois, l'on se réfugie dans un bastion de « non-ville » qu'est par exemple le *squat*, non-régi qu'il est par le savoir-être implicitement exigé de la vie urbaine. P. Descola semble faire le même constat : le « familier », l'espace où l'on est à l'aise, est l'espace non-ordonné par les us sédentaires.

1 On préférera être en groupe pour s'y aventurer, important le contexte sécurisant d'une bande.

« Et si l'on voulait à toute force conserver dans de tels cas l'opposition entre sauvage et domestique, il faudrait alors, paradoxe absurde, inverser la signification des termes : les espaces "sauvages", la forêt, la toundra, les steppes, tous ces habitats aussi familiers que les recoins d'une maison natale, seraient en réalité du côté du domestique, par contraste avec ces confins stables mais peu amènes [que sont les communautés sédentaires] où les nomades ne sont pas toujours bien reçus. » (P. Descola, 2004, p. 22)

Certains cependant aussi sont plus urbains et choisissent parfois de se garer aux abords des villes (notamment pour des raisons économiques, ou parfois de relations amicales/familiales), souvent alors en groupes de plusieurs véhicules, profitant ainsi de la sécurisation offerte par le collectif.

La conception topographique individuelle s'inscrit dans cet espace nomade, avec placement en son sein des éléments de référence personnels : en sus des lieux d'amarre relationnels/affectifs, différents points sont gardés à l'esprit (repérés et retenus comme agréables ou efficaces). Ce sont les lieux – ou parfois plus vastement les zones – d'arrêt appréciés pour leur cadre¹ et les endroits fonctionnels, permettant la collecte, le lavage, l'accès à un service spécifique ou spécialement efficace (notamment les garagistes sérieux ou arrangeants) etc. L'espace nomade, par sa fluidité, est façonnable : mouvant, il se conçoit comme un outil, il est mis en œuvre depuis le référentiel du véhicule pour accéder aux moyens de satisfaire ses besoins. L'espace est usé de manière fonctionnelle : on déplace l'espace autour de soi, en vue de se transposer à l'endroit où l'on pourra satisfaire ses attentes. Pour illustration, si l'on désire une fête, l'on met en œuvre l'espace pour disposer la fête autour de la maison.

L'ESPACE, UNE SIMPLE HISTOIRE DE TEMPS ?

Quand un sédentaire peut aisément se définir dans une topographie construite relativement au domicile-référence, par des degrés de spatialité échelonnés (par exemple : « appartement – maison – quartier – ville – département – région – pays – continent »), et restituable dans une certaine continuité temporelle (l'histoire respectivement des différents échelons, et l'histoire de vie individuelle spatialement caractérisée par la succession de lieux, non-éphémères, de domicile) ; l'itinérance vivrière, et particulièrement sa déclinaison tekno-nomade, induit un rapport alternatif au temps. Elle est caractérisée par son aspect non-cyclique, permis par l'économie de collecte, ce qui la différencie par exemple des pastoralismes. Quand, chez le sédentaire, le temps se définit en fonction de l'espace (par l'historicité locale), c'est chez le nomade l'espace qui évolue en fonction du temps. On ne se réfère pas à la territorialité de « la maison », mais à la succession des étapes, des lieux d'arrêt. C'est une autre consistance

1 Esthétique ou humain, espace de stationnement propice etc.

que tend à prendre la notion de temporalité : comme pour l'espace, c'est le temps que l'on conceptualise autour de soi, et non soi-même que l'on situe dans une dimension historique plus vaste.

Le sédentaire peut facilement, par abstraction, séparer l'espace et le temps (penser notamment un espace en tant que tel, atemporel ; ou un temps continu, désincarné/transcendant), tandis que pour le nomade, chaque situation s'inscrit dans un espace et un temps intrinsèquement corrélés (si l'on est sur un lieu, c'est à un moment donné ; et à telle date, l'on sera à tel ou tel endroit) : le temps se matérialise par la somme de contextes spatiaux immédiats successifs. La vie nomade s'échelonne donc en un enchaînement continu d'occurrences d'espace-temps sans cesse renouvelées, une succession d'escaliers passés et à venir. Mais plus encore, en itinérance les distances se mesurent en temps : selon le potentiel de rapidité du véhicule et le relief, la distance entre deux endroits est le temps que l'on met à passer de l'un à l'autre. C'est donc bien le temps qui dépend de l'espace, et *vice versa*, d'où l'aspect que je qualifie d'intrinsèque de la relation entre les deux, au sein du référentiel nomade. Quand le sédentaire se localise sur une carte définie d'après une histoire, l'itinérant vivrier perçoit plutôt l'espace-temps depuis son contexte immédiat, auto-référentiel (même si le tekno-nomade a en parallèle bien en tête, au second plan, la spatio-temporalité socialement établie : il s'agit plutôt de tendances d'appréciation immédiates).

La temporalité globale sédentaire est également rythmée par l'activité courante, cadencée, dans l'invariance du référentiel. Comme l'espace, le temps est précisément réglé (secondes – minutes – heures – journées – semaines – mois – saisons – années et leurs fractions et multiples¹, ainsi que le « temps long » de l'Histoire²), de telle sorte que personne³ n'échappe à son assise totale sur les vies humaines. Le rythme d'activité en semaines de sept jours est tant imprimé dans les perceptions temporelles qu'il devient difficile de conceptualiser un autre rythme hebdomadaire (en cinq, ou dix jours par exemple)⁴ voire, pire, son absence. Loin de s'en défaire, les tekno-nomades restent fortement imprégnés de cette structuration totalitaire du temps. Mais sa puissance se fait plus lâche : quand même les urbains « oisifs » ressentent la prégnance immanente des heures et semaines, par la continuité des signaux les marquant (cloches d'églises, horaires d'ouverture, cadences pendulaires des salariés etc.), les nomades ruraux

1 Quarts d'heures, demi-journées, trimestres, décennies, millénaires etc.

2 L'on se replace par exemple très unanimement, dans l'inconscient collectif européen, au 21^e siècle après la naissance d'un personnage dont l'historicité est particulièrement incertaine. Le seul fait de ré-échelonner le calendrier historique, simplement par rapport à une autre référence spatio-culturellement proche du même ordre comme l'Hégire (que l'on situe par ailleurs en 622 « par rapport » à l'ère chrétienne) est déjà pour beaucoup tout à fait malaisé.

3 Ou peut-être quasiment.

4 Bien qu'étymologiquement, « hebdomadaire » se rapporte au nombre sept.

peuvent se défaire partiellement de l'omniprésence des marqueurs temporels. Ni la semaine conventionnelle, ni ses ponctuations dominicales ne se matérialisent concrètement dans la vie quotidienne, ayant alors un rôle plutôt indicatif que nécessaire. Si les esprits restent structurés par ces rythmiques, l'on en vient cependant à perdre la consistance des horaires fixes, à être moins au fait de la nature des jours (lundi, mardi etc.) dont la présence immédiate à l'esprit n'a, finalement, pas d'utilité pratique¹ hormis quand l'on désire fêter (usuellement en fin de semaine), que des achats sont nécessaires² ou durant les temporalités de salariat.

À l'image de nombreuses sociétés non-modernes se rythmant selon les potentialités d'accès aux ressources³, les *travellers* vivent au gré des saisons : que ce soient les saisons climatiques, avec notamment le repli hivernal vers un sud plus clément ou des bastions sédentaires, et l'itinérance festive des temps chauds⁴ ; ou les saisons d'emploi, avec essentiellement les périodes de cueillette de fruits/légumes et le salariat touristique. Le calendrier annuel est donc fonction du climat, des fêtes et des potentialités de ressources (fluctuation du temps économique), bien loin des invariables cycles hebdomadaires sur lesquels l'environnement n'a prise. L'on se « reconnecte » au temps naturel, en voyant l'évolution saisonnière au travers du rythme de la biocénose (croissance des plantes, oiseaux migrateurs etc.), de l'allongement de l'ensoleillement, des fluctuations du climat qui détermineront le temps passé hors du véhicule etc.

« Certes, et comme Mauss l'avait remarqué dès le début du XXe siècle à propos des Eskimos, la plupart des peuples de chasseurs-cueilleurs partagent leur cycle annuel en deux phases : une période de dispersion en petites équipes mobiles et une période assez brève de concentration sur un site qui offre l'occasion d'une vie sociale plus intense et permet le déroulement des grands rituels collectifs. » (P. Descola, 2004, p. 18-19)

UNE « TOURMENTE TEKNO »

La consistance du monde tekno est véritablement singulière. Il se définit comme spécifiquement festif et mobile : c'est une population largement dispersée, de manière

1 Le temps quotidien n'étant pas rythmé par l'emploi, mais par l'opération des tâches vivrières, dans une temporalité propre, et la vie « au jour le jour ».

2 Ou dans la temporalité inverse, pour faire la récupe, attendant alors souvent que le commerce soit fermé. De la même manière, l'on s'intéressera aux périodes de fête, non pour les festivités conventionnelles, mais pour les colossales quantités de nourriture – parfois de luxe – jetées par les commerces après ces périodes.

3 Contrairement aux sociétés modernes caractérisées, entre autres, par une potentialité quasi-immédiate d'accès à tous types de ressources, en échange de monnaie

4 Avec des dates festives clés telles des teknivals, certaines *frees* de grande ampleur ou des festivals affectionnés.

mouvante et évolutive¹, entre sédentarité, fixité canalisatrice d'itinérance et spatialité nomade. Population qui se condense régulièrement, de manière pendulaire, telle une respiration, concentrant (inspirant) et dispersant (expirant) l'espace social de façon hebdomadaire, selon un échiquier chaque fois redessiné. Elle se caractérise par un haut potentiel d'effervescence bouillonnante, dont la jonction des éléments est le déclencheur. Cette jonction s'opère dans une idéologie festive à caractère nomade, c'est à dire consistant en une occupation temporaire mais récurrente de l'espace ; et même en dehors des *free parties*, c'est une forme « tekno » que prennent les réjouissances.²

La fête tekno se manifeste comme une expression à l'état pur de l'espace nomade : même quand elle inclut bon nombre de sédentaires, elle demeure une occupation temporaire de l'espace. Le lieu n'est pas dédié à la festivité, et ce n'est qu'un laps de temps qui lui conférera la dimension éphémère de village festif. Si l'on n'est pas à l'endroit et au moment précis de la fête, l'endroit sera vide d'humain, et rien ne laissera présager la tenue d'un événement la veille³ ou le lendemain. Le lieu n'est fête que le temps où l'on s'y arrête, où on l'occupe, pour redevenir non-anthropique après le départ des derniers véhicules. Comme tout espace nomade, la localité de la fête tekno se définit en fonction du temps, et plus encore que des festivals ruraux conventionnels (dont la situation spatiale est prédéterminée, connue de tous et souvent reconduite chaque année), sa localisation relativement aléatoire et secrète jusqu'à son commencement induit que, selon l'instant, tout lieu peut être conduit à accueillir la réalisation de l'espace nomade dans sa forme festive tekno.

Une fête idéologiquement nomade, donc, revendiquant la réalisation festive foudroyante, au sens de puissante et éphémère. Un véritable « orage » tekno, un « trouble qui éclate ou menace d'éclater » (petit Robert 1, 1988), une tourmente⁴ diaphane, concentrant une colossale énergie festive potentielle. Tourmente qui consiste en une réserve d'énergie festive en puissance, de tension n'attendant qu'un motif pour se libérer. Cet état de tension constante, électrique, cette propension à la fête-éclair, est susceptible à tout instant de se condenser et de frapper aléatoirement sur le territoire.

1 Les composantes pouvant alternativement évoluer dans une formulation de l'espace ou une autre.

2 Festivités improvisées dans les campements et parkings de festivals, ou bien « *punks* en camions » improvisant un concert (ou une diffusion festive de musiques pré-enregistrées), occupant alors temporairement l'espace, quand les concerts étaient traditionnellement organisés dans des espaces couramment occupés/habités, notamment des *squats*. Également, beaucoup moins fréquentées cependant par les *travellers*, les « *rainbows* » hippies pourraient être appréhendées comme des communautés intentionnelles d'idéologie festive nomade (même si la démarche est loin de se résumer à la simple festivité).

3 Excepté quand des déchets sont laissés sur place.

4 Terme porteur aussi d'un sens se rapportant à des « troubles (politiques ou sociaux) violents et profonds » (petit Robert 1, 1988). Les phénomènes orageux sont par ailleurs, à l'instar des fêtes tekno, intimement liés à l'énergie électrique.

Ses prémisses altèrent le « beau temps », l'ordre « bien rangé » du quotidien, pour y semer le trouble dans un défilé de véhicules convergeant vers un même épicentre. Une forte puissance symbolique est affectée au fait de déconcerter le public par des lieux, murs de son et décors magistraux, et plus encore à celui de dérouter les autorités¹. Un cas emblématique et quasi-mythique est la fête dite « du Molitor ».² La « guérilla tekno » trouve sa plus haute valorisation en frappant « vite et fort », et plus elle est imprévisible ou surprenante, mieux elle sera considérée.³ Elle reste latente, réserve virtuelle, théorique, d'énergie de la « tourmente tekno » jusqu'à ce qu'une vanne s'ouvre, libérant le flux dans un déchaînement social, émotionnel et sensoriel paroxystique. L'idéologie de fête-éclair se retrouve dans le quotidien⁴, dans cette tension constante susceptible de se convertir en festivité à tout instant, parfois même au réveil.

L'accomplissement de la tourmente tekno (sa réalisation-éclair) n'est pas une fête exutoire hétérotopique⁵ préméditée marquant, rythmant et donnant du sens à une société ordonnée, mais bien la fête sauvage (« non-civilisée », non-réglée, « *free* »), avec pour seule fonction la jouissance instantanée. *A minima* du point de vue tekno-nomade, elle n'est pas une ponctuation de l'activité ordinaire, c'est plutôt l'activité ordinaire qui doit contribuer à la possibilité de bonne réalisation de l'activité festive, pratiquée en soi et pour soi.⁶ La *free party* est dans la « culture tekno » une cérémonie essentielle, un fait identitaire majeur, une réalisation culturelle opérant, par la jonction des éléments dispersés, la matérialisation même de son existence effective, sa réalité tangible. Elle est le lieu même de la socialité tekno-nomade, baignée dans la manifestation physique de la multitude tekno. Toute la temporalité festive est marquée d'interactions tournées autour

-
- 1 S'installer par la ruse, accéder au site en la force, induire la police en erreur par des fausses informations, la dépasser par le nombre etc. Les fêtes tekno étant désignées légalement comme « rassemblements à caractère exclusivement festif », l'on annonce parfois fêter quelque chose d'ouvertement grotesque (ce qui n'est donc pas « exclusivement » festif), dans un pied-de-nez au cadre légal.
 - 2 Une *free party* organisée (clandestinement) par le *soundsystem* « Hérétique » en 2001, qui a rassemblé entre 2 000 et 4 000 personnes dans une piscine découverte (piscine Molitor) du 16^e arrondissement de Paris. Elle a eu de grandes répercussions, a conféré au *sound* une notoriété quasi-légendaire et a fait l'objet d'un documentaire (D. Raclot-Dauliac, 2010).
 - 3 Il y a parfois une certaine jubilation à « faire la une des journaux » : que l'on ait organisé ou simplement participé à la fête, le fait « d'en avoir été » est souvent lieu d'une euphorie triomphante (quand il n'y a pas eu de soucis majeur ou de saisie).
 - 4 Contexte riche en interactions, fertilisé qu'il est par la vie collective, l'« esprit de la fête » et les consommations psychotropes.
 - 5 Elle est hétérotopique dans sa forme, mais n'a pas le rôle spécifiquement liminaire de nombre de faits d'ordre hétérotopique.
 - 6 Les sédentaires intégrés notamment au monde de l'emploi semblent, eux, souvent chercher un exutoire dans la réalisation festive. C'est peut-être une composante supplémentaire de la dichotomie entre « teuffeurs » non-marginaux et *travellers*.

de l'idée de plaisir, par la catalyse collective réjouissante des interactions, la potentialisation des affects agréables et l'échange/commerce autour de moyens d'accéder à ces affects que constituent les psychotropes. C'est un drame culturel consistant en une véritable célébration idéologique du Plaisir. Mais plus encore, c'est que sans la *free*, l'on ne ferait que s'entrecroiser sur quelque lieu de la carte nomade, l'on ne serait jamais présent, tous ensemble, dans une même pratique culturelle hautement satisfaisante. En somme, la *free* est l'élément – parfois monumental – de l'existence collective même.⁷ Si beaucoup se plaignent d'une divergence de la forme originelle (ou conçue, idéalisée comme telle)⁸, ces mêmes personnes sont néanmoins usuellement croisés lors de *frees*. Ce n'est pas un hasard, ni une incohérence : même dégradée, la *free party* reste le lieu social où l'on retrouve son expression culturelle à grande échelle. L'abandonner, c'est en quelque sorte abandonner sa propre culture même.⁹

Cette festivité nomade, cette fête sans terre, dont personne du monde fixe ne semble vouloir car son expression trouble l'ordre sédentaire, dispose de capacités colossales en termes – quantitatifs mais aussi qualitatifs – de mobilisation. Des fêtes non-établies contre l'Ordre établi, qui donnent indéniablement une dynamique à la population tekno-nomade, canalisant régulièrement des flux d'énergies et de personnes particulièrement importants. Si l'on file la métaphore électrique, c'est un monde « alternatif » qui, à la manière d'un courant discontinu, alterne régulièrement entre convergence festive et dispersion itinérante. Un monde cadencé entre « positif » et « négatif », entre expression et latence, par opposition à la continuité : si la festivité s'éternisait, elle deviendrait lassante, sédentarisée. L'on y préfère une fête gardée en suspens, frappant à toute puissance mais de manière épisodique.

Les représentations graphiques (comme symboliques) glorifient la « teuf », la présentent comme la haute expression de la réalisation culturelle, par des éléments graphiques se rapportant quasi-systématiquement au fait festif. Le savoir-faire « teuf » fait l'objet d'une importante valorisation : perception fortement méliorative du fait de faire de la « bonne » musique (en tant qu'artiste, membre de *soundsystem*, et/ou technicien, par le biais du mur de son en ce cas) et plus vastement d'organiser des fêtes qui seront appréciées ; mais aussi de savoir « teuffer » plusieurs jours d'affilée, sans discontinuer, de savoir consommer de manière propice une abondance de substances, de

7 La *free party* se présente alors comme « un lieu de brassage, agissant comme interface ethnique, économique et culturelle » (B. Sellato, 1989, p. 208) avec les sédentaires, de manière similaire à ces « points pivots » joignant ceux que B. Sellato nomme « Punans » aux agriculteurs, à la différence que dans le cas présent c'est au sein de l'espace nomade que se matérialisent ces « points pivots ».

8 « C'est plus comme avant... », « C'est pu c'que c'était ! ».

9 Bien que parfois, l'on se rabatte sur des espaces plus restreints : lieux collectifs, « calages » entre amis, festivals etc.

savoir accéder (ou faire accéder) à des plaisirs élevés etc. En somme, il convient d'être un « bon fêteur », de véritablement « savoir faire la fête ».

Le « savoir-faire la fête » est un élément déterminant : la festivité tekno se conçoit comme un tout, indissociable, mobilisant instamment chacune de ses composantes : une *free* n'est rien sans son public, sans « la foule ». La nature de cette dernière est capitale : une forte affluence d'exogènes non-acculturés est en général objet d'une forte désapprobation, tandis qu'une *free party* « *traveller* », « où y'avait que des camions » sera à l'inverse bien plus favorablement considérée. On attend, on exige presque le savoir-faire festif de chacun : le public attend du *sound* qu'il trouve et constitue un « bon » cadre, et le *sound* (ainsi que les participants, individuellement) attend que les personnes « fêtent bien », c'est à dire avec un maximum de plaisir, mais également un maximum de respect de « soi-même, du site et des orgas », pour reprendre l'expression en usage. Cela pose un contrat tacite, nécessaire pour l'effection convenable et perçue positive des libations. Dans l'organisation d'une *free*, le fait d'avoir un « bon » public est un critère essentiel dans les attentes des membres du *soundsystem*. C'est donc une exigence de bonne qualité, tacite et réciproque, qui est établie entre le collectif technico-artistique et le reste de la communauté festive. La réalisation culturelle tekno doit donc s'appréhender en tant que travail collectif consistant en la production festive, la constitution d'un contexte agréable et propice, et l'entretien prolongé de l'effervescence.¹ Une fabrication efficace dans sa destination à produire un immédiat dense et syntonique.

L'art tekno suit cette démarche de l'instantané : à l'image d'un éclair, intense et non durable. C'est tout à fait notoire pour la musique, la lumière et le jonglage. Même enregistrée, la musique jouée en *free* n'aura pas la texture qu'elle avait lorsqu'elle a été produite : le contexte participe intrinsèquement du sentiment esthétique qu'elle engendre, elle ne peut être réduite à sa seule sonorité. Contrairement aux arts fixes, consultables sur une temporalité étendue, l'art nomade est un art de l'instant. D'ailleurs, les sculptures exposées en *free parties* sont souvent destinées à n'être exposées que contextuellement, comme parties d'un tout qui ne se forme que lors de la fête, et qui n'est rien si la musique, le public ou le « mur » sont absents : la synchronie est nécessaire. Ce dernier (le « mur ») est d'ailleurs une expression tout aussi magistrale de l'éphémère : usuellement rangés, les « caissons » ne sont qu'un matériel encombrant, très gourmand en espace dans les véhicules et garages où ils sont stockés. Mais, lorsqu'on les assemble, ils deviennent le vecteur même de la fête tekno.

1 Cela s'oppose à la dichotomie importante caractéristique à des festivités telles celles en discothèques, où l'instance organisatrice gère seule un espace d'accueil de public, régule et surveille ce dernier, sans avoir d'attente spécifique si ce n'est le respect des règles et la dépense de monnaie.

Le mur de son est une sculpture mobile (pouvant être installée en tout lieu), évolutive (construction ou achat de nouvelles enceintes, modification par peinture), changeante (agencement variant au gré des situations et envies), fractionnable (possible à séparer en plusieurs parties) et combinable (assemblage avec d'autres *soundsystems*). Une arme festive formidable, en quelque sorte, comme l'illustrent les innombrables *flyers* représentant les « caissons » à la manière d'armes de guerre, à la puissance de feu impressionnante et panoptique, frappant partout (les multiples fêtes hebdomadaires quadrillant le territoire) et s'originant on ne sait où (dans l'anonymat de l'artiste), convertissant au moyen d'un message a-verbal vastement assimilé et retranscrit par chacun dans la réorientation « tekno » de l'ambition sociale et des désirs profonds.

Illustration 77: Flyer pour un teknival, Sud de la France, été 2016

Ces différents vecteurs confèrent à tout ce qui a trait à l'expression festive appliquée une grande valeur, un sens spécifiquement positif, objet de fierté. L'idéologie teknomade, dans sa composante « tekno », se définit donc par une nécessaire aptitude à la fête-éclair, rapide, intense et impromptue, une haute compétence festive donc, élevée au rang d'emblème. Cette démarche de vie dont une partie, et non la moindre, est instamment orientée en rapport à cette idéologie de la fête-éclair, est un trait identitaire tout à fait indissociable de « *la gente de la fiesta* »¹. Même si parfois, avec le temps, on « se calme », on « se pose », l'on garde toujours une grande connaissance, une grande aptitude festive, ainsi qu'une conception spécifique des manières adéquates de faire la fête – libre, spontanée, autogérée – et des fréquentations humaines rappelant systématiquement à l'« ordre festif » un quotidien trop monotone. On reste toujours un

1 De l'espagnol, « les gens de la fête », fiesta étant dans le vocabulaire « tekno » espagnol, pleinement synonyme de « *free party* », l'espagnol ne connaissant pas le « verlan », usage détourné qui a permis, en français, l'attribution spécifique du terme « teuf » plutôt que celui de « fête » à la *free*. La méconnaissance du procédé linguistique « verlan » induit d'ailleurs que les espagnols (même bons francophones) ne rapprochent usuellement pas les deux termes, et se révèlent surpris en apprenant que l'un est dérivé de l'autre.

canal au travers duquel pourra se libérer l'énergie festive en latence. On est toujours, en définitive, un électron – libre – potentiel de la « tourmente tekno ».

HÉTÉROTOPIE LIMINAIRE OU AUTONOMISATION CULTURELLE ?

On a vu que l'univers tekno avait une dimension hautement hétérotopique, se concrétisant notamment lors des fêtes. Mais se pose le problème du référentiel : depuis l'univers sociétal, ces fêtes « pirates » prennent indéniablement la dimension d'hétérotopies, mais si l'on se positionne du point de vue *traveller*, la tekno est le monde dans lequel on baigne bien souvent. C'est dans les convois et les lieux où se regroupent les *sounds* sédentaires que l'hétérotopie est gardée en latence, se préparant à frapper à nouveau. Ces espaces sociaux où s'effectue la socialité tekno et le travail préalable aux fêtes (composition musicale, travail technique, fabrication de décorations, planification des événements à venir etc.) constituent un monde liminaire (à l'instar de celui des SDFs¹) si et seulement si on les considère depuis le macro-contexte. D'un point de vue endogène, il s'agit plutôt d'un univers socio-culturel prenant place dans un contexte environnant plus global. Cet univers, plutôt qu'en une territorialité, consiste en une trame de liens immatériels entre personnes et lieux (mobiles et immobiles) : c'est la culture – autant que les routes – qui relie les sites à un même espace social.

Mais si la conception itinérante du monde est spécifique, le territoire de nomadisation tekno l'est tout autant. Si certains sillonnent forêts, mers, déserts ou toundras, d'autres écument l'espace anthropique. Comme on n'imagine pas le Touareg sans son désert, l'Inuit sans ses contrées froides, l'Amazonien sans sa forêt, le Bajau sans sa mer, l'on ne peut imaginer le tekno-nomade en faisant abstraction de la société qui a produit ses routes. Le terrain d'itinérance du *traveller* est l'écoumène même ; et plus précisément encore l'espace domestiqué au plus haut point (fortement et quasiment en tout lieu) par l'activité propre à la modernité industrielle. C'est d'ailleurs au gré des trames d'asphalte que l'on se déplace. On ne nomadise pas au sein d'un monde « sauvage », mais au beau milieu de la terre anthropique, de manière transverse. Le macro-contexte est perçu comme un univers préexistant au sein duquel on s'intègre, mais que l'on délimite en s'en dissociant, à l'image du « civilisé » se distinguant intentionnellement du « monde sauvage ».

Comme la plupart des nomades, le tekno-*traveller* tire sa subsistance de son environnement (dont il est intrinsèquement dépendant). L'outil nomade lui-même y est prélevé : l'on obtient de l'industrie un véhicule de fret que l'on façonne à son usage, comme un Moken prélèverait un arbre à la forêt pour le façonner en monoxyle. Préfaçant M. Frediani (2009), J. Okely rappelle que différents itinérants, tels les Rroms, tirent leur subsistance d'échanges plutôt que de collectes, dans un nomadisme dit « de

1 D. Terrolle, 1995.

service ». On serait plutôt dans le cas présent face à une forme hybride : si le travail salarié, la vente et l'achat sont des formes d'échange, bonne part des obtentions quotidiennes de ressources sont de l'ordre de la collecte (le remplissage de l'eau, la récupération, la captation solaire, la cueillette etc.). En quelque sorte, à l'instar des Achuar vivant au cœur d'une forêt régée et cultivée par les esprits, où ils prélèvent ce qu'ils ne cultivent pas ; l'on vit au sein d'un référentiel plus grand, régi par les sédentaires, et l'on y collecte ses denrées, par des prélèvements divers.¹ Et cela, même si souvent l'on fantasme le déclin de cette société capitaliste réprouvée, au milieu de laquelle on évolue et de laquelle on dépend ; singulier désir de sabotage de son environnement, dans un étrange renversement de perspective avec ces mêmes Achuar contraints, eux, de lutter, afin de préserver le leur des appétits dévorants de l'autre.

Un certain cloisonnement mental dans l'appréhension des réalités sociales nous incite à dissocier l'environnement humain du non-humain : c'est se placer selon un préjugé moral et non dans une perspective scientifique que de dissocier les ressources selon qu'elles proviennent ou non de l'humain. Si l'on parle en termes de référentiel social et de son rapport de prélèvement efficace à son environnement, l'on constate que le monde tekno-nomade s'établit dans une unité (définie par le lien social et non par le territoire), qui tend à privilégier l'entre-soi (au sens large, ce qui inclut différentes formes de marginalité), et qui se procure sa subsistance par prélèvements dans son macro-contexte au travers d'interfaces. La récupe, le vol et autres prélèvements, ainsi que le troc, la vente et l'échange de travail contre monnaie (puis de monnaie contre matériel), ne sont que des moyens de se procurer ce que l'on nécessite, avec parfois une réciprocité. Cette dernière n'altère pas la nature même de prélèvement à l'exogène : toute démarche de production requiert la mise en œuvre d'énergie. Que cette énergie soit usée pour collecter, ou échangée contre ressource monétaire ou autre avec d'autres humains (directement par le salariat, indirectement par l'échange d'argent – lui-même obtenu contre effort – contre marchandise) ; il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'opérations de prélèvement par le biais d'interfaces opportunes.

L'univers tekno-nomade est voulu au maximum autonome, tant spatialement que symboliquement. S'il est courant que l'on oppose à cette autonomie le fait que les *travellers* sont « dépendants de la Société », quel groupe social peut-il exister sans prélever ses ressources dans son environnement ? L'existence collective passe nécessairement par des processus d'obtention de ressources², et le fait que ce prélèvement soit opéré dans un environnement lui-même humain ne pose de différence fondamentale que pour un point de vue basé sur un jugement de valeur. Les Touaregs et

1 Voir P. Descola, 2004.

2 D'un environnement domestiqué (élevage et agriculture, parfois itinérants) ou non (collecte, échanges divers).

Bédouins¹, les Rroms², et plus vastement toutes les sociétés nomades opérant des transactions non-subies avec les mondes sédentaires, utilisent les contacts avec ces univers pour obtenir une part de ce dont elles ont besoin.

Le monde tekno n'a pas la capacité (ou la volonté) de constituer par lui-même certains éléments usinés (véhicules, matériel électronique, dispositifs électriques de l'aménagement, textiles, outillage etc.) : qu'importe, il les prélève à la composante écroumérique³ de son environnement (puis les modifie le cas échéant).⁴ Le matériel constitue des éléments physiques sur lesquels s'applique le social, et non des éléments dont la nature symbolique serait immanente : les objets en provenance de l'industrie, même si produits par travail humain, sont ici des ressources en tant que telles, prélevées telles à l'environnement. Peut-être pourraient-ils – pour certains – être constitués de manière endogène, mais leur obtention se révèle bien plus efficace par prélèvement. À partir des différentes ressources obtenues, l'univers itinérant constitue son arsenal technique propre, qui consiste en l'usage judicieux de ce que l'on prélève. Réparations, DIY, modification, détournement d'usage, l'on traite la ressource, souvent éclectique, en vue de la rendre opératoire de la manière la plus appropriée. Le monde nomade se présente comme un système transversal, à la territorialité évolutive, mettant à profit les interfaces avec le « fixe » (les populations du « terroir » et l'environnement non-anthropique) pour assimiler des ressources de tous ordres (nourriture, matériel, véhicules, monnaie etc.) qui circuleront souvent en son sein par la suite. Il se manifeste en tant que référentiel culturel relativement indépendant ayant un rapport de prélèvement à l'exogène, un terrain social parallèle et isolé, hormis lors des espaces-temps d'interface, de contact entre les mondes : lors de fêtes, avec les « tekno-sédentaires » qui demeurent culturellement apparentés, et plus vastement avec le monde « conventionnel » par les contacts avec les proches non-marginaux, les interactions avec le voisinage temporaire, les achats en magasins, les contrôles de police etc. Ainsi, une mise en relief permet de concevoir un monde, idéalement dissocié, et de l'appréhender dans son intériorité et dans ses points de contacts à l'extériorité.

Le système tekno-nomade tend à se doter d'un ordre social, symbolique et politique divergeant, en plus de sa géographie et de sa temporalité dissociées. L'espace est déterritorialisé, c'est un espace social, mouvant autour des points de force que

1 Par les structures hiérarchiques entretenues dans le sillage des routes de passage (voir D. Rettaillé, 1998 ; A. Bourgeot, 1995 et C. Lechartier, 2005).

2 Avec notamment les pratiques de « chine » des Tziganes (B. Formoso, 1986).

3 Voir P. Descola, 2004.

4 De la même manière que le font les nomades usant de métal qu'ils ne produisent pas eux-mêmes, que les Mokens obtiennent le riz par l'échange (J. Ivanoff et H. Guillaume, 1990), que les Bédouins et pirates usent du pillage, que les populations d'Amazonie mettent à profit l'outillage usiné etc.

constituent les fixités nomades et les occurrences festives, dont la teneur est spécialement culturelle plutôt que matérielle. Le recours à l'exogène dominant en termes de politique (défection des processus citoyens), de justice (refus de la police, justice au possible autogérée), de culture (actualités, représentations esthétiques etc.), de salariat (sédentaire ou avec des « mauvais patrons ») ou d'achat (impliquant une dépendance à la monnaie) est limité au possible : l'on s'efforce d'éviter au maximum les contacts susceptibles d'impliquer une subordination, auxquels l'on privilégiera ceux sur lesquels l'on a pleinement prise, ceux permettant un prélèvement intentionnellement mis en œuvre. S'observe la constitution progressive d'un ordre symbolico-culturel dissocié : le système de représentations propre, l'imaginaire commun dissocié, la forme et la teneur des savoir-faire techniques, l'historicité semi-mythique spécifique commune et exclusive¹, l'économie parallèle, la conception de l'habitat, l'autogestion artistique, tout tend vers une autonomisation, et est verbalisé comme un désir de rupture réelle. L'on s'isole socialement du reste du monde social par la fluidité itinérante et la différence ratifiée dans l'apparence, quand en parallèle une communauté culturelle est construite dans un travail symbolique permanent, avec entre autres le puissant instrument fédérateur qu'est la tekno. On se démarque de la Société, pour se constituer la sienne propre, celle de la tekno et de la vie véhiculée.

Ainsi, dans un espace-temps *stricto sensu* confondu, se superposent différentes manières de l'appréhender, selon des ordres symboliques qui le font percevoir (et font évoluer en son sein) d'une manière radicalement distincte. Le monde tekno-nomade s'étend dans une dimension autre par rapport à l'usuel du monde sédentaire : c'est une sorte de population hybride (re)produisant des traits sociaux dits « primitifs » au sein de la « jungle » du monde moderne, dans une espèce de néo-archaïsme arboré visuellement, mais se retrouvant également dans la structure socio-économique. Un système social à la structure « primitive » (ou « néo-primitive ») s'approvisionnant dans la société capitaliste de plus vaste échelle qui le contient.

Ce système – par le biais de ses composantes – est susceptible de fuir, ou éventuellement de lutter : il répond par une réaction dépendant de l'action mise en œuvre à son égard. Les contraintes du monde sédentaro-étatique sont les contraintes de l'environnement, auxquelles il convient de s'adapter judicieusement, faute de quoi l'on s'expose à des risques : parfois, l'État rattrape le contrevenant (tout dissocié qu'il se conceptualise lui-même), et impose son assise par les manières que l'on a vues plus haut. Face à cela, l'espace nomade constitue et reconstitue continuellement – de manière souvent éphémère – une multitude de « bastions pirates », îlots de non-État dans les recoins du monde administré. Un monde « néo-sauvage » s'étendant de manière

1 Plus ou moins bien connue et reconnue par tous, et inconnue d'autres populations.

transversale à son environnement, le « monde moderne ». Monde duquel l'on s'efforce de se dissocier, et que l'on « pirate ».

« Ces nomades adeptes de la razzia, sont des corsaires, des virus; ils ont à la fois un besoin et un désir de TAZs, de campements de tentes noires sous les étoiles du désert, d'interzones, d'oasis fortifiées cachées le long des routes secrètes des caravanes, de pans de jungle "libérés", de lieux où l'on ne va pas, de marchés noirs et de bazars underground. » (H. Bey, 1997, p. 22)

PIRATES DU BITUME

Illustration 78: Festival « Freequency », ambiance « pirate » avec à droite des voilures décoratives surmontées d'un pavillon à tête de mort, visible de face en page de garde, printemps 2018*

* *Mot-valise composé de « free » et « frequency » (de l'anglais, « fréquence »), ce dernier se rapportant à la fréquence sonore et donc à la musique, la substitution du « k » marquant la connotation free tekno.*

COÏNCIDENCE DES IMAGINAIRES ENTOURANT PIRATES ET TRAVELLERS

Les représentations entourant la notion de « pirate » semblent essentiellement composées d'images véhiculées par la « culture populaire » : romans, filmographie, chansons, divertissements pour enfants etc. Instinctivement, l'on associe directement le terme à sa déclinaison atlantique de la seconde moitié du 17^e siècle, et de la première du 18^e. En quelque sorte, l'on pense aux « pirates des Caraïbes » – à l'image de la série de films du même nom – qui s'attaquaient au commerce euro-américain à l'âge de la poudre à canon ; et non aux écumeurs berbères de Méditerranée, aux flottes de flibustiers chinois ou aux actuels pirates sillonnant la côte est-africaine.

Illustration 79: Mur de son d'un multison en Montagne Noire (Occitanie) avec décoration « bateau pirate », été 2016

La population tekno-nomade arbore nombre de références à la piraterie. Des accoutrements, des décorations, des expressions, mais aussi et surtout des drapeaux : de tous les étendards c'est sans conteste le « Jolly Roger », le pavillon noir orné d'une tête de mort surplombant deux tibias croisés¹, que l'on retrouve le plus souvent lors de *free parties* (et sur/dans des camions), bien avant les éventuels drapeaux bretons ou occitans parfois aperçus (ces derniers sont d'ailleurs quelquefois objets de crispations, parfois hostilement taxés de « nationalistes »). De même, le drapeau noir ou noir et rouge, symbole anarchiste (dont l'histoire n'est d'ailleurs pas sans certaines intrications avec celle du fameux pavillon pirate), est parfois considéré trop « politique » et certains ne s'y reconnaissent pas.²

Sans conteste, c'est le pavillon noir à tête de mort qui fédère, certainement le seul drapeau à être consensuel chez les tekno-travellers : de la Belgique au Portugal³, de la

1 Ou certaines de ses variantes et, plus largement, la « tête de mort » ou les ossements en général : peintures, imprimés, perles... Le « Jolly Roger » historique est un pavillon noir orné de différents éléments, dont souvent la tête de mort, qui symbolisait dans les journaux de bord le décès d'un marin de marine marchande, et qui a été détourné afin de signifier la sécession, le refus de l'exploitation et la vengeance (M. Rediker, 2017).

2 L'emblème pirate véhicule une symbolique de révolte moins circonscrite à une idéologie politique (le contenu étant porté implicitement plutôt qu'explicitement), laissant dans l'interprétation plus de liberté que le pavillon libertaire lui-même.

3 Soit les zones que j'ai moi-même arpentées.

péninsule bretonne jusqu'à la Mer Noire¹, en provenance de quelque continent que ce soit, tous peuvent se reconnaître dans le « Jolly Roger » ; tandis que cet aspect fédérateur ne serait envisageable sous aucun autre étendard.

Illustration 80: Photographie de teknival, deux « Jolly Roger » sont visibles, Provence-Alpes-Côte d'Azur, été 2018

En plus de la forte récurrence d'éléments attribués au référentiel de la piraterie, certaines convergences sont manifestes. Premièrement, le nomadisme, bien entendu, jalonné de pied-à-terres, pour le coup au sens originel du terme. Également, des ports d'attache, ces pied-à-terre où l'on a ses habitudes, ses réseaux, son matériel, ses récurrences... À la différence des pasteurs dépendants des saisons, l'on vogue au gré de ses désirs et des potentialités de ressources. Comme les pirates aussi, on vogue en faisant fi des frontières, et l'on esquive les tenants des pouvoirs en place. Quand on s'arrête, on préférera le bord d'une mer, d'une rivière ou d'un lac, dans une étrange symétrie – suivant la ligne de démarcation entre la terre et les eaux – avec l'homologue marin faisant mouiller son navire dans les flots côtiers, et s'aventurant sur la plage pour y profiter de la terre ferme comme d'autres profiteraient d'une immersion aquatique.

Également, l'on se déplace par unités mobiles : le camion pour les uns, le navire pour les autres. Le premier abrite une, deux voire trois personnes, tandis que le second est nécessairement peuplé d'un équipage, que l'on pourrait rapprocher du convoi (bien que ce dernier présente la caractéristique d'être dissociable, dont l'autre est dépourvu). Ces collectifs de nomades sont des bandes pluriethniques de déclassés, de prolétaires² ou de sous-prolétaires apatrides³ et rebelles, et laissés pour compte, chassés de l'ordre social dominant ou le fuyant dans une vie précaire et dure, mais libre. Ils sont « sans foi ni

1 Soit l'Europe d'Ouest en Est.

2 Ou auto-prolétarisés, par exemple pour ceux passant d'un cadre de vie aisé à l'ouvriérisme agricole.

3 Leur nationalité étant plutôt une donnée définissant « d'où l'on vient » qu'un référent identitaire fort, et moins encore un objet spécifique de fierté.

loi », ne jurant allégeance ni à un dogme religieux, ni à un dogme étatique, ne respectant pas la loi divine, et n'acceptant la loi humaine que quand ils l'estiment juste, ou que l'intérêt bien pressenti le fait considérer comme plus « rentable » : l'obéissance est opportuniste, dans l'unique but d'éviter une sanction lorsque l'on sait ne pouvoir se prémunir, par affrontement, dissimulation ou fuite ; l'acceptation n'arrive que quand l'on est acculé, pour mieux pouvoir riposter ou récidiver plus tard.

Les apparences voulues guerrières et rebelles, la mise en œuvre vivrière par des usages détournés de véhicules prévus pour le commerce et des « piratages » du système socio-économique sont également des points communs. Ils vivent de rapines, de contrebande, de recyclages en tous genres ; en somme de prélèvements au monde marchand (ou à ses excédents et résidus) et de commerces parallèles hors-ses-lois. Ils sont aptes à dénicher leurs ressources sur les routes, à découvrir des « trésors »¹. Ils fricotent avec les sédentaires les plus marginaux, les plus déviants, les plus rebelles, dans des zones de non-Droit (au sens étatique), des zones de « tous droits », des « utopies pirates ».

Ce sont, si l'on veut, des boucaniers tekno, des porteurs de « boucan », non la viande fumée d'autres nomades, mais leur « boucan » à eux, sous forme de bruyants troubles à l'Ordre public. En effet, comme les flibustiers, la réputation de fêtards tapageurs précède les tekno-nomades. L'ivresse, trait identitaire s'il en est, volontiers attribué par le quidam au pirate comme au *traveller*... La bière et le rhum, mais aussi toute une galaxie de nouvelles ivresse sont accessibles, et l'on festoie à l'extrême, en musique. Des fêtards redoutables, sauvages, imprévisibles, telles les légendaires débauches des pirates où le rhum aurait coulé à flots ; ou les teknivals, manifestations spatialement aléatoires des plus vastes fêtes illégales d'Europe, et peut-être même du monde.

Illustration 81: Flyer pour une free party, 2001

À l'image du pirate, le *traveller* est alternativement glorifié et honni : il est le lieu de préjugés et fantasmes. Il est vu d'un très mauvais œil par les tenants de l'ordre en place, notamment les représentants de l'État ou de la Propriété, tandis qu'il est magnifié par

1 Savoirs concernant les « grosses récupés », les « bons plans chourave », les zones « bourgeoises » où les déchetteries regorgeront parfois d'objets de valeur légèrement détériorés mais encore fonctionnels etc.

bon nombre de fêrus de rébellion, rébellion dont il serait l'une des plus hautes expressions : la sécession effective (ou supposée pleinement telle). Sa fugitive apparition mystérieuse au gré des escales conduit à s'interroger où il vogue toute l'année, quelle est la consistance cette existence aventureuse et sauvage nourrie de petites razzias contre l'ordre social en place.

CORRÉLATIONS AVEC LA NOTION GÉNÉRALE DE PIRATAGE

« Pirater : reproduire une œuvre sans payer les droits de reproduction ; imiter frauduleusement. / INFORM. Accéder par effraction à un système informatique en vue d'en modifier ou d'en copier des informations. » (Le petit Larousse illustré, 2000)

Aujourd'hui surtout utilisée dans le thème de l'informatique, la pratique qualifiée de « piratage » consiste usuellement en une utilisation, une reproduction et/ou une diffusion illicite. Par extension, elle renvoie également au piratage d'électricité ou d'eau, conçu comme forme de branchement illicite au réseau : en somme, la notion de piratage dans son entendement moderne se rapporte au fait de s'approprier quelque chose par des moyens détournés, sans payer, mais également sans déposséder.

La forme de vol pratiquée par les tekno-nomades semble voulue non-confiscatoire : on télécharge ou regarde en *streaming* les films, on s'approprie hors-cadre la musique régie par la SACEM, pour parfois la retravailler (« piratage » du divertissement moderne), ainsi que d'autres documents et programmes numériques. Mais aussi, et plus encore, on « pirate » un peu tout : l'électricité par les branchements « sauvages », la propriété par du *squat* éphémère, la « grande consommation » par la récupération et le DIY, le gaspillage par le recyclage¹ (déchetteries, réparations, attribution d'une nouvelle fonction au matériel cassé)... Et quand l'on dérobe, c'est usuellement en prenant garde à ne pas déposséder, à effectuer un prélèvement estimé insignifiant², ne posant pas de réel problème à la personne volée. C'est ainsi un univers social, pratiquant « ce que l'on pourrait appeler "les économies pirates" – vivre bien sur le surplus de la surproduction sociale – » (H. Bey, 1997, p. 50), parasitant les plus aisés (par des préjudices tels le vol, le « manque à gagner », l'« empêchement de tourner en rond ») et s'appuyant à la manière d'un épiphyte sur la propriété (actuelle ou éventuellement passée, jetée) des « gens du commun », sans intention de nuire. Le piratage est donc ici une forme de subsistance exploitant les failles, les imperfections, les brèches d'un système social totalitaire (au sens qu'il ordonne tous les compartiments de l'existence humaine), et

1 La musique tekno, faite de recompositions et de mixages de morceaux ou d'extraits (*samples*), est aussi une forme de recyclage.

2 Sauf quand il s'agit d'« ennemis identifiés », auquel cas ils sera préféré de subtiliser « le plus possible », avec intention de nuire.

permettant une existence affranchie de nombre de contraintes propres à ce monde bien réglé.

CONCORDANCES ATTESTÉES HISTORIQUEMENT

L'histoire nous apprend que les pirates atlantiques (qui étaient en fait très dispersés sur les mers, des Caraïbes à Madagascar ainsi que le long des côtes africaines¹) ont d'abord été des outils (corsaires) ou des alliés des puissances économiques, dans les luttes maritimes du 16^e siècle autour des ressources en provenance des Amériques.² Suite à une stabilisation du commerce euro-américain, les pirates et corsaires sont progressivement rejetés au début du 17^e siècle. En effet, avec l'assise croissante des différents empires, et de ce fait le contrôle plus ordonné des mers, l'alliance ou la tolérance relative envers les pirates et corsaires s'effrite devant la généralisation d'un commerce maritime stable et organisé. C'est dans ce contexte que naît le conflit ouvert entre la piraterie et les empires commerciaux. L'origine culturelle dans la fuite de la répression d'État peut se rapprocher de l'exode des *travellers* anglais.

Les équipages pirates « atlantiques » sont composés d'un mélange bigarré, le plus souvent d'anciens prolétaires marins, qui avaient auparavant été soldats, exilés, prisonniers, mendiants ou bandits, dissidents politiques ou religieux, etc. Sont attestés, également, nombre d'anciens esclaves et quelques amérindiens (Caribes, Cunas et Moskitos notamment).³ De plus, ils sont d'origines géographiques/nationales particulièrement variées : différents États européens, Amérique du Nord comme du Sud, Afrique, et parfois aussi Asie.⁴ Ils semblent former, à l'époque, une « contre-culture » cohérente et solidaire, formant des réseaux d'interconnaissance et des lieux de convergence divers.

« Les équipages "se saluaient mutuellement en tirant des coups de canon" [les teknonomades faisant souvent de même au moyen du klaxon et des phares]. [...] En effet, l'un des indicateurs les plus forts d'une conscience de classe réside dans l'absence manifeste de tout conflit entre les différents équipages pirates. Dans une certaine mesure, cette harmonie avait même une résonance internationale : les pirates français,

1 Voir M. Rediker, 2014 et 2017.

2 Notamment à l'encontre de la relative hégémonie espagnole dans le commerce transatlantique du 16^e siècle.

3 « Les équipages bigarrés qui harcelaient les côtes nord-américaines comprenaient de nombreux Africains et Africains-Américains. » (M. Rediker, 2017, p.197)

4 « La plupart des boucaniers sont anglais ou français, mais des Hollandais, des Irlandais, des Écossais, des Scandinaves ainsi que des Amérindiens et des Africains se joignent à eux » (M. Rediker, 2014, p. 117).

hollandais, espagnols et anglo-américains coopéraient le plus souvent de manière pacifique, et il était très rare que deux équipages échangent des coups de feu. »

(M. Rediker, 2017, p. 106)

Une population non-héréditaire, formée d'un agrégat de parias ayant en commun leur défection à l'Ordre en place.¹ Les originaires d'Europe étaient notamment issus des classes prolétariennes, envoyés pour diverses raisons vers le « Nouveau Monde » dans des conditions déplorables², tandis que ceux d'Afrique Noire avaient été importés en tant que marchandise par le commerce triangulaire – dans des conditions encore plus macabres³ – puis avaient été affranchis lors de razzias (ou parfois s'étaient eux-mêmes affranchis) de leur statut d'esclaves.

Cette population bien peu « civilisée » était vraisemblablement très faiblement portée sur l'idée de se conférer une Histoire (à l'image des *travellers* d'ailleurs, dont l'histoire est principalement transmise par l'oralité ou par quelques écrits souvent exogènes, ainsi que quelques documents numériques), on ne peut donc que se contenter de ce qui a pu être consigné à l'époque, sans pouvoir faire de généralisation systématique. Cependant, compilant différents écrits historiques (de D. Defoe et B. R. Burg notamment), H. Bey en dit (1997, p. 38-39) :

« Fuyant les terribles "avantages" de l'Impérialisme comme l'esclavage, la servitude, le racisme et l'intolérance, les tortures du travail forcé et la mort vivante dans les plantations, les Boucaniers adoptèrent le mode de vie indien, se marièrent avec les Caribéens, acceptèrent les Noirs et les Espagnols comme égaux, rejetèrent toute nationalité, élirent leurs capitaines démocratiquement, et retournèrent à l' "état de Nature". Après s'être déclarés "en guerre avec le monde entier", ils partirent piller ; leurs contrats mutuels, appelés "Articles", étaient si égalitaires que chaque membre recevait une part entière, et le capitaine pas plus d'une-un-quart ou une-et-demie [deux selon d'autres auteurs]. Le fouet et les punitions étaient interdits, les querelles étaient réglées par vote ou par duel d'honneur [à terre et au pistolet ou au "premier sang"]. Il est tout simplement erroné de la part de certains historiens de stigmatiser les pirates comme de simples brigands des mers ou même des proto-capitalistes. En un sens,

1 « Les premiers boucaniers [...] sont d'anciens forçats, des prostituées, des débiteurs, des vagabonds, des esclaves évadés et des "enragés". Parmi eux, on compte aussi des religieux radicaux et des prisonniers politiques. Tous ont émigré ou ont été exilés dans des zones situées "au-delà de la limite". » (M. Rediker, 2014, p. 117)

2 Les conditions de vie en prison étaient même jugées largement préférables au prolétariat marin (nourriture et eau insalubres, espace disponible restreint, maladies, mauvais traitements, travail forcé, haute fréquence de décès etc.), voir M. Rediker, 2017, p. 90.

3 Rythmées par des tortures, des suicides de masse et des rébellions souvent sans espoir et violemment réprimées (voir M. Rediker, 2017).

c'étaient des "bandits sociaux", bien que leurs communautés de base ne soient pas des sociétés paysannes traditionnelles, mais des "utopies" créées ex nihilo sur des terres inconnues, des enclaves de liberté totale occupant des espaces vides sur la carte. »

En concordance avec certains lieux communs constituant l'imaginaire autour de la piraterie, les pirates – comme les *travellers* – sont donc bien des nomades pluriethniques et pluriculturels. Les groupes (populations des navires, ou des convois de bateaux pour les uns et de camions pour les autres) sont effectivement composés d'une vaste diversité d'individualités, nationales, sociales¹ ou ethniques, se joignant par affinité opportuniste ou affective, en tout cas élective. Ce sont des équipages internationaux, nomadisant dans un espace trans-national, et faisant escale dans des pied-à-terres et des ports d'attache (lieux les plus familiers ou de stockage) culturellement inscrits dans le flux nomade, bien que spatialement sédentaires (H. Bey, 1997 ; M. Rediker, 2014), ainsi que parfois des « repaires » connus de l'équipage seul (lieux de stock/butin, d'attache privés, non-communs). Le pavillon noir, négation des drapeaux colorés signant les États, était arboré comme ratification d'une refonte identitaire : la nationalité est un passé, désormais l'on vogue transversalement à l'espace segmenté par le joug des États, avec la piraterie pour patrie.

« Un équipage pirate, après s'être soûlé au punch, proclama "maudits soient le roi et toutes les puissances supérieures". Les relations sociales de la piraterie étaient donc marquées par une antipathie vigoureuse et parfois violente envers toute autorité traditionnelle. L'antiautoritarisme omniprésent dans la culture des marins trouvait souvent son expression la plus pure sous le Jolly Roger. » (M. Rediker, 2017, p. 105)

Les propensions au(x) libetarisme(s) observables dans l'univers social *traveller* se retrouvent dans les écrits faisant état des usages pirates. Moins approchantes de l'univers symbolique attribué usuel, elles sont cependant manifestes. Il semblerait que les flibustiers aient été porteurs d'une haute propension à l'affirmation libertaire : anciens dominés qu'ils étaient – de par leurs diverses provenances – ils ne souhaitaient, collectivement, plus faire l'objet de pouvoir coercitif, et se sont établis dans des « navires-républiques », où les décisions étaient prises collectivement et où l'expression de la solidarité était énoncée dans des « articles ». Ces derniers étaient des règles simples et collectivement ratifiées instaurant des formes de démocratie directe, des rapports à la notion de pouvoir (chefs élus, révocables, sans privilège² et sans pouvoir hors-combats) comparables à ceux que présente P. Clastres (1974, dernier chapitre), des

1 Toutes sortes de statuts sociaux, de positions sociales plus ou moins aisées (bien que sous-représentées) aux positions les plus basses (esclaves ou bagnards pour les pirates, mendiants et « zonards » pour les tekno-nomades).

2 Pas même de supplément de nourriture ou de lit attitré, voir M. Rediker, 2017.

pratiques de socialisation¹ de la richesse par une répartition homogène du « butin »² et même des formes – peut-être parmi les premières – de caisses de sécurité sociale (en cas d'invalidité suite à un combat). Si ces tendances à la démocratie directe n'étaient pas systématiques, elles sont cependant rapportées majoritaires.

« Cette coutume, que les autorités considèrent comme l'antithèse de la discipline et de la loi, s'enorgueillit de sa propre conception de justice et d'une hostilité de classe envers les maîtres des navires, les propriétaires et les *gentlemen* aventuriers. Elle prévoit des contrôles démocratiques de l'autorité et des provisions pour les blessés. En élaborant leur propre ordre social, les boucaniers tentent de calquer l'utopie paysanne appelée pays de cocagne où le travail est aboli, la propriété redistribuée, les différences sociales nivelées, la santé restaurée et la nourriture en abondance. » (M. Rediker, 2014, p. 116)

Mais plus encore, les volontés libertaires étaient prosélytes : il semblerait que l'attaque des navires d'esclaves était éminemment prisée, non dans un désir vénal d'appropriation de cet « or noir » humain – qu'on pourrait leur prêter pour peu que l'on en croie la conception courante de leur passé mythique (attrait inconditionnel pour la richesse) – mais bien en vue de libérer ces « privés de liberté », afin qu'ils rejoignent les rangs ou se lancent eux-même dans l'aventure pirate à bord du vaisseau qui naguère fut leur geôle (M. Rediker, 2014).³ L'histoire d'Haïti – première république Noire – est d'ailleurs fort corrélée à l'histoire de la piraterie, tout comme celle de l'abolitionnisme nord-américain.

Ce qui est moins proéminent dans les lieux communs au sujet de la piraterie, est que cette dernière, de fait, s'attaquait essentiellement à la très grande richesse. Les marchands transatlantiques, aux 16^e et 17^e siècles, étaient des personnes dépositaires de finances considérables : ce n'étaient pas le bas peuple ou les petits négociants qui possédaient les moyens d'affréter un navire pour l'envoyer commercer vers le Nouveau Monde. Nécessairement, l'attaque du commerce transatlantique était une attaque directe des « riches », par le biais de leur propriété (le propriétaire n'étant que rarement lui-même embarqué sur son navire), et M. Rediker (2017, p. 99) rapporte même un équipage s'étant présenté à un capitaine de vaisseau arraisonné comme « les hommes de

1 Au sens politique de « dont la gestion est déterminée par la société entière ».

2 Avec un léger supplément – ne dépassant jamais le double – pour les fonctions spécialisées telles celles de capitaine, de quartier-maître, d'artilleur, de second, de maître d'équipage, de médecin etc. (M. Rediker, 2017)

3 S'il est attesté que certains pirates – rapportés vraisemblablement peu nombreux – s'adonnèrent au commerce d'esclaves, on peut légitimement penser qu'ils n'étaient pas coutumiers des points de convergence flibustière : ils auraient été alors confrontés à nombre d'affranchis-boucaniers, d'arraisonneurs (non au sens policier ou douanier) et de tueurs d'esclavagistes.

Robin des Bois ».¹ L'idée de vindicte contre les États² et les marchands transatlantiques (les « anciens exploiters ») est rapportée importante³, et divers textes font état d'influences anarchistes de pirates sur les « travailleurs de la mer » dans des manifestations de villes portuaires.⁴ Ces hostilités sont illustrées dans une citation célèbre, attribuée à Charles Bellamy :

« Maudit sois-tu, tu n'es qu'un lâche, comme le sont tous ceux qui acceptent d'être gouvernés par les lois que des hommes riches ont rédigées afin d'assurer leur propre sécurité. Ils nous font passer pour des bandits, ces scélérats, alors qu'il n'y a qu'une différence entre eux et nous, ils volent les pauvres sous couvert de la loi tandis que nous pillons les riches sous la protection de notre seul courage. » (M. Rediker, 2014, quatrième de couverture)

Ainsi donc, ce sont – pirates comme tekno-nomades – des populations ayant des propensions libertaires et vraisemblablement des comptes à régler avec le système politico-économique. « Les pirates construisaient un monde en opposition à celui qu'ils abandonnaient derrière eux [...] » (M. Rediker, 2017, p.99). S'il apparaît évident que la liberté dans les eaux atlantiques d'antan et la guérilla violente sont absolument impossibles à reproduire sur le territoire quadrillé européen d'aujourd'hui, c'est cependant dans les mêmes volontés d'échappement nomade, de bastions culturels, de pillage des « grands » et de rejet du « Système » que l'on baigne dans le monde tekno-nomade. L'attaque de la propriété, sous sa forme festive, reste par exemple une forme de guérilla culturelle : autre contexte, autre arsenal... Mais l'ennemi demeure le même : l'Ordre établi. On s'efforce de lui échapper, de ne pas se faire « prendre » ; et pour ce faire l'on est mobile, et l'on réutilise le matériel qu'on lui a prélevé, notamment ses véhicules efficaces. On tente de fonder un ordre social alternatif⁵, libéré de l'oppression

1 La lutte active que l'on retrouve parfois chez les néo-nomades – dans les ZADs ou lors d'actions de type *black block* (une personne rencontrée s'est même auto-qualifiée de « casseur-cueilleur », dans un singulier détournement de la phraséologie ethnologique) – peut rejoindre ces tendances à la contestation par le fait.

2 Un slogan dans l'univers tekno affirme que « l'État est aveugle, rendons-le sourd ! »

3 Avec par exemple des noms de navires évoquant la vengeance ; ou la « distribution de justice » : les pirates enquêtaient sur le comportement des commandants de vaisseaux arraisonnés et punissaient, humiliaient ou torturaient les supérieurs rapportés trop cruels ou autoritaires par l'équipage, quand ceux n'étant pas coutumiers de mauvais traitements en étaient épargnés (M. Rediker, 2017, p. 100).

4 Voir « Bastions pirates, sous la bannière du roi de la mort », 2001, anonyme., voir aussi M. Rediker, 2017.

5 « Ce nouvel ordre social, articulé autour de l'organisation du bateau, est volontairement conçu et mis en pratique. Il se manifeste par un égalitarisme brutal et improvisé, mais efficace, qui place l'autorité collective entre les mains de l'équipage. » (M. Rediker, 2014, p. 115)

systémique que l'on a fui, mais si l'on a vent de la survenue d'une agitation insurrectionnelle, l'on y porte un vif intérêt (et parfois même on tente de mettre le « feu aux poudres » en y participant soi-même). Vie en sécession socio-culturelle et spatiale, propensions libertaires, énergie révolutionnaire en latence : sous des formes différentes, les mêmes traits sont caractéristiques de ces deux systèmes sociaux.

« Les pirates ont construit une culture d'hommes sans maîtres. Ils se tenaient plus éloignés de toute autorité que n'importe quel autre groupe social au début du XVIII^e siècle. Par-delà l'Église, par-delà la famille, par-delà le travail discipliné, et en utilisant la mer pour mettre la plus grande distance possible entre eux et les puissances de l'État, ils continuèrent leur étrange expérience. » (M. Rediker, 2017, p. 116)

En termes d'allures, il semblerait que l'image que l'on se fait du pirate (crochet, jambe de bois, bandeau sur l'œil, perroquet, tricorne etc.) est grandement romancée : l'apparence qu'on lui prête proviendrait de la littérature du 19^e siècle et sa retranscription cinématographique. Cependant, la suspicion de haute propension festive ne semble pas volée : comme dans le monde tekno, la vie constituée en marge laisse la part belle au divertissement et à la fête (ainsi qu'à la liberté sexuelle). H. Bey rapporte (1997, p. 40) :

« Exemple classique, Nassau aux Bahamas, un village balnéaire de cabanes et de tentes, dédié au vin, aux femmes (et probablement aux garçons aussi, si l'on en juge par ce qu'écrit Birge [B. R. Burg] dans *Sodomie et Piraterie*), aux chansons (les pirates étaient très amateurs de musique et avaient l'habitude de louer des groupes de musiciens pour des croisières entières), et aux pires excès [...] »

L'ivresse comme la musique étaient des traits identitaires à part entière, dans des débauches hédonistes parfois monumentales :

« En 1669, près des côtes d'Hispaniola, des boucaniers d'Henry Morgan firent sauter leur propre navire lors d'une fête particulièrement tapageuse [...] Lors de certains voyages, l'alcool "coulait à flots" et pour nombre de matelots, la promesse de grog à volonté avait été l'une des principales raisons pour quitter la marine marchande afin de devenir pirate. Mais ceci se retournait parfois contre eux – un groupe de pirates mit trois jours à capturer un navire parce qu'il n'y avait jamais assez d'hommes à jeun disponibles. Les marins en général détestaient les voyages sans alcool [...] Une fête pirate n'était pas digne de ce nom sans musique. Les pirates étaient renommés pour leur amour de la musique et ils engageaient souvent des musiciens pour la durée du voyage [qui parfois étaient sollicités pour jouer durant les combats]. » (« Bastions pirates, sous la bannière du roi de la mort », 2001, anonyme)

En termes de morphologie sociale, les divergences des outils nomades ont nécessairement certaines implications : quand le camion peut être piloté de manière individuelle autonome, un navire ne peut être conduit par une personne seule. Partant, l'unité autonome¹ (et donc tout à fait indépendante des autres, ne s'unissant que de son propre fait) – l'équipage du véhicule – est un collectif chez les pirates, quand il peut être constitué d'une seule personne pour le camion. Chaque unité autonome – chaque bateau, chaque camion – peut à tout moment quitter les autres avec lesquelles elle faisait route (la caravane, le convoi) ou le pied-à-terre fréquenté (l'île ville-pirate, le *squat* etc.), quand elle n'y trouve plus son compte. Ce mécanisme de structuration par unités autonomes permet de fait d'éviter l'apparition de pouvoir non-consenti entre elles : aucune coercition n'est instituée, car en cas d'impression de voir poindre un autoritarisme souvent abhorré, l'on est indépendant et apte à lutter contre, comme en capacité de partir pour y échapper. Une aubaine, de fait ou peut-être d'intention, pour les vellétés anti-autoritaires.

La question des femmes est plus ambivalente, les femmes étant, aux époques de l'âge d'or de la piraterie, peu acceptées sur les bateaux (à la différence de la piraterie chinoise par exemple). Cependant, il semblerait qu'un certain nombre de femmes se travestissaient pour « prendre la mer », et que des prostituées se faisaient pirates. Les compte-rendus historiques endogènes sont rares mais l'Histoire a retenu plusieurs grands noms de femmes pirates, ce qui laisse conjecturer qu'elles étaient peut-être plus présentes qu'on ne le pense² : le nombre de « grands » pirates étant relativement restreint, et la proportion de femmes dans ce nombre étant non-négligeable³, l'on peut légitimement se demander si ce rapport quantitatif pourrait être représentatif de ce qu'était la proportion réelle des femmes dans la piraterie.⁴ En tout cas, il est attesté que

1 Caractérisée par le « mode de production domestique » de M. Sahlins (2017), même si le terme de « domestique » se restreint à un cercle plus ou moins familial, quand selon moi il serait plus exact de parler d'un collectif de vie relativement indépendant (politiquement et économiquement), ceci englobant d'autres formes communautaires que la simple famille (qui on le voit ici n'est pas nécessairement la seule unité autonome de production).

2 D'autant que le travestissement peut faire que des supposés hommes étaient en fait des femmes.

3 Charlotte de Berry (qui aurait mené une mutinerie et tranché la tête d'un capitaine qui l'avait violé, puis est devenue capitaine pirate), Mary Read, Anne Bonny, et Mary Harley pour les plus fameuses. Pour plus de détails, voir M. Rediker, 2014, chapitre IV.

4 D'autant qu'arriver au statut de capitaine nécessite pour une femme une carrière jalonnée de handicaps au sein d'un milieu andronormé : c'est donc une potentialité d'accès beaucoup plus restreinte à la postérité historique. Ces femmes ont-elles été sur-considérées dans les mémoires, de par leur statut « exceptionnel » de femme ? Les seules femmes présentes dans le milieu étaient-elles dotées d'un courage sans pareil ? N'étaient-elles, à la base, que des « femmes de... » ? Et en ce dernier cas, pourquoi ont-elles hérité du haut statut de leur compagnon, plutôt qu'un homme dont la sexuation s'y prêtait plus ?

des femmes ont été capitaines¹, quand l'ordre moral conférait au féminin un statut particulièrement subalterne. Elles ont ainsi eu, dans un contexte patriarcal prohibant les femmes-marins², la possibilité de faire partie à part entière d'équipages. C'est donc, chez les tekno-nomades comme autrefois chez les pirates³, qu'est vraisemblablement attribué aux femmes un statut sensiblement supérieur – relativement à celui de l'homme – par rapport à l'usage du contexte sociétal à eux contemporains. Toujours dans une perspective genrée, il semble également que l'homosexualité masculine ait été relativement normalisée chez les pirates, quand elle était violemment réprouvée dans les considérations européennes usuelles de l'époque.

LE NOMADISME COMME IDÉOLOGIE

IDENTITÉ VOYAGEUSE

Le voyage chez les tekno-nomades se présente comme un trait identitaire en soi. Ne serait-ce que l'historicité du mouvement se conçoit dans une dynamique d'expansion, un exode d'Angleterre pour une itinérance européenne voire mondiale. De même, le terme « *traveller* » en soi exprime le voyage. Le « néo- » signe une hybridation technologique entre mode de vie non-moderne nomade et usage de machines typiques de la modernité industrielle que sont les véhicules auto-mobiles et les appareils de production sonore. Cependant que les « nomades traditionnels » le sont de moins en moins, assignés à une sédentarité la plupart du temps subie ; la tekno porte avec elle une forme de renaissance nomade dans son mode de vie, mais aussi et surtout dans les significations symboliques attribuées aux choses.

Ce n'est probablement pas un hasard si les sociétés « autres » auxquelles l'on a tendance à se référer sont estimées – que ce soit véridique ou inexact – susceptibles de mobilité vivrière : pirates, Amérindiens et autres peuples non-modernes – résumés avec peu de rigueur sous le terme « tribu », que l'on se donne parfois également à soi – qui sont souvent perçus comme nomades (et quand il ne le sont pas, la forme de l'habitat rappelle l'habitat « léger » des lieux de convergence). L'attrait pour les yourtes, tipis, cabanes, structures de « terre-paille », bref, pour des formes d'habitat ne prétendant pas à un ancrage pérenne, fait montre de cette conception itinérante de l'occupation de la terre, cette façon fonctionnelle immédiate de s'étendre sur l'espace (illustrée dans

1 Avec même une pirate de mer de Chine, Chingh Shih, qui est estimée avoir dirigée une flotte de plusieurs dizaines de milliers d'hommes.

2 Le titre de « marin » ne trouve d'ailleurs toujours pas aujourd'hui, me semble-t-il, de déclinaison féminine.

3 Il est cependant impossible de déterminer avec précision le statut général de la femme dans la piraterie, les relations inter-sexes ordinaires n'étant pas documentées.

l'apparent désordre des campements). Comme nombre de nomades, l'on récupère des productions du monde sédentaire en vue d'un usage – parfois détourné – efficace, on les ré-adapte, tels ces Bédouins¹ mettant judicieusement à profit les chambres à air de camions pour confectionner des outres plus efficaces que celles en peaux animales. L'on fait usage opportuniste des créations du monde fixe (permises par la non-nécessité de mouvement et donc la potentialité de machines pesantes), et notamment – excepté le nécessaire véhicule – des contenants en matières plastiques, particulièrement appréciés des populations nomades car propices (pour leur étanchéité, leur légèreté et leur résistance) au stockage de la denrée fondamentale qu'est l'eau. L'on méprise le superflu pour privilégier l'utile, technique (ustensiles fonctionnels, moyens de communication etc.) comme symbolique (signifiants culturels, matériel musical etc.), qui serait un encombrement plus qu'un sujet de satisfaction. La réduction des besoins et les modes « non-conventionnels » d'obtention de ressources permettent de réduire fortement les temps de travail contraints, et se consacrer majoritairement aux activités de loisir. Le mobilier est perçu dans la même optique : il doit être léger, fonctionnel et mobile. Comme pour tous les nomades véhiculés (que le véhicule soit animal, roulant, flottant, glissant etc.), les biens meubles sont privilégiés corrélativement à ce qu'ils sont aisés à disposer et à mouvoir, et qu'ils sont susceptibles de remplir plusieurs fonctions.

À l'image de la morphologie sociale mouvante, la perception de l'espace est « horizontale », faite de jonctions entre lieux sociaux et spatiaux fréquentés sans ambition de s'y étendre dans la dimension temporelle, toujours prêt au départ que l'on est. Spatio-temporalité itinérante, s'étendant continuellement et fluidement sur la carte (plutôt que dans une historisation de lieux au sein desquels l'on mènerait une existence établie), que l'on peut supposer sensiblement homologue à celle d'autres nomades.

« L'occupation de l'espace [chez les chasseurs-collecteurs] n'irradie pas à partir d'un point fixe, mais se déploie comme un réseau d'itinéraires balisé par des haltes plus ou moins ponctuelles et plus ou moins récurrentes. » (P. Descola, 2004, p. 18)

On ne se projette pas dans un avenir lointain ou dans un passé dont le souvenir serait bien ordonné, l'on se préoccupe plutôt de l'actuel, dans tous les sens du terme : ce qui s'opère en actes, et qui est concomitant tant spatialement que temporellement. Le passé, ce sont les précédents lieux d'arrêt et routes écumées² ; le futur, ce sont les prochains trajets et étapes. L'attachement manifeste au fait de savourer l'instant présent est probablement le fait d'une culture peu encline à se préoccuper de ce qui n'est pas

1 Ouled Sidi Cheikh par exemple.

2 Si le sédentaire peut aisément restituer l'ordre de ses lieux de résidence, le tekno-nomade a plutôt tendance à se souvenir de ses différents arrêts « en parallèle », c'est à dire que leur ordre de succession passe au second plan : l'on a pas particulièrement à cœur de prêter une chronologie stricte à son passé, l'on conscientise plutôt les endroits où l'on est allé que leur succession.

temporellement proche : les projets même ne sont pas des finalités en soi, mais bien des nouveaux départs (visite d'un lieu sans désir d'y rester, achat d'un nouveau véhicule etc.). Tout est destiné à ne pas se pérenniser, l'on recherche constamment le dépaysement, notamment grâce à l'outil de vie qu'est le camion, qui permet une itinérance physique, mais surtout sociale : on se déplace surtout vers des contextes humains. Même quand on se sédentarise, l'on se débrouille pour rester nomade, car on s'efforce de rester au milieu du flux : l'on est plus le voyage, l'on devient une étape du voyage, un point pivot du monde nomade. On change alors de positionnement dans l'univers itinérant, mais on garde un habitat nomade, une aptitude nomade, en s'établissant dans un lieu de confluence dont la teneur sociale contextuelle sera la plupart du temps ambitionnée évolutive : l'on ne voyage pas spatialement, c'est la consistance sociale qui se déplace autour de soi. D'ailleurs, le pied à terre n'est pas bien loin du campement itinérant, avec son désordre caractéristique et son aspect d'apparence chaotique, de fait comme d'intention. En quelque sorte, une stratégie permettant de s'implanter dans un lieu sédentaire et de le transfigurer en lieu nomade, de le « convertir » en un lieu nomade, un point pivot de la carte itinérante. Plus qu'une mobilité factuelle, c'est une manière nomade de vivre qui est recherchée

L'itinérance est également affective : les « bons amis » sont, à l'image des ports d'attache, des personnes que l'on fréquentera occasionnellement certes, mais tout en ayant des liens affectifs forts. De même, l'on a souvent des amitiés érotiques, des personnes avec qui, sans attache formelle, l'on entretient une relation non-conjugale mêlant amitié et intimité. Sont souvent préférées les attaches pérennes mais à distance : souvent par exemple les couples cohabitants ne sont que peu durables (mais certains aussi apparaissent stables et établis).

La propension au mouvement est fortement incorporée, jusque dans l'écoute musicale : même hors fête, lorsqu'à l'oreille parvient un rythme entraînant, on marque le temps d'un geste de main, de tête, de pied, de hanche, d'épaules... L'immobilisme dans le cas général apparaît comme non-désirable.¹ La musique même est estimée appréciable quand elle « fait voyager ». L'on apprécie les « musiques du monde » (l'exotisme des sonorités), ainsi que la tekno et le profond voyage introspectif qu'elle permet et la projection diffractante qu'elle offre, en convoquant des échelles de matérialité plus vastes (temps, espace, collectif etc.) par le prisme de l'esprit. La danse et la consommation de produits psychotropes permettent des *trips*, projections de la psyché vers des contrées immatérielles inconnues.

L'opération des tâches également ne se fixe pas : la technicité est éclectique et pratique. L'on ne se dote généralement pas d'un « métier », mais d'un panel d'aptitudes vivrières directement efficaces, permettant dans l'immédiat de réaliser ce que l'on a en

1 Par exemple en ce qui concerne le salariat, où l'on préférera le labeur pénible « au grand air » plutôt que de « bosser dans un bureau », cette dernière perspective étant estimée hautement indésirable.

tête, sans avoir à reporter la réalisation de ses attentes à un futur hypothétique ou nécessiter l'opération d'un tiers : l'on a à cœur une action au présent et directe sur le matériel, en vue d'un résultat immédiat (d'où l'importance du DIY par exemple). L'arsenal des savoirs techniques tend ainsi au pratique, et se désintéresse du théorique : le rapport aux choses doit être direct, sans séparation spatiale, temporelle ou humaine. C'est une forme éparpillée et opportuniste de connaissance, dans une étrange homologie à la population qui la porte : elle est non-spécialisée (non-concentrée) et empirique, basée sur le concret de l'expérimentation réelle (focalisée sur l'immédiat de l'efficacité).

TECHNO-IDÉOLOGIE NOMADE

Plus qu'un intérêt nécessaire pour une mise en œuvre (technique comme sociale) efficace et positive de l'usage nomade, la teneur idéologique réside véritablement dans l'attribution de valeur symbolique aux savoirs particuliers. Toute société produit en effet des manières spécifiquement valorisantes de considérer les choses, des propensions à favoriser moralement certains traits. Ce qui est culturellement ratifié comme positif résulte du travail symbolique opéré par l'idéologie culturelle, permettant de se perpétuer et de se transmettre.

Rien en effet ne révèle autant de l'idéologie nomade que l'expression de ce qu'elle encourage activement. L'expérience de terrain ne peut aller sans le constat d'une immanence culturelle ratifiant continuellement la désirabilité des traits corrélatifs au fait nomade : la teneur idéologique s'exprime au travers de ce qui est socialement valorisé. Les divers éléments estimés positifs dans l'univers tekno sont presque unanimement liés à une forme d'itinérance, quand l'immobilité recèle bien souvent une connotation dévalorisée.

Les différents statuts sociaux attribués à chacun dans la considération de ses comparses sont ainsi déterminants. Un « bon mécano » est très hautement estimé : il est un allié crucial dans l'autonomie, avec son savoir qu'il peut appliquer ou transmettre ; et sa haute capacité auto-nomade en fait un personnage prestigieux, « débrouillard », indépendant des garages mécaniques, interface trop souvent nécessaire avec le monde fixe. Un récupérateur aguerri sera consacré pour l'abondance qu'il procure au groupe, et envié pour sa capacité à dénicher les ressources, capacité qui consiste en une arme de choix contre une hypothétique disette, et en même temps une corne d'abondance, présageant riches festins et prospérité matérielle. Sa haute capacité de collecte est d'ailleurs un attribut typiquement « sauvage ». À son image, le voleur chevronné portera une stature favorable, à la différence près que son abondance, il la tire d'un pied-de-nez au monde immobile, dérobant les denrées à la barbe de l'opérant de l'ordre sédentaire. Celui qui n'en a « rien à taper des lois » porte des emblèmes d'une teneur comparable, insoumis qu'il est à ce même ordre. Il lutte – activement ou passivement, de front ou par la ruse – face à ses lois, ses agents, ses frontières. Par exemple, un(e) bon(ne)

squatteuse¹ saura trouver où activer/brancher l'eau et l'électricité dans un vaste panel de lieux, révélant une aptitude à habiter tout endroit. Précieuse alliance, s'il en est. Et, de surcroît, estimable pirate apte à l'abordage de la propriété privée. Sans s'étendre démesurément en caractérisations des diverses endo-qualités, on constate rapidement que le nomadisme, en tant qu'idéologie, confère la propriété de désirables aux compétences et actions permettant de le mettre efficacement en œuvre. S'il n'est pas conscientisé que les emblèmes les plus intensément valorisés ont quasi-systématiquement trait au nomadisme, l'inconscient opère le travail et répertorie les éléments permettant de juger de la qualité nomade de ceux avec qui s'établissent les interactions.

« La nécessité, imposée par le milieu, de limiter la propriété des biens matériels, est institutionnalisée : elle devient un fait culturel positif qui s'exprime dans divers modes d'adaptation économique. » (M. Sahlins, 2017, p. 60)

Tout porte en effet à voir que l'on jauge l'autre en valeur suivant l'abondance et la teneur des signifiants nomades qu'on lui trouve : un prestige particulier est attribué à celui qui est un « ancien » (quel que soit son âge), qui est en quelque sorte un « bon nomade ». Il a par exemple beaucoup voyagé (dépositaire d'une bonne compétence itinérante), il sait se débrouiller (possesseur du savoir-faire productif), il sait réparer les véhicules (détenteur des connaissances techniques), il sait se rebeller (aptitude défensive face à l'autorité souvent sédentaire) etc. L'appellation d'« ancien » est, comme dans d'autres mondes sociaux, un terme prestigieux signant une expérience poussée et reconnue, ici dans la pratique itinérante. Il aura longtemps et efficacement arpenté les routes (véhiculé ou non d'ailleurs), et aura accumulé un savoir technique, social et symbolique dense. En somme, il a une haute aptitude nomade. De la même manière, ceux qui vivent « à la dur », avec peu de confort, sont estimés comme dépositaires d'une puissante capacité de résilience. Et ceux qui sont des « vrais de vrais » sont ceux dont le statut nomade est consommé, soit qu'ils aient largué toute amarre rattachant au monde sédentaire, soit qu'il refusent tout matériel superflu², soit qu'ils fassent les différentes choses à l'extrême (voyages, fêtes, rébellion etc.), ils poussent le nomadisme jusqu'au bout, ils sont des itinérants sans compromis. En somme, plus l'on sait se passer du sédentarisme et de ses apports, plus l'on est hautement estimé. Est effectué un travail symbolique collectif tant continu qu'inconscient (ou semi-conscient) affirmant les preuves (de tous ordres) du nomadisme comme objets de prestige.

1 Jeu de mot mêlant, en langage dit « inclusif », « squatteur » et « squatteuse » pour intégrer la phonie « heureuse », dont l'usage dénote bien de l'aspect intentionnel positif et non subi de l'idéologie du nomadisme *squat*.

2 Par exemple des technologies telles Internet. Si leur usage n'est pas déprécié, le fait de savoir s'en passer est estimé.

À l'inverse, un novice est immédiatement identifié. L'on peut considérer l'échelle de jugement de l'expérience comme positive : le fait d'être novice n'est pas en soi un stigmate. L'on aura plutôt un statut neutre, qui sera bonifié corrélativement au fait que l'on gagne ses galons. Une certaine bienveillance est portée à l'égard du « nouveau » : l'on a à cœur de lui transmettre les usages et savoirs. Il est non-acculturé, un « enfant », qui n'a ni les savoirs techniques, ni les savoirs sociaux : il convient donc de le former, de le socialiser, pour qu'il puisse prétendre au statut « adulte », c'est-à-dire « nomade accompli »¹. Cette démarche est d'ailleurs hautement nécessaire, étant donné que le mouvement tekno s'étend par conversion bien plus que par engendrement. Le néophyte n'est donc pas spécialement dévalorisé, s'il reste dans son rang ; mais que la prétention ne lui vienne pas de se prétendre plus hautement nomade qu'il ne l'est manifestement : il serait susceptible d'être bien vite rappelé à l'ordre, sanctionné par une parole tantôt désintéressée, dubitative, ironique, dédaigneuse, agacée voire parfois agressive.

EMBLÈMES NOMADES

L'idéologie nomade, donc, se retrouve moins dans les compétences permettant une itinérance convenable, que dans la faveur qu'elles rencontrent. Il en va de même pour les différents éléments que l'on est conduit à arborer : l'expression délibérée des signifiants nomades est un travail symbolique actif de la perpétuation idéologique. C'est une sorte de revendication informelle, un travail inconscient collectif contribuant à produire une connotation désirable à ce qui a trait à la mobilité agie. C'est au moyen de ces emblèmes que l'on affirme son statut, que l'on certifie sa qualité itinérante, et c'est d'ailleurs au travers de certains de ces mêmes emblèmes, notamment ceux qui sont visuels, que peut s'opérer l'inter-reconnaissance : en ce cas ils remplissent aussi un rôle de signalisation.

L'on met donc en œuvre certaines stratégies d'apparence dont la destination informelle est au moins en partie de signifier sa qualité de nomade, ou plutôt la qualité de son nomadisme. Ce sont des informations plus ou moins visibles, plus ou moins aisées à décoder, que l'on fournit au travers de son expression verbale, de ses attitudes, de son apparence, de celle du matériel... Elles sont des marqueurs quantitatifs et/ou qualitatifs informant notamment sur la longévité de la pratique nomade et sur sa teneur. Expressions dites, manière de parler, type de caractère, manière de se mouvoir, savoir que l'on partage, expériences rapportées comme vécues, et encore bien d'autres formes de paraître peuvent être dotées d'une texture « nomade » au moyen de tactiques diverses. Marquages volontaires ou involontaires du corps, vêtements spécifiques ou aspect du camion sont également autant d'opérations sur le matériel permettant

1 La somme des différents référents identitaires mobilisables ratifieront alors l'effectivité de l'entrée dans le nomadisme tekno.

visuellement de singer la teneur de sa compétence mobilière. L'on façonne sa manière d'apparaître de sorte à être reconnu par les siens, tant comme nomade en tant que tel que comme nomade « efficace ». On fait souvent preuve d'une certaine nonchalance, en incluant par là l'expression des signifiants dont l'on fait montre dans une forme de désinvolture, preuve – manifeste s'il en est – du fait qu'ils sont profondément incorporés, naturels, et que le trait n'est pas forcé.

Ces différents traits sont inconsciemment ou semi-consciemment captés et répertoriés de manière à se constituer une représentation mentale de la stature de l'autre, à partir de laquelle l'on construira son rapport : familial, décontracté, taquin, séducteur, respectueux, intimidé, méfiant, hostile etc. Si une partie des traits pris en compte ne se rapporte pas nécessairement à l'itinérance, c'est souvent en grande partie dans ceux ayant trait à l'aptitude nomade que l'on trouve ceux qui auront une importance notable dans l'estimation prestigieuse. Ce sont les démonstrations de la capacité physique, mentale ou matérielle à l'itinérance qui, estimées en quantité et en qualité, confèrent le « capital nomade ». C'est un capital technologico-symbolique, consistant en, d'une part, l'aptitude apparente, et d'autre part, le prestige qui lui est corrélé : la technologie matérielle ou symbolique et leur ratification sociale.

Plus prosaïquement, en sus de ceux évoqués plus haut, ce sont des traits tels, pêle-mêle, un important savoir technique dans un domaine « utile » ; la capacité prononcée à être autonome, sur l'un ou l'autre plan ; une judicieuse composition d'endo-attributs esthétiques, plaisante ou recherchée ; des stigmates physiques révélant un passé tumultueux ; une sûreté de soi dans l'expression verbale dénotant de l'expérience ; une restitution de vécus démontrant la longévité ou l'intensité du passif nomade ; une sage réserve prouvant que l'on n'a « rien à prouver » ; une aptitude à divertir de façon efficace et originale, donc à procurer du plaisir instantané ; le fait d'être dépositaire du calendrier et de bon référents topographiques tekno-nomades ; une ingéniosité acquise par une abondante mise en œuvre de « la débrouille » ; la connaissance de « personnes-clés » telles des membres de *soundsystems* reconnus ou de pied-à-terre fameux ; des formes d'apparence absolument incompatibles avec une réintégration du monde sédentaire ; une manière adroite de conduire certifiant l'habitude ; le fait de faire montre d'un réseau social vaste et dispersé, issu de voyages lointains ; le fait de savoir « ne pas se laisser faire », laissant deviner un vécu social aguerri ; la preuve d'un savoir organisationnel nomade par la constitution efficace du campement... La liste est considérable, allant des démonstrations les plus manifestes aux détails les plus discrets. L'aptitude à adroitement les discerner consiste d'ailleurs elle-même en l'une d'entre elles. Ces signifiants multiformes confèrent à celui qui en est porteur un prestige d'autant plus important qu'ils sont abondants et « efficaces » (vraisemblables¹ et estimables). Ce sont

1 N'apparaissant pas comme « faux » aux yeux de l'observateur (surjoués, forcés, inventés, faits « pour le style » etc.).

autant d'emblèmes que l'idéologie nomade dote de la dimension positive qu'ils recèlent. Ils s'appréhendent informellement comme des galons du degré d'intégration.

C'est donc bien la teneur de sa compétence nomade que l'on arbore : que ce soit temporellement (longévité), techniquement (savoir-faire), socialement (réseau), visuellement (signaux physiques), chaque aspect tend à être d'autant plus valorisé – et valorisant – qu'il tend de manière prononcée vers une forme tekno-nomade. C'est au travers de ces traits que l'on se met en scène, que l'on tente d'apparaître sous un jour positif (parfois avec succès, et parfois sans), que l'on tend à se doter d'éléments permettant d'être perçu favorablement par les « siens ». Ces critères d'attribution de prestige ont pour effet une injonction culturelle reproduite par chacun, à différents degrés et sous différentes formes : la culture nomade produit la teneur spécifique de l'appréciation, la manière culturelle d'apprécier positivement les choses. Elle construit corrélativement une forme d'appréciation esthétique que l'on retrouve dans la faveur attribuée à certaines apparences du matériel.

Si l'on peut de prime abord s'interroger sur la consistance d'un sentiment esthétique porté sur les apparences anciennes, usées ou carrément détériorées, l'abstraction au travers du prisme idéologique porte à considérer que ce goût particulier a des bases inconscientes proprement idéologiques : est considéré plaisant d'aspect ce qui signe une existence « mouvementée »¹, une haute aptitude nomade. Il en va ainsi pour une bonne part du matériel en usage (et des modifications intentionnelles qu'on lui apporte), dont l'aspect attrayant résultera au moins en partie des preuves de l'usage courant, de la fonctionnalité, de l'aspect pratique (susceptible d'être embarqué, et d'être aisément déplacé etc.), de l'autonomie qu'il permet (potentialité d'avoir prise sur son fonctionnement), de l'indépendance qu'il offre (face aux espaces sédentaires dédiés notamment²) etc. En bref, c'est sur la qualité nomade que l'on juge également le matériel.³

« En dernière analyse, lorsqu'il s'agit de la disposition d'un bien, c'est sa 'relative commodité de transport' qui joue de façon déterminante, et non sa relative rareté ou son 'prix de revient' relatif en termes de travail. Car la 'valeur suprême, écrit Warner, est la liberté de mouvement'. Et ce "désir d'être affranchi du fardeau et de la

1 Le vécu nomade est intrinsèquement « mouvementé », « fait de mouvements ».

2 Une réparation effectuée au sein du milieu tekno-nomade se voit souvent attribuer une faveur symbolique, quand en parallèle l'action apparaît souvent symboliquement neutre (et parfois négative) si elle a été effectuée par des biais conventionnels sédentaires : une réparation efficace faite soi-même (ou par un homologue) sera usuellement bien plus valorisée que si elle avait été déléguée à un garagiste.

3 Et ce qui apparaît neuf est estimé désirable d'autant qu'il permet une autonomie supérieure. Ainsi, « usé » et « utile » renvoient au référentiel attrayant de l'usage.

responsabilité d'objets qui entraveraient l'existence itinérante de la société murngin", Warner l'attribue à "leur sens peu développé de la propriété" et au "peu d'intérêt qu'ils manifestent pour le développement de leur équipement technologique". » (M. Sahlins, 2017, p. 61)

Un tekno-nomade est indissociablement lié à son véhicule : durant le temps qu'il l'habite, il ne le quitte presque jamais véritablement, étant donné que l'on ne va pas de la maison à la destination, mais que l'on conduit sa maison là où l'on se rend. L'on est toujours ainsi aux abords de chez soi : le véhicule en devient presque une extension de soi-même, et plus encore l'extension « *traveller* » de l'humain. L'instrument de la mobilité active est de ce fait un support culturel primordial, c'est ce qui « fait le *traveller* » : même quand l'on a une haute compétence nomade, c'est l'expression visuelle de l'humain important avec lui son cadre de vie formé par le camion qui est le signe le plus ostentatoire de l'appartenance culturelle.¹ Ce n'est pas un hasard s'il est objet de fétichisation : c'est le signifiant même du tekno-nomadisme, la preuve de l'effectivité de la puissance² nomade. Même immobilisé, le véhicule demeure un espace de vie et d'activité : il n'est pas envoyé à la casse, mais bien utilisé comme unité fonctionnelle (notamment d'habitat) à la manière d'un bâtiment, qu'il soit mobile ou non. Sans son véhicule, l'on apparaît presque « incomplet », non-immédiatement identifiable comme *traveller* véritable, et l'on est souvent moins à l'aise que de coutume car hors de son univers familier usuel engendré par le « champ de force » de la présence du camion, qui fait que l'on est « chez soi ». Le camion est l'habitat même du tekno-nomade, à l'instar du tipi de l'Algonquin, du navire du marin, de la yourte du Mongole... De la même manière qu'un arbre va de la forêt à la mer dans les pas du peuple Moken qui le façonne³ ; comme le navire qui passe du monde marchand bourgeois à celui de l'aventure, à l'image de l'équipage pirate qui l'habite désormais, affranchi de ses exploitants ; le camion passe d'un monde industrialisé sédentaire duquel il est un outil, à l'univers de la sédition tekno-nomade, tout comme le *traveller* échappe au monde capitaliste. Le véhicule suit ainsi le parcours de son habitant, et *vice versa*, dans une singulière analogie illustrant l'homologie symbolique de l'humain à sa demeure.

« Réduire les bateaux à de simples moyens de transport, de cabotage ou de pêche, c'est tuer le système nomade. » (J. Ivanoff, 2001, p. 2)

1 « Pour les Moken, le bateau est davantage un moyen de mobilité et d'affirmation identitaire qu'un outil de production. » (J. Ivanoff, 2001, p. 18)

2 Au sens de « potentiel efficace de mise en œuvre ».

3 Sous forme de *kabang*, voir J. Ivanoff, 2001.

Si l'on prend en compte cette dimension identitaire, il apparaît alors évident que les traits idéologiques ratifiant la désirabilité de l'itinérance se répercutent sur le prolongement de soi qu'est le véhicule. Un camion ancien ou abîmé, plus que simplement conservé pour usage, est à l'image de son humain, un « baroudeur » : il est marqué de cicatrices, de stigmates physique démontrant un vécu mouvementé, preuves de son « expérience », de sa fiabilité. Son apparence signe elle aussi sa « compétence nomade », son aptitude à l'aventure. Pour exemple, les camions « 4x4 » semblent particulièrement faire l'objet d'une appréciation esthétique favorable, valorisation indirecte de la possibilité qu'ils offrent de s'aventurer en terrain plus accidenté qu'une route goudronnée : ils peuvent nomadiser « mieux » et « plus loin ». Un véhicule abîmé fait montre d'une potentielle grande capacité nomade, alors qu'un « nouveau » n'aura aucun capital itinérant, il devra d'abord « obtenir ses galons » pour être perçu comme un « vrai » camion *traveller*.

Un camion sera estimé esthétiquement appréciable souvent aussi parce qu'implicitement l'on juge désirable de l'habiter, parce qu'on le perçoit comme un outil de nomadisation attrayant (fonctionnel, spacieux, confortable, accueillant etc.). Ainsi, l'intérêt fonctionnel apparaît étroitement corrélé au potentiel esthétique : ce qui « fait voyager » est favorablement apprécié. Il en va de même pour le mur de son. On l'a vu, un « beau mur » pourra probablement faire efficacement « partir loin » un grand nombre de personnes, d'une manière confortable et satisfaisante, ce qui tient pour bonne part dans le haut ressenti positif qu'il suscite à la vue. À son image, un artiste apprécié – et a fortiori un musicien tekno – est généralement quelqu'un qui produit des sons « qui emportent », qui sont « entraînants » : il est estimé d'autant plus talentueux qu'il permet des « voyages » efficaces au travers des sonorités qu'il produit et manie. La *free party* et les psychotropes (notamment les psychodysléptiques) sont également des outils permettant de mettre en œuvre des voyages mentaux, des évasions au fin-fond de soi. Ils sont d'ailleurs parmi les sujets de discussion les plus abondants. Par ailleurs, les sujets de conversation en général semblent la plupart du temps se rapporter à une forme d'itinérance.

Les psychotropes permettant un cheminement mental agréable reçoivent une faveur du même ordre. Ils permettent par ailleurs de se défaire de la routine des perceptions mentales usuelles : ils rendent possibles des explorations de manières alternatives de percevoir et d'appréhender les choses traitées par la conscience. Ils permettent de « densifier le présent » : la diversité des ressentis et leur aspect hors du commun, les compositions mentales complexes d'effets mentaux indicibles, les variations et suppléments de perceptions produits par les hallucinations et/ou les évolutions émotionnelles protéiformes confèrent à l'instant une consistance épaisse en termes d'affects. Face à la pensée coutumièrement ordonnée de la vie quotidienne, l'état modifié de conscience permet d'explorer l'inaccoutumé : la psyché peut se disperser

comme se concentrer sur une multitude de faits mentaux inédits, par contraste avec le peu d'étonnement potentiel qu'est susceptible de receler un état d'esprit ordinaire fort bien connu. La kétamine – à l'effet fortement dissociatif et hallucinatoire – permet, consommée en grande quantité, d'expérimenter un « *K-hole* » : l'on constitue, en vue de la priser, une grande et large ligne de poudre, parfois appelée « autoroute », laissant par là présager la vaste portée du voyage introspectif (décrit comme extrêmement puissant et intense) qu'elle est censée engendrer. De la même manière, une dose de MDMA placée dans du papier à rouler (pour cigarettes) et destinée à être ingurgitée est appelée « parachute », et le buvard imbibé de LSD est appelé « *trip* ». Ces substances sont employées pour « larguer les amarres » de l'esprit, le laisser divaguer, se défaire des bornes de la rationalité. Celui qui « tient bien les drogues » est estimé : il sait judicieusement – et sans sombrer – voguer sur l'océan des effets psychotropes, il sait nomadiser dans l'esprit sans « perdre le Nord ». Parfois, certains ont quelques désordres mentaux – voire parfois des troubles psychotiques – mais s'ils « tiennent le cap », ce n'est pas objet de stigmatisation, et c'est parfois même un objet de fierté.

L'on dit d'ailleurs bien souvent d'un *soundsystem* nomade : « Eux, c'est des vrais. ». Preuve que la festivité nomade se voit attribuer une plus-value symbolique si elle est constituée par de réels itinérants. Plus il y a manifestement affluence de nomades, plus la fête semble positivement estimée : elle est « à l'ancienne », elle se caractérise par une indéfinissable ambiance spécifiquement valorisée (qui on l'a vu semble tenir pour bonne part dans la synergie des « savoir-faire la fête » efficaces collectivement portés). Si les *travellers* sont hautement valorisés en tant que tels dans les *free parties* par les tekno-sédentaires, c'est bien sous l'action de cette consistance idéologique dont est empreinte la tekno : elle produit une admiration, un désir de ressembler. Certains sont prêts à beaucoup de sacrifices pour ces prestigieux codes d'apparence : exposition à la stigmatisation sanctionnant l'apparence marginale (qui induit une dégradation symbolique aux yeux du monde sédentaire), mais aussi mobilisation de ses souvent maigres ressources financières pour l'achat d'un camion qui servira souvent fort peu, qui ne demeurera au final qu'un outil essentiellement symbolique (et dont on remarque souvent un aspect d'autant plus « propre », plus « rangé », moins « vécu », que le sédentaire apparaît intégré à son contexte de vie). Ces détails caractéristiques montrent bien que les désirs sont intensément orientés, tendus vers le référentiel nomade, qui apparaît comme plus attrayant que les objets de désir proposés par la société capitaliste et ses armes de guerre idéologiques que sont les publicités, façonnées à l'instar de la tekno pour séduire l'inconscient, mais dans des finalités radicalement autres.

Ce qui porte à percevoir qu'il est notoire que ce n'est absolument pas la nécessité économique qui conduit au nomadisme, mais bien une démarche idéologique hautement active. Beaucoup affirment ne vouloir changer leur mode de vie – parfois difficile – pour « rien au monde », preuve verbale s'il en est de la prédominance de l'itinérance sur

le confort matériel, et expression on ne peut plus affirmée d'un choix idéologique de nomadisme. Toute la monnaie possible ne vaut pas la pauvreté du nomade, car celle-ci lui donne corrélativement sa liberté. L'on tend d'ailleurs, même en cas de sédentarisation, à ne pas rechercher de hauts revenus.

« Pour n'avoir pas su comprendre que les Moken sont des hommes qui réfléchissent les particularités de leur société, leurs observateurs n'ont jamais découvert la sensibilité, l'intelligence, la résistance et l'adaptabilité de ces nomades. Les techniques, le mode d'acquisition des denrées alimentaires, obéissent à des lois culturelles et les freins sociaux à l'innovation traduisent des choix, non des incapacités. Ainsi les paradoxes de la société – refus de l'agriculture alors que le riz est la nourriture principale, refus d'accumulation pourtant possible, refus de certaines techniques de pêche, assez étonnant pour des marins... – trouvent-ils une explication dépassant les jugements de valeur sur un peuple qui a toujours été considéré comme un accident de l'histoire. »

(J. Ivanoff, 2001, p. 1)

IDÉOLOGIE ET DÉSIRS

Le système idéologique, dans une propension à rendre satisfaisant ce qui est socialement utile, produit la qualité de désirable sur le voyage en soi et sur sa translation dans tous les compartiments du vécu usuel. La déclinaison « nomade » de chaque élément semble plus attrayante : l'idéologie confère à ce qui a trait au nomadisme la teneur de point de force. Par abstraction, si l'on prête à chaque chose un échelonnage entre « sédentaire » et « nomade », la tension vers le second semble systématiquement plus hautement appréciée que son inverse. Ce n'est pas la pensée en elle-même, mais bien sa réalisation utile qui porte ses effets immédiatement repérables au regard de l'observateur, mais il n'en est pas moins que le système symbolique – immatériel – est le producteur même de la consistance de la morphologie sociale.

Sur le plan idéal, le nomadisme idéologique se perçoit au travers des légitimités symboliques culturellement établies. Les penchants pour les formes d'anarchisme, c'est à dire pour les refus des pouvoirs « établis », « en place », en sont des exemples notoires. Comment en effet ne pas percevoir l'idéologie dans la défaveur flagrante que reçoivent l'État ou la propriété, les formes les plus notoires d'appropriation des terres ? La valorisation de l'illégal apparaît comme méthode de lutte implicite, un antagonisme à ce qui est nuisible au système nomade. La valorisation du « hors-système » en est le corollaire positif : l'autonomie prouve la non-nécessité de l'Ordre établi. Toute sanction d'État revient à une entrave – d'un ordre ou d'un autre – à un nomadisme sans encombre (perte de ressource financière ou de mobilité notamment), ainsi donc le fait de savoir

efficacement s'en prémunir relève de la stratégie nécessaire. C'est d'ailleurs aussi pour cela que l'on hisse le « *Jolly Roger* » lors de fêtes ou dans/sur les camions : l'on signe la sécession avec l'État, on se dote de l'illégalité comme emblème (et l'on prête cependant volontiers son soutien moral voire physique aux mouvements sociaux contestataires). Le sens esthétique attribué aux preuves du voyage, aux preuves de l'autonomie, aux preuves de la rébellion, en sont des signes notoires : c'est par sa teneur idéologique que la société confère le sens du beau, du désirable, de l'estimable, à ce qui rentre en jeu dans la réalisation et la transmission de ce qui contribue à sa cohérence et sa pérennisation efficaces.

Le *DIY* peut de la même manière se penser comme élément idéologique, et contribue de la bonne réalisation de l'itinérance autonome : il attribue une faveur au fait de produire activement (et donc de mettre en œuvre un nomadisme actif et indépendant). Le « fait soi-même » porte une haute valeur symbolique et fait souvent l'objet d'une grande fierté (par exemple avec la fabrication de poêles à bois à partir de bouteilles de gaz), ce qui corrélativement porte à comprendre cet attrait pour le savoir technique directement utile (au détriment du simple « théorique »), qui permet de se doter du caractère haut degré d'adaptabilité à l'environnement. Le désintérêt culturel pour le neuf et l'attrait symétrique pour les preuves d'adaptation au « cassé » ne relèvent-elles pas également, en définitive, d'un goût idéologique pour l'indépendance face au matériel ? De même que ce peu d'attrait pour l'accaparement ? Ce qui « ancre » sans utilité directe n'est pas spécifiquement attrayant, c'est plutôt l'inverse. Ainsi, un matériel est jugé sur son aspect pratique, et les preuves de cet aspect pratique que sont les traces de son usage efficace (que ce soit réel ou artificiel, à dessein « décoré »), quand ce qui serait simplement « beau » – sans utilité technique et sans portée symbolique tekno/nomade – est bien souvent accompagné d'un intérêt moindre. Tant dans le matériel que dans l'immatériel, l'on ne se repose pas sur ses « acquis ». Il est curieux de voir comment, sans le théoriser, une société nomade produit, dans ses effets, des désirs, façons de faire et de fêter eux aussi nomades.

Le goût, dans ce qu'il a d'idéologique, est manifeste quand l'on se penche sur ce qui est considéré beau ou grisant : le voyage, la fête effervescente¹, l'abstrait², l'art instantané³, l'apparence évoquant le dénuement, le fait d'être « dispersé »⁴, le

1 Et le désir insistant de s'impliquer dans la fête nomade, d'entrer soi-même dans la réalisation du processus.

2 La « dé-concentration » de la pensée : l'esprit porté vers une multitude de directions.

3 Art qui apparaît notoirement porté sur la réalisation instantanée, la plupart du temps sans ambition de se pérenniser (privilégié passager, lors des expressions collectives).

4 Le fait de ne pas se concentrer sur certaines choses (que parfois reproche le sédentaire) se révèle une propension à étendre son attention au présent à un champ vaste plutôt qu'à un objet spécifique, à « faire trente-six choses en même temps ». L'esprit s'étend dans l'instant, et non dans le temps.

« mobilisme »¹... Il l'est tout autant sur ce qui vient d'« ailleurs » et entraverait le présent : le « je-m'en-foutisme » est par exemple un désintéret pour un savoir pesant ou une prévision d'« à venir » qui handicaperait le présent. La « misère du monde » et les choses négatives sont « exorcisées » : on ne se les cache pas, mais on les vide de leur potentiel d'entrave en les convertissant en positif au présent, par l'humour noir (plaisir instantané), par l'expression de sa haute solidarité morale, par son désir de lutte (qui confère un élan de motivation), par l'engagement militant effectif (les ZADs par exemple, qui sont une propension à défendre un espace naturel « ici et maintenant »). Le « négatif » devient « positif », potentiel d'action, une énergie portant à se mettre en mouvement. Les formes d'activité sanctionnées par un certain dédain relèvent de formes de considération similaires : le refus du « métier »², la notoire non-exclusivité culturelle³, la procrastination⁴, la non-désirabilité du mariage⁵, l'évitement de la confrontation non-utile⁶, l'absence de volonté de se constituer un statut social formel⁷, autant de refus émotionnellement incorporés de ce qui handicape le vécu nomade. Il se trouve que ce qui est estimé positif est bien souvent en nette contradiction avec la norme sédentaire.

La valorisation de traits s'accompagne ainsi d'une défaveur symbolique attribuée à nombre d'expressions de la société-mère, ainsi qu'à ceux n'ayant pas entièrement coupé les amarres⁸, encore dépendants de leurs parents⁹, de services d'État ou plus vastement du « système », ne pratiquant alors pas « encore » un nomadisme complètement réalisé,

1 Voir B. Sellato, 1989.

2 Une « attache » dommageable à laquelle l'on préférera une période de travail brève et intense, si possible agréablement vécue, en tout cas destinée à être relativement courte.

3 Dans une aptitude à être à l'aise dans plusieurs univers sociaux différents, dans une sorte de « nomadisme culturel ».

4 Étant donné que l'on préfère faire les choses pour elles-mêmes plutôt qu'en vue d'un résultat, quand seul le résultat présente une dimension satisfaisante, l'action perd une bonne part de son attrait.

5 L'on préfère vivre ses histoires sentimentales le temps qu'elles durent, plutôt que se projeter dans une perspective d'avenir éternel, l'on se dote d'un droit moral à la mobilité amoureuse.

6 Hormis quand elle présente une utilité matérielle ou symbolique (lutte par exemple), l'esprit tend bien plus à porter son attention sur les perspectives de coopération et le « non-concurrence » permettant une satisfaction immédiate plus efficace plutôt qu'un conflit au résultat potentiellement satisfaisant postérieur.

7 Qui implique la nécessité de l'entretenir : l'on ne s'attache pas à cette pesante besogne.

8 Par exemple, les « bobos » et « *vanlifers* », dépourvus qu'ils sont de la compétence nomade (dans sa version tekno, car l'obtention immatérielle de ressource financière peut en définitive s'interpréter comme moyen efficace de réalisation itinérante, indépendante si l'on considère la monnaie comme outil permettant – par le biais de l'opération humaine rémunérée – d'obtenir ses ressources et les réparations du véhicule).

n'étant pas des « vrais de vrais », des « purs et durs », ces derniers statuts étant hautement considérés, et conférant une stature et une légitimité spécifiques. L'idéologie est donc aussi manifestement productrice d'une négativisation symbolique de ce qui va à son encontre.¹⁰ Dans les expressions de ce qui est socialement dévalorisé (ou non-valorisé¹¹), on retrouve principalement des traits conçus comme rattachés à une forme idéologique sédentaire (perçue « non-nomade », où ce qui est valorisé consiste en des attaches – et leur force – au matériel¹², ainsi que l'inscription dans une historicité longue). Si le fait d'être novice n'est pas spécialement stigmatisé, le travail symbolique œuvre à dévaloriser l'« anti-nomade » : de cela résulte l'antagonisme identificatoire dont l'on fait montre. On se constitue à l'encontre de ce qui est estimé brider la liberté, tant individuelle que collective, et plus particulièrement encore la liberté de déplacement.¹³

C'est donc une légitimation morale d'un autre ordre des choses, un système symbolique actif pleinement déviant, se conférant une autonomie spatiotemporelle, politique, économique, rituelle, mais également des représentations portant le positif vers ce qui assure sa cohérence et sa pérennisation. Il a été question plus haut d'une autonomisation culturelle, c'est pour bonne part dans ce système idéologique qu'elle réside. Plus qu'un mode de vie et une morphologie sociale, c'est un travail symbolique permanent et collectif, opérant chaque instant dans les intersubjectivités, qui au travers des propensions culturelles, des faveurs que rencontrent les choses, des ambitions personnelles, des ensembles signifiants, rend cohérentes les énergies individuelles et collectives mises en œuvre, et fait que l'on se constitue une identité fédératrice. L'on ne s'attache pas spécialement à la nommer, mais l'homologie est connue et reconnue par tous, même si différemment délimitée par chacun. Malgré donc toutes les divergences et l'aspect social protéiforme, c'est bien d'une véritable culture commune que l'on se dote

9 Par exemple, le fait d'avoir un camion « payé par papa-maman » est déconsidéré, et souvent les personnes pour lesquelles c'est le cas tendent à le cacher, faute de quoi l'on est parfois qualifié de « bourge », connoté alors très négativement. Plus largement, une origine sociale aisée fait souvent l'objet d'un endo-stigmate, et même quand cela n'est pas le cas, une origine fortunée n'apporte en tout cas jamais une valorisation symbolique.

10 Il y a également une injonction sociale à l'« anti- » : de processus semi-opaques font que l'on se sent plus ou moins obligé, quand l'on y est pas « naturellement » porté, à se dire par exemple « anti-capitaliste » ou « anti-fasciste » (le fascisme – ou ce qui est, souvent avec peu de rigueur, considéré tel – étant l'expression paroxystique de l'oppression sédentaro-étatique).

11 Par exemple, les *soundsystems* sédentaires ne sont pas déconsidérés, mais la qualité de nomade d'un *sound* relève de la plus-value symbolique.

12 Travail salarié régulier, attachement au matériel, à la terre, stabilité, contrôle spatial ou implantation, marquage voyant du territoire etc.

13 Par exemple, l'on tend à fortement déconsidérer le fait de mettre une laisse aux chiens quand ce n'est pas nécessaire, ou de mettre des animaux en cage.

et sous laquelle l'on se fédère, qui permet de se constituer comme un effectif système social cohérent.

UNE IDÉOLOGIE « SAUVAGE » ?

La méthode ethnographique de compréhension des modes endogènes de perception des choses permet de se rendre compte que l'analyse sociologique de l'itinérance marginale se révèle trop souvent empreinte d'un préjugé issu d'une optique pleinement sédentaire. Par exemple, D. Le Breton préfaçant F. Chobeaux (2001, p. 21) déplore : « Pas de but à l'errance, sinon l'errance elle-même ». C'est oublier que l'absence de but est en elle-même la finalité de l'errance : le but en est sa négation même, puisqu'il signifie son achèvement. « Le jeune est dans le décrochage social, *en souffrance*, comme on dit d'une lettre n'ayant pas atteint son destinataire. » (2001, p. 21) : c'est plutôt – *a minima* durant le temps que dure le décrochage intentionnel – que cette lettre ne se destine à rien ni à personne, et que seul compte son trajet. Enfin, quand D. Le Breton déclare que « l'errance est une pathologie du temps, née de l'impossibilité de faire sa demeure de la durée » (2011, p. 22), il révèle un biais sédentariste ne permettant pas de saisir ce qu'il y a d'idéologique dans l'itinérance agie, cette manière de concevoir les choses dont la raison d'être même est de ne pas rechercher son achèvement propre. Ce constat n'est aucunement qualitatif et ne signifie pas qu'une telle phase de vie est nécessairement vécue de manière satisfaisante, mais bien que l'optique de vie qui la régit durant la temporalité qu'elle occupe se distingue radicalement du préjugé sédentaire.

On voit ici que le nomadisme idéologique réside dans le fait que le but est le voyage et non la destination. La mobilité n'a pas de but, elle est le but. Les éventuelles destinations que l'on se donne, ce sont simplement des étapes, de nouveaux départs¹. Par contraste, le sédentaire s'échelonne par rapport à ce qu'il a accompli et ce qu'il va accomplir, il a un « trajet » : il se conçoit une provenance et un destin. Le nomade, lui, est sur le trajet. Il est en constante évolution, il nie tout ce à quoi le sédentaire prétend aboutir. D'ailleurs, avoir un but, ce serait pouvoir l'atteindre, et devoir alors s'arrêter : le nomade ne veut pas s'arrêter, il ne veut pas aboutir. D'où le manque d'adéquation de celui qui interroge : « Pourquoi ? »², « Dans quel but tu fais ça ? » ou « C'est quoi ton but dans la vie ? ». Arriver, c'est cesser d'être nomade, tout sera mis en œuvre pour

1 L'intégration d'un *soundsystem* est le départ d'une aventure, l'acquisition d'un camion plus grand ou plus efficace présage une itinérance plus poussée, la sédentarisation est la création d'une « colonie nomade », un nouveau port : l'on invite le voyage à venir se constituer autour de soi .

2 L'itinérant ne cherche pas « pourquoi », il cherche « comment ».

justement ne pas arriver : l'itinérant ne recherche pas de fin, il évite la fin. La fin du mouvement, c'est la mort du nomade.¹

La société sédentaire doit s'enraciner dans le temps comme elle le fait dans l'espace. La société nomade, elle, ne veut pas s'enraciner : elle ne veut pas se doter d'attache, d'entrave. Le système nomade ne prétend pas laisser sa trace dans l'histoire, il ne se prémédite pas un avenir ou une destinée, il prétend juste être dans le présent.² Il n'a pas de quête, ne se donne pas d'objectif si ce n'est une étape, un nouveau départ. Le nomadisme, c'est une propension culturelle à trouver du sens dans le processus, et non dans le résultat.³ Le nomadisme, c'est l'idéologie du Présent.

On retrouve donc ici la haute importance culturelle attribuée à des valeurs cardinales typiques du nomadisme⁴ (chaque fois déclinées différemment), des marins asiatiques aux cavaliers sibériens, des arpenteurs des déserts aux chasseurs-collecteurs ou aux essarteurs des forêts. Ce sont des notions telles l'autonomie (indépendance dans la subsistance), la liberté, l'itinérance pour elle-même, la générosité (prestige par le don), la solidarité (perspective holistique), le dénuement positif (dépréciation de l'encombrement), la focalisation sur l'instant présent (avec pour le coup un aspect paroxystique lors des fêtes), le peu de prévoyance de long terme, le désintérêt à se conférer une historicité rigoureuse, la tendance réfractaire à la sédentarisation, le mépris de ce qu'on leur présente comme confort supplémentaire (jugé avilissant, faisant perdre la consistance de ce face-à-face avec le présent qui fait la fierté du nomade), connexion avec la « nature » (par rapport à son désenchantement, sa réification et son utilisation purement fonctionnelle), importance du lien social (face à la standardisation des rapports propre au milieu urbain). En ce sens, l'idéologie tekno-nomade rejoint le nomadisme idéologique arboré par bon nombre de peuples itinérants, au travers d'une revendication diffuse et immanente, affirmée dans les goûts, les manières spécifiques d'attribution des sens positifs aux choses et actions. Tout trait socialement attribué à l'expression spécifique de l'itinérance sera perçu comme un emblème, comme chose

1 Quand en parallèle le mouvement est sa propre fin, au sens de « finalité ».

2 Les « présents du passé » ne sont plus importants, l'avenir du nomade, c'est ses prochaines étapes, ses « prochains présents ». La « civilisation » doit se doter d'une chronologie stable et établie, mais cet intérêt ne semble absolument pas être un universel : nombreux sont les peuples n'en ayant aucun « besoin ». C'est même pleinement logique : quel intérêt auraient-ils à s'handicaper de choses qui n'existent plus, au lieu de s'étaler dans l'actuel ?

3 Quand le « tout fait » est à l'inverse le résultat sans le processus, la négation même de la perspective nomade. Le DIY à l'inverse est le signe même de l'action sur la matière, le signe du processus. D'où la valorisation de ce qui paraît inachevé ou usé : en cours de processus, et non ultérieur à l'aboutissement, mort.

4 Et parfois de population « autochtones » sédentaires, présentant matériellement une inscription dans la terre restreinte (bâtiments en matières non-pérennes notamment).

d'essence positive, quand l'attache est souvent perçue bien malheureuse¹. Plus qu'une tendance simplement nomade, c'est une tendance à être porté sur la simplicité matérielle, à privilégier le rapport humain et le rapport désintéressé aux choses. Considérant que ces traits ne sont pas exclusifs au nomadisme et (même si sur-représentés) pas tous systématiques dans la pratique nomade, cela porte peut-être à la nécessité future de précision du champ de considération, en usant peut-être d'un terme plus approprié, ne se référant pas à la seule mobilité, mais à la consistance d'une manière structurelle d'échelonner son rapport au monde. P. Descola (2004) nous démontre que le « sauvage », c'est ce que l'Ordre ne maîtrise pas, c'est ce qui, porté au regard « civilisé », n'est pas régi par les mêmes déterminants sociaux.² Peut-être pourrait-on s'intéresser à la teneur d'une idéologie collective prohibant la construction d'une morphologie sociale surpassant les vécus propres et visant à sa réalisation dans l'opération satisfaisante de l'existence de chacune de ses composantes³ ; plutôt que de mettre à contribution les individualités, en les sacrifiant à un (ou des) « grand projet » futur⁴ porté par une partie seulement de la population (concentrant les richesses et les pouvoirs). Une existence collective sans objectif, au subjectif⁵. En définitive, la négation idéologique du bâtissement d'une « civilisation », une idéologie du processus, une idéologie sans fin.

-
- 1 Ceci valant différemment, il s'entend, selon chaque société : la mobilité des relations sentimentales par exemple est loin d'être unanime. Elle semble cependant plus présente que pour certaines sociétés « civilisées » : « Il faut savoir en effet qu'en Australie une femme a le droit de prendre un amant » (A. Testart, 2005, p. 15).
 - 2 Si « sauvage » a bien souvent une connotation méprisante depuis le regard de celui qui s'estime « civilisé », la « sauvagerie » est, chez les tekno-nomades, bien souvent revendiquée. C'est une idéologie de lutte pour la distinction, et elle revêt donc, au sens où je l'utilise, une signification positive (entendu comme « intentionnelle et non subie ») : plus qu'un simple retournement de stigmaté, elle est militante.
 - 3 Ou du moins des « strates » d'homologues (ceci excluant parfois les femmes, les esclaves, ou tout autre catégorie infériorisée).
 - 4 Une civilisation s'inscrit dans son passé et dans sa destinée. La société sans Histoire n'en est pas dépourvue, elle est structurellement opposée à son apparition, de la même manière que P. Clastres (1974) la suspecte idéologiquement contre l'État. De ce point de vue, aussi, le monde de l'anthropologie est régi par des déterminants idéologiquement purement « civilisationnels », du fait qu'ils produisent le désir de consacrer son existence, non à l'actuel, mais à une construction socio-idéelle surpassant le cadre de vie propre, en termes d'échelle, d'espace et de temps. Acépahale et de finalités radicalement autres que la « civilisation », elle ne consiste cependant pas en la somme des existences intersubjectives, mais se nourrit de l'auto-mise à contribution de ses énergies propres pour œuvrer à la constitution d'un fait social n'ayant pas directement trait à sa subsistance, par un désir de chacun de consacrer sa vie à la réalisation d'autre chose qu'elle-même.
 - 5 Constituée de manière qu'elle marie l'importance subjective de chaque composante à l'importance subjective de la société. Chacun est auto-centré dans son rapport aux autres, à l'espace et au temps, et de manière homologue la société qui se construit en se distinguant des autres (se qualifiant d'« humains véritables ») et par rapport à sa spatialité et sa temporalité immédiate.

CONCLUSION

À la différence d'autres contre-cultures, la tekno¹ a pour caractéristique de s'être dotée d'outils de persistance efficaces : un mode de vie durable, politiquement relativement indépendant du système qu'il réproouve ; une aptitude à subvenir à ses besoins par l'ingéniosité de ses moyens de prélèvement à son « écosystème écouménique » ; une topographie parallèle lui permettant un fonctionnement socio-économique dissocié ; ainsi qu'une instance hautement mobilisatrice, la *free party*. Pour reprendre une fameuse expression attribuée (parfois à tort²) au phénomène culturellement adjacent que représente le *punk*, plutôt qu'un « *no future* », c'est une espèce de « *don't know future* » qui est d'usage. L'idéologie tekno-nomade trouve en effet bonne part de sa teneur dans ce qu'elle a peu à faire de son passé, se désintéressant pas mal de son histoire et se contentant d'une inconsistante composition de faits éclectiques imprécisément situés les uns par rapport aux autres. Mais aussi, et surtout, dans ce qu'elle se préoccupe bien peu du futur : c'est une sorte d'errance sur tous les plans, une vie inscrite totalement dans l'actuel, tant spatialement que temporellement et même mentalement. Des voyageurs sans but, pour des déplacements sans fin ; des ruraux sans terre, pour des espaces sans cloisonnement ; des fidèles sans dieu, pour des célébrations sans objet ; des rebelles sans cause, pour des révoltes sans révolution ; on vit ici et maintenant les choses sans se préoccuper de ce vers quoi il est d'usage de les faire tendre depuis le monde immobile. Ce n'est pas la destination, mais le trajet qui compte. Peu importe que l'on aboutisse ou pas, l'on sait de toute manière qu'un objectif est systématiquement transfiguré du tout au tout au cours du voyage. Pourquoi alors conjecturer quelque chose qui n'arrivera de toute manière pas tel qu'on l'avait prévu ? Ce dont on est sûr, c'est que le bout du chemin, quel qu'il soit, sera au bout du chemin. Alors, on fait route.

L'objet ici n'est pas de déterminer si la population dont il est question peut être ou non considérée comme un peuple à part entière – question pour le moins épineuse – mais plutôt de poser le constat qu'elle a une forte allure d'ethnogenèse. Ethnogenèse

1 Les états psychologiques expérimentés lors de danses tekno consistent en une « manière nomade » de vivre les expériences transcendantales : à l'instar du voyage qui se destine à ne pas aboutir, la « religion » ne se destine à rien. La psyché erre au gré des perspectives efficaces d'éprouver la satisfaction, quand la passion trouvée est vécue pour elle-même et n'est pas adressée à une divinité : c'est bien le processus qui est sa propre finalité. Pourrait-on parler de religion en elle-même nomade ? Ou de religion « sauvage », s'intéressant plus aux sensations immédiatement vécues qu'à leur attribution à une hiérarchie métaphysique ? Pour ne pas trop m'avancer, je resterai cependant à l'idée d'un fait para-religieux horizontal.

2 Le « *no future* » (originellement utilisé pour critiquer le système social, puis détourné comme revendication nihiliste) ne fait pas l'unanimité dans le mouvement *punk*. Notamment, les branches activistes lui opposent parfois un « *yes future !* », marquant ainsi que leurs perspectives politiques ont des visées quant à l'avenir.

encore trop récente pour déterminer si sera constituée une solution viable pour les membres âgés, cependant le profond désir de liberté acquis culturellement et renforcé au cours du vécu itinérant laisse présager un refus des structures totalitaires de « fin de vie »¹. Sans pouvoir le prédire avec certitude, on peut néanmoins penser que les pied-à-terres collectifs canalisant les flux mobiles apparaissent comme une option de repli tout à fait plausible lorsque le physique se révélera moins propice à une vie nomade autonome (car il semble absolument inenvisageable un système générique de « fin de vie » dans le véhicule d'un plus jeune). De même pour ce qui concerne un cadre sécurisé pour les naissances. Certains lieux collectifs ruraux ou péri-urbains semblent déjà remplir cette fonction, reste à voir si s'opère une généralisation, et si une répression d'État ne vient pas résorber ces « bastions pirates ».

J'étais, au début de mes recherches, tout à fait sceptique quand à l'auto-désignation « tribu/tribe ». Cependant, le fil de l'enquête m'a conduit à me rendre compte que les similarités étaient bien plus nombreuses que ce que je n'imaginai. Elles ne sont pas à déceler dans les quelques volontés d'imitation d'apparences esthétiques, mais bien dans les productions culturelles engendrées par l'existence collective. Si les formes sociales diffèrent, dans une large mesure, de peuples dits « primitifs » séculiers (notoirement par l'absence d'ethnonyme consensuel ; l'actuelle rareté de l'hérédité par engendrement ; l'absence d'une historicité commune – même vague – échelonnée sur le long terme ; et l'usage de technologies usant des énergies fossiles et électrique), il y a également une part étonnante de convergences. Comme exposé lors de ce travail, il est difficile de ne pas remarquer, dans cette ethnogenèse, différents traits tout à fait semblables à ceux d'autres populations qu'on appelle – parfois un peu hâtivement – « tribus », non pas qu'ils soient inspirés de ces dernières, mais bien qu'ils paraissent éclore d'eux-mêmes. Peut-être l'utilisation de ce terme, ou de son équivalent « *tribe* », n'est-il pas, en définitive, si éloigné de certaines réalités. Ce serait alors une espèce de néo-tribalisme post-moderne, à la spatio-temporalité propre et dissociée, hybridant les traits en provenance de la société-mère avec des reconstructions empiriques de holisme néo-achrématique.

L'intérêt de l'ethnographie d'une population en ethnogenèse, dont une des caractéristiques majeures est qu'elle est une production de la société occidentale moderne², est qu'est mis en valeur le fait qu'elle dégage – de manière certes parfois embryonnaire – certains traits latents de l'humain, qui apparaissent comme pouvant se réaliser même depuis un cadre sociétal ne s'y prêtant pas, voire structurellement construit par opposition à eux. Ce qui est particulièrement intéressant est que ces faits, que se sont attachés à dégager les anthropologues, se retrouvent naissant dans les replis mêmes du cœur du monde que l'on pourrait penser en être le moins producteur, venant

1 Voir E. Goffman, 1990.

2 Depuis, donc, une matrice de laquelle la propriété privée – foncière (et non simplement d'usage) – est un élément intrinsèque.

ainsi étonnamment abonder dans le sens d'invariants anthropologiques : d'où que l'on provienne, il semblerait que certaines formes structurelles des communautés d'humains produisent certains effets comparables. Si des conceptions de l'« ordre des choses » traditionnellement prêtées aux « primitifs » semblent apparaître en moins d'une trentaine d'années, sans que cela n'ait été ni prémédité, ni édicté, ni formalisé, cela ne peut que poser question à l'anthropologue. La réflexion que le terme de ce travail m'a conduit à formuler, et qui ne reste qu'au rang d'hypothèse conceptuelle, est qu'il est possible que la frontière entre « sauvagerie » et « civilisation »¹ soit bien plus ténue qu'on ne le pense, la première semblant susceptible de renaître dans les brèches de la seconde. Dans une société fortement normée, un vécu tendanciellement hors-ses-règles, quand il n'aboutit pas à une autre structure hiérarchique parallèle de type « mafia », est susceptible de produire des relations intersubjectives comparables à celles que l'on retrouve dans les peuples que l'on dit « premiers ». C'est donc que cet aspect « sauvage », « primitif », n'est pas, comme le voudraient bonne part des évolutionnistes, un état passé – perdu – de l'humain moderne, mais bien un caractère synchrone, résorbé et réprimé par le totalitarisme civilisé qui règle le matériel comme l'immatériel. C'est une forme organisationnelle à structure fluide et non-polarisée qui, dans certaines hétérotopies (notamment les faits festifs), transparaît ponctuellement, comme exutoire, preuve que même dans les sociétés les plus réglées, elle demeure latente bien qu'hautelement jugulée. La hiérarchisation structurée de nos sociétés « modernes » apparaît de ce fait comme un construit, élaboré dans le temps long, qui ordonne le monde humain de manière de plus en plus formalisée et hiérarchique ; une construction transcendante qui se façonne et s'étend progressivement, avec pour véhicule la culture² et sa transmission ; un construit complexe n'ayant rien d'une évolution en nature. Le « potentiel sauvage » est présent et réapparaît dans les brèches du cadre civilisé qui le prohibe. Les formes organisationnelles dites « primitives » le sont simplement parce que dessus – et non en remplacement – ne se sont pas constituées spécifiquement des structures formelles totales qui les canalisent, les ordonnent, les restreignent, et que l'ethnocentrisme a trop souvent pour préconçu de considérer comme la plus haute expression de la réalisation humaine. De plus, dans ce que l'on considère comme des « civilisations », l'« acratie sauvage » n'est pas absente, elle est simplement compartimentée : l'a-hiérarchie formelle est fragmentée, effective au sein de petits « groupes de pairs » qui, eux, sont subordonnés entre eux. C'est une combinaison de mondes sociaux d'organisation

1 Dans leur usage commun en contexte occidental, usage qui comme pointe P. Descola (2004), est une catégorisation absolument arbitraire.

2 Au sens large, c'est à dire l'ensemble des structures mentales et leur synergie, qui perpétuent les représentations liées aux choses. Les textes de loi par exemple ne sont appliqués en définitive que parce qu'ils sont, premièrement, susceptibles d'être transmis ou déchiffrés (par des personnes connaissant la langue dans laquelle ils sont formulés et son écriture), ensuite parce qu'ils sont reconnus (ils sont estimés légitimes à être appliqués, ce qui les rend applicables), et enfin parce qu'il se trouvent des humains pour les faire respecter.

« sauvage », eux-mêmes interconnectés hiérarchiquement les uns aux autres. Le « sauvage » semble donc plutôt un caractère, que la « civilisation » domestique, ordonne et jugule ; plutôt qu'un passé mythique bien lointain, un état ancestral dont l'on serait parvenu, summum de l'humanité, à se défaire.

La « civilisation » est une simple forme spécifique de structure, hautement polarisée et hiérarchisée, en un mot verticale¹, apposée sur une population, et non une évolution de l'humain : c'est un construit social, une structure qui elle-même évolue, selon ses directions propres². La « civilisation occidentale » que l'on se représente comme « évoluée » apparaît en définitive comme plutôt « dégénérée », au sens qu'elle a étendu son potentiel d'action à toute la planète tout en sabordant son support : elle a eu une expansion paroxystique sans capacité de l'assumer dans la durée (par l'épuisement des ressources, la modification trop brusque du climat, les mécanismes monétaires exponentiels, la démesure sans cesse croissante des inégalités, le biocide planétaire etc.). Si l'on prend un critère d'appréciation plus pertinent que l'ethnocentrisme³ pour juger de l'avancement d'une société, c'est à dire par exemple l'efficacité quant à assurer convenablement sa pérennisation propre, il apparaît que notre beau monde moderne s'est doté, pour destinée, d'une croissance courte et paroxystique mécaniquement destinée à chuter (avec de surcroît – par la production d'effets directs et secondaires – cette triste conséquence d'entraîner avec elle bonne part de la biocénose), telle un avion n'ayant plus le carburant pour assurer la continuité de son vol. Ce qui est une absurdité d'un point de vue « évolutionniste » : le fait d'être évolué dans l'entendement darwiniste est le fait d'être apte à se doter de capacités efficaces et pérennes d'assurer sa reproduction matérielle. Une espèce qui n'aurait pas même eu mille ans d'existence et déjà fortement susceptible de s'éteindre apparaîtrait sous ce point de vue plutôt comme une aberration évolutive qu'une haute réalisation. Type d'aberration que la « sélection naturelle » a toujours bien vite eu pour effet de faire s'éteindre.⁴ Devant une civilisation que beaucoup perçoivent, donc, comme en déclin, arrivant à une finitude des ressources et évoluant dans un anthropocène susceptible de drastiquement changer la face du globe, peut-être cette ethnogenèse au haut degré de résilience laisse-t-elle présager un nouveau peuple, pour un nouveau monde.

1 Se complexifiant dans une structure tendanciellement hiérarchisante des rapports humains (« pyramidale »), plutôt que dans une complexification décentralisée.

2 Un système social n'ayant pas de fonction intrinsèque : c'est un état de fait (évolutif), dont le fonctionnement lui a permis de perdurer, quand d'autres ont disparu, lorsqu'ils n'étaient pas pérennes.

3 Cette fâcheuse tendance à attribuer la qualité de « positif » aux choses selon des catégorisations dont la teneur est absolument subjective (et notamment l'homologie à soi-même).

4 À tel point qu'allégoriser au travers de la métaphore cancéreuse ne me paraît absolument pas exagéré : les cellules (comme les écosystèmes et les sociétés y prenant part) assurent de manière stable leur reproduction propre, tandis qu'une tumeur croît de manière rapide et excessive jusqu'à parfois nuire ou être létale à tout l'organisme qui la porte.

ANNEXES

ANNEXE 1 – DÉPLACEMENTS LORS DE L'ENQUÊTE

Illustration 82: Cartes schématiquement garnies des principaux trajets effectués dans le cadre de l'enquête de terrain, en 2016 et 2017, source de la carte originale : capture d'écran « Google Maps »

Illustration 83: Carte schématiquement garnie des principaux trajets effectués dans le cadre de l'enquête de terrain, en 2018, source de la carte originale : capture d'écran « Google Maps »

ANNEXE 2 – BROCHURES INFORMATIVES DE L'ASSOCIATION « TECHNO PLUS »

*Illustration 84: Diverses brochures informatives de l'association « Techno plus »,
2019*

Ces brochures dépliantes informent notamment quant à certains psychotropes et leur usage, certaines traitent aussi d'autres pratiques « à risques » et/ou informent quant à diverses législations. Les brochures – accompagnées de matériel de consommation propre et de préservatifs (masculins et féminins) – sont usuellement distribuées gratuitement au moyen d'un stand lors de fêtes tekno et festivals.

**10 CONSEILS
POUR REDUIRE LES RISQUES**

1. Renseigne-toi au maximum sur le produit : origine, effet, puissance, coupe...
2. La première fois n'en prend qu'un peu et attends les effets.
3. Entoure toi de personnes de confiance dans un contexte rassurant.
4. Évite de consommer plusieurs produits en même temps. Le mélange de substances différentes multiplie les risques et est dans certains cas très dangereux.
5. Plus tu inspires profondément, plus c'est nocif pour tes poumons, gorge...
6. Si tu fumes, pense que ta fumée est aussi pour les poumons des autres. Demande-leur leur avis !
7. Espace ta conso en te ménageant des pauses de plusieurs jours, semaines, mois...
8. Pense à manger avant de consommer et à boire de l'eau régulièrement.
9. Évite de prendre le volant et d'entreprendre une activité à responsabilité (Travail, Étude, Repas de famille...).
10. Et n'oublie pas le gel et les préservatifs.

EN CAS DE SURDOSE

Sensation de « tomber dans les pommes » (malaise vagal) : s'allonger, jambes relevées, manger quelque chose de sucré, ré-hydrater, se reposer, surveiller. Surtout attendre avant de rebaisser les jambes, la personne doit pouvoir se relever seule, à son rythme.

En cas de perte de conscience : allonger la personne sur le côté, défaits tout ce qui peut gêner la respiration (col, ceinture...), **alerte ou fais prévenir les secours** (112). En attendant appelle la personne par son prénom en lui demandant d'ouvrir les yeux, de serrer la main. Prévois un truc sucré et reporte toi aux infos juste au dessus si la personne reprend conscience.

CONTACTS

URGENCES-SECOURS TEL: 112
WWW.DROGUES-INFO-SERVICE.FR
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE TEL: 0900 843 800
SIDA INFO SERVICE TEL: 0900 843 800

Le Tipi (Marseille)
04 91 945 123
festu@letipi.org

Préventek Family (Babouette)
06 24 754 637 / 06 37 956 744
drouc57@hotmail.fr

Préventek Teuf (Rouen)
preventek@hotmail.com

Spiritak (Lille)
03 28 382 840
spiritak-adsl@nordnet.fr

ASUD
(Aide Support des Usagers de Drogues)
www.asud.org

Act Up Toulouse
05 61 141 856
actu@toulouse@wanadoo.fr

Autrement (Bordeaux)
06 34 409 432
contact@autrementdr.org

Bus 31/52 (Marseille)
06 98 24 31 32
festu@bus3152@orange.fr

Keep Smiling (Lyon)
06 63 137 705 / 34 72 609 266
info@keep-smiling.com

Korzéame (Toulouse)
06 61 334 373
www.korzeame.org

PARIS-NANTES-DIJON-ARLES
web: www.technoplus.org
mail: tplus@technoplus.org
TEL: 06 03 899 719

TECHNO+ EST MEMBRE DU BUREAU METROPOLITAIN EUROPEEN
SUR LES PROBLÈMES LIÉS AUX PRATIQUES FESTIVES ET DE
L'APR ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA RÉDUCTION
DES RISQUES LIÉS À L'USAGE DE DROGUES
basics-network.org

15 ans que Techno+ réduit les risques dans les soirées techno. 15 ans de succès, de rencontres, de fêtes rimes mais aussi 15 ans d'activisme et des centaines de milliers de flyers distribués. Réduire les risques et élargir la culture techno fut notre premier credo. Et dès 1999 nous avons distribué nos flyers visant à informer objectivement des risques liés aux pratiques festives. En 2004, cela nous a conduits devant les tribunaux pour un procès que nous avons gagné et depuis nos dépliants entrent dans le cadre de la politique de santé publique dite de Réduction des Risques (loi du 09-08-2004 du Code de la Santé Publique et son rétrocedé du 14/04/2005)

BONNE TELP A TOUS. ET... N'oubliez pas le gel et les capotes !!

EDITION DES 15 ANS

INFORMER NE NUIT PAS À LA SANTÉ

Ce document a été réalisé par TECHNO+.

15 ans que Techno+ réduit les risques dans les soirées techno. 15 ans de succès, de rencontres, de fêtes rimes mais aussi 15 ans d'activisme et des centaines de milliers de flyers distribués. Réduire les risques et élargir la culture techno fut notre premier credo. Et dès 1999 nous avons distribué nos flyers visant à informer objectivement des risques liés aux pratiques festives. En 2004, cela nous a conduits devant les tribunaux pour un procès que nous avons gagné et depuis nos dépliants entrent dans le cadre de la politique de santé publique dite de Réduction des Risques (loi du 09-08-2004 du Code de la Santé Publique et son rétrocedé du 14/04/2005)

BONNE TELP A TOUS. ET... N'oubliez pas le gel et les capotes !!

Ce document est édité par Techno+ sous la licence Creative Commons by-nc-sd. Il peut être reproduit pour toute action non commerciale à condition de citer l'auteur et de ne pas changer les termes de la présente licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sd/2.0/fr/>

CANNABIS

L'INFORMATION OBJECTIVE SUR LES RISQUES LIÉS AUX PRATIQUES FESTIVES ET LES MOYENS DE REDUIRE DES RISQUES PERMET À CHACUN D'ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE DANS SES CHOIX DE VIE.

Version 06/2010

Le cannabis lorsqu'il est fumé est plus cancérogène que le tabac. C'est en (r)allumant le joint ou la douille que la plus grande quantité de goudron est aspirée. Si tu passes ton temps à rallumer tes joints utilises un papier plus épais.

Pour un fumeur régulier, s'il ne semble pas y avoir à proprement parler de dépendance physique au cannabis, il existe une dépendance psychique, voire sociale (tu ne peux pas voir tes potes sans fumer avec eux). De plus ton humeur et ton moral peuvent varier en fonction de ton accès au produit. Il est assez difficile d'arrêter le THC mais pas impossible.

Un bon moyen de minimiser les risques est de réduire ta consommation et de gérer des pauses régulières de quelques jours à plusieurs mois sans fumer.

On constate que d'autres produits, alcool en tête, sont souvent associés au cannabis. Si tu es un consommateur régulier, ton envie de rouler des péta monte en flèche lorsque tu consommes d'autres prods et tu peux fumer une grande quantité de cannabis sans t'en rendre vraiment compte, car ses effets sont plus ou moins annulés par les produits qui te "spedent". Évite de rouler pétard sur pétard quand tu a consommé d'autres prods, ça ne t'apportera pas forcément l'effet recherché.

Attention au mélange LSD-Cannabis : ce dernier peut aussi bien t'aider à gérer les effets désagréables du LSD que déclencher un gros bad trip.

Pour les futures mamans : le cannabis, sous quelque forme que ce soit (fumé même passif, vaporisé ou ingéré...) risque de diminuer le développement du fœtus qui s'alimente en part grâce aux tissus graisseux dans lesquels s'accumule le THC. Une fumeuse régulière doit penser que le corps peut mettre jusqu'à 3 mois à éliminer totalement le cannabis.

MAIS C'EST AUSSI...

Le cannabis a subi une banalisation telle que son usage est plus souvent régulier que récréatif, et on a parfois l'impression à tort, que, comme l'alcool, ce n'est pas une "vraie" drogue.

Pourtant même un habitué peut faire un bad trip. Le plus courant, la **crise de parano**, peut prendre plusieurs aspects mêlant l'inhibition (repli sur soi), la tachycardie (accélération du rythme cardiaque), une modification de la perception de soi même, des autres ainsi que de l'angoisse. Dans la plupart des cas, ces symptômes disparaissent avec les effets du produit, toutefois, il arrive que le traumatisme engendré par ces bad trips modifie durablement la pensée ou le comportement. Ressentir ces symptômes lorsque tu fumes doit t'alerter - il est temps de freiner sur le bédouin d'arrêter !!! N'hésite pas à en parler à tes proches ou à consulter un professionnel de santé si tu n'y arrives pas seul. Si tu es fragile psychologiquement évite de consommer du cannabis.

Pour les adeptes du bang : le "flash" ressentit amène à vouloir en reprendre pouvant conduire plus rapidement à la dépendance. Bien souvent, pour retrouver les sensations du flash, le rythme des prises et les doses augmentent. D'autre part la respiration plus profonde nécessaire pour "couler" la douille, favorise la dégradation plus en profondeur de tes poumons. Même utilisé occasionnellement, il convient de vérifier la propreté du bang de l'embochure à l'eau utilisée.

Le THC peut aussi provoquer des maux de tête. Ce risque est augmenté si tu es à jeun, si tu as pris d'autres prods y compris l'alcool ou lors de pratiques consistant à augmenter la dose de THC inhalée : bang, arbre à joint, aquarium...

A plus long terme, le cannabis est aussi souvent accusé de "démotiver". La flemme et/ou une "fatigue" peuvent s'installer. De même, des pertes de la mémoire courte peuvent apparaître plus ou moins souvent.

Le cannabis lorsqu'il est fumé est plus cancérogène que le tabac. C'est en (r)allumant le joint ou la douille que la plus grande quantité de goudron est aspirée. Si tu passes ton temps à rallumer tes joints utilises un papier plus épais.

Pour un fumeur régulier, s'il ne semble pas y avoir à proprement parler de dépendance physique au cannabis, il existe une dépendance psychique, voire sociale (tu ne peux pas voir tes potes sans fumer avec eux). De plus ton humeur et ton moral peuvent varier en fonction de ton accès au produit. Il est assez difficile d'arrêter le THC mais pas impossible.

Un bon moyen de minimiser les risques est de réduire ta consommation et de gérer des pauses régulières de quelques jours à plusieurs mois sans fumer.

On constate que d'autres produits, alcool en tête, sont souvent associés au cannabis. Si tu es un consommateur régulier, ton envie de rouler des péta monte en flèche lorsque tu consommes d'autres prods et tu peux fumer une grande quantité de cannabis sans t'en rendre vraiment compte, car ses effets sont plus ou moins annulés par les produits qui te "spedent". Évite de rouler pétard sur pétard quand tu a consommé d'autres prods, ça ne t'apportera pas forcément l'effet recherché.

Attention au mélange LSD-Cannabis : ce dernier peut aussi bien t'aider à gérer les effets désagréables du LSD que déclencher un gros bad trip.

Pour les futures mamans : le cannabis, sous quelque forme que ce soit (fumé même passif, vaporisé ou ingéré...) risque de diminuer le développement du fœtus qui s'alimente en part grâce aux tissus graisseux dans lesquels s'accumule le THC. Une fumeuse régulière doit penser que le corps peut mettre jusqu'à 3 mois à éliminer totalement le cannabis.

MAIS C'EST AUSSI...

Le cannabis a subi une banalisation telle que son usage est plus souvent régulier que récréatif, et on a parfois l'impression à tort, que, comme l'alcool, ce n'est pas une "vraie" drogue.

Pourtant même un habitué peut faire un bad trip. Le plus courant, la **crise de parano**, peut prendre plusieurs aspects mêlant l'inhibition (repli sur soi), la tachycardie (accélération du rythme cardiaque), une modification de la perception de soi même, des autres ainsi que de l'angoisse. Dans la plupart des cas, ces symptômes disparaissent avec les effets du produit, toutefois, il arrive que le traumatisme engendré par ces bad trips modifie durablement la pensée ou le comportement. Ressentir ces symptômes lorsque tu fumes doit t'alerter - il est temps de freiner sur le bédouin d'arrêter !!! N'hésite pas à en parler à tes proches ou à consulter un professionnel de santé si tu n'y arrives pas seul. Si tu es fragile psychologiquement évite de consommer du cannabis.

Pour les adeptes du bang : le "flash" ressentit amène à vouloir en reprendre pouvant conduire plus rapidement à la dépendance. Bien souvent, pour retrouver les sensations du flash, le rythme des prises et les doses augmentent. D'autre part la respiration plus profonde nécessaire pour "couler" la douille, favorise la dégradation plus en profondeur de tes poumons. Même utilisé occasionnellement, il convient de vérifier la propreté du bang de l'embochure à l'eau utilisée.

Le THC peut aussi provoquer des maux de tête. Ce risque est augmenté si tu es à jeun, si tu as pris d'autres prods y compris l'alcool ou lors de pratiques consistant à augmenter la dose de THC inhalée : bang, arbre à joint, aquarium...

A plus long terme, le cannabis est aussi souvent accusé de "démotiver". La flemme et/ou une "fatigue" peuvent s'installer. De même, des pertes de la mémoire courte peuvent apparaître plus ou moins souvent.

QU'EST-CE DONC ?

Le cannabis ou chanvre indien, est une plante psychotrope (cannabis sativa ou indica) dont le principe actif majeur est le tétrahydrocannabinol (THC). En France, c'est une drogue prohibée qui se présente principalement sous trois formes :

- * **Les fleurs et feuilles supérieures séchées**, appelée herbe, beuh, weed etc. Les teneurs en THC (10% en moyenne) sont extrêmement variables selon les espèces et le type de culture. Les variétés génétiquement sélectionnées et cultivées hors sol (culture hydroponique), avec lumière artificielle et addition d'engrais peuvent ainsi atteindre des taux de THC 2 à 3 fois supérieurs à ceux des variétés « naturelles ». La beuh peut être coupée avec des produits tels que du sable, de la silice, des microbilles de verre, la farine...
- * **La résine**, appelée hashish, shit, aya, teuch. La teneur des différentes variétés de résine est aussi très variable. (10% moyenne mais des produits fortement dosés existent aussi). Le shit peut être coupé avec différents produits plus ou moins nocifs (terre, henné, paraffine, cirage...).
- * **L'huile**, qui est la forme la plus fortement dosée du cannabis, reste relativement rare.

LES EFFETS, C'EST QUOI ?

Les effets sont une sorte d'euphorie, de la relaxation et des effets psychédéliques (modification des perceptions : du temps par exemple). L'effet ressentit dépend du type de produit consommé : la weed sativa donne envie de parler et de rire et la indica ou le teuch mettent plutôt stone, rêveur, passif.

De plus, les effets du cannabis sont variables et dépendent à la fois du produit, du contexte de consommation, de ton état psychique et de son mode de consommation :

- * **Fumé en joint :** la montée est rapide (le THC passe dans les poumons puis en quelques secondes dans le sang) et les effets se dissipent en 1 à 3 heures. Pour rouler, utilise de préférence le moins de papier possible (roule à l'envers). Pour le filtre, préfère le marocoo (bout d'une cigarette) ou un filtre (vendu pour les clopes à rouler dans le commerce) au carton qui laisse passer plus d'impuretés. Si tu tiens au carton choisie le plus propre possible et évite ce qui est plastifié (papier glacé) ou magnétique (ticket de métro). Enfin, pour l'allumer, préfère un briquet car les allumettes contiennent du soufre. Il existe aussi des machines à rouler pour les moins habiles ou les plus fainéants.
- * **Fumé en bang** (pipe avec refroidissement de la fumée par l'eau) : la montée est instantanée car la dose de THC inhalée en une fois est plus importante. Elle amène à une sorte d'étourdissement (flash) qui concentre les effets du cannabis de façon intense pendant une quinzaine de minutes. Si tu fabriques ton bang évite les matières toxiques comme la pointe d'un marqueur pour la douille et les plastiques.

Illustration 85: Brochure de l'association « Techno plus » informant sur le cannabis (la partie du haut est imprimée au recto, la partie du bas au verso, et la feuille est pliée en trois comme visible sur la photo précédente), millésime inconnu

11 CONSEILS POUR REDUIRE LES RISQUES

- 1. Renseigne-toi** du mieux possible sur la qualité et l'effet du produit. Le Speed est très souvent coupé.
- 2. Les premières fois** sois encore plus prudent sur la dose: ne prends pas plus de la moitié de ce que prend un habitué.
- 3. Si tu as décidé de prendre du speed**, fais-le avec des gens de confiance, dans un contexte rassurant.
- 4. Evite de consommer plusieurs produits en même temps.** Le mélange de substances différentes multiplie les risques et est dans certains cas très dangereux. Evite particulièrement les mélanges avec l'alcool et l'ecstasy.
- 5. Evite de prendre du speed en cas de fatigue**, problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension, d'épilepsie, d'asthme, de tétanie, problèmes psychologiques, de dépression, et pour les femmes, si tu es enceinte ou en allaitement.
- 6. Lors de la descente**, repose-toi, mange des produits vitaminés et sucrés. C'est moins risqué que d'en reprendre...
- 7. Bois de l'eau régulièrement** (mais pas de trop grandes quantités d'un coup). Fais des pauses, aère-toi.
- 8. Le speed entraîne une grande fatigue**, ainsi qu'un éventuel état dépressif momentané. Espace des prises et repose-toi les jours suivants.
- 9. Si tu sniffes du speed**, utilise ta propre paille pour éviter les contaminations. Si tu le shootes, utilise ta propre seringue pour éviter la transmission des hépatites et du sida.
- 10. Evite de prendre le volant** et d'entreprendre une activité à responsabilité.
- 11. Même très sûr de toi**, n'oublie pas la capote et prévois du gel lubrifiant, les amphés assèchent les muqueuses (et puis c'est plus agréable !)

EN CAS DE SURDOSE

Allonge la personne sur le côté, déflas tout ce qui peut gêner la respiration (col, ceinture...), alerte ou fais prévenir les secours (112). En attendant appelle la personne par son prénom en lui demandant d'ouvrir les yeux, de serrer la main. Reste présent quand les secours arrivent pour leur dire ce qui s'est passé et notamment ce que la personne a pris.

QU'EST-CE DONC ?

Le speed se présente sous forme de **poudre** (le plus souvent blanche mais parfois rose ou jaune), de cristaux (cristal ou cristal) ou de gélule. "Normalement", le speed contient des **amphétamines synthétiques** (amphétamines, méthamphétamines ou dérivés amphétaminiques divers). Les amphétamines sont des psychostimulants prohibés par la loi appartenant à la famille des phényléthylamines, tout comme la MDMA, le ÉCB, le DOB etc...
Le speed est très souvent coupé avec des excipients inactifs ou des produits psychotropes (opéridine, caféine...). Cela explique en partie son faible prix.

Le speed peut se :

- * gôber** : gélule ou poudre enveloppée dans une feuille de papier à cigarette car il faut éviter de mettre le speed en contact avec les muqueuses et les dents (goût amer).
- * sniffer** : forme de prise très répandue. Attention à ne pas se repasser les pailles, risque de transmission des hépatites (voir le dépliant « Sniff »).
- * fumer** : la technique pour fumer l'oe ou le cristal est la même que pour fumer le crack : dans une pipe ou un bang.
- * shooter** : méthode très risquée (surdose, contamination par le sida et autres maladies). Les utilisateurs signalent un flash tout de suite après l'injection.

LES EFFETS, C'EST QUOI ?

Par voie orale, les premiers effets apparaissent de 30 minutes à 1 heure après absorption.

En sniff, il faut compter quelques minutes.

En injection ou fumé, les effets sont immédiats.

La plupart des teufeurs qui prennent du speed (généralement en sniff), le font pour rester en forme et danser toute la nuit. Les psychostimulants tels que le speed **stimulent à la fois l'activité physique et comportementale**, et la vigilance. Au début, tu peux ressentir une certaine euphorie, un sentiment de bien-être. En libérant la dopamine dans le cerveau, le speed entraîne une hausse de ton amour propre, tu as la tchatche, tu te sens invincible.

Le speed augmente le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle et la température du corps.

C'est également un **coupe faim** (on utilise les amphétamines dans le traitement de l'obésité).

Une action **hallucinogène** des amphétamines à **dose forte et prolongée** peut apparaître lorsque l'accoutumance a fait disparaître leur fonction excitante.

CONTACTS

URGENTES-SECOURS TEL: 112
 WWW.112.FR
 DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE TEL: 0920 83 13 13
 HEPATITES INFO SERVICE TEL: 0800 945 800
 SIDA INFO SERVICE TEL: 0800 840 800

Aut Up Toulouse
 05 61 141 856
 autup@autup.com

Autremont (Bordeaux)
 06 34 409 452
 contact@autremont.fr

Bus 31/32 (Marseille)
 06 09 24 31 32
 festif.bus.31.32@orange.fr

Keep Smiling (Lyon)
 06 63 137 706 / 04 72 609 266
 info@keep-smiling.com

Korséane (Toulouse)
 06 81 354 375
 www.korseane.org

Le Tipi (Marseille)
 04 91 945 123
 festif@le-tipi.org

Prévenc Teuf (Rouen)
 06 24 754 537 / 06 37 956 744
 driscou27@hotmail.fr

Spiritak (Lille)
 05 28 362 840
 spiritak-adsl@fordnet.fr

ASUD
 (Association Française des Voyageurs de Drogues)
 www.asud.org

Techno + est membre du Réseau Métropolitain Européen des lieux de consommation de drogues.
 L'APR ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA REDUCTION DES RISQUES LIÉS À L'USAGE DE DROGUES
 halles@apr.org

18 ans que Techno+ réduit les risques dans les soirées techno. 16 ans de santé, de rencontres, de foyers mais aussi 16 ans d'entraide et des centaines de milliers de flyers distribués. Reduire les risques et élargir la culture techno fut notre premier objectif. En mai 1998 nous avons distribués nos flyers massés à l'initiative d'objectifs des risques liés aux pratiques festives. En 2004, cela nous a conduits devant les tribunaux pour un procès que nous avons gagné et depuis nos dépliantes entrent dans le cadre de la politique de santé publique dite de Réduction des Risques (loi du 09/08/2004 du Code de la Santé Publique et son référentiel du 14/04/2005)

BONNE TEUF A TOUS, et... N'oubliez pas le gel et les capotes !!

EDITION DES 15 ANS

INFORMER NE NUIT PAS À LA SANTÉ

Ce document est édité par Techno+ sous la licence Creative Commons by-nc-nd. Il peut être reproduit pour toute action non commerciale à condition de citer l'éditeur et de ne pas dénigrer les termes de la présente licence. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/>

Les effets des amphétamines durent de **4 à 6 heures**.
 L'oe, une forme de méthamphétamine, est réputée pour agir au moins 8 heures, et même jusqu'à 24 heures après la prise.

La descente est assez désagréable.

Le dosage est très différent selon les personnes. Si tu décides de consommer, lors de ta première prise, prends une petite dose, deux à trois fois moins que les habitués et attends les effets.

MAIS C'EST AUSSI...

Tout d'abord le **risque de surdosage**. Lors d'ingestions massives ou en injection, des cas de pathologies aiguës ont été signalés : des décès par troubles du rythme cardiaque, des hémorragies du cerveau, ou des hyperthermies fulminantes (élévations extrêmes de la température du corps, parfois mortelles). Il est donc important de s'aérer, faire des pauses et boire de l'eau régulièrement. **Évite de prendre du speed particulièrement si tu as des problèmes cardio-vasculaires ou d'hypertension.**

De plus, à doses élevées, les amphétamines peuvent provoquer une **bouffée psychotique aiguë**, genre crise de paranoïa, bouffée qui peut devenir chronique, même si tu n'as apparemment pas prédisposé. Un traitement thérapeutique et médicamenteux (neuroleptiques et antidépresseurs) est alors nécessaire. Dans le cas d'une consommation massive et prolongée pendant des mois ou des années, certains consommateurs ont développé des **maladies psychiatriques** que les traitements médicamenteux n'arrivent plus à résorber ! **Évite de prendre du speed particulièrement si tu es dépressif ou si tu as des antécédents psychiatriques.**

Prendre du speed pour tenir le coup pendant 24 heures voire plus, continuer à faire la fête tout le week-end, sans dormir, sans manger, **épuise considérablement l'organisme**. Tu peux donc faire un malaise. Si tu répètes ces marathons régulièrement, tu prends le risque d'affaiblir ton état général, d'avoir des troubles du sommeil, du rythme cardiaque. **Ton humeur devient instable**, tu t'énerves pour un oui pour un non, la déprime s'installe. Tu risques de subir une **dépression**, voire des problèmes psychiatriques.

La **descente peut être difficile** : le speed force ton corps à puiser dans ses réserves et sur-active tes neurones. Par contre-coup, les effets déplaçants de la descente sont à l'opposé des effets recherchés : épuisement, abattement, apathie, déprime, nervosité, agressivité, crispation des mâchoires, voire crise de tétanie ou psychose ! **Les effets négatifs de la descente sont d'autant plus importants que le mode de prise est rapide** (shoot, fumette, sniff).

LA CONSOMMATION DE SPEED EST SANCTIONNÉE PAR LA LOI

Un autre risque vient de la **tolérance aux amphétamines qui est très importante**. Un consommateur assidu peut avoir besoin de 20 fois la dose initiale pour ressentir les mêmes effets qu'au début. Cela augmente le risque de tomber dans l'habitude de l'usage. **Le speed est un produit dont il est facile de ne plus pouvoir se passer**, il ne "détouche" pas vraiment (on croit donc pouvoir gérer ses activités habituelles), la descente est difficile (on est donc tenté d'en reprendre) et l'épuisement consécutif à la prise répétée est une bonne raison d'en reprendre pour atténuer la fatigue et la déprime. **Bref, on devient vite accro.**

Il est également risqué de mélanger le speed à certains autres produits. Par exemple avec :

* **l'alcool**, car cela augmente la toxicité au niveau du foie. Evite donc le mélange speed/alcool et tu as une hépatite (déjà que l'alcool tout seul est contre-indiqué...)

* **le LSD** ou l'ecsta en fin de marathon. On a remarqué que de nombreux malaises ou bad trips étaient dus au fait que des teufeurs avaient gôbé un trip ou un ecsta après plusieurs heures à faire la fête sous speed. C'est la fatigue masquée par le speed qui déclenche alors le malaise ou le bad trip.

L'utilisation du speed chez les **femmes enceintes** ou en allaitement peut être nuisible pour le bébé, les amphétamines passant dans le lait maternel et à travers le placenta.

De nombreux consommateurs réguliers de speed se plaignent d'avoir des **problèmes de peau** : points noirs, boutons.

Si tu crois que le speed développe les capacités sexuelles, sache que très vite tu devras augmenter les doses pour retrouver l'ardeur de la première prise, ce qui entraînera une diminution réelle tes performances.

Prendre du speed en sniff ou en shoot présente des risques. En particulier, il ne faut pas se repasser une paille ou une seringue, car les **risques de transmission de maladies** dont les hépatites (sniff, shoot) et du sida (shoot) sont très importants.

Illustration 86: Brochure de l'association « Techno plus » informant sur les amphétamines, millésime inconnu

QU'EST-CE DONC ?

Le LSD 25, ou diéthylamide de l'acide lysérgique, est une **drogue prohibée obtenue à partir de l'ergot de seigle**. Généralement, le LSD se présente sous la forme de **buvard**, petit carré de papier imbibé d'acide, souvent orné d'un dessin ou de **micropoints**, petit morceau ressemblant à une mine de crayon de différentes couleurs et plus récemment de morceau **gélatine**. Le LSD existe aussi en **goutte** (dilué dans de l'eau) mais attention, car une goutte équivaut souvent à plusieurs buvards.

25 microgrammes de LSD suffisent à entraîner des effets psychotropes. Selon sa provenance, une dose (un trip) peut contenir entre 50 et 400 microgrammes.

Le dosage d'un buvard est aléatoire car une quantité infime est déjà efficace. C'est là un des principaux risques de l'acide : pour deux buvards portant le même nom, l'un pourra être puissant et l'autre très soft. Attention au surdosage !

Le LSD agit sur les connexions entre les neurones qui régulent les fonctions psychiques et intellectuelles.

LES EFFETS, C'EST QUOI ?

Il faut environ ¼ heure à 1 heure pour ressentir les premiers effets. **Mais il arrive que cela prenne plusieurs heures : Surtout ne reprend jamais de LSD en pensant que la première prise était inefficace.** Attends ! On voit trop souvent des usagers se retrouver avec une double dose dans la tête...

Au début de la montée, peut apparaître une anxiété ou un sentiment désagréable de confusion. Il ne faut pas bloquer sur ces sensations, elles sont passagères.

Puis les idées se mettent à défilier tellement vite, qu'il peut devenir difficile de s'exprimer oralement. Au niveau du temps, impossible de savoir l'heure qu'il est, ça va trop vite ! Certains ont des fou rires difficiles à contrôler.

Il existe autant d'expériences que de personnalités différentes. Globalement, on peut dire que l'expérience au LSD (bonne ou mauvaise) est puissante et laisse un souvenir impérissable.

Certaines notions reviennent souvent, comme une meilleure compréhension de soi, une forte harmonie avec la nature, une lucidité supérieure, un affinement des sens, des révélations mystiques, la sensation d'être immortel ou encore un vœu de mort suivi d'une résurrection.

Le LSD provoque des **hallucinations**, c'est-à-dire d'intenses modifications sensorielles. Les perceptions auditives, visuelles, tactiles se mélangent. Les sons ont des couleurs, les objets se mettent à respirer ou à miroiter leur énergie, des motifs en mosaïque peuvent apparaître sur toutes les surfaces.

Le voyage peut durer 5 à 12 heures et s'achève par une période assez fatigante (**descente**) pendant laquelle il peut être difficile de trouver le sommeil.

MAIS C'EST AUSSI ...

Il peut arriver que la prise d'acide (unique ou répétée) déclenche un **problème psychologique ou psychiatrique durable** : dépression nerveuse, insomnie, paranoïa, psychose... Ces problèmes se produisent surtout chez des personnes fragiles ou ayant des antécédents. Une fréquence de consommation élevée ou une surdose peuvent être à l'origine de telles réactions.

Les drogues dites récréatives (LSD, ecstasy...) peuvent dans certains cas bouleverser la vie de quelqu'un : **il arrive que des fêtards ne vivent plus que pour le prochain trip**, avec un désintérêt total de ce qui se passe dans la semaine et l'impression de renaitre à l'approche du week-end. La consommation devient en fait une auto-médication. Les produits sont utilisés comme remède à l'ennui, au manque d'activité, à la déprime. La consommation devient difficile à gérer car elle donne l'illusion d'apporter une consistance à sa vie.

Par ailleurs, certaines révélations favorisées par la prise de psychédéliques, peuvent faire regretter d'y avoir eu accès. Une prise de conscience, si elle arrive à un mauvais moment, peut faire gravement pêter les plombs. **Des remises en question peuvent s'avérer être au-delà du supportable** : il est difficile d'encasser en une nuit ce qui se passe habituellement sur une longue durée et par étapes.

Une consommation régulière de LSD entraîne une certaine **tolérance** qui oblige à augmenter les doses pour ressentir les mêmes effets.

Le bad trip

C'est une mauvaise expérience liée à la prise d'une drogue. Il peut se produire dès le début de la montée, mais aussi plusieurs heures après les premiers effets. Parfois un bad trip peut s'installer puis évoluer en un bon délire. **Si tu commences à flipper, à angloïser, à paranoïer et à ne plus assurer, on peut dire que tu es en plein dedans !** Tout ça peut être relativement léger et transitoire, mais ça peut devenir un réel cauchemar (crise de panique, psychose). La plupart du temps, quand la chimie s'estompe, l'angoisse se dissipe plus ou moins rapidement, même si on n'est pas prêt d'oublier cette dure expérience.

D'autres fois malheureusement, c'est un **vrai traumatisme** qui peut déclencher des problèmes durables, par exemple des angoisses difficilement contrôlables, des phobies genre claustrophobie, la perte involontaire des repères acquis, un état confusionnel, des bouffées délirantes... C'est rare mais sévère.

Un bad trip ne se produit pas par hasard. La qualité et la quantité des produits sont en cause, mais le bad trip est fréquent aussi chez ceux qui tentent de trop contrôler l'ivresse ou qui prennent peur devant une montée trop forte.

Il faut au contraire accepter et laisser venir ces changements d'état. Ne te défends pas, accompagne ! Ces expériences ne sont pas vraiment anodines. Il faut pouvoir **évaluer son aptitude psychologique à gérer une ivresse aussi puissante que celle du LSD**, et gober seulement si on se sent prêt. L'esprit doit s'exprimer dans un climat intérieur serein et positif. Il ne faut pas oublier que les substances psychédéliques subliment et amplifient les sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais (psychédélique : du grec psukhè = esprit et delo = révéler).

C'est pour ces raisons qu'il est très dangereux de faire gober quelqu'un à son insu. Il y a des moments, des circonstances où il ne faut jamais gober car on ne fait pas avec ce genre de produits mais au contraire on se révèle.

Si quelqu'un se fait un mauvais trip parce qu'il a pris de l'acide, reste calme toi-même et fais ton possible pour le calmer. Emmène-le dans un coin tranquille et bien aéré, parle-lui et rassure-le. Rappelle-lui qu'il est sous l'emprise d'un produit dont l'effet va se dissiper. Il ne faut pas non plus le harceler : vu son état, il lui sera de toute façon difficile de répondre. Un léger massage ou une épaule chaleureuse peut suffire à calmer bien des angoisses.

Si malgré cela rien n'y fait, si l'acidifié ne décroche pas de son mauvais délire, alors il ne faut pas hésiter à faire appel à une personne qualifiée. Seul un médecin est habilité à administrer un médicament permettant une redescente d'un voyage d'acide.

Ne laisse jamais seul quelqu'un qui va mal !

La descente

La descente est un **moment de transition** délicat qu'il faut gérer. Les effets s'estompent, la fatigue apparaît, on retrouve son état de conscience habituel.

L'idéal est de rester entouré, d'avoir au moins 24 h devant soi sans activités qui prennent la tête ou de responsabilités à assumer, de se reposer et de s'alimenter correctement. Même dans ces conditions il peut y avoir des moments difficiles (grande fatigue, moral fluctuant...). Si le contexte ou l'environnement n'est pas rassurant, c'est une période où peut apparaître, voire s'installer, un moment dépressif.

Illustration 88: Verso d'une brochure de l'association « Techno plus » informant quant au LSD, millésime inconnu

ANNEXE 3 – INFOLINES

« TeKNival.wAv 12/13/14/15/16 aOut?oU pLuS si affiniTés?! sOuTH Of fRanCe
- OcCiTAniE Du SON, du SOLeil, le sUd ! AVIS à TOUT le pEUPLe teKno :
VENEZ feter uTiLe ! L'état est aveugle, rendons le sourd ! 5 jours de son, voTrE
FeTE, VoTrE RaVOLTE?et 20 ans de TeKOS du 15 aout, le plus chaud des
FRENCHTEK! Le MESSAGE est SIMPLE : on ne bouge pas tant que nos
revendications ne sont pas écoutées?et on a le temps, c'est les vacances. ? Arret
immédiat et définitif des saisies de matériel / abrogation de la loi Mariani ? Arret
immédiat des procédures abusives contre les sons et les participants ? Poss ibilité
d'avoir accès aux terrains publics inutilisés et exploitables pour nos fetes ? Un vrai
changement dans la facon dont les mairies nous accueillent quand nous les
contactons pour organiser une fete. ? Un vrai soutien pour les actions de réduction
des risques, car NOUS sommes responsables ! SuPport /dOn?T PuNiSH Comme
au dernier teKO : AUTOGESTIN, RESPECT, SOLIDARITÉ et EFFICACITÉ.
Sans concessions et sans pression, fuLL pOwER à l'ancienne. PAS de stands
commerciaux, pAs de BABY-SITTER. Ramène de l'EAU, de quoi MANGER, ce
qu'il faut pour vivre 10 jours en AUTONOMIE sous le SOLEIL ! TOUT LE
MOND E devra PARTICIPER au NETTOYAGE, aux BONNES RELATIONS
avec les RIVERAINS ou les bLeus, on est là pour montrer les VraIES VaLEURS
dE LA FeTE LiBRE ! 100% d'impact dans les tetes, 0 impact sur l'
environnement ! Sud de la France / South of France ? OcCitaNie ! »

Infoline (telle quelle) du teknival dit « du 15 août » de 2016

<p>Sono Pirate Unit / Tourista Debandade / La Goache Family / Underground Techno Rave Sud-est France > 27-28 Aout 2016. Plus d'infos dans la semaine. Tenez-vous pret, gros Bordel en prévision !!! Faites tourner en Masse !!!</p>	<p>MULTISON !!! 27 aout 2016 !!! Assonarioul // Tekotek // 1k sound system // 6tmd 74 // Dékalké family // Yautard froic' // Robindéboites // And more !! Chill dub par Green Dubz. Stand bouffe / Buvette. Autogestion respect et bonne humeur Ramasse tes poubelles Sur donation Info : 0634699138</p>	<p>14 au 17 juillet ELIGMATIK fetes ses 10 ans avec DranG Frapading IRM Parazik Gitan Klan Ratkore Red Sound Events And Guest: Art is anal aka Armaguet nad - Fist of fury - La Peste - Mental Résistance - Skaxtt6 - Asmatik and more... Respect le site ramasses tes déchets... Info : 0892350033 Kod : 318111 Sud France Faite tourner à max NO NET ... !</p>
<p>Da pirata debandade family rave confirmée commencez a vous rapprocher de Montpellier / aix / bollene plus d'infos vers 20h30-21h !</p>	<p>SOIREE TOKTOK PARTY CONFIRMEE 15,16,17 JUILLET EN FRANCHE COMTE ARTISTES CONFIRMÉS JEFF23, 69DB, JOSY FULLVIBES, ANNE KGB, ASPHALT PIRATE, ALIENDUCH, GELSTAT, DJ IGUANE, MATOZ, ... PLUS DES DJ ET LIVER DES KREW ODS, FREEKC, PADAKOR, NOKTAMBUL, EDP, ... INFOLINE 0892563672*1 KOD 140723#</p>	<p>BORDEL 23 By U.F.O.T.... GOOO! Prépare toi pour la Fiesta Loca ! Grosse soirée en perspective le 23 Juillet 2016 pour fêter les 10 ans d'All Breakers ! Thème mexicain , ramène ton sombrero amigo !!! Info : 0892350033 Code : 813431. Le 23 rdv parking carrefour de Saint Ambroix Aréa 30. RAVE ON!!!! Ramasse tes ordures et n'en sois pas une ! Big up au Convoyeur de son , Hypotrope, Kraouesh Krew et Ratkore ! No Net , No Facebook !</p>
<p>tourista, Ales / saint Martin de valaguague / pradelle / affénadou / traverser village apres pont tourner à gauche route goudronné , avant pont (route forestière du grand baume , puis tres vite en chemin forestier ... RaVe on</p>	<p>Teuf AMZ/DKL YOUPI De metz sorti aéroport regional (proche pont am) au stop a gauche rond point direction bouxieres sous froid mont au cede le passage tt droit chemin caillou aller jusko bout du chemin on et sur la droite on et sur la droite Respect le site les orga et ramene ton smile... Ramasse tes dechet et soi pas un dechet ;)</p>	<p>Auton'ohm Sk1-T//Maping UniK Free Party 20/10/18 Local guest Autogestion, surveillance des uns et des autres, nettoyage et respect sont de vigueur sinon ta rien a y foutre De Anjoutey allez jusqu'à Etueffont puis prendre à gauche direction Eloie passez 2 dos d'âne puis première à gauche après le petit pont ! (Rue du charme) Continuez tout droit ,à la pâte d'oie à gauche et on est au bout ! Sur donation L'info Line est aussi débloquent !</p>

Infolines (telles quelles) de différents événements (les infolines grisées adjacentes correspondent au même événement, la ligne du bas est constituée de trois infolines annonçant, non la tenue d'un événement, mais le chemin pour s'y rendre)

ANNEXE 4 – RETOURS SUR MES ÉCRITS CONCERNANT LA DANSE

Je tiens ici à remercier ici les personnes ayant accepté de me lire (ou m'écouter) dans ce que j'avais écrit sur la danse, et de m'offrir, à l'oral ou par texte, leurs rétrospectives. Merci donc à Ta., à Dé., à Ba., à Ma., à Th., à Ka., à No., à Lé. . Les textes sont copiés tels quels, et proviennent de communications personnelles, d'où l'éventuel peu d'attention à l'orthographe. Les parties éludées sont celles qui étaient sans rapport avec le sujet ou les critiques d'imprécisions ayant été corrigées par la suite.

« J'ai noté quelques trucs mais dans les cas c'est vraiment très bon et pertinent ce que t'as écrit ! J'ai juste relevé quelques trucs... Parfois qui m'ont fait bizarre dans la lecture ou qui m'ont parues un peu moins claires que le reste. En tous cas c'est super intéressant de lire la théorie d'une situation si souvent expérimentée, sans en avoir déconstruit ses principes ! [...] J'ai juste relevé quelques phrases que j'ai trouvées vraiment cool dans leur contexte : - "une esthétique totale façonnant un terrain psychologique favorable à une introspection profonde" - "sans que la vigilance logique ne veille à y mettre de l'ordre" ; "on se situe mentalement plutôt que dans le sensoriel abstrait". Le paragraphe sur l'unicité est super bien formulé je trouve. - "sans début, sans fin, C'est un flux dans lequel l'on peut se placer et s'aventurer à travers oui dans les méandres de la psyché" - "c'est une partie de son intériorité qu'il diffracte par le prisme tekno" »

« Déjà merci, parce que tu as clairement décrit ma vision des choses, en restant objectif. je trouve ton écrit très bien structuré, que tu n'ometts aucun élément. J'ai adoré les comparaisons que tu as utilisé, les mot sont juste. Il y a par contre une répétition trop accrue du mot outils, si je peux me permettre. Essaye de trouver un synonyme. Pour l'orthographe de psyché j'ai un doute... [...] Mais honnêtement, tu m'as transportée et bien plus que cela. Je ne vois pas quoi changer. Rien n'est erroné, ni utopiste ou autres. C'est un écrit juste. »

« Alors j'ai lu ton texte, avec mon copain, je le trouve vraiment chouette et très juste dans son ensemble »

« J'ai pas encore eu de retour des autres, mais moi j'ai beaucoup aimé. Tu mets très bien des mots sur une expérience justement très sensorielle. Vraiment je trouve ça très juste comme description, particulièrement vis à vis le côté contextuel et l'état de transe/itinérance de l'esprit. Quand tu parles de la production musicale en tant que flux qu'on intègre et qu'on quitte à notre gré, c'est vraiment bien dit! Je pense que le seul truc qui me rejoint pas trop c'est la dimension temporelle que tu abordes à la troisième page. Après je parle vraiment pour moi, mais jusqu'à maintenant j'ai jamais vécu une expérience qui me transporte dans ce sens là. »

« Alors j'ai pas trop eu le temps, je l'ai juste lu en diagonale. C'est vraiment bien, au début il y a peut être un peu de confusion entre psychotropes dans le sens drogues et dans le sens on va dire "naturel", mais c'est bien expliqué après. Tu pourrais peut être aussi parler de la connexion entre le liver ou dj avec le public, que c'est un échange et non pas un prestation de l'artiste pour le public. [le passage traitant du sujet n'était pas joint au texte] L'artiste et le public communiquent ensemble par la musique et la danse, enfin ce n'est que mon ressenti. Mais sinon c'est vraiment cool ! »

« Finito alors ton texte est très bien et très détaillé, j'aime beaucoup le passage où tu précises "les experts" qui sont moins en quête de sensations que ceux des psychotropes. Je pense que tu vas expliquer tous les termes ? Par contre pour moi il manque quelque chose, pour moi le 'tempo' des boum boum me rappelle le battement du cœur d'où le côté rassurant et apaisant d'être prodé [sous influence de produits] devant le son et de maîtriser son produit. J'aime bien que tu parles du son sans parole car du coup le teuffeur peut se faire son propre film sans être influencé par des paroles qui vont lui perturber son imaginaire. Pour en revenir au cœur le mur = le cœur et attire les gens vers lui comme une "mère protectrice" les gens se sentent bercés, et voient inconsciemment mais le son les rendent petit à petit conscients au point de renaître. [...] Pour la danse tu peux aussi dire que ça réveille les timides en fonction de l'ambiance car je pense important de préciser que le mur et le cœur de la teuf et le dj le cerveau et nous les neurones Le côté sauvage de la danse aussi c'est bien de l'avoir précisé Le rapport à la nature aussi le fait d'être connecté au sol mais également à l'univers. Ah oui un autre truc mais je pense que tu en as parlé. Que chaque style de musique peut réveiller une danse différente et une personnalité différente »

Merci aussi à S. (qui est en L3 en sciences sociales et a vécu en camion par intermittence pendant une période de deux ans), pour sa volonté de m'aider par sa contribution, en ajoutant à mes observations ses formulations propres que voici :

« Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de machinal dans la danse tekno, ce dans le sens où la "mémoire du corps" fait qu'il se réactive d'une certaine manière à l'écoute de certains sons ou enchaînements (musicalités): ainsi chacun peut avoir une sorte de "chorégraphie fétiche", ritualisée et personnalisée qui permet de revenir dans la musique. On pourrait aussi parler de danse mécanique car répétitive (sur certains moments/certaines phases de la nuit), avec des gestes minimalistes. Enfin, les effets d'empathie exacerbée peuvent faire que l'on entre dans un mimétisme (on bouge comme ceux et celles que l'on voit bouger, qui nous inspirent ou qui réagissent à l'environnement (sonore etc) d'une manière que nous comprenons, dans laquelle nous nous retrouvons. » « Épuration et stylisation du réel pour faire de la place à des sensations plus "deep" » « L'usage de produits psychoactifs permet une entrée rapide dans ce nouvel univers de sens, univers dans lequel les logiques normatives dominantes dans la 'vie civile' ne fonctionnent plus. Progressivement, on saisit que le 'champ Tekno' s'est autonomisé et qu'une sorte de renversement des valeurs a remodelé un espace dans lequel les règles sont flexibles en fonction des acteurs. Une fois sa propre expérience amorcée, une fois que l'on a pu voir, entendre, sentir, toucher, parler, penser affranchi des filets habituels, (ce à quoi les psychotropes permettent d'accéder rapidement, voir la métaphore des "portes de la perceptions" [...], une fois donc cette expérience amorcée, un décentrement effectué, etc, on peut être en capacité de savoir où se placer, vers quoi on peut tendre ou autrement dit, dans quel état d'esprit se mettre pour accéder à cet univers, sans prods. Comme si un entraînement à l'exploration de nos capacités d'abstractions, de contrôle de notre psyché nous rendait plus performant. [...] Ce que j'ai pu ressentir c'est que les prods m'ont poussé vers des types de rapport et de présence au monde que je n'imaginai pas et qu'on ne m'a pas transmis dans mes socialisations, être de ces manières quelques fois permet de rendre possible et réel un rapport au monde que l'on pourrait ensuite retrouver sans consommer . »

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES CONSULTÉS

- ADORNO Theodor W. et HORKHEIMER, Max
1974 : *La Dialectique de la raison*, Paris, Éditions Gallimard, 294 p.
- BECKER, Howard
1985 : *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, Paris, Métailié, 250 p.
- BEY, Hakim (P. L. Wilson de son vrai nom)
1997 : *Zone d'autonomie temporaire, T.A.Z.*, Paris, Éditions de l'Eclat (première édition : 1991, *T.A.Z. – The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism*, Brooklyn, New-York, Autonomedia POB568 Williamsburgh Station), traduit de l'américain par Christine Tréguier, 70 p.
- BOURDIEU, Pierre
1998 : *La domination masculine*, Paris, Seuil, (coll. "Liber"), 142 p.
1979 : *La distinction*, Paris, Éditions de minuit, (coll. "Le sens commun"), 670 p.
- BOURGEOT, André
1995 : *Les sociétés touarègues. Nomadisme, identités, résistances*, Paris, Karthala, 544 p.
- CHENEVIÈRE, Alain
1990 : *Asie – Des voix qui s'éloignent*, Paris, Nathan, 255 p.
- CHOBEAUX François
2011 : *Les nomades du vide*, Paris, La Découverte, (première édition : 1999, *Les nomades du vide*, Arles, Actes Sud), 143 p.
- CLASTRES, Pierre
1972 : *Chronique des indiens Guayaki*, Paris, Plon, (coll. "Terre Humaine"), 311 p.
1974 : *La société contre l'État – Recherches d'anthropologie politique*, Paris, Éditions de Minuit, 192 p.
- COLOMBIÉ, Thierry
2002 : *Technomades – La piste électronique*, Paris, Éditions Stock, 265 p.
COLOMBIÉ, Thierry ; LALAM, Nacer ; SCHIRAY, Michel

- 2000 : *Drogue et techno – les trafiquants de rave*, Paris, Éditions Stock, 280 p.
- DESCOLA, Philippe

1993 : *Les Lances du crépuscule – Relations Jivaros. Haute-Amazonie*, Paris, Plon, (coll. "Terre humaine"), 506 p.

2005 : *Par delà nature et culture*, Paris, Éditions Gallimard, (coll. "Bibliothèque des Sciences Humaines"), 640 p.
 - DUMONT louis

1983 : *Essai sur l'individualisme – Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne*, Paris, Seuil, 320 p.

1976 : *Homo aequalis*, Paris, Gallimard, (coll. "Bibliothèque des Sciences humaines"), 270 p.

1967 : *Homo hierarchicus – Essai sur le système des castes*, Paris, Gallimard, (coll. "Bibliothèque des Sciences humaines"), 445 p.
 - FORMOSO, Bernard

1986 : *Tsiganes et sédentaires – La reproduction culturelle d'une société*, Paris, L'Harmattan, 262 p.
 - FREDIANI, Marcelo

2009 : *Sur les routes : le phénomène des New Travellers*, Paris, Éditions Imago, 300 p.
 - GOFFMAN, Erving

1975 : *Stigmate – Les usages sociaux des handicaps*, Paris, Éditions de minuit, (coll. "Le sens commun"), (première édition : 1963, *Stigma – Notes on the Management of Spoiled Identity*), traduit de l'américain par Alain Kihm, 180 p.

1990 : *Asiles – études sur la condition sociale des malades mentaux*, Alençon, Ed. De Minuit, (coll. "Le sens commun"), (première édition : 1961, *Asylums – Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York, Doubleday), traduit de l'américain par Liliane Lainé, 447 p.
 - GRZYNSZPAN, Emmanuel

1999 : *Bruyante techno, réflexion sur le son de la free party*, Nantes, Mélanie Seteun, IRMA
 - KOSMICKI, Guillaume

- 2009 : *Musiques électroniques : Des avant-gardes aux dancefloors*, Marseille, Le mot et le reste, (coll. "Formes"), 406 p.
- 2010 : *Free party – Une histoire, des histoires*, Marseille, Le mot et le reste, 728 p.
- LE MARCHAND, Arnaud
- 2011 : *Enclaves nomades – Habitat et travail mobiles*, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, (coll. "TERRA"), 226 p.
- LE ROUX, Pierre ; SELLATO, Bernard ; IVANOFF, Jacques
- 2004 : *Poids et mesures en Asie du Sud-Est – Systèmes métrologiques et sociétés (Weights and Measures in Southeast Asia – Metrological Systems and Societies)*, vol. 1, Paris/Marseille, École française d'Extrême-Orient, ("Institut de Recherche sur le Sud-Est asiatique, Études thématiques", 13), préface d'Alain Testart, 425 p.
- MABILON-BONFILS, Béatrice ; POUILLY, Anthony
- 2002 : *La musique techno – Art du vide ou socialité alternative*, Paris, L'Harmattan, 245 p.
- MABILON-BONFILS, Béatrice
- 2004 : *La fête techno, tout seul et tous ensemble*, Paris, Éditions Autrement, (coll. "Mutations"), 200 p.
- McNEILL, William H.
- 2005 : *L'art de marquer le temps – La danse et le drill dans l'histoire*, Rodez, Éditions du Rouergue, (coll. "Les Incorrects"), (1^{re} édition : 1995, *Keeping Together in Time – Dance and Drill in Human History*, Cambridge, Harvard University Press), traduit de l'américain au français par Jean-Pierre Ricard, 205 p.
- PINÇON, Michel ; PINÇON-CHARLOT, Monique
- 2007 : *Les Ghettos du gotha – Comment la bourgeoisie défend ses espaces*, Paris, Seuil, 288 p.
- POURTAU, Lionel
- 2009 : *Techno – Voyage au cœur des nouvelles communautés festives*, Paris, CNRS, 200 p.
- 2012 : *Techno2 – Une subculture en marge*, Paris, CNRS, 195 p.

- RACINE, Étienne,

2002 : *Le phénomène techno – Clubs, raves, free parties*, Paris, Éditions Imago, 213 p.
- REDIKER, Marcus

2014 : *Pirates de tous les pays: l'âge d'or de la piraterie atlantique (1716-1726)*, Paris, Liertalia (première édition : 2004, *Villains of All Nations: Atlantic Pirates in the Golden Age*), 307 p.

2017 : *Les hors-la-loi de l'Atlantique – Pirates, mutins et flibustiers*, Paris, Éditions du Seuil, (première édition : 2014, *Outlaws of the Atlantic – Sailors, Pirates and Motley Crews in the Age of Sail*, oston, Beacon Press) traduit de l'anglais par Aurélien Blanchard), 286 p.
- ROUGET, Gilbert

1990 : *La Musique et la transe – Esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et de la possession*, Paris, Gallimard, (1^{re} édition : 1980), édition revue et augmentée, préface de Michel Leiris, 621 p.
- RUBIN, Jerry

1971 : *Do It – Scénarios de la Révolution*, Paris, Seuil, (première édition : 1970, *DO IT*, New York, Simon & Schuster), traduit de l'américain collectivement, 271 p.
- SAHLINS, Marshall

1976 : *Age de pierre, âge d'abondance – l'économie des sociétés primitives*, Paris, Gallimard, (Coll. "Bibliothèque des sciences humaines"), (1^{re} édition : 1972 : *Stone Age Economics*. New York, De Gruyter), 609 p.
- SELLATO Bernard

1989 : *Nomades et sédentarisation à Bornéo. Histoire économique et sociale*, Paris, Éditions de l'EHESS, (coll. "Études Insulindiennes", Archipel 9), 296 p.
- TAGUIEFF, Pierre-André

2006 : *L'imaginaire du complot mondial – Aspects d'un mythe moderne*, Clamecy, Mille et une nuits, (coll. "Les petits libres"), 199 p.
- TESTART, Alain

2004 : *La servitude volontaire – II, L'origine de l'État*, Paris : Errance, 140 p.

2005 : *Éléments de classification des sociétés*, Paris, Éditions Errance, 156 p.

2012 : *Avant l'histoire – L'évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac*, Paris, Éditions Gallimard, (coll. "Bibliothèque des Sciences Humaines"), 560 p.

ARTICLES CONSULTÉS

- Anonyme
2001 : Bastions pirates, sous la bannière du roi de la mort, *in Do or Die* n°8
- BAHUCHET, Serge ; GUILLAUME, Henri
1979 : « Relations entre chasseurs-collecteurs Pygmées et Agriculteurs de la forêt du Nord-Ouest du Bassin Congolais », Paris, *in SELAF*, p. 109-139
<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00378581>
- DELORME, Annick
2001 : « Les new age travellers, une tentative d'individualisation dans la société du risque », *in Sociétés*, 2001/2 (n°72), p. 107-123
- DESCOLA, Philippe
2004 : « Le sauvage et le domestique », *Communications*, 76 (Nouvelles figures du sauvage), p. 17-39
- FOUCAULT, Michel
1984 : « Des espaces autres », (conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967), *in Architecture, Mouvement, Continuité*, n°5, pp. 46-49
- GRZYNSZPAN, Emmanuel
2000 : « Une fête parallèle », Paris, *in Revue Chimères*, n°40, p. 89-103 [en ligne]
- IVANOFF, Jacques ; GUILLAUME, Henri
1990 : Des ignames au riz. La dialectique du nomade et du sédentaire chez les Moken. *in Études rurales* n°120, Identité, p. 71-88
- IVANOFF, Jacques
2001 : « La technologie symbolique chez les Moken. L'histoire d'un mo », *in Techniques & Culture* 35-36, p. 199-231
+1991 ?
- KOSMICKI, Guillaume
2008 : « Transe, musique, liberté, autogestion », *in Cahiers d'ethnomusicologie* n°21 [En ligne]
- LAVILLE, Yann
2005 : « Le DJ face au miroir tendu par les universitaires : relativisation et analyse critique », *in ethnographiques.org*, n°8, [En ligne]
<http://www.ethnographiques.org/2005/Laville>
- LE BRETON, David

- 2006 : « Les scarifications comme actes de passage », *L'information psychiatrique* 2006/6 (Volume 82), p. 475-480. DOI 10.3917/inpsy.8206.047
- LE ROUX, Pierre
1983 : « "Les essarteurs de la mer". Notes sur l'essartage des Moklen Kala' de Thaïlande du sud-ouest », in *ASEMI* (vol. XIV/3-4, Rôles et représentations de la mer), EHESS, p. 47-67
 - M ÉLONI, Jean-Paul
2002: « Entre ombre et lumière : la rave », in *Le Portique* n°10 : Les Paradis artificiels
<https://journals.openedition.org/leportique/136>
 - OLIVIER, Emmanuelle
2006 : « Archives Khoisan : l'histoire comme champ de la musique », in *Afrique & histoire* (vol. 6), p. 195-224
 - PEDRAZZINI Yves
2013 : « Néo-nomadisme », in *Forum Vies Mobiles*, [En ligne]
<http://fr.forumviesmobiles.org/reperes/neo-nomadisme-1755>
 - POURTAU, Lionel
2006/1 : Consommation de substances psychoactives et transe fonctionnelle dans les fêtes techno, in *Psychotropes* (Vol. 12), p. 163-181
2006/2 : « Les membres du sound system techno : du militantisme à la professionnalisation », in *Volume !*, 5:1 La presse musicale alternative, p. 129-148
 - QUEUDRUS, Sandy
2002: « La free-party, le corps sous influence, ambiances, lieux et scansions », in *Ethnologie française*, (Vol.32), p. 521-527 [en ligne]

2004 : « Un maquis techno – Modes d'engagement et pratiques sociales dans la free-party », Nantes / Paris, in *Mélanie Seteun et IRMA éditions*
 - RAFFIN Fabrice
2005 : « De l'écoute révoltée du hardcore à la posture du mélomane expert », in *Volume !*, n°4 (Musiques actuelles : un pas de côté), [En ligne]
<http://volume.revues.org/1372> ; DOI : 10.4000/volume.1372
 - RETAILLE, Denis
1998 : « L'espace nomade », in *Revue géographique de Lyon*, n°1 vol 73, p 71-81.
 - SAYEUX, Anne-Sophie
2010 : « Le corps-oreille », in *Communications* (vol. 86, Langages des sens, sous la direction de Marie-Luce Gélard et Olivier Sirost), p. 229-246

- SECA, Jean-Marie et VOISIN, Bertrand
2004 : « Éléments pour une appréhension structurale et socio-historique de la représentation sociale de la musique dans les courants techno et punk », in *Volume !*, n°3, pp. 73-89
- SEVIN, Jean-Christophe
2003 : « Hétérotopie techno ». Consulté le 29 juin 2016 sur ethnographiques.org
[Http://www.ethnographiques.org/2003/Sevin](http://www.ethnographiques.org/2003/Sevin)
- SHAPIRO, Harry
2005 : « Danser avec les drogues : pop-musique, drogues et jeunesse britannique », in *Psychotropes*, vol.11, Bruxelles, p. 97-111
- TERROLLE, Daniel
1995 : « La liminarité des SDF. Rites de ségrégation et procédure sacrificielle », *Le nouveau Mascaret* (n°36 : L'exclusion, un monde en marche), p. 9-14.
- TESSIER, Laurent
2003 : « Musiques et fêtes techno : L'exception franco-britannique des free parties », in *Revue française de sociologie* (Vol. 44), p. 63-91
- TESTART, Alain
1979 : « Pourquoi les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont-elles des sociétés sans classes ? », in *Anthropologie et sociétés* (volume 3, n°1), p. 181-189

➤ MÉMOIRES ET THÈSES CONSULTÉS

- ANGERAS, Anaïs
2011 : *Du nomadisme contemporain en France – Avec les saisonniers agricoles qui vivent en camion*, Lyon, Université Lumière Lyon II (mémoire de master en anthropologie-ethnologie, sous la direction de Martin Soares et Olivier Givre), 107 p.
- BARRAUD, Sébastien
2003 : *Les mondes de l'art de la techno alternative : adaptation des sound-systems à l'incitation institutionnelle à la normalisation (hardcore, sous-culture et expérience esthétique)*, Paris, Université Paris X – Nanterre, (mémoire de maîtrise en ,sous la direction de Patrick Williams), 182 p.
- BEAUCHET, Anthony
2000 : *Entre raves et réalités – Une ethnologie de la culture techno*, Lyon, Université Lumière Lyon II, (mémoire de maîtrise en ethnologie, sous la direction de François Laplantine), 173 p.
- DIOTALEVI, Lisa
2009 : *Le mouvement underground techno en Europe*, Strasbourg, Université de Strasbourg, UFR de sciences sociales, (mémoire de master en ethnologie, sous la direction de Denis Monnerie), 170 p.

- LECHARTIER, Clément
2005 : *L'espace nomade du pouvoir politique en Mauritanie*, Rouen, Université de Rouen, UFR des Lettres et Sciences Humaines, (thèse de doctorat de géographie, sous la direction de Denis Retaillé), 336 p.
- SPAULT, Caroline
2008 : *Habiter le nomadisme – L'exemple de l'habitat mobile des voyageurs du mouvement techno*, Marseille, EHESS Marseille -- Vieille Charité, (mémoire de master II « Recherches Comparatives en Anthropologie, Histoire et Sociologie », sous la direction de Philippe Gaboriau et Jacques Cheyronnaud), 108 p.

RAPPORTS

- ARCADIE
2002 : *La rave : création de la ville éclatée*, (programme interministériel « Cultures, villes et dynamiques sociales »), 80 p.
- Espoir Goutte d'Or
2004 : *Usagers de drogues de synthèse en milieu urbain*, 65 p.
- Fondation Abée Pierre
2018 : *L'état du mal-logement en France – Rapport annuel #23*, 378 p.
- Mouvances Libres
2017 : *Free part et répression en Île-de-France de 2012 à 2016*, par « Wanderer », [version en ligne]
<https://mouvanceslibres.wordpress.com/2017/04/11/dossier-special-free-party-repression-en-ile-de-france-de-2012-a-2016/>
- Réseau d'Expérimentation et de Liaison des Initiatives en Espace Rural (RELIER)
2012 : *Synthèse des Rencontres – Habitat Léger*, 16 p.

FILMS DOCUMENTAIRES

- CULAND, Gabrielle
2007 : *Punks à Chiens*, partie 2/3¹, (ARTE, Tracks), 13 min
<https://www.youtube.com/watch?v=XGP2QXVNzEE>
- 2010 : *Une génération sur la route*, (Infrarouge, Program33), 52 min
<https://www.youtube.com/watch?v=pzSCxcGLm8w>
- 2012 : *Vagant*, (Program33,), 83 min

1 Mais les deux autres peuvent également être consultées.

<https://vimeo.com/64393586>

Millésime inconnu : *Spiral Tribe*, 14 min

<https://vimeo.com/channels/690344/73945647>

- CHAPALAIN, Aurélien
2012 : *Sur la route : une nouvelle façon de vivre heureux*, (M6, Zone Interdite, Tony Comiti Productions), 92 min

- Epsylonn/Otoktone (Collectif)
2009 : *Epsylonn/Otoktone, itinéraire d'un Sound System Breton*, 26 min
<https://www.dailymotion.com/video/x8t0rz>

- HAUTH, Gunnar
2011 : *Free tekno*, 53 min
<https://www.youtube.com/watch?v=d7MULimHYx4>

- « Piraterie à Roulettes » (Auto-média)
2018 : *Nous les zadistes radis-co – Vivre dans la zone non-motorisée de la ZAD de Notre Dame des Landes*, diffusé sous licence « Creative Commons », auteur anonyme, 56 min
https://archive.org/details/ZADISTES_Radis-CO

- RACLOT-DAULIAC, Damien ; GILLIER, Krystof
2005 :
 - ➔ *World Traveller Adventures – Storming Sarajevo*, (Full on Films), 32 min
https://multi-1.w1p.fr/monq_glenn_hughes/video/02_STORMING_SARAJEVO_-_Desert_Storm.mp4
 - ➔ *World travellers adventures – Mission to India*, (Uwe), 46 min
https://multi-1.w1p.fr/monq_glenn_hughes/video/03_MISSION_TO_INDIA_-_Sound_Conspiracy.mp4
 - ➔ *World travellers adventures – African expedisound*, (Uwe), 52 min
https://multi-1.w1p.fr/monq_glenn_hughes/video/04_AFRICAN_EXPEDISOUND_-_Teknokrates_Tomahawk_IOT.mp4

- RACLOT-DAULIAC, Damien

2010 : *Heretik System : We had a dream*, 65 min
<https://www.youtube.com/watch?v=HB4R-yN1nBk>

- DUVAL, Jérôme
2000 : *Sound system*, (Realis Films), 60 min
<https://www.youtube.com/watch?v=sBS3DRfLHmo>
- SIGNOLET, Pascal
2003 : *Free party, en deçà du bien et du mal*, 48 min
<https://www.youtube.com/watch?v=Z9GyyTm1Kdk>

SITES INTERNET UTILISÉS

- « Artists in Action »
<http://www.artistsinaction.eu/>
- « Bass Expression »
<http://www.bassexpression.com/>
- « Cahiers Antispécistes »
<http://www.cahiers-antispecistes.org/>
- « Dominique Pétain »
<http://www.petoindominique.fr/>
- « FreeForm »
<https://freeform.fr/>
- « France Culture »
<https://www.franceculture.fr/>
- « France Inter »
<https://www.franceinter.fr/>
- « Freegan Station »
<http://freegan.fr/>
- « Horn Plans »
<http://hornplans.free.fr/>

- « Habitants de Logements Ephémères ou Mobiles »
<https://www.halemfrance.org/>
- « Legifrance »
<https://www.legifrance.gouv.fr/>
- « Mouvances Libres »
<https://mouvanceslibres.wordpress.com/>
- « Service Public »
<https://www.service-public.fr/>
- « Techno plus »
<http://www.technoplus.org/>
- « Traxmag »
<http://fr.traxmag.com>

RESSOURCES LINGUISTIQUES ET ENCYCLOPÉDIQUES

- Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
www.cnrtl.fr
- Dictionnaire français-anglais – anglais-français, Maxi-poche références, (Éd. de la Connaissance)
- Édition 1995
- « Dictionnaire Hachette », Paris, Hachette Livre
- Édition 2013
- Dictionnaire « Le petit Larousse illustré », Paris, Éditions Larousse
- Édition 2000
- Édition 1988
- Édition 1999
- Version en ligne: « <https://www.larousse.fr/> »
- Dictionnaire « petit Robert 1 », Paris, Les Dictionnaires Le Robert
- Édition 1989
- Édition 1995
- Encyclopædia Universalis, Paris
- Édition 1993
- Wikipédia
www.wikipédia.org

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Illustration 1: Festival « Freekuency », Portugal, avril 2018.....	1
Illustration 2: Carte d'une partie du complexe « France - péninsule ibérique », schématiquement garnie des déplacements effectués au cours de mon travail de terrain. Source de la carte initiale : capture d'écran « Google Maps », 2018.....	15
Illustration 3: « Bison Futé », entrée sud de la « Route des Chicanes » de la ZAD de NDdL, hiver 2017, auteure préférant garder l'anonymat.....	20
Illustration 4: Free party, Occitanie, printemps 2016, © Bouba Photographies.....	51
Illustration 5: Brochure « Nos droits » de l'association « Techno plus », millésime non-renseigné.....	55
Illustration 6: Drapeau « pirate » dans un teknival, Bouches-du-Rhône, été 2017.....	67
Illustration 7: Différents « camtards » et autres véhicules habitables, parking du festival « Freekuency », Portugal, printemps 2018.....	70
Illustration 8: Intérieur de camion isolé au moyen de laine et de bambou, 2018.....	71
Illustration 9: Installation électrique composée notamment d'un « transfo » (1), d'un régulateur de tension (2), d'un disjoncteur (3) et d'une auto-radio (4), 2018.....	74
Illustration 10: Différents couchages, photos fournies par les propriétaires, 2018.....	75
Illustration 11: Sommier d'appoint pliable, utilisé au moment de la photographie comme espace de rangement, photo fournie par la propriétaire, hiver 2018.....	76
Illustration 12: Espaces de cuisine et évier-bidon, photos fournies par les propriétaires, 2018.....	77
Illustration 13: Pots en verre vissés par le couvercle, photo fournie par la propriétaire, automne 2018.....	78
Illustration 14: Différents objets, notamment des ustensiles de cuisine, suspendus au parois, photo fournie par le propriétaire, automne 2018.....	78
Illustration 15: Différents « camtards » garés, après avoir quitté une fête tekno, Portugal, printemps 2018.....	81
Illustration 16: Coffre accessible après abaissement du hayon, 2016.....	82
Illustration 17: Vue intérieure et extérieure (en cours de récupération) d'une benne, Catalogne, été 2018.....	89
Illustration 18: « Récupe » en cours de mise en œuvre, été 2017.....	90
Illustration 19: Deux « récupés », sud de la France, 2017.....	91
Illustration 20: « Récupe » de magasin « bio », Alsace, 2018.....	92
Illustration 21: « Récupe » dans des bennes non-grillagées, Bretagne, printemps 2017.....	94
Illustration 22: « Récupe » disposée à l'intérieur d'un camion, sud-ouest de la France, 2017.....	95

Illustration 23: Travail saisonnier de cueillette de pommes, rangs et containers en bois appelés « palox » (néologisme fusionnant les mots « palette » et « box », « boîte » en anglais), Dordogne, automne 2017.....	102
Illustration 24: Vue sur un teknival depuis la fenêtre d'un camion, Bouches-du-Rhône, été 2017.....	108
Illustration 25: Camions stationnés à moyen terme, printemps 2016.....	109
Illustration 26: Arrêt au bord d'une route, Languedoc, été 2017.....	111
Illustration 27: Bivouac au lac du Salagou, automne 2017.....	111
Illustration 28: Arrêt aux abords d'un lac, avec entrées en vis-à-vis, Auvergne, été 2018. .	112
Illustration 29: Campement avec bâches de fortune tendues (à l'horizontale et à la verticale), à l'occasion d'une free party, Portugal, printemps 2018.....	113
Illustration 30: Espace collectif occupé, printemps 2017.....	115
Illustration 31: Vues – de l'entrée et aérienne (capture d'écran « Google Maps ») – d'une partie du squat artistique « l'Élaboratoire », Rennes, automne 2017.....	116
Illustration 32: Extérieur et pièce intérieure (adaptée à la composition musicale électronique) d'un squat, Catalogne, été 2018.....	117
Illustration 33: Schéma d'un type de gamelle bien adapté à l'habitat mobile.....	127
Illustration 34: Pneu de camion « poids lourd » ayant éclaté sur l'autoroute, Espagne, printemps 2018.....	128
Illustration 35: Deux embourbements de « camtards ».....	129
Illustration 36: Proportion de fêtes selon leur niveau d'affluence, 2017, © Mouvances Libres	144
Illustration 37: Free party, Portugal, printemps 2018.....	145
Illustration 38: Mur de son d'un multisons, Tarn, été 2015 © Bouba Photographies.....	146
Illustration 39: Mur de son et annotations, Occitanie, printemps 2016 © Bouba Photographies.....	149
Illustration 40: Schémas de la structure d'un caisson de basses pavillonnaire.....	150
Illustration 41: Proportion des types de fêtes tekno (hors-technivals) en région parisienne*, 2017, © Mouvances Libres.....	151
Illustration 42: Camions garés dans des broussailles lors d'une free party, Portugal, printemps 2018.....	162
Illustration 43: Vue d'un teknival, été 2016, plateau du Larzac © Bouba Photographies...	164
Illustration 44: Vue de nuit d'un teknival, Loir-et-Cher, printemps 2016 © Bouba Photographies.....	165
Illustration 45: Document diffusé sur Internet dans le milieu tekno, millésime inconnu....	171
Illustration 46: Statistiques concernant les interventions policières, 2017, © Mouvances Libres.....	173

Illustration 47: Flyer d'une free party en Auvergne-Rhône-Alpes, été 2018.....	176
Illustration 48: Flyer d'un teknival, Loir-et-Cher, printemps 2016.....	176
Illustration 49: Flyer d'une free party, Portugal, printemps 2018.....	177
Illustration 50: Flyer d'une free party, Occitanie, automne 2018.....	177
Illustration 51: Free party, Occitanie, printemps 2016 © Bouba Photographies.....	180
Illustration 52: Rack d'amplification, 2016 © Bouba Photographies.....	181
Illustration 53: Vue aérienne d'un teknival, avec différentes manières d'être garé relativement aux sonorisations (endroits où l'on distingue une masse de public), printemps 2016, Loir-et-Cher, capture d'écran d'une vidéo de « Vatlin ».....	182
Illustration 54: Chemin vers le mur de son dans une free party avec stand sur la gauche, Portugal, printemps 2018.....	183
Illustration 55: Parkings de deux teknivals, 2016 © Bouba Photographies.....	184
Illustration 56: Une des façades d'un multisons, l'artiste joue sur un échafaudage (camouflé par la décoration en forme de locomotive) disposé perpendiculairement au mur de son, Tarn, été 2015 © Bouba Photographies.....	193
Illustration 57: Jeux de lumière et décors dans une free party, Occitanie, printemps 2015 © Bouba Photographies.....	199
Illustration 58: Décorations et lumières lors d'une free party, Occitanie, printemps 2016 © Bouba Photographies.....	200
Illustration 59: Jeux de lumière et « mapping » sur des écrans en forme d'yeux, Sud de la France, printemps 2017 © Bouba Photographies.....	201
Illustration 60: Danse face à un mur de son dans un teknival, Loir-et-Cher, printemps 2017 © Mouvances Libres.....	212
Illustration 61: Danse en free party, Occitanie, printemps 2017 © Bouba Photographies.....	214
Illustration 62: Danse en free parties, Sud de la France, 2016 et 2017 © Bouba Photographies.....	217
Illustration 63: Mur de son de petite taille, présentant un aspect « dub » spécifique, 2015	245
Illustration 64: Scène gérée par le collectif « Nostruckture » dans le festival « Freekuency », Portugal, printemps 2018.....	246
Illustration 65: Décoration d'un bâtiment du squat l'« Élaboratoire » inspirée d'un bateau pirate, Rennes, automne 2017.....	248
Illustration 66: « Calage » tekno dans un lieu militant occupé, automne 2017.....	254
Illustration 67: Bus aménagé immobilisé sur le long terme, ayant notamment servi à héberger une radio pirate, Pays de la Loire, automne 2017.....	256
Illustration 68: Dreadlocks avec supplémentation visible d'un ressort autour de l'une d'entre elles.....	266
Illustration 69: Dreadlocks naturelles et artificielles.....	266
Illustration 70: Deux atébas, 2018.....	267

Illustration 71: Dreadlocks, tresse, atéba et rasage, 2018.....	268
Illustration 72: Rasages des côtés du crâne, Bouba Photographies.....	268
Illustration 73: Rasage « à blanc » et dreadlocks, photo fournie par J.....	269
Illustration 74: Dreadlocks colorées et décolorées, 2017.....	269
Illustration 75: Différentes coupes de cheveux, avec rasage partiel.....	270
Illustration 76: Document produit par le soundsystem « Breizh Activist Sound System ».	339
Illustration 77: Flyer pour un teknival, Sud de la France, été 2016.....	359
Illustration 78: Festival « Freekuency »* , ambiance « pirate » avec à droite des voilures décoratives surmontées d'un pavillon à tête de mort, visible de face en page de garde, printemps 2018.....	364
Illustration 79: Mur de son d'un multisons en Montagne Noire (Occitanie) avec décoration « bateau pirate », été 2016.....	365
Illustration 80: Photographie de teknival, deux « Jolly Roger » sont visibles, Provence-Alpes-Côte d'Azur, été 2018.....	366
Illustration 81: Flyer pour une free party, 2001.....	367
Illustration 82: Cartes schématiquement garnies des principaux trajets effectués dans le cadre de l'enquête de terrain, en 2016 et 2017, source de la carte originelle : capture d'écran « Google Maps ».....	398
Illustration 83: Carte schématiquement garnie des principaux trajets effectués dans le cadre de l'enquête de terrain, en 2018, source de la carte originelle : capture d'écran « Google Maps ».....	399
Illustration 84: Diverses brochures informatives de l'association « Techno plus », 2019...400	
Illustration 85: Brochure de l'association « Techno plus » informant sur le cannabis (la partie du haut est imprimée au recto, la partie du bas au verso, et la feuille est pliée en trois comme visible sur la photo précédente), millésime inconnu.....	401
Illustration 86: Brochure de l'association « Techno plus » informant sur les amphétamines, millésime inconnu.....	402
Illustration 87: Verso de brochures de l'association « Techno plus », celle du haut informant sur la kétamine, celle du bas sur la MDMA, millésime inconnu.....	403
Illustration 88: Verso d'une brochure de l'association « Techno plus » informant quant au LSD, millésime inconnu.....	404

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

Liminaire 1 : Diffusion en 2026.....	3
Liminaire 2 : remerciements.....	4
INTRODUCTION.....	5
PROBLÉMATIQUE.....	6
CONTEXTUALISATION ET AMORCE CONCEPTUELLE.....	8
MÉTHODOLOGIE.....	8
Matériau.....	8
Matière théorique.....	11
TRAVAIL DE TERRAIN ET PROBLÈMES.....	15
Généralités.....	15
Enquête de terrain et implication personnelle.....	17
Terrain effectif.....	18
Rétrospective et remarques réflexives.....	22
Difficultés.....	25
DÉFINITIONS.....	29
Notions générales.....	30
Définitions spécifiques.....	36
Société occidentale moderne.....	36
Détermination.....	37
Caractérisation.....	37
Qualification.....	41
Forces de l'Ordre.....	41
Anarchisme (libertarisme).....	42
Fêtes « tekno ».....	43
Contre-cultures.....	43
Musique électronique.....	45
De la « techno » à la « tekno ».....	45
Brève synthèse historique.....	45
Free party.....	49
Tekno.....	53
Nomadisme.....	57
Néo-nomadisme.....	58
Squat.....	59

New age travellers.....	60
Tekno-nomades.....	62
Appellation.....	64
Pirate.....	67
... du bitume.....	68
NÉO-NOMADISME VÉHICULÉ, MODE DE VIE.....	70
HABITAT MOBILE.....	70
Le « camtard ».....	70
Aménagements préalables.....	71
Eau.....	72
Électricité.....	73
Intérieur.....	75
Aspect extérieur.....	81
Matériel couramment embarqué.....	82
Le camion, un élément individuel.....	83
L'espace de vie.....	84
ÉCONOMIE ET RESSOURCES.....	86
Appellation.....	86
Eau.....	87
La « récupe » : une forme de cueillette inédite.....	89
Contextualisation.....	89
Récupération de nourriture : démarches préalables.....	91
Mise en œuvre : la récupe.....	93
Traitement postérieur : lavage et tri.....	97
Avantages revendiqués.....	98
Un savoir-faire théorique et pratique.....	99
Ressources financières.....	100
Travail conventionnel.....	100
Prestations sociales.....	103
Autres formes de collecte.....	103
VIE QUOTIDIENNE.....	106
Déplacements et conduite.....	106
Convois et regroupements.....	110
Pied-à-terres.....	114
Temps quotidien.....	117
Alimentation.....	118
Hygiène et nettoyage.....	120
Médications.....	122

Chiens et autres animaux.....	124
Enfants et famille.....	127
Problèmes spécifiques à l'habitat véhiculé.....	128
Rapport aux autres mondes sociaux.....	130
Préjugés préalables aux interactions.....	131
Interactions usuelles.....	132
Des rapports parfois conflictuels.....	133
Rapport aux autres populations itinérantes.....	136
Rapport à l'État : entre contraintes et répression.....	138
Contraintes.....	138
Coercition et menaces.....	140

FREE TEKNO, UN PHÉNOMÈNE PARA-RELIGIEUX ?.....143

CONTEXTUALISATION : LES FÊTES TEKNO..... 143

Le mur de son.....	146
Détails à propos des enceintes.....	148
Détails à propos des caissons de basses.....	150
Le multisons, le teknival.....	151
Les musiques tekno.....	153
Le soundsystem.....	155
Noms de soundsystems.....	157
Le « mythe des travellers ».....	160
Hétérotopie pirate.....	161
Une anthropisation fugitive.....	162
Une fluidité temporelle.....	164
Une socialité tekno.....	165
Des zones autonomes temporaires.....	167
Risques.....	168
Répression.....	172

DÉROULEMENT DES FÊTES : LA « TEUF »..... 175

Annonce d'un événement.....	175
Arrivée.....	179
Topographie de la fête.....	180
Population festive.....	185
Le public.....	185
Une jonction d'inconnus.....	189
L'artiste.....	191
Fin de la fête.....	195

UN RITUEL SYNTONIQUE.....	196
Un ressenti viscéral.....	196
Les basses.....	197
Les sons plus aigus et effets sonores.....	198
Ar(t)chitecture visuelle.....	199
Psychotropes.....	202
Consommation de psychotropes.....	202
Une plongée intérieure dansante.....	206
Une danse fusionnelle.....	208
La fonctionnalité de l'esthétique.....	208
Le collectif dansant.....	211
Une simple catharsis ?.....	216
Une interface syesthésique.....	217
Une para-religion.....	225
Transe en danse, transcendance.....	225
Le mur de son.....	233
Une historicité mythique.....	238
Puissance et énergie potentielle tekno.....	240

CULTURE TEKNO-NOMADE.....243

UNE CONVERGENCE CULTURELLE.....	243
Affiliations : des apparences de syncrétisme.....	243
Intégration : des origines variées.....	248
Porosité : des délimitations floues.....	251
Transversalité : par-delà les frontières.....	257
Atomisation : une nébuleuse fluide.....	260
UN COMPLEXE DE TRAITS CULTURELS COMMUNS	262
Référentiel esthétique et inter-reconnaissance.....	263
Le corps comme composition artistique et symbolique.....	265
Spécificités capillaires.....	266
Altérations tégumentaires.....	270
Allures générales.....	273
Arrangement et esthétisation de l'espace.....	276
Identification antagonique.....	280
Esthétique et nomadisme.....	285
Savoir collectif intégré : un entre-soi culturel.....	287
Apprentissage et transmission.....	290
Langage.....	292
Compétence mobilière.....	296

Passion itinérante.....	298
Festivité libre.....	300
Cosmogonie et croyances.....	303
Organisation socio-politique.....	308
Relations genrées.....	308
Une économie de résistance.....	313
Do It Yourself.....	317
Organisation et culture politique.....	321
Structure sociale.....	322
Le rapport à la propriété.....	326
Une certaine expression politique de la pratique festive.....	329
Rapport courant à l'État et au monde « capitaliste ».....	330
La tentation sécessionniste.....	332
Conceptions politiques affirmées.....	334
La fête libertaire.....	340
Écologisme.....	344
L'anarchisme sur les routes.....	346
ABSTRACTION CONCEPTUELLE : VERS UNE IDÉOLOGIE NOMADE.....	346
L'espace-temps nomade.....	347
La carte itinérante.....	348
L'espace, une simple histoire de temps ?.....	352
Une « tourmente tekno ».....	354
Hétérotopie liminaire ou autonomisation culturelle ?.....	360
Pirates du bitume.....	364
Coïncidence des imaginaires entourant pirates et voyageurs.....	364
Corrélations avec la notion générale de piratage	368
Concordances attestées historiquement.....	369
Le nomadisme comme idéologie.....	376
Identité voyageuse.....	376
Techno-idéologie nomade.....	379
Emblèmes nomades.....	381
Idéologie et désirs.....	387
Une idéologie « sauvage » ?.....	391
CONCLUSION.....	394
ANNEXES.....	398
Annexe 1 – Déplacements lors de l'enquête.....	398
Annexe 2 – Brochures informatives de l'association « Techno plus ».....	400
Annexe 3 – Infolines.....	405

Annexe 4 – Retours sur mes écrits concernant la danse.....407

BIBLIOGRAPHIE.....409

TABLE DES ILLUSTRATIONS.....420